

THÈSE DE DOCTORAT
DE L'UNIVERSITÉ PSL

Préparée à École nationale des chartes

**L'obsolescence lexicale en français médiéval. Philologie et
linguistique computationnelles sur le *Lancelot en prose***
Volume 1

Soutenue par

Lucence ING

Le 29 septembre 2023

École doctorale n°472

ED de l'EPHE et de l'ENC

Spécialité

**Histoire, textes,
documents**

Composition du jury :

Claire BADIOU-MONFERRAN Professeure, Université Sorbonne nouvelle Paris 3	<i>Rapporteur</i>
Martin GLESSGEN Professeur, Universität Zürich	<i>Rapporteur</i>
Maria COLOMBO Professeure, Università degli studi di Milano	<i>Examineur</i>
Benoît SAGOT Directeur de recherche, Inria	<i>Examineur</i>
Frédéric DUVAL Professeur, École nationale des chartes	<i>Directeur de thèse</i>
Jean-Baptiste CAMPS Maître de conférences, École nationale des chartes	<i>Co-directeur de thèse</i>

Remerciements

Mes remerciements vont tout d'abord à Frédéric Duval, mon directeur de thèse, pour avoir suivi mon travail toutes ces années, avec exigence, enthousiasme et bienveillance. Ses relectures précises, ses commentaires précieux, ses conseils éclairés ont guidé ma recherche.

Je remercie également Jean-Baptiste Camps, mon co-directeur de thèse, pour avoir été moteur du présent travail, pour ses nombreuses pistes de réflexion, et pour la confiance qu'il m'a ensuite accordée dans la réalisation de mes travaux.

Mes remerciements vont ensuite aux deux rapporteurs de ce travail, Claire Badiou-Monferran et Martin Glessgen, pour l'intérêt qu'ils ont bien voulu y porter. J'ai par ailleurs eu la chance de suivre leur séminaire doctoral, ce dont je les remercie aussi. J'ai pu assister au séminaire de Martin Glessgen pendant plusieurs années et j'ai eu l'occasion d'y présenter ma recherche en cours ; les remarques qui m'ont alors été faites ont été précieuses pour l'avancée de mon travail.

Je tiens également à remercier les deux autres membres du jury, Maria Colombo et Benoît Sagot, pour avoir accepté d'évaluer cette recherche.

Je dois des remerciements particuliers à ma mère, Sylvie Claval, qui a accepté la lourde tâche de relire de manière exhaustive les deux principaux volumes du présent travail, malgré ma langue tarabiscotée et le caractère ardu du propos.

Mes remerciements s'adressent aussi à Marlène Donon et à Lucien Dugaz, mes deux autres relecteurs. Je tiens particulièrement à remercier la première, qui, en plus de sa relecture, a partagé avec moi sa traduction personnelle de la *Geschichte des französischen Kernwortschatzes* d'Arnulf Stefenelli, cité dans cette thèse, et ses lumières sur les changements sémantiques.

Je tiens aussi à remercier Gaëlle Burg, Karine Dicharry et Elena Spadini pour m'avoir transmis leurs travaux sur le *Lancelot en prose*, Alexei Lavrentiev pour m'avoir donné une transcription d'un autre témoin du texte, Thibault Clérice pour m'avoir envoyé, lors de la rédaction de ses propres travaux, les articles qu'il trouvait intéressants sur les *word embeddings*. J'adresse aussi mes remerciements à Prunelle Deleville et à Matthias Gille Levenson pour le partage de leurs travaux en cours.

Je remercie également toutes les personnes qui ont interrogé mes propos ou se sont intéressées à mes travaux, que j'ai pu rencontrer lors d'événements scientifiques ou de manière informelle.

J'adresse aussi mes remerciements à Christine Bénévent et à François Ploton-Nicollet, les membres de mon comité de suivi de thèse, pour m'avoir chaque année accordé du temps et leur confiance dans l'avancée de ma recherche.

Lorsque j'ai appris l'existence d'un mémoire de maîtrise sur les changement lexicaux au sein du *Lancelot en prose*, écrit par Peter J. Burgess dans les années 1980, j'ai contacté la bibliothèque de l'université de Saskatchewan (Saskatoon, Canada) où il avait été soutenu. Lisa Carpenter m'a immédiatement répondu et a mis l'ouvrage à disposition dans la semaine. Je la remercie pour la rapidité de sa réponse et son efficacité.

Pour les discussions passionnantes et leur sympathie, je tiens à remercier l'équipe des jeunes philologues de Frédéric Duval, Martina Lenzi, Andrea Menozzi, Benedetta Salvati ; les collègues du séminaire de Martin Glessgen ; les camarades du campus Condorcet.

J'adresse une mention spéciale au camarade de thèse du bureau de la rue de Richelieu, Chahan Vidal-Gorrène, ainsi qu'aux camarades de rédaction de thèse : l'équipe de rédaction estivale à la montagne, Ambroise Fahrner et Guillaume Guez ; l'équipe des vieux compagnons de route, Colin Baldet et Mylène Maignant.

Enfin, en plus de ma famille et de mes amis, qui m'ont soutenue durant ce temps de recherche, je tiens à remercier mon compagnon, Akira Miyairi — qui lui aussi a fait mes cinq années de thèse —, sans le soutien quotidien duquel ce travail n'aurait jamais pu aboutir.

Introduction

En déambulant dans les rayons de notre bibliothèque municipale, un jour sombre d’hiver, notre œil hagard s’est posé sur un volume dont le titre a attiré notre attention : *Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations*¹. Curiosité aiguisée, nous avons saisi le livre pour le déguster tranquillement dans un coin. L’ouvrage, un essai de vulgarisation scientifique, illustre de plusieurs exemples la thèse d’une impossibilité, dans le cadre des sciences sociales — et même en météorologie! —, de saisir l’ensemble des facteurs explicatifs d’un phénomène. Ainsi, les lois économiques, basées sur des équations mathématiques, partent du principe que les agents agissent toujours de manière rationnelle. Or elles visent à expliquer des comportements humains, qui peuvent être empreints d’imprévisibilité². C’est en réalité ce facteur, l’imprévisibilité — nous dirons, le facteur humain —, qui crée un écart entre les lois mathématiques et la réalité observée.

Pourtant, dans notre domaine d’études, la linguistique historique, la modélisation des phénomènes de changement existe. Elle est particulièrement prégnante dans le cadre de la phonétique historique, où l’on a cru pouvoir établir des lois qui permettent la description des modifications des systèmes phonologiques de la langue. Or la linguistique « permet de mieux positionner l’homme et la société dans leur trajectoire » et le langage « contribue fortement à la formation de l’identité individuelle et collective »³. L’étude du changement linguistique est même « l’une des voies — et sans aucun doute une voie privilégiée — par lesquelles nous pouvons comprendre certaines spécificités du fonctionnement des langues au plan cognitif »⁴.

1. Pablo Jensen, *Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations*, Paris, 2018.

2. L’auteur du livre est plus nuancé. Il parle d’une « vision écologique — et non seulement logique — de la rationalité humaine », argument ainsi développé : « Herbert Simon comparait le couple intelligence/environnement aux deux lames des ciseaux. On peut examiner une lame seule autant qu’on voudra, on ne comprendra pas pourquoi les ciseaux coupent aussi bien. La vision écologique permet de comprendre l’adaptation de nos raisonnements aux contextes habituels qu’ils rencontrent. Dans une perspective darwinienne, le but de l’organisme est de survivre, de trouver à se nourrir, à se reproduire, etc. La logique peut parfois aider, mais la rationalité de notre boîte à outils intellectuels est à chercher dans son adaptation à ces buts et non dans une cohérence logique abstraite. » (*Ibid.*, p. 267-268)

3. Martin Glessgen, *Linguistique romane. Domaine et méthodes en linguistique française et romane*, Paris, 2012, p. 36.

4. Christiane Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique*, Bruxelles, 2009, DOI : 10.3917/dbu.march.2009.01, p. 8.

Au vu de la place de l'humain et de sa cognition dans le cadre de la linguistique historique, l'établissement de régularités générales pourrait donc paraître insuffisant :

Envisager la langue comme un phénomène autonome comporte souvent des avantages réels, mais appliquer ce principe à l'explication du changement linguistique sans le considérer comme une pure fiction méthodologique risque de fausser complètement notre vision des choses. [...] Nous soutiendrons ici qu'il est impossible d'expliquer les changements phonétiques, même à l'époque médiévale, sans tenir compte de l'ordre social. Ce sont les locuteurs qui font changer les langues et non pas l'inverse.⁵

Qu'est-il donc possible de connaître de la langue et de son évolution ? À quel degré est-il possible de la modéliser, en tenant compte de la place primordiale des locuteurs ? Du point de vue de l'histoire du français, le français médiéval est l'état de langue qui se caractérise le plus par sa variété. Il connaît plusieurs phases⁶ et est fortement marqué par la diatopie. Il ne connaît pas de norme unique, mais des normes multiples, qui tendent à se réduire dans le cadre d'une standardisation progressive. Cette dernière touche à des degrés divers les différents domaines qui la composent. À première vue, elle pourrait moins concerner le lexique, qui représente « la partie la moins structurée de la langue, ou celle dont la structure est la plus complexe »⁷. Cette variation au carré — l'étude de la classe la moins systématique au sein d'états de langue non normés — nous semble être un terrain idéal d'investigation de la possibilité ou non de *mettre* l'être humain *en équations*. Le prisme reste encore un peu trop large, puisque l'évolution du lexique comporte de nombreux aspects. Nous avons choisi de le restreindre à la question de la disparition des mots. C'est donc par le biais d'un phénomène peu étudié de la partie de la langue la moins stable, au sein d'un état de langue changeant, caractérisé par sa variation, que nous souhaitons observer cette possibilité.

L'étude doit être restreinte à un corpus, qui permet l'analyse d'usages réels, en discours : des attestations d'emplois. Les corpus de français médiéval se sont développés au fil des dernières décennies⁸, et présentent donc aujourd'hui une grande diversité. Néanmoins, au sein

5. R. Anthony Lodge, « L'insuffisance des théories internes du changement phonétique : le cas de l'ancien français », *Médiévales*, 45 (2003), p. 55-66, DOI : 10.4000/medievales.982, p. 55-56.

6. Il peut se diviser en trois périodes : le très ancien français (l'état de langue allant du milieu du IX^e au milieu XI^e siècle, caractérisé par une très faible production écrite, défini comme tel dans Christiane Marchello-Nizia, *et al.* (éd.), *Grande grammaire historique du français*, 2 t., Berlin/Boston, 2020, p. 6), l'ancien français (traditionnellement défini comme l'état de langue allant du milieu du XI^e siècle au milieu du XIV^e siècle) et le moyen français (traditionnellement défini comme allant du milieu du XIV^e siècle au début du XVI^e siècle). C'est le passage entre ces deux derniers qui intéresse notre étude.

7. François Rastier, *Sémantique interprétative*, Paris, 2009, p. 30.

8. On pourrait ainsi citer le corpus de la Base de français médiéval (BFM) de l'UMR IHRIM/ENS de Lyon, dont les textes ont par ailleurs récemment été mis à disposition sur l'entrepôt Nakala (10.34847/nk1.12791ie9) ; le corpus de textes documentaires des *Documents linguistiques galloromans* (en ligne : <https://www.rose.uzh.ch/docling/> [consulté le 3/06/2023]), refondé dans les *Documents et analyses linguistiques de la Galloromania médiévale* (dir. Martin Glessgen, <https://gallrom.linguistik.uzh.ch/> [consulté le 3/06/2023]), etc.

de vastes corpus, les usages précis des mots ne sont pas faciles à déterminer. En effet, l'analyse d'un usage implique de toujours tenir compte des différentes dimensions du diasystème⁹ dans lequel il est employé, et, dans ce cadre complexe, l'emploi ou le désemploi d'un mot est difficilement assignable à un seul de ces axes — dans le cas qui nous intéresse, à la diachronie. Le cadre le plus stable pour l'étude de l'évolution diachronique semble être la tradition d'un même texte.

Le cadre de la « traduction intralinguale »¹⁰ paraît ainsi un terrain d'investigation idéal. Celle-ci implique que des locuteurs d'un état d'une langue donnée traduisent un état plus ancien de cette langue dans le leur, plus récent. Elle témoigne donc d'emplois réels, qui ont dû être conscientisés par les locuteurs. Une étude menée dans ce cadre se doit de prendre des précautions : « Il est vraisemblable que le locuteur tolère dans ce genre [de la traduction intralinguale] des archaïsmes, des formes vieillies, qui n'apparaîtraient pas dans son discours spontané. [...] Mais [elle] permet d'observer, d'une part, ce qui est radicalement sorti de l'usage, d'autre part, ce qui est écart tolérable. »¹¹ L'emploi d'un mot dans le cadre d'une traduction intralinguale ne garantit pas son actualité, puisqu'il s'agit de la copie — manuscrite ou imprimée — d'un témoin antérieur, mais garantit du moins un certain degré de son acceptation de la part des compositeurs du témoin, considérés en tant que locuteurs d'un état de langue. Les mots systématiquement non employés par ces locuteurs, alors qu'ils se trouvent dans la source, sont des indices précieux de la disparition de mots.

Encore faut-il trouver un texte à étudier dans le cadre de cette traduction intralinguale¹². Le choix du texte du *Lancelot en prose* a semblé adéquat, d'une part, du fait de sa très grande diffusion jusqu'à la fin de la période médiévale¹³, attestant d'une langue écrite qui a été et lue et pratiquée, d'autre part, du fait que la première édition du *Lancelot*, datée de 1488 et dont le premier tome est paru à Rouen chez Jean et Gaillard le Bourgeois, n'a fait jusqu'à présent l'objet d'aucune édition¹⁴, et présente donc un état de langue peu étudié. Par

9. Le terme diasystème permet la désignation des différents axes variationnels de la langue : la diachronie, la diatopie, la diastratie (les rapports à la norme et aux standards langagiers), la diaphasie (la prise en compte des situations communicationnelles).

10. Claude Buridant, « La “traduction intralinguale” en moyen français à travers la modernisation et le rajeunissement des textes manuscrits et imprimés : quelques pistes et perspectives », *Le Moyen Français*, 51-52-53 (2003), p. 113-157, DOI : 10.1484/J.LMFR.2.303006, p. 113. Nous reviendrons sur cette notion importante.

11. Annie Bertin, « Récrire en “Franczoys” au XV^e siècle : variation et/ou changement », dans *Études sur le changement linguistique en français*, dir. Bernard Combettes et Christiane Marchello-Nizia, Nancy, 2007, p. 27-40, p. 33-34.

12. Il aurait été idéal de travailler sur une multitude de cas variés, mais les divers traitements nécessaires à la constitution de notre corpus — dont nous parlerons longuement par la suite — nous en ont empêchée.

13. La base Jonas de l'IRHT (consultée le 23/06/2023) recense ainsi 126 témoins manuscrits, complets ou partiels. Au moins huit éditions sont aussi recensées pour le texte, entre sa première impression et jusqu'à la fin du XVI^e siècle.

14. Les travaux en cours au sein de la thèse de doctorat de Karine Dicharry, *L'édition princeps de Lancelot*

ailleurs, le changement de médium de diffusion du texte a probablement une incidence sur la modernisation de la langue. Du fait de ce choix, l'étude se situe dans le cadre de la « limite inférieure » de la tradition intralinguale, le cas du « passage du manuscrit à l'imprimé vers la fin du xv^e et au-delà, où l'on assiste à des rajeunissements des textes anciens »¹⁵. C'est donc dans le cadre de la traduction intralinguale du *Lancelot en prose* que nous avons décidé d'étudier le phénomène des disparitions lexicales.

Le sujet est difficile, parce qu'il a fait l'objet de peu d'attention de la part de la communauté scientifique¹⁶. Dans le cadre des études sur le lexique, la recension des éléments nouveaux a souvent éludé la question de la disparition d'autres éléments, vu comme un phénomène de peu d'importance. Ce désintérêt pour la question trouve peut-être son origine dans la nature même du phénomène, situé du côté de l'inexistence, du périssable : « Comme une mort fait moins plaisir qu'une naissance, il n'y a que peu de lexicographes qui essaient d'indiquer avec une précision comparable la date où ces mots-là ont cessé de circuler. »¹⁷ La tradition lexicographique a cherché avant tout à recenser les premières attestations des lexèmes, pour pouvoir situer leur point de départ dans la langue, point de départ à partir duquel ils évoluent¹⁸. Cette recherche de premières attestations peut aussi avoir pour objectif de définir leur strate étymologique¹⁹.

du Lac : *permanence et mutations du mythe* (<https://www.theses.fr/s169399> [consulté le 23/12/2021]) aboutiront peut-être à la première édition de cette version.

15. C. Buridant, « La “traduction intralinguale” en moyen français... », p. 113.

16. Des études éparses peuvent néanmoins se trouver çà et là. Par ailleurs, la bibliographie n'est pas inexistante : on citera ainsi les études de Claire Badiou-Monferran, « Les disparitions de formes sont-elles des épiphénomènes ? », dans *Congrès mondial de linguistique française 2008*, 2008, p. 147-158, DOI : 10.1051/cm1f08296, et les études réunies dans Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans (éd.), *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, Paris, 2015 ; les classifications des facteurs de disparition lexicale de M. Glessgen, « Histoire interne du français (Europe) : lexique et formation des mots », dans *Manuel d'histoire linguistique de la Romania*, dir. Ernst Gerhard, Martin Glessgen, Christian Schmitt et Wolfgang Schweickard, Berlin, 2008, p. 2947-2974, DOI : 10.5167/uzh-11785, et de Steven N. Dworkin, « Lexical Change », dans *The Cambridge History of the Romance Languages*, dir. Martin Maiden, John Charles Smith et Adam Ledgeway, 2 t. Cambridge, 2011, t. 1., *Structures*, p. 585-605, ainsi que le numéro 82 de la revue *Linx* (2021) intitulé *Entre vieillissement et innovation : le changement linguistique*, qui insiste sur la première dimension. Nous reviendrons en détail sur ces éléments.

17. Curt J. Wittlin, « Qu'est-ce qui a tué *ocire* ? Observations sur quelques changements lexicaux entre le texte original et l'édition de 1488 de *La Mort le roi Artu* », *Le Moyen Français*, 22 (1989), p. 51-60, p. 51.

18. Cette recherche est devenue presque un jeu : « Un passe-temps favori des philologues est de fureter dans les anciens textes pour y trouver une attestation d'un certain mot antérieure à celle indiquée, par exemple, dans le FEW. » (*Ibid.*) Le FEW est le dictionnaire originellement dirigé par Walther Wartburg (von), *Französisches Etymologisches Wörterbuch*, URL : <https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/> (visité le 29/04/2018). Désormais, FEW.

19. Cette recherche reste d'importance pour la recherche étymologique : « La recherche, puis l'analyse minutieuse, des premières attestations textuelles constitue un des piliers de la recherche étymologique : selon la formule de Pfister et Lupis (2001 : 95), la première attestation d'un lexème renferme souvent la clé de son étymologie. » (Eva Buchi, « Chapitre 46 – Étymologie », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 2, p. 1827-1850, p. 1841)

Pourtant, les disparitions lexicales éclairent tout autant l'évolution linguistique et culturelle que les premières attestations, comme le signalait déjà Walther von Wartburg :

Il semble qu[e ceux qui ont étudié l'histoire du vocabulaire français] ne voient la vie et le mouvement que dans la naissance de néologismes, tandis qu'en vérité le registre des décès n'est pas moins important quand on veut caractériser une époque. Et avant tout, il faudrait établir les rapports entre les mots qui s'en vont et ceux qui prennent leur place. Ici tout est encore à faire. Et pourtant l'histoire de la civilisation tout entière s'y reflète.²⁰

Lorsqu'elle est abordée, la question de la disparition, de l'obsolescence d'un segment, apparaît comme un « épiphénomène » : « Mais rares sont encore les ouvrages de linguistique historique à visée théorique qui accordent de l'importance à ce phénomène. La *disparition* des unités ou de règles linguistiques n'apparaît généralement que comme un épiphénomène, conséquence d'un autre fait de changement. »²¹

Pourtant, le phénomène est un phénomène massif en langue, dont n'importe quel locuteur peut s'apercevoir. Ainsi, certains usages, certains emplois disparaissent. La disparition d'*usages* tend à montrer que les disparitions ne concernent pas nécessairement une répartition binaire absence/présence, mais que des degrés de disparition peuvent être observés. Le changement linguistique est en effet « un phénomène continu et permanent, que l'on peut à tout moment observer en train de se produire dans la langue utilisée autour de nous »²². C'est au fur et à mesure des usages que les changements se produisent. La disparition en tant que telle n'est actée que lorsqu'il n'y a plus d'usage. La disparition est donc ce qui peut être observé *a posteriori*. C'est pourquoi, dans le cadre de notre étude, il paraît plus juste de parler d'obsolescence : l'analyse porte bien sûr un regard rétrospectif sur la langue, mais, par rapport à un état de langue donné, elle peut constater à la fois des cas de mots déjà disparus, c'est-à-dire des mots dont l'emploi n'est plus du tout attesté, mais aussi de mots dont l'emploi est en train de disparaître, dont on relève encore des attestations, mais dont l'emploi est abandonné par les locuteurs²³.

Reste la question de la méthode à employer pour l'étude, et la question qui nous taraude : est-il possible de systématiser le changement ? Pour répondre à une telle question, l'emploi d'outils numériques et de méthodes computationnelles semble primordial. L'identification des mots disparus peut ainsi s'appuyer sur une suite de traitements numériques²⁴. Le principe est

20. W. Wartburg (von), *Évolution et structure de la langue française*, Berne, 1946, p. 139.

21. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 103. C'est l'auteur qui souligne.

22. R. A. Lodge, « La sociolinguistique historique », dans *Les Introductions linguistiques aux éditions de texte*, Paris, 2019, p. 295-311, p. 301.

23. Pour des questions de style et de progression de la pensée, nous alternerons entre les termes obsolescence et disparition, et nous précisons le statut des disparitions — totales, partielles, le cas échéant.

24. Dont nous devons la conception originale à Jean-Baptiste Camps.

simple : il s'agit d'identifier l'ensemble des mots qui sont employés dans un témoin et pas dans l'autre. Sa mise en œuvre est moins aisée. De prime abord, la fréquence d'un mot peut aider à l'identification des lexèmes disparus. Si un lexème est présent dans un témoin et pas dans l'autre, il peut ainsi être considéré comme disparu. Cependant, l'absence d'un lexème dans un témoin peut s'expliquer pour une série de raisons sans rapport avec la diachronie (préférence personnelle du compositeur, étourderie, régionalismes effacés ou au contraire introduits, etc.). L'identification des phénomènes de disparition doit donc se faire au cas par cas. À l'inverse, un élément encore présent dans le témoin le plus récent peut tout de même être obsolète, et cette obsolescence peut se noter, par exemple, à partir d'une perte d'emplois. Les situations sont donc complexes.

Par ailleurs, l'identification des lexèmes disparus sur des centaines de milliers d'occurrences est inenvisageable par un traitement manuel. Seul un traitement automatique rend l'objectif réalisable. L'identification doit ainsi passer par plusieurs étapes : identification des mots obsolètes, selon leur type, identification des contextes équivalents dans l'autre témoin, alignement des contextes équivalents. Ce dernier, autour des mots obsolètes et des mots remplacés, est donc l'objectif. Pour ce faire, au vu de la grande variété graphique du français médiéval, qui fait qu'un mot peut s'écrire de plusieurs manières, il est nécessaire de procéder à une phase de simplification des formes graphiques — de lemmatisation. La lemmatisation s'effectue sur des textes obtenus au format numérique, dont il faut donc disposer au préalable. Nous détaillerons les différentes phases de la constitution du corpus numérique dans le corps de l'étude, présentées ici pour mettre en relief la nécessité de l'emploi des outils numériques pour notre recherche.

Le numérique prend d'ailleurs une place plus importante dans notre travail que la simple utilisation d'outils. Nous avons essayé de pratiquer une nouvelle approche des textes, une approche computationnelle. En plus d'une approche textométrique traditionnelle, toujours utile, nous avons essayé d'employer des méthodes nouvelles pour analyser les phénomènes qui nous intéressaient. Nous avons ainsi utilisé la méthode du *topic modeling* pour étudier la structure narrative de nos deux témoins, et des *word embeddings* (ou plongements de mots) pour essayer d'analyser des phénomènes de changement sémantique. Le travail se veut donc novateur, examinant un phénomène de changement linguistique peu étudié à travers des méthodes non traditionnelles. Ces méthodes demandent à être expliquées et justifiées dans le cadre de l'étude. Nous avons tenu parallèlement à conserver une approche philologique fine des textes et des contextes : nous avons ainsi refusé de ne pas accorder d'attention au texte à partir duquel nous travaillons alors qu'il nous semble constituer une donnée essentielle. C'est en partie ce qui explique la longueur du présent travail.

Il est en effet constitué de trois volumes : le présent volume, corps même de la thèse, un deuxième volume de notices lexicales, présentant les mots obsolètes, un troisième volume d'annexes, dans lequel se trouve aussi la bibliographie. Sont ajoutées à ces volumes des annexes numériques²⁵, constituées à la fois des données sur lesquelles nous travaillons et des scripts qui permettent leur interprétation. Le volume des notices présente un nombre élevé de pages, qui s'explique avant tout par le détail des nombreux contextes comparatifs des deux témoins qu'il contient. Nous avons aussi prêté attention à proposer une mise en page aérée, afin que leur consultation ne soit pas trop ardue. Le présent volume contient, lui, un nombre important de graphiques, d'extraits de code et de tableaux, qui diminuent d'autant la place du texte propre.

Le volume des notices regroupe les notices lexicales des mots qui ont été identifiés comme obsolètes. L'identification de l'obsolescence est un processus long, dans lequel une part importante du temps a été consacrée à la constitution des données textuelles. C'est pourquoi nous avons détaillé les tâches de constitution de corpus, au sein des chapitres 1 et 4 de la présente synthèse. Le premier chapitre s'ouvre par ailleurs sur une courte présentation du texte du *Lancelot en prose*, présentation complétée par le chapitre 2, qui tente d'établir le rapport existant entre nos deux témoins, le chapitre 3, qui, à travers des méthodes computationnelles, tâche de dégager les similarités et les différences de structure générale au sein de la narration des deux témoins, et une autre partie du chapitre 4, dans laquelle est détaillée la question des versions du texte. Ces quatre premiers chapitres, regroupés au sein d'une première partie, portent donc sur le texte même du *Lancelot*, et présentent le parcours que nous avons suivi, du texte, de sa manifestation dans des témoins, aux données numériques qui peuvent être traitées. Le choix d'entrelacer les thématiques — présenter le texte, la constitution du corpus, puis revenir sur le rapport entre les témoins, ensuite esquisser des approches computationnelles, retourner à la constitution du corpus et en même temps à la tradition textuelle — s'explique d'une part parce qu'il permet de suivre notre cheminement intellectuel, d'autre part parce qu'il permet une lecture qui nous semble plus digeste, mêlant aspects techniques et considérations philologiques et linguistiques, enfin parce que notre sur-fréquentation des textes arthuriens nous pousse à avoir une vision entrelacée des thèmes et des méthodes. Nous espérons que notre lectorat l'appréciera.

La deuxième partie du présent volume aborde pleinement la question des disparitions lexicales. Au sein d'un premier chapitre, nous nous efforçons de dresser un état de l'art de la question et de synthétiser les différents points de vue. Nous proposons aussi un premier aperçu des disparitions au sein de notre corpus. Le chapitre suivant aborde la question particulière

25. Les annexes numériques sont consultables en ligne sur Zenodo, à l'adresse suivante : <https://zenodo.org/record/8127785>.

de la place du phénomène de disparition dans le cadre du changement sémantique. Là aussi, après des considérations d'ordre général, nous tâchons d'identifier des cas dans notre corpus, à partir de la réalisation de plongements de mots. La base théorique étant posée, le chapitre suivant aborde la question de la modélisation de l'obsolescence dans notre corpus, c'est-à-dire la manière dont nous avons constitué les notices. Le format d'origine de ces notices est un format de langage à balises, dont l'emploi se justifie par le fait qu'il permet de modéliser des données textuelles de manière fine, en leur ajoutant d'autres types de données, au sein d'une structure fixe que nous avons prédéfinie, tout en laissant une place importante au texte. La présentation des volumes sous un format PDF/papier s'explique, lui, par des enjeux de lisibilité. Dans ce chapitre, la modélisation est présentée avec ses enjeux scientifiques, et des comparaisons entre format de base et format donné à lire sont détaillées. Le chapitre 8, qui clôt le volume, présente une synthèse des notices. Celle-ci se base sur les analyses détaillées et sur les données mêmes des notices, ainsi que sur toute la réflexion exposée au préalable. À partir des cas d'études, elle tâche de comprendre les mécanismes et les facteurs à l'œuvre dans le cadre de l'obsolescence lexicale.

Première partie

Le texte

Chapitre 1

Le Lancelot en prose : entre texte, témoins et données

Ce premier chapitre vise à présenter de manière succincte le texte sur lequel repose notre étude, ainsi que les témoins choisis, et leur mise en données. La présentation du texte est suivie de celle de la constitution du corpus.

1.1 Cadre général

Pour entrer en matière, il convient de présenter le contexte général de production du texte du *Lancelot en prose*.

1.1.1 La matière arthurienne

Origines de la matière arthurienne

Les récits attachés à la matière arthurienne ne sont pas tant des récits sur le roi Arthur lui-même que sur un chronotope particulier : il s'agit du monde auquel ce personnage est rattaché. Rédigés d'abord en vers, puis en prose, ces textes de la seconde moitié du XII^e siècle et de la première moitié du XIII^e siècle traitent d'une époque révolue, l'époque légendaire du roi Arthur, qui aurait vécu au VI^e siècle de notre ère. La topographie recouvre un territoire qui s'étend de part et d'autre de la Manche, de la Petite Bretagne à la Grande. Si la figure d'Arthur et de ses chevaliers est utilisée en tant que référence à un passé mythique idéalisé, les auteurs divers des récits placent d'emblée les personnages dans des types de relations qui leur sont proprement contemporaines. Se dessine ainsi l'importance des thèmes de la féodalité et de l'amour courtois dans ces romans, propres au monde des XII^e et XIII^e siècles. Ces thématiques resteront centrales jusque dans la littérature renaissante, témoignant de leur forte

imprégnation culturelle. C'est dans le *Roman de Brut*, du clerc anglo-normand à la cour de Henri II Wace, texte adapté d'une chronique latine de 1136 sur l'histoire des rois d'Angleterre, qu'apparaît pour la première fois la figure du roi Arthur. C'est ensuite essentiellement avec les œuvres de Chrétien de Troyes que se développe cette matière arthurienne, avec ses cinq célèbres romans. L'absence de fin du dernier texte rédigé, le *Conte du Graal*, permettra un développement très fort de toute cette matière. Ainsi, à partir de 1200 environ, on recense quatre *Continuations du conte du Graal* en octosyllabes¹.

Les textes en prose

L'émergence de textes en prose a permis à la matière arthurienne de prendre de l'ampleur. En effet, si les textes prennent une dimension matérielle plus large, se racontant sur des centaines de feuillets, l'élargissement matériel a aussi pour écho un élargissement fictionnel :

L'emploi de la prose va de pair avec un énorme élargissement des frontières du roman [...] Son sujet, d'une envergure immense, ne se borne pas à conter une histoire d'amour ou à illustrer poétiquement des situations psychologiques [...], mais il met en jeu tout le sort de l'homme sur la terre, il peint les drames de l'homme aux prises avec son destin.²

À l'élargissement fictionnel, qui suppose la multiplication des aventures narrées, peut être ajouté un point important : le fait d'utiliser la prose pour se rapprocher de la prétention d'un récit véridique, dans une période où la prose est vue peu à peu comme la marque de l'écriture de la vérité. Cette marque de vérité du texte est liée à la dimension religieuse du texte. Ces différentes thématiques ne sont pas sans lien l'une avec l'autre :

Le passage du vers à la prose n'est pas indifférent. Cette dernière forme de transmission du discours correspond, au Moyen Âge, à l'écriture par opposition à la voix, à la lecture silencieuse par opposition à la récitation, au véridique par opposition au fictif, au sérieux par opposition au gai, au grave par opposition au superficiel, au dense par opposition au léger et, par-dessus tout, au sacré par opposition au profane. Ainsi dérimés, les récits du Graal se rapprochent de l'histoire sainte, de la glose de l'Évangile ou de la vie des bienheureux.³

Ces textes en prose s'inspirent fortement de leur modèle en vers. Il semble ainsi que la *Trilogie* du pseudo-Robert de Boron, rédigée aux alentours de 1200 et composée d'un *Joseph*, d'un *Merlin* et d'un *Perceval*, ait pu servir de « modèle architectural et structurel »⁴ au

1. Martin Aurell, *La Légende du roi Arthur (550-1250)*, Paris, 2018, p. 493.

2. Jean Frappier, et al. (éd.), *Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. Le Roman jusqu'à la fin du XIII^e siècle (Partie historique)*, t. 4-1, Heidelberg, 1978, p. 512.

3. M. Aurell, *La Légende du roi Arthur (550-1250)...*, p. 494.

4. Annie Combes, *Les Voies de l'aventure. Réécriture et composition romanesque dans le Lancelot en prose*, Paris, 2001, p. 54.

Lancelot-Graal, dont la partie centrale, le *Lancelot*, est au cœur de notre présente étude. La présence de ces « mises en cycle » successives serait le témoin dans le domaine de la production d'écrits non documentaires d'un goût pour l'« architecture »⁵. Si le modèle du *Lancelot-Graal* est bien le *Cycle* de Robert de Boron, les dimensions du premier n'ont rien à voir avec le second, « à la fois en raison du nombre et de la taille de ses parties et en raison de la plus grande souplesse de son actualisation manuscrite »⁶.

On pourrait, pour résumer les traits caractéristiques de l'écriture en prose de la matière arthurienne, reprendre les mots de J. Frappier qui décrit ainsi les quatre tendances du roman arthurien en France au XIII^e siècle :

L'extension de la prose dans le domaine entier de la littérature à la fin du XII^e et au début du XIII^e siècle ; la tendance à organiser en un cycle d'une vaste étendue l'ensemble des récits arthuriens ; le développement d'un thème prophétique auquel s'est joint un thème de la prédestination ; la genèse de ce qu'on nomme le « double esprit » du *Lancelot*, où coexistent, puis s'affrontent, deux conceptions de la chevalerie, la chevalerie terrienne, obéissant à un idéal profane et courtois, la chevalerie céleste, aspirant à la conquête d'un idéal religieux et mystique.⁷

Une étude minutieuse de P. Moran sur la cyclicité des romans du XIII^e siècle lui a permis d'affirmer que la filiation entre les romans de Robert de Boron et le cycle *Vulgate* n'était pas si évident : « Le faible nombre de manuscrits trilogiques et le grand nombre de Joseph-Merlin rendent moins évidente l'hypothèse selon laquelle les auteurs de la *Vulgate* seraient des lecteurs du *Petit cycle* qui s'en seraient directement inspiré. »⁸ L'auteur du *Lancelot-Graal* a en effet pu directement s'inspirer des textes en vers dont il reprend les personnages, le *Lancelot* et le *Conte du Graal* de Chrétien de Troyes, pour composer un texte original en prose, avec, bien sûr, la connaissance possible de textes précédents en prose. Le *Lancelot en prose*, au succès fulgurant, sera lui aussi à l'origine d'autres récits, par exemple le *Roman du Graal* ou « Post-Vulgate », qui est un remaniement de la *Vulgate* et qui en condense le récit⁹.

5. *Ibid.*, p. 57.

6. Patrick Moran, *Lectures cycliques : le réseau inter-romanesque dans les cycles du Graal du XIII^e siècle*, Paris, 2014, p. 295.

7. *Le Roman jusqu'à la fin du XIII^e siècle...*, p. 504.

8. P. Moran, *Lectures cycliques...*, p. 187.

9. M. Aurell, *La Légende du roi Arthur...*, p. 494. Il n'appartient pas à notre propos de présenter en détail l'ensemble des textes relatifs à la matière arthurienne. Néanmoins, il nous est possible de mentionner la force de la diffusion du mythe du Graal dans la littérature européenne en général, avec un *Parzival* allemand rédigé dès les années 1200 et la forte influence du *Lancelot en prose* sur les autres romans, avec par exemple de nombreux témoins du *Tristan en prose* contaminés par ses épisodes.

1.1.2 Le *Lancelot en prose*

Le cycle du *Lancelot-Graal*

Le texte du *Lancelot* s'inscrit dans le cycle plus large de ce qui est appelé le *Lancelot-Graal*. Cet ensemble cyclique est composé de cinq textes : l'*Estoire del Saint Graal*, l'*Estoire de Merlin*, le *Lancelot*, la *Queste del Saint Graal*, la *Mort lo roi Artu*. Cet ordre correspond à l'ordre chronologique du récit. Le premier texte concerne l'histoire du Graal et de Joseph d'Arimathie ; le second, l'histoire de la jeunesse du roi Arthur, dans lequel le personnage de Merlin a une grande importance ; le troisième, l'histoire de Lancelot, sa naissance et ses aventures ; le quatrième, la quête propre du Graal, qui se finit par la découverte du Graal par Galaad ; le cinquième, la fin du royaume arthurien. Le cycle se compose donc d'épisodes assez variés, qui forment une même matière par la présence, toujours décisive mais en retrait, du roi Arthur. Les textes oscillent entre thématiques aventureuses et thématiques mystiques, alternant épisodes merveilleux chrétiens et épisodes relatant des péripéties amoureuses, notamment la passion adultérine de Lancelot et Guenièvre. En dépit de la multiplicité des thématiques traitées, l'ensemble de la matière fait corps autour d'un objectif, autour duquel les autres épisodes gravitent :

Le thème principal est l'errance des chevaliers pour parvenir au château du roi Pêcheur, vénérer le Saint Vase et poser la question libératrice. Les autres aventures s'y entrelacent. Elles soulignent les qualités des chevaliers de la Table ronde, qui se rapprocheront plus ou moins du Graal selon leur courage et plus encore selon leur degré de sainteté.¹⁰

Il y aurait donc une thématique principale, à laquelle serait liée toute une série d'épisodes divers. Ce lien est en réalité indissociable de la compréhension même du texte, du déroulement du récit, caractérisé par son *entrelacement*. Ce phénomène « caractéristique des romans romanesques français du XIII^e siècle »¹¹ a été décrit par F. Lot dans sa célèbre étude sur le *Lancelot en prose* comme un « enchevêtrement systématique »¹² qui rend « difficile et même impossible d'opérer de véritables subdivisions »¹³, puisque chaque épisode se voit lié à l'ensemble des autres épisodes du récit : « Aucune aventure ne forme un tout se suffisant à lui-même. D'une part des épisodes antérieurs, laissés provisoirement de côté, y prolongent ses ramifications, d'autre part des épisodes subséquents, proches ou lointains, y sont amorcés. »¹⁴

L'ensemble du cycle, probablement grâce à son caractère hybride, a connu un large succès, puisque, sur l'ensemble du cycle, on recense aujourd'hui 220 manuscrits, totaux,

10. *Ibid.*, p. 554.

11. Michel Stanesco et Michel Zink, *Histoire européenne du roman médiéval*, Paris, 1992, DOI : 10.3917/puf.stane.1992.01, p. 132.

12. Ferdinand Lot, *Étude sur le Lancelot en prose*, Paris, 1918, p. 18.

13. *Ibid.*

14. *Ibid.*

partiels ou fragmentaires¹⁵. Cette hybridité fait en effet de ce texte non seulement un recueil d'aventures « à l'aspect anecdotique et distrayant », mais aussi une « représentation très complexe de tout un univers » doté d'une forte « dimension symbolique »¹⁶, qui correspond à la recherche de sens à laquelle aspire le lectorat contemporain des textes : « Les chevaliers errants sur les routes multiples de l'aventure chevaleresque sont à la recherche du sens du monde et de la vie, à une époque de grandes mutations, où ce sens devient de plus en plus incertain. »¹⁷

Le nom donné à l'ensemble du cycle, le *Lancelot-Graal*, s'explique d'une part par la large place matérielle que prend le *Lancelot* en son sein, qui est de loin le plus long texte des cinq, d'autre part par la thématique constamment présente au sein du récit, celle du Graal. Si le cycle est considéré comme un ensemble, c'est qu'il est souvent présenté comme tel dans les manuscrits : « Les cinq romans apparaissent ensemble dans les mêmes manuscrits, non pas comme une simple compilation, mais comme les cinq branches d'un même cycle. Se renvoyant les uns aux autres, ils dégagent une impression indéniable de cohérence. »¹⁸

La question d'une multiplicité d'auteurs a été posée, au vu de la taille impressionnante de l'œuvre. Aujourd'hui, la critique reconnaît du moins à l'unanimité les datations différentes des différents textes : le *Lancelot*, noyau central et texte original, semble daté des années 1215-1225 ; la *Queste*, de 1225-1230 ; la *Mort lo roi Artu*, d'environ 1230 ; et les deux *Estoires*, qui racontent la venue du Graal et la jeunesse d'Arthur et sont donc les textes traitant des origines, sont les plus tardifs, datés tous deux de 1230-1235¹⁹. Le texte du *Lancelot* est donc le texte primitif, autour duquel se sont ensuite greffées les différentes branches. Le *Lancelot*, en plus d'être le texte le plus long et le plus ancien, est le texte central du cycle. Cette construction en « chiasme imparfait, puisque le Graal ouvre mais ne ferme pas la série des textes »²⁰, révèle l'importance donnée à ce récit.

Il semble, au vu des dates de composition, que la rédaction des deux derniers textes du cycle a suivi de près celle du texte primitif, tandis que les deux premiers ont été ajoutés plus tard, afin de parfaire l'édifice structural du cycle²¹. Les trois derniers textes, dans la

15. M. Aurell, *La Légende du roi Arthur...*, p. 494.

16. Daniel Bergez, Christiane Lauvergnat-Gagnière, Anne Paupert, Yves Stalloni et Gilles Vannier, *Précis de littérature française*, Paris, 2020, DOI : 10.3917/arco.berge.2020.01, p. 45.

17. *Ibid.*

18. M. Aurell, *La Légende du roi Arthur...*, p. 553.

19. Les dates données sont celles mentionnées dans *Ibid.*, p. 494.

20. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 53.

21. « À l'origine, il y a le *Lancelot* ; la *Queste* et la *Mort Artu* sont écrites dans la foulée. Ultérieurement, un soubassement solide est ajouté à ce bloc homogène. » (*Ibid.*) L'autrice précise ensuite les origines des deux textes préliminaires : « D'abord, relevant quasiment de la copie pure et simple, on trouve un *Merlin* repris au pseudo-Robert de Boron, que prolonge une *Suite* écrite de façon à ménager une transition avec le *Lancelot*. Enfin, est ajoutée l'œuvre d'ouverture, l'*Estoire del Saint Graal* ; comme les critiques ont pu l'établir, elle [...] s'est écrite de façon déductive, à partir de cette dernière [la *Queste*] en se fondant aussi sur le *Joseph*

chronologie interne à la diégèse, semblent former un tout particulièrement homogène aussi en ce qu'ils sont régulièrement copiés ensemble dans les manuscrits. Cependant, chaque texte a également son indépendance et peut être trouvé seul.

La question de l'auctorialité semble insoluble. Si, en effet, une « divergence d'esprit est éclatante » entre « l'esprit mythique » et « l'esprit chevaleresque »²² des différentes branches du cycle, notamment entre la *Queste* et le *Lancelot*, des arguments peuvent être donnés en faveur d'une unicité d'auteur. Ainsi, cette rupture de tonalité, qui pourrait être un indice d'un changement d'auteur, est une gageure : dès l'Agravain²³, « le Graal monte à l'horizon [puisque] Gauvain, Lancelot, Bohort, à deux reprises, pénètrent à Corbenic où la sainte relique est conservée »²⁴. De même, il est possible de voir la *Mort Artu* comme l'« épilogue indispensable »²⁵ du récit, après la fin des *aventures*, closes par Galaad monté au ciel avec le Graal. Si, sur le plan de la construction du récit, l'ensemble peut donc paraître cohérent, il faut également voir les changements de tonalité comme le fruit d'un travail très précis de l'auteur pour donner au texte une « portée chrétienne »²⁶. Les aventures des chevaliers errants ne sont pas gratuites, mais sont porteuses d'une signification qui les dépasse : « En subordonnant l'« aventure » séculière à la plus haute aventure qui soit, la recherche, la « quête » de la plus sainte des reliques, celle du Graal, qui a servi au Sauveur à célébrer la Cène, il purifie le genre romanesque et l'élève à la dignité, dans son intention, d'une légende ecclésiastique. »²⁷

Il est également possible d'observer une certaine identité de « langue » et de « style », correspondant à des « manies d'écrivain » qui font que des « situations analogues amènent l'emploi de formules semblables »²⁸. L'argument de la similarité de formules peut être assez facilement contredit par l'usage formulaire général qui imprègne la littérature du XIII^e siècle et dont les scripteurs sont imprégnés : « Ce phénomène de type formulaire correspond à une tradition littéraire qui remonte à la chanson de geste et se manifeste dans tout le roman français du XIII^e siècle. Le prosateur possède ainsi un réservoir verbal qu'il utilise chaque fois que se présente une épreuve guerrière. »²⁹ De la même manière, la volonté de christianiser la *matière* des récits peut tout à fait être le fait d'auteurs différents. L'adjonction des premiers récits des origines, dont l'un semble être copié en partie sur un autre texte existant³⁰, pourrait

d'Arimathie. »

22. F. Lot, *Étude sur le Lancelot en prose...*, p. 75.

23. Une des parties du *Lancelot*, cf. ci-après sur la division interne du *Lancelot*.

24. *Ibid.*

25. *Ibid.*

26. M. Aurell, *La Légende du roi Arthur...*, p. 554.

27. F. Lot, *Étude sur le Lancelot en prose...*, p. 160.

28. *Ibid.*, p. 107. Cette question d'unité de style, témoin probable d'une unité d'auteur, mériterait de faire l'objet d'une étude approfondie, que l'emploi de méthodes computationnelles pourrait aider.

29. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 383.

30. Cf. *supra*.

inciter au contraire à penser à une multiplicité d'auteurs. Une dernière position, intéressante, est celle de la présence d'un auteur qui serait un « architecte »³¹, une sorte d'organisateur général de l'ensemble de la matière, qui aurait délégué la rédaction des différents récits et épisodes à d'autres auteurs subalternes.

Ces questions sont intéressantes mais peut-être insolubles et n'influencent pas de manière directe le présent propos. Il est nécessaire d'exposer ici les différentes recherches qui ont été menées sur le texte qui va servir de base à l'étude, mais de manière succincte. En effet, quoi qu'il en soit de l'auctorialité du texte, elle ne modifie pas notre approche de celui-ci : c'est sa très large diffusion³², preuve d'une fréquentation élevée du texte et de sa langue, qui a guidé sa sélection pour la présente étude. Les problèmes d'auctorialité, particulièrement au XIII^e siècle, où elle n'était pas affirmée³³, ne change rien au rapport que le lecteur peut avoir au texte : « *Whatever we envisage a single author modifying or gradually unfolding his plot, or an architect doing the same, or, finally, a sequence of authors making such adaptations while striving to achieve narrative and thematic coherence, the result is the same for the reader.* »³⁴

Place du *Lancelot*

En ce qui concerne le *Lancelot*, il est possible de donner quelques indications sur l'origine du texte, telles qu'elles ont été avancées par plusieurs chercheurs. L'œuvre a été attribuée à Gautier Map. Cette attribution, attestée dans certains des manuscrits du *Lancelot*, a été remise en cause du fait de la postérité de l'écriture du roman par rapport à la mort de ce clerc anglais : la « chronologie empêche cette attribution »³⁵.

F. Lot, dans son étude déjà citée, tente de trouver la provenance de l'auteur à partir des toponymes. Il indique ainsi qu'il « semble complètement ignorer la géographie de ce dont il parle »³⁶ mais qu'il a un « intérêt particulier pour la ville de Meaux »³⁷. Par ailleurs, il est à plusieurs reprises question dans le texte de la « fête de la Madeleine »³⁸, fête qui n'a à cette époque « une importance administrative » que dans les comtés « de Champagne et de

31. Le terme est originellement celui de J. Frappier et est repris dans l'ensemble de la littérature consacrée au texte. Cf. notamment P. Moran, *Lectures cycliques...*, p. 304.

32. Si, comme il a déjà été relevé, on compte, pour l'ensemble des textes du *Lancelot-Graal*, 220 manuscrits, en comptant les fragments (M. Aurell, *La Légende du roi Arthur...*, p. 495), le *Lancelot* propre est présent à lui seul dans 126 manuscrits (source : base Jonas de l'IRHT, consulté le 23 juin 2023). Ce nombre élevé de témoins manuscrits conservés témoignent de la très forte diffusion du texte.

33. L'auteur (ou les auteurs) se cache d'ailleurs derrière une fausse identité, celle du fameux Gautier Map.

34. Douglas Kelly, « Interlace and the Cyclic Imagination », dans *A Companion to the Lancelot-Grail Cycle*, dir. Carol Dover, Cambridge, 2003, p. 55-74, p. 60.

35. M. Aurell, *La Légende du roi Arthur...*, p. 568. En effet, Gautier Map est né vers 1140 et mort vers 1208-1210, avant la composition du texte du *Lancelot*.

36. F. Lot, *Étude sur le Lancelot en prose...*, p. 150.

37. *Ibid.*

38. Qui a lieu le 22 juillet, d'après l'auteur.

Brie »³⁹. M. Aurell a lui aussi repris les données sur la provenance du texte. Ses conclusions divergent néanmoins : s'il est d'accord avec l'assertion de l'ignorance de l'auteur de la réalité géographique dont il est question dans le récit, parlant de lui comme de « mal renseigné sur les toponymes de Normandie et de Grande-Bretagne »⁴⁰, il le voit comme « plus précis sur l'Anjou, le Poitou, le Berry »⁴¹. Les deux auteurs s'accordent néanmoins sur l'esprit aristocratique du récit et sur l'importance de la place accordée à la religion. Ainsi, si M. Aurell suppose que l'auteur est un « chevalier cultivé » ou un « clerc » du « centre ouest de la France »⁴², F. Lot émet l'hypothèse qu'il s'agit d'un « clerc de cour attaché au service, comme chapelain peut-être, d'un grand feudataire du XIII^e, un comte de Champagne ou un comte de Flandres »⁴³.

Quelle que soit l'origine du texte et de son auteur, la narration porte sur un monde arthurien mythique, dans un chronotope éloigné de la réalité du rédacteur. Le *Lancelot en prose* raconte en effet l'histoire de Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Benoic et de son accession à l'état de chevalier. L'histoire relate sa petite enfance, son adolescence, son adoubement et toutes les aventures qu'il traverse en tant que chevalier errant. La figure de Lancelot est centrale, ainsi que son amour adultère avec la reine Guenièvre, femme du roi Arthur, mais pas unique : le récit raconte aussi les aventures de nombreux autres chevaliers. Si la part des aventures chevaleresques est importante, avec une large place accordée aux combats et aux dialogues permettant la mise en avant des qualités des protagonistes, plusieurs autres dimensions sont à relever : la dimension courtoise, avec l'histoire d'amour entre Guenièvre et Lancelot, une dimension mystique chrétienne, avec de nombreuses apparitions de clercs expliquant des songes et la présence du Graal. Par ailleurs, la nouveauté du récit réside dans la « psychologie » de *Lancelot*, qui est rendue finement : « Lancelot apparaît déchiré entre la gratitude pour l'amour de Guenièvre, qui l'a poussé à devenir le meilleur des chevaliers, et les remords pour son péché d'adultère. »⁴⁴

Le texte est traditionnellement divisé en trois parties : le Galehaut, la Charrette et l'Agravain⁴⁵. Ces divisions sont celles qui apparaissent de manière régulière mais non systématique dans les manuscrits et qui ont été reprises par les philologues. Pour des raisons de temps

39. *Ibid.*

40. M. Aurell, *La Légende du roi Arthur...*, p. 567.

41. *Ibid.*

42. *Ibid.*, p. 567-568.

43. F. Lot, *Étude sur le Lancelot en prose...*, p. 159.

44. M. Aurell, *La Légende du roi Arthur...*, p. 568.

45. « Une division tripartite, dont la tradition s'est poursuivie jusqu'à nos jours, sectionne le *Lancelot* en trois parties, intitulées respectivement Galehaut, la Charrette, l'Agravain. » (F. Lot, *Étude sur le Lancelot en prose...*, p. 13) La partie centrale, la plus courte, porte aussi parfois le nom de Méléagant : « La seconde [partie], un peu étranglée entre les deux autres, semble avoir été désignée sous le titre de la Charrette, mais aussi sous celui de Méléagant. » (*Ibid.*, p. 14)

de traitement de données⁴⁶ et de témoins choisis⁴⁷, seul la première partie du Galehaut fait partie de notre étude⁴⁸. Le Galehaut regroupe le début de l'histoire, jusqu'à la mort du personnage éponyme. Le nom attribué peut paraître surprenant, car Galehaut n'apparaît qu'au milieu de cette subdivision⁴⁹.

La chronologie et l'intrigue du *Lancelot* a été étudiée de près par F. Lot, qui en a relevé l'aspect très maîtrisé. La chronologie du récit est « à peu près parfaite », entre les différents repères explicitement mentionnés, ce qui est un argument en faveur de la thèse d'un auteur unique, pour ce roman : « Cette constatation [de la précision chronologique presque parfaite] à elle seule pourrait nous suffire ; elle est révélatrice d'un plan, d'un dessein continu qui ne peut s'expliquer que par l'unité d'auteur [...] Les contradictions ou impossibilités chronologiques se réduisent à peu de choses, quelquefois à rien. »⁵⁰ Si l'intrigue est simple dans ses lignes générales, sa réalisation effective au sein d'épisodes variés, faisant intervenir des personnages qui apparaissent et resurgissent au fur et à mesure du récit, peut donner une impression générale d'enchevêtrement. Ce va-et-vient entre les différents personnages, qui ne perd jamais cependant son fil, est la fameuse technique de l'*entrelacement*. Si pour F. Lot, l'étude de la chronologie et de l'entrelacement permet de réaffirmer son hypothèse d'un unique auteur⁵¹, ces considérations permettent pour la présente étude de présenter la cohérence du texte et sa forte complexité. Ces deux aspects sont importants, car de sa complexité vient le succès du *Lancelot*, largement diffusé pendant trois siècles, de sa naissance, dans le premier tiers du XIII^e siècle, au premier tiers du XVI^e siècle.

46. Les étapes de traitement des données, océrisation, encodage, étiquetage linguistique, alignement automatique des témoins, seront détaillées ci-après. Il convient dès à présent de relever le temps important que chacune de ces étapes demande, obligeant nécessairement à réduire le temps accordé aux autres étapes du travail.

47. Cf. *infra* l'explication sur les différents témoins retenus.

48. Plus exactement, sur la partie non divergente du Galehaut, jusqu'au deuxième voyage en Sorelois (cf. 4.1.2).

49. *Ibid.* Il est possible de mettre en écho cette appellation d'une partie du récit avec celle donnée au début du *Lancelot*, le « conte de la reine aux grandes douleurs », qui contient le récit de la guerre des rois Ban de Benoic et Bohort de Gaunes contre Claudas, et particulièrement des conséquences que cette guerre a sur les cousins de Lancelot, Lionel et Bohort. Le nom donné à cette partie du conte est surprenant car la reine Hélène n'est qu'un personnage secondaire au sein de la narration, qui se focalise davantage sur la guerre que Claudas mène et les conséquences que l'enlèvement des deux enfants par la Dame du Lac a sur le conflit. Il semble que les dénominations des parties permettent surtout de circonscrire des épisodes particuliers au sein de la narration : le récit de la « reine aux grandes douleurs » comme celui de Galehaut, sont des passages qui sont indiqués, par leur titre, comme se finissant par la mort des personnages indiqués.

50. *Ibid.*, p. 54. La démonstration de la chronologie extrêmement précise du *Lancelot* n'est pas retracée ici, car elle allongerait considérablement et inutilement le propos. Le lecteur intéressé pourra se reporter au chapitre III de l'ouvrage ci-avant cité. L'auteur ajoute dans une note : « La chronologie de la *Quête* et celle de la *Mort d'Arthur* sont beaucoup plus lâches. Cette dernière est particulièrement imprécise. » (p. 63) Cela pourrait être un argument de poids dans l'attribution d'un auteur différent aux trois textes.

51. « L'examen de la chronologie du *Lancelot* nous amène donc au même résultat que le système de l'entrelacement : l'unité d'auteur est infiniment plus vraisemblable que la multiplicité d'auteurs et de remanieurs. » (*Ibid.*, p. 65)

Les témoins retenus

Il a déjà été dit que la traduction manuscrite du texte est impressionnante, avec plus de 100 manuscrits conservés pour le seul texte du *Lancelot*, et huit éditions du texte à partir de l'*editio princeps*⁵². Parmi ces nombreux témoins, nous en avons choisi deux, à un bout et à l'autre de la tradition, pour en faire nos témoins de deux états de langue. Parmi les manuscrits contenant le *Lancelot*, certains sont proches de la date de composition supposée du texte⁵³. C'est le cas du manuscrit BnF, français 768, daté du premier tiers du XIII^e siècle. Son ancienneté est l'un des facteurs qui nous l'a fait choisir comme témoin de base pour l'étude comparative. Ce choix s'est aussi effectué en fonction des éditions du texte disponibles, selon le principe de confiance qui peut s'établir entre philologue et linguiste⁵⁴. Pour le témoin de la langue du XIII^e siècle, le choix s'est donc porté sur le texte mis à disposition dans l'édition de Elspeth Kennedy⁵⁵, qui a travaillé à partir de ce manuscrit, dont le sigle, donné par l'éditrice, est Ao. Ce manuscrit est composé de 199 folios⁵⁶ sur deux colonnes de 40 lignes. Il s'agit, et cet aspect a également été décisif dans le choix du témoin de l'état de langue du XIII^e siècle, selon l'avis de nombre d'éditeurs, d'un très bon texte⁵⁷ :

*The scribe of Ao is reasonably careful and very conservative. On a considerable number of occasions he leaves untouched obscurities arising from an omission, where other manuscripts of the same group have made corrections and have therefore made it more difficult for the modern editor to retrace the history of a reading. I consider therefore, like the Marburg editors and Micha, that Ao offers the best text for Sommer III.*⁵⁸

52. Le nombre d'éditions n'est pas exactement fixé. En effet, les historiens du livre semblent indiquer que les éditions d'Antoine Vérard, suivant l'*editio princeps*, sont au nombre de trois (une en 1494, une vers 1499-1503, une vers 1504), mais elles ne portent pas de date différente. On relève ensuite trois ou quatre éditions parisiennes : une de 1513, par Michel et Philippe Le Noir, une de 1520, par Michel Le Noir, une non datée, par Philippe Le Noir, une de 1533, par Philippe Le Noir et Jean Petit. La dernière édition est celle parue à Lyon chez Benoît Rigaud en 1591. M. Stanesco et M. Zink, *Histoire européenne du roman médiéval...*, p. 187, parlent de « huit éditions ».

53. Ainsi, parmi les plus vieux manuscrits, on peut citer le Rennes, BM manuscrit 255.

54. Les philologues vont éditer des manuscrits qu'ils pensent « bons » après avoir travaillé sur la tradition du texte et ses manuscrits. Pour des raisons d'accessibilité du texte (un texte édité est plus immédiatement exploitable), et parce que le texte, bien connu, a été plusieurs fois édité, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à la récupération de la version textuelle du manuscrit directement (même si, bien sûr, il y a de la perte d'information entre le texte donné par le témoin et le texte tel que nous l'avons récupéré).

55. Ou plutôt, à partir de la version du texte qu'elle a éditée et qui se trouve au sein de Elspeth Kennedy (éd.), *Lancelot du Lac : roman français du XIII^e siècle*, trad. par François Mosès, t. 1, Paris, 1991 et Elspeth Kennedy (éd.), *Lancelot du Lac : roman français du XIII^e siècle*, trad. par Marie-Luce Chênerie, t. 2, Paris, 1993.

56. Jusqu'au folio 178, il s'agit du texte du *Lancelot*, mais les vingt et un derniers (f. 178-199) contiennent un extrait d'un autre texte du cycle, la *Queste*, et sont le produit d'une autre main, datée du XIV^e siècle.

57. A. Micha, reconnaissant ses qualités indéniables, indique cependant que, d'un point de vue littéraire, sa fin est « bâclée » (Alexandre Micha, *Essais sur le cycle du Lancelot-Graal*, Genève, 1987, p. 31).

58. Elspeth Kennedy (éd.), *Lancelot Do Lac : The Non-Cyclic Old French Prose Romance*, Oxford/New York, 1980, p. 40. Sommer est l'une des éditions de référence pour les différentes versions du *Lancelot*. Le tome III présente le premier tiers du roman, celui qui est identique dans toutes les versions du textes (cf. le

Le manuscrit contient la version courte⁵⁹ du *Lancelot*, incomplet de la fin⁶⁰. D'après E. Kennedy, les traits de la langue indique que le manuscrit a été composé dans l'Est, et a plus précisément une origine bourguignonne⁶¹.

Pour le témoin de la langue du xv^e siècle, notre choix s'est porté sur l'*editio princeps* du texte, qui présente l'intérêt particulier d'un changement de *medium*. Il n'existe pas d'édition du texte dans sa version imprimée : le travail de récupération du texte d'après la source était donc ici nécessaire. L'*editio princeps*, Ez⁶², est un incunable qui a été publié en 1488. L'ouvrage, contenant le *Lancelot*, la *Queste* et la *Mort Artu* est constitué de deux volumes in-folio, de deux colonnes de 48 lignes. L'histoire de son impression est particulière : le premier volume, sur lequel nous appuyons notre étude, est paru à Rouen chez Jean et Gaillard le Bourgeois le 24 novembre 1488 alors que le second volume a été imprimé chez Jean Du Pré à Paris le 16 septembre 1488. Cette impression en deux temps et dans deux espaces différents témoigne du coût important et de la logistique qui devaient être mis en place dans le cadre des premières éditions : « Cette collaboration a dû être indispensable pour financer la composition d'un texte aussi conséquent que celui du *Lancelot*. »⁶³ L'exemplaire qui a été utilisé pour la présente étude est le Bibliothèque Mazarine, incunable 491, notamment parce qu'il a été numérisé⁶⁴.

Outre l'édition de 1488, et en signalant à nouveau que certains éléments restent incertains⁶⁵, on signale l'édition de 1494, imprimée à Paris par Antoine Vérard. Cette édition est spéciale, puisqu'elle est dédiée au roi Charles VIII et est donc luxueuse⁶⁶. Néanmoins, toutes

chapitre 4 sur la question des différentes versions).

59. Cf. les considérations sur les versions longue et courte du *Lancelot* au sein du chapitre 4.

60. Le texte s'arrête brutalement dans le manuscrit au sein de la phrase : « *Et il avoit esté seigniez lo jor devant, si sanmesla por l'angoise.* » (*Lancelot du Lac...*, p. 682)

61. *Lancelot Do Lac...*, p. 45. Pour plus de détails sur le manuscrit, on se reportera à la description qui en est faite dans les métadonnées du fichier encodant le témoin, dans les annexes numériques. On pourra également consulter la description qui est présente dans *Ibid.*, p. 45-58, et celle réalisée par A. Micha, lors de sa recension des différents manuscrits du *Lancelot* (A. Micha, « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (premier article) », *Romania*, 81-322 (1960), p. 145-187, DOI : 10.3406/roma.1960.3216, p. 171-172).

62. Nous reprenons ici le sigle attribué encore une fois par E. Kennedy.

63. Gaëlle Burg, Maria Colombo, Anne Réach-Ngô et Pascale Mounier, « Via Lyon : parcours de romans et mutations éditoriales au XVI^e siècle. Partie II. La circulation des textes entre Lyon et Paris », *Carte Romanze. Rivista di Filologia e Linguistica Romanze dalle Origini al Rinascimento*, 3-1 (2015), p. 282-358, DOI : 10.13130/2282-7447/5308, p. 292. Par ailleurs, cette collaboration s'est faite car Jean le Bourgeois s'est formé chez Jean Du Pré : « Après avoir exercé le métier de libraire dans la boutique de son père, il est allé se former comme imprimeur à Paris auprès de Jean Du Pré, avant de rentrer à Rouen, où il a imprimé sa première édition connue, le *Lancelot*, le 24 novembre 1488, à l'adresse de son père. C'est Jean du Pré qui a prêté ses presses et ses caractères pour cette édition. » (*Ibid.*)

64. La numérisation est disponible à l'adresse suivante : <https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/ark:/61562/mz1777> (consulté le 04/03/2022). D'après l'ISTC (*Incunabula Short Title Catalogue*), onze exemplaires du premier volume de cette édition ont été conservés (source : <https://data.cerl.org/istc/i100033500> [consulté le 04/03/2022]).

65. Cf. la note 52.

66. Elle est ainsi composée de « trois grands in-2 sur vélin luxueusement décorés » (*Ibid.*, p. 296).

les impressions ne sont pas aussi luxueuse que l'exemplaire dédié au roi : « Dans les copies sur vélin réservées à de riches acheteurs, les miniatures sont remplacés par des bois standards. »⁶⁷ Un troisième niveau de copies existe, destinées à des acheteurs moins fortunés : des copies sur papier⁶⁸. Dans cette édition aux degrés divers — ou dans ces multiples éditions — le texte reste identique, seul le prologue est remanié⁶⁹. Les deux éditions suivantes, l'édition de 1513 par Philippe et Michel Le Noir à Paris et celle de 1520, par le premier, consistent en la réimpression du texte « sous forme presque identique »⁷⁰ : on peut y constater « quelques variantes [graphiques] » mais pas « de refonte plus profonde ni d'investissement supplémentaire »⁷¹. L'édition de 1533 par Philippe Le Noir et Jean Petit se distingue par une mise en page différente et par l'absence de prologue⁷². En somme, le texte, une fois figé par l'impression, est fidèlement conservé et semble échapper à la *mouvance*⁷³. Ce n'est qu'en 1591, soixante ans après l'édition de 1533, avec l'édition de Benoît Rigaud à Lyon, qu'une rupture est établie⁷⁴.

Le texte sur lequel l'étude va porter, ainsi que les témoins retenus⁷⁵ sont donc établis. Il faut donc à présent établir leur texte.

1.2 Structuration des données textuelles

La dimension numérique a une importance fondamentale dans le travail présenté ici. C'est la constitution du corpus sous format numérique, son enrichissement et son exploitation *via* des outils numériques qui permettent nos analyses. Il nous semble ainsi primordial d'exposer les outils et méthodes utilisés, tant pour expliciter les choix faits que pour ne pas occulter cette phase du travail, extrêmement longue.

67. *Ibid.*, p. 298.

68. *Ibid.*, p. 299. Les trois « niveau[x] de copie » dont parle l'autrice correspondent très probablement aux trois éditions mentionnées *supra*.

69. *Ibid.*, p. 301. En réalité, le texte subit une légère modernisation. Cf. l'annexe E, qui présente une édition synoptique des éditions sur un chapitre du texte.

70. *Ibid.*, p. 302.

71. *Ibid.*, p. 303.

72. *Ibid.*, p. 304.

73. La *mouvance* du texte médiéval a été définie dans Paul Zumthor, *Essai de poétique médiévale*, Paris, 1972, p. 507, comme « le caractère d'une œuvre qui, comme telle, avant l'âge du livre, ressort d'une quasi-abstraction, les textes concrets qui la réalisent présentant, par le jeu des variantes et des remaniements, comme une incessante vibration et une instabilité fondamentale ». Ce qui autorise la *mouvance* est justement l'absence de reproduction mécanique du texte, qui caractérise la transmission textuelle avant l'âge de l'imprimerie.

74. Les particularités de cette édition seront évoquées ci-après.

75. Les deux témoins principaux servant à l'étude, Ao et Ez. Si le temps pris pour la constitution des données avait été moins considérable (cf. section suivante), il aurait été pertinent de travailler sur plus de témoins. L'annexe D présente néanmoins un extrait d'édition synoptique de nos deux témoins avec quatre autres, montrant notre attention à ce point.

1.2.1 Récupération des données

La base de toute exploitation numérique est constituée des données sur lesquelles les exploitations vont porter. Dans notre cas, il s’agit de données textuelles, qui doivent donc être constituées.

Outil utilisé

Pour établir le texte, nous avons eu recours à un système d’OCR. L’océrisation (de OCR, *Optical Recognition Characters*, en français ROC, reconnaissance optique de caractères), est un moyen développé pour récupérer un texte depuis une image. La « forme image », « obtenue lors de la phase de numérisation du document papier [matériel, dirons-nous] », devient ainsi une « forme textuelle »⁷⁶. Cette technologie est employée puisque les données que nous cherchons à récupérer proviennent d’images d’une édition moderne (Ao) et d’une édition ancienne (Ez). Pour mener à bien l’océrisation du texte, nous avons employé *ocropy*⁷⁷.

Principe de fonctionnement

L’outil est un outil d’apprentissage profond (ou *deep learning*), qui fonctionne sur l’application d’un modèle sur des données. Le modèle est établi lui-même sur les données, qu’il faut donc lui fournir. L’outil d’OCR a ainsi comme fonctionnalité de pouvoir reconnaître des caractères sur une image⁷⁸ en partant d’une vérité-terrain (*ground-truth*) auparavant établie. Concrètement, pour créer un modèle de zéro — il est aussi possible de réutiliser des modèles déjà entraînés —, il faut d’abord transcrire les lignes de l’image du texte⁷⁹. À partir de ces

76. Rémy Mullet, *Les Documents écrits : de la numérisation à l’indexation de contenu*, Paris, 2006, p. 94.

77. Le code est disponible sur Github : <https://github.com/ocropus/ocropy> (consulté le 18/11/2019). Puisque nous avons réalisé cette étape en tout début de thèse, en 2018, l’outil est un peu daté, mais semble encore fonctionnel. Pour établir les textes des autres témoins, au sein des annexes D et E, construites plus récemment, nous avons employé un système d’OCR/HTR (*Handwritten text recognition*, reconnaissance de l’écriture manuscrite) qui n’en était encore qu’à ses débuts en 2018, *kraken* (Benjamin Kiessling, *A Generalized Model for English Printed Text*, Zenodo, 2019, DOI : 10.5281/zenodo.2577813), implémenté dans l’application *escriptorium* (B. Kiessling, Robin Tissot, Peter Stokes et Daniel Stoekl Ben Ezra, « eScriptorium : An Open Source Platform for Historical Document Analysis », dans *2019 International Conference on Document Analysis and Recognition Workshops*, 2019, p. 1-19, DOI : 10.1109/ICDARW.2019.10032). Sur l’évolution des technologies utilisées, leurs progrès et l’état actuel de la recherche dans le cadre de la reconnaissance des caractères des manuscrits médiévaux, cf. notamment Ariane Pinche, « Generic HTR Models for Medieval Manuscripts. The CREMMALab Project », *Journal of Data Mining and Digital Humanities*, 2023 (13 avr. 2023), p. 1-21, URL : <https://hal.science/hal-03837519> (visité le 24/06/2023).

78. « *Automatic text recognition is the ability of a machine to accept pixels from images of sources containing text as input and render each of the characters in the digitization as code points readable by computers.* » (*Ibid.*, p. 3)

79. Chaque image, correspondant à un verso de page, est en effet divisée en lignes, et ce sont ces lignes qui sont à transcrire. La segmentation en lignes est ainsi l’étape préalable à la reconnaissance des caractères : « *The segmentation phase identifies the different zones and lines in images to isolate the written lines as a*

premières transcriptions, le modèle est entraîné à reconnaître d'autres caractères sur d'autres lignes. Il peut ainsi être appliqué à un autre jeu de données.

Lorsque l'on crée un modèle de zéro, une seule phase d'entraînement ne suffit généralement pas à obtenir de bons résultats : alterner les phases de transcription (d'établissement de la vérité-terrain) et les phases d'entraînement est donc nécessaire⁸⁰. Pour établir la qualité des résultats, il faut avoir un jeu de données qui présentent le résultat attendu et qui n'ont pas servi à l'entraînement. On applique sur ce jeu l'évaluation du modèle à travers une commande spécifique, qui lui permet de comparer ses prédictions (ce qu'il donnerait comme résultat) aux données transcrites par l'humain.

Application de notre modèle

Puisque notre travail s'appuie sur deux sources de nature différente, nous avons entraîné deux modèles distincts. L'entraînement d'un modèle d'OCR sur l'édition moderne n'a pas posé de problème. En revanche, le modèle de l'incunable⁸¹ a dû connaître de nombreuses phases d'entraînement pour atteindre des résultats satisfaisants. À la fin de ces différentes phases, nous sommes parvenue à obtenir un modèle atteignant un taux d'erreur de 1,262%⁸², donc un taux de reconnaissance correcte aux alentours 98,7%.

Il est possible d'observer les erreurs les plus fréquentes commises par le modèle au sein du tableau 1.1. Les deux types d'erreurs les plus fréquentes sont, sans surprise, liés à la question de la segmentation des mots. Si, dans le support imprimé, cette question est moins problématique que dans le cas des supports manuscrits, du fait d'une plus grande systématisme de l'usage de l'espace typographique comme servant à la délimitation des mots, certains cas posent problème. Il ne s'agit pas des formes évidemment agglutinées, comme la forme préposition + déterminant indéfini (*dung*) ou la forme déterminant défini + pronom adverbial (*len*), mais d'autres cas, par exemple la question de la segmentation — ou non — de l'adverbe *moult* avec l'adverbe *bien* dans la figure 1.1a ci-dessous.

unit for the next phase. » (*Ibid.*) C'est au sein de ces images plus petites que la correspondance points de l'image/caractère transcrit peut se faire.

80. Si cela peut paraître fastidieux, en réalité, l'application d'un modèle de reconnaissance est toujours moins chronophage qu'une transcription manuelle, et ce d'autant moins avec l'amélioration des outils mentionnée *supra*, et grâce à la mise à disposition de modèles déjà efficaces. Pour la mise à disposition des modèles de reconnaissance d'écriture dans les manuscrits médiévaux, cf. A. Pinche et Thibault Clérice, *HTR-United/Crema-Medieval : Cortado 2.0.0*, Zenodo, 11 juil. 2022, DOI : 10.5281/zenodo.6818057.

81. Le modèle est consultable dans les annexes numériques.

82. Nous avons en réalité deux jeux de données de test, dont l'un avait été créé pour notre travail précédent de mémoire de master ; sur ce dernier, le taux d'erreur est de 1,343%.

nombre	résultat attendu	résultat donné
52	—	
49		—
19	c	e
12	f	s
11	i	—
11	r	—
8	l	ĩ
7	r	i
6	—	,
6	n	—

TABLE 1.1 – Les erreurs de reconnaissance les plus fréquentes

FIGURE 1.1 – Segmentation dans l’incunable

La figure 1.1 présente deux lignes distinctes de l’incunable⁸³. Elle ont en commun de présenter une forme se finissant par *-t* (*moult/grant*) suivie d’un autre mot. Si, dans les deux cas, notre œil moderne distingue clairement les deux mots, il nous semble néanmoins que l’espace, dans le premier, est plus réduite que dans le second, et paraît identique à celle qui existe entre *-l-* et *-t-*. Elle paraît aussi plus réduite que dans le segment *et si* qui suit, mais néanmoins plus large que celle qui existe entre *-t-* et *-e-* dans *haultement*, toujours dans cette première ligne. Le présent propos ne vise pas à résoudre la question, mais simplement à expliquer les cas bien compréhensibles d’inversion du modèle entre espace et absence d’espace.

Si les résultats du modèle sont satisfaisants, ils ne sont néanmoins pas parfaits. Or, dans le cadre de notre étude, qui se veut aussi qualitative, nous souhaitons le meilleur résultat possible : nous avons donc relu entièrement les transcriptions automatiques produites — également celle de l’édition moderne —, relecture qui prend évidemment un certain temps⁸⁴.

Cette relecture nous a aussi permis de prendre de l’avance sur les traitements ultérieurs, en insérant des tirets simples à la fin des lignes connaissant une hyphénation non indiquée. En effet, dans l’incunable, les césures des mots en fin de ligne ne sont pas systématiquement indiquées. Or, du fait des traitements automatiques qui vont suivre, visant l’identification de

⁸³. Il s’agit de deux lignes du même folio, le folio .li. verso, colonne b, de l’incunable, folio qui est par ailleurs présenté dans l’annexe A.

⁸⁴. Et qui ne garantit néanmoins pas l’absence totale d’erreurs.

chacune des occurrences des témoins, une indication sur la césure est nécessaire, permettant ensuite d’identifier les caractères en fin de ligne et ceux en début de ligne suivante comme deux séquences d’une même occurrence. En l’absence de marque permettant l’automatisation, il nous aurait fallu identifier manuellement les séquences concernées. Or cette absence concerne, sur la portion du témoin qui sert ensuite à notre étude, 5 958 cas — contre seulement 3 764 cas de présence. Pour les cas de présence, nous avons transcrit l’indication sous la forme de deux tirets successifs. Ces calculs d’absence et de présence de marque de césure sont réalisés à partir de l’encodage de ces données, permis justement par la mise en place du tiret. C’est d’ailleurs de l’encodage du texte dont nous allons à présent parler.

1.2.2 Encodage des données

Après avoir établi les textes des témoins grâce à l’océrisation, nous avons choisi de les encoder en XML/TEI. Les données textuelles ainsi encodées ont l’avantage non négligeable de pouvoir être enrichies. Ainsi, au sein d’un même document, se trouvent les données textuelles brutes, mais aussi des informations sur la matérialité du document (titres courants, changements de pages, etc.) et des informations sur les données textuelles (indications sur les discours directs, étiquettes linguistiques posées sur les mots, etc.). Une fois cet encodage réalisé, les textes deviennent une source de données qu’il est possible d’exploiter à travers d’autres langages et d’analyser de multiples manières. De plus, une fois les textes encodés, il est possible de les partager avec l’ensemble de la communauté scientifique. Les données deviennent accessibles et réutilisables⁸⁵. Le choix du format XML/TEI s’explique par son adaptabilité, son interopérabilité et sa pérennité.

L’efficacité du langage réside en sa grande capacité — stocker des données de types variés, tout en les structurant et en permettant leur description jusqu’à un niveau de granularité très fin — alliée à une simplicité de la forme — des balises, formées par des chevrons et des caractères. Il peut donc servir à l’encodage de données variées. Le langage XML (*eXtensible Markup Language*) est dit « extensible » car il n’a pas de nombre fixe d’éléments, contrairement à la TEI, qui est un schéma XML. Son succès explique son interopérabilité et sa pérennité : très utilisé, il devient un format incontournable, que toutes les infrastructures numériques (langages, logiciels) reconnaissent et utilisent.

La TEI est aussi un cadre qui permet de penser le texte, sa nature et sa structure, « pour représenter tout ce que nous considérons important à propos d’un texte, et pas uniquement son apparence, afin que les logiciels puissent agir sur les différentes caractéristiques identifiées, générant de nouvelles visualisations et de nouvelles perspectives »⁸⁶. L’encodage d’un texte

85. Nos documents encodés sont présents dans les annexes numériques.

86. Lou Burnard, *Qu’est-ce que la Text Encoding Initiative ?*, trad. par Marjorie Burghart, Marseille, 2015,

appartient à l'étape fondamentale de la constitution des données. Il s'agit de spécifier la nature des données (« ceci est un mot ») et de les enrichir (« ce mot a comme partie du discours... »). À partir de cette représentation des données, les différents types d'analyse pourront être menés — ou non. C'est pourquoi l'encodage entre dans le champ des activités de recherche : « prendre des décisions quant à l'encodage XML/TEI à utiliser est toujours une activité scientifique, impliquant systématiquement un choix conscient »⁸⁷. Ce choix relève de l'interprétation, au même titre que l'établissement d'un texte dans le cadre d'une édition :

[...] Il est vrai — et il est intéressant de voir comment cela s'applique à tout passage d'un système à un autre — qu'établir un texte (“établir” est l'équivalent pré-informatique d'“encoder”) signifie l'interpréter. L'encodage interprète les éléments significatifs d'un texte pour les rendre susceptibles d'une élaboration informatique ; l'éditeur qui établit un texte l'interprète pour le rendre compréhensible au lecteur dans un nouveau système de référence : le lecteur du livre imprimé moderne diffère du lecteur des manuscrits médiévaux par la langue, la culture, la compétence, les habitudes.⁸⁸

Principes généraux

Pour le travail d'encodage, nous avons suivi les *Guidelines* de la TEI⁸⁹. Nous avons affiné, enrichi et documenté notre encodage. Les documents XML contenant la version complète de chaque témoin sont reliés à un schéma que nous avons produit, ce qui garantit leur validité⁹⁰.

Le travail d'encodage est un travail long et minutieux. Au vu de la taille de nos textes, nous avons essayé au maximum d'automatiser les tâches, mais certaines ont dû être réalisées manuellement. Ainsi, certaines exceptions dans les graphies nous ont obligée à faire des interventions manuelles. L'encodage de divisions correspondant à des chapitres ne pouvait pas être réalisé automatiquement, du fait de la différence de ces divisions dans les témoins originaux (un « chapitre » en Ao n'en est pas forcément un en Ez). Certaines tâches sont en revanche aisément automatisables : ainsi celle du passage du document HTML contenant les données océrisées à un document XML. Pour l'encodage de Ez, nous avons par ailleurs beaucoup utilisé d'expressions régulières, notamment pour trouver les agglutinations, les mots faisant l'objet d'abréviations, etc.⁹¹

URL : <http://books.openedition.org/oep/1237> (visité le 07/01/2021), « Introduction ».

87. *Ibid.*

88. Pietro G. Beltrami, *À quoi sert une édition critique ? Lire les textes de la littérature romane médiévale*, éd. par Jean-Pierre Chambon, Yan Greub et Marjolaine Raguin-Barthelmebs, Paris, 2021, DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11342-3, p. 171-172.

89. C'est-à-dire les recommandations d'encodage, consultables à l'adresse suivante : <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html> (consulté le 22/05/2021).

90. Le schéma est consultable dans les annexes numériques. La validité permet d'avoir une systématisme dans l'encodage (tel élément est employé pour tel phénomène), nécessaire aux exploitations ultérieures.

91. Par exemple, pour résoudre les agglutinations de *lung*, dans l'incunable, nous avons recherché

Plusieurs types de source

Notre encodage TEI rend compte de textes qui proviennent de sources différentes. Ainsi, si celui du témoin Ez est basé sur des images de l'incunable, celui du témoin Ao est basé sur une édition moderne. Puisque les types de source sont différents, les encodages ne sont pas exactement les mêmes d'un document à l'autre.

Par exemple, des éléments de bibliographie matérielle, comme les titres courants et les signatures, apparaissent dans notre encodage de Ez et pas dans celui de Ao. Le texte de l'incunable contient des abréviations, des *s* longs, des lettres ramistes que nous avons également encodés.

Plusieurs phases d'encodage et divers documents

Les documents XML ont connu plusieurs états, que nous avons indiqués dans les éléments `change` du `teiHeader`⁹². Ils sont issus des documents HTML produits par le logiciel d'océrisation qui a été utilisé sur nos documents. Les fichiers ont été automatiquement tokénisés (divisés en mots) et numérotés, puis l'annotation linguistique y a été réintégrée. Le passage d'un type de document à l'autre a été réalisé à l'aide du langage de transformation XSLT⁹³.

Les fichiers XML encodant les textes sont donc multiples dans les annexes numériques, permettant l'identification des différentes étapes d'encodage. Les fichiers complets sont dotés d'une structuration en divisions, de corrections et régularisations, de l'étiquetage linguistique. À partir de cette version complète, nous avons produit des versions de travail, qui servent de base pour les diverses analyses que nous réalisons sur les textes. Ces versions sont allégées : nous enlevons les indications de bibliographie matérielle, les marques de correction et régularisation, en conservant les formes régularisées et corrigées. Ces versions, plus légères d'un point de vue des données qu'elles contiennent, sont plus manipulables. Pour chacun de nos deux témoins, deux versions légères ont été produites. Pour Ao, une version contenant le texte de l'édition (avec une portion de texte d'autres témoins utilisés pour compléter les omissions du manuscrit de base) et une contenant uniquement le texte de Ao. Pour Ez, une version contenant le texte avec les titres de chapitres et le prologue, une sans. Les versions de travail les moins fournies sont celles qui contiennent les textes propres à chaque témoin comparables l'un avec l'autre. Ce sont ces versions que nous utilisons principalement pour

cette expression : `(<w xml:id="Ez_w_.*">(1)(ung</w>);` que nous avons remplacée par celle-ci : `\1"rend="aggl">\2\n\t\t\1b">\3.`

92. Pour comprendre le passage précis d'un document à un autre, on pourra aussi se reporter au `lisezMoi.tx`, dans les annexes numériques.

93. *eXtensible Stylesheet Language Transformation*, langage XML qui permet de manipuler d'autres documents XML, permettant la transformation (c'est-à-dire une conversion qui laisse une place au choix des éléments à convertir) de documents XML en d'autres documents XML ou en d'autres formats.

mener nos traitements divers. Les documents TEI servent de base pour le travail d'alignement présenté dans le chapitre 4, alignement qui produit donc des documents encodés alignés, et un document résultant de l'alignement final, qui seront commentés au sein de ce chapitre-là.

Nous avons également produit des documents contenant la partie du texte qui est distincte d'un témoin à l'autre : il s'agit du texte à partir du deuxième voyage en Sorelois, qui présente une version différente dans chacun des témoins⁹⁴, et des documents encodant les extraits des autres témoins employés pour les éditions synoptiques en annexe.

Nous décrivons ici les choix d'encodage qui ont été réalisés pour nos témoins avant collation. La modélisation de sortie de collation ainsi que la modélisation propre aux notices lexicales peuvent être trouvées dans les sections dédiées.

1.2.3 Le choix des balises : l'encodage du texte

Encodage du <front>

Le texte, conformément aux règles de la TEI, est encodé dans une balise <text>. Pour le témoin Ez, l'incunable, la balise <front> a été utilisée afin d'encoder, dans des <div> distinctes, la table et le prologue qu'il contient. Ces deux <div> contiennent chacune un attribut d'identifiant, @xml:id, toujours utile, et un attribut @rendition de valeur "out" qui permet de ne pas sélectionner ces éléments lors de traitements ultérieurs – qui porteront uniquement sur le texte. Ao ne possède pas d'élément <front>.

La table de l'incunable comporte deux niveaux de <div> : un premier niveau, général ; un second niveau, qui correspond aux tables de chacune des deux parties. La <div> de premier niveau a, en plus des deux attributs décrits ci-dessus, un attribut @type de valeur "table". Les deux sous-divisiones comportent, outre des attributs de numérotation, @n, et d'identification, @xml:id, un attribut @select. La table de la première partie, celle que nous traitons dans notre projet, a comme valeur d'attribut "yes". La table de la seconde partie, non encodée dans notre fichier, a la valeur "no". Les divisions de la table contiennent des éléments <p>, qui correspondent chacun à la mention d'un chapitre. Ces éléments comprennent un attribut @rend de valeur "table" et un attribut @n qui indique la position dans la numérotation. Dans ces éléments, l'indication du numéro de chapitre est encodé à l'intérieur d'un élément <hi>, permettant sa mise en valeur et son exploitation éventuelle.

Le prologue est encodé dans une balise <div> qui comporte un attribut @type de valeur "prologue". Les données qui se trouvent dans le prologue ont fait l'objet d'un étiquetage linguistique⁹⁵, contrairement à celles qui se trouvent dans la table.

94. Sur cette question, cf. la section 4.1.2.

95. Cf. la section 1.3.

Chapitres et paragraphes

Le texte même de nos témoins est encodé à l'intérieur d'une balise `<body>`. Le texte est structuré en chapitres, que nous avons encodés à l'aide d'éléments `<div>` de `@type "chap"`. Chaque `<div>` de `@type` chapitre comprend un numéro, `@n` et un identifiant `@xml:id`. Le numéro correspond à une numérotation interne à chaque document. Lorsqu'il s'agit de chapitres qui se correspondent d'un témoin à l'autre, l'attribut `@corresp` est ajouté, avec la référence à l'identifiant de la `<div>` correspondante dans chaque témoin.

Nous avons de prime abord suivi les divisions propres à chaque témoin. Cependant, nous avons besoin que les passages similaires d'un texte à l'autre puissent être mis en regard. Nous avons donc fini par créer des divisions supplémentaires lorsqu'une mention de chapitre était indiquée dans l'un de nos témoins. Cela permet d'avoir des portions de texte plus petites, donc plus aisées à traiter lors d'un alignement automatique. Pour ces portions de texte qui ne correspondent pas à des chapitres à proprement parler dans les documents originaux, nous avons rajouté l'attribut `@rend` de valeur `"div"` pour expliciter que ces divisions ne correspondent à des chapitres définis comme tels dans le témoin. Par exemple, ce qui correspond au chapitre 15 dans l'édition de Kennedy n'est pas indiqué comme une division de type chapitre dans l'incunable, mais comme la continuation simple du chapitre 14. Pour que l'alignement des témoins soit réalisable, nous avons tout de même encodé cette partie du texte au sein d'une nouvelle `<div>`, qui a comme attribut `@corresp` la valeur `"Ao_015"`. L'identifiant de cette `<div>` est `"Ez_014b"`, mais son attribut `@n` `"015"`⁹⁶. La valeur de l'élément résultant se trouve dans l'extrait de l'encodage ci-dessous.

```
<div type="chap" rend="div" n="015"
xml:id="Ez_014b" corresp="Ao_015">
```

FIGURE 1.2 – Exemple d'encodage de chapitre en Ao

À partir de l'épisode du deuxième voyage en Sorelois, les traditions des deux témoins divergent. L'attribut `@rendition` de valeur `"diff"` est donc posé sur les `<div>` qui contiennent cet épisode et celui de la fausse Guenièvre. Par ailleurs, la fin des deux témoins fait l'objet de traitements légèrement différents. Ao, plus court, connaît, dans son ultime chapitre, l'enchaînement de l'épisode de la fausse Guenièvre et celui de la mort de Galehaut⁹⁷. Ce chapitre ne correspond à rien en Ez ; si l'épisode de la fausse Guenièvre existe, dans une version assez divergente, la mort de Galehaut y est narrée bien plus tard. Mais cette version du texte,

96. C'est cette valeur que nous allons utiliser pour désigner des sections de textes. Ainsi, pour parler d'un passage se trouvant encodé dans cet élément `<div>`, nous parlerons de « section 015 » ou de « chapitre 015 », bien qu'il s'agisse toujours du chapitre 14 en Ez.

97. Cf. encore une fois 4.1.2.

contrairement à celle de Ao, est celle qui correspond à la version longue et cyclique du texte du *Lancelot* et contient donc de nombreux épisodes absents de Ao. Nous avons décidé d'encoder les deux textes jusqu'au même passage, la mort de Galehaut, et placé les chapitres absents de Ao et ne permettant pas une correspondance avec ce témoin, dans une `<div>` de `@type "suite_chap"`. Elle comprend aussi un attribut `@rendition` de valeur "out", qui indique qu'il ne faut pas tenir compte de ce passage pour la production des versions de travail. À l'intérieur de cette division générale, les chapitres continuent d'être encodés normalement. Les données de cette `<div>` sont à manier avec précaution, l'étiquetage linguistique, dont nous parlerons *infra*, n'y ayant par ailleurs pas été systématiquement relu.

Dans les versions avant alignement et collation, de simples éléments `<p>` viennent structurer le texte pour que les documents soient valides par rapport au schéma de la TEI, qui nécessite la présence de ces éléments structurants. Des éléments de structuration d'une granularité plus fine sont apposés lors de la phase d'alignement des témoins.

Éléments de bibliographie matérielle

Pour l'incunable, nous avons encodé les titres courants et les indications de foliotation dans des éléments destinés à cet usage, des `<fw>`. Pour les titres courants, l'élément prend un `@type` de valeur "header" et une `@place` de valeur "top". Pour les signatures, il prend un `@type` de valeur "sig" et une `@place` de valeur "bottom".

Nous avons conservé les indications de changements de folio et de colonne, à l'aide des éléments `<pb>` (*page beginning*) et `<cb>` (*column beginning*). Ils contiennent tous deux les attributs `@n` et `@source`. Pour les changements de folio, la valeur de `@n` comprend le numéro de folio. En Ez, nous avons repris les indications de foliotation ; ainsi, la valeur du folio 2 verso sera "f.ii..v". En Ao, nous avons repris les indications de l'édition ; on a par exemple "144v". La `@source` correspond à la référence au sigle du manuscrit ("#Ao", par exemple). En Ao toujours, un deuxième type de `<pb>` correspond aux changements de page de l'édition. Cet élément prend donc comme valeur pour `@source` "#edKenn". Il ne comprend pas de `@n`, mais un `@rend` qui récupère la ligne du titre courant auquel est associé le numéro de page. L'attribut a donc par exemple comme valeur "320 Lancelot du Lac".

Les types de valeur des attributs des éléments `<cb>`, qui contiennent les indications de changement de colonne, sont différents en fonction du texte. En Ao, comme il s'agit toujours de la récupération de l'indication faite dans l'édition, on a par exemple "144d" en `@n`, tandis qu'en Ez on a par exemple "b".

Les changements de ligne sont également encodés pour nos deux témoins, à l'aide d'un élément `<lb>` (*line beginning*). La valeur de l'attribut `@facts` donne les coordonnées de la ligne telles que produites lors de la phase de segmentation de l'image évoquée *supra*. La `@source`,

donc le sigle du témoin, est donnée. Lorsque la ligne a été ajoutée manuellement, par suite d'erreurs d'océration, l'attribut `@type` de valeur `"supplied"` est apposé sur l'élément. En Ez, lorsque la ligne correspond bien à la césure d'un mot, un attribut `@break` de valeur `"yes"` est posé sur l'élément.

L'exemple ci-contre présente plusieurs éléments de bibliographie matérielle encodés. Le début de page est encodé avec l'élément `<pb>` et ses attributs — le numéro de folio et la source. Il est suivi d'une indication de début de colonne `<cb>`, avec les mêmes attributs. Vient ensuite l'indication de ligne `<lb>`, avec ses deux attributs principaux. Cette ligne contient le titre courant, placé dans un élément `<fw>`, avec les attributs que nous avons décrits plus haut, indiquant son type et son emplacement sur la page.

```
<pb n="bv.v" source="#Ez"/>
<cb n="a" source="#Ez"/>
<lb facts="bbox 1399 59 1656 126"
break="yes"/>
<fw type="header" place="top">
<w xml:id="Ez_w_0025856">La</w>
<w xml:id="Ez_w_0025857">premiere</w>
</fw>
```

FIGURE 1.3 – Encodage de quelques éléments de bibliographie matérielle

Les lettrines dans l'incunable sont encodées grâce à l'élément `<hi>` et l'attribut `@rend` de valeur `"lettrine"`.

Mots et signes

Dans les deux témoins, chaque mot est encodé à l'aide d'un élément `<w>`. Ils contiennent tous un identifiant (`@xml:id`). Lorsque, dans l'incunable, un mot est agglutiné au suivant, un attribut `@rend` de valeur `"aggl"` rend compte de l'agglutination (par exemple, *lescu, quil*, etc.). Les cas ont été repérés à partir d'une liste prédéfinie, enrichie au fur et à mesure des rencontres de nouveaux cas, et encodés automatiquement, à l'aide d'expressions régulières. Les agglutinations sont au nombre de 13 205.

Dans les versions enrichies, contenant les annotations linguistiques⁹⁸, ces dernières sont indiquées au niveau du mot, comme dans la figure ci-après. L'attribut `@lemma` donne le lemme de référence, l'attribut `@pos` la partie du discours correspondante.

Les signes de ponctuation ont été encodés à l'aide de l'élément `<pc>`. Ils correspondent à la ponctuation qui apparaît sur le document-source : ponctuation originale pour Ez, ponctuation modernisée, d'après E. Kennedy, pour Ao.

98. Cf. la section 1.3.

```

<w xml:id="Ao_w_0099869" lemma="et" pos="CONcoo">Et</w>
<w xml:id="Ao_w_0099870" lemma="je" pos="PROper">ge</w>
<w xml:id="Ao_w_0099871" lemma="vos" pos="PROper">vos</w>
<w xml:id="Ao_w_0099872" lemma="en2" pos="PROadv">en</w>
<w xml:id="Ao_w_0099873" lemma="conseillier1" pos="VERcjk">conseillerai</w>
<pc>,</pc>

```

FIGURE 1.4 – Encodage des mots avec annotations linguistiques

Césure des mots

La question de la césure des mots dans l’incunable a déjà été évoquée *supra*, dans la section sur l’océrisation. À partir du document obtenu après la phase d’océrisation, la prise en compte de la césure des mots doit être faite puisque le mot en tant qu’unité est encodé au sein d’une balise `<w>`, élément important pour les traitements ultérieurs, notamment l’étiquetage linguistique.

Revenons aux changements de ligne, encodés à l’aide de l’élément `<lb/>`. L’attribut `@facts` contient les coordonnées de la ligne sur l’image. Lorsqu’il y a une hyphénation, l’élément prend l’attribut `@break` de valeur `"no"`. Si l’hyphénation est matériellement indiquée, un attribut `@rend` sur la balise `<lb/>` prend la valeur `"ind"`. La valeur `"indpt"` indique que le changement de ligne n’est pas marqué par deux tirets, comme il l’est traditionnellement, mais un point. Lorsque ce n’est pas le cas, l’attribut `@rend` prend la valeur `"noind"`, comme dans l’exemple suivant :

```

<w xml:id="Ez_w_0094556" lemma="derrenierement" pos="ADVgen">der<lb source="#Ez"
break="no" rend="noind" facts="bbox 1611 1719 2579 1787"/>renierement</w>

```

FIGURE 1.5 – Exemple d’encodage d’une hyphénation

Cette description entre en écho avec notre décision de rajouter des tirets lors de la phase de relecture de l’océrisation. Elle permet de mettre en valeur le travail d’encodage à l’œuvre, notamment le temps pris par chaque étape, et la nécessité de penser en amont les traitements ultérieurs, dans un objectif d’efficacité.

La césure des mots ne concerne pas seulement les cas d’agglutination ou les cas d’hyphénation. Il peut en effet arriver qu’une espace typographique apparaisse de manière vraiment évidente au sein d’un mot. En raison de la difficulté du modèle à reconnaître les espaces fondamentaux pour notre division du texte en mots — ou tokénisation —, lorsque l’espace était évidente, il nous a semblé important de ne pas agglutiner le mot lors de la phase de transcription⁹⁹. Cela est néanmoins problématique pour l’étape de l’annotation linguistique,

99. Par ailleurs, il nous semble que l’information encodée peut avoir un intérêt pour les chercheurs et

de la même manière que les cas d'hyphénation non indiqués le sont. En effet, dans les deux cas, si les valeurs ne sont pas normalisées — que l'unité mot n'est pas encodée à l'intérieur d'un élément `<w>` —, le risque est de se retrouver face à deux formes dépourvues de sens. Les espaces superflues ont donc été encodées à l'aide d'un élément `<space>` d'attribut `@rendition="no"`, à l'intérieur de l'élément `<w>`, comme dans l'exemple ci-après.

```
<w xml:id="Ez_w_0096120b" lemma="estre1" pos="VERcjg">e<choice>
<reg>s</reg>
<orig>f</orig></choice>toit</w>
<w xml:id="Ez_w_0096121" lemma="esforcier2" pos="VERppe">ef<space rendition="no"
source="#Ez"/>force</w>
```

FIGURE 1.6 – Exemple d'encodage d'une espace typographique au sein d'un mot

La question de l'unité du mot n'est pas une question évidente. En effet, s'il est d'usage par exemple de désagglutiner les formes agglutinées dans les manuscrits et anciens imprimés (par exemple, *dung*, *quill*, etc.), cette agglutination témoigne probablement d'un ressenti linguistique particulier. Par ailleurs, les cas de désagglutination dans l'incunable là où l'on trouve des formes agglutinées dans le manuscrit, et inversement, témoignent probablement d'une évolution linguistique. Les cas de grammaticalisation¹⁰⁰ sont intéressantes à regarder à cet égard. On peut ainsi prendre pour exemple *pour()quoy* qui, dans l'incunable, est transcrit parfois en un mot et parfois en deux. Ainsi, là où Ao donne : « *Bele coisine, alez a monseignor lo roi et si li dites que nos li mandons par la foi que il nos doit qui nostre sires est et nos si home que il nos die por coi il a si longuement pensé et que il lo nos mant autresi com il velt savoir les noz panser pansers.* », Ez donne : « *Belle cousine, alez a monseigneur le roy et lui dictes que nous lui prions qu'il nous die pourquoi il a si longuement pensé et qu'il le nous mande.* » (053) À l'inverse, la forme scindée est à d'autres endroits conservée, par exemple, là où Ao donne : « *Biaus dolz sire, por quoi vos celez vos vers moi ? Certes, il n'i a mies por quoi.* », Ez donne : « *Beau sire, pour quoy vous celez vous vers moy ? Certes, il ne y a pas cause pour quoy.* » (051) La césure des mots a une incidence sur le type d'étiquette linguistique du mot, donc sur leur nombre, et les analyses qui découlent de ces nombres. On obtient ainsi 31 occurrences étiquetées avec le lemme *porcoi* dans l'incunable.

Nous avons ainsi tâché de rester fidèle aux usages graphiques de la version de Ez, car ils nous semblent être une marque intéressante de l'évolution linguistique. Cependant, si la question de la pose des étiquettes linguistiques a guidé une partie de notre encodage, nous

chercheuses travaillant sur la matérialité des livres anciens.

100. La grammaticalisation est « le processus linguistique par lequel des unités lexicales se convertissent en morphèmes grammaticaux » (Walter De Mulder, « La linguistique diachronique, les études sur la grammaticalisation et la sémantique du prototype : présentation », *Langue française*, 130–1 (2001), p. 8–32, DOI : 10.3406/lfr.2001.1024, p. 8).

avons également veillé à penser en amont à la question de l’alignement de nos deux témoins. L’alignement repose sur l’identification de suites de lemmes identiques. Pour l’optimiser, nous avons décidé de garder un maximum d’unités qui puissent être étiquetées de la même manière dans le manuscrit et dans l’incunable. Ainsi, au sein de la phrase « *Les ungz s’entreabatirent et les autres briserent leurs lances sans cheoir.* », nous avons conservé la forme agglutinée *entreabatirent*, malgré la présence du *-e* final dans *entre*, afin de pouvoir poser une étiquette de lemme *entr’abatre*, qui puisse faire correspondre le verbe de l’incunable au verbe du témoin manuscrit : « *Tex i ot qui s’entr’abatirent et tex i ot qui brisierent lor lances sanz chaoir.* » (032) L’élément déjà mentionné `<space>` permet d’indiquer le comportement de l’occurrence dans la source. De même, certains `<w>` en Ao portent un attribut `@rend` de valeur `"desag"`, qui indique que, dans l’édition, le mot est désagglutiné. C’est ainsi le cas du nom propre *TozSainz*, qui, ainsi agglutiné, peut être aligné sans difficulté avec le lemme en Ez.

1.2.4 Corrections, régularisations, résolutions d’abréviations

Les corrections, régularisations et résolutions d’abréviations se trouvent à l’intérieur d’un élément `<choice>`. Elles varient d’un document à l’autre. Pour Ao, nous avons encodé les corrections de Kennedy ; il n’y a pas de régularisation. Une correction, détaillée plus bas, est de notre fait ; nous l’avons indiquée comme telle (`@@resp="#LI"`).

Pour Ez, les corrections sont les nôtres ; il y a des régularisations et des résolutions d’abréviations. Ce travail de correction/régularisation a été assez long. Puisque l’objet de notre travail n’est pas de proposer une édition du texte de l’incunable, et que le processus d’*emendatio* est long, nous avons laissé des éléments non corrigés dans le texte (des coquilles, par exemple *haubet* là où il devrait y avoir *haubert*). Nous avons tout de même travaillé à corriger et régulariser une grande partie du texte.

Corrections

Les corrections comprennent un élément `<sic>`, contenant la ou les forme(s) fautive(s), et un élément `<corr>`, contenant la ou le(s) forme(s) corrigée(s). Cet élément contient un renvoi à la personne qui a corrigé, grâce à l’attribut `@resp`. L’attribut a deux valeurs : `"#Ken"`, lorsqu’il s’agit d’une correction de Kennedy dans son édition, `"#LI"` lorsqu’il s’agit de l’une de nos corrections. Pour Ao, lorsque Kennedy a recours à un autre témoin pour corriger Ao, la mention `@source` indique le témoin en question, par exemple, pour la lacune qui va de l’occurrence `"Ao_w_0025417"` à l’occurrence `"Ao_w_0028242"` — soit environ 3 000 occurrences. L’ensemble de ces occurrences se trouve dans un élément `<corr>`. Le début de l’encodage de ce passage apparaît dans la figure qui suit.

```

<corr resp="#Ken" source="#An">
<lb facs="bbox 676 776 1675 811"/>
<cb n="25d" source="#An"/>
<q type="suite">
<w xml:id="Ao_w_0025417" lemma="que4" pos="CONsub">que</w>
<w xml:id="Ao_w_0025418" lemma="tant" pos="ADVgen">tant</w>
<w xml:id="Ao_w_0025419" lemma="avoir" pos="VERcjc">a</w>

```

FIGURE 1.7 – Encodage d’une lacune en Ao d’après l’édition de Kennedy

Le choix d’employer les éléments `<sic>` et `<corr>` s’explique pour des questions de simplicité de traitement. L’attribut `@source` prenant comme valeur le renvoi au sigle du témoin permet d’identifier ces portions particulières de texte, qui ne subiront pas le même traitement que le texte présenté par le témoin Ao. L’encodage des autres corrections de Kennedy a été réalisé de manière automatique, grâce aux crochets présents dans l’édition.

Pour l’incunable, nos corrections ont été réalisées semi-automatiquement : crochets ajoutés dans le texte lors de la correction de l’OCR et résolution de ces derniers lors de l’encodage, encodage ponctuel. Des explications sur les types d’erreurs rencontrées sont reportées sur l’élément `<corr>`, à l’aide de l’attribut `@type`. La valeur `"nu"` indique une inversion, fréquente dans l’édition, de *n* et de *u*. Cette inversion pourrait avoir été conservée. Cependant, comme elle n’est pas systématique, nous avons décidé de régulariser cet élément¹⁰¹. En effet, dans le passage suivant, on observe l’alternance des graphies *monlt* et *moult* : « *Et celle se deffendit monlt bien de lui car moult saige et courtoise estoit.* » (006) L’encodage du passage, dans sa version étiquetée linguistiquement peut être observé dans la figure 1.8.

Puisque l’objectif du présent travail n’est pas de proposer une édition, les corrections n’ont, encore une fois, pas été systématisées. Elles ont été intégrées dans le document TEI lorsqu’elles ont été identifiées lors de la phase d’encodage¹⁰². Ainsi, par rapport à l’inversion régulière de *-n-* et de *-u-* dans l’incunable, Ez propose le texte suivant, au sein de la section 047 : « *Et chevauchent tant qu’ilz approucherent d’une cité que l’en appelloit le Pin de Mallehaut.* » là où il faut lire *le Pui de Mallehaut*¹⁰³, mais l’occurrence n’a pas été corrigée. En revanche, certains éléments de correction ont bien été encodés. Ainsi, au sein de la section

101. La pose d’éléments `<corr>` peut être sujette à discussion : l’élément relève plus d’une régularisation que d’une correction proprement dite. Nous avons décidé d’encoder cela à l’aide de l’élément `<corr>` afin de proposer une modélisation cohérente. En effet, les erreurs relevées sont souvent des oublis de lettres, des répétitions, des inversions. Nous avons donc fait entrer cet élément dans le cadre des erreurs relatives aux graphèmes.

102. Elles ont été indiquées également dans les parties du texte qu’on peut lire dans le volume des notices. Lorsqu’une erreur manifeste a été identifiée dans le cadre de la constitution de ces notices, elles ont été corrigées ponctuellement pour la présentation d’un texte correct.

103. Dans le document TEI encodant le texte de l’incunable, il s’agit du mot encodé au sein de l’élément `<w>` portant l’identifiant `Ez_w_0094541`.

```

<w xml:id="Ez_w_0014616" lemma="soi1" pos="PROper">
<choice><reg>s</reg><orig>f</orig></choice>e</w>
<w xml:id="Ez_w_0014617" lemma="defendre" pos="VERcjk">deffendit</w>
<w xml:id="Ez_w_0014618" lemma="mout" pos="ADVgen">mo<choice>
<corr resp="#LI" type="nu">u</corr>
<sic>n</sic>
</choice>lt</w>
<w xml:id="Ez_w_0014619" lemma="bien1" pos="ADVgen">bien</w>
<w xml:id="Ez_w_0014620" lemma="de" pos="PRE">de</w>
<w xml:id="Ez_w_0014621" lemma="il" pos="PROper">lui</w>
<w xml:id="Ez_w_0014622" lemma="car" pos="CONcoo">car</w>
<lb facs="bbox 1646 1849 2595 1925" break="yes"/>
<w xml:id="Ez_w_0014623" lemma="mout" pos="ADVgen">moult</w>
...

```

FIGURE 1.8 – Les graphies variées de *mout* encodées

039, l'incunable donne le texte : « *Après le fiert de si grant force comme il venoit tellement qui leust fait tomber au puis arriere...* », témoignant de l'oubli d'un *-l-*, que ce soit celui final de la forme agglutinée *quil* ou du pronom régime *l'* (*tellement qu'il l'eust fait tomber...*). La correction a ici été encodée de la manière suivante :

```

<w xml:id="Ez_w_0085276" lemma="tellement" pos="ADVgen">tellement</w>
<w xml:id="Ez_w_0085277" lemma="que4" pos="CONsub">qu<choice><sic>i</sic>
<corr resp="#LI"/></choice></w>
<choice>
<sic/>
<corr>
<w xml:id="Ez_w_0085277b" lemma="il" pos="PROper">il</w>
</corr>
</choice>
<w xml:id="Ez_w_0085278" lemma="il" pos="PROper" rend="aggl">l</w>
<w xml:id="Ez_w_0085278b" lemma="avoir" pos="VERcjk">eu<choice>
<reg>s</reg>
<orig>f</orig>
</choice>t</w>

```

FIGURE 1.9 – Exemple de correction insérée dans le document TEI encodant l'incunable

L'encodage de la correction prend en considération la présentation matérielle du texte dans la source. Ainsi, on trouve, dans ce passage, une espace typographique entre la forme *qui* et *leust*. Dans la correction, le *-i* final de la première forme a été enlevé et le mot *il* a été introduit. Ces deux éléments correctifs correspondent donc chacun à un élément `<choice>` contenant un élément `<corr>`. Par ailleurs, la séquence *leust* a été désagglutinée. Il est pro-

bable que ce soit le *-l* final de la séquence **quil* qui a été oublié, mais notre encodage présente l'avantage d'être plus concis.

Parmi les différents cas de figure de correction, d'autres apparaissent régulièrement dans l'incunable. Nous en présentons les types, sans les détailler tous. La valeur **"sf"** indique une inversion, fréquente dans l'édition, de *s* long et de *f*. La valeur **"sc"** indique une inversion, fréquente dans l'édition de *s* et de *c*. La valeur **"qtilde"** indique la présence du caractère *q* à la place de *q̃*. La valeur **"inversion"** indique toute inversion de caractères autre que celles déjà présentées. La valeur **"efface"** indique la présence d'un ou plusieurs caractère(s) en partie effacé(s) qu'il est néanmoins possible de restituer, d'après les traces d'encre et le contexte. La valeur **"tache"** indique la présence d'une tache sur le document, rendant illisible une partie d'un mot. La valeur **"gap"** indique qu'il y a un trou dans le document, là où il devrait y avoir un caractère ; nous supposons ici qu'il s'agit d'un défaut matériel du caractère utilisé. La valeur **"none"** indique l'absence de caractère ou de chaîne de caractères, sans trou, là où il devrait y en avoir. La valeur **"add"** indique l'ajout d'un ou plusieurs caractères là où il ne devrait pas y en avoir. La valeur **"repet"** indique la répétition d'un caractère ou d'une chaîne de caractères. La valeur **"repetLigne"** indique la répétition d'un caractère ou d'une chaîne de caractères liée à un changement de ligne. La valeur **"oubliligne"** indique l'absence d'un ou plusieurs caractères due à un changement de ligne. La valeur **"coq"** est valable pour toutes les autres coquilles qui n'appartiennent pas aux autres catégories. La valeur **"err"** est utilisée pour encoder toute autre erreur qui n'est pas une coquille (problème d'accord, etc.).

L'encodage assez fin des erreurs dans Ez pourrait permettre des études sur les types d'erreurs commises dans les incunables. Il faudrait néanmoins compléter l'encodage de ces corrections qui n'ont pas été réalisées de manière exhaustive.

L'exemple ci-contre présente un cas d'encodage d'une erreur de type répétition de ligne. Le mot *en* apparaît deux fois, en fin de ligne et au début de la suivante. Dans ce cas, le choix a été de supprimer le second. Dans un élément **<choice>**, l'élément **<sic>** contient le mot tel qu'il apparaît dans le témoin. L'élément **<corr>**, avec mention de responsabilité et type, est vide, indiquant donc la suppression de ce mot en trop.

```
<w xml:id="Ez_w_0041434" lemma="en1"
pos="PRE">en</w>
<lb facs="bbox 1628 1127 2585 1193"
break="yes"/>
<choice><sic><w xml:id="Ez_w_0041435">en
</w></sic>
<corr resp="#LI" type="repetLigne"/>
</choice>
<w xml:id="Ez_w_0041436" lemma="aventure"
pos="NOMcom">ad<choice><reg>v</reg>
<orig>u</orig></choice>enture</w>
```

FIGURE 1.10 – Exemple d'encodage d'une erreur en Ez

Régularisations et résolutions d'abréviations

Les régularisations ne concernent que Ez. Elles sont encodées afin de permettre la production d'un texte lisible, dans les notices et dans le présent volume. Elles apparaissent au sein d'un élément `<choice>`, à l'aide des éléments `<orig>`, qui contient la forme originale, et `<reg>`, qui contient la forme régularisée. Ils permettent de donner une forme moderne aux mots, en encodant les *f* et les lettres ramistes (*i* pour *j*, *u* pour *v* et *V* pour *U*). La figure 1.11 présente un exemple de l'encodage d'un *s* long et d'une lettre ramiste.

```
<w xml:id="Ez_w_0041461" lemma="chose" pos="NOMcom">cho<choice>
<reg>s</reg>
<orig>f</orig>
</choice>e</w>
<pc>,</pc>
<w xml:id="Ez_w_0041462" lemma="et" pos="CONcoo">et</w>
<w xml:id="Ez_w_0041463" lemma="je" pos="PROper">
<choice>
<reg>j</reg>
<orig>i</orig>
</choice>e</w>
```

FIGURE 1.11 – Exemple d'encodage de régularisations en Ez

Les abréviations de l'incunable ont aussi été encodées, à l'aide des éléments `<abbr>` et `<am>` qui marquent l'abréviation, et des éléments `<expan>` et `<ex>` qui contiennent les résolutions d'abréviations. Les phénomènes de régularisation et correction peuvent être imbriqués.

1.2.5 Autres éléments

Discours directs

Pour le texte issu de l'édition de Kennedy, il a été facile d'encoder, grâce aux guillemets qui y figurent, les discours directs (`<q>`). Ce n'est pas le cas du texte de l'incunable, qui ne contient pas ces signes de ponctuation. Une partie de ces discours directs a néanmoins été encodée, fruit d'un travail antérieur. La comparaison du lexique entre narration et discours direct pourrait être intéressante à étudier. Dans ce cadre, les éléments `<q>` peuvent avoir des attributs. L'attribut `@who` permet d'identifier le locuteur ; sa valeur renvoie à l'identifiant d'un personnage. L'attribut `@type` de valeur `"suite"` permet d'encoder sans chevauchement de balise un discours lorsqu'il se prolonge sur plusieurs paragraphes. Un exemple de cet encodage est donné dans la figure 1.12.

```

<q who="#DaL" type="suite">
<lb facs="bbox 171 744 651 762"/>
<pc><</pc>
<w xml:id="Ao_w_m_001691" lemma="et" pos="CONcoo">Et</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001692" lemma="tant" pos="ADVgen">tant</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001693" lemma="savoir" pos="VERcjk">sachiez</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001694" lemma="vos" pos="PROper">vos</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001695" lemma="bien1" pos="ADVgen">bien</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001696" lemma="que4" pos="CONsub">que</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001697" lemma="chevalier" pos="NOMcom">chevaliers</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001698" lemma="ne1" pos="ADVneg">ne</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001699" lemma="estre1" pos="VERcjk">fu</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001700" lemma="mie" pos="ADVneg">mie</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001701" lemma="faire" pos="VERppe">faiz</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001702" lemma="a3" pos="PRE">a</w>
<w xml:id="Ao_w_m_001703" lemma="gap" pos="NOMcom">gas</w>

```

FIGURE 1.12 – Exemple d’encodage du discours direct avec spécification de la prise de parole

Noms

De même, les noms de personnages, de lieux et d’instances ont été encodés dans une partie des documents, à l’aide d’éléments `<persName>`, `<placeName>`, `<name>`. Ces éléments ont des attributs `@ref` avec pour valeur le renvoi à l’identifiant de l’entité exprimée dans le nom. Cela vaut pour une partie du texte seulement. À partir du moment où les textes sont annotés linguistiquement, il devient aisé d’identifier automatiquement, à travers les étiquettes de `NOMpro` (correspondant aux noms propres) les différents noms propres, et de les encoder ensuite, selon leur valeur propre, à l’aide des éléments présentés. Cependant, ce travail aurait tout de même pris du temps et nous avons donc décidé de laisser de côté cet encodage supplémentaire. Il faut néanmoins noter que le travail à réaliser à partir des fichiers déjà encodés est de petite envergure face au travail propre de constitution et d’annotation du corpus. Nous enrichirons donc peut-être les fichiers plus tardivement, ou bien laisserons la possibilité de le faire à des personnes intéressées, par le partage de nos fichiers.

Les choix d’encodage que nous avons présentés seraient différents s’il s’était agi de produire une édition du texte de l’incunable. Ils se situent à mi-chemin entre position scientifique (régularisation, encodage des erreurs avec attribution des responsabilités de correction, etc.) et nécessité technique (besoin que l’établissement du texte ne prenne pas un temps infini, régularisations forcées dans les questions de délimitation de mots afin de faciliter les phases ultérieures de traitement, etc.). L’encodage des témoins représente en effet seulement une première étape dans la chaîne de traitements numériques aboutissant à notre analyse lexicale.

À partir de ces données multiples encodées, des versions « de travail » ont été produites, par l’emploi de feuilles de transformation. Elles ne conservent que les textes des extraits comparables, les versions régularisées et corrigées et les données linguistiques sur les mots,

sans les données de bibliographie matérielle. La numérotation des feuillets et l'indication des changements de colonne ont été conservées, autorisant des vérifications plus rapides sur les témoins, du fait de la plus grande maniabilité des fichiers. Concernant l'édition de Kennedy, seul le texte présenté par Ao a été conservé : les séquences correspondant à du texte lacunaire n'apparaissent pas dans la version de travail. En effet, la présente étude s'attache à décrire les changements linguistiques intervenus entre deux états de langue figés, et il faut donc éviter de créer du bruit¹⁰⁴ en introduisant des données linguistiques issues d'un témoin différent.

Ce sont ces versions, contenues dans des fichiers moins lourds, qui vont ensuite servir de base aux traitements ultérieurs. Dans ces versions, l'étiquetage linguistique est déjà présent. Il convient donc de revenir sur cette étape essentielle, avant de poursuivre notre route.

1.3 Étiquetage linguistique

1.3.1 Principe

La phase suivant la récupération des données textuelles et leur structuration est la phase d'annotation linguistique. Celle-ci peut correspondre plusieurs à types d'étiquetage.

La lemmatisation, c'est-à-dire l'opération qui consiste à ramener chaque occurrence à son lemme, forme vedette du mot dans un dictionnaire, est particulièrement importante dans le cadre d'un travail sur le français médiéval. En effet, en plus de la variation que l'on trouve même en français moderne, dans le cas des paradigmes verbaux, par exemple, une forte variété graphique caractérise cet état de langue. Le tableau 1.2 montre différentes graphies que l'on trouve pour le verbe *peçoier*, “mettre en pièces”, dans notre témoin manuscrit.

<i>peçoiez</i>
<i>peçoient</i>
<i>peceié</i>
<i>peceiez</i>
<i>pecea</i>
<i>pecié</i>
<i>peceiastes</i>

TABLE 1.2 – Graphies variées de *peçoier*

Les problèmes d'identification ici sont relatifs tant à l'identification du marquage de la syllabe finale (*-ez/-é*) qu'à la reconnaissance du graphème central, qui connaît la variation *-oi/-ei/-e/-i-*, comme émanation d'une même entité.

104. Le terme est employé dans le cadre de l'analyse des données. Il s'agit de données erronées ou contenant des informations biaisées, empêchant leur modélisation correcte.

Une fois le texte lemmatisé, il devient plus aisé de réaliser des analyses statistiques générales sur les emplois de tel ou tel mot ou le désemploi de tel ou tel autre. Cela facilite également les analyses computationnelles, particulièrement dans notre cas d'étude. En effet, notre corpus est un petit corpus, au regard de ceux contenant des millions d'occurrences dans le cadre d'études computationnelles larges. Certains mots sont peu fréquents. Si la forme seule des occurrences est prise en considération, du fait de la variété syntagmatique et de la grande variété graphique, un nombre encore plus important de formes correspondraient à des fréquences très peu élevées. Par exemple, *peçoiiier* compte 42 occurrences et douze formes différentes. Au lieu de prendre en considération les douze unités distinctes, les analyses vont pouvoir s'appuyer sur le lemme. Ainsi, pour constituer les réseaux de co-occurrences¹⁰⁵, l'analyse peut prendre en compte les co-occurrences de chaque lemme en fonction de chaque lemme, et non pas de chaque forme en fonction de chaque forme, ce qui rendrait l'analyse moins précise.

La lemmatisation a aussi l'avantage certain de rendre possible l'alignement de nos témoins à graphies variées. Ainsi, les phases d'alignement puis de collation automatique, qui fonctionnent sur le repérage de suites de *tokens* similaires, fonctionnent bien mieux sur les lemmes que sur les occurrences, puisque deux occurrences d'un même lemme, une dans le manuscrit, l'autre dans l'incunable, vont être comptabilisées comme une séquence identique¹⁰⁶.

La pose d'autres étiquettes linguistiques permet l'ajout de métadonnées sur les occurrences et d'avoir ainsi des informations supplémentaires sur la langue. Notre étiquetage est ainsi également constitué de POS (*part-of-speech*, partie du discours).

1.3.2 L'étiquetage linguistique à l'École des chartes

Notre travail d'étiquetage linguistique est en continuité avec le travail réalisé à l'École des chartes (ÉNC)¹⁰⁷. Celui-ci, mené depuis 2016 sous la direction de Jean-Baptiste Camps¹⁰⁸, consiste en l'établissement de corpus annotés¹⁰⁹ ainsi qu'en l'élaboration d'un modèle d'an-

105. Cf. la section 3.3.

106. Cf. le chapitre 4 sur l'alignement.

107. Pour une présentation générale de ce travail, du corpus et des outils développés à l'École nationale des chartes, voir notamment Frédéric Duval, Jean-Baptiste Camps, Lucence Ing, Naomi Kanaoka, A. Pinche et T. Clérice, « Lemmatisation de l'ancien français : présentation du modèle et des outils de l'École des chartes », dans *XXX^e congrès international de linguistique et de philologie romanes*, La Laguna, Tenerife, 2022, t. 2, p. 1001-1012, DOI : 10.46277/SLR.18.2023.1001-1012.

108. Le travail a commencé dans le cadre des projets LAKME et OMELIE, J.B. Camps et LAKME-ENC, *Jean-Baptiste-Camps/Geste : Geste : Un Corpus de Chansons de Geste, 2016-...* Avec la coll. d'Alice Cochet, Lucence Ing et Pauline Lévêque, version 02, Zenodo, 5 avr. 2019, DOI : 10.5281/ZENODO.2630574, ainsi que dans le cadre de sa thèse de doctorat, J.B. Camps, *La Chanson d'Otinél : édition complète du corpus manuscrit et prolégomènes à l'édition critique*, thèse de doct., Paris, La Sorbonne, 2016.

109. Les textes dont l'annotation est validée sont disponibles sur Github : <https://github.com/chartes/OF3C> (consulté le 31/05/2023). Le texte de Ao appartient à ce corpus.

notation linguistique¹¹⁰ et d'une plateforme facilitant le travail d'annotation et de correction de l'annotation¹¹¹.

Un modèle d'annotation fonctionnant sur de l'apprentissage profond

Le modèle d'annotation linguistique du français médiéval employé à l'ÉNC est un modèle d'annotation basé sur `pie`¹¹², modèle d'annotation construit pour appréhender les langues à forte variété graphique. Il s'agit d'une infrastructure fonctionnant sur de l'apprentissage profond, technique déjà évoquée *supra* : l'outil produit des modèles à partir de données. Les données — dans ce cas, des corpus annotés — sont utilisées pour ré-entraîner le modèle et produire des résultats plus performants¹¹³. Le choix de l'apprentissage profond s'explique par les excellents résultats de ce type de technologie dans le cadre de tâches variées. Particulièrement, annoter des langues à variation graphique importante n'est pas aisé. Pour le français médiéval, des annotateurs existaient au préalable, mais reposaient sur des technologies différentes : « Les lemmatiseurs traditionnels comme TreeTagger reposent sur des ensembles de règles, un lexique avec des formes connues et un algorithme basé sur un arbre de décision. »¹¹⁴ Les résultats de tels annotateurs sont moins probants sur les états de langue du français médiéval : « Ils fonctionnent très bien sur des états de langue standardisés, mais sont moins adaptés à des états de langues non standardisés. »¹¹⁵

L'annotateur repose donc sur un système d'apprentissage profond, qui s'avère plus efficace que les annotateurs traditionnels. Il est basé sur un réseau de neurones récurrents (RNN, *recurrent neural network*) qui se caractérise par la présence de plusieurs couches de neurones artificiels au sein de l'infrastructure du modèle. L'information est propagée d'un neurone à l'autre de manière progressive et de manière récursive, c'est-à-dire qu'une information enrichie

110. Le modèle d'annotation linguistique a été construit par T. Clérice et Julien Pilla. Il est disponible sur Github : <https://github.com/hipster-philology/nlp-pie-taggers> (consulté le 05/06/2023).

111. La plateforme de correction se trouve à l'adresse : <https://dh.chartes.psl.eu/pyrrha/> (consulté le 05/06/2023). Une plateforme d'annotation seule a aussi été construite : <https://dh.chartes.psl.eu/deucalion/fro> (consulté le 05/06/2023).

112. Enrique Manjavacas, T. Clérice et Mike Kestemont, *Emanjavacas/Pie v0.3.7c*, version 0.3.7, Zenodo, 2 mars 2021, DOI : 10.5281/zenodo.4572585. Le papier présentant l'outil est E. Manjavacas, Ákos Kádár et M. Kestemont, « Improving Lemmatization of Non-Standard Languages with Joint Learning », dans *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics : Human Language Technologies. Volume 1 : Long and Short Papers*, Minneapolis, Minnesota, 2019, p. 1493-1503, DOI : 10.18653/v1/N19-1153.

113. Il faut ainsi que nous distinguions les résultats du modèle actuel, ceux présentés dans l'article général de présentation des outils cité *supra* et ceux du modèle que nous avons utilisé. Nous avons en effet commencé l'annotation de notre texte en 2019, et les résultats, bien que déjà élevés, n'atteignaient pas ceux que le modèle connaît actuellement. Nous avons ainsi employé la version 0.1.3, qui atteignait 0.9383 d'*accuracy* sur les lemmes et 0.9473 sur les POS (<https://github.com/hipster-philology/pie-models> [consulté le 05/05/2023]).

114. F. Duval, J.B. Camps, L. Ing, *et al.*, « Lemmatisation de l'ancien français... », p. 1001.

115. *Ibid.*

à partir d'un point du modèle est transmise à un autre point. L'annotateur construit sur `pie` fonctionne en premier lieu sur un décodage au niveau du caractère, puisqu'il est construit sur une « *character-level Encoder-Decoder architecture that takes an input token x_t character-by-character and has as goal the character-level decoding of the target lemma l_t conditioned on an intermediate representation of x_t .* »¹¹⁶ Pour optimiser la désambiguïsation, l'annotateur repose aussi sur des informations issues du contexte dans lequel chacune des occurrences apparaît : « *It incorporates global sentence information by extracting distributional features with a hierarchical bidirectional RNN over the input sequence of tokens x_1, \dots, x_m . For each token x_t , we first extract word-level features re-using the last hidden state of character-level bidirectional RNN Encoder.* »¹¹⁷ C'est grâce à ce fonctionnement au niveau du décodage du caractère et à la prise en considération des contextes des différentes occurrences, ainsi qu'à la possibilité de rétro-propager l'information, que les modèles obtenus pour l'annotation du français sont si efficaces. Nous n'entrerons pas plus loin dans les détails techniques du fonctionnement de l'annotateur.

Référentiels

Les référentiels utilisés — c'est-à-dire la liste des lemmes et des POS employés — dans notre travail suivent ceux qui sont utilisés dans le cadre du travail d'étiquetage de l'École. C'est notamment Jean-Baptiste Camps qui, en tant qu'initiateur du projet, est à l'origine de ces choix de référentiel. Pour les lemmes, le choix a été fait de se baser sur la liste des lemmes du dictionnaire de A. Tobler et E. Lommatsch¹¹⁸. Il faut néanmoins noter que le dictionnaire ne contient pas tous les lemmes. En effet, d'une part, sa structure fait que les adverbes construits sur des adjectifs ou des verbes se trouvent à l'intérieur des entrées des lemmes de base. Il faut donc identifier le lemme comme tel et l'ajouter à la liste des lemmes. D'autre part, le Tobler ne présente pas tous les lemmes : il faut ainsi ajouter non seulement les noms propres rencontrés dans les différents textes, mais aussi certains autres lemmes. Concernant ces derniers, il s'agit particulièrement de mots rares ou de mots apparus tardivement dans la langue — et ce dernier point concerne particulièrement notre incunable. Lorsque plusieurs lemmes sont homonymes, un chiffre est ajouté à la suite des différentes formes. C'est ainsi que l'on trouve dans le dictionnaire *main1*, “commencement de la journée”, et *main2*, “partie du corps humain qui termine chacun des deux membres supérieurs”.

116. E. Manjavacas, Á. Kádár et M. Kestemont, « Improving Lemmatization of Non-Standard Languages with Joint Learning »..., p. 3.

117. *Ibid.*

118. A. Tobler et E. Lommatsch, *Tobler-Lommatsch : Altfranzösisches Wörterbuch*, dir. Achim Stein et Peter Blumenthal, URL : <https://www.ling.uni-stuttgart.de/institut/ilr/toblerlommatsch/demof.htm> (visité le 04/07/2023). Désormais Tobler ou TL.

Dans la suite du présent travail, les lemmes seront cités à de nombreuses reprises, et, le cas échéant, cités avec leur chiffre correspondant. Lorsque nous parlons de lemme, nous référons directement à ces formes de dictionnaires, mais aussi aux lemmes en tant qu'étiquettes présentes dans nos données. Ainsi, par exemple, les analyses de fréquence se font sur les lemmes. La comptabilité des lemmes dans notre corpus correspond au compte des occurrences du mot dans nos témoins. Nous employons dans ce cas le mot *lemme* car ce sont bien les comptes de cette donnée-là dont nous donnons les résultats. Néanmoins, ce que nous cherchons à identifier, ce sont les emplois des mots dans des témoins. Nous essayons d'être rigoureuse sur l'emploi des deux termes (*lemme/mot*), mais nous pouvons parfois glisser d'un emploi à l'autre, d'une part, pour des raisons stylistiques, d'autre part, parce que si le lemme est la donnée numérique avec laquelle nous travaillons, notre étude porte bien sur les mots.

Les lemmes ne sont pas les seuls éléments apposés sur les occurrences des corpus. L'annotation linguistique peut aussi être enrichie de POS et d'étiquettes de morphosyntaxe. Pour ces étiquettes, le projet de l'ÉNC, et nous avec lui, reprend la liste Cattex09, établie par l'équipe de la base de français médiéval de l'ENS de Lyon¹¹⁹. Cette reprise a l'avantage de ne pas démultiplier le travail : la liste a été établie selon des critères scientifiques par des spécialistes de français médiéval. Cela permet également l'interopérabilité des données entre les corpus établis au sein des différentes institutions. La pose de POS permet par exemple de distinguer les emplois substantifs de *main1* (étiquette Cattex09 : *NOMcom*, nom commun) et ses emplois adverbiaux (étiquette Cattex09 : *ADVgen*, adverbe général)¹²⁰.

1.3.3 Établissement des choix

L'annotation automatique, alliée à une infrastructure permettant sa correction, facilite grandement le travail d'étiquetage de corpus. Elle reste néanmoins une étape qui prend du temps, et c'est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas annoter la morphosyntaxe des occurrences, pour ne retenir que les parties du discours et les lemmes.

L'étiquetage linguistique a été entièrement relu et corrigé. Si la relecture de l'étiquetage d'un demi-million d'occurrences est une étape très longue, elle nous a paru nécessaire pour constituer des données les plus sûres possibles, sachant que les analyses ultérieures dépendent de la qualité de cet étiquetage. Par ailleurs, du fait de son fonctionnement, l'annotateur automatique est très bon sur les occurrences déjà rencontrées, ou possédant une forme proche, moins sur les occurrences ou mots inconnus. Or, comme les analyses le montreront par la suite,

119. Céline Guillot, S. Prévost et Alexei Lavrentiev, *Manuel de référence du jeu Cattex09*, 2013, URL : http://bfm.ens-lyon.fr/IMG/pdf/Cattex2009_manuel_2.0.pdf (visité le 23/03/2018).

120. Nous ne détaillons pas l'ensemble des étiquettes des POS au sein de notre travail, et renvoyons pour cela à la documentation de Cattex09.

et comme on peut s’y attendre, une partie importante des mots complètement obsolètes sont des mots à faible fréquence ou connaissant une seule occurrence dans notre témoin du XIII^e siècle. Par ailleurs, la relecture systématique permet de mettre des lemmes corrects sur les occurrences qui n’ont pas été corrigées. Prenons ainsi l’exemple de l’occurrence *pin* déjà citée *supra*. Le texte de l’incunable est le suivant : « *Et chevauchent tant qu’ilz approucherent d’une cité que l’en appelloit le Pin de Mallehaut.* », là où il faut lire *le Pui de Mallehaut*¹²¹. La forme n’a pas été corrigée. En revanche, le lemme apposé n’est pas *pin* mais *pui*, ce qui permet l’identification de l’occurrence comme étant une manifestation de l’instance-lemme *pui*. Cela permet d’obtenir un compte exact du nombre de chaque mot et facilite aussi la collation : le lemme *pui* va pouvoir s’aligner sur le lemme identique en Ao, tandis qu’une variation graphique ne produirait pas un alignement exact¹²².

La lemmatisation est une étape importante, puisque les analyses ultérieures (statistiques de fréquence, co-occurrences, alignement, etc., mais aussi et surtout l’identification des lexèmes obsolètes et des lexèmes remplaçants) se basent sur les lemmes. C’est pourquoi nous avons prêté attention au moindre mot. Le fait de relire l’étiquetage sur l’intégralité du corpus permet de se familiariser avec les langues des témoins et de s’assurer de la cohérence de chacune des occurrences de notre corpus.

C’est ainsi, en corrigeant la lemmatisation, que nous avons trouvé l’occurrence, dans l’édition de Kennedy, de *justoiez*, dans le contexte suivant : « *Si s’est an po d’ore si justoiez qu’il en a cinc tex conreez qu’il n’i a celui qui ait pooir de relever.* » (023) Intriguée, nous avons cherchée la forme, qui n’apparaît dans aucune source lexicographique. Nous sommes donc allée voir le manuscrit, disponible sur Gallica. La figure 1.13 présente la ligne dans laquelle l’occurrence apparaît.

FIGURE 1.13 – Troisième ligne de la première colonne du folio 64v du BnF, français 768. Source : Gallica

121. Dans le document TEI encodant le texte de l’incunable, il s’agit du mot encodé au sein de l’élément `<w>` portant l’identifiant `Ez_w_0094541`.

122. Cf. le chapitre 4. Une limite dans les cas d’alignement automatique sur les lemmes est atteinte lorsque l’on regarde, par exemple, les cas des pronoms personnels. Ainsi, quel que soit son genre, son cas, son nombre, le pronom personnel de troisième personne va toujours être étiqueté *il*. Lorsque plusieurs pronoms personnels sont situés dans une même séquence textuelle, cela peut créer de mauvais alignements, là où le recours à la forme permettrait sans doute un meilleur alignement. L’une des pistes de progression de l’alignement et de la collation automatiques serait donc, en plus des autres pistes qui seront évoquées, d’avoir recours, dans un second temps, à la désambiguïsation des lemmes identiques basée sur la forme, étape qu’il faudrait restreindre aux pronoms personnels, fréquemment touchés par ce type de problème.

Les trois jambages initiaux du mot ont pu évidemment poser un problème de déchiffrement. On y décèle également l'influence probable, dans l'esprit de l'éditrice, des dérivés de lexème *justice* (*justicier, justiciable...*). Notons qu'il pourrait aussi s'agir d'une coquille à l'impression. *vistoier* est un lexème documenté dans la lexicographie¹²³. L'encodage de l'erreur, présenté dans la figure 1.14, permet d'obtenir le texte correct dans les notices.

```
<w xml:id="Ao_w_0091958" lemma="vistoier" pos="VERppe"><choice>
<corr resp="#LI" type="err">vi</corr>
<sic source="#edKenn">ju</sic></choice>stoiez</w>
```

FIGURE 1.14 – Encodage d'une erreur ou d'une coquille dans l'édition de Ao

La vérification de la lemmatisation permet aussi de rencontrer des mots intéressants. Ainsi, en Ao, nous avons rencontré des mots rares comme *malmarié*¹²⁴ : « *Si ne sera il mie maumariez qui m'avra car ge sui assez riche fame mais se Deu plaist il sera miauz mariez.* » (034) ; *itot*¹²⁵ : « *Itot ce font par lo san que il ont qui de Deu descendié et qui la force mist as herbes par coi il porchacent la garison au cors.* » (048) ; *espeleur*¹²⁶ sous la forme *espeillierres* : « *Quenois tu ancores que ge t'aie esté verais espeillierres de ton songe ?* » (048). En Ez, nous avons rencontré des mots clairement récents, par exemple dans cette proposition, située au sein du prologue¹²⁷ : « *... et que a chascun soit fait memorial condigne selon ses valeur, merite, et estat : aux ungz par sculptures et descriptions sur leur monuementz, et aux autres par rediger en volumes leurs excellences, triumphes, et operations, qui sont et demeurent a tousjours en bon exemple aux lecteurs.* »

La pose des POS n'est pas non plus aisée. En effet, certaines occurrences peuvent être étiquetées de manière différente, selon l'interprétation. C'est ainsi le cas d'occurrences qui peuvent être adjectifs qualificatifs (ADJqua dans notre étiquetage) ou bien participe passé d'un verbe (VERppe). Ce problème d'interprétation est souligné dans le chapitre « Morphologie dérivationnelle vs. flexionnelle » de la *Grande grammaire historique du français* : « La forme *salé* peut être soit le participe passé du verbe *saler*, soit l'adjectif dénominal construit sur le nom *sel* [...] *la soupe est salée* : L'emploi est ambigu et hors contexte, *salé* peut être analysé comme étant soit un participe passé, soit un adjectif. »¹²⁸

123. Cf. la notice sur *vistoier*.

124. Le mot appartient aux mots fantômes dans Frédéric Godefroy, *Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX^e au XV^e siècle*, Paris, 1881, URL : <http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/> (visité le 28/05/2017) — désormais Godefroy ou Gdf — et est recensé, pour une seule occurrence, dans ATILF, *DMF : Dictionnaire du moyen français*, en ligne, 2020, URL : <http://zeus.atilf.fr/dmf/> (visité le 23/06/2023) — désormais DMF.

125. Attesté seulement dans Takeshi Matsumura, *Dictionnaire du français médiéval*, avec la coll. de Michel Zink, Paris, 2015 — désormais Matsumura.

126. Attesté dans Godefroy et dans le DMF.

127. Nous proposons le texte à la lecture en annexe J.

128. Dany Amiot, « Chapitre 29 – Morphologie dérivationnelle vs flexionnelle », dans *Grande grammaire*

1.3.4 Réintégration des données

Après relecture et correction de la lemmatisation et de la pose d'étiquettes de POS, les informations linguistiques sont réintégrées dans les documents TEI, à l'aide des attributs `@lemma`, pour les lemmes, et `@pos`, pour les POS, sur chacun des éléments `<w>`. La figure 1.15 présente un extrait du document enrichi ¹²⁹ :

```
<w xml:id="Ao_w_0157933" lemma="le" pos="DETdef">La</w>
<w xml:id="Ao_w_0157934" lemma="nuit" pos="NOMcom">nuit</w>
<w xml:id="Ao_w_0157935" lemma="jesir" pos="VERcjg">jut</w>
<w xml:id="Ao_w_0157936" lemma="Galehaut" pos="NOMpro">Galehoz</w>
<w xml:id="Ao_w_0157937" lemma="là" pos="ADVgen">la</w>
<w xml:id="Ao_w_0157938" lemma="où" pos="PROrel">o</w>
<w xml:id="Ao_w_0157939" lemma="il" pos="PROper">il</w>
<w xml:id="Ao_w_0157940" lemma="soloir" pos="VERcjg">soloit</w>
```

FIGURE 1.15 – Encodage avec réintégration de l'annotation linguistique

À la suite de la réintégration des données linguistiques corrigées, on obtient donc les fichiers dits « complets », contenant l'ensemble des informations que nous avons encodées. Ces fichiers sont assez lourds. Pour plus de maniabilité, des fichiers « de travail » sont produits, ainsi que décrits à la fin de la section précédente.

C'est à partir de ces fichiers, issus d'un travail de récupération, de structuration et d'enrichissement des données, que peuvent être réalisées nos analyses. Le simple étiquetage de textes permet déjà d'avoir un aperçu sur le contenu des différents témoins et de mener un premier travail comparatif sur le lexique (chapitre 3), ainsi que de réaliser l'alignement (chapitre 4), dont dépendent les notices lexicales, au cœur de notre étude.

L'étape de relecture de l'annotation linguistique a été mise en évidence comme une étape permettant la fréquentation de la langue des témoins. Associée à la relecture exhaustive de l'océrisation, elle garantit pour nous une bonne connaissance des deux versions du texte. Il faut néanmoins, pour parvenir à comprendre en profondeur le phénomène de l'obsolescence lexicale, saisir le rapport qui peut exister entre nos deux témoins. C'est ce à quoi nous nous attelons dans le chapitre suivant.

historique du français, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 1, p. 622-630, p. 629.

129. Ces annotations sont déjà présentes dans certains exemples de la section précédente, par exemple dans la figure 1.12.

Chapitre 2

Le rapport de l’incunable au manuscrit

Le présent chapitre vise à mieux cerner les rapports qui existent entre nos deux témoins. Après la présentation du texte et de la structuration de notre corpus, une analyse plus détaillée du contenu des deux témoins est nécessaire. Nous cherchons à circonscrire l’évolution du lexique entre un manuscrit du début du XIII^e siècle et un incunable daté de 1488. Deux questions majeures se posent : celle de l’évolution du texte au cours de deux siècles et demi, qui est aussi liée à l’évolution de sa réception, l’évolution de la société et l’évolution de sa langue ; celle du modèle de l’incunable, qui appelle en creux la question des versions divergentes des deux témoins. Après une première approche théorique, nous tâcherons de regarder en détail les épisodes touchés par la variation, avant d’essayer d’esquisser quelques caractéristiques générales sur l’évolution de la langue de l’incunable par rapport au manuscrit.

2.1 La diachronie du texte

2.1.1 Tradition d’études

L’étude diachronique d’un texte, sa transmission dans le temps, s’inscrit dans une tradition d’études dont il nous semble important de poser quelques jalons. Au sein d’un article, « Qu’est-ce qui a tué “ocire” ? Observations sur quelques changements lexicaux entre le texte original et l’édition de 1488 de *La Mort le roi Artu* », Curt Wittlin a plaidé, le premier, pour que des études soient menées sur la question de la modernisation des textes entre ancien et moyen français, esquissant ainsi quelques premières pistes¹. Certains travaux sont ainsi nés, et nous nous devons de citer le mémoire de master de Peter J. Burgess, *Un examen sommaire*

1. C. J. Wittlin, « Qu’est-ce qui a tué *ocire*?... ».

de quelques changements lexicaux entre les versions manuscrites et une première impression du roman de Lancelot du Lac (non publié), qui examine les changements lexicaux survenus entre un témoin du *Lancelot* du XIII^e et l'incunable de 1488, sur une dizaine de folios².

Le cadre de la traduction intralinguale

Claude Buridant s'est lui aussi intéressé à cette question de la modernisation des textes dans ses recherches, en essayant de lui donner un cadre théorique. Il l'a insérée dans le cadre de la « traduction intralinguale »³, en parlant plus spécifiquement de sa « limite inférieure », c'est-à-dire « la réécriture des textes littéraires non fixés par la tradition manuscrite [...] ou encore le passage du manuscrit à l'imprimé vers la fin du XV^e siècle et au-delà, où l'on assiste à des rajeunissements des textes anciens »⁴. Le cas du *Lancelot en prose* imprimé peut donc être inclus dans cette catégorie.

Ce cadre théorique est intéressant, car il suppose un effort conscient de traduction de la part des producteurs d'un témoin, donc d'un écart langagier entre le modèle éventuel qu'ils ont devant les yeux et la langue qui leur est contemporaine, ou du moins qu'ils pratiquent. La conscience linguistique des producteurs de texte est donc centrale. Elle semble particulièrement forte dans les travaux de mises en prose : ainsi, Maria Colombo, dans son introduction à son édition de *Perceval le Gallois en prose (Paris, 1530)* analyse la volonté du prosateur dans son prologue de « [s']employer à traduire et mettre de rithme en prose familiere les faictz et vie dudict vertueux chevallier Perceval »⁵ comme la marque de cette conscience : « L'auteur a le sentiment de s'être livré à une opération de transcodage, de traduction au sens plein du terme, de ce que nous appelons aujourd'hui "ancien français" au français de son temps, d'une langue "autre" à sa langue maternelle. »⁶ Si une partie des travaux sur les mises en prose s'intéresse à l'évolution de la langue⁷, et peut donc être directement réutilisée

2. Peter J. Burgess, *Un examen sommaire de quelques changements lexicaux entre les versions manuscrites et une première impression du roman de Lancelot du Lac*, mémoire de maîtrise, Saskatoon, University of Saskatchewan, 1987. La proximité de cette étude avec la nôtre est évidente. Ce qui distingue cette dernière est la plus grande ampleur du corpus traité, la focalisation sur le problème de la disparition lexicale et la méthode d'analyse.

3. D'après la catégorisation des traductions par Roman Jakobson, *Essais de linguistique générale*, Paris, 1963, p. 79.

4. C. Buridant, « La "traduction intralinguale" en moyen français... », p. 114.

5. Maria Colombo (éd.), *Perceval le Gallois en prose (Paris, 1530)*, Chapitres 26-58, Paris, 2017, DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06437-4, p. 13.

6. *Ibid.*, p. 14.

7. Outre l'édition de M. Colombo, on pourra citer des travaux comme ceux de Daniéla Capin, « Étude linguistique d'*Ysaïe le Triste*, roman arthurien tardif du XV^e siècle : une nouvelle approche du moyen français », dans *El texto como encrucijada. Estudios franceses y francófonos*, dir. Ignacio Iñarrea Las Heras et María Jesús Salinero Cascante, Universidad de La Rioja, 2003, p. 295-308, URL : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1011566> (visité le 24/03/2021), sur la langue archaïque d'*Ysaïe le Triste*; et de Gilles Roques, « Les variations lexicales dans les mises en prose », dans *Mettre en prose aux*

dans notre étude, il faut bien voir que, d'une part, il s'agit de mises en prose, et donc d'un travail de création à part entière, assez éloigné du travail de mise en presse qui est celui que subit le *Lancelot*, et que, d'autre part, ces études sur les mises en prose se sont centrées autour de la question de la réutilisation des anciennes matières à la fin du Moyen Âge, de la transmission de ces « vieux » textes à une époque où le système des valeurs et des mentalités est profondément modifié⁸.

La réutilisation des vieilles *matieres*

Cette question de la transmission des vieilles *matieres* entre néanmoins en continuité avec notre étude, notamment par la part belle que nous accordons à la transformation de la *matiere* arthurienne au sein du récit, approche qui nous semble indissociable de notre étude lexicale.

Par ailleurs, et plus spécifiquement autour de la question de la réutilisation de la matière arthurienne, une synthèse récente⁹ a mis en lumière l'importance de la *matiere* arthurienne dans la littérature de la fin du Moyen Âge¹⁰ et, plus généralement, dans la culture. Cette synthèse fait la part belle aux textes dits « néo-arthuriens », c'est-à-dire aux textes composés à partir de la seconde moitié du XIII^e siècle, après que les textes fondateurs ont été écrits et diffusés, en montrant comment la *matiere* y a été adaptée et transmutée. À côté de ces nouveaux textes — pleinement néoarthuriens ou incorporant des éléments de la culture arthurienne — qui, de manière tout à fait logique, puisque étant des éléments de création pure, se révèlent novateurs par rapport à l'ancienne matière, comment se comporte un texte qui va

XIV^e-XVI^e siècles, dir. Maria Colombo, Barbara Ferrari et Anne Schoysman, Turnhout, 2010, p. 9-31, DOI : 10.1484/M.TCC-EB.3.3918, sur le travail de modernisation du lexique de la mise en prose de *Bérunus*.

8. Depuis quelques années, un intérêt nouveau s'est développé autour de la question des mises en prose, dont nous ne citerons ci-après que quelques références parmi les nombreuses qui ont été publiées. Ainsi, on peut citer le *Nouveau répertoire des mises en prose*, ouvrage collectif dirigé par M. Colombo et al., publié en 2015, qui a impulsé un nouvel élan à ce domaine de recherche. Outre les rencontres et ouvrages collectifs, dont on peut prendre à titre d'exemple *Raconter en prose : XIV^e-XVI^e siècles*, dirigé par Paola Cifarelli et al. et paru en 2017, les éditions de textes se sont ainsi multipliées. On peut ainsi citer, en 2021, en plus d'une autre section du *Perceval le Gallois en prose* déjà cité ci-dessus, la publication d'une partie du *Roman de Troie en prose* édité par Anne Rochebouet, la nouvelle édition de *Gerart de Roussillon*, de Jean Wauquelin, proposée par Marie-Claude de Crécy.

9. Christine Ferlampin-Acher (éd.), *La Matière arthurienne tardive en Europe (1270-1530). Late Arthurian Tradition in Europe*, Rennes, 2020.

10. Au-delà même de la littérature arthurienne, dans la recherche actuelle, une attention croissante est portée aux textes médiévaux tardifs et à leur vie au-delà du XV^e siècle, peut-être dans l'optique de décroiser les littératures médiévales et renaissantes. On peut ainsi citer l'ouvrage collectif *Les Lettres médiévales à l'aube de l'ère typographique*, dirigé par Renaud Adam et al, paru en 2020, ou encore *Stratégies d'élargissement du lectorat dans la fiction narrative (XV^e et XVI^e siècles)*, dirigé par Pierre Mounier, paru en 2021. Des éditions de témoins tardifs, incunables ou imprimés anciens, sont aussi publiées, comme par exemple l'édition scientifique de l'édition de 1489 du *Tristan en prose*, proposée par Mary Beth Winn en 2020.

du même au même¹¹ ? Puisque la spécificité de la présente étude est justement d'étudier un *même* texte d'un bout à l'autre de la période, il est légitime de se demander si le témoin de 1488 est lui aussi imprégné par la culture qui s'est développée entre les dates de composition de nos deux témoins. Les questions demeurent les mêmes, mais au sein d'un faisceau plus étroit, dans le cadre de la mise à disposition d'un récit ancien. S'il ne s'agit pas à proprement parler de réécriture, de nombreux points d'évolution nous semblent similaires, entre les nouveaux textes créés à partir d'une ancienne *matière* et notre ancien texte imprimé sur une nouvelle matière.

L'évolution du roman arthurien en prose

L'étude pionnière de Cedric Edward Pickford sur le manuscrit 112 de la BnF, manuscrit du XV^e siècle présentant un certain nombre de textes de la matière arthurienne¹² compilés par un certain Micheau Gonnot pour Jacques V d'Armagnac, peut poser quelques premiers jalons de compréhension sur l'évolution de la matière arthurienne en général et du texte du *Lancelot* en particulier. Cette évolution concerne plusieurs points, entre autres : la langue, la *matière* même du texte, sa présentation matérielle. Chacun de ces points peut être mis en rapport avec l'évolution de la société et des mentalités. C.E. Pickford note ainsi que « la langue est rajeunie »¹³ et que le texte est abrégé : « Toute la première partie du roman, jusqu'à l'adoubement de Lancelot, est abrégée. »¹⁴ Cette technique d'abrègement concerne surtout les discours et dialogues qui ponctuent l'œuvre dans les versions du XIII^e siècle. C.E. Pickford prend en exemple le long discours de la Dame du Lac à Lancelot sur l'ordre de chevalerie, sa nécessité et sa symbolique, qui est réduit à une seule phrase dans le témoin, suppression qui semble « marquer un affaiblissement de l'esprit chevaleresque dans le roman arthurien »¹⁵. Plus précisément, il est possible de dire que c'est la *senefiance* de cet esprit qui semble avoir disparu dans la version du manuscrit BnF, fr. 112. En effet, en réduisant les passages dialogués, c'est le sens même du texte qui est dans le même temps effacé. Il est possible de poser cette affirmation en regard de l'importance des dialogues dans la construction du sens au sein des romans arthuriens. Ces dialogues sont en effet « le lieu par excellence des confrontations humaines, opposant les susceptibilités, révélant, au détour d'un sourire ou d'un

11. La synthèse dont il a été question aborde aussi ce point, notamment à travers le chapitre Francesco Montorsi et Jane H.M. Taylor, « La matière arthurienne dans les imprimés français », dans *La Matière arthurienne tardive en Europe (1270-1530). Late Arthurian Tradition in Europe*, dir. Christine Ferlampin-Acher, Rennes, 2020, p. 261-266.

12. Outre le *Lancelot*, s'y trouvent les textes de *La Queste del Saint Graal* et celui de *La Mort lo roi Artu*.

13. Cedric Edward Pickford, *L'Évolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Âge d'après le manuscrit 112 du fonds français de la bibliothèque nationale*, Paris, 1959, p. 25.

14. *Ibid.*, p. 33.

15. *Ibid.*, p. 34.

silence, d'une question ou d'une allusion, le cœur profond de chacun »¹⁶. Leur spécificité est de participer pleinement à la construction de l'intrigue, révélant l'importance donnée à la parole dans le monde médiéval : « Ce qui donne alors au dialogue médiéval sa spécificité est peut-être le cheminement qui s'y construit, de l'information à la décision, et qui témoigne enfin de la force performative que les hommes du Moyen Âge donnaient à la parole. »¹⁷

L'idéal chevaleresque, lui, comme le souligne lui-même C.E. Pickford, influence les esprits jusqu'au début du XVI^e siècle¹⁸. Le succès des textes arthuriens, manuscrits ou imprimés, à cette époque tardive, témoigne de cette influence « notable »¹⁹ sur les esprits des lecteurs du Moyen Âge tardif, comme un reflet idéal de leurs modes de vie. Plus généralement, ces romans, aux XIV^e et XV^e siècles, présentent à leur lectorat un « miroir chevaleresque »²⁰ qui permet une revalorisation de leur statut social. Associée à des pratiques culturelles marquées par l'idéal de chevalerie — qui a fait l'objet de nombreux commentaires —, la production littéraire apparaît comme une contrepartie valorisante d'une noblesse dont les coutumes semblent menacées :

L'activité littéraire est intégrée à la perpétuelle parade de la vie que jouent les derniers siècles du Moyen Âge. Dans les fêtes, les tournois, les affrontements ritualisés, dont la gratuité et le panache font oublier un instant la sordide âpreté de la guerre véritable, le modèle arthurien enivre une chevalerie humiliée et marginalisée par l'évolution de l'art militaire²¹.

Apparaît également dans les manuscrits tardifs une plus grande attention portée à l'organisation du texte : ainsi, une table permet au lecteur d'appréhender aisément l'ensemble de la compilation. Pour C.E. Pickford, « cette évolution du roman arthurien en prose dans la distribution pratique de l'œuvre littéraire reflète des changements dans la manière de lire »²². Le découpage clair de l'œuvre en épisodes distincts rendrait compte du changement de l'attitude des lecteurs face à l'« œuvre très longue » que représente le *Lancelot*, dans un mouvement de refus de « l'effort que cette masse énorme de récit [leur] imposait »²³.

16. Corinne Denoyelle, *Poétique du dialogue médiéval*, Rennes, 2010, DOI : 10.4000/books.pur.40403, p. 349.

17. *Ibid.*

18. L'auteur formule cette idée d'une manière toute particulière : « Un idéal chevaleresque assez déraisonnable persista jusqu'au XVI^e siècle. » (C. E. Pickford, *L'Évolution du roman arthurien en prose...*, p. 232)

19. *Ibid.*, p. 232.

20. M. Zink, « Le roman », dans *Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. La Littérature française aux XIV^e et XV^e siècles (Partie historique)*, dir. Daniel Poirion, Armin Biermann et Dagmar Tillmann-Bartylla, Heidelberg, 1988, t. 8-1, p. 196.

21. *Ibid.*

22. C. E. Pickford, *L'Évolution du roman arthurien en prose...*, p. 174.

23. *Ibid.*

2.1.2 Le passage du manuscrit à l'imprimé

Cet aperçu rapide des études récentes sur les mises en prose et sur la matière arthurienne tardive, ainsi que du travail fondateur de C.E. Pickford, permet de cerner les principaux enjeux dans l'évolution du roman arthurien en prose, dont le premier point, l'évolution de la langue, est le plus important, mais dont les autres ne sont pas non plus à négliger, car ils témoignent eux aussi d'une nécessaire adaptation du texte à un nouveau public.

Continuité entre manuscrit et imprimé

Le passage par l'étude de C. E. Pickford est pertinent car les mêmes évolutions principales se retrouvent dans les premiers imprimés : rajeunissement de la langue, raccourcissement du texte, découpage en sections du texte du témoin affiné. Si le procédé de l'imprimerie est nouveau et révolutionne le rapport au texte en ce qu'il permet sa plus large diffusion, les modèles des incunables restent les manuscrits médiévaux parce qu'ils sont « le seul modèle disponible »²⁴ et que les lecteurs « auraient eu beaucoup de mal à accepter un modèle qui modifie trop radicalement leurs habitudes de lecture »²⁵. Ainsi, les incunables sont caractérisés par une certaine conservation dans les différentes pratiques d'écriture : on y observe par exemple fréquemment la présence de lettrines peintes à la main, et il est possible d'appliquer à ces incunables des considérations que l'on pourrait appliquer aux manuscrits. Néanmoins, l'analyse de C. E. Pickford est spécifique à un type de texte particulier, une compilation, et non pas, comme c'est le cas dans notre témoin, d'un texte unique.

Si l'on considère cette continuité entre manuscrit et imprimé, le choix d'imprimer le *Lancelot* en prose, au début de l'imprimerie, s'explique aisément : il s'agissait d'un succès littéraire, confirmé par le grand nombre de copies conservées, qui représente une garantie de rentabilité :

Dans le processus de sélection des œuvres, l'imprimerie a reproduit les habitudes littéraires plutôt qu'elle n'a favorisé la création de nouvelles formes ou la redécouverte de textes oubliés. En effet, les romans passés à l'imprimerie entre 1488 et 1530 sont en règle générale des textes qu'on copiait, vendait et lisait encore au xv^e siècle [...] Le rôle somme toute conservateur de l'édition dans le processus de sélection s'explique par la nature de marchandise du livre. Faire passer un ancien récit à l'imprimé est une initiative commerciale fondée sur des prévisions d'écoulement. Un texte n'est pas imprimé à moins que quelqu'un pense qu'il peut être vendu, ce qui encourage naturellement la diffusion de livres déjà en circulation.²⁶

24. M. Colombo, « *Cleriadus et Meliadice* : l'editio princeps d'Antoine Vérard (1495) », *Le Moyen Français*, 69 (2011), p. 35-58, DOI : 10.1484/j.lmfr.1.102360, p. 39.

25. *Ibid.*, p. 39-40.

26. F. Montorsi et J. H. Taylor, « La matière arthurienne dans les imprimés français »..., p. 262.

L'imprimerie fait en effet entrer l'objet livre en tant que marchandise qui se doit d'être particulièrement viable. Ainsi, aux côtés du *Lancelot*, d'autres textes à succès font partie des premiers textes imprimés, notamment le *Trisan en prose* et le *Merlin*²⁷, mais aussi des textes n'appartenant pas à la matière arthurienne, comme la Bible, le *Roman de la Rose*²⁸ ou des textes épiques²⁹. Le choix des premiers textes imprimés est un signe de la continuité qui existe entre manuscrit et imprimé, au tout début de l'existence de l'imprimerie. À la fin du Moyen Âge, le *Lancelot* continue donc d'être massivement lu, comme en témoignent les éditions successives qui voient le jour entre 1488 et 1533.

La continuité entre manuscrit et incunable peut aussi être perçue dans le public visé. En effet, l'attrait qu'éprouve la haute société pour les romans arthuriens et plus généralement pour les « romans de chevalerie » a déjà été évoquée ci-dessus, dans le cadre de la présentation des arguments décisifs de C. E. Pickford. Cependant, outre « la noblesse et la royauté », les lecteurs peuvent également appartenir à « une catégorie sociale dont l'ascension est alors fulgurante : les familles dont certains membres siègent dans l'un ou l'autre parlement du royaume, administrent la justice ou les finances dans une cour, qui composent une classe riche et souvent cultivée »³⁰.

Éléments de rupture

S'il y a donc en partie une conservation des pratiques, tant de production que de réception des livres, des aspects novateurs peuvent également être trouvés. Dans cette optique, un aspect du texte a été relevé comme particulier à l'incunable du *Lancelot* : son prologue au lecteur. Il s'agit d'une pièce originale qui reprend tous les « *topoi* médiévaux » des prologues aux lecteurs : « l'intention didactique, l'humilité de l'auteur-translateur, la prétention à la vérité historique par la référence à une *auctoritas* (découverte d'un vieux manuscrit), la dédicace, la visée esthétique, l'*excusatio* ou justification, la condamnation de l'oisiveté, la référence aux Anciens, ou la mise en mémoire du passé »³¹, mais qui présente également

27. Ces œuvres connaîtront respectivement huit éditions entre 1489 et 1533 et sept entre 1498 et 1528 (M. Stanesco et M. Zink, *Histoire européenne du roman médiéval...*, p. 187).

28. Ce dernier texte compte 25 éditions antérieures à 1540 (*Ibid.*).

29. Ces textes connaissent une mise sous presse antérieure d'environ dix années aux textes arthuriens (F. Montorsi, « Pour en finir avec le Moyen Âge. Remarques sur la diffusion et l'abandon des textes médiévaux au XVI^e siècle », *Studi Francesi. Rivista quadrimestrale fondata da Franco Simone*, 188-LXIII | II (2019), p. 301-312, DOI : 10.4000/studifrancesi.18395, p. 306). Le « corpus des romans de chevalerie » mis sous presse compte « 31 récits » pour « 257 éditions répertoriées » (*Ibid.*, p. 302). En cette fin de XV^e siècle, l'expression peut être employée en ce qu'elle recouvre l'ensemble des textes romanesques représentant des aventures chevaleresques, dans un contexte où les *matieres* des textes ne semblent plus pouvoir clairement se distinguer les unes des autres, tant les motifs et épisodes sont entrés en intertextualité et en résonance.

30. *Ibid.*, p. 69-70.

31. G. Burg, *Les imprimeurs-libraires et l'invention du roman de chevalerie au XVI^e siècle*, thèse d'habilitation, Université de Bâle, 2021, DOI : 10.21255/71.61, p. 24.

des motifs nouveaux : « l'éloge de la prose, la réactualisation d'un texte menacé d'oubli, la critique des prédécesseurs, la lisibilité linguistique et structurelle du remaniement, le labeur et la mauvaise qualité matérielle de la source, le divertissement, ou un didactisme plus particulièrement moral et chevaleresque »³².

Les premiers imprimés visent aussi un plus large public que les manuscrits, souvent exécutés sur commande : « Le passage de la manuscriture à l'imprimerie implique la sortie du système clos de la commande mécénale, en sorte que le public des lecteurs, plus diffus que par le passé, devient un public d'acheteurs potentiels qu'il faut séduire. »³³ Le rapport entre public et production s'inverse : dans le cadre de la production manuscrite, la production s'effectue sur commande, c'est-à-dire que le « public » demande l'œuvre, alors que dans le cadre de la production imprimée, l'œuvre est produite avant toute demande. Dans une logique de rentabilité nécessaire, l'œuvre choisie pour l'impression est une œuvre dont les imprimeurs attendent un certain succès.

Cependant, à partir des années 1530, on ne compte plus de nouvelle édition du texte du *Lancelot*. Les autres textes médiévaux connaîtront le même destin. Cette rupture des années 1530 témoigne de la durée des goûts du public pour ces œuvres, à rebours de la vision traditionnelle d'une rupture qui serait survenue à la fin du xv^e siècle. La rupture qui a lieu ne concerne pas seulement les textes arthuriens, mais l'ensemble des textes médiévaux qui ont été mis sous presse à la fin du xv^e siècle : « [Dans les années 1530-1540], la librairie française délaisse la publication d'autres pans des lettres médiévales, qu'il s'agisse de traductions (de la Bible, des textes antiques), d'ouvrages historiques, de textes littéraires tels que le *Roman de la Rose* ou les *Cent nouvelles nouvelles*. »³⁴ L'impression concerne à présent des romans

32. *Ibid.*

33. Florence Bouchet, « Du prologue médiéval au discours préfaciel de la Renaissance », *Poétique*, 186-2 (2019), p. 195-214, URL : <http://www.cairn.info/revue-poetique-2019-2-page-195.htm> (visité le 14/01/2021), p. 195.

34. F. Montorsi et J. H. Taylor, « La matière arthurienne dans les imprimés français »..., p. 265. Dès les années 1530, en ce qui concerne la matière arthurienne, les textes fondamentaux sont délaissés, comme l'indique F. Montorsi : « Après les années 1530, les seuls récits arthuriens qui soient imprimés sont *Ysaïe le Triste*, *Giglan* et *Artus de Bretagne* ou *Le Chevalier doré*. [...] Il importe de remarquer que ces textes sont quelque part hétérodoxes : composés tardivement, ils situent leur intrigue aux marges du chronotope arthurien. » (F. Montorsi, « Pour en finir avec le Moyen Âge. Remarques sur la diffusion et l'abandon des textes médiévaux au XVI^e siècle »..., p. 306) Le choix de ces textes en marge pourrait trouver son explication justement par leur marginalité : composés plus tardivement, ils sont peut-être rédigés dans une langue moins ancienne que les autres textes, et, surtout, correspondent peut-être davantage aux mentalités de ce début du XVI^e siècle, surtout dans le rapport aux éléments symboliques. La rupture éditoriale peut être mise en correspondance avec une rupture linguistique : « Autrement dit, bien avant le moment qui marque le passage du moyen français au français préclassique (1540-1550), les copistes, les imprimeurs et/ou les remanieurs ont ressenti le besoin de modifier des lexèmes, des locutions, en remplaçant des termes perçus comme archaïques — exogènes ou qui sont simplement sortis de l'usage — par de nouveaux mots. » (M. Colombo et Gabriella Parussa, « Avant-propos », *Le Français préclassique : 1500-1650*, 21, *Du moyen français au français préclassique : quelle(s) frontière(s) ?* (2019), p. 13-20, p. 14)

plus récents, tels que l'*Amadis de Gaule*³⁵, plus en accord avec les goûts du public : « Ce tournant éditorial, qui incarne en un sens, la fin du Moyen Âge, reflète l'abandon d'anciennes traditions et l'adoption d'autres formes et valeurs littéraires de la part du public cultivé. »³⁶ La rupture ici évoquée est postérieure à la date de l'impression de l'incunable qui sera le support de l'étude présentée ici, mais il est important de la mentionner pour saisir l'histoire du texte dans un contexte général.

En 1488, lors de la première impression du *Lancelot*, l'édition fut un succès, car elle correspondait aux goûts du lectorat. Le texte imprimé semble fidèle aux versions manuscrites qui étaient diffusées³⁷ : c'est cette fidélité qui est à la fois à l'origine de sa forte diffusion puis de sa condamnation à ne pas survivre après le tournant éditorial du deuxième tiers du XVI^e siècle :

[Le] conservatisme marque [...] les réimpressions. Les éditions qui suivent l'*editio princeps* présentent ainsi une « émouvante fidélité » au texte fixé pour la première fois. Les vieux romans vieillissent donc de plus en plus au XVI^e siècle, sous le double effet de leur immobilité et des évolutions, rapides à cette époque, de la langue française.³⁸

La fin du XV^e siècle et le début du XVI^e siècle restent très médiévaux, attachés à un héritage culturel passé : les récits qui ont une saveur passée connaissent un succès formidable.

2.1.3 L'évolution du texte du *Lancelot*

Un travail de modernisation

La compréhension de l'évolution du texte n'est pas étrangère à notre propos : le passage du support manuscrit au support imprimé, dans une logique de diffusion large du texte, et non plus d'une production répondant à une commande, amène à un nouveau travail sur le texte. La version proposée par l'incunable est caractérisée, d'une part, par un abrègement des péripéties et des descriptions et, d'autre part, par une modernisation de la langue :

Le texte a visiblement été soumis au processus éditorial typique des ateliers des premiers éditeurs/imprimeurs : leurs typographes et remanieurs sont sans doute responsables de certains rajeunissements lexicaux, par exemple, ou orthographiques, mais il semblerait qu'un éditeur proprement dit ait aussi parfois abrégé de longues descriptions (comme

35. Roman espagnol paru pour la première fois en castillan en 1508 ; en français, en 1540, à Paris, dans la traduction de Nicolas Herberay des Essarts (F. Montorsi et J. H. Taylor, « La matière arthurienne dans les imprimés français »..., p. 265).

36. *Ibid.*

37. Si tant est que la notion de fidélité puisse avoir un sens, au vu des nombreuses versions qu'il est possible de trouver du texte.

38. F. Montorsi, *L'Apport des traductions de l'italien dans la dynamique du récit de chevalerie (1490-1550)*, Paris, 2016, DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4944-4, p. 63.

par exemple celle, prolixe, de l'arrivée de la Dame du Lac à la cour d'Arthur, réduite au minimum diégétique).³⁹

Ce double travail n'empêche pas une grande fidélité au texte tel qu'il était véhiculé au XIII^e siècle : dans l'imprimé de 1488 et dans les éditions postérieures, « l'ancien roman du XIII^e siècle est bien reconnaissable »⁴⁰. Les intrigues des deux témoins sont très proches, ce qui autorise justement une comparaison de chacun des passages. Cependant, le travail de modernisation linguistique est plus important dans l'imprimé que dans les manuscrits tardifs⁴¹.

Dans le cadre présent de la reproduction d'un même texte sous un format différent, il est possible de poser la question de l'existence ou non d'un remaniement, et de son étendue éventuelle. G. Burg s'oppose même à la dénomination de « traduction intralinguale » dans le cas de l'incunable⁴². Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un travail de véritable réécriture d'un texte ancien, comme c'est par exemple le cas pour les textes en vers mis en prose sous presse, qui nécessitent un travail de translation d'un état de langue, ancien et versifié, à un autre, moderne et en prose. Néanmoins, il nous semble intéressant de parler d'une traduction intralinguale pour le *Lancelot*, car cela permet d'avoir un cadre global dans lequel penser le travail de modernisation réalisé. Ce travail est moindre que celui réalisé dans le cas des mises en prose, mais on verra qu'il s'agit d'un travail littéraire conscient, qui se manifeste dans les raccourcissements et dans la conservation des archaïsmes.

La source de l'incunable

La question a été posée du modèle qu'aurait suivi l'incunable. S'agit-il d'une composition originale, réalisée par les soins des imprimeurs ou sous leurs directives, ou y a-t-il un témoin sur lequel ils s'appuient ? Dans ce dernier cas, la version de l'incunable suit-elle scrupuleusement son modèle ou est-elle le résultat d'une autre — voire de plusieurs autres — strate(s) de modifications ? La version du texte donnée par l'incunable est unique⁴³, mais cet argument n'est pas décisif. G. Burg, qui a travaillé sur les « mutations éditoriales du *Lancelot* », remarque que « le remanieur s'attribue un travail de compilation [dans le prologue] », ce qui « laisse supposer un travail plus complexe que celui de la simple copie, ce qui paraît

39. F. Montorsi et J. H. Taylor, « La matière arthurienne dans les imprimés français »..., p. 266.

40. C. E. Pickford, *L'Évolution du roman arthurien en prose...*, p. 10.

41. « Au Moyen Âge, les remanieurs travaillèrent sur ce texte, en l'adaptant au goût de leur temps. Dans les manuscrits tardifs la langue fut rajeunie, mais dans les imprimés elle fut modifiée plus profondément. » (*Ibid.*, p. 26)

42. L'autrice affirme ainsi qu'« il n'est pas question de traduction intralinguale » (G. Burg, M. Colombo, A. Réach-Ngô, *et al.*, « Via Lyon... », p. 293).

43. Cf. la section 4.1.2 dans laquelle une note évalue l'absence d'appartenance de l'incunable à un groupe identifié de la tradition. Cette rédaction « unique » est un argument en faveur d'une rédaction originale avant la mise sous presse du texte, mais peut aussi être un biais dû à la tradition nécessairement lacunaire du texte.

moins relever de la réalité que d'une volonté de s'identifier aux compilateurs médiévaux »⁴⁴. L'autrice précise qu'« il est tout aussi probable qu'il se soit limité à copier une source manuscrite unique »⁴⁵. Dans un autre article, la même autrice précise que la version de l'incunable semble se rattacher à la version présente dans les manuscrits Oxford, Rawlinson, Q. B. 6 de la Bibliothèque Bodléienne ou BnF, français 339, tout en en divergeant sur « quelques points de détails..., ce qui accrédirait soit la thèse d'une version intermédiaire, soit celle d'une version propre à l'imprimé »⁴⁶. J.H.M. Taylor a elle aussi estimé que « *in absence of a source or copy text, we cannot be sure that our editor has not been using a deviant manuscript* »⁴⁷. La version de l'incunable pourrait être tout simplement le fruit de la modernisation habituelle que subissent les textes lorsqu'ils sont mis sous presse :

*We need not necessarily imagine that an « editor », specifically so employed, might have been responsible for the updating and modernisation of texts. The compositors, I said, might simply have been instructed to modernise the language as they set up the formes, perhaps working to dictation... If indeed this is the case, then the texts compared here seem to show a case of just rapid, light-touch modernisation. Experienced compositors might merely, mechanically, have modernised particular words and expressions, following house style, for instance, for punctuation and spelling.*⁴⁸

Dans l'état actuel de la recherche, il n'est pas possible de trancher avec précision la question du modèle de l'incunable⁴⁹. La thèse la plus probable est sans doute que la version donnée à lire est le résultat de modifications successives survenues au sein de la tradition, auxquelles s'ajouterait une dernière couche de modifications spécialement réalisée en vue de l'impression. Quel qu'ait été le modèle de l'incunable, son intérêt réside dans son existence même : c'est cette version du texte qui a été lue et diffusée à la fin du xv^e siècle, et même jusque dans le premier tiers du xvi^e siècle. Pour des raisons pratiques, qui impliquent de ne pas surcharger inutilement le présent texte, l'expression « compositeurs de Ez/de l'incunable » sera employée dans la suite de l'étude, expression qui semble effacer le doute qui règne quant à l'origine de la version du texte, que nous avons pourtant constamment en tête.

44. *Ibid.*, déjà cité *supra*.

45. *Ibid.*, p. 293.

46. G. Burg, « De Chrétien de Troyes au *Lancelot* imprimé. La symbolique romanesque du Moyen Âge à la Renaissance », *Vox Romanica*, 76-1 (2017), p. 163-177, DOI : 10.2357/VOX-2017-006, p. 164, note 4.

47. J. H. Taylor, *Rewriting Arthurian Romance in Renaissance France : From Manuscript to Printed Book*, Cambridge, 2014, p. 74, note 35.

48. *Ibid.*, p. 68-69. L'autrice précise ensuite : « *And, of course, we need not suppose the sort of full copy text which have taken months of preparation : deletions are considerably easier to make on a source exemplar than are additions ; they can simply be marked off in the manuscript. But it surely seems unlikely that the compositors under pressure... would have had the time to discriminate between essential information and decoration ; it seems more probable here that a busy workshop would have given the responsible for textual economy to an editor of some sort.* » (*Ibid.*, p. 75)

49. Cette question sera peut-être éclairée, voire résolue, par les résultats des travaux en cours portant sur l'incunable, dans le cadre de la thèse de doctorat de Karine Dicharry, citée *supra*.

2.2 Abrègements

Si la proximité de l'incunable avec le témoin du XIII^e siècle reste remarquable, sa version diffère néanmoins de celle de Ao sur plusieurs points. Le texte de l'incunable est remanié en suivant une logique d'abréviation. Plusieurs aspects du texte sont ainsi touchés : certaines descriptions longues sont abrégées, des répliques de dialogues sont supprimées, des épisodes liés à la thématique merveilleuse sont raccourcis.

Des passages, probablement jugés superflus, sont réduits, parfois de manière drastique, pour ne plus présenter que des péripéties réduites porteuses d'une information essentielle. Parmi les exemples qu'il est possible de citer pour illustrer ce point se trouve l'épisode de la rencontre entre le roi Arthur et la Dame du Lac⁵⁰, présenté ci-après. À gauche se trouve la version de Ao, à droite, celle de Ez.

1 Atant s'an vait li chevaliers vers Camaaloht et vient as maisons lo roi. Si se fait porter a ses escuiers en la sale en haut et se fait couchier en la plus bele couche et an la plus riche qu'il i choisist, dont il i avoit assez. Ne a celui tans ne fust si hardiz nus sergenz de l'ostel lo roi Artu qu'il contredeïst a chevalier ne l'ostel lo roi ne l'antree ne lit ou il se couchast tant riches fust. Ensi est li chevaliers malades herbergiez. Et li rois en vait an la forest, si parlerent assez del chevalier entre lui et ses compaignons et dit chascuns c'onques mais si fole reqeste n'oïrent faire a chevalier. « Et totevoie, dit messires Gauvains, que ja se Deu plaist de l'ostel lo roi ne s'en ira desconseilliez. — Ge ne sai, fait li rois, que il fera, mais tant sachent tuit mi compaignon s'il i avoit nul qui anpreïst si grant folie ja mais a nul jor n'avroit m'amor, car ce n'est pas chose par aventure c'uns chevaliers ne dui ne troi, ne vint ne trente, encores poïssent a chief mener. Ne nos ne savons ores por quoi cil chevaliers demande si grant outrage, o por lo damage de ma maison o por lo preu. » En-

Atant s'en va le chevalier vers Kamalot et descendist en la court du roy, et se fist porter en la maïstresse salle et couchier en la plus belle couche. Et ne y trouva homme qui lui contredit. Car le roy Artus chassa toute jour et vers le vespre...

50. Ce passage est notamment mentionné dans *Ibid.*, p. 75-76.

sin parlerent entre lo roi et ses conpaignons del chevalier. Li rois fu an la forest tote jor et archeia jusques vers vespres.

- 2 Et lors s'en retorna et qant il vint hors de la forest tot un santier qui assenbloit au grant chemin si esgarde sor destre, si voit venir la rote a la Dame del Lac. Si voit el premier chief devant deus garçons a pié qui deus somiers toz blans chaçoient. Desus un des deus somiers avoit trossé un petit paveillon legier, un des plus riches et des plus biaux que onques nus hom eust veüz, et desus l'autre, la robe au vallet dont il devoit estre chevaliers et une autre robe a parer et la tierce por chevauchier. Si estoient en deus coffres et desus les coffres avoit trossé un hauberc et unes chaucés. Après les deus somiers venoient dui escuier sor deus roncins toz blans, si porte li uns un escu blanc comme noif et li autres porte lo hiaume qui assez est cointes et biax. Après ces deus en viennent dui dont li uns porte lo glaive qui toz est blans et fer et fust, et si a une espee au col pendue dont li fuerres est toz blans et totes blanches sont les renges. Et li autres maine en destre un cheval de molt grant biauté qui toz est blans comme nois. Et après cels vient des escuiers et des sergenz a grant planté et les trois damoiselles après et li chevalier delez eles qui tuit sieent sor blans chevax. Et chevauchent tuit cil de la rote dui et dui tot lo chemin. Mais la dame vint tote darreainne entre li et son vallet, si li anseigne et aprant comment il se contendra a la cort lo roi Artu et as autres o il vandra. Et bien li commande si chier com il a honor qu'il soit au diemenche sanz nule essoigne chevaliers car ele lo viaut issi. Et s'il ne l'estoit, il i avroit trop grant damage. Et

... comme ilz estoient ja hors de la forest, ilz voient venir la Dame du Lac et sa compaignie ainsi atournee de chevaulx blans et de robes blanches. Le roy le tint a moult grande merveille car oncques veu n'avoit gens si bien ordonnez.

cil respont que ja delai n'i avra quis car son voel lo seroit il ja. Tant ont chevauchié en parlant que lor rote aproche de la lo roi. Et li rois et tote la soe rote les orent esgardez a grant mervoille por ce que ainsinc estoient tuit vestu de blanches robes et seoient sor blans chevax. Si les mostra li rois a monseignor Gauvain et a monseignor Yvain après et dist c'onques mais une rote de tant de gent n'avoit veüe chevauchier si cointement. Et la novele vint a la Dame del Lac que c'est li rois Artus. Et ele efforce s'ambleüre, si trespasse trestoute la route entre li et le vallet, si est venue devant le roi qui l'atendoit si tost com il l'ot veü chevauchier si cointement et venir et haster, car bien pensoit que ele voloit parler a lui. Ele fu atornee mout richement car ele fu vestue d'un blanc samit, cote et mantel a une penne d'ermes. Et sist sor un petit palefroi tot blanc qui estoit si biax et si bien tailliez com l'an lo porroit miauz de boche deviser. Mout fu li palefroiz riches et biax, si fu li frains de fin argent blanc esmeré et li peitraus autresin et li estrier et la sele estoit d'ivoire entailliee mout soutiment a ymages menues de dames et de chevaliers. Et la sanbue estoit tote blanche et trainanz jusque vers terre, et del samit meesmes dont la dame estoit vestue. Ensi appareilliee et de cors et de palefroi est la dame devant lo roi venue. Et delez li fu li vallez et fu vestuz d'un blanchet breton qui mout fu bons. Si fu biax a mervoille et bien tailliez et sist desor un chaceor fort et isnel qui tost lo porte.

3 La dame abat sa guinple devant sa boche et salue lo roi et non pas si tost que il ne l'eüst ançois saluee que ele lui. « Sire, fait ele, Dex vos beneïe comme lo meillor roi des terriens.

Si tost come la Dame vit le roy elle s'en va vers lui avec Lancelot que elle tenoit toujours emprez elle et le salue. « Damoiselle, fait le roy, bien soyez venue. — Sire, fait elle,

Rois Artus, fait ele, ge sui a vos venue et de mout loign. Et si vos vaign un don requerre, dont vos ne me devez pas escondire, car vos n'i poez avoir damage ne honte ne mal, ne ja ne vos costera del vostre rien. — Damoisele, fait li rois, s'il me costoit del mien assez mais que honte n'i eüsse ne damage de mes amis, si l'avriez vos. Mais nomez lou seürement car mout seroit li dons granz dont ge vos escondiroie. — Sire, fait ele, granz merciz. Or vos requier ge dons que vos cest mien vallet qui ci est me faites chevalier de tex armes et de tex hernois com il a et qant il vos en requerra. — Damoisele, fait li rois, bien soiez vos venue a moi et granz merciz qant vos lo m'avez amené car mout est biaus li vallez. Et gel ferai chevalier mout volentiers de quele hore que il voudra. Mais vos m'eüstes en covant que vos ne me demanderiez don o g'eüsse ne damage ne mal ne honte mais en ce que vos m'enquerez avroie ge honte se gel faisoie car ge n'ai pas en costume que ge face chevalier nelui se de mes robes non et de mes armes. Mais laissez moi lo vallet, et gel ferai chevalier mout volentiers car ge i metrai ce que a moi en appartient, ce sont les armes et li harnois et la colee, et Dex i mete lo sorplus, c'est la proesce et les boenes teches qui doivent estre en chevalier. — Sire, fait ele, il puet estre que vos n'avez pas en costume a faire chevalier s'au vostre non car vos n'an avez ancores estes requis par aventure. Mais se l'an vos an requiert et vos lo faites vos n'i avez nule honte, ce m'est avis. Et bien sachiez que cist vallez ne puet estre chevaliers ne ne doit d'autres armes ne d'autres robes que de celes qui ci sont. Et se vos volez, vos lo feroiz chevalier, et se vos ne l'an volez faire, si m'an porchacerai aillors et

je vous mercie come le meilleur roy de tous les terriens. Roy Artus, je suis a vous venue de mout loing et vous viens ung don requerre dont vous ne me escondirez mie se c'est vostre plaisir. Vous ne y pouez avoir dommage ne honte ne mal, et ja ne vous coustera rien du vostre. — Damoiselle, fait le roy, se il me coustoit assez du mien mais que dommage n'y eusse de mes amys, vous l'aurez. — Sire, fait elle, grant mercis. — Dictes seurement, fait le roy, car mout seroit le don grant de quoy je vous escondiroie. — Sire, fait elle, je vous requier que vous faciez ce mien varlet chevalier de telles armes et de tel harnoys comme il a quant il le vous requerra. — Damoiselle, fait le roy, vous me requerez ma honte, car je ne fais homme chevalier que de mes armes et donne a chacun harnoys. Si le me laissez et je le feray chevalier et le adouberay mout richement. — Sire, fait elle, je ne vueil pas qu'il ait autres armes que celles qu'il a, ou je le meneroie ainçois ailleurs. » Et le roy lui ottoira par la priere de messire Yvain et pour l'amour du varlet. La dame le mercia mout et baille au varlet tout son harnois et lui laisse quatre escuiers pour le servir.

ançois lo feroie ge ge meesmes chevalier qu'i il ne lo fust. — Sire, fait messire Yvains, nel refusez ja a faire chevalier si com la dame vos en prie puis qu'ele lo velt. Et se vos vos en deviez un po mesfaire, ne devez vos pas laisser aler si biau vallet come cist est, car ge ne vi onques si biau don moi soveigne. » Lors otroie li rois a la dame sa volenté et ele l'anmercie mout durement, si baille au vallet les deus somiers et deus des plus biax palefroiz do monde, et sont tuit blanc, et si li baille quatre escuiers por lui servir.

Le simple aperçu de la taille de chacun des passages est suffisant pour comprendre l'importance du raccourcissement.

Le passage 1 décrit les événements survenant après le départ du chevalier enferré, rencontré dans la forêt : ce chevalier demande à ce qu'on lui retire les fers dans lesquels il est pris, mais à la condition que le chevalier qui réalise cet exploit lui jure qu'il tuera toute personne prétendant aimer mieux celui qui l'a blessé que lui-même. Le roi Arthur refuse de faire une si dangereuse promesse, mais lui propose le refuge de sa cour. Le passage 1 décrit donc le départ du chevalier et son arrivée à la cour, puis le retour de la narration à Arthur. En Ao, le roi Arthur et ses compagnons discutent du cas particulier qui vient de se présenter à eux. En plus de permettre une mise en scène des personnages réfléchissant aux aventures qui leur arrivent, le passage contient les paroles d'Arthur qui mettent en avant le caractère exceptionnel de Lancelot. En effet, dans ce passage, Arthur jure que : « *qui anpreïst si grant folie ja mais a nul jor n'avroit m'amor* ». Or Lancelot, le lendemain de son arrivée à la cour, réalisera l'exploit et restera dans le cœur du roi. En Ez, le départ du chevalier est mentionné. Le retour de la narration à Arthur et ses compagnons ne sert que de transition au passage suivant, l'arrivée de la Dame du Lac. La fonction du dialogue supprimé dans l'incunable est de mettre en valeur le caractère exceptionnel de Lancelot. Or celui-ci est mentionné dans la suite de l'épisode, en 3 : il a probablement été jugé superflu de garder un dialogue apportant une information qui sera exprimée dans la suite du récit.

Le passage 2 est également très différent en Ao et en Ez. La description de la Dame du Lac et de sa compagnie est détaillée en Ao, ainsi que tout leur équipement. Le point de vue est d'abord celui du roi, qui voit arriver la troupe avec étonnement, puis prend celui de la Dame et de Lancelot, ce qui donne l'occasion à la Dame de mentionner une première fois le besoin qu'il soit fait chevalier rapidement. Le point de vue revient à Arthur et sa troupe,

dont l'émerveillement devant une si belle compagnie est cette fois décrit. Suit une description de la mise de la Dame du Lac, alors qu'elle se dirige vers le roi Arthur pour lui adresser la parole. Dans ce passage, beaucoup d'éléments sont contenus : la démonstration de la grande richesse de la compagnie de la Dame et de ses propres habits — avec la valeur symbolique de la couleur blanche, associée à chacun des éléments détaillés —, richesse présentée par les nombreux détails de la description, mais également par l'admiration que cette vue provoque chez le roi lui-même et ses compagnons, qui la commentent ; la relation entre la Dame et Lancelot ; la nécessité d'être fait chevalier rapidement, en accord avec le désir de Lancelot même. La description est saisissante, et la narration finement menée, avec des changements de points de vue entre celui du roi Arthur et celui de la Dame, avant la rencontre décisive. En Ez, la description est entièrement coupée, réduite à une phrase : « *ilz voient venir la Dame du Lac et sa compaignie ainsi atournee de chevaulx blans et de robes blanches* ». La description permet simplement à l'action de continuer à se dérouler — l'arrivée de la Dame du Lac est nécessaire pour que le dialogue avec le roi Arthur puisse avoir lieu. La couleur blanche y est simplement mentionnée. L'émerveillement du roi, important pour l'instauration de la relation entre lui et Lancelot, est tout de même décrit : « *Le roy le tint a moult grande merveille car onques veu n'avoit gens si bien ordenez.* »

Le passage 3, le dialogue entre la Dame du Lac et le roi Arthur, a été commenté de la manière suivante par J. Taylor : « *Whoever is responsible for this efficient, if rather soul-less, pruning of the original has picked out what is essential : that Arthur is being asked to perform a ceremony in a way that is very much contrary to his normal practice, and that stresses the exceptionality of Lancelot.* »⁵¹ En effet, les tirades de chacun des personnages sont réduites à leur strict minimum. En Ez, les paroles d'Yvain n'apparaissent pas dans un discours direct comme en Ao, mais sont mentionnées par la périphrase laconique : « *par la priere de messire Yvain* ».

Les différences constatées entre les deux témoins, dans cet épisode de la rencontre entre la Dame du Lac et le roi Arthur, permettent d'identifier les thématiques touchées par le raccourcissement à l'œuvre. Ez présente en effet une version du texte qui élimine les descriptions longues, probablement jugées superflues, les éléments qui paraissent redondants, les dialogues qui ne permettent pas à l'action d'être fluide. En éliminant ces aspects, c'est tout le travail de l'entrelacement qui est éliminé⁵², tout le jeu sur les éléments symboliques, toute la construction minutieuse du récit et sa signification profonde qui sont effacés. Si une telle

51. *Ibid.*, p. 75-76.

52. L'entrelacement en Ao est créé par l'écho à des épisodes à venir, puisque, malgré son discours, le roi Arthur continuera à aimer Lancelot en dépit du fait qu'il retire les lances du chevalier blessé, mais aussi par le rappel d'épisodes passés. Par exemple, dans le dialogue entre la Dame et Arthur, les paroles du roi « *et Dex i mete lo sorplus, c'est la proesce et les boenes teches qui doivent estre en chevalier* » font écho au discours de la Dame du Lac sur les vertus des chevaliers et leur raison d'être.

version a pu être produite — et connaître un véritable succès —, c'est probablement parce que toute une partie de la symbolique liée à l'univers arthurien n'était plus signifiante pour les producteurs des livres — et pas plus pour leurs lecteurs.

La version donnée par l'incunable est le résultat d'une véritable « économie textuelle »⁵³. En plus de la volonté de présenter un texte qui puisse être reçu avec enthousiasme par une audience conséquente, nécessitant donc l'élimination d'éléments que l'on peut supposer opaques pour les contemporains de l'*editio princeps*, il est fortement probable que des raisons économiques, amenant à la production d'un volume qui ne soit pas trop épais, à cause du coût élevé de l'impression, ont également eu un rôle à jouer dans le processus de raccourcissement du texte, comme le souligne J. Taylor :

*Stylistic preferences such as these suggest a more than merely mechanistic activity on the part of the publishing house : a relatively scrupulous attention to detail which looks very like a concerted and strategic attempt, on the part of the publishers, either to meet the expectations of a new audience or, of course, to economise on what is, even with such radical condensation, a very large volume.*⁵⁴

S'il est vrai que le texte de l'incunable est le produit d'une « économie textuelle », il faut cependant préciser que, puisque Ao n'est pas le modèle de Ez, Ez peut à plusieurs reprises présenter un texte un peu plus long que celui de Ao. Cela étant un phénomène rare, il importe de mentionner son existence. Ainsi, au chapitre 50, le texte suivant apparaît :

Ao

Lors s'an part messires Gauvains et chevalier saillent après lui et tables comencent a voidier. Et li rois se comance a coisier de ce que nus n'i remanoit laianz, si fist rapeler monseignor Gauvain et il vint a lui et puis li dist...

Ez

Lors s'en part messire Gauvain et chevaliers saillent apres lui et tables commencent a vider, **et messire Gauvain estoit ja ainsi comme au degré**. Le roy se commence a couroucer de ce que nul ne demouroit leans. Lors appella mon seigneur Gauvain et lui dist...

En Ez, le départ de Gauvain, précipité, est mis en avant dans la phrase qui apparaît en gras, indiquant qu'il est vraiment sur le point de partir. En revanche, en Ao, le texte précise qu'après le rappel du roi, Gauvain se déplace vers lui, mention qui n'apparaît pas explicitement dans le texte de la version de Ez.

La tendance générale de l'incunable est de raccourcir le texte. Nous prendrons des exemples parmi les différents passages connaissant ces raccourcissements, afin de comprendre quelles

53. Selon les termes de J. Taylor dans *Ibid.*, p. 76 : « *textual economy* ».

54. *Ibid.* Encore une fois, en l'absence de preuves permettant d'établir avec précision la source de l'*editio princeps*, il reste possible que cette version raccourcie ne soit pas directement le produit d'un remanieur travaillant pour l'édition, mais d'une version présente dans un manuscrit tardif et ayant servi de modèle à l'incunable.

sont les dimensions du récit qui se retrouvent affectées par ce phénomène. Seront donc examinés *infra* quelques aspects spécifiques découlant de l'abrègement du texte, à partir de l'analyse de passages exemplifiant chacun des phénomènes. Dans la série d'explications qui suit, la comparaison sera faite systématiquement entre Ao, Ez et le texte de l'édition de A. Micha⁵⁵. Sur l'ensemble des passages étudiés, ainsi que sur ceux présents en annexe⁵⁶, les deux versions de Ao et de A. Micha sont identiques (à quelques reprises, pour quelques variantes minimales, elles sont seulement similaires), alors que Ez présente des divergences majeures. Cette comparaison des trois versions, avec les deux versions manuscrites provenant de traditions différentes⁵⁷, permet d'appuyer l'hypothèse d'un raccourcissement propre à Ez — du moins, d'une version propre à Ez, qui, encore une fois, peut être le fruit de couches successives de remaniements, mais qui, à notre sens, est l'œuvre de remanieurs ayant une volonté claire de raccourcir le texte. Si les trois témoins sont présentés de manière synoptique, le commentaire ne mentionne, lui, que les divergences entre les témoins Ao et Ez, le texte du troisième témoin servant de justification générale à l'affirmation d'un raccourcissement conscient du texte. Dans les extraits, le symbole \emptyset indique une absence de portion du récit.

Abrègement des dialogues et des descriptions

Les scènes précédant l'arrivée de Lancelot — le *vaslet*, le chevalier blanc — chez la dame de Nohaut présentent ses premiers exploits guerriers. D'un point de vue narratif, elles sont essentielles pour dessiner le caractère de Lancelot et sa progression, de valet à chevalier. Lancelot rencontre successivement des chevaliers qu'il va affronter pour prouver sa valeur. L'accent est mis — surtout en Ao, comme on va le voir — sur les qualités de Lancelot, sur sa méconnaissance originelle de ce que doit être un chevalier et de son accès à ce savoir. L'intrigue, en Ao, progresse lentement, la narration mimant la progression du chevalier, lenteur qui est évacuée en Ez. Toutes les scènes précédant le premier combat loyal de Lancelot semblent gêner les compositeurs de Ez, qui les raccourcissent de manière drastique. La scène qui suit présente la première rencontre de Lancelot avec le Grand Chevalier, qui garde une demoiselle.

55. La version du texte présentée par l'édition de A. Micha est ici reproduite ; seules des majuscules ont été ajoutées et la ponctuation parfois légèrement modifiée, afin de produire plus de cohérence entre les usages des différentes éditions. Nous avons choisi l'édition de A. Micha parce qu'elle constitue à la fois une édition complète du cycle du *Lancelot* et une édition de référence. La partie sur laquelle nous travaillons, le Galehaut, jusqu'au deuxième voyage en Sorelois, se situe dans les tomes VII et VIII de l'édition de A. Micha, qui est par ailleurs basée, toujours pour cette partie-là, sur le manuscrit London, British Library, Additional 10293 (1^{er} tiers du XIV^e siècle [ca 1316], pic.).

56. Les passages non retenus dans le corps principal de l'étude sont consultables en annexe B.

57. Les deux témoins s'inscrivent dans une tradition générale divergente, puisque Ao appartient à la version courte du texte et l'édition de A. Micha à la version longue (cf. chapitre 4). Cette divergence ne touche cependant pas la première partie du texte, d'où la proximité des témoins dans les épisodes présentés.

Ao	Ez	Micha
1 « ... car dons feroie ge la besoigne ma dame mauvaise-ment se ge vos laissoie a moi mesler.	« ... car je feroie mauvaise-ment la besongne de ma dame.	« ... car dont feroie je la besoigne ma dame malvaisement, se je vous laissoie meller a moi.
2 Or en venez arrieres et ge vos mosterrai por quoi ge vos destornoie del grant chemin. » Il retornent si com il estoient venu tot lo santier, et li vallez vait après et ses hernois. Et lors sont repairié a lor chemin. N'orent gaires alé par lo chemin qant il troverent un po sor destre un perron lez une mout bele fontaine. Li vallez vient a la fontaine et esgarde un po loing, si voit un paveillon mout biau tandu tres enmi une lande qui mout ert granz. « Biax sire fait li chevaliers au vallet or vos dirai se vos volez por quoi ge laissoie lo grant chemin. — Dites, fait il.	∅	Or en venés arriere, fait li chevaliers, et je vous monsterrai por coi je vous destornai del grant chemin. » Il retornent si com il estoient venu tout le sentier et li vallés vait après et ses harnois. Et lors sont repairié a lor chemin. N'orent gaires alé par le chemin quant il troverent un poi sor destre .i. perron lés une mout bele fontaine. Li vallez vient a la fontainel et esgarde .i. poi loing, si voit .i. paveillon mout bien tendu en une lande qui mout iert grans. « Biaux sire, fait li chevaliers au vallet, or vous dirai jou, se vous volés, por coi jou laissoie le grant chemin. — Dites, fait il.
3 — En cel paveillon la, fait li chevaliers, a une pucele de grant biauté, si la garde uns chevaliers qui mout est plus granz d'autres chevaliers bien demi pié, et plus forz et plus corsuz, si est mout fel et mout cruieus de toz cels dont il vient au desus, et c'est de toz cels qui a lui se meslent	Ce fut pour ung des plus cruelz chevaliers du monde qui garde une damoiselle, et se combat a tous ceulz qui la veulent veoir.	— En chel paveillon la, fait li chevaliers, a une puchele, si le garde uns chevaliers qui est plus grans d'autres chevaliers bien demi pié et plus fors et plus corsus, si est mout fel et mout cruels de tous cheus dont il vient au desus, et ch'est de tous chex qui a lui se mellent, car il est de

- car il est de si grant force
que nus ne lo puet soffrir.
Por ce vos destornoie ge del
chemin hors.
- 4 — Et gel voil aler veoir, fait
li vallez. — Et certainement, fait le
varlet, je la vueil aler veoir.
- 5 — Nel feroiz, fait il, se vos
m'en creez. — Non ferez, fait le cheva-
lier, se vous me voulez croire,
vous n'y entrez ja car [c]e
seroit folie. »
- 6 — Si ferai, fait il. — Par
foi, fait li chevaliers, ce poise
moi et vos ne feroiz pas sa-
voir. Ne ge ne vos convoiera
en avant, ce vos di ge bien.
— Se vos volez, si me convoiez,
fait li vallez, et se vos volez,
sel laissez, que autant m'est
de l'un comme de l'autre. »
- 7 Lors descent li vallez de son
cheval, si prant s'espee en
l'une main et son hiaume en
l'autre et laisse lo chevalier
et ses escuiers au perron et
vient devant lo paveillon, s'es-
pee en sa main tote nue.
- 8 Il vost ouvrir l'uis do paveillon
mais li granz chevaliers seoit
devant en une mout riche cha-
iere. Il dit au vallet...
- Lors descendit le varlet et
s'en va au pavillon...
- ... et treuve ung chevalier en
une chaire assis. Et comme
il vouloit entrer dedens, le
chevalier lui dist...
- Et jel voeil aler veoir, fait
li vallés.
- Non ferés, fait li cheva-
liers, se vous m'en creés.
- Si ferai, fait il. — Par foi,
fait li chevaliers, che poise
moi et vous ne ferés pas sa-
voir, ne je ne vous convoie-
rai en avant, che vous di je
bien. — Se vous volés, si me
convoiés, fait li vallés, et se
vous ne volés, si le laissiés,
que autretant m'est il de l'un
com de l'autre. »
- Lors deschent li vallés de son
cheval, si prent s'espee en une
main et son hiaume en l'autre
et laisse le chevalier et ses
escuiers au perron et vient
devant le paveillon, s'espee
en sa main toute nue.
- Il vaut ouvrir l'uis del pa-
veillon, mais li grans cheva-
liers seoit devant en une moult
riche caiere. Il dist au val-
let...

Dans cet épisode, le premier passage, correspondant à son introduction, est similaire pour les deux témoins. Un raccourcissement minime apparaît toutefois en Ez, puisque le témoin ne présente pas la précision « *se ge vos laissoie a moi mesler* ». Le déroulement de la scène est différent dans les deux versions : en Ao, les deux personnages retournent sur leurs pas (en 2),

avant que n'intervienne l'explication du compagnon sur pourquoi il a détourné Lancelot du chemin. Le passage 2 n'est pas présent en Ez : l'explication survient immédiatement après ; il n'y a pas de déplacement dans l'espace, ce qui crée par ailleurs une incohérence au sein de la narration. En 3, la description du Grand Chevalier est plus longue en Ao qu'en Ez. Le portrait est donc, d'un côté, effrayant, de l'autre, laconique. Le passage 4 contient l'affirmation de l'envie de Lancelot d'aller voir la demoiselle et le 5, le conseil du compagnon de ne pas y aller, passages présents en Ez. Le passage 6, absent de Ez, présente le dialogue entre Lancelot et son compagnon : insistance de Lancelot, insistance du compagnon sur la folie qu'il va faire, déclaration par Lancelot qu'il ne s'en soucie guère. En 7, la description de la préparation de Lancelot est bien plus détaillée en Ao qu'en Ez.

C'est ainsi toute une accumulation de détails qui est évacuée dans l'incunable, et, par conséquent, le procédé narratif de l'attente est détruit. En Ao, l'annonce de l'explication intervient en amont, puis suit une description d'action, le déplacement des chevaliers, qui retarde le moment de l'explication. Lorsque celle-ci est enfin donnée, la description du chevalier à affronter est effrayante. La détermination de Lancelot est aussi mise en valeur, par ses paroles, en 6, et par son attitude, en 7. En Ez, en plus du manque de cohérence — puisque les deux personnages ne se déplacent pas —, la trame narrative est réduite à son expression la plus directe, permettant simplement la progression linéaire de l'action.

Les raccourcissements de scènes touchent ainsi des passages pourtant importants pour la cohérence et la progression de la narration. Parfois, ce sont mêmes des épisodes entiers qui sont éliminés, comme dans la scène ci-après.

Ao	Ez	Micha
1 « Gel vos creant », fait li chevaliers.	« Je le vous prometz », fait le chevalier.	« Jel vous creant », fait li chevaliers.
2 Et li vallez guerpist lo paveillon et s'an torne vers une loge galesche qui estoit a mains d'une archiee del paveillon. Si voit devant la loge seoir deus damoiseles mout acesmees. Il s'an vait as damoiseles s'espee en sa main destre et son hiaume en la senestre. Et qant il aproche d'eles, onques ne se murent ançois dist l'une :	Lors s'en ala le varlet esbatre contremont.	Et li vallés guenchist le paveillon et s'en torne vers une loge galeche qui estoit a mains d'une archie du paveillon, si voit devant la loge seoir .ii. damoiseles moult achesmees. Il s'en vait as damoiseles, s'espee en sa main destre et son hiaume en la senestre. Et quant il aproche d'eles, onques ne se murent, anchois dist l'une :

« Dex, com biau chevalier a ores en cest home qui ci vient ! — Certes voires, fait l'autre, c'est li plus biaux chevaliers do monde. Mar i fu de ce qu'il est si coarz ! — M'aïst Dex, fait l'autre, vos avez voir dit. Il n'est mie chevaliers qant il ma dame n'osa veoir, qui est la plus bele riens do monde, por la paor del grant chevalier qui la gardoit. » Il a mout bien antandu ce que eles ont dit, si s'areste et puis lor dit : « Si voirement m'aïst Dex, vos avez mout grant droit. » Lors torne arrieres au paveillon qui estoit an l'oroille de la forest.

3 Et qant il vient a l'uis, si ne trueve point del Grant Chevalier. Il oevre l'uis do paveillon mais il ne voit laianz ne dame ne damoisele. Lors est mout esbahiz, si se merveille o pueent estre alé cil de laianz.

Et quant il revient, il ne treuve personne au pavillon, dont il est mout esbahy et s'esmerveille ou ilz sont alez.

« Diex, com biax chevalier a ore en chestui qui chi vient ! — Chertes, fait l'autre, voirement est il le plus biax del monde, mar i fu quant il est si couars. — M'aït Diex, fait l'autre, vous avés voir dit et il n'est pas chevaliers, quant il ma dame n'osa veoir, qui est la plus bele riens del monde, por la paor del grant chevalier qui la garde. » Il a mout bien entendu che qu'eles ont dit, si s'areste et puis lor dit : « Si voirement m'aït Diex, vous avés voir dit. » Lors tourne ariere au paveillon, qui estoit en l'orriere de la forest.

Et quant il vient a l'uis del paveillon, si ne treve pas le Grant Chevalier. Il oevre l'uis, mais il n'i voit dedens homme ne feme. Lors est mout esbahis, si se merveille ou peuent estre alé chil de laiens.

La scène se déroule après la première tentative de Lancelot de voir la demoiselle gardée par le Grand Chevalier. Celui-ci dit à Lancelot qu'il ne veut pas se battre contre lui, que la demoiselle dort, et qu'il n'a qu'à revenir plus tard quand elle sera réveillée. Lancelot, naïf, lui demande de le promettre ; le chevalier le lui promet, en 1. En Ez, Lancelot reste naïf : il va se divertir un peu plus loin, en 2, puis revient et se trouve bien étonné de ne voir personne, en 3. En Ao, Lancelot est confronté aux moqueries de deux demoiselles, qui le traitent de peureux, car il n'a pas insisté pour voir la demoiselle, mais a simplement accepté de revenir plus tard, en 2. Ce sont ces paroles qui poussent Lancelot à revenir immédiatement sur le

lieu où il avait trouvé le Grand Chevalier, lieu qu'il trouve désert, ce qui l'étonne, de la même manière qu'en Ez. Ce passage absent de Ez est pourtant significatif : en plus d'être le moteur du retour immédiat de Lancelot, il permet aussi une prise de conscience de sa part sur les devoirs d'un chevalier et sur les manquements dont il a fait preuve. La prise de conscience est marquée par sa parole à l'adresse des deux demoiselles : « *Si voirement m'aïst Dex, vos avez mout grant droit.* » Une nouvelle fois, en Ez, la volonté de raccourcir le texte, dans l'objectif de ne conserver que les éléments essentiels à l'avancée de l'action, fait en réalité perdre à la trame narrative sa complexité — ici, le moteur de l'action et la progression de Lancelot.

La question de la progression du personnage est ainsi assez largement évacuée en Ez. Il en est de même dans la scène suivante, qui expose la rencontre de Lancelot avec un autre chevalier, sur le chemin vers la dame de Nohaut. Cette scène est aussi un exemple de coupure des dialogues répétitifs.

Ao	Ez	Micha
1 Et qant vint après vespres un po, si encontra un che- valier armé de totes armes. Li chevaliers li demande o il vait.	Et quant vint ung peu après vespres, il encontra ung che- valier tout desarmé, auquel il demande ou il va.	Et quant vint après vespres .i. poi, si encontra .i. cheva- lier armé de toutes armes ; li chevaliers li demande ou il vait.
2 « Ge vois, fait li vallez, en un mien affaire.	« Je vois, fait il, en ung mien affaire.	« Je vois, fait li vallés, en un mien voiage, la j'ai afaire.
3 — Dites lo moi, fait li che- valiers. — Nel ferai, fait li vallez.	∅	— Dites le moi, fait li che- valiers. — Non ferai, fait li vallés.
4 — Ge sai bien, fait li cheva- liers,	— Je sçay bien...	— Je sai bien, fait li cheva- liers,
5 ... o vos alez. — Et ou ? fait cil.	∅	... ou vous alés. — Et ou ? fait il.
6 — Vos querez, fait li cheva- liers, une damoisele que uns granz chevaliers garde.	... que vous querez ung grant chevalier qui garde une da- moiselle.	— Vous querrés, fait li che- valiers, une damoisele que uns chevaliers garde.
7 — Vos dites voir, fait li val- lez, qui lo vos dist ?	— Qui le vous a dit ? fait le varlet.	— Vous dites voir, fait li val- lés. Qui le vous dist ?
8 — Gel savoie bien, fait li che- valiers. — Ge sai bien, fait li vallez, qui lo vos dist. — Et	∅	— Je le sai bien, fait li che- valiers. — Je sai bien qui le vous dist, fait li vallés. — Et

- qui ? fait li chevaliers.
- 9 — Il lo vos dist, fait li vallez, — Ung chevalier, dit il, que — Il le vous dist uns chevaliers qui de moi se j'ay rencontré, qui s'en va a — Il le vous dist uns chevaliers qui de moi s'en parti ore, qui s'en vait a ma la dame de Noehaut... ore, qui s'en vait a ma dame de Nohaut.
- 10 — Qui que lo me deïst, fait li chevaliers, ge ai tant fait que ge lo sai... Ø — Qui que le me dist, fait li chevaliers, je ai tant fait que je le sai...
- 11 ... et ge vos menroie bien se ge voloie. ... et je vous meneroye bien, se je vouloie, ou est le Grant Chevalier. ... et je vous i menroie bien, se je voloie.
- 12 — Dons m'i menez, fait li valez. — Nel ferai pas, fait li chevaliers, anuit, car n'i seriens pas de jorz. » — Or m'y menez donc, fait le varlet. — Non feray, fait le chevalier, car nous n'y seriens mie de jour. » — Dont m'i menés, fait li vallés. — Non ferai pas, fait li chevaliers, anuit, car nous n'i seriens pas de jor. »

Le passage 1 contient la situation initiale, c'est-à-dire la rencontre entre Lancelot, le *valet*, et le chevalier. En dehors de la leçon variante, qui fait apparaître ce chevalier comme « *armé de totes armes* » en Ao, mais « *desarmé* » en Ez, la leçon de Ez est fautive, car ce n'est pas Lancelot qui demande au chevalier où il va, mais bien l'inverse, comme l'indique la suite du texte (d'où une absence de cohérence en Ez). Les passages 3, 5, 8 et 10 sont absents de Ez. Ils regroupent des passages de prises de parole successives de Lancelot et du chevalier, dans un jeu de questions-réponses. À la demande initiale d'information est opposé le refus de fournir l'information, refus écarté par le locuteur initial, qui répond lui-même à la question. Cet aspect prend une forme fine, puisque c'est d'abord le chevalier rencontré qui joue le jeu du locuteur qui demande et répond, puis Lancelot. Cette rhétorique, qui comprend des enjeux liés à la question du savoir, et permet la démonstration de la finesse de la parole des personnages, se conclut sur la détention du savoir par le chevalier, ce qui poussera ensuite Lancelot à la promesse de combattre avec lui les deux chevaliers qui gardent la jeune fille. Le jeu rhétorique est évacué en Ez, probablement pour permettre un déroulement plus direct de l'action. À la déclaration de Lancelot : « *Je voys en ung mien affaire* », répond directement l'affirmation du chevalier prouvant la connaissance, sans jeu d'insistance-refus (en 3), ni de renversement de la demande d'information (en 5). Lancelot se retrouve ensuite dans une situation de demande sur la source de l'information (en 7), à laquelle répond le chevalier, là où, en Ao, Lancelot jouait le rôle du répondant à sa propre question (en 8). Par cette méthode de raccourcissement, Ez omet deux éléments : la progression en entrelacement de l'intrigue ; la

mise en valeur des qualités rhétoriques et l'intelligence de Lancelot. Le protagoniste est réduit à un simple jeune homme en demande d'information. En Ao, le caractère du personnage se dessine grâce aux différentes étapes du dialogue, que l'on peut détailler ainsi :

1. Lancelot reçoit la demande d'information
2. Lancelot refuse de répondre
3. Lancelot s'entête à refuser
4. le chevalier affirme qu'il connaît déjà la réponse à qu'il demande ; Lancelot veut donc vérifier cette information : il y a un changement dans sa position rhétorique initiale
5. face à l'affirmation du chevalier, Lancelot confirme que l'affirmation est exacte, et demande à son tour la source de l'information
6. le chevalier refuse de répondre à la question ; Lancelot affirme qu'il sait la réponse à sa propre demande ; le chevalier se retrouve donc en situation de demande d'information
7. Lancelot donne la source de l'information
8. le chevalier refuse de confirmer ou d'infirmer l'information, contrairement à ce qu'a fait Lancelot, ce qui met en valeur le caractère d'honnêteté de Lancelot
9. le chevalier fait basculer la conversation vers l'affirmation de sa connaissance du lieu qui intéresse Lancelot
10. Lancelot croit immédiatement à cette nouvelle affirmation, ce qui permet la mise en évidence de sa naïveté, et ordonne au chevalier de le mener en ce lieu ; le chevalier refuse dans un premier temps — afin de pouvoir lui présenter sa requête.

En Ez, la scène ne permet pas de dessiner le caractère de Lancelot. Elle contient beaucoup moins d'étapes :

1. après la rencontre, Lancelot refuse de répondre au chevalier
2. le chevalier répond à sa place
3. Lancelot demande la source de l'information
4. le chevalier lui répond
5. le chevalier lui annonce détenir l'information du lieu où se trouve le Grand Chevalier
6. Lancelot lui ordonne de l'y mener et le chevalier donne son refus premier.

Les raccourcissements présents dans le témoin Ez permettent donc de faire avancer plus rapidement l'action, mais provoquent aussi l'omission d'un grand nombre de détails significatifs pour la trame narrative. En évacuant des épisodes, en omettant les descriptions physiques des personnages, en raccourcissant les dialogues, les compositeurs de Ez obtiennent une version du texte moins entrelacée, dépourvue de la finesse dont font preuve les autres témoins.

Abrègement des scènes redondantes de combat

Les raccourcissements du texte ne concernent pas uniquement les scènes de dialogues. L'épisode de la conquête de la Douleuse Garde par Lancelot est un passage qui subit lui aussi des raccourcissements dans la version présentée par Ez. Ces raccourcissements concernent les premières scènes de combat de l'épisode, le combat de Lancelot contre les gardiens de la Douleuse Garde le premier soir, la rencontre avec la demoiselle, l'interruption du combat, la nuit chez la demoiselle et la deuxième journée de combat, dans laquelle Lancelot doit à nouveau conquérir vingt chevaliers. Le premier combat de Lancelot contre les chevaliers de la Douleuse Garde se présente comme suit dans les trois témoins :

Ao	Ez	Micha
<p>1 Lors sont venu aval au pié del tertre, si s'[antresloignent], si metent les glaives souz les aisseles et hurtent les escuz des codes, si s'entrevient si tost com li cheval lor pueent corre et s'entrefierent sor les escuz si granz cox com il pueent greignors. Li chevaliers del chastel brise son glaive. Et cil au blanc escu lo fiert an haut desor la bocle, si l'an fait rompre lo cuir et les eis desjoindre. Et li cox fu pesanz et tranchanz li fers, si nel pot soffrir li hauberz a ce que de grant vertu fu anpainz, si estandirent les mailles. Et li fers passa au chevalier parmi lo cors si vole hors des arçons et chiet a terre sanz relever car morz estoit.</p>	<p>Lors sont descenduz et puis font courre leurs chevaux et s'entrefierent si durement que le chevalier de dedens brisa sa lance. Et celui au blanc escu le fiert de si grande force qu'il le met a terre par dessus la crouppe du cheval tout enferré, et mourut incontinent.</p>	<p>Lors sont venu aval au pié de la tor, si s'entrevient si tost com li cheval lor porent coure et s'entrefierent sor les escus si grans caus com il peuvent grignors. Li chevaliers del chastel brise son glaive et chil au blanc escu le fiert en haut desor la borcle, si l'en fait rompre le cuir et les ais desjoindre, et li caus fu pesans et trenchans li fers, si nel pot souffrir li haubers a che que de grant vertu fu empains, si desrompirent les mailles et li fers passe au chevalier par mi le cors, si vole a terre des archons comme chil qui mors estoit.</p>
<p>2 Quant li blans chevaliers lo voit chaü, si descent car il ne cuide mie qu'il soit morz.</p>	<p>∅</p>	<p>Quant li blans chevaliers le voit keü, si deschent, car il ne quide mie qu'il soit mors,</p>

Si li cort sus l'espee traite.
Et qant il voit qu'il ne se relieve, si li arache son hiaume de la teste. Et qant il voit qu'il est morz, s'an est mout correciez.

- 3 Atant est sonez li corz, si revient uns chevaliers grant aleüre. Et qant cil lo voit venir, si rest montez et reprant son glaive qu'il a trait del cors au chevalier. Si s'antrelaissent corre tant com li cheval puent randre. Cil do chastel a failli et li blans chevaliers lo fiert si que li escuz n'i a duree, mais li hauberz remest antiers. Et cil l'empaint bien qui asez ot force et plus cuer, si l'arache de la sele et lo porte par desus la crope del cheval a terre. Et au cheor li avint qu'il se brise lo destre braz et il se pasme. Et cil qui abatu l'ot se remet a terre et tantost li arrache lo hiaume de la teste. Et qant il revient de pasmeisons, si li menace lo chief a couper s'il ne li fiance prison.

- 4 Et ja refu li corz sonez, si revenoit uns chevaliers toz armez aval lo tertre. Et li blans chevaliers se haste mout de son chevalier conquerre,

Lors revient ung autre et il empaint si durement qu'il le porte a terre. Et au cheoir qu'il fist, se brisa le bras senestre et cheut a terre. Et le tint si court que a force lui convint promettre de se rendre en prison.

Puis vient le tiers et il en euvre ainsi comme de l'autre. Et le quart après, et le quint. Il les tint si court que a quatre fist promettre eulz rendre en

si li court sus, l'espee traite. Et quant il voit qu'il ne se relieve, si li esrache le hiaume de la teste. Et quant il voit qu'il est mors, si en est mout courechies.

Atant est sonnés li cors, si revient uns autres grant aleure. Et quant chil le voit venir, si rest montés et retrait son glaive qui estoit el cors al chevalier, si s'entrelaissent coure tant com li cheval pueent rendre. Chis du castel a falı et li blans chevaliers le fiert si que li escus n'a duree, mais li haubers remest entiers, et chil l'empaint bien qui assés ot forche et plus cuer, si l'esrache del cheval et le porte par desus la crupe del cheval a terre et au caioir li avint que il se brise le destre brach, si se pasme. Et chil qui abatu l'ot se remet a terre et tantost li errache le hiaume de la teste, et quant il revint de paumison, si li manache le chief a coper, s'il ne li fiance prison.

Et ja refu li cors sonés, si revenoit uns autres chevaliers tous armés aval le tertre. Et li blans chevaliers se haste mout de son chevalier conquerre,

si lo tient si cort que por paor de mort li fiance prison. Maintenant rest cil sailliz an son cheval et reprant son glaive qui encores tenoit en l'escu au chevalier si muet encontre celui qui vient, si lo reporte a terre mout durement. Et lors brise li glaives. Li chevaliers ne demora gaires a terre ainz sailli sus. Et cil redescent de son cheval et trait son escu avant, si li cort sus hardiement l'espee en la main, si s'entredonent granz cox par tot la o il se cuident enpirier. Mais longuement nel pot mie soffrir li chevaliers del chastel ainz li comance place a guerpier. Et quant il voit que li pires en est siens, si fait signe de s'espee a la gaite, et cil resone lo cor. Et maintenant revient uns chevaliers grant aleüre et mout fu granz et corsuz et de grant deffanse par sanblant. Et li blans chevaliers ne laisse mie por ce lo sien, ainz li cort sus tant que mout l'a ja blecié. Et cil se cuevre au miauz qu'il puet que autre conroi n'i met. Et cil li crie qui au secors vient : « Laissez lo, sire chevaliers, car ge vaig an leu de lui. — Moi ne chaut, fait cil,

prison et le sisiesme fut mort.

sel tient si cort que por paor de mort li fianche prison. Maintenant rest chil salis en son cheval et repret son glaive qui encore tenoit en l'escu au chevalier, si muet encontre celui qui vient, si le porte a terre moult durement et lors brise sa lanche. Li chevaliers ne demora gaires a terre, ains sali sus. Et chil redeschent de son cheval, si trait son escu avant, l'espee en la main, si s'entredonent granz caus par tout la ou il se quident empirier. Mais longuement nel pot mie souffrir li chevaliers del chastel, ains commenche place a guerpier. Et quant il voit que li pires en est siens, si fait signe de l'espee a la gaite et chil resoune le cor. Et maintenant revient uns chevaliers grant aleüre qui moult fu granz et corsuz et de moult grant desfense par samblant. Et li blans chevaliers ne laisse mie por che le sien, ainz li cort sus tant qu'il l'a moult blechié. Et chil se cuevre de son escu au miex qu'il puet, que autre conroi n'i met. Et cil li crie qui au secors vient : « Sire, laisiés le chevalier, car je vieng en lieu de lui. —

combien vos soiez, mais que ge vos puisse toz conquerre. — Vos n'avez droit, fait li autres chevaliers, an lui plus tochier car gel vaign garantir. — Et comment lo garantiroiz vos, fait li blans chevaliers, se vos ne poez vos meesmes garantir ? » Lors a pris lo glaive au chevalier a cui il s'estoit combatuz et est sailliz en son cheval, etc., etc.

5 Lors commence mout durement a anuitier si que cil des murs ne voient mais se petit non com il se contienent aval.

6 Atant ont lo guichet fermé et dient cil de la vile qui as murs estoient c'onques mais n'avoient veü chevalier si viste ne si seür. Et il a tant fait qu'il a conquis lo quint chevalier et prison li a fianciee a tenir la ou il voudra.

7 Et lors est venue illuec la damoisele qui avoit a lui parlé devant la porte, si li dit...

Lors fut si tart que a grant paine les voyent ceulz du chasteau, ...

... mais sur tous hommes ilz loent le chevalier blanc et ont le guichet fermé.

Tantost vint la damnoiselle au chevalier blanc qui devant avoit a lui parlé. Et lui dit...

Moi ne caut, fait chil, combien vous soiés, mais que je vous puisse tous conquerre. — Vous n'avés droit en chel autre chevalier plus touchier, car jel vieng garandir. — Comment le garandirés vous, fait li blans chevaliers, se vous ne poés mie vous meisme garantir ? » Lors a prins le glaive au chevalier a qui il s'estoit combatus et est salis en son cheval, etc., etc.

Lors commenche moult durement a anuitier si que chil des murs ne voient mais se petit non comment il se contienent aval.

Atant ont le guichet fremé et dient chil de la vile qui as murs estoient que onques mais n'avoient veu chevalier si viste ne tant seur. Et il a tant fait qu'il a conquis le quint chevalier, et prison li a fianchié a tenir la ou il vaudra.

Et lors est illuec venue la damoisele qui avoit a lui parlé devant la porte, si li dist...

Ez présente une version beaucoup plus courte que celle du témoin Ao. Dès le premier passage, Ez omet tous les détails du combat (le coup sur la *bocle* qui fait « *les eis desjoindre* », le coup sur le *hauberz*, dont les mailles se défont). Le passage 4, qui décrit avec précision en Ao comment Lancelot conquiert les différents chevaliers, et qui fait même intervenir un dialogue entre eux, est complètement résumé en Ez : « *Puis vient le tiers, et il en euvre ainsi comme de l'autre. Et le quart après, et le quint.* » Le récit continue d'être condensé en Ez,

mais reprend le fil de la narration quand le combat se finit, à partir du passage 5. Après le passage 7, la demoiselle interrompt le combat et l'invite à passer la nuit en un lieu sûr. Elle lui présente alors les trois écus aux bandes, écus magiques qui permettent à celui qui les porte d'acquérir la force d'un, de deux, puis de trois chevaliers. La description de la nuit, de la discussion, sont assez similaires dans les deux témoins. La demoiselle explique ensuite à Lancelot qu'il faut que, le lendemain, il recommence la conquête de tous les chevaliers, car il les lui faut conquérir tous avant la nuit⁵⁸. La deuxième journée de combat fait elle aussi l'objet d'un raccourcissement dans la version de Ez, comme il est possible de le voir ci-après.

1 Ao	Ez	Micha
<p>Et tantost est hors venuz uns chevaliers toz armez. Et quant il est hors del guichet, si saut en son cheval qui amenez li fu. Puis viennent endui au pié del tertre aval, et comencierent les jostes au plus pres qu'il porent de la porte. Li chevaliers del chastel fiert l'autre sor l'escu de son pooir si que il lo li fait hurter a la temple, mais la lance ne brisa mie car trop estoit forz. Et li chevaliers fiert lui si que parmi l'escu et parmi la manche do hauberc lo point el braz, si li fait l'escu hurter au costé si durement que l'eschine li est ploiee contre l'arçon, si lo fait voler a terre par de-</p>	<p>Et ung chevalier saillit tout armé, et quant il fut dehors du guichet, il sault sus son cheval qui amené lui fut. Lors viennent tous deux au pié du tertre et commencerent les joustes au plus pres qu'ilz peurent de la porte. Le chevalier du chasteau fiert l'autre tellement qu'il lui fait heurter l'escu a la temple, mais sa lance ne brisa mie, car trop estoit forte. Et le blanc chevalier le fiert si durement qu'il le porte a terre et il chiet si roidement que moult le blece.</p>	<p>Et tantost est fors venus uns chevaliers tous armés, et quant il est hors del guichet, si saut en son cheval qui amenés li fu. Puis si viennent andoi al pié del tertre aval et comencent les joustes au plus pres de la porte que il porent. Li chevaliers de la porte du castel fiert l'autre de son pooir si qu'il li fait hurter l'escu a le temple, mais la lanche ne brisa mie, car trop estoit fors. Et li chevaliers refiert lui si que par mi l'escu et par mi le mance del hauberc le point el brac, si li fait l'escu hurter au costé si durement que l'esquine li est ploie contre l'archon, si le fait voler a terre</p>

58. Le nombre de chevaliers mentionnés diverge, puisque la version de Ao donne : « *Comment, fait il, dont n'ai ge conquis de la premiere porte cinc chevaliers ?* » tandis que celle de Ez donne : « *Comment ? fait il. J'ay conquis les dix de ceste premiere porte !* » Ici, Ao reste cohérent avec le nombre des chevaliers conquis (« *il a conquis lo quint chevalier* »), en 6, tandis qu'en Ez, le chiffre change (« *et le sisiesme fut mort* », en 4). Le chiffre redevient cohérent en Ez lorsque Lancelot doit libérer les chevaliers, avant la deuxième journée de combat : « *maintenant delivra celui les quatre chevaliers* » (le chiffre de quatre est logique, puisqu'il en a tué deux, dans le récit de l'incunable), texte similaire à celui de Ao : « *maintenant delivre cil les quatre chevaliers, si s'en entrent el chastel* ». Cette erreur de Ez est à noter comme un témoignage du manque d'attention porté à la cohérence narrative.

sus la crope del cheval et il chiet si durement que mout se blece.

2 Li blans chevaliers est descenduz a terre et qant il li vost corre sus, si voit jusqu'a neuf chevaliers toz issuz de la premiere porte et viennent aval lo tertre. Et uns chevaliers s'an part et vient jusq'en la place et se tient un petit loign. Et qant li blans chevaliers lo voit, si se crient de traïson.

3 Lors rest sailliz en son cheval et prant son glaive et s'adrece a celui qu'il voit venir, sel fiert mout durement et il lui si que totes les lances volent en pieces. Mais ne chaî ne li uns ne li autres. Et qant li blans chevaliers voit que cil n'est chaüz et que andui li glaive sont peceié, s'en a mout grant despit et dist que maleoiz soit qui onques fist glaive qant il nel fist tel que l'an nel poïst peceier. Lors met main a l'espee.

4 Et li autres chevaliers fu relevez et ot son cheval perdu, si ot jus gité l'escu por lo braz qu'il nel pooit soutenir, si se traoit vers la roche au plus qu'il pooit. Et cil li adrece

Le blanc chevalier est descendu. Et quant il lui voulut courir sus, il voit jusques a neuf chevaliers yssir de la porte et devallent le tertre aval. Ung chevalier seul vient le premier.

Et lors monte le blanc chevalier et s'en va contre lui et le fiert si roidement qu'il le porte a terre.

Lors courut a l'autre qui ja estoit relevé et le fiert si durement de l'espee qu'il le fendit jusques aux dens. Et puis revient a l'autre et le cuide ferir mais il fault car le che-

par desus la crupe del cheval et il chiet si durement que moult se bleche.

Li blans chevaliers est descendus a terre et quant il li volt coure sus, si voit dusc'a .ix. chevaliers issus de la premiere porte et viennent aval le tertre. Et .i. chevaliers s'en part et vient jusqu'en la plache et saut a .i. petit loing. Et quant li blans chevaliers le voit, si se crient de traïson.

Lors est salis en son cheval et prent son glaive, si s'adrece a celui qu'il voit venir, sel fiert molt durement et il lui, si que les lances volent en pieches, mais ne caï ne li uns ne li autres. Et quant li blans chevaliers voit que chil n'est queus et que andoi li glaive sont pechoié, si a moult grant despit et dist que maleois soit qui onques fist glaive, quant il nel fist tele que l'en nel peust pechoier. Lors met le main a l'espee.

Et li autres chevaliers fu relevés et ot son cheval perdu, si ot jus jeté son escu por le brac qui nel pot soutenir, si se traoit vers la roche au plus que il pooit. Et chil

qant que chevax puet aler. Et qant li chevaliers l'ot venir, si se regarde et velt s'espee traire. Mais il n'en a mie lo loisir car cil s'an vient par lui, si li done tel cop en haut desus lo hiaume que tot lo fait chanceler et par un po qu'il n'est chaoiz. Et cil se lance outre puis s'en revient par lui si com il a l'espee traite, si li done tel cop sor lo destre braz ainz qu'il se gart qu'il lo mehaigne. Et l'espee li est cheoite enmi lo champ.

« Comment, sire chevaliers, fait li autres qui poignant i vient, volez vos vos combatre a nos deus ? — Oe, fait il, au tierz s'il i venoit ausi volentiers com as deus. — Par foi, fait il, nos ne vos oseriens mie ferir dui ensamble se par vostre congié non. — Puis que vos i venez, fait il, por secorre li uns l'autre, si vos entresecorrez au miauz que vos porroiz. Ne il ne me grieve se vos iestes dui ne plus que uns seus, ne li troi ne que li dui, puis que ge conquerrai autresin bien lo plus comme lo mains. » Quant li chevaliers l'antant, si s'en esmaie mout et bien set qu'il par est trop de grant cuer.

val l'emporte outre. Après laisse courir ung des chevaliers contre lui, mais il l'encontre de telle vertu qu'il l'abat a terre tout mort, et au cheoir qu'il fit, il brisa son glaive. Et cependant qu'il jouta a lui s'en ala l'autre contremont le tertre a pié, et pour celui en revint ung tout fraiz. Ainsi dura la bataille jusques après prime et tousjours pour ung blecié revenoit ung sain contre le blanc chevalier.

li adreche quanque chevax pot aler, et quant li chevaliers l'ot venir, si regarde et velt s'espee traire, mais il n'a mie lo loisir, car cil s'en vient par lui, si li done tel colp en haut desus le hiaume que tout le fait chanceler et par .i. poi qu'il n'est queus. Et chil se lance outre et puis s'en revient par lui, si com il a l'espee traite, si li done tel colp sor le destre brac, ains qu'il s'en gardast, qu'il le mahaigne, et l'espee est queuee en mi le camp. « Comment, sire chevaliers, fait li autres qui poignant i vient, volés vous combatre a nous .ii. ? — Oïl, fait il, au tierch, s'il i venoit, ausi volentiers comme as .ii. — Par foi, fait il, nous ne vos oseriens mie doi ferir ensamble, se ne fust par vostre congié. — Puis que vous i venés, fait il, por secoure l'un l'autre, si vos entresecorés au miex que vous poés, ne il ne me grieve nient plus se vous estes .ii. que uns seus, ne li troi nient plus que li doi, puis que je conquerrai ausi bien le plus que le mains. » Quant li chevaliers l'entent, si s'en esmaie moult et bien seit que par est de trop grant cuer.

Lors s'antreviennent les espees traites, si se donent granz cox desor les hiaumes. Et qant li chevaliers blans an revoit aler celui qu'il ot mehaigné des deus braz, si li relaisse corre et s'en vient par lui, si li sache lo hiaume hors de la teste. Et cil bee a foïr contremont lo tertre. Et cil s'an vient par lui sel fiert desus la coife a la grant ire que il ot, si que tot lo fant jusq'es espaules et il chiet. Et li autres lo vient ateignant, si li done grant cop desus lo hiaume si que tot l'anbrunche avant, et la o il s'an passe outre, li blans chevaliers fiert par aventure de l'espee arrieres main el nasel del hiaume, si lo tranche tot jusq'es joes, si l'anverse de la grant angoisse qu'il a tres desus l'archon derrieres et il se pasme. Et cil s'an revient par lui, si li resache lo hiaume del chief et li crie que il fiant prison, mais cil n'a pooir de respondre. Et cil refiert de l'espee enmi les danz qu'il a totes discovertes et plaines de sanc, si lo tranche tot jusq'es oroilles et dit que ja Dex ne li aït se il ja mais a pitié d'aus ocirre puis que au-

Lors s'entreviennent, les espees traites, si se douent grans cols desor les hiaumes. Et quant li chevaliers clans en revoit aler celui qu'il ot mehaigné des .ii. bras, si li relaise coure et s'en revient par lui, si li sache le hiaume jus de la teste et chil bee a fuir contremont le tertre. Et chil s'en vient par lui, sel fiert desus la coiffe a la grant ire qu'il ot si que tout le porfent jusqu'ens espaules, et il chiet. Et li autres li vient ataignant, si li doune grant colp sor le hiaume si que tout l'a enbronchié aval, et la ou il s'en pase outre, li blans chevaliers fiert par aventure de l'espee ariere main el nazel del hiaume, si le trenche tout jusc'as joes, si l'enverse, de la grant angoisse que il a, tres desus l'archon deriere, et il se pasme. Et chil revient par li, si li esrache le hiaume del chief et li crie qu'il li fianche prison, mais il n'a pooir de parler. Et chil refiert de l'espee enmi les dens qu'il a tous discovers et plains de sanc, si le trenche tout dusqu'ens oreilles et dist que ja Diex ne li aït, s'il a jamais pitié d'aus ochire, puis que autrement nes puet

trement nes puet conquerre. Cil est a terre cheoiz. Lors voient bien li autre chevalier qu'il est morz, si s'an part uns des autres qui ja furent venu au pié del tertre. Si peçoie son glaive sor lo blanc chevalier.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | Et qant li glaives li est failliz, si sache l'espee et li done granz la ou il puet. Et cil li recort sus si fierement que tuit s'an esbaïssent, si lo conroie tel en po d'ore que plus nel puet soffrir, si apele un autre. Et il i vient et cil qui plus ne pooit la bataille soffrir s'an fuit el chastel et uns autres toz fres revient en son leu. | Quant son glaive fut despecié, il trait l'espee et commence a ferir amont et aval la ou il peut attaindre, comme celui qui est de grant cueur et de grande hardiesse. Et ceulz le grevent de tout leur pouvoir... | Et quant li glaives li est fallis, si sache l'espee et li doune grant colp la ou il puet. Et chil li recort sus si fierement que tout s'en esbahissent, si le conroie si en poi d'eure que plus nel puet souffrir, si apele .i. autre et il vient. Et cil qui plus ne puet la bataille soffrir s'enfuit el castel. Et uns autres vient tous fres en son lieu. |
| 6 | Ensin menerent lo chevalier blanc tant que ja estoit prime passee et après tierce pooit estre. | ... tant qu'ilz furent bien entre prime et tierce. | Ensi menerent le chevalier blanc tant que ja estoit prime passee et pres de tierce pooit estre. |
| 7 | Lors vient illuec uns escuiers et portoit a son col un escu d'argent a une bande vermeille de bellic. Et li escuz au blanc chevalier estoit ja tex conraez que mout en i avoit petit remex. Et il meesmes estoit ja mout ampiriez et d'alainne et d'autre force, si avoit assez perdu del sanc car en mainz leus estoit navrez. | Lors vient ung varlet avant et apporte au blanc chevalier ung escu blanc a une bende de bellif, car son escu estoit ja tellement rompu et exillé que peu en estoit demouré. Et il estoit moult affoibli et en maint lieu navré. | Lors vient iluec .i. escuiers et portoit a son col .i. escu d'argent a une bende vermeille de bellic et li escus au blanc chevalier estoit ja tex conrés que moult en i avoit petit remés, et il meismes estoit ja moult empiriés et d'alaine et d'autre force, si avoit assez perdu del sanc, car en maint lieu estoit navrés. |
| 8 | Et ses ravoit il mout blechiez | Et si les avoit il ja moult ble- | Et il les ravoit moult ble- |

et navrez mais tuit s'an fuioient el chastel a garanz et por els revenoient autre tuit fres. Quant li blans chevaliers voit qe ensi n'en porra venir a chief, si li anuie mout que tant demore a conquerre la grant anor que il atant. Lors giete jus tant po d'escu com il avoit et saisist celui que li vallez avoit aporté. Et lors sant sa force doublee, si est tant vistes et tant legiers que il ne se sant de cop ne de plaie que il ait. Et tantost laisse corre a els toz et fiert destre et senestre et fait tels mervoilles que nus ne lo voit qui ne s'en esbaïsse. Il lor fause lor hiaumes, il lor decovre les escuz, il lor deront les auberz sor les braz et sor les espauls. Et il lo blecent mout car si tost com li uns ne puet plus soffrir la meslee, si vient uns autres en son leu et ce li a mout grevé. Si a ensin maintenue la meslee tant que tierce passe, si l'ont assez faites plaies petites et granz.

9 Et lors vint la damoisele qui l'avoit amené devant la porte et li escuiers avoc li qui avoit aporté l'escu, si apor-

chiez mais ilz s'en fuyoient au chasteau a garent, et pour eulz y venoient autres tous fraiz. Quant le blanc chevalier voit que ainsi n'en pourroit venir a chief, il lui ennuye mout que tant demeure a conquerir le grant honneur qu'il en attend. Lors jecte sus tant peu d'escu comme il avoit et prent celui que le varlet lui avoit apporté. Et lors est sa force doublee. Il est tant viste et tant legier qu'il ne se sent de bleceure qu'il ait. Tantost laisse courre a eulz tous et fait telles merveilles que nul ne le voit qui ne s'en esbahisse. Il leur faulce les heaumes et detrenche leurs escus, il leur decoupe les haubers sur les bras et sur les espauls, et il les blece mout car si tost comme l'ung ne pouoit plus souffrir la meslee ung autre revenoit en son lieu, dont il estoit mout grevé. Il a ainsi maintenu la meslee tant que tierce est passee, et a plusieurs playes petites et grandes.

Et lors vint avant la damoisele qui l'avoit amené devant la porte et l'escuyer avec qui avoit apporté l'escu. Elle

chiés et navrés. Mais tout s'enfuioient el castel a garant et por aus revenoient autre tout fres. Quant li blans chevaliers voit qu'ensi ne pora venir a chief, si li anuie mout que tant demeure a conquerre le grant honor que il atent. Et lors jete jus che poi d'escu qu'il avoit et saisist celui que li vallés ot aporté, et lors sent sa forche doublee, si est tant vistes et tant legiers qu'il ne se sent de colp ne de plaie que il ait. Et tantost laisse courre a eus tous et fiert a destre et a senestre et fait telles merveilles que nus nel voit qu'il ne s'en esbahisse. Il lor fausse lor hiaumes et lor decouvre lor escus, il lor deront lor haubers sor les bras et sor les espauls. Et il le refierent et blechent mout, car si tost comme l'un ne puet plus souffrir, si vient uns autres en son lieu et ce li a mout grevé. Si a ainsi maintenue la meslee tant que tierche passe, si li ont fait assés de petites plaies et de grans.

Et lors vient la damoisele qui l'avoit amené devant la porte et li escuiers avoc lui qui avoit aporté l'escu, si apor-

- lui as deus bandes. Et li chevaliers les avoit ja tant menez qu'il s'estoient ja mis au tertre et s'an aloient vers la porte por lo secors avoir plus pres.
- 10 Et les genz del chastel esgardent desor les murs si comme li chevaliers les an mainne toz par son cors, si an sont tuit esbahi et prient que Dex lo teigne an ce que il a commencié. Tant ont guanchi cil dedanz as cox qu'il sont venu devant la porte et lors li recorent tuit sus. Et lor secors lor vient sovant et menu par quoi il n'an puet a chief venir. Et lors lo prant la damoisele au frain et li oste ele meesmes l'escu del col et i met celui as deus bandes. Et li chevalier s'an mervoillent por quoi ele lo fait, si vossissent bien qu'il ne venist plus arrieres car trop ont grant honte del combatre a un seul chevalier qui si malement les a menez. Lors est revenuz a la meslee, si les conroie tex en po d'ore que nus a cop ne l'ose atandre ainz guanchissent a ses cox tuit li plus fres. Ne n'a dedanz lo chastel chevalier qui ait esté a la meslee qui ses cox n'ait es-
- apporte celui a deux bendes et le chevalier les avoit ja tant menez qu'ilz estoient mon-tenez au tertre et s'estoient mis pres de la porte pour avoir secours plus pres.
- Et les gens du chasteau regardent aval les murs et voyent le chevalier dessoubz qui ainsi maistrie les autres par son corps, et prient Dieu qu'il le maintienne en ce qu'il a encommencé. Tant ont fuy ceulz de dedens au[x] coupz qu'ilz sont venuz devant la porte. Puis lui courent sus et le secours leur vient souvent par quoy il n'en peut a chief venir. Lors le prent la damoisele au frain et lui oste l'escu de son col et lui met celui aux deux bendes. Puis se ressourt si plain de grant force que c'est merveille, et est revenu a la meslee, et les conroye en peu d'eure tellement que nul n'ose attendre ses grans coups, ains fuyent tous les plus fraiz et dient bien que oncques mes ne virent chevalier de son pouoir. Mais sus tous autres en est esbahy le sire du chasteau qui les regarde de dessus les murs et a tel deul que a peu qu'il n'enrage de ce qu'il n'est a-
- toit celui as .ii. bendes. Et li chevaliers les avoit ja tant menés qu'il s'estoient ja mis au tertre et s'en aloient vers la porte por le secors avoir plus pres.
- Et les gens del castel esgardent desor le mur comme li chevaliers les enmaine tous par son cors, si en sont tout esbahi et prient que Diex le tiengne en che qu'il a commencié. Tant ont guenchi chil de dedens as cols qu'il sont venu a le porte, et lors li recorent tuit sus et lor secors lor vient sovent et menu par quoi il n'en puet a chief venir. Et lors le prent la damoisele au frain et li oste l'escu del col et i met celui as .ii. bendes. Et li chevalier s'en merveillent moult por coi ele le fait, si vaussissent bien qu'il ne venist plus arriere, car trop ont grant honte de combatre a .i. seul chevalier qui si malement les a menés. Lors est revenus a la meslee, si les conroie tex en poi d'eure que nus a colp ne l'ose atendre, ains guenchissent a ses cols tout li plus hardi, ne n'a dedens le castel chevalier qui ait esté a la mellee qui ses cols n'ait assaiés, si

saiez, si dient bien tuit c'onques mais ne virent chevalier de son pooir. Mais sor toz les autres en est esbahiz li sires del chastel qui les esgarde desor lo mur o il est, si a tel duel que par un po que il n'anrage de ce qu'il n'est a la meslee. Mais il n'i puet estre ne ne doit, selonc les costumes do chastel, devant que tuit li autre fussient conquis.

la meslee. Mais il n'y puet estre ne ne doit, selonc les costumes du chasteau, tant que les autres fussent conquis.

dient bien tout que onques mais ne virent chevalier de son pooir. Mais sor tous les autres en est esbahiz li sires del castel qui les esgarde dessus le mur ou il estoit, si a tel duel que por poi qu'il n'esrage de chou qu'il n'est a la mellee, mais il n'i puet estre ne ne doit, selonc les costumes del castel, devant que tout li autre fuissent conquis.

Dans ce passage, présentant une partie de la description des combats de la deuxième journée de la conquête de la Douleuse Garde, la procédure de raccourcissement commence au passage 2 et va jusqu'au passage 7. Le début de l'affrontement est décrit de manière assez similaire dans les deux témoins, et la fin du combat, même après le passage 10, l'est également. Dans le passage 7, un *escuier* apporte à Lancelot l'écu à une bande, qui lui redonne toute sa force. Ensuite, vient l'écu à deux bandes, qui double sa force (passage 9), puis l'écu à trois bandes (après les passages présentés ici). C'est à partir de cet événement de la prise de l'écu magique, en 7, que Ez reprend un récit détaillé.

On peut supposer que les compositeurs de Ez, voyant un long passage de combats successifs se profiler, ont voulu réduire toute la première partie de l'épisode, c'est-à-dire les combats de la première journée, inutiles dans l'avancée de l'intrigue — puisque ces combats sont à recommencer le jour suivant, Lancelot devant combattre en une seule journée l'ensemble des chevaliers à conquérir — et les premiers combats de la deuxième journée, pour garder de manière exhaustive les combats décisifs, ceux avec les écus magiques. Il est également à noter qu'en Ao la description des combats suit une logique narrative et un procédé rhétorique qui permettent de mettre en relief la force magique de ces écus : les premiers combats contiennent de nombreux détails, sur les coups donnés et les coups reçus, sur les blessures de Lancelot, tandis que la narration s'accélère avec le port des différents écus, en accord avec la force qu'ils sont censés procurer. Il n'y a pas de telle gradation en Ez, puisque l'évacuation de la majeure partie du texte concernant les premiers combats conduit la narration à rester sur un même plan de description. En revanche, dans les passages conservés en Ez, la narration suit de près les jeux de changement de perspective, avec le passage de la description des combats à celle de l'émerveillement des spectateurs des affrontements (« *et les gens du chasteau regardent* »...

« *en est esbahy le sire du chasteau* »). L'absence de la description des premiers combats peut être vue comme le témoin d'une absence de goût des lecteurs de la fin du XV^e siècle (du moins d'une prévision d'une absence de goût de la part des compositeurs de l'édition) pour les détails des coups portés dans les combats. Cette absence témoigne aussi de la perte d'intérêt pour la structure narrative particulière du texte originel ; l'essoufflement de cette esthétique de l'abondance, créant effets d'attente et mises en relief de l'action. Ez ne raccourcit plus le texte sur toute la fin de l'épisode, mis à part des propositions courtes — contenant des détails — et une partie de la description des tombes dans le cimetière où Lancelot découvre son nom⁵⁹.

Réduction de l'entrelacement

La structure narrative du *Lancelot*, telle que diffusée par les témoins manuscrits du XIII^e siècle, est caractérisée non seulement par son abondance et par sa redondance, mais aussi par l'esthétique de l'entrelacement, entrelacement des épisodes, qui se répondent en écho d'un bout à l'autre du texte, des trajectoires des personnages, des dialogues et des descriptions. Des passages entiers, pourtant importants pour la narration, sont absents du témoin Ez. Ainsi, dans sa quête de Lancelot — dont il ne connaît pas encore le nom —, Gauvain le croise, sans le reconnaître. Ces parties narratives font pleinement partie de l'entrelacement narratif du texte originel, jouant, sur le plan de la diégèse, sur le croisement des trajectoires des différents personnages, et, sur le plan extra-diégétique, sur la connaissance des lecteurs des épisodes ignorés par les personnages.

Ao	Ez	Micha
1 Qant il fu hors de la forest, si voit devant lui en une prairie paveillons tenduz mout biaux, si a bien herbergerie a deus cenz chevaliers. Et il esgarde sor destre si voit venir hors de la forest les deus palefroiz qui portent lo blanc chevalier en la litiere et la voie par ou il viennent assamble	En son chemin rencontra mesire Gauvain ung escuier auquel il demanda comme il avoit fait a la damoiselle. Et l'escuier lui respondist que de celui chevalier ne lui sauroit il donner congnoissance, mais il avoit veu outre la forest ung chevalier en une littiere que deux chevaulx portoient.	Quant il fu hors de la forest, si voit devant li en une prairie pavellons tendus moult biaux, si a bien herbergerie a .ii. cenz chevaliers. Et il esgarde a destre, si voit venir hors de la forest les .ii. palefrois qui portoient le blanc chevalier en la litiere et la voie par ou il viennent assamble

59. Ez ne contient donc pas cette description, présente en Ao : « *Et androit chascun crenel a tombel ou il a letres qui dient : "Ci gist cil, et veez la sa teste." Mais endroit les cresniaus ou il n'a nules testes n'avoit il mie issi escrit, ainz disoient les letres : "Ci gerra cil." Si avoit nons de mainz bons chevaliers de la terre lo roi Artu et d'aillors de toz les meillors q'en savoit.* »

a la soe. Messires Gauvains atant la litiere, si li plaist mout car onques mais ne vit si riche. Lors demande as vallez cui ele est. « Sire, font il, a un chevalier navré. » Et li chevaliers navrez fait haucier lo drap et demande a monseignor Gauvain qui il est. Et il dit que il est uns chevaliers de la maison lo roi Artu. Et qant il l'ot, si a paor qu'il nel conoisse, si se recuevre. Et messires Gauvains li demande qui il est. Et il dit qu'il est uns chevaliers qui vait en un sien affaire. Li chevaliers s'an vait outre et messires Gauvains atant encores a l'antree de la forest por savoir cui sont li paveillon.

- 2 Et dui chevalier issent de l'un et s'aloient abatre en la forest tuit a pié. Messires Gauvains les salue et lor demande cui sont li paveillon. Et il dient Au Roi des cent chevaliers qui vait a cele assemblee. « De quel part, fait messires Gauvains, sera il ? — Devers lo Roi d'Outre les Marches, font il, et vos, qui iestes ? — Ge sui, fait il, uns chevaliers qui vois a mon affaire. » Cil Rois des cent chevaliers es-

a la soie. Mesire Gauvain atent la litiere, si li plaist moult, car onques mais ne vit si riche. Lors demande as vallés que chou est. « Sire, font il, .i. chevalier navré. » Et li chevalier navrés fait hauchier le drap et demande a monseignor Gauvain qui il est et il dist qu'il est uns chevaliers de la maison le roi Artu. Et quant il l'ot, si a paor qu'il ne le conoisse, si se recuevre. Et mesire Gauvain li demande qui il est et il dist qu'il est uns chevaliers qui vait en un sien affaire. Li chevaliers s'en vait outre et mesire Gauvain atent encores a l'entree de la forest por savoir qui sont li pavillon.

Et dui chevalier issent hors de l'un et s'aloient esbatre en la forest tuit a pié. Gauvain les salue et lor demande cui sont li pavillon, et il dient au roi des .c. chevaliers qui vait a chele assamblee. « De quel part, fait mesire Gauvain, sera il ? — Devers le roi d'Outre les Marches, font il. Et vous, qui estes ? — Je sui .i. chevaliers qui vois en mon affaire. » Chis rois des .c. chevaliers estoit

toit issi apelez por ce que il ne chevauchoit nule foiz hors de sa terre que il ne menast cent chevaliers. Et com il voloit il en avoit mout plus car il estoit riches et poestis et coisins Galehot lo fil a la Bele Jaiande, si estoit sires de la terre d'Estregor qui marchist au reiaume de Norgales et a la duchee de Canbenic. Messires Gauvains se part des deus chevaliers et les commande a Deu.

- 3 Et lors esgarde, si voit escuiers qui aportent hors de la forest un chevalier mort. Il ganchist cele part, si lor demande qui l'ocist. Et il li content que uns chevaliers l'ocist gehui qui porte un escu de sinople a un une bende blanche et li dient que ce fu por ce qu'il ne voloit dire q'il amast miauz un chevalier navré que celui qui navré l'avoit. « Et il meemes, font il, est mout navrez. » Lors s'apense messires Gauvains que c'est li chevaliers de la litiere et cuide que ce soit cil qui defferra a Camahalot lo chevalier.

- 4 Lors ganchist après par devant les paveillons au Roi des cent chevaliers. Cil des pa-

issi appelés por ce qu'il ne chevauchoit nule fois hors de sa terre qu'il ne menast .c. chevaliers, et quant il voloit, il en avoit mout plus, car il estoit riches et poestis et cousins Galahot, le fil a la Bele Jaiande, si estoit sires de la terre d'Estrangor qui marchist au roialme de Norgales et a le duchee de Cambenync. Mesire Gauvain se part des .ii. chevaliers, si les commande a Dieu.

Monseigneur Gauvain doubta que [c]e ne fut celui qu'il queroit et desira le trouver pour en savoir la verité.

Et lors esgarde, si voit escuiers qui apportoient hors de la forest .i. chevalier mort. Il guenchist chele part, si lor demande qui l'ochist et il dient que uns chevaliers l'ochist juhui qui porte un escu de sinople a une bende blanche, et li dient que che fu por che qu'il ne voloit dire qu'il amast miex .i. chevalier navrés que chelui qui navré l'avoit. « Et il meemes, font li, est mout navrés. » Lors s'apense mesire Gauvain que chou est li chevaliers de la litiere et quide que che soit chil qui desferra a Camalot le chevalier.

Quant il fut hors de la forest, il voit en une prairie pavillons tenduz, et va celle

Et lors esgarde, si voit escuiers qui apportoient hors de la forest .i. chevalier mort. Il guenchist chele part, si lor demande qui l'ochist et il dient que uns chevaliers l'ochist juhui qui porte un escu de sinople a une bende blanche, et li dient que che fu por che qu'il ne voloit dire qu'il amast miex .i. chevalier navrés que chelui qui navré l'avoit. « Et il meemes, font li, est mout navrés. » Lors s'apense mesire Gauvain que chou est li chevaliers de la litiere et quide que che soit chil qui desferra a Camalot le chevalier.

Lors guenchist après par devant les paveillons au roi des c. chevaliers. Chil des paveillons

<p>veillons cuiderent que il venist chevalerie querre, si li envoierent un chevalier armé. Et il dist qu'il ne venoit mie por ce, car il avoit el affaire.</p>	<p>part. Lors yssist d'ung pavillon ung chevalier armé contre messire Gauvain, car il cuidoit que il alast joustequerant. Mais il dist qu'il n'avoit vouloir de joustefaire et qu'il tendoit a autre chose.</p>	<p>quidierent que il venist chevalerie querre, si li envoierent .i. chevalier armé, et il dist qu'il ne venoit mie por ce, car il avoit el a faire.</p>
--	---	---

L'omission des différents éléments en Ez est significative. Dans le passage 1, il s'agit de la rencontre de Gauvain avec Lancelot : Gauvain justement le cherche, et il lui échappe donc. En Ez, cette scène savoureuse, où Gauvain manque sa quête de peu, est complètement omise et remplacée par une scène de dialogue avec un écuyer qui donne à Gauvain l'information qu'un chevalier blessé est passé par ce chemin. Le passage 2 mentionne deux personnages importants : Galehaut et le Roi des cent chevaliers. Cette mention n'est même pas esquissée en Ez. Il s'agit pourtant de la première mention de Galehaut, personnage très important dans la suite du récit⁶⁰. Dans le passage 3, d'autres différences de narration apparaissent : en Ao, une troisième rencontre avec un chevalier blessé et l'explication donnée sur la provenance de ces blessures fait que Gauvain songe à Lancelot — non pas en tant que chevalier blanc, celui qui a délivré la Douleuse Garde, mais comme le chevalier qui a déferré le chevalier blessé à Camelot. En Ez, il s'agit de la suite directe du passage du dialogue avec l'écuyer ; Gauvain pense que le chevalier sur la litière est probablement le chevalier blanc. Le jeu sur les multiples identités de Lancelot est éradiqué par cette narration. Au sein du passage 4, les fils des deux versions se rejoignent. La narration se poursuit ensuite de manière similaire, avec la rencontre de Gauvain avec Hély le Blond, au sein des scènes suivant ce passage. En Ao, la lisière de la forêt, dans laquelle se déroule l'épisode, est un lieu symbolique, un lieu de passage, là où se font les rencontres. Un entrelacement fin se dessine entre les différentes trajectoires, les différents personnages, les différentes identités de chacun. En Ez, un dialogue simple, au sein de la forêt, fait acquérir à Gauvain une connaissance. Le récit se poursuit sur la sortie de Gauvain de la forêt et enchaîne avec une autre scène, en une trajectoire toujours linéaire.

60. C'est la première mention du personnage en tant qu'acteur dans le récit. On trouve en effet une toute première mention dans le chapitre 011, lorsqu'il est question de la description du caractère de Lionel : « *Et ce fu li plus desfrenz cuers d'anfant qui onques fust que le Lyonel, ne nus ne retraist onques si naturellement a Lancelot com il faisoit. Et Galehoz li proz, li preuzdom, li sires des Estranges Illes, li filz a la Bele Jaiande, l'apela une foiz Cuer sanz Fraïn...* »

Quand les raccourcissements altèrent la cohérence narrative

Le raccourcissement du texte que connaît Ez peut parfois être si important qu'il altère la cohérence du texte. Ainsi, au sein de l'épisode de la rencontre avec Hector à la Fontaine au Pin, l'épisode du combat entre Hector et les chevaliers d'Arthur est omis. Cette omission a une incidence sur la suite du texte et sa cohérence. Hector, nouveau personnage, est découvert par cinq chevaliers expérimentés, Girflet, Sagremor, Keu, Yvain et Gauvain. Il pleure et s'esclaffe successivement devant un écu pendu à un arbre.

Ao	Ez	Micha
<p>1 Si prant son hiaume an sa main. Et qant il lo volt metre an sa teste, si avint chose qu'il hurta au pié de l'escu qui au pin estoit panduz. Et li chevaliers regarde en haut, si voit l'escu pandre. Et lors commence un duel si grant com il plus puet, et plore et crie et fiert un poin an l'autre et maudit l'ore que il onques fu nez. Et qant il a grant piece tel duel fait, si se recomance a conforter et se blasme de ce qu'il a tant dolosé, et recomance a faire autresi grant joie com li diaus avoit esté o plus grant. Et qant il a une piece fait joie, si recomance lo duel autresi grant com il avoit fait devant. Ne redemora gaires que il recomança a faire joie derechief. Et an ceste maniere fist bien set foiz o huit, une foiz lo duel et l'autre la joie.</p>	<p>Et prent son heaume en sa main et quant il le voulut mettre en son chief, il heurte a l'escu qui estoit a une branche du pin pendu. Et il regarde en hault et apperçoit l'escu. Lors commence a faire ung deul si grant que merveilles, car il se prent a braire et a crier tellement que c'estoit pitié.</p>	<p>Et prent son hiaume en sa main ; et quant il le vaut metre en sa teste, si avint chose qu'il hurta au pié de l'escu qui au pin estoit pendus. Et li chevaliers regarde en haut, si voit l'escu pendre. Et lors commenche .i. duel si grant comme il plus puet et pleure et crie et fiert l'un puing en l'autre et maldist l'eure que il fu onques nés. Et quant il a grant pieche tel duel fait, si se recommence a conforter et se blasme de ce qu'il a tant dolosé et commenche a faire autresi grant joie comme il avoit fait dueil ou plus grant. Et quant il a fait une grant pieche joie, si recommenche le duel autresi grant com il avoit fait devant. Et ne demora gaires qu'il recommencha a faire joie derechief. En ceste maniere fist bien .vii. fois u .viii., une fois le duel et l'autre le joie.</p>

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 2 | Et qant li cinc chevalier lo voient, si se merveillierent mout que ce pooit estre, etc. | ∅ | | Et quant li .v. chevalier le voient, si se merveillent moult que che puet estre, etc. |
| 3 | « Sire chevaliers, ça m'ont an-voié quatre chevalier qui laï-sus sont an cele lande, si vos mandent que vos me dites qui vos iestes et por coi vos faites duel et joie », etc. | ∅ | | « Sire chevalier, cha m'en-voient .iiii. chevalier qui la-sus sont en cele lande, si vos mandent que vous me dites qui vous estes et por quoi vous faites et dueil et joie. », etc. |
| 4 | Et li chevaliers fiert lui si durement que il lo porte a terre sanz demorer, etc. | ∅ | | Et li chevaliers fiert lui si durement qu'il le porte a terre sanz demorer, etc. |
| 5 | Et cil josta a lui autresi com il avoit fait Sagremort et autresi chaça lo cheval en voie et mist lo frain desoz lo pin. Atant li vient Guiflez, et li dit autresi com li dui avoient fait, et an la fin lo rabatié li chevaliers com il avoit fait les autres deus, etc. | ∅ | | Et chil joustes a lui autresi comme il avoit fait a Saigremor et autresi cacha le cheval en voie et mist le frain desous le pin. Atant li vient Gifflés et li dist autretel comme li doi compaignon avoient fait, et en la fin le abati li chevaliers com il avoit fait les autres .ii., etc. |
| 6 | Lors s'an part et vient au chevalier que ja ravoit son duel commancié sor la fontaine, si josterent an la fin antr'aus deus et l'abatié li chevaliers autresi com il avoit fait les autres, etc. | ∅ | | Lors s'em part et vient au chevalier qui avoit son dueil recommenchié lés le fontaine ; si jousterent en la fin entr'ax .ii. et l'abati li chevaliers autresi com il avoit fait les autres, etc. |
| 7 | Et li chevaliers se regarde tantost et li nains rehauce lo bleteron et fiert lo chevalier au regarder qu'il fist sor lo nasel do hiaume si que tot lo li anbarra et que li nes s'an | Et lors se adressa a lui ung nain, le plus hideux que oncques homme veïst, qui le batit tant que c'estoit grant pitié et grant horreur a regarder. Et quant il l'eut ainsi | | Et li chevaliers se regarda tantost. Et li nains anche le baston et fiert le chevalier parmi les espauls grans cols et sor le col et sor le hiaume tant que li neis s'en sent et |

sant et li visages, et fiert et refiert sor lo hiaume et ou col et es espaules tant com lui plot c'onques li chevaliers ne se muet, ainz tient la teste ambrunchiee por les cos qu'il a aüz anmi lo vis. Et qant li nains l'a batu do bleteron tant que toz est las, si lo prant par lo frain, si l'an moine tote la voie que il estoit venuz sanz contredit que li chevaliers i mete. Et qant ce voit messires Gauvains et si compaignon, si en sont trop esbahi. « Par foi, fait messires Gauvains, c'est une des plus granz mervoilles que ge onques mais veïsse, c'onques mais si prodom com cist est par si vil fauture ne fu si laidangiez ne onques contredit n'i mist.

8 « Mais tant creant ge Deu que ja mais ne finerai d'errer tant que ge sache qui li chevaliers est et por coi il a tant ploré et joie faite, et por coi li nains lo batié et mena sanz contredit metre. Et se ge lo poïsse honoreement assaillir, il ne s'an alast mies qu'il ne m'abatist ou ge lui. »

batu, il l'emmena en ce point. Messire Gauvain qui ce regardoit s'esmerveille moult et dit que jamais ne vit si preudomme souffrir d'estre batu et laidengé d'ung nain si lait et desfiguré comme il estoit. Et ce disoit il pour ce que le nain l'emmena sans que le chevalier y mist nul contredit. Et quant messire Gauvain eut tout ce bien avisé, il dit tout hault :

« Je prometz a Dieu que jamais ne fineray de errer tant que je saiche qui est le chevalier et pourquoy il a tant plouré et mené joye, et pourquoy le nayn l'a battu et emmené sanz contredit. Et se je le pe[u]sse honnorablement assaillir, il ne s'en alast pas ainsi qu'il ne joustast contre moy et ne me abbatist, ou moy lui. »

li visages, et fiert et refiert tant com li plot, c'onques li chevaliers ne se mut, ains jut le teste embronchie por les cols qu'il a eus en mi le vis. Et quant li nains l'a batu del blestron tant qu'il est tout las, sel prent par le fraim, si le maine toute la voie que il estoit venus sanz contredit que li chevaliers y meist. Et quant ce voit mesire Gauvain et si compaignon, si en sont trop esbaïs. « Par foi, fait mesire Gauvain, ce est une des plus grans merveilles que je onques mais veïsse, c'onques mais si preudome com chist est par si viel faiture ne fu si ladengiés ne onques contredit n'i mist.

« Mais tant creant je a Dieu que jamais ne finerai d'errer tant que je sace qui li chevaliers est et por quoi il a tant ploré et joie fait et por quoi li nains le bati et mena sanz contredit metre. Et se je le peüsse honoreement assaillir, il ne s'en alast mie qu'il ne m'abatist ou je lui. »

Le témoin Ez présente une version du récit extrêmement raccourcie. Les cinq chevaliers en présence voient Hector se lamenter en regardant l'écu (passage 1), puis le nain arrive et le bat (passage 7). L'alternance entre *deul et joie*, décrite en Ao (passage 1), est absente, tout comme l'ensemble des actions des passages 2 à 7. Ici, les passages présentés ne sont que des extraits du récit — comme il n'y avait rien à comparer, il nous a semblé superflu de mettre les extraits en entier. D'abord intervient la réaction des cinq chevaliers face à la scène étrange que joue Hector (passage 2), puis Sagremor va voir Hector pour lui demander des explications sur son comportement, mais celui-ci refuse de lui répondre, refus qui provoque le combat entre les deux protagonistes (passage 3). Hector gagne le combat contre Sagremor (passage 4), puis contre Keu et Girflet (passage 5) et enfin contre Yvain (passage 6). Le passage 7 est celui de l'intervention du nain, qui vient battre Hector, sans que celui-ci se défende. Le passage 8 voit un retour à la similitude des deux témoins, avec la promesse de Gauvain de suivre Hector et le nain pour comprendre ce qu'il s'est passé.

L'absence de cet ensemble d'épisodes a d'abord une conséquence sur la force de la narration. Ce qui déclenche la nouvelle quête de Gauvain — comprendre ce qu'il en est de ce chevalier mystérieux — est le comportement contradictoire de Hector : non seulement dans son attitude face à l'écu (devant lequel il fait *deul et joie*), mais également dans sa force de chevalier, puisqu'il met à terre quatre des meilleurs chevaliers du monde, mais se laisse battre par un simple nain — personnage représentant la malfaisance, selon les stéréotypes médiévaux. En Ez, Hector n'a pas de comportement contradictoire, puisqu'il fait uniquement un « *deul si grant que merveilles* » face à l'écu, puis se laisse battre et emmener par le nain, sans avoir auparavant montré sa grande force dans un combat contre les chevaliers du roi. En Ao, en plus du mystère qui enveloppe ce chevalier antagoniste, la mesure exacte de sa force est laissée en suspens, puisqu'il ne s'est pas battu contre Gauvain, jusque-là le deuxième meilleur chevalier du monde — après Lancelot. Par la déclaration de Gauvain, disant qu'il ne peut avec honneur le combattre, puisque « *il est prisons, et qui prison asaut, bien a totes lois perdues* », la résolution de la mesure de sa force est laissée en suspens, produisant l'envie de suivre la quête de Gauvain pour connaître l'issue du combat. Une nouvelle fois, la narration de Ez, dépourvue de l'antagonisme et de l'effet d'attente, présente une perte de force narrative et une absence de complexité.

L'absence de ces passages a ensuite une incidence sur la cohérence de la narration. Dès le passage 8, Gauvain exprime l'idée qu'Hector a eu un comportement antagoniste, clamant qu'il découvrira « *pourquoy il a tant plouré et mené joye* », alors qu'il n'y a pas de trace de joie dans la narration de Ez. Ensuite, au chapitre 60, cet épisode est également rappelé par le seigneur de l'Étroite Marche, évoquant le combat d'Yvain et Sagremor contre les chevaliers envoyés par Marganor : « *Et disoit messire Yvain que en sa vie n'avoit veu homme si apertement*

jouster fors seulement le chevallier que ilz avoient trouvé batant au nain sur une fontaine, si avoit il abatu devant messire Gauvain quatre des meilleurs chevaliers de la maison du roy Artus. ». Cette version est similaire à celle donnée par Ao : « *Et dist messires Yvains que onques an sa vie n'avoit veü si apert josteors fors solement lo chevalier que il avoient trouvé au nain batant sor une fontaine, qui avoit abatu devant monseignor Gauvain quatre des meillors chevaliers que l'an saüst ne deüst nomer.* » L'épisode est également rappelé au chapitre 62, dans lesquels les chevaliers se retrouvent à la cour, avec, entre autres, Gauvain, Keu, Sagremor, Girflet et Yvain, les chevaliers d'Arthur qui apparaissent dans l'épisode ci-dessus. Gauvain présente Hector aux autres. En Ao, le récit donne : « — *Ho, fait messires Gauvains, dire lo poez qu'il est bons chevaliers ! Savez vos qui il est ? C'est cil qui vos abatié, et monseignor Yvain, et Kel lo seneschal, et Girflet a la Fontaine do Pin qant li nains lo bati.* — *Comment ? fait Sagremors. Dites vos voir ?* » Le témoin Ez présente un récit similaire : « — *Haa, fait messire Gauvain, dire le pouez, car il est bon chevalier ! Et savez vous qui il est ? Et c'est cellui qui vous abatit, et messire Yvain, Keux et Girflet a la Fontaine du Pin. Cellui que le nain batit.* — *Comment ? fait Sagremor. Dictes vous voir ?* » Or cette scène est complètement absente de Ez. L'entrelacement de la narration, avec des retrouvailles entre les différents chevaliers faisant appel à la narration passée, résolvant pour tous l'attente de la découverte du nom, est vidée de sa substance en Ez.

Dans l'état actuel de la recherche, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si l'absence de ce long passage est due à une volonté de raccourcissement ou si une part de difficulté matérielle entre en ligne de compte. Il est en effet possible de supposer l'existence d'un modèle lacunaire (feuillet absents, trop abîmés pour être lisibles, etc.), au vu de la taille du passage absent et de la conséquence de l'absence sur la cohérence de la trame narrative. L'hypothèse d'un raccourcissement dû à des questions esthétiques est néanmoins plausible. En effet, le témoin Ao présente un récit très redondant, ce que, comme on l'a déjà vu, élimine Ez. Dans le passage 1, la description du comportement d'Hector est répétitif. Après la description de sa manifestation de douleur, puis de sa manifestation de joie, le récit donne : « *Et qant il a une piece fait joie, si recomance lo duel autresi grant com il avoit fait devant.* » Au lieu de s'arrêter là, le récit continue la description de la répétition : « *Ne redemora gaires que il recomança a faire joie derechief.* » Et à nouveau : « *Et an ceste maniere fist bien set foiz o huit une foiz lo duel et l'autre la joie.* » La répétition est au service d'une esthétique de mimétisme par rapport au comportement d'Hector. Mais cette insistance a pu agacer les compositeurs de Ez. De la même manière, la description des combats contre les quatre chevaliers a pu être éliminée car elle reprend le schéma de répétition, souligné par la présence multiple de l'adverbe *autresi* (passages 4 à 6). Si le raccourcissement n'est pas dû à des questions de lacune, il est possible de considérer ce travail de remaniement comme

faible, rendant plausible l'hypothèse d'un remaniement réalisé pour l'impression de l'édition *princeps* et de manière (trop) rapide.

Raccourcissement et perte de *senefiance*

Le raccourcissement des passages fait que toute une partie de la symbolique du texte est évacuée. Ainsi, au début du récit, l'importance de l'épée, que Lancelot n'a pas encore ceinte, est complètement oubliée en Ez⁶¹.

Ao	Ez	Micha
1 Au matin, qant il furent levé, dist li vallez au chevalier : « Biax sire, menez moi la o vos me devez mener. — Volentiers, fait li chevaliers, par un covant, se vos la conquerez, qu'ele soit moie. — Ge l'otroi », fait li vallez.	Et au matin le varlet demande son convenant et celui dit qu'il le y menera par ainsi qu'il lui donnera la damoiselle s'il la conquiert et il lui octroye.	Au matin, quant il furent levé, dist li vallés au chevalier : « Biaus sire menés moi la ou vous me devés mener. — Volentiers, fait li chevaliers, par un covent que se vous la conquérés, qu'ele soit moie. — Je l'otri », fait li vallés.
2 Il montent andui, et la pucele avocques aus, et oirrent tant qu'il viennent au perron. « Veez la lo paveillon, fait li chevaliers au vallet, mais il vos covient faire une chose que ceste damoisele vos prie et ge meesmes. — Q'est ce ? fait il. — Que vos ceigniez vostre espee, fait li chevaliers, et metez vostre escu a vostre col, et vos avez boene lance, que ceste damoisele vos a faite baillier a un de voz escuiers. — L'escu, fait li vallez, et la lance pran-	∅	Il montent andui et la pucele avoeques aus et oirent tant que il viennent au perron. « Vés la le paveillon, fait li chevaliers au vallet, mais il vos covient faire une chose que ceste damoisele vos prie et je aussi. — Que est che ? fait il. — Que vous ceingiés vostre espee, fait li chevaliers, et metés vo escu a vo col, et vous avés boine lanche que ceste damoisele vous a faite baillier a un de vos escuiers. — L'escu, fait li val-
		lés, et la lanche prendrai

61. Nous revenons ici à un passage antérieur à celui précédemment évoqué. Il s'agit de la suite du premier passage mentionné, celui du combat avec le Grand Chevalier, placé ici pour des raisons d'organisation thématique.

drai ge mout volentiers,
 mais l'espee ne puis ge
 ceindre ne ne doi tant que
 ge n'avrai autre commandement. — Or soffrez dons,
 fait li chevaliers, que ge la
 vos pande a l'arçon de vostre
 sele, si la traïroiz se mestiers
 vos est, car vos avez affaire a
 un mout cruiel home. » Tant
 li prie li chevaliers et la pu-
 celle qu'il lo fait et il li pendent
 l'espee a l'arçon.

3 Et il prant son escu et la lance et vient jusq'au paveillon et trueve lo grant chevalier autresin com il avoit fait a l'autre foiz.

Lors prent le varlet son escu et son espee et chevauchent tant qu'ilz viennent jusques au pavillon. Le varlet trouva le grant chevalier ainsi qu'il avoit fait a l'autre fois.

je volentiers, mais l'espee ne puis je chandre ne ne doi tant que j'en avrai autre commandement. — Or souffrés dont,
 fait li chevaliers, que je le vous pende a l'archon de vostre sele, si le trarés, se mestier vous est, car vous avés afaire a un moult cruel homme. » Tant li prie li chevaliers et la pucele qu'il le fait et il li pendent l'espee a l'archon.

Et il prent son escu et sa lance et vient jusc'al paveillon et trueve le grant chevalier autresi com il avoit fait a l'autre fie.

L'épisode comprend trois parties. Le passage 1 ci-dessus pose le cadre de l'action : le compagnon de Lancelot va lui montrer la voie s'il accepte de lui céder la demoiselle quand il vaincra le Grand Chevalier. Le passage 2 fait intervenir un dialogue dans lequel le compagnon de Lancelot prie ce dernier de ceindre son épée pour aller combattre ce chevalier. Le troisième passage décrit l'arrivée de Lancelot au pavillon, devant son adversaire. L'épée est un élément très important dans l'univers arthurien, elle est ce qui fait le chevalier. Cette importance est soulignée dans le texte lui-même, lors du discours que la Dame du Lac fait à Lancelot sur la *senefiance* de l'épée, au chapitre 20, discours qui est présent dans les deux témoins⁶². Le

62. Ce fameux discours de la Dame du Lac permet la mise en valeur des qualités des chevaliers, et de la symbolique de leur équipement. Il accorde une grande place au rôle que doit avoir le chevalier vis-à-vis de l'Église, dont il est le défenseur. À propos de l'épée, la Dame du Lac dit : « *L'espee que li chevaliers a ceinte, si est tranchanz de deus parties, mais ce n'est mie sanz raison. Espee si est de totes les armes la plus honoree et la plus haute, cele qui plus a digneté car l'an en puet faire mal en trois manieres. L'an puet boter et ocirre de la pointe en estoquant, et puet l'an ferir a cop des deus tranchanz, destre et senestre. Li dui tranchant senefient que li chevaliers doit estre serjanz a Nostre Seignor et a son pueple, si doit li uns des tranchanz de s'espee ferir sor cels qui sont anemi Nostre Seignor et despiseor de sa creance, et li autres doit faire vanjance de cels qui sont depeceor de l'umaine compaigne, c'est de cels qui tolent li un as autres, qui ocient li un les autres. De tel force doivent estre li dui tranchant mais la pointe est d'autre maniere. La pointe senefie*

passage 2, qui contient la prière du compagnon de Lancelot de ceindre son épée, pour affronter le Grand Chevalier, « *un mout cruïel home* », est omis en Ez. L'élément central, dans cette scène, est le refus de Lancelot de ceindre l'épée « *tant que ge n'avrai autre commandement* ». En effet, à ce moment-là du récit, Lancelot n'a pas encore ceint son épée : voulant être chevalier de la reine et non du roi, il n'a pas assisté à la cérémonie de remise de l'épée. Il n'est donc pas encore officiellement chevalier. Cet élément primordial pour la définition du statut de Lancelot et son rapport au couple royal est complètement évacué dans le témoin Ez. Refusant de prendre son épée, en Ao, Lancelot prend « *son escu et la lance* », alors qu'en Ez il prend « *son escu et son espee* ». Cette différence témoigne d'une perte de la symbolique liée à l'épée dans l'incunable⁶³.

Le raccourcissement, qu'il soit le fait des compositeurs de l'incunable, de son modèle, ou encore d'un remaniement en plusieurs phases, semble avoir été fait au fil du texte. En effet, si la discussion sur l'épée a disparu en Ez, le passage relatif à l'envoi d'une épée par la reine à Lancelot, qui entre directement en écho avec cette scène, est, lui, conservé :

Ao

Si li anvoie une espee mout boene et mout richement apareilliee de fuerre et de ranges. Li chevaliers an porte l'espee et vait tant qu'il vient a Nohaut car bien savoit la droite voie. Et qant il vient pres de la vile, si trova lo vallet qui ancor n'i estoit mie venuz et il li baille l'espee de par la reine. « Et si vos mande, fait il, que vos la ceigniez. » Et il la ceint mout volentiers, et au chevalier done celi qui estoit pandue a son arçon et dit que ores est il chevaliers, Deu merci et sa dame. Et por ce l'a apelé li contes vallet enjusque ci.

Ez

Si envoie au varlet une bonne espee. Et celui se met au retour et attingnit le varlet ains qu'il fust a Noehaut, et lui baille l'espee de par la royne en disant : « Elle vous mande que la ceingnez. » Et il le fait, et au chevalier donne celle qui estoit pendue a son arçon, et dist que ores est chevalier, Dieu mercy et sa dame. Et pour ce l'avoit le compte par cy devant appellé varlet.

Dans ce passage, Ao et Ez présentent une même version du texte. En Ao, elle fait sens, car il a été question, dans la partie 2 ci-dessus, de l'épée qui a été mise à l'arçon. En Ez, le passage est moins cohérent, du fait de l'absence de la scène en 2, et de l'affirmation en 3 que Lancelot a pris son épée pour se battre. Ez, du fait des raccourcissements, présente

obedience car totes genz doivent obeïr au chevalier. La pointe senefie tot a droit obedience car ele point, ne nule riens ne point si durement lo cuer, ne perte de terre ne d'avoïr, com fait obeïr a force contre cuer. Tex est la senefiance de l'espee. » (Ao, 020)

63. Le motif de la perte symbolique de l'épée peut être retrouvé dans les analyses sur la disparition du terme *espiet*, au sein du volume des notices.

une version moins structurée du texte, qui perd en cohérence et en éléments symboliques. Il est probable, au vu des éléments conservés/non conservés, qu'il n'y a pas eu de réflexion approfondie sur les coupures réalisées dans le texte, mais que le texte a été coupé lorsqu'il présentait des passages de dialogues longs et dotés d'éléments répétitifs, comme on a pu le voir dans les exemples ci-dessus. C'est dire que les remanieurs de l'incunable ou les scribes de son modèle ne voyaient plus dans ces éléments des éléments importants, significatifs, servant à la construction finement entremêlée de l'intrigue, mais au contraire des éléments superflus, pouvant nuire à sa fluidité. L'absence de ces éléments est significative d'une perception nouvelle de la *matiere* arthurienne au XV^e siècle.

Abrègement et évacuation du merveilleux

La scène de l'explication du songe d'Arthur par le *preudomme*, scène importante dans sa signification spirituelle et religieuse, est elle aussi touchée par ce phénomène de perte de symbolique. Le *preudomme* est un personnage de clerc doté de la capacité de comprendre notamment la symbolique liée aux songes. Arthur demande au *preudomme* conseil pour retrouver l'amour de ses hommes qu'il craint d'avoir perdu. Dans cette partie de l'épisode, les deux témoins présentent un texte similaire, comme on peut le voir dans l'extrait ci-après, qui traite des conseils du *preudomme* au sujet des dons que doit faire Arthur à ses hommes.

	Ao	Ez	Micha
1	Les riches vaisselementes, les cointes joiaus, les biaux dras de soie, les boens chevaus, et si ne bee mie a els tant doner les riches dons come les biaux et les plaissanz, car l'an ne doit mie doner a riche home riches choses mes plaissanz choses poi riches...	Les riches vaisselles et les joiaux et les beaux draps de soie. Et si ne regarde mie a leur donner tant les riches dons comme les beaux et les plaisans, car l'en ne doit mie donner a riche homme riches choses...	Les riches vasselementes, les cointes joiaus, les biaux dras de soie, les boins oisiaux et les chevax, et si ne baer mie a els tant a doner les riches dons come les biaux et les plaisans, car l'en ne doit mie donner au rice homme riches choses por plaisans, mais plaisans choses pour riches...
2	... car ce est uns anuiz de fondre l'une richece sor l'autre.	∅	... car ch'est .i. anuiz de fondre une riqueche sor l'autre.
3	Mais au povre home doit l'en doner tex choses qui soient plus boenes que beles et plus porfitables que plaissanz, car	mais aux povres hommes doit on telles choses donner qui soient plus bonnes que belles, car povreté ne a mestier que	Mais au povre home doit l'en donner tex choses qui soient plus boines que beles et plus profitables que plaissans, car

povretez n'a mestier que d'amendement et richece n'a mestier que de delit. Ne tex choses ne font mie a doner a toz car en ne doit doner a home chose dom il ait assez. Ensin te covanra doner se tu viaus doner selonc droiture. Et se tu lo fais einsin, autresin covanra que la reine lo face as dames et as damoiseles de chascun païs ou ele vanra, que tu et ele donez si com li Sages lo commande. Li Sages dit que autresi liez doit estre li doneres an son don con est cil cui an lo done. L'an ne doit mie doner a laide chierre mais tozjorz a lié sanblant car dons qui est lieement donez a deus paires de merites et cil qui est donez an rechinant n'a nul guerredon.

de amendement, ne richesse fors de delict, ne toutes choses ne sont mie a donner a tous, car l'en ne sçait mie a homme donner chose dont il ait assez. Ainsi te convendra donner selonc droiture. Et se tu le fais ainsi, aussi le convendra faire la royne aux dames et aux damoiseles du païs ou elle vendra. Si convendra que vous donnez comme le Sage commande. Et dist que aussi doit estre joieux le donneur en son don comme est celui a qui il le donne. L'en ne doit mie donner a laide chiere mais tousjours a beau semblant car don lieement donné a deux manieres de merites. Et celui qui est donné en richignant ne doit nul guerredon.

povertés n'a mestier fors d'amendement et richece n'a mestier fors de delit, ne tex choses ne font mie a douner a tous, car on ne doit doner a home chose dont il a assés. Ensi te convenra doner, se tu vels doner selonc droiture. Et se tu le fais ensi, autresi covenra que la roine le face as dames et as damoiseles del païs ou ele venra et que tu et ele doigniés si com li sages le commande. Li sages dist que autresi liés doit estre li doneres en son don com est chil qui on le doune : l'en ne doit mie doner a laide chiere, mais tousjors doner a lié samblant, car en liement doner a .ii. paire de merites et chil ki est donné en rekignant n'a nul guerredon.

Le passage 2 est le seul absent de Ez. L'épisode commence donc de manière similaire dans les deux témoins. Peu après, le roi demande l'explication de son songe, dans lequel il a vu le *lion evage*, le *mire sans mecine* et la *flor*. L'explication de la signification du lion est donnée de la manière suivante :

Ao
1 Et saches que il no te distrent mie sanz raison car li leons, ce est Dex. Dex est senefiez por lo lion par les natures do lion qui d'autres bestes sont diverses, mais ce que il lo virent evage ce est une granz

Ez
Et dois savoir qu'ilz ne te le disdrent mie sans cause, car le lyon c'est Dieu, et Dieu est signifié par le lyon pour les natures du lyon, qui des autres bestes sont diverses. Mais ce qu'ilz le virent sau-

Micha
Et saches que il ne le te dient mie sans raison, car li lyons, che est Diex. Diex est senefiés par le lyon, por les naitures del lyon qui d'autres bestes sont diverses, mais que il le virent ievages, che est

mervueille. Evage l'apelerent il por ce que il lo quiderent veoir en l'eve. L'eive ou il lo quiderent veoir, ce est cist siegles, car autresi come li poisons ne puet vivre sanz eive, autresi ne poons nos vivre sanz lo siegle. Ce est a dire sanz les choses do siegle. An cest siegle estoient envelopé cil qui te distrent qu'il avoient veü lo lion. Et por ce qu'il estoient del pichié do siegle anvelopé et maumis, por ce lor fu il avis qu'il avoient veü lo lion en l'eve qui lo siegle senefie, car se il fussient tel com il deüssient estre, loial, chaste, charitable, piteux, religieux et plains des autres vertuz, il n'eüssient mie veü lo lion en l'eive, mais laïssus el ciel. Car li ciaus est siegles pardurables appareilliez a home s'i il vielt errer selonc les comandemens de son Criator. Et qui ensin vit il n'est mie terriens mes celestiaux, car se li cors est an terre li esperiz est ja el ciel par bone pensee. Mais la terre n'est mie tels ainz est fosse et anterremenz a home qui vit au siegle en orgoil, an cruiauté, an felenie, en avarice, en covetise et an luxure, et es autres

vage fut une grande merveille. Sauvage l'appellerent ilz pour ce qu'ilz le cuiderent veoir en l'eaue. L'eaue ou ilz le cuiderent veoir, c'est ce siecle, car ainsi comme le poison ne peut vivre sans eaue, ne poons nous aussi vivre sans le siecle. C'est a dire les choses du siecle. En ce siecle estoient envelopez ceulx qui disdrent qu'ilz avoient veu le lyon. Et pour ce qu'ilz estoient du pechié de ce siecle entechiez, leur fut avis qu'ilz avoient veu le lyon en l'eaue car se ilz fussent telz comme ilz doivent estre loyaux, chastes et charitables, et piteux et religieux, ilz eussent veu le lyon au ciel, car le ciel est siege pardurable appareillé a homme se il y veult entrer selonc les commandemens de son Createur. La terre n'est mie telle, ains est fosse et enterrement a homme qui vit contre raison, c'est assavoir en orgueil, en cruauté, en felonnie, en avarice, en covetise, en luxure. Itelz estoient les clers qui ton songe te exposerent.

une grant merveille. Lavage l'apelerent il, por ce que il le quiderent veoir en l'iaue : l'iaue ou il le quiderent veoir, che est li siecles, car autresi com li poisons ne puet vivre sans iaue, autresi ne poons nous vivre sans le siecle, chou est a dire sanz les choses del siecle. En chest siecle estoient envolepé chil qui te disent qu'il avoient veü le lyon, et por ce qu'il estoient des pechiés del siecle envolepé et malmis, por che lor fu il avis qu'il avoient veü le lyon en l'iaue qui le siecle senefie, car se il fuissent tel com il deussent estre, loial, caste, caritable, pitex, relegieux et plain d'autres vertus, il n'eüssent mie veü le lyon en l'iaue, mais lasus el chiel, car li chieux est siecles pardurables apparelliés a home, s'il velt errer selonc les comandemens de son creator. Et qui ensi vit, il n'est mie terriens, mais celestiens, car se li cors est el siecle, li cuers est el chiel par boine pensee. Mais la terre n'est mie tele, ains est fausse et enterremens a homme qui vit encontre raison, c'est en orgueil, en cruauté, en felonie, en avarise, en covoitise, en

pechiez de danpnement. Itel estoient li clerç qui ton songe t'espelurent.

- 2 Et por ce cuiderent il avoir veü lo lion an l'eive, qui est senefiez de pechié. Et neporquant en l'eive n'estoit il mie, car Dex ne fu onques am pechié ainz estoit en son gloriox siege. Mais l'espessetez de l'air estoit si granz antre lui et els que il ne lo porent veoir s'en autretel leu non, com il estoient. Ce fu en l'eive car il granz sans de la clergie qui en aus estoit lor fist veoir la figure del lion par force d'ancerchement. Mais por cele clergie qui n'estoit se terriene non, n'orent il del lion que la veüe, car nel conurent mie ne ne sorent que ce poit estre car il estoient terrien et li lions celestiene chose. Por ce ne veoient il mie la conoissance si lo cuiderent il avoir veü en l'eve dom il furent deceü. Et por ce l'apelerent il evage.

Mais le grant sens de la clergie qui en eulz estoit leur fist veoir la force du lion, mais pour celle clergie qui estoit si terrienne n'en eurent ilz que la veue du lion, car ilz ne sceurent mie que ce pouoit estre. Si le cuiderent avoir veu en l'eaue, dont ilz furent deceuz, et pour ce l'appelerent ilz sauvage.

luxure et en autres pechiés de dampnemens. Itel estoient li clerç qui ton soigne t'espelirent.

Et pour che quiderent il avoir veü le lyon en l'iaue, qui est senefiés de pechié ; et neporquant en l'iaue n'estoit il mie, car Dix ne fu onques en pechié, ains estoit en son glorieus siege, mais l'espessetés de l'air estoit si grans entre lui et aus qu'il ne le pooient veoir se ensi non com il estoient, ce fu en l'iaue, car le grant sens de clergie qui en els estoit lor fist veoir le figure del lion par forche d'encerquement. Mais por cele clergie qui n'estoit se terriene non n'orent il del lyon que la veüe, car il nel conurent mie ne ne sorent que che pooit estre, car il estoient terrien et li lyons celestiens chose. Por ce ne veoient il mie le connoissanche, si le quidierent il avoir veu en l'iaue, dont il furent deceü et por che l'apelerent il iavage.

Le passage 1 contient des versions proches. Il faut noter que le *lion evage* devient un *lion sauvage* en Ez — sans que le reste de l'interprétation change, avec la représentation du lion dans un élément aqueux —, ce qui témoigne probablement de la difficulté que représentait la forme du mot pour les compositeurs de Ez. Le passage 2 est raccourci, Ez omettant toute la répétition du péché représenté par l'eau entourant le lion, scène déjà évoquée en 1. Les passages expliquant la suite du songe d'Arthur divergent davantage.

Ao	Ez	Micha
1 « ... Ce est Dex, ne nus autres mires sanz mecine n'est que il seus, car tuit li autre mire tant de bien com il a an aus des maladies conoistre qui sont es cors et de savoir la garison, itot ce font par lo san que il ont qui de Deu descendié et qui la force mist as herbes par coi il porchacent la garison au cors.	« ... Le mire sans medecine est Dieu, et tous aultres mires ont de lui tant de sens comme il a en eulx des maladies congnoistre qui sont es corps et de savoir la garison, et tout ce font ilz par lui, car ilz y mettent herbes par quoy ilz pourchassent la garison aux corps.	Ch'est Diex, ne nus autres mires sans medichine n'est que il seus, car tout li autre mire ont de lui tant de bien com il a en aus, des maladies connoistre qui sont es cors et de savoir la garison. Trestout che font par le sens que il ont qui de Dieu descendit et qui la forche mist en herbes par coi la garison vient au cors.
2 Ne garison ne sevent il faire se au cors non, encor n'est ce mie a toz, car maintes foiz avient que qant il ont mises totes les paines a un cors garir, si se muert il.	∅	Ne garison ne seivent il faire se au cors non, encore n'est che mie en tous, car maintes fois avient que quant il ont mises toutes les paines en cors garir, si se muert il.
3 Et s'il avient qu'il puisse garir les maladies des cors, si n'ont il nul pooir de garir les maladies des ames. Mais Dex en est puissanz...	Et il garist bien sans herbes.	Et s'il avient que il garissent les maladies des cors, si n'ont il mie pooir de garir les maladies des ames. Mais Dix en est poissanz...
4 ... car si tost com uns huem vient a veraie confession, ja tant n'iert chargiez de vil pechié que Dex nel regart. Et si tost com il l'avra regardee, ja puis n'i covandra autre mire ne lier anplastre, ainz est la plaie nete et seine si tost com il l'a regardee. Icist est mires sanz mecine qui ne met an plaies ne des armes	∅	... car si tost com uns hom vient a lui qui avra confession, ja tant n'iert cargiés de viel pechié que Diex nel regart. Et si tost com il l'avra regardé, ja puis n'i covandra autre mire ne autre medecine ne lier autre emplastre, ains est la plaie saine et nete, si tost com il l'a regardee. Ichist est mires sanz medi-

ne des cors nule mecine, ainz est toz seins et nez par son douz regart. Mais ansi ne font mie li mortel mire car qant il ont les maladies veües, si lor covient après querre les herbes et les mecines qui a cele maladie covient, et a la feiee est tot perdu quant la morz mostre sa seignorie. Mais cil est verais mires qui par son regart solement done santé as malades de l'ame et del cors et fait esloignier la mort del cors tant comme lui plest et garist a totjorz de la mort de l'ame.

5 Est ce mires sanz mecine. Et saches bien de voir se tu as hui esté de boen cuer a ses poissons : c'est ta veraie confession, tes cors est gariz que il t'estuet garir ou tu ies honiz en terre, ne t'ame ne gouterà de la pardurable mort. Est cist a droit nomez sanz mecines.

6 — Biax dous maistres, fait li rois, bien m'avez montree la droite quenoissance et dou lion evage et dou mire sanz mecine. Mais or suis assez plus esgarez de consoil que devant de la flor, car ce voi

Et pour ce a il nom le mire sans medecine, et par lui peulx tu estre gary se il lui plaist. Or, fait le preudomme, as tu bien entendu ce que j'ay dist ?

— Certes, maistre, fait il, moult le me avez bien monstré. Mais je me merveille de la fleur qui me doit donner conseil car je ne voy en nulle maniere comme la fleur peut parler ne me donner aucun conseil.

cine qui ne met en plaies ne des ames ne des cors nule medicine, ains est tous sains et nes par son dols regart. Mais ensi ne font mie li autre mire mortel, car quant il ont veues les plaies, si lor covient après querre les erbes et les medicines qu'il covient a cele maladie, et a le fie est tout perdu, car la mors i mostre sa signorie. Mais chil est vrais mires qui par son regart seulement done santé as maladies des ames et des cors et fait eslongier la mort del cors tant com lui plaist et garir a tous jors de la mort de l'ame.

Est chist mires sans medichines. Et saches bien de voir, se tu as hui esté de boin cuer a tes confesseors par vraie confession, tu es garis d'ame et de cors ne tu n'ieres ja honis en terre ne t'ame ne sera ja en la pardurable mort, car il te gardera de tous periex, et chist est a droit noumés mires sans mechine.

— Bien puet estre, fait li rois, mais or sui plus esgarés que devant del conseil de la flor, car che voi je bien que flors ne puet conseil donner, se ele ne parole ne je ne voi mie comment flors puisse parler.

ge bien que fleurs ne puet pas consoil doner se ele ne parole, ne ge ne voi mie comment flors poïst parler.

7 — Certes, fait li prodom, ce verras tu tot clerement que flors puet parler et doner consoil.

8 Ne au lion vrai ne au mire sanz mecine ne puez tu ataindre sanz le consoil de cele flor. Et se tu ja mais viens au desus de ceste dolor ou tu ies, ce sera par lo consoil de cele flor. Or te dirai don qui cele flors est et coment ses conseuz te sauvera. Cele flors est flors de totes les autres flors. De ce cele flor nasqui li fruiz de qoi totes choses sont sostenues. C'est li fruiz don li cors est sostenuz et l'ame paüe. C'est li fruiz qui saola les cinc mile homes en la praerie, qant les doze corboilles furent anplies del reillie. Ce est li fruiz par coi li pueples Israel fu sostenuz quinze anz es desserz la ou li om, ce dit l'Escripture, manja lo pain as angles. Ce est li fruiz par coi Josep de Barimathia et si compaignon furent sostenuz qant il s'an venoient de la terre de promission an ceste estrange païs par lo comen-

— Haa! fait le preudomme, ce te monstreray je bien et feray congnoistre.

— Chertes, fait li preudom, ce verras tu tot clerement que flors puet parler et doner conseil.

Ne au lion vrai ne au mire sanz mecine ne puez tu ataindre sanz le conseil de la flor, et se jamais venras au desus de ceste dolor ou tu es, che sera par le conseil de cele flor. Or te dirai dont qui chele flors est et comment ses consaus te sauvera. Chele flors est flors deseure toutes les autres flors. De chele flor nasqui li fruiz par qui toute gent sont soutenu, ch'est li fruiz dont li cors est sostenus et l'ame peüe, ch'est li fruiz qui saula li .v. milliers d'omes en la praerie, quant les .xii. corbeilles furent emplies de relief, ch'est li fruiz par coi li fil et le pueple Israël fu soustenus .xliv. ans as desers la ou li hom, che dist l'Escripture, menja le pain as angles, c'est li fruiz par coi Joseph de Barismachie fu sostenus quant il s'en venoit de la Terre de Promission en cest estrange païs par le commandement de Jhesu

dement Jhesu Crist et par son conduit. Ce est li fruiz don Sainte Eglise est repaüe chascun jor. Ce est Jhesu Criz, li Filz Deu. C'est la flors de cui doiz avoir lo consoil et lo secors se tu ja mais l'as.

- 9 C'est sa douce Mere, la glorieuse Virge, don il nasquié contre acostumance de nature. Cele dame est a droit apelee flors car nule fame ne porta onques anfant devant li ne après, qui par charnel asemblement ne fust ançois desfloree. Mais ceste haute dame fu virge pucele et avant et après c'onques la flor de son pucelaige ne perdi. Bien doit dons estre apelee flors de totes autres flors, qant ele garda sa glorieuse flor saigne et antiere la ou totes les autres flors perissent, ce est au concevoir et an l'anfanter, et qant de lui nasquié li Fruiz qui done vie a totes choses.

- 10 Par ceste flor vanras tu au vrai consoil car ele te racordera a son douz filz et t'anvoiera lo secors qui te fera recevoir honor que tu as commenciee a perdre. Et se tu par ceste flor ne viens a sau-

La fleur, c'est la mere Jesu-christ, ou le Pere et le Filz et le Saint Esperist se aombra sans lui corrompre sa virginité et la fleur qui est en elle.

Et c'est celle qui prie pour tous pecheurs, son chier filz.

Crist et par son conduit, ce est li fruiz dont Sainte Eglise est repeüe chascun jor, ch'est Jhesu Crist, li fiex Deu. C'est la flors de coi tu dois le conseil avoir et le secors, se jamais l'avras.

Ch'est sa douce meire, la glorieuse Virgene dont il nasquié contre acostumance de nature. Chele dame est a droit apelee flors, car nule feme ne porta onques enfant, devant lui ne après, que par charnel assablement ne fust anchois desfloree. Mais ceste virgene pucele dame fu virgene avant et virgene après, c'onques la flor de son puchelage ne perdi. Bien doit donques estre apelee flors desor toutes autres flors, quant ele garda sa glorieuse flor saine et entiere la ou toutes les autres flors perissent, che est au conchevoir et a l'enfanter, et quant de li nasqui li Fruis qui doune vie a toutes choses.

Par ceste flor venras tu au vrai conseil, car ele te racordera a son dols fil et t'envoiera le secors qui te fera recevoir honor que tu as commencié a perdre. Et se tu par ceste flor ne viens a sau-

vement et d'arme et de cors,
par autrui n'i puez tu ve-
nir car nus ne tient si grant
leu vers lo Sauveor comme
ele fait. Ele ne cessera ja de
proier por les chaitis. Et se
tu ceste flor enores, li conselz
de li te gitera de toz periz.

11 Ce est la flors qe ti clerz te
distrent et si nel savoient.
Ce est la flors par cui li ve-
rais lions et li hanz mires sanz
mecine te gitera de perdre
terre et honor s'an toi ne re-
maint. Que t'an est avis ? Que-
nois tu ancores que ge t'aie
esté vrais espeillieres de ton
songe ?

12 — Certes, fait li rois, maistre,
vos lo m'avez mostré et bien
et bel, tant que vos m'an avez
ja si conforté qu'il m'est avis
que soie ja eschapez de totes
mes paors car trop est plus
mes cuers a ese que il ne siault.
Et ge lo creant selonc Deu
que ge lo ferai ensin comme
vos m'avez comandé se Dex
a honor me done an ma terre
retorner. »

13 Endemantres que il parloient
ensin vindrent laianz dui che-
valier de la maisnie Galehot.

Et sera celle se tu fais ses
commandemens qui te fera
racorder et apaiser au lyon
sauvage et au mire sanz me-
decine, se tu faiz ce que t'ay
enseignié. »

Et il dist que, se Dieu le ra-
maine en son pays a hon-
neur, qu'il le fera. « Or y perra,
fait le preudomme. — Se m'aistm'en avés ja si conforté que
Dieu, fait il, maistre bien me
avez aprins a congnoistre la
fleur par lequel conseil le lyon
sauvage me peut aider et le
mire sanz medecine. »

Si comme ilz eurent finé leur
conseil, si voient venir deux
chevaliers qui tous deux es-
toient roys et venoient de l'ost
Gallehault.

vement et d'ame et de cors,
par autrui n'i pues venir, car
nus ne tient si grant lieu vers
le Sauveor com ele fait. Ele
ne chesseroja de proier por
les chaitis et se tu ceste flor
honeures, li consaus de li te
jetera hors de tous perieux.

Che est la flor que ti clerz
te distrent et si nel savoient,
che est la flors par cui li vrais
myons et li haus mirres sanz
medichine te jetera de perdre
terre et honor, s'en toi ne re-
maint. Or que t'en est avis ?
Connois tu encore que je t'ai
esté vrais espelers de ton
soigne ?

— Chertes, maistres, fait li
rois, vous le m'avés monstré
et bien et bel tant que vous
fait le preudomme. — Se m'aistm'en avés ja si conforté que
il m'est avis que je soie ja es-
capés de toutes mes paors,
car trop est plus mes cuers
a aise que il ne seut, et je
le te creant selonc Dieu que
je le ferai ensi comme tu le
m'as comandé, se Diex a ho-
neur me doine en ma terre
venir. »

Endementers que il parloient
ensi, vindrent doi chevalier
de la maisnie Galahot.

Le long passage présent en Ao est largement réduit en Ez. Le passage 1, concernant le *mire sans mecine*, qui représente Dieu, est le mieux conservé. Le passage 2, sur l'impuissance des médecins face à certains maux du corps, est supprimé, tout comme le passage 4, répétant cette impuissance, face à la toute-puissance de Dieu, qui guérit l'âme. En 5, l'allusion à la confession d'Arthur disparaît. Les passages 6 et 7 retrouvent un semblant de similitude, avec la prise de parole d'Arthur, qui demande des informations sur le troisième élément de son songe. La réponse, en Ez, est laconique, puisqu'elle omet : tout le passage 8, contenant la description de l'importance de cet élément, une référence à un épisode biblique ; la partie du passage 9 qui insiste sur le miracle de la virginité de la Vierge ; le passage 10, qui insiste sur la salvation possible du roi par le biais de la *fleur*. De 11 à 13, les deux témoins présentent de nouveau une version similaire.

Le raccourcissement de cet épisode, si détaillé en Ao, ne peut que pousser à émettre l'hypothèse d'un appauvrissement fort de la dimension symbolique et spirituelle en Ez, résultat probable d'une incompréhension de ces symboles, désormais caducs car coupant l'efficacité de l'action. Les dénominations des éléments sont conservées — du moins celles qui sont comprises, comme on a pu le voir avec le contre-exemple du *lion sauvage* —, leur attribut principal également, mais tout ce qui relève de l'interprétation est supprimé en Ez, témoignant du désintérêt porté à ces questions, voire de l'incompréhension de ces interprétations.

Les analyses esquissées ici dessinent quelques grandes tendances esthétiques suivies par Ez. La narration y omet toute une série de détails : les raccourcissements se situent au niveau microscopique, à travers l'omission de toute une série d'adjectifs et d'adverbes, mais aussi à un niveau plus général, par l'omission de scènes ou d'épisodes entiers. Ces raccourcissements, marqueurs d'un désir de proposer un texte plus court (pour des raisons probablement financières), qui ne se perd pas en détails et se concentre sur un déroulé de l'action linéaire (probablement pour des raisons esthétiques), comprend donc plusieurs aspects :

- les raccourcissements concernent aussi bien les scènes de dialogues que les scènes de combats ou les scènes de description
- les raccourcissements affectent l'entrelacement narratif (entrelacement par la rhétorique, dans des jeux d'échos qui permettent la production du similaire sans être l'identique ; entrelacement des trajectoires des personnages)
- les raccourcissements affectent la complexité narrative (moteurs de l'action annihilés ; effets d'attente réduits)
- les raccourcissements affectent la progression narrative (progression générale de la trame narrative, comme celle de Lancelot, à travers différentes épreuves ; progression particulière au sein de scènes spécifiques, au sein des scènes de combat, avec le

- mimétisme de la narration en écho avec l'accélération des actions)
- les raccourcissements affectent la *senefiance* du texte (jeu sur les identités de Lancelot ; motif de l'épée ; songes).

Sans redondance, sans entrelacement, sans détails abondants, sans jeux rhétoriques, sans effets littéraires, l'action se déroule de manière linéaire en Ez. Il ne s'agit pas ici de produire un jugement esthétique sur l'une ou l'autre version du texte, mais de noter que l'esthétique a changé. Il s'agit d'un même texte, mais qui se retrouve purgé de ses éléments fondateurs : l'entrelacement et le rapport *senefiant*. Seule demeure une succession d'actions. Cette réduction va à l'encontre de ce qu'est originellement le texte du *Lancelot*, qui est caractérisé par sa « tendance cumulative »⁶⁴ et son « principe de prolifération »⁶⁵, qui n'empêche pas sa grande unité. Son organisation originelle est en effet « l'essor par la démultiplication, la compacité par l'unification, la mise en place de dispositifs assurant la cohésion »⁶⁶.

Certains des passages abrégés sont liés à la thématique du merveilleux, qui peut être définie comme regroupant :

des termes appartenant à la famille de merveille, des notations renvoyant à la vue et à l'altérité, et des confirmations lexicales correspondant à des tendances d'interprétation/d'explication, dans une séquence où interviennent une vision entravée (ou plusieurs visions), un questionnement polyphonique (ou plusieurs), des interprétations polysémiques et un suspens du sens compensé par la garantie divine.⁶⁷

Cette thématique est importante dans la construction des récits arthuriens. Au fil du temps, le motif s'use au sein des textes de type néo-arthuriens : « Le merveilleux après 1270 a la spécificité de s'appuyer sur une tradition littéraire étoffée par un siècle (au moins) de création, et de donner lieu soit à un recyclage intertextuel souvent proliférant, soit à des associations d'idées plus vagues, travaillées par des réminiscences, et variables selon les lecteurs. »⁶⁸ Le merveilleux devient une sorte de *topos* littéraire, appartenant à la culture des lecteurs, mais peu à peu dépourvu de sa signification première. La surabondance des reprises des motifs merveilleux dans cette littérature « risque d'épuiser le merveilleux et de le banaliser, de l'annuler en le réduisant à un jeu qui focalise l'attention sur la merveille et non sur la polyphonie et la polysémie qui la constituent en merveilleux »⁶⁹.

Si ces considérations concernent particulièrement les textes produits entre 1270 et 1530, elles révèlent un nouveau rapport au merveilleux, dans la culture de la fin du Moyen

64. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 473.

65. *Ibid.*

66. *Ibid.*

67. C. Ferlampin-Acher, « Le Merveilleux dans la matière arthurienne (1270-1530) : le recyclage, entre vacuité et prolifération du sens », dans *La matière arthurienne tardive en Europe (1270-1530). Late Arthurian Tradition in Europe*, Rennes, 2020, p. 293-310, p. 293.

68. *Ibid.*

69. *Ibid.*, p. 294.

Âge, et peuvent ainsi être appliquées à notre incunable. Elles permettent de comprendre les raisons pour lesquelles les épisodes merveilleux sont abrégés dans l'*editio princeps* : le rapport au merveilleux ayant été changé, vidé de sa substance signifiante, les compositeurs de l'incunable éliminent les épisodes qui semblent superflus, non chargés de sens en rapport avec l'intrigue — qui devient le nouveau fil directeur du récit. Les textes nouvellement créés à partir de la fin du XIII^e siècle ne sont pas tant les témoins d'une évolution du merveilleux que d'un nouveau rapport entretenu par la société avec lui : « Ce qui change entre 1270 et 1530, ce n'est pas tant la fonction du merveilleux que la société qu'il a à prendre en charge, avec des périodes de crise, des mutations sociales et politiques de grande ampleur et surtout la conscience du changement. »⁷⁰ Le changement de société se reflète dans les créations contemporaines aussi bien que dans les version tardives des textes antérieurs, ou bien même dans les mises en prose de textes en vers déjà évoquées. Le merveilleux devient « rationalisé, humanisé, sécularisé »⁷¹. Cette « rationalisation » se retrouve bien dans la version de l'incunable du *Lancelot*, associée à une « amplification des exploits guerriers »⁷², qui prennent toute la place narrative. L'excès d'aventures, comme celui des marques de la « *senefiance* chrétienne » aboutissent à l'épuisement de la possibilité signifiante du texte : la fixation du sens et des *topoi* chevaleresques « revien[n]ent à épuiser [le texte] de tout autre potentialité signifiante [...] Au terme de ce processus, le symbolique finit donc par s'effacer : en d'autres termes, c'est la lecture littérale qui s'impose. »⁷³ Cet épuisement du sens initial est total à la fin du XVI^e siècle, avec la dernière édition du *Lancelot* par Benoît Rigaud, à Lyon, en 1591 : le texte est présenté dans une version très sévèrement abrégée, en un in-octavo de 166 pages⁷⁴. Dans cette dernière version, le texte ne contient qu'une succession d'actions : « Lancelot, dépouillé de toute psychologie et de tout sentiment, ne se caractérise plus que par des actes. »⁷⁵

70. *Ibid.*, p. 303.

71. *Ibid.*

72. G. Burg, « De Chrétien de Troyes au *Lancelot* imprimé... », p. 174.

73. *Ibid.*

74. Cette édition, ayant pour titre *Histoire contenant les grandes prouesses, vaillances et heroïques faicts d'armes de Lancelot du Lac, chevalier de la Table ronde, divisee en trois livres. Avec briefs sommaires donnans au plus pres l'intelligence du tout, et une table des plus principales ou remarquables matieres y traictees*, a probablement pour but d'être accessible à un plus grand nombre de personnes, d'où les dimensions minimales de l'ouvrage. Un certain nombre de travaux l'ont commenté. En plus de ceux de G. Burg sur les éditions du *Lancelot*, on pourra se reporter à l'étude fondatrice de C. E. Pickford, « Les éditions imprimées de romans arthuriens en prose antérieures à 1600 », *Bulletin bibliographique de la société internationale arthurienne*, 13-1 (1961), p. 99-109, et aux travaux de J.H.M. Taylor, notamment le chapitre 7 « "Fruitless Historie" : Maugin's *Tristan*, Rigaud's *Lancelot* » dans *Rewriting Arthurian Romance in Renaissance France* et son article « Rigaud's *Lancelot* of 1591 ». Ces travaux relèvent entre autres la probable dimension d'essai commercial de l'entreprise, ayant pour finalité une autre édition, plus volumineuse et donc plus coûteuse, son échec commercial, et sa nouveauté, préhistoire de la Bibliothèque bleue.

75. G. Burg, « De Chrétien de Troyes au *Lancelot* imprimé... », p. 175. Les trois auteurs cités *supra* indiquent « le style parataxique, le lexique limité de verbes fondés sur la vie chevaleresque, l'absence de dialogue,

La logique d'abréviation des épisodes n'est pas anodine pour notre propos, car elle peut avoir un impact fort sur le lexique. C'est elle qui explique, en partie, le nombre moins élevé de lexèmes dans le témoin Ez. Le fait d'ôter des parties entières d'épisodes peut aussi amener des lexèmes à être complètement absents de l'incunable. Ainsi du lexème *fruit*, qui est uniquement présent dans l'explication du songe d'Arthur par le clerc, explication extrêmement réduite dans l'incunable⁷⁶. La révision du texte de Ez touche des aspects narratifs et esthétiques, mais aussi le lexique : la pratique de l'abrègement doit être considérée en rapport le travail de remplacement des lexèmes obsolescent. De la même manière, la compréhension du travail réalisé sur le texte donné à lire permet de mieux saisir le rapport des compositeurs et des lecteurs à ce texte. Les modifications qui y sont apportées sont à interpréter dans leur globalité et dans leurs relations qui s'avèrent complexes, qui mènent finalement à un abandon de cette littérature, après une longue période de succès : « Des causes linguistiques, littéraires, socio-culturelles inextricablement mélangées sont à la base de ce crépuscule du livre médiéval. »⁷⁷ La complexité des relations entre texte et public, entre la *matiere* donnée à lire et sa réception prend naturellement forme dans la langue dans laquelle le texte est donné à lire. L'histoire du texte se retrouve dans une expression linguistique (et lexicale) modernisée, mais qui reste empreinte d'archaïsmes.

2.3 La langue de l'incunable : premiers aperçus

Le texte donné à lire dans l'incunable a fait l'objet d'une modernisation, « processus éditorial typique des ateliers des premiers éditeurs/imprimeurs »⁷⁸, pour correspondre à une langue plus contemporaine, compréhensible par un plus large public. Dans les quelques pages qui suivent, sont mentionnées des tendances de modernisation, sur les pans graphiques et morphosyntaxiques. Les exemples choisis l'ont été pour des raisons illustratives, et les analyses ne se veulent pas exhaustives. Elles visent simplement à présenter la tendance de modernisation à l'œuvre sur des pans linguistiques qui ne concernent pas le cœur de la présente étude, qui porte sur le lexique⁷⁹.

de description, de psychologie, d'émotion, des caractéristiques inadaptées pour une utilisation "classique" mais idéales pour une pratique référentielle, consultative et informative de la lecture » de l'œuvre (Id., *Les imprimeurs-libraires et l'invention du roman de chevalerie au XVI^e siècle...*, p. 107).

76. Le lexème est donc uniquement présent en Ao dans ce passage, au chapitre 048. Il y est attesté à sept reprises.

77. F. Montorsi, « Pour en finir avec le Moyen Âge. Remarques sur la diffusion et l'abandon des textes médiévaux au XVI^e siècle »..., p. 312.

78. F. Montorsi et J. H. Taylor, « La matière arthurienne dans les imprimés français »..., p. 266, déjà cité en début de chapitre.

79. Les analyses des phénomènes d'évolution graphique et morphosyntaxique sont également d'un grand intérêt ; elles pourront être réalisées ultérieurement grâce à la pérennité des données constituées.

2.3.1 Modernisation de la graphie

Les traces les plus évidentes de la modernisation linguistique se situent dans le revêtement graphique de l'incunable : « *The editor — or the compositors — have made the orthography of the text conform to familiar Renaissance norms (sans > sang...)*. »⁸⁰ Il est possible en effet de constater que la graphie du lexème *sanc* change d'un témoin à l'autre : en Ao, plusieurs graphies sont rencontrées (*sanc*, *sans*, *san*, *sanz*) tandis qu'en Ez une seule forme est utilisée : *sang*. un -g adventice est systématiquement présent à la fin des occurrences en Ez.

forme	Ao	Ez
sang	0	50
sanc	44	0
sans	20	0
san	1	0
sanz	1	0

TABLE 2.1 – Fréquences en Ao et Ez des différentes graphies de *sanc*

Cette modification de la graphie correspond à l'évolution bien connue et largement étudiée de la graphie entre ancien et moyen français, dont les principales caractéristiques seront juste évoquées. Les graphies de l'ancien français sont souvent désignées comme étant « phonocentrées », c'est-à-dire que « chaque graphème du code écrit a un correspondant phonique dans le code oral »⁸¹. En réalité, comme la multiplicité des graphies pour un seul lexème, au sein d'un même texte, donc dans la production d'un seul copiste, dans l'exemple ci-dessus, peut en attester, un processus d'éloignement entre graphie et phonie est notable dès le XIII^e siècle. Cet éloignement s'accroît à partir du milieu du XIV^e, avec la multiplication de lettres adventices. Ces lettres peuvent être désignées par différents termes, qui mettent en avant leur superfluité : « muettes, superflues, quiescentes, adventices, autant de qualificatifs qui ne renseignent que sur leur statut singulier dans l'entreprise de décodage du mot »⁸². Elles apparaissent au sein des mots, marquant l'émergence d'une certaine conscience linguistique de la langue écrite. Traditionnellement, cette nouvelle graphie est qualifiée d'« étymologisante », en ce qu'elle serait le lieu de l'insertion de lettres étymologiques permettant le rattachement d'un lexème à son étymon latin, ce qui permet d'affirmer un certain prestige du code écrit

80. J. H. Taylor, *Rewriting Arthurian Romance in Renaissance France...*, p. 68-69. Si le terme *orthography* est employé par l'autrice, il est important de rappeler qu'il s'agit encore à cette période de simples normes graphiques.

81. Yvonne Cazal, G. Parussa, Cinzia Pignatelli et Richard Trachsler, « L'orthographe : du manuscrit médiéval à la linguistique moderne », *Médiévales*, 45 (2003), p. 99-118, DOI : 10.4000/medievales.969, p. 103. Nous appuyons notre propos principalement sur cet article, mais le phénomène est documenté dans toutes les grammaires du français médiéval.

82. *Ibid.*, p. 4.

en français : « La nouvelle graphie étymologisante témoignerait donc moins d'une sujétion accrue au latin que du désir de conférer à la langue française un moyen de la rendre apte à concurrencer celui-ci. »⁸³ C'est cette conscience linguistique qui semble être la plus importante ici. En effet, il ne s'agit pas uniquement de rattacher un mot à son étymologie supposée, mais bien, de manière plus large, à un « paradigme »⁸⁴, ce qui est par exemple le cas dans les formes conjuguées des verbes, qui se voient dotées de lettres qui les rattachent à la forme de l'infinitif (*je bats* > *batre*⁸⁵). Des raisons sémiotiques ont également été avancées : les lettres adventices, avec la multiplication de hastes et de queues, permettent une identification rapide des mots : l'ajout de lettres peut donc être considéré comme « instrument d'identification du mot écrit »⁸⁶.

Un aperçu de deux passages identiques permet de mettre en relief les différences de graphies et la forte présence des lettres adventices en Ez :

Ao

Et l'an me fait antandant que d'un home et d'une fame sont issues totes genz. Ce ne sai ge pas par quel raison li un ont plus que li autre de gentillece se l'an ne la conquiert par proesce autresin com l'an fait les terres et les onors.

Ez

On dit que d'ung homme et d'une femme sont yssus toutes gens. Si ne sçay je par quelle raison les ungz ont plus de gentillesse que les autres se ilz ne la conquerent ainsi come l'en fait les fiefz et les honneurs.

Il est possible d'observer, dans nos deux témoins et de manière plus précise, la place qu'ont ces lettres quiescentes. Seront examinées ici les graphies relatives au *y-* et au *-g* final. Au sein du corpus, les occurrences ayant un *-y* final sont au nombre de 5 838 en Ez, contre 4 en Ao. Les formes concernées en Ao sont le nom propre *Hely* (deux fois), et le déterminant *ly* (deux fois)⁸⁷. Il est possible d'observer quelques différences de graphie sur certains mots, dans le tableau suivant⁸⁸ :

Les *y-* initiaux sont eux aussi très rares en Ao, et, au contraire, fréquents en Ez, comme les occurrences présentées dans le tableau ci-après le laissent voir.

83. *Ibid.*, p. 5.

84. F. Duval, *Le Français médiéval*, Turnhout, 2009.

85. *Ibid.*

86. Y. Cazal, G. Parussa, C. Pignatelli, *et al.*, « L'orthographe... », p. 9.

87. Pour ces deux occurrences, le déterminant précède systématiquement le mot *Irois*, faisant supposer un usage voué à l'aide au déchiffrement des jambages.

88. Ce tableau et les deux suivants présentent la forme recherchée (parfois sous la forme d'expressions régulières), le lemme correspondant et les fréquences de la forme en Ao et en Ez sur des nombres d'occurrences totaux dont nous avons précisé la teneur en note de bas de page, quand cela était nécessaire.

90. Le calcul porte sur la forme *ay* pour le verbe *avoir*, en comparaison avec les occurrences de la forme *ai*.

90. Le calcul porte sur la forme *amy* en comparaison avec *ami*.

forme	lemme	Ao	Ez
roy	roi2	0/1412	1287/1312
ay	avoir	0/325	312/314 ⁸⁹
quoy	coi2	0/251	166/179
cy	ci	0/301	140/149
amy	ami	0/114	67/93 ⁹⁰
cry	cri	0/33	23/32

TABLE 2.2 – Quelques graphies de *-y* final en Ez, en comparaison avec Ao

forme	lemme	Ao	Ez
y	i2	1/1208	781/790
yeu(l)(x z)	ueil	0/91	42/42 ⁹¹
yss.*	issir	0/148	60/110 ⁹²
yr.*	aler	0/152	15/146 ⁹³
yrois	irois2	6/14	8/8
yver(s)	iver2	3/6	2/2
yssue(s)	issue	0/12	3/6
yvre	ivre	0/2	2/2
yvoire	ivoire	0/2	1/1
ymages	image	1/1	0/0

TABLE 2.3 – Graphies comportant un *-y* initial

Si la question du *-g* final est légèrement différente, puisque la graphie permet également de noter la nasalisation, il est possible d'observer une sur-fréquence du phénomène en Ez par rapport à Ao, au sein du tableau 2.4.

2.3.2 Modernisations morphosyntaxiques

La modernisation de la graphie n'est pas le seul type de modernisation que l'on relève en Ez. Elle concerne en effet aussi la morphosyntaxe : « *Their interventions [of the editors/compositors] have simply removed the remaining traces of the Old French case system, modernised personal pronouns, rationalised word order and eliminated occasional doublets.* »⁹⁵ Dans les

93. La graphie *yeulx* est la plus courante en Ez, avec 40 occurrences. On trouve une occurrence de *yeulz* et une occurrence de *yeux*. Le nombre total d'occurrences de *ueil* est de 44, mais deux formes sont au singulier. En revanche, l'ensemble des 91 occurrences de Ao sont au pluriel.

93. Le calcul porte sur les formes commençant par *yss-* pour *issir*.

93. Le calcul porte sur les formes commençant en *yr-* pour *aler*, en comparaison avec les formes commençant par *ir-*.

94. Sont exclues ici les occurrences des noms propres (par exemple, *Floudehueg*) et des verbes conjugués qui, à la première personne du singulier de l'indicatif présent, peuvent parfois prendre un *-g* final (par exemple, *ge vaig*).

95. J. H. Taylor, *Rewriting Arthurian Romance in Renaissance France...*, p. 69.

forme	lemme	Ao	Ez
ung	un	0/2362	1140/2064
loing	loing	13/86	54/59
loig		28/86	0/59
sang	sanc	0/66	50/50
besoing	besoing	5/55	35/39
besoig		12/55	0/39
bessoing		2/55	0/39
lonc	long	0/24	28/35
poing	poing	3/44	17/27
poig		2/44	0/27
fraing	frein	0/47	4/26
coing	coing	0/4	3/3
tesmoing	tesmoin	0/9	3/3
tesmoig		1/9	0/3
bourg	borc	0/6	2/2
mehaing	mahaing	0/3	2/2
mehaig		1/3	0/2
baig	bain	1/3	0/2
baing		0/3	1/2
g(a)aing	gäaing	1/4	1/1
loigtieg	lointain	1/10	0/2
soing	soing	0/0	1/1

TABLE 2.4 – Graphies comportant un *-g* final⁹⁴

paragraphes ci-après, nous nous attachons à voir comment ces affirmations prennent corps en comparant les deux témoins⁹⁶.

La disparition de la déclinaison peut en effet être bien identifiée. Ainsi, une recherche sur les fréquences de l'article défini sous sa forme de cas sujet, *li*, suivi d'un nom commun finissant par un *-s*, marque de ce même cas, donne une présence de 2 136 occurrences pour Ao et 0 en Ez⁹⁷ ; le syntagme formé par *li* suivi d'un nom commun se finissant par *-z*, également marque du cas sujet, présente 433 occurrences en Ao, contre 0 en Ez. Les occurrences de l'article défini sous cette forme de cas sujet sont au nombre de 3 852, contre 0 en Ez. Les marques de cas, dans ces exemples basiques, sont donc complètement éradiquées.

96. Nous mettons cependant de côté la question des doublets synonymiques, qui nous semble spécifique.

97. Il est bien connu également que le système à cas connaît des défaillances dès l'ancien français. Ainsi, des formes irrégulières se voient dotées d'un *-s* analogique là où originellement elles n'en nécessitaient pas. Par exemple, en Ao, on trouve 103 occurrences de la forme *li sires*, contre seulement 2 pour la forme « correcte » *li sire*.

forme	Ao	Ez
li + NOMcom en -s	2 136	0
li + NOMcom en -z	433	0
li	3 852	0

TABLE 2.5 – Marques du cas sujet en Ao et Ez

Le changement des formes concerne également les pronoms personnels. Ainsi, on peut relever la disparition de la forme *li* au profit de *lui*⁹⁸, ou le remplacement des formes sujet par des formes fortes dans certains types de construction⁹⁹, comme dans le cas suivant :

Ao

Ne ge meesmes ne vos ain pas, bien lo sa-
chiez.

Ez

Et moy mesmes ne vous ayme pas, bien le
sachez.

Ces différentes formes sont reprises dans le tableau suivant¹⁰⁰ :

forme	Ao	Ez
li	2 627	0
ge me(i e)sme	15	0
moy mesme	0	5

Notons également une refonte des formes fortes au profit des formes régimes, avec l'expression du pronom impersonnel, comme dans l'exemple suivant :

Ao

Et **moi poise** mout qant vos iestes antor tel
home dont biens ne vos puet venir.

Ez

Et **il me poise** moult quant vous estes en-
tour ung tel homme donc bien ne vous peut
venir.

L'ordre des pronoms personnels est également modifié. Ainsi, à l'ordre *le me* peut être substitué l'ordre *me le* :

Ao

Si vos pri ge vos **lo me** pardonez par covant
que ge soie vostre chevaliers o premier leu
ou ge vanrai o vos en avroiz mestier.

Ez

Et je vous prie que vous **me le** pardonnez
par convenant que je soye vostre chevalier au
premier lieu ou je vendray se vous en avez
mestier.

98. Cette évolution est notamment commentée dans C. Marchello-Nizia, *La Langue française aux XIV^e et XV^e siècles*, 2^e éd., Paris, 2005, p. 224.

99. Ces formes correspondent à la série III telle que définie par C. Marchello-Nizia, *Ibid.*, p. 222. Sur l'évolution générale de l'emploi des pronoms personnels et adverbiaux, cf. *Ibid.*, p. 221-252.

100. Dans le tableau, le nombre d'occurrences est donné pour chacune des catégories précises : ainsi, les occurrences de *li* ne sont que celles comptabilisées pour le pronom personnel ; les occurrences des deux autres cas sont données uniquement pour le cas sujet.

L'ordre des pronoms adverbiaux peut également être modifié :

Ao

Voirs est, fait ele, mais il n'**en i** vandra hui
mais plus, car li guichez est fermez.

Ez

Il est vray dit elle mais il n'**y en** viendra
meshuy plus, car le guichet est ferme.

Si l'ancien ordre des pronoms est encore attesté en Ez, il devient minoritaire, comme le montre ce tableau récapitulatif :

forme	Ao	Ez
(a e)(n m) i y	43	19
y en	0	13
l(e o) me	39	37
me le	0	2

TABLE 2.6 – Aperçus sur l'ordre des pronoms

L'ordre général des différents éléments de la phrase est aussi modifié. Il est habituel de parler d'un passage d'un ordre TVX à un ordre SVO¹⁰¹. Il est ainsi possible de citer de nombreux exemples qui vont dans ce sens d'une refonte de l'ordre de la phrase :

chapitre 001	Atant josterent ansemble, si l'abatié li rois Bans si durement que totes les genz cuidierent bien que il fust morz.	Atant josterent ensemble, que le roy Ban abbati Claudas si durement qu'il cuida bien qu'il feust mort.
chapitre 048	Et d'autre part reparole Galehoz a sa gent et dit que il n'a mie grant enor el roi Artus guerrier en ceste maniere, car trop a li rois petit de gent .	D'autre part parle Gallehaut a ses gens et dit qu'il n'a pas honneur a guerrier le roy en ceste maniere, car trop a avec lui pou de gens .
chapitre 068	Si an a li rois si grant duel , que par un po que il n'anrage, si regrate durement monseignor Gauvain et ses compaignons.	Et le roy en est moult courroucé et regrete souvent monseigneur Gauvain.

Dans le premier passage, le sujet est postposé au verbe en Ao, et antéposé en Ez, où l'objet de l'action, Claudas, est également expressément exprimé, tandis que dans Ao, il apparaît sous la forme d'un pronom. La postposition du sujet est rendue possible par la marque du cas

101. D'un ordre Topique - Verbe - élément X à un ordre Sujet - Verbe - Objet. Sur la question de l'ancien français comme « une langue de type V2 », cf. C. Buridant, *Grammaire du français médiéval (XI^e-XIV^e siècles)*, Strasbourg, 2019, p. 1113, sur l'évolution (complexe) du groupe verbal, cf. C. Marchello-Nizia, *La Langue française aux XIV^e et XV^e siècles...*, p. 405-411.

sujet, qui évite les confusions. Dans le deuxième passage, la postposition de *li rois* après *a* est remplacée par le groupe prépositionnel *avec lui*. Dans le troisième passage, la postposition n'est pas non plus maintenue en Ao et la phrase est plus profondément modifiée, avec le remplacement de *avoir grant duel* pour *estre courroucé*. Le changement de l'ordre syntaxique n'est donc pas l'unique phénomène à relever ; il est bien souvent accompagné d'une reformulation du passage, quand une confusion semble possible. Néanmoins, la postposition du sujet peut également être respectée, comme on peut le noter au début du deuxième passage : *reparole Galehoz / parle Gallehaut*. Ici, la conservation est permise par la présence du complément d'objet indirect *a ses gens*, qui effacent toute ambiguïté. De la même manière, la postposition du sujet est conservée dans des passages où la confusion est impossible, comme dans les cas suivants :

chapitre 013	Mais li niés Pharien ne s'an gabe pas car si pessamment l'a li rois feru coment que li soit empiriez ne affebliz que tot l'a estonné.	Mais le nepveu Farien ne se doit pas plaindre qu'il n'ait sa part car si fort l'a le roy feru combien qu'il soit affoibli que tout l'estonne
chapitre 046	Mout an a li rois grant joie et si compaignon et totes les genz del païs.	Moult en a le roy grant joye et tous ses compaignons et les gens du païs.
chapitre 048	Mout a li rois grant peor de perdre sa terre et tote honor, et mout li sont failli si ome ainsi come li saige cler li distrent.	Moult eut le roy Artus grant paour de perdre sa terre et son honneur, et lui ont failliz ses hommes ainsi come les clers lui dirent.

L'absence de confusion possible est, dans le premier passage, due à la position du sujet, entre l'auxiliaire et le participe passé. Les deux autres passages sont similaires : ils concernent l'expression d'un sentiment, dont la force est donnée par l'adjectif *grant* accompagnant le substantif décrivant l'émotion ressentie. Le sujet est exprimé entre le verbe *avoir* et le groupe nominal. Il s'agit du même type de contexte qui connaît un remplacement dans le troisième passage vu ci-dessus, dans le cadre de la substitution de *avoir duel* par *estre courroucé*.

2.3.3 Les archaïsmes

Les deux aspects notables concernant la langue de l'incunable, modernisation et archaïsme, doivent être pris en considération dans un même mouvement pour comprendre le texte. La version de Ez doit être donnée à lire à un public que deux siècles et demi séparent du texte original : il y a nécessité de moderniser le texte. Néanmoins, cette version doit

contenir en elle-même les éléments qui feront son succès : la dimension archaïque du lexique donne une réalité palpable aux récits « de la vie d'autrefois », de ce mode de vie merveilleux, chevaleresque et idéalisé.

La présence d'archaïsmes dans la version du texte que donne Ez peut être le fruit de plusieurs aspects. D'une part, il est évident qu'un certain nombre de mots qui ne sont plus directement utilisés par les locuteurs peuvent tout de même être compris par les lecteurs — qui représentent une partie de la population cultivée¹⁰². Cette compréhension des locuteurs, en tant que « compétence [linguistique] passive » est comprise dans la définition même de la notion d'archaïsme, telle que définie par Jean-François Sablayrolles : « Un archaïsme est une lexie que les locuteurs (du moins une frange non négligeable d'entre eux) connaissent dans leur compétence passive et n'emploient plus parce qu'elles sont senties vieilles, obsolètes, datant d'une ou plusieurs générations antérieures. »¹⁰³ L'archaïsme est donc archaïsme lorsqu'il possède ces deux aspects : absence d'usage mais usage en mémoire.

D'autre part, les archaïsmes peuvent avoir une valeur particulière, en tant que morceaux particulièrement appréciés des lecteurs, porteur de saveurs passées de cette époque idéalisée de chevalerie glorieuse. Le domaine des archaïsmes toucherait alors un pan particulier du lexique, celui du lexique technique de la chevalerie. Cette appétence pour ces aspects matériels de la chevalerie se retrouve dans l'intérêt des lecteurs de la fin du Moyen Âge pour un certain type de littérature : « À la fin du Moyen Âge et au XVI^e siècle, les romans de chevalerie sont pleins encore d'un intérêt aigu pour des aspects de la vie chevaleresque que l'on pourrait qualifier de techniques. Cet intérêt se manifeste dans la description des tournois et des joutes, ou dans celle des armoriaux. »¹⁰⁴ Cette dimension archaïque, cette attitude conservatrice face au texte, a été relevée notamment par M. Colombo dans son édition du *Perceval le Gallois en prose* (Paris, 1530)¹⁰⁵, déjà citée. Les archaïsmes ne semblent pas concerner tous les pans du lexique. Puisqu'il faut qu'ils entrent dans la « compétence passive » du locuteur-lecteur, ils ne vont pas concerner les mots qui ont proprement disparu, mais ceux justement qui, s'ils ne font plus partie du lexique actif des locuteurs, restent dans la « mémoire collective ». Ainsi, M. Colombo, dans son introduction linguistique au *Perceval le Gallois en prose*, précise que les lexèmes liés à des domaines particuliers de la vie médiévale sont systématiquement remplacés :

102. À l'image de ce que nous, personnes vivant au début du XXI^e siècle, pouvons comprendre des textes datés du milieu du XVIII^e siècle. Cette comparaison doit néanmoins être nuancée puisque, le français ayant été codifié au cours du XVII^e siècle et ayant acquis ainsi une plus grande stabilité que les états de langue plus anciens, le rapport à l'écrit et à la langue ont grandement changé.

103. Jean-François Sablayrolles, « Néologie et/ou évolution du lexique ? Le cas des innovations sémantiques et celui des archaïsmes », *Études de linguistique et d'analyse des discours – Studies in Linguistics and Discourse Analysis*, 1 (2018), p. 1-17, DOI : 10.35562/elad-silda.231, p. 12.

104. F. Montorsi, *L'Apport des traductions de l'italien dans la dynamique du récit de chevalerie (1490-1550)...*, p. 107-108.

105. *Perceval le Gallois en prose* (Paris, 1530), Chapitres 26-58...

[Le prosateur] remplace systématiquement des mots rattachés de près ou de loin à la civilisation « médiévale », que ce soit dans le domaine de la guerre (*mangonel*, *perriere*, *branc*), de l'amour (*druerie*, *fine amor*), des rapports féodaux (*vavator*, *vasal*), ainsi que de nombreux autres mots désignant des réalités disparues ou dont les acceptions se sont modifiées au XVI^e siècle (*banier*, *bruillez*, *croute*, *dois*, *eschace*, *jugleor*, *meschine*, *sergent*, *tref*...).¹⁰⁶

Cette question est particulièrement intéressante dans le cadre de la présente étude, puisqu'elle permet d'aborder la question des disparitions en établissant dès avant le cœur de l'étude des nuances dans ce qui pourra être affirmé et en posant l'existence de degrés de statut entre les phénomènes de disparition et de conservation.

Un récit comme le *Lancelot* est particulièrement propice à la survie d'archaïsmes, du fait de l'importance des scènes de combat, qui sont des « actes codés s'enchaînant de façon toujours similaire »¹⁰⁷. Ils se caractérisent par une redondance d'expressions semblables, à tel point qu'il est possible de parler d'un « figement rhétorique de la description des combats »¹⁰⁸, dont on peut en préciser la teneur :

Cette homogénéité diégétique est renforcée par l'uniformité du matériel lexical et grammatical employé. Ce phénomène de type formulaire correspond à une tradition littéraire qui remonte à la chanson de geste et se manifeste dans tout le roman français du XIII^e. Le prosateur possède ainsi un réservoir verbal qu'il utilise chaque fois que se présente une épreuve guerrière. Les récits de combat forment de la sorte des îlots narratifs dans le cours de l'errance, des séquences structurellement semblables dont le déroulement n'est jamais interrompu par des accidents.¹⁰⁹

Le statut de ces archaïsmes a également été évoqué par D. Pantcheva-Capin dans son travail sur *Isaïe le triste*, qui voit dans l'utilisation des archaïsmes une utilisation linguistique relevant d'un travail littéraire sur le style, « une marque de conscience littéraire, en somme, conscience des sources et des traditions, une manière de conserver la tradition comme dans un reliquaire »¹¹⁰. Cette technique permet de rattacher le texte nouveau à toute une tradition textuelle riche et dotée de prestige :

Tout porte à croire que le conservatisme linguistique était utilisé comme un moyen pour pouvoir relier les chansons entre elles ou la chanson récente avec une plus ancienne,

106. *Ibid.*, p. 27, note 43.

107. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 383.

108. Damien Carné (de), « Jeux de tournoyeurs, jeux de lecteurs : renouvellement ludique du récit de tournoi dans deux prose arthuriennes mineures (la *Queste* 12599 et le *Roman de Ségurant*) », dans *Armes et jeux militaires dans l'imaginaire. XII^e-XV^e siècles*, dir. Catalina Girbea, 2016, p. 191-214, DOI : 10.15122/ISBN.978-2-8124-6085-2.P.0191, p. 198.

109. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 383.

110. D. Capin, « Le conservatisme de la langue, gage du caractère littéraire du texte et témoin d'une nouvelle conception de l'acte d'écriture : le cas d'*Isaïe le triste* », *Medium Ævum*, 73-1 (2004), p. 66-92, DOI : 10.2307/43630699, p. 87.

une sorte de gage de mise en cycle, une technique au même titre que les techniques poétiques empruntées aux chansons de geste archaïques.¹¹¹

À l'image des précautions prises par J. Taylor pour parler de la source probable de l'incunable et des motivations des coupes effectuées dans le texte, il est possible de noter les précautions prises par M. Colombo pour qualifier les archaïsmes. En effet, s'il est clair que le statut de l'archaïsme se situe dans la « compétence passive » des locuteurs, donc si la présence d'archaïsmes dans les textes est un témoignage précieux pour connaître le degré d'obsolescence des lexèmes, en tant qu'ils révèlent la « relative transparence des anciens textes pour un lectorat assez large »¹¹², cette présence dans les textes pourrait être le résultat de plusieurs processus opposés :

La présence d'un certain nombre d'archaïsmes est indéniable dans la portion du texte que nous éditons ici comme dans l'ensemble de la réécriture ; on peut alors s'interroger sur les raisons qui ont présidé à ce choix : paresse de traducteur, désir de conserver une couleur « médiévale » à son récit, conservatisme comme « gage de littérarité ».¹¹³

La langue de l'incunable se situe donc entre modernité et archaïsmes, à l'image de la structure de son récit, caractérisé par un mélange de fidélité au texte original et d'innovations. Notre propos sur les archaïsmes aborde la question du lexique, du point de vue de sa conservation. Il convient d'aller plus en avant dans l'étude comparative de ce lexique.

111. *Ibid.*, p. 86.

112. *Perceval le Gallois en prose (Paris, 1530)*, Chapitres 26-58..., p. 28.

113. *Ibid.*, p. 27, reprenant l'expression du titre de l'étude de D. Pantcheva-Capin exposée ci-avant.

Chapitre 3

Premiers aperçus sur le texte

Le cadre général du rapport de l’incunable et du manuscrit a été exposé dans le chapitre précédent, ainsi que certains éléments sur les particularités linguistiques du premier. À partir de l’étiquetage linguistique réalisé¹, il est possible de produire un certain nombre de premières analyses sur les témoins et leur utilisation du lexique. Le présent chapitre s’attelle donc à la description des textes présentés par les deux témoins, afin de mettre en évidence leurs similarités mais aussi d’esquisser leurs différences, à partir de l’étude du lexique². Après une première phase d’analyses purement textométriques, nous présenterons les résultats issus d’autres méthodes : *topic modeling* et analyses des co-occurrences.

3.1 Fréquences générales dans les témoins

La présente section décrit les textes présentés par les deux témoins, afin de mettre en évidence leurs similarités mais aussi d’esquisser leurs différences.

3.1.1 Lemmes et occurrences

Les analyses qui suivent portent sur la portion du texte qui est comparable d’un témoin à l’autre, soit le début du texte, avant l’épisode du deuxième voyage en Sorelois³. Le tableau 3.1 permet d’avoir un premier aperçu sur la taille des deux témoins et sur leur variété lexicale.

1. Décrit dans la section 1.3.

2. Les scripts permettant la visualisation des données ainsi que les données sur lesquelles ils sont construits, notamment le tableau des fréquences générales et des spécificités (cf. *infra*), sont consultables dans les annexes numériques.

3. Sur l’explication des divergences apparaissant à partir de cet épisode, cf. le chapitre 4.

	Ao	Ez	corpus
nombre de tokens	260 115	213 845	473 960
nombre de lemmes	3 356	3 196	4 036
nombre d'occurrences de noms propres	5 975	5 536	11 511
nombre de lemmes sans les noms propres	3 080	2 931	3 701
nombre d'occurrences sans les noms propres	254 140	208 309	462 449

TABLE 3.1 – Données chiffrées générales sur le corpus

Le rapport total des occurrences entre Ao et Ez est de 1,2 à 1, ce qui montre la tendance de l'incunable à raccourcir le texte, étudiée précédemment. Les nombres d'occurrences avec et sans noms propres sont présentés, car ces derniers n'intéressent pas la présente étude et sont donc exclus dans certaines des analyses menées *infra*. Il paraissait tout de même intéressant de présenter les chiffres comparatifs avec et sans noms propres, afin de mettre en évidence l'importance numérique de ces derniers. Ils représentent en effet environ 2,4% des occurrences et 8,3% des lemmes.

Le total de 3 701 lemmes différents employés au sein du corpus montre la diversité lexicale à l'œuvre. Cependant, tous ne sont pas présents à la fois en Ao et en Ez — et c'est sur ces absences que porte une partie de notre étude. En regardant de plus près les données, on peut relever que 621 lemmes présents en Ez sont complètement absents de Ao, et 770 lemmes présents en Ao sont absents de Ez.

La répartition des occurrences et des lemmes n'est pas régulière. La figure 3.1 permet d'observer la répartition des lemmes en fonction de leur nombre d'occurrences.

Il y a très peu de lemmes connaissant un très grand nombre d'occurrences et, à l'inverse, un grand nombre de lemmes en connaissant très peu. Cela correspond à la loi de Zipf, énoncée en 1949⁴, qui établit ce rapport inverse entre un petit nombre de mots très employés et un grand nombre de mots peu employés :

4. George Kingsley Zipf, *Human Behavior and the Principle of Least Effort*, Cambridge, 1949. La loi de Zipf connaît un grand succès et de nombreuses applications variées. Cf. notamment Marc Bertin et Thierry Lafouge, « La loi de Zipf 70 ans après : pluridisciplinarité, modèles et controverses », *Communication & langages*, 206-4 (2020), p. 111-134, DOI : 10.3917/com1a1.206.0111, p. 111 : « La loi de Zipf sur les régularités statistiques de la langue, énoncée en 1949, est une loi surprenante à plus d'un titre. Elle véhicule de nombreuses origines tout en alimentant plusieurs controverses. Résiliente dans le temps, elle s'applique à divers champs disciplinaires en présentant par essence un aspect pluridisciplinaire. »

FIGURE 3.1 – Nombre d’occurrences en fonction du rang du mot sur le corpus, version logarithmique

Si l’on range les mots d’un corpus dans l’ordre de fréquence décroissant, et que l’on considère donc la suite bivariée rangs-fréquences, le produit rang \times fréquences est une constante, ou suit éventuellement une simple fonction linéaire. [...] Cette loi traduit mathématiquement un fait d’observation : dans tout corpus, on trouve quelques mots très fréquents, un nombre important de mots de fréquence moyenne et une multitude indénombrable de mots rares.⁵

Notre graphique présente une rupture autour des 1000 occurrences, et également un grand nombre de lemmes qui ne trouvent qu’une seule occurrence dans le corpus. La figure montre donc une distribution traditionnelle des mots selon leur nombre d’occurrences au sein d’un corpus. Cela signifie que peu de mots sont très employés dans les témoins : un nombre faible de mots connaît la majorité des occurrences d’un texte. Nous allons donc examiner ce phénomène à travers notre corpus.

L’analyse des mots les plus fréquents de notre corpus permet de dégager quelques statistiques globales d’utilisation des mots et de répartition des occurrences. Cette étude est

5. Alain Guerreau, *Statistiques pour historiens*, 2004, URL : <http://elec.enc.sorbonne.fr/statistiques/stat2004.pdf> (visité le 10/06/2023), p. 114.

particulièrement riche et précieuse pour savoir quels sont les champs sémantiques en jeu et quel type de lexique est utilisé pour ensuite pouvoir étudier si ces derniers sont modifiés ou non en fonction de l'évolution de la langue. Pour présenter quelques chiffres, nous nous sommes attardée sur des catégories de mots, dont les limites sont arbitraires : nous nous attachons ainsi à décrire les lemmes connaissant plus de 1 000 occurrences, puis ceux connaissant plus de 100 occurrences.

3.1.2 Les lemmes à plus de 1 000 occurrences

Les lemmes à plus de 1 000 occurrences sont au nombre de 64 et représentent environ deux tiers des occurrences totales, quel que soit le témoin choisi. La figure 3.2 permet de visualiser le nombre d'occurrences touchées, tandis que le tableau 3.2 détaille les nombres impliqués.

FIGURE 3.2 – Nombre d'occurrences concernées par les lemmes à plus de 1 000 occurrences sur le corpus

	Ao	Ez	corpus
nombre d'occurrences concernées	173 520	142 838	316 358
proportion des occurrences concernées	68,3%	68,6%	68,4%

TABLE 3.2 – Détails sur les lemmes qui connaissent plus de 1 000 occurrences

La figure 3.3 permet d'observer les lemmes les plus utilisés parmi ces lemmes les plus fréquents, en prenant en compte les noms propres. Sans surprise, il s'agit d'une série de mots-outils. Pour permettre un accès à des mots avec davantage de contenu sémantique, certains de ces mots-outils ont été enlevés dans le graphique⁶.

FIGURE 3.3 – Lemmes les plus fréquents par témoin

À partir de ce graphique, plusieurs dimensions peuvent être relevées. Les lemmes les plus fréquents correspondent à trois verbes : *estre1*, *avoir* et *faire*. *dire* est également en bonne position d'un point de vue de la fréquence. Si la présence des deux premiers n'est

6. Les lemmes qui ont été enlevés sont : *en1*, *le*, *de*, *et*, *qui*, *a3*, *un*, *de+le*, *ne2*, *ne1*, *que4*, *mais1*, *ce1*, *par*, *car*, *i2*, *por2*, *que2*, *que1*, *en2*, *a3+le*, *se*.

pas étonnante, du fait de leur aspect structurant de la langue, les deux derniers mettent en évidence l'importance de la parole au sein du corpus (*faire* est majoritairement employé dans le récit comme verbe de prise de parole), qui semble donc structurante de la narration. Le récit semble aussi se construire autour des allées et venues des personnages, avec des hautes fréquences pour *venir* et *aler*. Ces allées et venues appartiennent à ce que A. Combes qualifie de « tonalité bretonne » du récit, à laquelle correspond un « univers chevaleresque riche en aventures »⁷, qui se retrouve dans les « formes de l'aventure et de l'errance »⁸.

La perception par le regard, avec le verbe *vëoir*, marque également l'importance de la vision dans la narration : c'est par le point de vue des différents personnages que les scènes sont décrites. On observe également les verbes *pöoir* et *voloir*, qui placent la volonté des personnages au centre du récit. Il ne faut pas oublier le verbe *savoir*, qui peut être lié à cette volonté (la quête des chevaliers vise souvent à connaître l'identité d'un autre personnage), mais également aux verbes de prise de parole.

Dans un deuxième temps, des éléments lexicaux relatifs à la désignation de la personne peuvent être mentionnés, comme les déterminants possessifs *son4* et *mon1* et le pronom personnel *soi1*, employé dans les constructions réfléchies. Le déictique *cel* appartient également à ces mots les plus fréquents, montrant l'actualisation effectuée par le récit. La prise en compte de points de vue différents est aussi présente par la forte fréquence de *autre* et du numéral *deus*. D'autres éléments sont des indices de la manière de structurer le récit : *car*, *cant1*, *tant*, *lors*. La structure semble donc fondée sur la mise en parallèle des actions, sur la comparaison et la consécutive des différentes actions.

Nous avons conservé dans les mots les plus fréquents des éléments portant une marque emphatique : *tot*, *mout*, *plus*. Dans notre récit, de nombreuses descriptions sont en effet laudatives, permettant de marquer les caractères extraordinaires des personnages. L'adverbe *bien1* et l'adjectif *grant* peuvent eux aussi entrer dans cette catégorie.

Les substantifs les plus fréquents sont aussi en adéquation avec le genre littéraire de notre texte : *chevalier*, *roi2*, *signor*, *monseignor*, *dame*. D'une part, les trois titres de personnages les plus importants de la littérature arthurienne se trouvent ici. D'autre part, puisque *signor* est souvent employé dans des formules d'adresse, sa présence témoigne de celle, massive, des dialogues au sein du récit. Enfin, il faut prendre en considération que ces substantifs sont souvent employés associés à des noms propres, ou même à la place de ceux-ci — ainsi, pendant toute la première partie du récit, Lancelot n'est jamais nommé comme tel. C'est donc dans cette catégorie que l'on peut faire entrer le nom propre *Gauvain*, qui, lui, est présent en tant que tel⁹.

7. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 100.

8. *Ibid.*, p. 101.

9. Cela est lié au fait que Gauvain est le chevalier qui, au sein des textes arthuriens, ne refuse jamais de

Spécificités de ces lemmes

Si l'on prend en considération l'ensemble des lemmes qui connaissent plus de 1 000 occurrences sur le corpus, en éliminant les noms propres, il est possible, dans un premier élan de comparaison, d'observer des lemmes spécifiques à telle ou telle partie. Ces lemmes spécifiques sont identifiés grâce au calcul implémenté dans TXM¹⁰. Il permet de calculer la spécificité d'un élément du discours en fonction de sa fréquence totale dans le corpus et dans les différentes parties de ce dernier et en fonction de leurs tailles respectives. La répartition des lemmes spécifiques ou non à chaque témoin est résumée dans la table 3.3.

catégorie	nombre d'occurrences
lemmes non spécifiques	44
lemmes spécifiques à Ez	10
lemmes spécifiques à Ao	10

TABLE 3.3 – Spécificités des lemmes à plus de 1 000 occurrences

La plupart des lemmes très fréquents ne sont pas spécifiques à l'un des témoins. Parmi les lemmes spécifiques à Ez, on observe : des pronoms personnels (*il*, *je*), un déterminant possessif (*mon1*), le comparatif *que1*, le verbe *dire*, les substantifs *damoisele* et *roi2*, et les prépositions simples ou agglutinées (*de*, *de+le*, *a3+le*). La plus grande présence d'éléments permettant la désignation de la personne est probablement liée à la plus fréquente expression du sujet dans l'état de langue de l'incunable que dans celui du manuscrit¹¹. De même, la plus forte présence des prépositions s'explique par la plus grande systématité de leur emploi dans le cadre de l'expression des partitifs¹². Le plus grand emploi de *dire* en Ez qu'en Ao donner son nom.

10. La mesure de spécificité utilisée est celle implémentée dans le logiciel de textométrie TXM, dont le calcul se réalise comme décrit ci-après : « Le calcul exact de l'indice de spécificité utilisée dans TXM est celui du calcul de la probabilité du fait que l'événement apparaisse autant de fois qu'on l'observe effectivement dans la partie (soit f_{obs}) ou plus fréquemment encore à concurrence de la taille de la partie (en suivant [une] loi hypergéométrique) », sachant que « le calcul de la probabilité qu'une forme A apparaisse f fois dans une partie p de longueur t , la forme apparaissant F fois en tout dans l'ensemble du corpus dont la longueur totale est de T occurrences, a été modélisé par Pierre Lafon (Lafon, 1980) et peut s'exprimer formellement. » (Documentation TXM sur la mesure d'indice de spécificité, en ligne : <http://textometrie.ens-lyon.fr/html/doc/manual/0.7.9/fr/manual143.xhtml> [consulté le 20 janvier 2021])

11. Cette plus grande expression du sujet en moyen français qu'en ancien français est commentée dans les différentes grammaires du français médiéval. On peut citer C. Buridant, *Grammaire du français médiéval...*, p. 653 : « L'évolution typologique du français [...] tendra à faire du pronom sujet un élément clitique à part entière foncièrement attaché au verbe. Cette évolution s'amorce dès le 13^e siècle dans des textes non littéraires, en particulier dans des textes légaux non empreints de visées stylistiques ou esthétiques. »

12. « Dans le prolongement de l'étape de transition déjà à l'œuvre en ancien français, l'évolution [du *de* partitif] est marquée ultérieurement par l'émergence et la saillance de la notion d'indéfinitude, inscrite primitivement dans celle de la quantité non spécifiée ; la forme *des* est alors employée avec des substantifs discontinus pour marquer le prélèvement d'une pluralité d'exemplaires sur un ensemble d'éléments pris dans un sens générique » (*Ibid.*, p. 167) On pourra également mentionner la réduction de l'emploi des « cas régimes

témoigne d'un changement dans la description des prises de parole. Enfin, la plus grande présence du comparatif *que1* est à mettre en corrélation avec la plus grande présence inverse de *come1* en Ao¹³. Des questions d'évolution linguistique sont ainsi déjà effleurées.

En plus de *come1*, Ao présente neuf lemmes spécifiques¹⁴. Il s'agit essentiellement d'éléments grammaticaux. Parmi eux, trois (*en2*, *i2*, *cel*) ont une fonction déictique. *tot*, *mout* et *si* ont un rôle intensif, particulièrement marqué dans le manuscrit. Ce dernier adverbe, extrêmement spécifique, puisqu'il a une spécificité en Ao qui s'élève à 196, prend aussi des fonctions de liaison au sein de la phrase, fonctions également assumées par *ne2* et *mais1* (et également par certaines occurrences de *come1*), qui sont donc absentes de Ez. Enfin, *ja*, permettant une emphase négative, est aussi spécifique à Ao. L'emploi moindre de déictiques, de marques emphatiques et de connecteurs syntaxiques peut être vu non seulement comme des marques de raccourcissement du récit, déjà évoqué, mais peut aussi être un signe de l'obsolescence de ces emplois.

3.1.3 Les lemmes à plus de 100 occurrences

Les lemmes totalisant plus de 100 occurrences dans le corpus sont encore plus fréquents que les lemmes à plus de 1 000, puisque ces 422 lemmes, dont font partie les 64 évoqués *supra*, totalisent neuf occurrences sur dix. La figure 3.4 permet de visualiser cette proportion et le tableau 3.4 donne les détails chiffrés.

	Ao	Ez	corpus
nombre d'occurrences concernées	231 555	190 241	421 796
pourcentage des occurrences concernées	91,1	91,3	91,2

TABLE 3.4 – Détails sur les lemmes qui connaissent plus de 100 occurrences

422 lemmes des 3 701 lemmes représentent plus de 91,2% des occurrences. 3 279 lemmes se répartissent donc les 9,8% restants. Il convient d'étudier quels sont ces lemmes qui forment le cœur du lexique des témoins. Pour plus de clarté, les lemmes entre 100 et 1 000 occurrences seront décrits par tranche, en suivant un ordre décroissant.

absolus »(F. Duval, *Le Français médiéval...*, p. 150), cas de construction directe du complément du nom, qui se réduit donc en moyen français.

13. *come1* fait l'objet d'une notice.

14. Parmi eux, sept font l'objet de notices.

FIGURE 3.4 – Nombre d’occurrences concernées par les lemmes à plus de 100 occurrences dans le corpus

Analyses des lemmes qui rencontrent plus de 500 occurrences

51 lemmes ont une fréquence totale correspondant à plus de 500 occurrences et moins de 1 000. La figure 3.5 permet d’observer la répartition de ceux-ci sur nos deux témoins.

Sur le graphique, certains mots semblent être présents de manière à peu près égale au sein de nos deux témoins — ils s’alignent à peu près sur une diagonale — tandis que d’autres paraissent être suremployés dans l’un ou l’autre des témoins — ils sont éloignés du nuage de points central. Les spécificités associées à chacun des lemmes est une mesure plus sûre pour l’identification des lemmes spécifiques à chaque partie.

Encore une fois, 40 lemmes ne sont pas spécifiques à un témoin particulier. Certains groupes sont en continuité avec les remarques faites plus haut. Ainsi, apparaissent dans ce groupe non spécifique des pronoms personnels : *tu*, *nos1*, *lor2*, *on*. La présence des pronoms personnels de première et deuxième personnes implique la forte présence des discours directs. L’importance de la parole est aussi marquée par les verbes *demander*, *öir*, *parler*. Cela réaffirme la centralité de la parole au sein du récit. On observe également la présence de connecteurs logiques, *puis*, *onque*, *coment1*, et un verbe permettant la description d’actions

FIGURE 3.5 – Les lemmes connaissant entre 500 et 1 000 occurrences selon leur fréquence en Ao et Ez

génériques, *tenir1*. Du point de vue structurel, on peut aussi repérer la présence dans ce groupe de marques négatives (*pas*, *sans*). D'autres lemmes apparaissent dans cette tranche de fréquence. Une partie d'entre eux sont relatifs à la description du cadre spatio-temporel. Il s'agit des prépositions et adverbess *sur2*, *devant*, *après*, *là*, *jusque* et du substantif *jour*.

En plus de ces éléments génériques, un certain nombre de lemmes appartiennent à une catégorie plus spécifique relative aux romans arthuriens. Un lieu est ainsi souvent cité, le *chastel*. La venue à ce lieu est souvent guidée par un personnage tiers, ce qui explique la présence dans cette catégorie de fort emploi de *mener*. Ce personnage tiers est souvent un *vaslet*, et la présence de ce mot complète la liste de désignation des personnages-types le plus souvent évoqués commentée plus haut. *vaslet* permet la désignation de Lancelot, avant qu'il ne soit fait chevalier, en plus de tous les personnages qui correspondent à ce statut. Il s'agit donc d'un mot récurrent, qui peut aussi être employé dans d'autres types de scènes, comme les scènes de combat. Ces scènes servent également au support d'autres mots présents dans notre catégorie de fréquence : *cheval*, *terre* (qui est le lieu où se retrouvent souvent les adversaires), *escu*, *espee*, *arme*, mais aussi *ferir*, *porter*, *morir* et *laissier* (qui sert de base à la construction de syntagmes, de type *laissier corre*, mais qui est aussi lié au domaine de la parole, au sein de la locution *laissier ester*, par exemple). Les scènes de combat, au sein du récit arthurien, sont moins structurantes que les allées et venues des personnages, en ce qu'elles ne tissent pas de

liens entre les différents personnages et les différentes étapes des quêtes, mais représentent ces étapes mêmes, les points névralgiques du récit. Elles appartiennent à la « tonalité guerrière »¹⁵ du récit, au « type narratif héroïque »¹⁶, en reprenant une fois encore la catégorisation de A. Combes.

Si les romans arthuriens sont construits autour de scènes de combat, d'autres éléments sont essentiels à sa constitution. Ainsi, le motif de l'amour imprègne également le texte, avec des verbes à forte fréquence, comme *amer1* et *doner*. Cette dimension courtoise est elle aussi caractéristique du récit¹⁷. Le verbe *doner* est relatif à cette dimension car il peut être relatif au don d'amour. Cependant, il est aussi fréquemment employé dans le cadre des promesses que les personnages se font les uns aux autres. Cet aspect est l'une des valeurs de la *prodomie*, qui est également constitutive du texte. Le *devoir* appartient aussi à cette catégorie. Dans ce cadre, l'importance des relations établies entre les personnages fait écho à la centralité des discours directs évoqués ci-avant. Les relations entre les personnages ont une valeur centrale et mettent en valeur la question de la foi accordée à la parole donnée. On peut relever la présence de *cuidier1*, qui, établissant la croyance au centre des actions, permet l'expression de cette relation forte.

Dans le cadre de la littérature arthurienne, par rapport aux éléments déjà définis, il faut aussi noter le fort emploi de *gent1* et *chose*. Ces substantifs sont majoritairement employés dans le cadre de descriptions laudatives (*le plus ... sor tote gent*). Le nombre élevé de ces descriptions mélioratives se manifeste également par l'emploi important de *bon. tel*, lui, peut à la fois renvoyer à ce type de description, mais marque aussi l'importance de la référence à l'autre, dans le cadre des comparaisons.

Les lemmes que nous venons de présenter sont ceux qui ne connaissent pas de spécificité. L'examen des lemmes spécifiques à l'un des témoins peut déjà donner des indices de l'évolution linguistique. Ainsi, *cest* est spécifique à Ao et *ce2*, déterminant démonstratif, à Ez. La spécificité de l'un décroît en faveur de celle de l'autre, témoignant probablement d'un remplacement à l'œuvre¹⁸. De manière similaire, on constate la spécificité des lemmes *nul* et *rien* en Ao, à laquelle peut correspondre la spécificité de *ome* en Ez, témoignant d'un remplacement des indéfinis par le substantif¹⁹. Du point de vue de la structuration du texte, on peut observer la spécificité de *or4* en Ao et de *ainsi* en Ez²⁰.

15. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 100.

16. *Ibid.*, p. 101.

17. Selon E. Kennedy, le récit est investi de « *two interlacing main themes : identity theme and love theme* » (Elspeth Kennedy, *Lancelot and the Grail : A Study of the Prose Lancelot*, Oxford/New York, 1986, p. 9).

18. Le remplacement de *cest* par *ce2* est effectif. Cf. la notice sur *cest*.

19. Ce remplacement est lui aussi effectif, même si moins systématique, puisque les deux mots obsolètes en Ao connaissent une multitude de substitutions. Cf. les notices sur *nul* et *rien*.

20. Les deux cas ne sont pas ici corrélés. *or4* est moins employé en Ez du fait de l'omission des phrases de transition du type *or dit li contes...* *ainsi* est principalement employé à la place d'autres éléments équivalents

La corrélation entre lemmes spécifiques en Ao et en Ez n'est pas systématique. La spécificité de *avuec* en Ez s'explique notamment par les remplacements que la préposition permet de *o4* et de *ambedos* — pour ce dernier mot, dans le cadre de reformulation²¹. La spécificité du verbe *trover* permet de mettre en évidence la plus grande présence dans le témoin de descriptions directes.

En Ao, on trouve comme lemme spécifique la forme agglutinée *en1+le*, qui est bien moins employée dans l'incunable, et l'adverbe *trop*, participant des descriptions emphatiques, témoignant tant de la tendance qu'a le témoin à privilégier ce type de description — au contraire de Ez, qui les élague — que de son évolution sémantique²².

Analyse des lemmes entre 400 et 500 occurrences

Les lemmes qui se situent entre 400 et 500 occurrences sont au nombre de 23. Ils connaissent un nombre moindre de lemmes spécifiques à tel ou tel témoin.

FIGURE 3.6 – Les lemmes connaissant entre 400 et 500 occurrences selon leur fréquence en Ao et Ez

Parmi les lemmes non spécifiques, apparaissent des éléments en continuité avec les observations indiquées plus haut. Ainsi, des éléments en rapport avec une description laudative sur le plan grammatical, par exemple *autresi* ou *issi* (cf. les notices concernées).

21. Cf. les notices sur *o4* et *ambedos*.

22. Cf. la notice sur *trop*.

peuvent être relevés : *monde1*, souvent employé avec *rien/chose* dans le cadre des descriptions superlatives, l'adjectif *haut*, en complément de *bon vu supra*. Une marque du discours direct apparaît également dans cette tranche de fréquence : *certes*. Des adverbes et conjonctions permettant la structuration du récit appartiennent également à cette tranche : *o3*, *encore*, *dont*, *atant*, *coi2*.

Le substantif *enfant* entre dans la catégorie des personnages-types, tandis que d'autres éléments sont employés dans le cadre de la description des combats : *corir*, *ocire*, *comencier* (souvent employé dans la description d'un début de combat). L'adverbe *tost1*, mettant en évidence la rapidité des actions, entre dans ce cadre descriptif, mais aussi dans celui de la description laudative. Des lemmes référant à des éléments corporels sont aussi présents : il s'agit de la *main2* et du *cors1*, qui sont eux aussi fréquemment mentionnés dans les scènes de combat.

Il est également question du *cuer2* un élément important tant par la vaillance qu'il évoque — le cœur comme siège du courage — que par les autres qualités qu'il permet d'évoquer — la générosité — et par ses emplois au sein de scènes relatives à l'amour courtois, et aussi parce qu'il est le signe d'une émotion quelconque (le mot peut ainsi être employé dans le cadre d'une description de la surprise, de la tristesse, etc.). Enfin, le verbe *entrer* touche à une autre dimension importante des récits arthuriens, la quête, puisque le verbe est fréquemment employé dans le cadre de propositions du type « *il entre en sa queste...* ».

Trois lemmes apparaissent spécifiques à Ao : le déictique *ci*, l'adverbe *durement2* et le substantif *nom*. Ils mettent en valeur trois aspects distincts du récit : la description de la situation d'énonciation, l'aspect emphatique des descriptions, l'importance accordée au *nom* des personnages, à mettre en rapport avec l'importance du thème de l'identité dans les récits arthuriens. À première vue, ces trois aspects prennent une importance moindre dans la version donnée par l'incunable²³.

À l'inverse, un seul mot, le verbe *prier*, est spécifique à Ez. La spécificité est peut-être due à la plus grande précision dans les verbes de prise de parole dans l'incunable, permettant une meilleure définition des modalités dans lesquelles les personnages s'adressent les uns aux autres. Elle entre en continuité avec la plus grande spécificité de *dire*, déjà mentionnée.

Analyse des lemmes entre 300 et 400 occurrences

Les 55 lemmes présentant entre 300 et 400 occurrences se distribuent pour leur grande majorité de manière égale entre nos deux témoins, comme on peut le voir sur la figure 3.7.

23. Les trois mots font l'objet de notices.

FIGURE 3.7 – Les lemmes connaissant entre 300 et 400 occurrences selon leur fréquence en Ao et Ez

Peuvent être identifiées des dimensions similaires à celles des autres tranches de fréquence. Sont ainsi présents dans cette tranche un nombre important de substantifs permettant la désignation des personnages : *prodome*, *pucele*, *fil2*, *escuier2*. Les substantifs *compagnon* et *compagnie* sont relatifs à la même dimension, mais mettent en valeur la notion d'accompagnement, le second ayant comme particularité de renvoyer à un groupe de personnes. *ami* permet également la désignation d'un personnage en insistant sur le rapport qu'il entretient avec un autre.

Ce rapport à l'autre est également identifié par la présence du verbe *apeler*, qui fait écho au *nom* déjà évoqué. On trouve également des marques de discours directs dans cette tranche de fréquence : *volentiers*, *aidier* (apparaissant fréquemment dans la locution *si m'aïst Dex*), *garder* (employé dans les expressions de défense) et *ha !*. L'interjection permet une coloration du discours. Elle est utile pour introduire de l'émotion dans les paroles des personnages. Les sentiments sont d'ailleurs présents, en positif et en négatif, à travers les lemmes *amor* et *duel*. On trouve aussi deux verbes permettant l'évocation d'opérations de l'esprit, *conoistre* et *penser*.

Le lexique typique des romans arthuriens apparaît, tant avec le lexique du champ lexical des combats : *armer*, *combatre*, *conquerre*, *heame*, qu'avec celui relatif à la *prodomie* : *onor*, *covenir*. Le verbe *perdre* peut aussi être rattaché à cette dimension, puisqu'il est souvent question de *perdre l'onor*.

Une partie du lexique ici identifié correspond aux allées et venues propres à la quête arthurienne. On recense ainsi un grand nombre de verbes de mouvement : *partir*, *revenir*, *passer1*, *chevauchier*, *monter*, *lever* (qui sert également d'indication temporelle, avec la perspective du lever, le début de la journée, comme début d'une nouvelle suite de péripéties), et *querre* (verbe qui implique un mouvement motivé par la recherche). La motivation à l'origine du mouvement du dernier verbe nous amène à considérer, en suivant A. Combes, qu'il existe au sein du récit « deux formes principales de mobilité »²⁴, « les déplacements de la cour et de ceux qui veulent la rejoindre » et « le mouvement des chevaliers en errance [qui] ne devient intéressant que par les difficultés et les retards qu'il accumule »²⁵.

La dimension spatiale est donc une fois encore présente, également par des grammèmes : *vers1*, *droit*, *laienz*, *hors*, *fors1*, et par des lexèmes référant à des lieux précis : *part1* (fréquemment employé dans des syntagmes comme *a celle part*), *porte1*, *maison*, *lieu*, *garde*, ou encore *prison*. On trouve ainsi une référence générique (*lieu*), la mention d'un lieu où l'on se repose (*maison*), la mention d'un lieu de passage (*porte1*), la mention de deux lieux relatifs à la conquête (la *garde* que l'on conquiert, la *prison* où l'on se rend lorsque l'on est soi-même conquis). La présence de ces trois derniers lieux a à voir avec la « fonction libératrice »²⁶ de Lancelot, « être de mouvement et d'instabilité, en oscillation perpétuelle, sans lieu où s'arrêter, [qui] relie les espaces et ouvre les prisons, tente de restituer la joie »²⁷.

La dimension temporelle exprimée par *nuît* est à mettre en relation avec le lieu de repos *maison* et le *lever* dont il a été question : c'est le moment où les activités chevaleresques (combats et quêtes) cessent. La mention de la nuit permet de marquer la fin d'un épisode. Elle sert donc aussi d'élément de structuration du récit, au même titre que *donc*, adverbe présent dans cette même tranche d'occurrences.

On y aussi trouve le cardinal *trois*, qui fait écho à *deus* mentionné *supra*. Deux éléments permettent encore de marquer l'emphase du propos : *mieus* et *mëisme*, qui peuvent aussi servir d'éléments comparatifs.

Les lemmes spécifiques à Ao sont encore une fois des grammèmes : *avant*, *entre2*, *ainz*, *non*, *ne+il*²⁸, tandis que ceux spécifiques à Ez sont deux verbes sémantiquement importants : *regarder* et *demorer*²⁹. L'un renvoie à la perception, l'autre au repos.

24. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 363.

25. *Ibid.*

26. *Ibid.*, p. 196.

27. *Ibid.*, p. 199.

28. Une partie d'entre eux font l'objet de notices.

29. Leur spécificité s'expliquent parce qu'ils servent de remplacement à des éléments obsolètes en Ao. Cf. notamment les notices sur *esgarder* et *remanoir*.

Analyse des lemmes entre 200 et 300 occurrences

Les lemmes qui connaissent entre 200 et 300 occurrences sont au nombre de 81. L'augmentation du nombre de lemmes concernés au fur et à mesure de l'examen des tranches de fréquence plus faible est à noter.

FIGURE 3.8 – Les lemmes connaissant entre 200 et 300 occurrences selon leur fréquence en Ao et Ez

On retrouve les mêmes dimensions que celles précédemment évoquées. Sont ainsi présents des substantifs relatifs au statut des personnages : *seneschal*, *nevo*, *maistre*, *feme*. Les statuts de ces personnages se définissent en creux par rapport à d'autres (le *nevo* de *Pharien*, par exemple), montrant leur rôle moindre dans la diégèse. D'autres éléments permettent la désignation des personnages : *chascun*, *maint*, *sol1*, qui permettent respectivement la désignation de l'identité, du collectif et de la solitude par rapport à un groupe d'humains supposé. Le rapport aux personnages est également exprimé par la forme tonique du possessif *suen*.

Les relations entre personnages apparaissent par les marques de discours direct. Il s'agit de verbes : *conter*, *jurere*, *respondre*, *criere2*, mais aussi de substantifs : *parole*, *conseil*, *novele*, de marqueurs discursifs : l'assertif *oil*, les interrogatifs *que3*, *quel1*, et également du possessif *nostre*. Dans la présente tranche de fréquences, on observe aussi une nouvelle sous-catégorie à cette catégorie des discours directs. Il s'agit des verbes *comander*, *mander*, *otroier*, *baillier1*, relatifs à la dimension de l'ordre et de l'autorisation, dans le cadre d'une relation hiérarchique. La réciprocité au sein de la relation est exprimée par le verbe *rendre*. Par le biais des discours

directs, les personnages peuvent également exprimer leur opinion, manifestée par le verbe *plaire*, qui peut lui aussi avoir une valeur jussive, en fonction du statut du personnage à l'origine de l'avis exprimé.

Les relations entre personnages sont donc structurantes au sein du récit. Pendant les moments de repos, la table est le lieu par excellence de leurs échanges dialogués, d'où l'importante fréquence du verbe *mangier*. Les scènes de repas à la cour sont particulièrement riches. Lors des séjours à la cour, il est souvent question de l'attente du retour d'un chevalier de sa quête. Ces moments d'attente permettent d'exacerber la tension et l'envie des destinataires du récit. Ils sont nombreux, comme l'atteste la fréquence du verbe *attendre*. Ils sont situés dans un lieu particulier, celui de la *cort1*. Les confidences peuvent, elles, s'échanger dans des *chambre1*. L'espace de la cour s'oppose à celui de l'errance. Cette opposition est une « structure fondamentale [du récit] [...] qui peut se formuler aussi en espace collectif/espace individuel »³⁰.

À l'opposé de l'espace de la cour se situent les différentes péripéties, manifestées par le substantif générique *aventure*. Les moments de l'apport des *novels* des péripéties à la cour est un moment important, qui est souvent l'occasion d'un nouveau départ. Dans ce cadre, une fois encore, c'est la parole qui est à l'origine de l'action. En ce sens, *amener* est très fréquent, et participe de la tension. Le lieu souvent associé au départ est la *forest*, espace sauvage qu'il faut nécessairement traverser, à l'opposé de l'espace lié à l'humain qu'est la *cort1*. *oser* peut aussi être considéré comme un verbe annonciateur d'une action, en dehors de l'opposition spatiale qui régit le récit.

Ces actions sont encore largement présentes, avec des verbes comme *chëoir*, *salir2*, *jesir*, *issir*, *descendre*, représentatifs d'un mouvement dynamique. Ils sont particulièrement utilisés au sein des scènes de combat, mais pas uniquement. En revanche, *defendre*, *navrer* et même *mostrar* (*mostrar sa pröece*, *sa vaillance*) le sont. Dans ce même groupe de mots relatifs au combat, plusieurs substantifs ont pour référents des parties du corps : *teste*, *chief1*, *col*, et un a pour référent une arme : *glaiive*. Les substantifs génériques *bataille* et *coup1* peuvent eux aussi entrer dans ce groupe, tout comme *merci*, relatif à la dimension finale de la bataille (le chevalier vaincu crie *merci* au vainqueur).

Les scènes de combat sont souvent l'occasion de mettre en exergue les qualités des chevaliers. Certains adjectifs mélioratifs peuvent ainsi être relevés : *pro*, *fort* (et également le substantif associé, *force2*), *meillor*. Néanmoins peuvent également être relevés des lemmes qui renvoient à une dimension péjorative : *mal1*, *pëor*, *honte*, *sofrir* et même *mort*. Ils sont cependant moins fréquents que les mots liés à une dimension laudative, puisqu'ils ne se trouvent pas dans les tranches supérieures de fréquence. D'autres éléments, également absents des

30. *Ibid.*, p. 354.

tranches de fréquence supérieures, apparaissent : des éléments plus descriptifs, comme les adjectifs *blanc* et *petit* ou comme l’adverbe *poi*.

En revanche, des grammèmes liés à la description des lieux (du fait de l’importance des mouvements qui s’y déroulent) apparaissent dans cette tranche de fréquence : *sus*, *dedenz*, *parmi*, *dessus*, *près*, *arriere*, *oultre1*, et également *pié*, qui permet notamment d’évaluer une distance. Trois lemmes appartiennent à la description d’une certaine temporalité : *ore3*, *avenir*, *piece* (dans le syntagme *grant piece a*). Il est intéressant de noter que le premier permet la désignation absolue du temps, le second, celle du futur, et le troisième, celle du passé. Le lemme *conte2* est, lui, relatif au récit-cadre et à la fréquence des propositions transitionnelles du type « *or dit li contes...* » Les deux derniers lemmes à examiner, *plorere* et *merveille*, relèvent du champ lexical de l’émotion.

Parmi les lemmes spécifiques à l’un ou l’autre des témoins, deux ont trait au mouvement : *retorner* en Ez et *remanoir* en Ao³¹. Ao possède par ailleurs un autre élément spécifique, relatif à l’action, *traire*³² et un grammème, *cui*³³.

Analyse des lemmes entre 100 et 200 occurrences

Les lemmes entre 100 et 200 occurrences sont beaucoup plus nombreux, puisqu’on en dénombre 151. Ils peuvent être observés sur la figure 3.9.

Parmi ces lemmes, sont à nouveau présents des mots relatifs à la désignation des personnages : *nain*, *frere*, *duc2*, *pere*, *serjant*, *cosin*, *ermite*. Ces derniers ont des statuts plus faibles (*serjant*, *duc2*) et correspondent à des personnages collectifs secondaires (les *nains* et les *ermites* sont fréquemment rencontrés par les chevaliers au cours de leurs quêtes). La désignation collective est permise par les lemmes *ensemble* et *ambedos*.

Les éléments relatifs à la description des lieux sont aussi très présents. On observe ainsi les adverbess et prépositions : *desoz*, *çaienz*, *iluec*, *encontre1*, *contre*, *devers*, *loing*. Néanmoins, contrairement aux autres tranches de fréquences, une partie important des lemmes relatifs à la dimension spatiale sont des substantifs qui désignent des lieux précis : *lac*, *pâis*, *tor2*, *voie*, *aigue*, *uis*, *cité*, *ostel*, *riviere*, *sale1*, *chauciee*, *vile*, *place*.

Par ailleurs, les lemmes permettant la description de la temporalité sont aussi nombreux : *tens*, *foiz*, *fin1*, *matin2*, *an*, *ainçois*, *tozjors*, *longement2*, *ui*, *maintenant*, *tantost*. Ils permettent tant de désigner un moment précis qu’une continuité temporelle. On peut ajouter à ces mots *saint*, qui est fréquemment employé pour désigner un jour précis (par exemple,

31. *retorner* sert de remplacement notamment à *torner*; *remanoir* est majoritairement remplacé par *demorer*.

32. Cf. la notice sur ce verbe.

33. Il s’agit du cas régime indirect du pronom relatif. Son absence dans l’incunable témoigne de l’érosion de son emploi, au profit des formes analytiques *a qui*. *cui* n’est pas traité dans les notices.

FIGURE 3.9 – Les lemmes connaissant entre 100 et 200 occurrences selon leur fréquence en Ao et Ez

le jor de la feste saint Jehan) et le verbe *durer*. Les déplacements des personnages au sein de ce cadre spatio-temporel bien défini sont aussi une dimension présente dans cette tranche de fréquence, avec une succession de verbes : *aporter*, *sivre*, *errer2*, *ataindre*, *aprochier*. Deux autres verbes, *ovrir* et *retenir*, impliquent un mouvement mais sans traversée de l'espace. En revanche, *esperon* peut aussi être mis dans cette catégorie, puisqu'il est souvent employé dans le cadre de la locution *ferir des esperons*, qui implique un déplacement à cheval.

Ce mouvement rapide est également employé dans le cadre de la description des scènes de combat. Une succession d'autres verbes lui sont relatifs : *assembler*, *abatre*, *jeter*, *voler*, *brisier*, *trenchier1*, *veintre*, dont une part importante est marquée par un sémantisme de violence, auquel peut être adjoint le substantif *sanc*. On peut ajouter à ces verbes *covrir*, souvent employé dans le cadre de la description d'un chevalier qui couvre sa tête avec son écu. *braz* est à placer dans la même catégorie. Seul le *fer* est présent comme arme. Des substantifs permettent de décrire les différentes configurations des combats : *assemblee*, *ost*, *meslee*. L'adversaire est également marqué par le substantif *enemi*. Trois lemmes sont relatifs à la fin de la bataille : *fuir* (ce sont souvent les ennemis qui fuient), *plaie1* (puisque les chevaliers sont couverts de blessures qui finissent néanmoins par *garir*) et *pais* (qui peut clore positivement la bataille).

Entre les points de tension que figurent les violents affrontements et les quêtes harassantes se situent les moments de repos déjà évoqués. Les arrivées dans les lieux de repos sont représentées par les verbes *herbergier*, *desarmer*, *oster2*, *pendre* (les armes). Durant ces scènes, il est souvent question de *s'asseoir*, voire de *se couchier*. Après le repos vient le départ, le *congié*, élément également récurrent, durant lequel les personnages s'échangent de multiples politesses et promesses. Les moments de repos ne sont cependant pas les seuls qui font intervenir ces moments d'échanges entre personnages. Les rencontres sont en effet nombreuses durant les quêtes. C'est pourquoi *salüer* apparaît dans nos mots à haute fréquence. Au salut succèdent des échanges de paroles, qui se manifestent par le biais des verbes *entendre*, *deviser*, *conseillier1*, *prisier*, *requerre*, et aussi des possessifs *ton4*, *mien* et du substantif *mot*. Il est à noter que les verbes ici décrits relèvent davantage que précédemment d'un échange entre les personnages, avec des demandes et des conseils.

Les discours directs peuvent être le lieu de l'expression de deux dimensions : celle du jugement d'un personnage (*voir*, *avis*, *sembler*, *croire*, voire de *vie1* et *vivre1*, dans le cadre d'expressions emphatiques) et celle d'éléments relatifs à la féodalité (*foi*, *träison*, *garantir*). Cette dimension implique des devoirs que se doivent de remplir les personnages. L'obligation apparaît par le biais du substantif *mestier* (*il est mestier de*) et le manque à cette obligation par *falir*. Les devoirs des personnages sont souvent liés à la question de leur volonté, exprimée par le biais de *volenté* et *desirrer*.

Une série d'autres lemmes permettent aussi l'expression des sentiments des personnages : *esbäir*, *doter2*, *pasmer*, *peser*, *dolent*, *doloros*, *pitié*, *peine* et *ueil* (qui est le siège des larmes). D'autres lemmes encore sont relatifs à la description des personnages. Certains sont relatifs à leur apparence : *maniere*, *semblant*, *apareillier1*, d'autres à leur qualités morales : *riche*, *sage*, *léal*, *douz*, *graignor*. D'autres adjectifs qualificatifs apparaissent dans la tranche. D'une part, *mauvais*, qui, avec l'adverbe *moins*, peut être placé dans la catégorie des éléments péjoratifs. D'autre part, deux adjectifs de couleur, *noir* et *vermeil*, qui peuvent en réalité être rattachés à la catégorie des lemmes servant à la description des combats, car ce sont les deux couleurs fréquemment invoquées pour décrire les armes des combattants.

Les mots *queste* et *chevalerie* désignent directement des éléments primordiaux du récit. Enfin, *gaire* et *partie* appartiennent à la catégorie de sa structuration. Les numéraux *tierz*, *catre*, *dis1* et *cent* également. Ces derniers sont aussi souvent employés dans le cadre de la description des combats collectifs.

Parmi les lemmes spécifiques à Ao, on observe trois grammèmes : *autresi*, *issi* et *je+il*. En dehors de *endroit* et *lié1*, les autres lemmes spécifiques sont des verbes. Ils sont relatifs au mouvement : *torner*, *mouvoir*, *sëoir*, mais aussi à la perception : *esgarder*, *merveillier*, et à

l'interaction avec autrui : *fiancier1*, *nomer*³⁴.

En regardant les mots spécifiques à Ez, il est possible d'établir des correspondances. Ainsi, *joios* est corrélé à la spécificité de *lié1*, tandis que *aussi* est corrélé à celle de *autresi* mais également de *si*, vu *supra*. De manière similaire, *ici* peut être corrélé avec la spécificité de *ci*, et *aucun*, avec la spécificité de *nul*³⁵. D'autres grammèmes sont spécifiques à Ez : le négatif *point*, l'adverbe, lui aussi négatif, issu d'une grammaticalisation, *ja+mais1* et *lequel*. Ce lemme témoigne de la plus grande attention de l'incunable à la structuration logique de la phrase, avec la prise en considération d'une continuité entre le premier membre d'une phrase et le second, continuité qui se manifeste par ce pivot spécifique.

3.1.4 Un essai de classement des lemmes à fréquence élevée

Il est possible de classer les lexèmes rencontrés selon des catégories générales. Nous proposons ici une première classification.

1. le cadre du récit
 - la structure générale :
 - les marqueurs déictiques : adverbes, démonstratifs
 - les mots de comparaison et les emphatiques, montrant le caractère extraordinaire des aventures et des qualités des personnages
 - le déroulement de l'action :
 - les marqueurs temporels
 - les lexèmes qui permettent le début du récit d'une nouvelle péripétie
 - les verbes de début d'action de personnages
 - tous les mots qui marquent le rythme récurrent des événements
 - le cadre de l'action :
 - les marqueurs spatiaux
 - les substantifs de lieux, généraux ou précis
2. ce qui est relatif aux actions, aux péripéties
 - le champ lexical du combat :
 - les actions des chevaliers
 - l'équipement des chevaliers
 - le lexique propre à la quête :
 - les verbes de mouvement, les lexèmes qui renvoient à l'approche d'un lieu

34. L'ensemble des lemmes, sauf la forme agglutinée, font l'objet d'une notice.

35. Cela est confirmé dans les notices. On peut noter, par exemple, que la spécificité de *aucun* est corrélée à celle de *nul*, mais que cela n'infirme pas la corrélation entre les spécificités de ce dernier et de *ome*. Cela implique que les remplacements des mots ne sont pas systématiques.

- les lieux de passage, de frontière
 - la communication d'information, typique de la quête
3. les dialogues et interactions entre personnages
- les interactions entre les personnages :
 - la prise de parole (parole, salutations, écoute, etc.).
 - les valeurs de la chevalerie (la promesse, le don, la prière, l'ordre, etc.)
 - les marqueurs discursifs (interjection, pronoms personnels et possessifs de première et deuxième personnes, etc.)
4. ce qui est relatif à la description des personnages
- les mots génériques de désignation humaine (substantifs et indéfinis) :
 - les désignations de groupe
 - les mots permettant l'individualisation des personnages
 - les mots désignant les personnages :
 - leur fonction (dame, reine, roi, etc.)
 - la désignation des relations (ami, frère, etc.)
 - les caractéristiques des personnages :
 - les parties du corps (cf. aussi le champ lexical du combat : ce sont les membres du corps qui sont blessés)
 - les adjectifs qualificatifs, pour beaucoup mélioratifs
 - le ressenti des personnages :
 - les verbes de perception (regarder, croire)
 - les mots référant à des émotions (joie, colère, étonnement, etc.)

Notre première approche lexicométrique permet donc de comprendre quel est le lexique le plus employé dans nos deux témoins. Elle permet aussi la mise en évidence d'une structure thématique en leur sein. Elle ne se base néanmoins que sur le lexique le plus employé dans le récit ; le détail des mots sur toutes les tranches de fréquence serait une étude très fastidieuse à mener. La méthode du *topic modeling* permet la mise en lumière de la structure thématique générale d'un corpus, à partir de l'étude de l'ensemble de ses mots.

3.2 Les thèmes du récit : le *topic modeling*

Le *topic modeling* est une méthode probabiliste non supervisée permettant d'obtenir la représentation des thèmes généraux abordés dans un corpus. La méthode recourt à la même logique que celle de la sémantique textuelle, qui pose l'idée primordiale que le sens d'un mot dépend de son contexte : « Les univers sémantiques sont relatifs à des discours, champs

génériques et genres. »³⁶ C'est à John Rupert Firth, dans le cadre de la London School, que l'on attribue traditionnellement les débuts d'une réflexion sur l'importance du contexte des mots pour en comprendre le sens, que l'on présente avec sa phrase célèbre : « *You shall know a word by the company it keeps* » (1957 : 1). Comme le soulignent D. Mayaffre et J.-M. Viprey : « Il est sans doute le premier à poser en principe que le sens — ou la signification — (“*meaning*”) est, tout à la fois, indissolublement, dans le contexte de l'énonciation (“*uttering*”) et dans des valeurs plus ou moins stables constitutives de la langue. »³⁷

L'objectif de l'application du *topic modeling* est plus précisément de découvrir la structure sémantique des textes, en dégagant les thèmes pertinents pour chaque texte et en associant à chacun des thèmes des lexèmes particuliers : « *Topic Modeling is an unsupervised method used to discover latent semantic structure in large collections of texts. In practice, individual words with the highest scores in a given topic are assumed to be semantically related words.* »³⁸

Le *topic modeling* est basé sur l'allocation de Dirichlet latente. Cette manière de représenter un ensemble de textes et d'en extraire des données a été proposée pour la première fois par D.M. Blei, A.Y. Ng et M.I. Jordan en 2002³⁹. L'objectif de la méthode est l'obtention d'une représentation générale de la structure d'un corpus sans en rien savoir, chose difficile puisque les textes sont des entités constituées de « données discrètes ». L'objectif de la méthode est défini comme suit : « *The goal is to find short descriptions of the members of a collection that enable efficient processing of large collections while preserving the essential statistical relationships that are useful for basic tasks such as classification, novelty detection, summarization, and similarity and relevance judgments.* »⁴⁰ L'idée principale est que les documents au sein d'un corpus sont représentés comme des mélanges aléatoires de thèmes qui y sont sous-jacents, et où chaque thème est caractérisé par une distribution sur les mots⁴¹.

L'intérêt de la méthode réside en sa possible application à tous types de données textuelles, sans en avoir de connaissance préalable ni d'*a priori*. Elle ne dépend d'aucune ressource extérieure, mais fonctionne uniquement sur les données sur lesquelles elle travaille. Cela permet d'éliminer tout biais possible :

36. F. Rastier, *La Mesure et le Grain : sémantique de corpus*, Paris, 2011, p. 125.

37. Damon Mayaffre et Jean-Marie Viprey, « Présentation », *Corpus*, 11, *La Co-occurrence, du fait statistique au fait textuel* (2012), p. 7-19, URL : <http://journals.openedition.org/corpus/2200> (visité le 26/06/2020), p. 1.

38. Christof Schöch, « Topic Modeling Genre : An Exploration of French Classical and Enlightenment Drama », *Digital Humanities Quarterly*, 11-2 (2017), p. 1-22, URL : <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol1/11/2/000291/000291.html> (visité le 28/05/2020), p. 4.

39. David M. Blei, Andrew Y. Ng et John Lafferty, « Latent Dirichlet Allocation », *Journal of Machine Learning research*, 3 (2003), p. 993-1022, URL : <http://www.jmlr.org/papers/volume3/blei03a/blei03a.pdf> (visité le 01/06/2020).

40. *Ibid.*, p. 993.

41. « *Basic idea is that documents are represented as random mixtures over latent topics, where each topic is characterized by a distribution over words.* » (*Ibid.*, p. 996)

*Topic modeling is an entirely unsupervised method which discovers the latent semantic structure of a text collection without using lexical or semantics resources such as electronic dictionaries. This means that topic modeling is not only language-independent but also independent of external resources with potentiel built-in biases.*⁴²

3.2.1 Méthode

Le *topic modeling* permet, à partir d'un nombre arbitrairement choisi de *topics*, d'associer chacun des mots du corpus à un ou plusieurs thèmes. Cela permet d'avoir une vision globale des champs sémantiques qui structurent nos témoins — sans biais et en dehors de la seule considération des mots fréquents — et de leur répartition en leur sein. Nous avons utilisé la bibliothèque `mallet` de R pour générer un modèle et mener nos analyses⁴³.

La méthode du *topic modeling* elle permet d'avoir une première approche exploratoire des thèmes structurants les textes à étudier. Cependant, deux mesures doivent être prédéfinies : le nombre de *topics* et la taille de la séquence textuelle à évaluer, au sein de chacune des parties du corpus à explorer. La question de l'assignation de ces premiers éléments a fait l'objet d'une publication particulièrement importante, celle de Sbalchiero et Eder⁴⁴. Elle montre que les deux paramètres mentionnés à préétablir font l'objet d'un comportement corrélé. Plus la taille des séquences textuelles est élevée (plus elle contient beaucoup d'occurrences), moins le nombre de *topics* détectés est élevé : « *It is clear that the number of topics decreases when the length of text chunks increases.* »⁴⁵ Les travaux des auteurs ont permis de déterminer qu'il est possible de parvenir à l'identification de valeurs pour ces paramètres qui soient les plus représentatifs possibles des thématiques textuelles. En effet, en testant de multiples combinaisons, les auteurs parviennent à isoler un moment de stabilisation du modèle : « *Moreover, it is clear that at a certain point... the best number of topics stabilizes. Presumably, the point*

42. C. Schöch, « Topic Modeling Genre : An Exploration of French Classical and Enlightenment Drama »..., p. 4.

43. Le script qui a permis de produire les graphiques présents dans le document est `malletScript.R`, consultable dans les annexes numériques. Les *stopwords* que nous avons décidé d'enlever sont les mots les plus fréquents que l'on trouve dans le texte, très génériques. Il s'y trouve : des verbes (*estre, avoir, etc.*), des prépositions (*a, de, en, etc.*). Nous avons aussi supprimé les pronoms relatifs, conjonctions, et certains adverbes très fréquents. Nous avons également, pour permettre une plus grande lisibilité des résultats, entré dans la liste des *stopwords* l'ensemble des noms propres. L'ensemble des mots enlevés se trouve dans le document `stopwordsList.txt`. Cela constitue un assez grand nombre de données textuelles enlevées, mais cela paraissait nécessaire, pour ne pas avoir des résultats trop bruités. Nous avons réalisé le *topic modeling* sur les lemmes que nous avons attribués à chaque occurrence, et non pas directement sur les formes des occurrences. Cela permet d'avoir des résultats plus uniformes, mais ajoute un biais aux résultats.

44. Stefano Sbalchiero et Maciej Eder, « Topic Modeling, Long Texts and the Best Number of Topics. Some Problems and Solutions », *Quality & Quantity : International Journal of Methodology*, 54-4 (2020), p. 1095-1108, URL : https://econpapers.repec.org/article/sprqualqt/v_3a54_3ay_3a2020_3ai_3a4_3ad_3a10.1007_5fs11135-020-00976-w.htm (visité le 03/07/2023).

45. *Ibid.*, p. 7.

of stabilization is the very value we want to identify, since it shows that the model reaches its saturation. »⁴⁶

Nous avons donc tâché de suivre la méthode expliquée afin de pouvoir prédéterminer un nombre de *topics* et la taille de la séquence textuelle (appelée aussi fenêtre de mots) qui permettent la meilleure représentation possible de notre texte. Nous avons donc calculé le log de la fonction de vraisemblance pour une succession de différents modèles, aux paramètres variés⁴⁷. Les résultats de ces calculs peuvent être observés sur la figure 3.10.

FIGURE 3.10 – Logs de la vraisemblance par nombre de *topics* et fenêtres d’occurrences

La valeur du logarithme apparaît sur l’axe des ordonnées, tandis que le nombre de *topics* apparaît sur l’axe des abscisses. Différentes courbes sont dessinées, correspondant chacune à un nombre d’occurrences par séquence textuelle. En suivant la méthode expliquée, nous avons donc retenu les paramètres en fonction de la stabilisation des modèles qui pouvait être observée. La valeur la plus haute, donc plus significative, est clairement, pour notre corpus, celle qui correspond aux modèles présentant des fenêtres de 500 occurrences — cela est probablement dû à la petite taille de notre corpus, par rapport à celles des corpus traditionnellement exploités par ce type de méthode computationnelle. La stabilisation semble se produire, pour tous les modèles, aux alentours de 25 *topics* prédéfinis. La valeur la plus

46. *Ibid.*

47. Le script ayant permis l’évaluation est `TM-loglikelihoodBouclePropre.R`, au sein des annexes numériques.

élevée apparaît spécifiquement pour les modèles à 500 occurrences au niveau de 24 *topics*, chiffre que nous avons donc choisi comme paramètre.

3.2.2 Description

La figure ci-dessous présente les 10 premiers mots les plus significatifs pour chaque *topic*. Nous présentons ce graphique général pour donner une première impression de ce que représente chaque *topic*.

FIGURE 3.11 – Les 10 mots les plus significatifs par *topic*

Nous avons choisi de regarder les 50 premiers mots de tous les *topics* pour avoir une plus large vision de ce que représente chacun⁴⁸. En effet, certains mots, très présents dans les textes, n'aident pas à l'identification. Ainsi des mots *roi2*, *chevalier*, *faire*, *pöoir*, qui apparaissent dans de nombreux *topics*. Produire un graphique de 50 mots pour chaque *topic*

48. Le document `topWordsbyTopic.csv`, au sein des annexes numériques, enregistre les 70 premiers mots de chaque *topic*, pour l'ensemble de notre corpus. C'est à partir de ces mots que nous déterminons à quoi correspond le *topic* en question. Pour chacun des mots, le tableau présente le mot et son poids relatif au sein de chaque *topic*.

rendant illisible la figure, nous avons décidé de dissocier la visualisation première et la production de la description des *topics*. Les descriptions ne sont pas intégrales : nous essayons, à travers elles, de faire comprendre le choix de l'assignation du *topic*.

Topic 1

Les émotions

grant, duel, rōine1, morir, plorer, pasmer, seignor, fil2, bel1, perdre, dolor, pasmaison, vie1, seror, feme, dieu, pitié, joie, vëoir, lieu, assez, mort, ueil, öir, comencier, mostier, terre, ensemble, siecle, novele, foiz, revenir, abesse, pëor, chëoir, ame, angoissos, cors1, perte, lac, sovent, tertre, laissier, ore3, saint, pié, salir2, conforter, plaindre, mener

Le premier *topic* semble regrouper le lexique relatif à la description des émotions, tant par les émotions qui ressortent : *duel, dolor, pitié, joie*, que par une série de verbes qui les impliquent : *plorer, pasmer, chëoir, conforter, plaindre*. Il semble y avoir plus de mots liés à l'expression de sentiments négatifs que positifs. Il faut néanmoins prendre en considération l'importance de l'emploi de *joie*, mot générique permettant de décrire des états variés de liesse.

Topic 2

Les lieux merveilleux de l'aventure

duc2, seneschal, chastel, vavassor, clef, puiz, tenir1, joie, entree, noise, piler2, aventure, desfermer, trāitor, laienz, joios, jusque, chapele, cuivre1, fort, cofre, noir, trieue, retenir, redoter1, hache, reposer, enchantement, petit, porter, besoing, avis, servir, herbergier, isle, conduit, fossé, trāison, menu, milieu, liier3, forrel2, deviser, force2, set, oblïer, defendre, onorer, justice, hisdos

Le deuxième *topic* se structure autour de la notion de merveille, qui apparaît dans le récit à travers des lieux spécifiques dans lesquels se déroulent des actions merveilleuses. Il est ainsi question de lieux : *chastel, puiz, chapele, isle, conduit, fossé*, associés à des mentions de direction : *laienz, jusque, milieu*. Les lieux dont il est fait mention sont caractérisés par un certain isolement. On trouve aussi des objets avec lesquels les personnages interagissent : *clef, entree, piler2, cofre, hache, forrel2*. Les *aventures* qui se déroulent dans ces lieux sont en lien avec des *enchantement*.

Topic 3**La circulation des nouvelles pendant les quêtes**

monseignor, faire, dire, chevalier, seignor, roi2, aler, savoir, demander, novele, arme, porter, venir, assemblée, öir, trover, nom, querre, conoistre, partir, entrer, ermite, frere, vëoir, jor, duc2, escu, öil, litiere, bon, mire1, vaslet, maison, veintre, malade, errer2, certes, aidier, parler, garde, nevo, doloros, fil2, encontrer, garir, nenil, rien, laienz, cuidier1, jesir

Le lexique qui apparaît au sein de cette thématique contient un nombre important de désignations de personnages : *monseignor, seignor, roi2, ermite, frere*, etc., qui impliquent donc des relations entre eux. Il est question ici de *faire* et de *dire* : il s'agit donc d'une thématique liée à la parole, elle-même liée au fait de *savoir* et de *demander*. La notion de circulation peut être comprise à partir des verbes *porter, venir, querre, partir, entrer*.

Topic 4**L'apparence**

grant, bel1, blanc, vaslet, merveille, enfant, conte2, cors1, diable, gros, sembler, taillier1, apareillier1, damoisele, vermeil1, petit, ome, lonc, mesure, droit, pié, vestir, membre, robe, biauté, atorner, plein, durer, riche, trover, esgarder, bois, erbe, ëage, rien, desus, chevel, vëoir, pierre, main2, sëoir, autresi, boche, cinc, piz, cote2, chapel2, gent1, raison, tost1

La quatrième thématique est liée à la dimension de l'apparence. Ainsi, un nombre important de mots permettent la description physique des personnages : *grant, bel1, blanc, cors1, gros, vermeil1, petit, lonc, droit*, etc. Apparaissent aussi des verbes liés à la préparation : *apareillier1, atorner*, et à la vision, donc à la perception de l'apparence par un autre : *esgarder, vëoir*.

Topic 5**Les préludes et conclusions des combats**

chevalier, faire, vaslet, seignor, dire, monseignor, venir, grant, roi2, dame, bel1, aler, vouloir, bataille, dieu, envoïer, deus, devoir, novel, doner, espee, desarmer, combatre, onor, navrer, mener, main2, armer, bon, mangier, atant, plaie1, demander, escuier2, desferrer, jesir, apareillier1, çaienz, asseoir, ceindre, matin2, ostel, baillier, ha!, certes, peser, nuit, sale1, sofrir, vengier

Le *topic 5* présente le lexique des scènes qui semblent ouvrir et conclure les scènes d'affrontement. On trouve ici des mots relatifs à la préparation du combat : *envoïer, doner, armer, ceindre, apareillier1*, et à ce qui peut motiver le combat : *devoir, onor, vengier*. On trouve également des mots relatifs à la fin du combat : *desarmer, navrer, mangier, asseoir*.

Topic 6**Le pouvoir**

terre, chastel, pere, pöoir, ome, nom, feme, seignor, prendre, grant, guerre, gent1, bel1, vëoir, venir, avenir, apeler, roi2, bon, amer1, morir, an, aventure, fille, savoir, secorre1, marche1, assez, biauté, mere, tens, jor, doner, devers, perdre, cosin, tenir1, roiaume, marier, frere, seror, force2, nomer, pro, guerroiier2, enfant, conte2, lieu, maniere, juene

Le *topic 6* correspond au lexique lié au pouvoir d'un seigneur, comme en témoigne le mot même *pöoir*, mais aussi ce qui est relatif à la possession : *terre, chastel, marche1, roiaume*. Cette thématique se structure aussi autour des personnages avec lesquels un personnage important peut entretenir des liens : *ome, feme, seignor*, le collectif *gent1*, etc. Il est aussi question des *guerres* qui peuvent sourdre à cause des luttes de pouvoir : *prendre, secorre1, doner, perdre, guerroiier2*.

Topic 7**Les qualités de la chevalerie**

devoir, chevalier, cuer2, ome, pöoir, grant, haut, præce, saint, riche, chose, chevalerie, bon, povre, metre2, doner, autresi, voloir, eglise, pro, feste1, raison, valor, tenir1, jor, fil2, vertu, conquerre, bonté, largece, onorer, lignage, pueple, debonairété, monde1, servir, large, compagnie, mauvais, pasque, valoir, gent1, encontre1, siecle, felon, sëoir, garantir, droiture, droit, tens

La thématique englobe les qualités dont les chevaliers doivent faire preuve, avec un nombre important d'adjectifs qualificatifs : *grant, haut, riche, bon, large, droit*, et des substantifs correspondant à ces qualités : *vertu, bonté, largece, debonairété, droiture*. On trouve également ici le verbe *devoir*, les mots *præce* et *chevalerie*, et certains mots renvoyant à ce que le chevalier ne doit pas être : *mauvais, felon*.

Topic 8**La religion et la spiritualité**

doner, pechié, dieu, chose, prodome, flor1, lion, conseil, devoir, pöoir, ome, terre, maistre, cuer2, onor, conseilier1, perdre, falir, mire1, cors1, siecle, seignorie, pechëor, dire, parler, force2, maniere, venir, clerc, covenir, ame, sage, richece, terrien, aigue, songe, medecine, droit, destruire, langue1, confession, mecine, bel1, raison, trouver, enseigner, garder, povre, recevoir, vil1

Cette thématique regroupe le lexique propre au domaine religieux : *pechié, dieu, siecle, pechëor, clerc, terrien, confession*. Au sein de ce *topic* peuvent être relevés les mots qui

apparaissent dans l'épisode (fragmenté) du songe d'Arthur, qui cherche à en obtenir la signification : *flor1, lion, perdre, falir, mire1, aigue, songe, medecine, mecine*.

Topic 9

Les lieux de passage pendant les quêtes

chevalier, faire, porte1, venir, chastel, entrer, blanc, vëoir, dire, seignor, pöoir, ouvrir, conquerre, damoisele, garde, laienz, doloros, demander, ome, bende, mener, nuit, trover, letre, öil, trois, nom, jesir, tombe1, issir, haut, revenir, mur, prison, çaienz, aporter, comencier, enchantement, morir, ore3, premier, respondre1, desus, errer2, gaitte, cimetièrre, teste, cleric, matin2, tost1

Le *topic* 9 regroupe le lexique propre aux lieux de passage pendant les quêtes : *porte1, chastel, garde, tombe1, mur, prison, cimetièrre*. Des verbes de mouvement se trouvent aussi ici : *venir, entrer, ouvrir, mener, issir, revenir, aporter*. D'autres mots permettent la description du cadre temporel de l'action : *nuit, ore3, matin2, tost1*.

Topic 10

L'enfance de Lancelot

enfant, deus, maistre, fil2, damoisele, lac, mangier, venir, roi2, dame, cuidier1, garder, savoir, cuer2, amer1, levrier, jor, enseigner, vëoir, garde, corrocier, cosin, main2, pitié, enquerre, frere, baillier, laienz, vavassor, morir, doner, trover, ocire, arc, ainçois, desireter, garantir, ueil, envoier, monter, parler, tor2, deviser, porter, roncin, semblant, joie, roussin, vaslet, chose

Ce *topic* a un statut à part, car il semble renvoyer non pas à une thématique structurante de l'ensemble du récit mais à un ensemble d'épisodes en son sein. Il s'agit du début du texte du *Lancelot*, relatif à l'enfance du personnage éponyme. Le mot *enfant* indique clairement le thème. Il est question d'une série de personnages : du *maistre* de Lancelot, considéré comme un *fil2* de *roi2*, des *dame* et *damoisele* du *lac*, des *cosin* de Lancelot, etc. L'épisode marquant de ce récit est celui dans lequel Lancelot part à la chasse — manifestée par le substantif *arc* —, rencontre un *vavassor* auquel il donne son *roncin/roussin* pour lui permettre d'arriver à temps à un événement, contre lequel il reçoit en échange un *levrier*. L'épisode met en valeur les qualités de Lancelot, son grand *cuer2*.

Topic 11**Les combats aux lieux de transition**

chevalier, passer1, chauciee, deus, pont, seignor, poncel1, venir, outre1, combatre, chastel, serjant, garder, pöoir, issir, corir, covenir, gent1, petit, terre, isle, aigue, barbacane, joster, jusque, garde, outrer, conquerre, jurer, defors, estroit, premier, trois, dis1, porte1, marois2, meillor, bretesche, perdre, catre, bon, laienz, fiancier1, oser, depecier, force2, compagnon, haut, defendre, dela

Ce *topic* regroupe le lexique propre aux scènes de combat dans des lieux spécifiques, des lieux de transition : *chauciee, pont, poncel1, isle, aigue, barbacane, bretesche*. Ces lieux de transition sont des lieux qu'il s'agit de franchir, franchissement exprimé par une série de prépositions : *outre1, jusque, defors, dela*.

Topic 12**La cour du roi Arthur**

roi2, venir, grant, jor, röine1, compagnon, aler, cort1, parler, compagnie, terre, gent1, demorer, partir, seneschal, deus, atant, öir, maison, tenir1, nuit, conte2, retourner, bell1, penser, sëoir, ost, retenir, tens, remanoir, table, apeler, ensemble, asseoir, præce, jusque, haut, revenir, mander, part1, joie, tierz, tref2, vile, carante, premier, roiaume, endemain, ostel, trover

Le *topic* 12 est celui relatif à la *cort1* du *roi2* Arthur. Il se caractérise par la présence de personnages spécifiques : la *röine1*, le *seneschal*, des *compagnon*, et une série de collectifs : *compagnie, gent1, ost*. Certains lieux spécifiques sont mentionnés : *terre, maison, tref2, vile, roiaume, ostel*. C'est un lieu qui centralise les allées et venues des personnages, manifestées par les verbes *venir, aler, partir, retourner, revenir*, dans lequel il est possible de séjourner : *demorer, remanoir*. Durant ces séjours, les banquets sont courants : on passe beaucoup de temps à *s'asseoir* (se *sëoir*) à la *table*. C'est un lieu auquel la narration revient à intervalles réguliers, ce qui est marqué par la présence de *conte2* (au sein de la locution *or dit li contes...*) et l'adverbe *atant*.

Topic 13**L'amour courtois**

dame, faire, amer1, doner, amor, chevalier, savoir, jor, aler, voloir, prier, arme, röine1, rien, porter, parler, compagnie, joie, cors1, cuer2, lever, don, noir, monde1, terre, aparellier1, assemblee, servise, requerre, garder, otroier, desirrer, an, metre2, ami, force2,

plaire, ore3, deus, demorer, tozjors, doter2, croistre, volenté, partie, corrocier, covenir, mieus, ensemble, messe

L'amour courtois correspond à cette thématique entière. Il se déduit des personnages en présence : *dame, chevalier, rōine1, ami*, et des verbes *amer1, doner/otroiier* (autour de la thématique du *don*), *prier, parler, desirrer*. Les substantifs *amor, joie, cors1, cuer2, don* permettent également facilement l'identification de la thématique.

Topic 14

Les lieux de repos

vëoir, venir, chambre1, damoisele, uis, aler, entrer, grant, porte1, trover, lit1, ovrir, laienz, monseignor, metre2, faire, bel1, tor2, sale1, lever, issir, cuidier1, couchier, armer, mangier, pöoir, salir2, ami, corir, fermer, braz, roche3, jusque, dormir, rien, pié, desarmer, prendre, mur, espee, vint, cri, jesir, chastel, teste, esveillier, haut, comencier, devers, defors

Il a plusieurs fois été fait mention *supra* de l'importance des différents lieux (lieux de passage, le lieu de la cour). Au sein des quêtes, les lieux de repos sont aussi des lieux importants. Ce sont des lieux intérieurs : *chambre1, tor2, sale2*, auxquels il est possible d'accéder en franchissant encore une fois certains seuils : des *uis*, des *porte1*. Le champ lexical du sommeil peut être relevé : *lit1, couchier, dormir, jesir, esveillier, lever*.

Topic 15

Le comportement anti-chevaleresque

monseignor, dire, nain, chevalier, vëoir, combattre, duel, seneschal, bataille, venir, conquerre, öir, niece, regarder, meillor, demander, dieu, joie, pin, monde1, mot, las, perdre, aler, fontaine, battre, nom, rire, prodome, amener, aidier, terme, outrer, tenir1, savoir, teste, pucele, vaslet, ha!, comencier, respondre1, armer, mauvais, trover, part1, conter, serjant, plorer, esbäir, veintre

Cette thématique nous apparaît comme la plus difficile à évaluer. Par la présence du *nain*, du *duel*, de la *niece*, de la *fontaine*, elle est relative à l'épisode de la fontaine au Pin, dans lequel plusieurs chevaliers de la Table ronde, dont Gauvain, rencontrent Hector. Cependant, une partie du lexique (*battre, mauvais, veintre*) tout comme la signification de ces passages nous ont poussée à étiqueter la thématique comme étant représentative du comportement anti-chevaleresque. Le *nain* et sa *niece* sont en effet les personnages qui ont le comportement le plus lâche, qui fait ressortir par contraste les hautes vertus du futur chevalier qui leur est associé, Hector.

Topic 16**L'errance des chevaliers**

faire, chevalier, damoisele, monseignor, aler, dire, pucele, vëoir, cheval, seignor, deus, escuier2, mener, venir, prendre, combatre, voloir, paveillon, sivre, monter, demander, forest, ami, amener, jusque, cuidier1, descendre, pié, laissier, armer, maison, bon, morir, passer1, chevauchier, chemin, entrer, navrer, bel1, voie, ocire, trover, part1, aidier, jaiant, defendre, arester, nom, mangier, foi

L'errance des chevaliers structure le récit. Les verbes de mouvement sont présents au sein de ce *topic* : *aler, mener, venir, sivre, monter, amener, descendre, passer1, chevauchier, entrer*, ainsi que les lieux typiques traversés : *paveillon, forest, maison, chemin, voie*. Dans ces épisodes, il s'agit d'un *chevalier* dont on suit la route. Ses rencontres avec d'autres personnages (*damoisele, escuier2*) sont fréquentes, ces personnages servant souvent de guide au chevalier.

Topic 17**Les nouvelles à la cour**

dame, rōine1, chevalier, dire, faire, vëoir, savoir, escu, damoisele, pucele, demander, envoiier, regarder, mander, deus, roi2, prendre, pōoir, lever, lac, conoistre, parler, cort1, aler, venir, col, apeler, novele, jesir, salüer, madame, feme, devoir, main2, esgarder, conter, garder, porter, chambre1, aporter, braz, lieu, öir, comander, joie, cosin, penser, obliier, celer1, amer1

Nous avons à plusieurs reprises mis en exergue l'importance de la parole au sein du récit. Cette parole permet la circulation des nouvelles des différentes quêtes, nouvelles qui vont motiver de nouvelles actions. Cette thématique correspond à la circulation des *novele* à la cour. L'importance de la parole se relève par les nombreux verbes qui lui sont relatifs : *dire, faire, demander, mander, parler, apeler, salüer, conter, comander*. La présence des personnages typiques de la cour : *dame, rōine1, damoisele, pucele, roi2*, ainsi que la mention de la *cort1* même sont des indices du lieu dans lequel circulent les nouvelles.

Topic 18**Les arrivées et les départs**

aler, venir, chevauchier, grant, forest, vëoir, escuier2, herbergier, cheval, nuit, trover, maison, pōoir, monter, droit, bel1, lande1, partir, apeler, part1, jor, chastel, descendre, fort, lieue, atant, mener, riviere, voie, jusque, tost1, matin2, ore3, petit, matin1, retourner, conte2,

aventure, palefroi, aigue, bois, respondre1, ermitage, vile, lever, trois, s'ëoir, haut, entrer, gent1

Liées à l'errance des chevaliers et aux arrivées des nouvelles à la cour du roi se trouvent des scènes annexes mais importantes dans la structuration narrative : celles liées aux arrivées et aux départs. Au sein de cette thématique, on retrouve des verbes de mouvement déjà évoqués plusieurs fois : *aler, venir, chevauchier, partir*, etc. Cependant, la présence spécifique de *herbergier* et de *nuit* permet de centrer la thématique sur les scènes d'arrivée, tandis que la mention de mots relatifs au cadre temporel du matin permet aussi de rattacher la thématique au départ : *tost1, matin2, ore3, matin1*.

Topic 19

La parole, la demande et la promesse

faire, dire, aler, voloir, seignor, pöoir, savoir, venir, chevalier, prendre, laissier, prison, priier, damoisele, demander, vëoir, dieu, merci, öir, tenir1, mener, devoir, atant, otroiier, trover, gent1, rien, parler, comander, amener, revenir, jurer, crïer2, retourner, jor, ami, metre2, jusque, ja+mais1, aidier, volentiers, certes, prometre, grant, armer, crëanter, queste, querre, foi, seneschal

Au sein du récit, la parole permet notamment de mettre en lumière l'importance accordée à la promesse, qui se note dans la présente thématique par une série de mots : *jurer, prometre, crëanter, foi*, mais aussi de la demande — voire de l'ordre — qu'elle permet de formuler : *priier, demander, devoir, otroiier, comander*.

Topic 20

Les rapports de féodalité

faire, seignor, ome, voloir, pöoir, ocire, rendre, metre2, grant, mort, nevo, defendre, conseil, savoir, venir, garder, morir, roi2, gent1, enfant, prendre, tenir1, devoir, träison, droit, cité, contre, baillier, deus, träitor, prison, päis, terre, häir, pais, chose, mostrer, tor2, apeler, baron, garde, part1, garantir, oncle, enemi, fil2, cors1, deslëauté, requerre, omage

La parole jussive a comme pendant l'importance de la thématique des rapports de féodalité au sein du récit, représentée au sein du *topic 20*. Ces rapports sont exprimés tant par les mots relatifs au statut des personnages : *seignor, ome, nevo, roi2, gent1, baron*, etc., que par les devoirs inhérents à ces rapports : *defendre, donner des conseil, garder, devoir, garantir*, faire un *omage*. Une série de mots renvoie au manquement à ces rapports : *träison, träitor, deslëauté*.

Topic 21**Les actions pendant les scènes d'affrontement : blessures**

espee, grant, coup1, deus, ferir, sanc, pöoir, vëoir, heaume, terre, corir, escu, jeter, durement2, trenchier1, salir2, jusque, espaulle, hauberc, force2, cors1, meslee, navrer, assez, tenir1, lever, fort, cuidier1, mort, durer, palais2, perdre, couvrir, empirier, hache, plaie1, blecier, lieu, haut, chëoir, desoz, sofrir, cuer2, gent1, detrenchier, entrer, aval, desus, braz, estordir

Le *topic 21* correspond au lexique développé dans le cadre des scènes d'affrontement. On trouve ainsi des mots relatifs à l'armement des chevaliers : *espee, heaume, escu, hauberc*, et d'autres relatifs aux actions qui se déroulent dans ces scènes : *ferir, jeter, trenchier1, blecier, detrenchier*. Il est possible de mettre en avant la violence particulière sous-jacente à cette thématique, avec les mentions du *sanc*, des *plaie1*, et des membres blessés : *espaulle, braz*.

Topic 22**La parole et le savoir**

faire, dire, pöoir, savoir, vëoir, grant, dieu, seignor, venir, voloir, bel1, monde1, cuidier1, prodome, certes, chose, tenir1, penser, ome, devoir, rien, öir, conoistre, ha!, bon, comencier, metre2, amer1, assez, mieus, parole, aidier, trois, oser, laissier, durement2, demander, prendre, meilleur, onor, cuer2, parler, mal1, entendre, autresi, lieu, amor, volentiers, voir, avis

Le *topic 22* est proche du *topic 19*, puisqu'il concerne la dimension de la parole. Il nous paraît cependant davantage être du côté de l'accès à la vérité que la parole permet, comme l'indique la présence des verbes de demande : *voloir, demander*, des verbes de connaissance : *savoir, conoistre, entendre*, et aussi des mentions d'approbation : *certes, volentiers, voir*. Il est également question de degré de certitude moindre : *cuidier1, avis*.

Topic 23**Les actions pendant les scènes d'affrontement**

chevalier, cheval, ferir, escu, metre2, venir, vëoir, espee, grant, porter, prendre, glaive, corir, terre, heaume, laissier, parmi, lance, main2, durement2, chëoir, pöoir, morir, faire, abatre, col, teste, tenir1, coup1, traire, deus, aler, cors1, descendre, monter, pié, doner, voler, desus, esperon, piece, outre1, armer, ocire, regarder, brisier, tost1, crier2, desoz, fer

Le *topic 23* est, lui, en rapport avec le *topic 21*, car il est aussi lié aux scènes d'affrontement. Il nous semble qu'il est davantage relatif aux actions propres des chevaliers, à la dimension de la prouesse chevaleresque, portée par la multitude de verbes d'actions qui s'y trouve : *ferir*,

porter, corir, abatre, traire, descendre, monter, doner, biriser. Au sein de cette thématique, la violence semble moins manifeste qu’au sein de la précédente.

Topic 24

Les combats collectifs

roi2, gent1, chevalier, faire, venir, monseignor, vëoir, dire, arme, assembler, bataille, pöoir, mil1, ost, part1, cent, porter, meslee, comencier, cheval, bon, premier, prendre, compaignon, sofrir, durer, grant, passer1, jor, cors1, conquerre, envoïer, vermeil1, armer, sol1, dis1, noir, gué, devers, assez, vint, merveille, conroi, desconfire, perdre, mener, fuir, aigue, ome, cuidier1

La présente thématique est elle aussi liée à la dimension des affrontements, mais il s’agit ici d’affrontements collectifs, de mêlées. La dimension collective se note par la présence de : *assembler, bataille, ost, meslee*, ainsi que par la présence de numéraux, qui indiquent le nombre de personnes en présence : *mil1, cent, dis1, vint*.

3.2.3 Rapports entre les différents *topics*

Les différentes thématiques révélées par la variété des *topics* obtenue permettent de comprendre la structuration narrative du texte. Il est important également de regarder les rapports qu’ils entretiennent. La figure 3.12 représente leur classification hiérarchique ascendante (CAH). La CAH est une « méthode de classification dite agglomérative, c’est-à-dire qu’on commence par regrouper les deux [éléments] les plus proches, leur proximité étant fondée sur une mesure de distance »⁴⁹.

La classification se divise en trois branches. On observe deux *topics* isolés sur la gauche. La troisième branche se divise à nouveau en deux. Nous allons commenter le graphique de gauche à droite.

Tout à gauche se situe le *topic 2*, celui en rapport avec le merveilleux au sein des quêtes. Il est isolé sur sa propre branche. Le *topic 8* est celui qui se trouve sur l’autre branche de gauche, lui aussi isolé du reste des *topics*. Il regroupe la question de la religion et de la spiritualité. Ces deux *topics* nous semblent être particulièrement liés à la question de la *senefiance*⁵⁰, qui prend une grande importance dans les textes de la matière arthurienne. La classification met cependant en valeur l’isolement de ces thématiques au sein de la narration.

49. Céline Poudat et Frédéric Landragin, *Explorer des données textuelles : méthodes – pratiques – outils*, Paris, 2017, p. 129.

50. Ou signification. La *senefiance*, au sein des textes arthuriens, est la recherche de la signification profonde des événements rencontrés, la recherche du sens au-delà de la simple apparence des choses.

FIGURE 3.12 – Classification ascendante hiérarchique des *topics*

La première branche de la troisième branche se divise en deux. La première sous-branche correspond aux *topics* 13 et 17, relatifs à l’amour courtois et aux nouvelles données à la cour. Il s’agit de thématiques développées dans le cadre précis de la cour du roi Arthur. La seconde correspond aux *topics* 12 et 24, c’est-à-dire aux descriptions des actions à la cour du roi Arthur et aux mêlées. Toute la branche concerne donc la cour du roi, avec une division entre l’information qui circule et les actions propres qui s’y déroulent (fêtes et repas d’un côté, les tournois et mêlées de l’autre).

La branche de droite de la troisième branche se divise elle-même en deux. Au sein de la sous-branche de gauche, on peut observer une succession de trois *topics* isolés. Tout d’abord, le *topic* 10, spécifique aux épisodes relatifs à l’enfance de Lancelot, puis le *topic* 1, regroupant le lexique lié aux sentiments, et le *topic* 4, relatif à la description des éléments d’apparence. D’une part, on a un *topic* lié à une série d’épisodes particuliers⁵¹, d’autre part, des thématiques structurantes du texte mais relatives à la description d’éléments transversaux.

La branche de droite de la sous-branche se divise à nouveau en deux, elle-même divisée en deux. À gauche, on observe la proximité des *topics* 21 et 23, correspondant tous deux

51. Cette identification du *topic* en tant que tel — qui ressort même avec un nombre de *topics* peu élevé — est peut-être un indice du statut rédactionnel à part de cet épisode. En effet, si les autres épisodes semblent structurer le texte, le fait que le lexique de ces épisodes soit systématiquement identifié comme un élément à part tend à être un indice du statut rédactionnel particulier de cet ensemble par rapport au reste du récit.

aux thématiques des actions pendant les scènes d'affrontement. À droite, les *topics* 14 et 18 correspondent aux lieux de repos pendant les quêtes et aux arrivées et départs dans et de ces lieux. La sous-branche de droite présente une branche avec un *topic* isolé, le *topic* 7, relatif aux qualités des chevaliers et une sous-branche correspondant aux *topics* 6, regroupant le lexique lié au pouvoir, et 20, les rapports de féodalité. Cette sous-branche correspond donc au monde proprement chevaleresque avec, d'une part, les actions des chevaliers (affrontements et repos pendant les quêtes), d'autre part, des descriptions permettant la mise en valeur des vertus des chevaliers et des rapports de pouvoir entretenus au sein du monde féodal.

La sous-branche de droite connaît une succession de divisions internes. On observe trois *topics* isolés sur la gauche. Tout d'abord, le *topic* 11, les combats dans des lieux spécifiques de transition (des chaussées, des ponts), puis le 15, le comportement anti-chevaleresque, enfin le 9, les lieux traversés pendant les quêtes. Ces *topics* sont importants d'un point de vue symbolique : ils représentent les lieux de passage à traverser — pour devenir le meilleur chevalier — et les dangers auxquels il ne faut pas succomber.

La sous-branche de droite se divise à nouveau en deux. À gauche correspondent les *topics* 19 et 22, qui sont les plus éloignés des autres au sein de la classification. Ils sont tous les deux relatifs au domaine de la parole, une parole spéciale car liée à la promesse faite et au savoir auquel elle permet d'accéder. Tout à droite, on peut observer le relatif isolement du *topic* 3, la circulation des nouvelles pendant les quêtes, et les *topics* 5, les scènes autour des scènes d'affrontement, et 16, l'errance des chevaliers.

Pour résumer la classification, qui nous permet d'observer la structure sous-jacente de notre récit, on peut tout d'abord évoquer la position marginale du merveilleux et du lexique de la *senefiance*. Proche de cette dimension se trouve les thématiques liées à la cour du roi Arthur, réparties entre ce qui relève de la relation entre les personnages (nouvelles apportées, scènes d'amour) et ce qui est relatif à la démonstration du pouvoir d'Arthur (la description de la cour, les festivités, les tournois et mêlées).

La branche centrale recoupe une réalité variée. Tout d'abord, la place spécifique des épisodes relatifs à l'enfance de Lancelot. Ensuite, le lexique lié aux sentiments et également à l'apparence. Le nœud central correspond au monde chevaleresque, avec le regroupement des scènes de combat et des lieux de repos. Proche de ce nœud central se trouvent des éléments liés à cette chevalerie : qualités des chevaliers, thématiques du pouvoir et de la féodalité.

La dernière branche regroupe ce que nous qualifierons de thématiques liées à la quête initiatrice. On retrouve en effet ici la question des lieux de transition, celle de l'importance de la parole, et les thématiques propres à l'errance des chevaliers.

On retrouve donc l'opposition mentionnée *supra* entre l'espace de la cour et l'espace de la quête chevaleresque, mais également une opposition entre un merveilleux qui peut être

qualifié de « traditionnel » et les thématiques de la quête. La position de cette quête, opposée dans la classification à la dimension du merveilleux et de la religion, peut être révélatrice de l'aspect complexe que prend la *senefiance* au sein de la narration.

3.2.4 Structure des textes en fonction des *topics*

La structure narrative de nos deux témoins semble similaire. Ainsi, il est possible de remarquer dans la figure 3.13 que le poids de chaque *topic* est semblable d'un témoin à l'autre. Ce graphique en « boîte à moustaches » montre l'importance des mots pour chaque *topic* à l'intérieur de chacun des textes. Les boîtes dessinées ont clairement un même aspect.

FIGURE 3.13 – Importance de chaque *topic* pour chaque témoin

Les deux *topics* qui apparaissent comme les plus importants sont les 22 et 23, en rapport avec l'information donnée grâce à la parole et avec les scènes d'affrontement. Le *topic* 19, toujours lié à la parole, a aussi une forte prépondérance dans nos deux témoins.

Les *topics* qui semblent à l'inverse avoir le poids le plus faible sont les *topics* 2, 4, 8, 11, soit ceux relatifs à la dimension du merveilleux et de la *senefiance* au sein du récit : l'évocation de lieux merveilleux, la question de l'apparence, le poids de la religion, les descriptions des lieux de transition/transformation⁵².

52. Le rapport au merveilleux semble donc transformé dès ces premiers récits arthuriens en prose. Il serait

Les *topics* avec une importance moyenne sont les *topics* 3, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 20, correspondant donc aux scènes de circulation de nouvelles (pendant les quêtes, en 3, à la cour du roi, en 17), aux descriptions de la quête des chevaliers (mises en scène des affrontements en 5, errance propre en 16, arrivées et départs en 18) et les thèmes liés à la centralité de la cour du roi Arthur et aux actions qui s’y déroulent (les moments de description de l’état de la cour en 12, les scènes d’amour en 13, les rapports de féodalité en 20).

L’étude des *topics* révèle la structure sous-jacente du texte du *Lancelot*. Elle permet la réaffirmation de l’importance de la parole au sein du récit, mais aussi de l’opposition entre le lieu de la cour du roi et les lieux de l’errance chevaleresque. Elle révèle le rapport complexe à la *senefiance* que véhicule le récit. Néanmoins, à partir de cette analyse, qui prend en compte l’ensemble des mots de nos témoins, seule la similarité de leur structure émerge.

3.3 Co-occurrences

Ce que signifie de simples statistiques fréquentielles d’occurrences ou de formes fléchées (lemmes) au sein d’un corpus peut être difficile à interpréter. Si l’on s’intéresse au réseau sémantique d’un texte, les simples constats de hautes fréquences ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. En effet, les sens des lexèmes, en dehors de tout contexte, sont difficiles à déterminer, car leur sémantisme dépend avant tout de leur contexte d’utilisation. Par ailleurs, si la méthode du *topic modeling* permet de mieux appréhender les différents thèmes abordés dans le texte, en prenant en compte l’ensemble du lexique des deux témoins, on a pu voir que nos deux témoins présentent des structures thématiques très semblables. En contrepoint, l’étude comparée des co-occurrences générales de nos témoins peut être éclairante.

3.3.1 Principe et méthode

Définition

La co-occurrence peut être définie comme « la co-présence ou présence simultanée de deux unités linguistiques (deux mots par exemple ou deux codes grammaticaux) au sein d’un même contexte linguistique (le paragraphe ou la phrase, ou encore une fenêtre arbitraire) »⁵³. La co-occurrence, représentant la « forme minimale du contexte d’un terme, nécessaire à sa

passionnant de regarder en comparaison ce qu’il en est au sein des premiers récits arthuriens en vers.

53. D. Mayaffre, « L’entrelacement lexical des textes. Co-occurrences et lexicométrie », dans *Journées de linguistique de corpus 2007*, Lorient, 2008, p. 91-102, URL : <https://hal.science/hal-00553808> (visité le 16/04/2021), p. 92.

compréhension-interprétation »⁵⁴, permet de dessiner une première couche de compréhension des lexèmes et de leur fonctionnement en discours. L'observation des co-occurrences nous permet d'entrer dans l'« axe syntagmatique »⁵⁵ du discours.

L'étude des co-occurrences permet tout à la fois « l'attribution de signification à chaque terme pris à son tour » mais aussi la compréhension de la « textualité » d'un texte, entendue comme sa « texture d'ensemble »⁵⁶. En effet, étudier les co-occurrences ne consiste pas uniquement à mener une description empirique de phénomènes statistiques. Ces phénomènes, s'ils sont répétés, permettent de dégager du sens : « nous passons en effet imperceptiblement du constat de co-présence statistique (la co-occurrence) à la signification linguistique de cette relation (le corrélat) »⁵⁷.

Application

Pour appréhender la textualité d'un texte, il peut être nécessaire d'avoir recours à des outils de visualisation qui permettent d'aller au-delà d'une simple liste de co-occurrences. La production d'un graphe de co-occurrences permet, dans le cadre d'une visualisation simultanée du réseau de co-occurrences, de comprendre comment chaque co-occurent se situe par rapport à chaque autre mot et comment il fait sens par rapport à l'ensemble du texte. La formation d'un graphe, basé sur des nœuds et des liens, n'est pas neutre. Elle met en évidence les relations plus ou moins fortes qui structurent les textes.

Dessiner un mot en contexte permet donc d'avoir un premier aperçu du sémantisme des textes. Voilà pourquoi nous produisons des graphes comparés de co-occurrences : nous voulons voir les similitudes et les différences générales de structure textuelle qu'il est possible de constater au sein de nos deux témoins. Produire des graphes de co-occurrences nous permet, dans un même temps, d'avoir une vision générale de la textualité du *Lancelot*, d'avoir, pour chacun des lexèmes présents dans le graphe, une idée de ce qui fait son sens et d'établir un premier bilan comparatif général.

Les graphes de co-occurrences que nous présentons ici sont des graphes non orientés mais valués, au sens où chacun des liens a une épaisseur en fonction de son importance : plus un lien est épais, plus il indique une co-occurrence forte, c'est-à-dire répétée, entre des mots⁵⁸. Chaque mot est représenté par un nœud (ou sommet). Un lien entre deux mots est le

54. *Ibid.*, p. 95.

55. F. Rastier, *La Mesure et le Grain...*, p. 30.

56. D. Mayaffre et J.M. Viprey, « Présentation »..., p. 12.

57. D. Mayaffre, « L'entrelacement lexical des textes. Co-occurrences et lexicométrie »..., p. 93.

58. Le script R qui a permis la réalisation des graphes de co-occurrences est `scriptCooc.R`. Le graphe a été réalisé grâce à la bibliothèque `quanteda`. Cette dernière permet de produire un graphe de co-occurrences sur un ensemble de mots choisis au sein d'une matrice de co-occurrences triée sur les lexèmes les plus co-occurents du corpus. La fenêtre de co-occurrences choisie est celle des témoins entiers. Les calculs ont été réalisés sur

témoignage de l'existence d'une relation de co-occurrence entre les deux mots. Les mots sont visuellement regroupés en ce qu'on appellera des « pôles », qui témoignent de la proximité de plusieurs nœuds. Ainsi, le pôle central est la zone du graphe qui regroupe les nœuds qui se situent en son centre.

Pour la description des graphes, nous avons produit des graphes par tranches de co-occurrences en fonction des rangs de fréquence, pour des questions de lisibilité. Cela a pour défaut de créer des distorsions dans la comparaison : certains lemmes qui apparaissent dans les deux témoins mais n'apparaissent pas dans la même tranche ne peuvent être immédiatement comparés. Nous présentons successivement les tranches des rangs 1 à 30, 31 à 60 et 61 à 100. Le graphe situé au-dessus de l'autre représente le réseau de mots en Ao.

3.3.2 Analyse comparée des graphes

Le premier graphe comparé présente le réseau des co-occurrences des mots les plus employés dans nos deux témoins, moins un certain nombre de mots-outils et les noms propres.

Co-occurrences : graphe comparé des mots de rang 1 à 30

Le centre du graphe est constitué de la même manière pour nos deux textes, avec des nœuds centraux reliés à un ensemble de nœuds plus externes, selon une forme en étoile. Le pôle central correspond aux termes qui sont utilisés à de nombreuses reprises avec l'ensemble des autres nœuds. Cette forme étoilée n'est ni évidente ni systématique : il est tout à fait possible que les nœuds soient dispersés en une forme autre, avec une dispersion plus large des nœuds et des liens de co-occurrences parcellaires.

Le centre des deux graphes se caractérise par une importance co-occurrence, manifestée par des arcs épais. On trouve au centre de ce graphe les pronoms personnels *je*, *vos*, *il*, mais aussi les verbes *dire* et *faire*. Comme cela a été évoqué *supra*, la centralité de ces lemmes met en avant la dimension primordiale de la parole au sein du récit. Les deux verbes de prise de parole, associés aux pronoms personnels de première et de deuxième personnes, marques du discours direct⁵⁹, manifestent l'importance de la parole, élément qui motive et structure la narration. Ce rôle premier de la parole a été mis en lumière par C. Denoyelle, comme caractéristique fondamentale de la littérature médiévale : « [L']abondante utilisation du dialogue,

les lemmes et non pas sur les formes du corpus. Si cette utilisation permet d'obtenir des faits statistiques plus probants, elle peut aussi être à l'origine de l'aplanissement de certains faits ou de l'exacerbation d'autres. Les mots-outils et les noms propres ont été enlevés avant production des graphes. Parmi les mots-outils, ont été enlevés les verbes *estre1*, *avoir* et un grand nombre de prépositions et adverbes spatiaux précédemment analysés. On trouvera la liste exhaustive des mots enlevés dans le script correspondant.

59. C'est en vertu de leur rôle important dans la manifestation du discours direct qu'ils ont été conservés dans la présente analyse, et pas placés dans les mots-outils.

FIGURE 3.14 – Graphe de co-occurrences – Rang 1 à 30

qui informe l'action et le récit, est l'une des caractéristiques structurales des narrations médiévales. »⁶⁰ Les dialogues au sein du récit possèdent diverses fonctions. Ils en permettent la structuration : « Les dialogues y structurent l'action car ils engagent les personnages : ceux-ci ne se contentent pas de commenter ce qui se passe, ils verbalisent explicitement leurs choix et leurs itinéraires. »⁶¹ Les dialogues ne servent pas seulement au commentaire de l'action, mais sont au cœur de cette action. Ils possèdent les mêmes caractéristiques d'entrelacement que tout le reste du récit, étant faits « de décomposition ou d'enchâssement »⁶², et ont une fonction de « retardement de l'information »⁶³. En plus de cette structure « visant la pure efficacité narrative », car le retardement produit un effet d'attente chez le destinataire du récit, ils participent de l'esthétique générale de l'entrelacement. Les dialogues sont les lieux de l'action, dans lesquels un « cheminement ... se construit, de l'information à la décision »⁶⁴.

Les indices du discours direct sont multiples au sein des deux graphes. On peut ainsi relever la présence des pronoms personnels *tu*, *nos1*, du possessif *vostre*, du nom propre — non exclu — Dieu, souvent employé en invocation. De même, le verbe *demandeur* est un indice de l'origine de la prise de parole, tandis que *laissier* — qui peut par ailleurs aussi être associé

60. C. Denoyelle, *Poétique du dialogue médiéval...*, p. 7, déjà cité.

61. *Ibid.*, p. 285.

62. *Ibid.*, p. 260.

63. *Ibid.*, p. 261.

64. *Ibid.*, p. 349.

à la dimension du combat — peut être interprété comme la clôture de cette prise de parole.

Les deux centres des graphes ne sont cependant pas strictement identiques. On peut en effet observer la présence de l’adverbe *si* dans le graphe de Ao, absent dans celui de Ez⁶⁵. Par ailleurs, si on peut noter la présence dans les deux graphes de *chevalier*, montrant le type de personnage qui prend souvent la parole, mais également qui est qualifiée par elle — le réseau de co-occurrences ne permet pas de déterminer avec précision la part de l’un ou de l’autre —, on constate la présence plutôt centrale de *venir* au sein du graphe de Ez, verbe qui trouve une place plus excentrée dans le graphe de Ao. Cela confirme notre évaluation du texte présenté par Ez comme raccourcissant volontiers les dialogues afin de condenser l’action. Les verbes *vëoir*, *aler*, *pöoir* sont aussi plus proches des nœuds centraux au sein du graphe de Ez que sur celui de Ao, renforçant ce constat.

Les marges des graphes sont similaires d’un texte à l’autre, et l’on retrouve ainsi les dimensions précédemment évoquées : importance des emplois référentiels (*cest*, *cel*, *là* en Ao et *cel* seul en Ez), particulièrement dans le manuscrit, présence des personnages-types importants (*chevalier*, *damoisele*, *seignor/monseignor*, *röine1* pour Ez), présence de l’accessoire indispensable du chevalier, le *cheval*, verbes génériques (*metre2* en Ez, *prendre*), verbes marquant l’importance de la recherche (*savoir*, *voloir*), verbe marquant l’importance des devoirs d’un chevalier (*devoir*), éléments permettant des qualifications positives (*grant*, *bien1*).

Co-occurrences : graphe comparé des mots de rang 31 à 60

Les deuxièmes graphes de co-occurrences présentent tous deux des nœuds centraux moins structurés. On peut observer que certains des lemmes qui se trouvaient dans le premier graphe en Ao se trouvent dans le second en Ez (*là*, *nul*) et inversement (*metre2*, *röine1*).

Les deux graphes possèdent néanmoins de nombreux lemmes en commun, et ont vers leur centre le verbe *öir*, qui témoigne encore une fois de l’importance de la parole au sein de la narration : lorsqu’un personnage entend une parole, il agit en conséquence. La parole est à l’origine des actions.

Les éléments fréquemment co-occurents sont cependant différents d’un graphe à l’autre : les nœuds les plus proches de *öir* en Ao sont *ferir* et *metre2*, tandis qu’il s’agit de *nul*, *là*, *tenir1* en Ez. Si une partie de cette variation peut s’expliquer par l’ordre de prééminence des co-occurrences, avec une différence de fréquence qui a un effet sur le rang des éléments, et donc leur appartenance au premier ou au second graphe, on peut noter que *ferir* est néanmoins présent dans une certaine centralité au sein du graphe de Ez, mais est lié plus directement au lemme *espee*, qui se trouve proche de *escu* sur le graphe de Ao, en marge.

65. Cette absence est due à l’évolution des fonctions de l’adverbe, commentée dans la notice concernée.

FIGURE 3.15 – Graphe de co-occurrences – Rang 31 à 60

Le nœud le plus central du graphe est différent d'un cas à l'autre : en Ao, il s'agit de *jour*, qui est proche de *arme*, tandis que c'est le verbe *cuidier1* en Ez. Nous ne commenterons pas l'ensemble du graphe, qui possède des éléments déjà mis en lumière *supra*, lors de nos premiers aperçus textométriques, mais nous nous attarderons sur les différences.

Un élément marquant est la place de *rien* dans les deux graphes : il se situe au centre du graphe de Ao, mais en marge du graphe en Ez, assez isolé du reste du graphe. Sur cette place, en Ao, en haut à droite, on trouve *chose*, mais ce lemme possède davantage de connexions avec les autres nœuds. À droite du graphe en Ez, on trouve davantage des lemmes moins liés au reste du graphe qu'en Ao, témoignant peut-être d'une moindre structuration narrative — ou effet collatéral de notre découpage en tranches. On peut aussi observer la marginalité du verbe *combatre*, en bas du graphe, qui n'apparaît pas en Ao. Un autre lemme qui n'apparaît pas est *heume* : la plus grande présence du lexique guerrier en Ez qu'en Ao, dans les tranches de plus haute fréquence, témoigne de la tendance qu'a le texte à concentrer l'action, en coupant des propositions, voire des passages entiers.

En Ao, la dimension guerrière n'est pas en reste, mais apparaît sur un autre plan. La centralité de *jour* a déjà été évoquée. Le nœud se situe à côté du mot générique *arme*, et proche également de *porter*. La dimension guerrière est donc centrale en Ao, mais dans un cadre moins immédiatement guerrier et plus grandement en relation avec la justice (c'est à un *jour* fixé qu'on *porte* les *armes*). Il faut par ailleurs noter la présence dans ce graphe de

l'importance de l'errance des chevaliers au sein du récit, dimension que l'on retrouve en Ez dans la manifestation de *chevauchier*, *entrer*, *escuier*² (car c'est souvent un *escuier* qui mène le chevalier d'un lieu à un autre). Les deux derniers lemmes, sur le graphe en Ao, se situent à l'opposé l'un de l'autre, montrant peut-être ici la transversalité des errances des chevaliers.

Si l'on constate dans les deux graphes la place importante donnée aux mouvements (*salir*², *amener*, *entrer*, *lever*, sur les bords du graphe de Ao, *salir*², *descendre*, *monter*, *lever*, *envoier* sur les bords du graphe de Ez), on peut néanmoins noter une plus grande présence de l'expression du but recherché en Ez, avec la présence de *querre* (voire même d'*envoier*) et de *partir*, tandis que c'est le mouvement même qui semble avoir de l'importance en Ao, comme le laisse supposer la présence plutôt centrale du verbe *revenir* au sein du graphe.

Dans une même perspective, on peut noter la centralité des nœuds *bataille* et *ocire* dans le graphe de Ez, présents mais bien plus marginaux dans celui de Ao.

L'analyse comparée des graphes de co-occurrences se révèle forcément très descriptive, puisqu'il est nécessaire d'explicitier à quelles dimensions sémantique et thématique se rattachent les différents lemmes. La structure profonde des deux graphes apparaît donc similaire, avec une grande importance accordée à la parole, initiatrice du récit, dans les deux témoins. La place des scènes d'affrontement est également primordiale en leur sein. L'approche comparée permet néanmoins de constater que, même au niveau des mots les plus fréquents, des écarts de lexique existent. Les quelques différences que l'on a relevées dans la structure des graphes ne touchent pas à la cohérence globale de la textualité ainsi représentée. Il est donc possible d'affirmer que la structure textuelle de nos textes est similaire, en accord avec la « fidélité » décrite comme primordiale pour caractériser le rapport de l'incunable au manuscrit, au chapitre précédent. Les différences sont néanmoins existantes et modifient légèrement la structure de chacun des graphes, l'un par rapport à l'autre. Cela est important à noter, car, dans le cas des boîtes à moustaches représentant les différents *topics* sur chacun des textes, la structure thématique de nos documents paraissait vraiment égale. Si la structure générale des textes est en effet similaire, des différences de structure sémantique sont présentes et significatives.

L'analyse comparée de graphes de co-occurrences précise l'emploi des mots, similaire d'un témoin à l'autre, mais également parsemé de légères divergences. Les analyses ont également pu mettre en évidence l'importance de la parole au sein du récit, et sa structuration, faite d'errances chevaleresques, de quêtes initiatrices, lieux de mouvance opposés à la stabilité que représente la cour du roi Arthur.

Cependant, ces études permettent avant tout l'exploration d'un corpus afin d'en obtenir une vision générale : seuls certains phénomènes de divergence apparaissent. C'est pourquoi,

dans notre optique d'étude sur les disparitions lexicales, il nous semble primordial de pouvoir analyser la part du lexique qui n'apparaît pas ici — et qui, si elle représente une minorité d'occurrences, comme cela peut se voir *supra* dans les graphiques représentatifs de la répartition des mots selon leur fréquence, représente une part importante de la diversité linguistique à l'œuvre. Cette nécessité nous pousse donc à établir une méthode qui permette de récupérer chacun des mots disparus. Le chapitre suivant abordera la question de l'alignement de nos deux témoins, étape importante dans la récupération de chacun des lemmes intéressant notre étude.

Chapitre 4

Alignement

Notre analyse précédente a mis en lumière quelques premiers phénomènes d'évolution linguistique et la structure sous-jacente du récit. Ce dernier se caractérise par la centralité de la parole et l'entrelacement des trajectoires de personnages. Si la mouvance des personnages semblent donc le fil structurant la narration, c'est qu'elle est à l'image de la littérature médiévale en général. Cette instabilité du texte d'un témoin à l'autre, caractéristique de cette littérature, est une donnée que nous devons prendre en considération, dans notre objectif d'étudier en détail chacun des mots disparus entre nos deux témoins. Le présent chapitre présente donc la question de la variance du texte et la gestion de celle-ci par des moyens numériques.

4.1 La variation au sein de notre corpus

4.1.1 La variation dans les textes médiévaux : principes et pistes de travail

La « mouvance » est le « caractère d'une œuvre, qui, comme telle, avant l'âge du livre, ressort d'une quasi-abstraction, les textes concrets qui la réalisent présentant, par le jeu des variantes et des remaniements, comme une incessante vibration et une instabilité fondamentale »¹. Le texte médiéval n'est ni immuable ni figé ; à chaque nouvelle transmission, à chaque nouvelle copie, le texte mue, que ce soit par la graphie, les insertions de variantes, les réécritures, ou encore, d'un point de vue plus matériel, des changements dans l'ordre de la disposition textuelle, de l'ornement, etc. Ce qui le caractérise le plus est donc une extrême « liberté »², à travers des « interventions infimes ou considérables, jouant sur plusieurs ni-

1. P. Zumthor, *Essai de poétique médiévale...*, p. 507, définition déjà citée dans une note en 1.1.2.

2. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 220.

veaux, depuis la phrase dont on change le lexique jusqu'à l'interpolation rompant la continuité première du texte »³.

Ces deux types d'interventions, « infimes » ou « considérables », peuvent être répartis entre « microvariance » et « macrovariance », selon la classification d'Alberto Várvaro :

Il me paraît, en fait, nécessaire de distinguer entre deux types de variation ou mouvance : une microvariance, qui se manifeste comme une prolifération d'alternatives au niveau du mot, de l'hémistiche, plus rarement du vers, en somme phrastique, et une macrovariance, qui modifie les dimensions et souvent la progression même du récit, qui investit en définitive le niveau transphrastique.⁴

Le *Lancelot* n'échappe pas à cette caractéristique mouvance médiévale. Il est nécessaire de la nommer et de l'explicitier, pour comprendre les phénomènes de variation qui touchent nos témoins. Le phénomène de variation lexicale due à la diachronie, phénomène de microvariance, est celui qui l'intéresse. Pour le repérer au sein des autres phénomènes de variation, il faut établir un protocole de gestion de la variation.

La méthode d'alignement des témoins proposée a donc pour objectif de cerner les phénomènes de variation lexicale. Puisque les témoins subissent également les autres types de variantes, il faut les définir, les repérer, puis les écarter. Pour aborder la question de macrovariance, il faut d'abord comprendre dans quelle mesure elle touche le texte, avant de trouver une méthode pour la travailler. Cette méthode consiste en un repérage manuel des différentes sections du texte, puis d'un alignement automatique de sections plus petites. Au sein de ces dernières, il est possible de parvenir à appréhender les phénomènes de microvariance, grâce à une collation automatique, au niveau du mot.

4.1.2 La tradition complexe du *Lancelot*

Si la question de la division interne du texte a déjà été abordée⁵, il convient à présent de se pencher sur celle de l'existence de plusieurs versions du *Lancelot*. Cet aperçu général de la tradition du texte permet de cerner la question de la macrovariance qu'il va falloir maîtriser.

La tradition du *Lancelot* est une tradition complexe : le texte, conservé dans de nombreux témoins, connaît de multiples versions. La matière même du texte peut expliquer cette multiplicité de versions : « *the construction of the romance, with its series of adventures cunningly interlaced, makes it possible to interpolate, adapt, or more rarely omit episodes* »⁶. Cette matière du texte est une matière mouvante, qui peut s'adapter aux différents goûts des

3. *Ibid.*

4. Alberto Várvaro, « Élaboration des textes et modalités du récit dans la littérature française médiévale », *Romania*, 119–473 (2001), p. 1-75, DOI : 10.3406/roma.2001.1549, p. 19.

5. Cf. la section 1.1.2.

6. *Lancelot Do Lac...*, p. 10.

époques successives : « Au Moyen Âge, les remanieurs travaillèrent sur ce texte [du *Lancelot*], en l’adaptant au goût de leur temps. »⁷ Même si ces changements dans le temps sont importants, l’intégrité du texte est conservée sur toute sa période de diffusion : « Le *Lancelot en prose* [...] ne se modifia guère dans ses grandes lignes. »⁸ Par ailleurs, si les versions connaissent une évolution dans le temps, la variation n’est pas uniquement due à la diachronie. Ainsi, dès le XIII^e siècle, le texte connaît des versions divergentes.

Les versions du *Lancelot*

Version cyclique et non cyclique

La tradition d’études divise l’ensemble des témoins en deux versions, une version cyclique et une version non cyclique : « Dans l’ensemble, les manuscrits se départagent en deux grands groupes, qui se maintiennent dans les grandes lignes jusqu’à la fin du roman. »⁹ Cette divergence de versions se produit à partir de l’épisode du deuxième voyage en Sorelois. Une des versions est présente dans onze manuscrits¹⁰. Au sein de ce groupe, trois manuscrits présentent une version écourtée du récit, présentant la version non cyclique : il s’agit des manuscrits BnF, français 768, Rouen O6, Pierpont-Morgan 805-806¹¹. L’épisode du deuxième voyage en Sorelois et celui de la fausse Guenièvre y sont suivis immédiatement par la mort de Galehaut. La version cyclique — longue, appelée aussi « Vulgate » — est représentée dans la majorité des manuscrits¹².

Version courte et version longue

Au sein même de la Vulgate, deux versions s’opposent, à partir de l’épisode du deuxième voyage en Sorelois : « Les manuscrits qui n’appartiennent pas à cette version spéciale se divisent dans l’épisode des songes de Galehaut jusqu’à la fin de la Charrette en deux versions, une longue et une courte. »¹³

Les divergences de version ne touchent pas au même degré les différents épisodes : la première partie, des songes de Galehaut jusqu’au début de l’épisode de la fausse Guenièvre,

7. C. E. Pickford, *L’Évolution du roman arthurien en prose...*, p. 26, déjà cité.

8. *Ibid.*, p. 10. La question du statut de l’incunable, entre modernité et fidélité, a été traitée dans la section 2.1.

9. A. Micha, « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (troisième article) », *Romania*, 84–336 (1963), p. 478-499, DOI : 10.3406/roma.1963.2918, p. 478.

10. « La première étape du voyage en Sorelois (t. IV, p. 3-5) [est] racontée dans un texte spécial dans onze manuscrits : Add. 10293, BN 110, BN 111, BN 112, BN 114, BN 768, Rouen O6, Grenoble, Bonn, Pierpont-Morgan 805-806, BN 339. » (Id., *Essais sur le cycle du Lancelot-Graal...*, p. 31)

11. Id., « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (troisième article) »..., p. 478-479.

12. Id., *Essais sur le cycle du Lancelot-Graal...*, p. 31.

13. Id., « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (troisième article) »..., p. 482.

est similaire dans les deux versions¹⁴, mais dans la seconde partie, de la suite de l'épisode de la fausse Guenièvre jusqu'à l'épisode de la Charrette, les versions divergent¹⁵.

Deux grandes versions peuvent donc être observées, au sein de la version Vulgate : une version courte (ou version de Londres)¹⁶ et une version longue (version de Paris)¹⁷. La version de Paris est de manière générale plus longue que celle de Londres, parce qu'elle prolonge les effets d'entrelacements propres aux romans arthuriens, en les poussant jusqu'à être dotée d'une rédaction « moins dense »¹⁸. Certains manuscrits alternent entre ce qui a été identifié comme version courte et version longue¹⁹, du fait de la contamination des traditions.

La genèse des versions

La question qui a souvent été posée est celle de la genèse du texte, et du rapport entre les versions. En effet, les différences entre les deux versions vont au-delà de la simple différence de récit :

Dans de longs passages la teneur du récit n'est pas du tout la même, ni l'ordre des épisodes. Mais le style les distingue aussi, plus rapide et parfois jusqu'à la sécheresse dans l'une, dans l'autre une abondance qui tombe parfois dans le verbiage. La constance de ces deux caractères différents, matière et style, atteste donc deux rédactions.²⁰

La question de la genèse se pose surtout pour le rapport entre la version cyclique et la version non cyclique, version écourtée qui se clôt sur la mort de Galehaut, et une version qui se prolonge, ouvrant la voie vers la « quête du Graal ». Un résumé des positions sera ici présenté. Ferdinand Lot et Elspeth Kennedy prônent l'existence d'un *Lancelot* primitif non cyclique, en soulignant la logique de l'idée de la préexistence d'une version courte sur une version longue, considérée comme un prolongement de la version initiale : « *[It is] more*

14. « Depuis les songes de Galehaut jusqu'à la capture d'Arthur par la fausse Guenièvre, le texte des deux versions est à peu près le même. » (*Ibid.*, p. 484)

15. « De l'apogée de la fausse Guenièvre jusqu'à la Charrette, les deux rédactions sont absolument divergentes. » (*Ibid.*, p. 486)

16. *Ibid.*, p. 492.

17. *Ibid.*

18. « La version de Paris est plus longue que celle de Londres, pour les raisons qui suivent : redoublement d'expressions [...] formules et clichés [...] rédaction moins dense [...] La rédaction se fait remarquer par des redites, par une certaine bourre dans l'expression. » (Id., « La tradition manuscrite du *Lancelot en prose*. Les deux versions du *Lancelot en prose* (Quatrième article) », *Romania*, 87-346 (1966), p. 194-233, DOI : 10.3406/roma.1966.2562, p. 196)

19. La version courte concerne ainsi : « les manuscrits Add. 10293, BN 112, BN 114, Grenoble, et, jusqu'au moment où la reine reçoit les hommages des barons en Sorelois, donc un peu avant l'épisode de la fausse Guenièvre, les manuscrits BN 110, Bonn et BN 16999. L'autre [version, longue] comprend tous les autres manuscrits y compris le Royal 10 C XIII, y compris Pierpont-Morgan [qui présente la version spéciale] qui rejoint ce texte de la Vulgate à partir de la cour de Londres et de l'enlèvement de Gauvain. » (Id., « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (troisième article) »..., p. 486)

20. Id., « La tradition manuscrite du *Lancelot en prose*. Les deux versions du *Lancelot en prose* (Quatrième article) »..., p. 194.

compatible with the general trends in the development of the prose Lancelot that the long version should be an expansion of the short version than the short version version should be an abridgment and simplification of the long one. »²¹

Cette version du *Lancelot* présenterait une sorte de cohésion interne parfaite, tant du point de vue des thèmes développés que de celui des intrigues intrinsèques menées :

Ce *Lancelot* primitif se présente comme un roman d'une parfaite cohésion, avec ses deux thèmes majeurs, la recherche du nom et de l'identité, l'amour pour la reine, inspirateur de prouesse, deux thèmes étroitement liés l'un à l'autre. Un ensemble de procédés, prédictions, annonces d'événements à venir, allusions à des faits passés, renforce d'autre part l'armature de l'œuvre. Le roman est clos sur lui-même, il ne laisse rien attendre après la mort de Galehaut qui met fin au conflit qui opposait celui-ci à Guenièvre dans leur désir de posséder sans partage le cœur de Lancelot. Dans l'épisode final de la fausse Guenièvre, Lancelot sauve une dernière fois Arthur et son royaume, il reçoit la consécration que lui valent ses mérites en accédant à la Table ronde.²²

La forme courte du récit ainsi que sa cohésion interne laissent supposer qu'il s'agit d'une première version primitive : « Un écrivain n'a pas de raison de reprendre la plume et de proposer une rédaction qui sacrifie le nécessaire aussi bien que le superflu. »²³ La version cyclique — la version cyclique primitive — serait donc l'œuvre d'un remanieur.

À cette position s'oppose une autre vision de l'œuvre, qui verrait dans la version non cyclique une version à la « fin bâclée »²⁴, qui « nous laisse en panne »²⁵. Par ailleurs, la version des épisodes du deuxième voyage en Sorelois et de la Fausse Guenièvre présentée dans la version non cyclique « accuse une inexplicable baisse de qualité [...] Une technique dissemblable accentue une autre main, car le romancier n'aurait pas abandonné pour la Fausse Guenièvre et le Voyage en Sorelois l'ensemble des procédés — entrelacement, cohérence chronologique — mis en œuvre auparavant et qui se perpétuent jusqu'à la fin de l'Agravain. »²⁶

Cette version des épisodes comporte de nombreux « bourdes et bourdons »²⁷ qui apparaissent ensuite restaurés dans la version non-cyclique. Cela amène à penser à une antériorité

21. E. Kennedy, « The Two Versions of the False Guinevere Episode in the Old French Prose *Lancelot* », *Romania*, 77–305 (1956), p. 94-104, DOI : 10.3406/roma.1956.3028, p. 104.

22. A. Micha, *Essais sur le cycle du Lancelot-Graal...*, p. 58. Le propos profond du récit est également changé : « Dans l'esprit du romancier, le chevalier appelé à conquérir le Graal était Perceval, non Galaad [...] la quête est inscrite dans le passé. » (*Ibid.*, p. 17)

23. *Ibid.*, p. 59.

24. *Ibid.*, p. 75. A. Micha développe ainsi cette idée : « Le roman de l'amitié occupe une place importante dans l'œuvre : Galehaut est présent dans 200 pages sur les 600 du récit... [II] s'[y] efface devant Lionel, pour mourir non d'un déchirement qui s'annonçait de loin, mais à la suite d'une fausse nouvelle, celle de la mort de Lancelot tué dans des circonstances imprécises [...] C'est se débarrasser sans façon d'un personnage dont le rôle est achevé. »

25. *Ibid.*

26. *Ibid.*, p. 76.

27. *Ibid.*, p. 75.

de la version non spéciale sur la version spéciale et de la version longue de la Vulgate sur la courte²⁸. S'il est possible de poser la version longue comme la version primitive, il convient de se questionner sur l'origine de la version courte : pourquoi remanier le texte et en proposer une version abrégée ? Cela serait dû à la taille incommensurable de la version longue, aux rebondissements et aux entrelacements sans fin, qui auraient favorisé l'écriture d'une version abrégée qui n'ennuie pas son public²⁹.

Il n'appartient pas au présent propos de trancher cette passionnante question de la genèse de l'œuvre, qui reste en débat³⁰. Cette courte présentation de la tradition du texte et des interrogations qui demeurent en suspens permet de comprendre que les enjeux liés à sa tradition sont complexes.

La place des témoins Ao et Ez dans la tradition

Cette complexité se reflète-t-elle dans les témoins sélectionnés ? Ao, le manuscrit BnF, français 768, édité par E. Kennedy, a une place clairement située dans la tradition. Présentant les versions particulières de l'épisode du deuxième voyage en Sorelois et de la Fausse Guenièvre, le témoin s'achève sur la mort de Galehaut, survenue brusquement. Il appartient clairement à la version non cyclique du texte (version B). La version de l'incunable, Ez, semble, quant à elle, être une version un peu à part, qui n'a pas encore été entièrement étudiée. Le témoin appartient à la version cyclique (version A).

Les deux témoins appartiennent ainsi à deux versions divergentes. Mais cette divergence de tradition n'a pas d'effet important sur la partie du texte qui est sélectionnée dans le cadre du présent travail. En effet, celle-ci ne porte que sur une seule partie du *Lancelot*, le Galehaut, qui représente environ la moitié du texte du *Lancelot* propre. Cette partie³¹ n'est pas concernée par la question des versions :

28. « Le nombre de bourdons, et de bourdes, quand le texte est mutilé d'éléments nécessaires au sens et dont on ne peut admettre qu'il soit le fait de l'écrivain pour être ensuite restauré par l'auteur de la Vulgate, établit l'antériorité de A [la version cyclique] pour la Fausse Guenièvre, comme celle de L [la version longue, de Londres] pour la suite du roman. » (*Ibid.*, p. 76)

29. Il s'agirait de l'effet de la « lassitude de la part des lecteurs qui, en passant commande, auraient manifesté le désir de restreindre dans la mesure du possible les dimensions de l'œuvre. » (*Ibid.*, p. 81)

30. « Rien ne nous permet en définitive de soutenir avec de suffisants arguments l'hypothèse de deux ou plusieurs éditions d'auteur. Rien ne nous permet d'avancer, avec preuves à l'appui, que la version longue est antérieure à la courte, ou inversement. Compte tenu du développement habituel des textes médiévaux, il est plus probable que la courte soit plus ancienne et qu'à partir de là les additions aient foisonné : mais formuler une telle conjecture est sans doute dépasser déjà les limites de la simple prudence, et il resterait à expliquer les remplissages ingénieux qui se terminent par le mot même à partir duquel l'insertion a été faite. » (Id., « La tradition manuscrite du *Lancelot en prose*. Les deux versions du *Lancelot en prose* (Quatrième article) »..., p. 214)

31. Qui correspond à ce qui est traditionnellement identifié comme le tome III de Sommer, ou les tomes VII et VIII de Micha.

On ne peut parler de « versions » différentes pour le tome III [de Sommer]. La tradition manuscrite pour la partie du tome IV de Sommer, qui va du départ en Sorelois à la fin de la Charrette (p. 3 à 226) est autrement compliquée. [...] Mais cette répartition ne se fait pas d'emblée.³²

La tradition complexe du texte du *Lancelot*, ses divergences nombreuses de versions, n'est donc pas un obstacle à l'étude.

S'il n'est pas question de parler de « versions » pour cette partie du *Lancelot*, des groupes de manuscrits ont tout de même été repérés. A. Micha s'est essayé, à l'aide des « différences de rédactions qui opposent deux ou plusieurs groupes de manuscrits » et à « l'ordre des épisodes, les additions, les suppressions », de distinguer des « familles » qui restent, selon l'aveu de l'auteur, « rarement stables »³³. Au sein de ces groupes, à nouveau, une opposition entre Ao et Ez se dessine³⁴.

La question qui se pose alors est celle de la possibilité ou non de produire une étude diachronique de qualité, qui ne se fasse pas contaminer par la question de la variance due à

32. Id., « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (troisième article) »..., p. 478. C'est même cette stabilité de la première partie du texte qui pousse l'auteur à s'autoriser à publier son édition du *Lancelot* dans le désordre, comme il le signale lui-même dans son introduction : « Qu'on ne soit pas trop surpris, si au mépris de l'ordre attendu, nous commençons la publication du *Lancelot* par la partie centrale et non pas par le premier tiers, qui correspond au tome III de Sommer. La tradition manuscrite est en effet relativement simple pour cette partie initiale et l'édition de Sommer, malgré ses insuffisances, offre un texte provisoirement utilisable. Tout se complique au contraire pour la partie qui va du deuxième voyage en Sorelois à l'Agravain (tome IV de Sommer). » (Alexandre Micha (éd.), *Lancelot : roman en prose du XIII^e siècle*, t. 1, 8 t., Genève, 1978, « Introduction », p. IX)

33. Id., « La tradition manuscrite du *Lancelot en prose* », *Romania*, 85-338-339 (1964), p. 293-318, DOI : 10.3406/roma.1964.2943, p. 294.

34. Le travail que A. Micha réalise pour sa catégorisation est effectué sur des passages particuliers. La note qui suit reprend quelques-unes de ces analyses qui se trouvent dans *Ibid.*, p. 299-301. Elle vise à tenter de voir le statut de Ao et Ez au sein des groupes définis. Dans l'épisode de la guerre entre Claudas et le roi Ban, Micha relève une première distinction entre la leçon « *Au quart jor* », leçon retenue par les groupes appelés *e* et *d*, et la leçon « *Au tiers jor* », retenue par le groupe *a*. Le témoin Ao est explicitement placé du côté du groupe *e*. Ez connaît la leçon du groupe *a*. Du groupe *a* émane un groupe *i* qui connaît des leçons propres. Dans la suite du texte, les deux groupes s'opposent : leçon « *si vos requier que vos me doniez congïé* » pour *i* contre « *si vos requier (demant, groupe a) voiant toz vos barons atant congïé* » pour *a/d/e*. Si Ao se place clairement du côté du groupe *a/d/e*, Ez connaît une leçon différente, mixte : « *si vous requier voyans tous voz barons que me donnez congïé* ». De la même manière, plus loin, le groupe *a/d/e*, avec Ao, donne « *la terre de Benoyc a tenir en hommage* » contre la leçon de *i* : « *la terre de Benoyc en fié et en heritage* », tandis que Ez donne « *la terre de Benoïc a tenir a fieu et a hommage* ». Dans un autre passage, un entretien entre Lancelot et la reine, Ez connaît à nouveau une version particulière. Le groupe *e* donne « *Levez sus biax douz sire, car ge ne sai qui vos iestes. Espooir vos iestes plus gentis hom que ge ne sai et ge vos sueffre a genolz devant moi, si ne faz mie que cortoise* » (d'après le texte de Ao). Le groupe *i* connaît une version particulière de ce passage. Le groupe *a* — qui, depuis le passage évoqué ci-dessus, s'est vu adjoindre de nouveaux manuscrits — supprime « *si ne faz mie que cortoise* » tandis que Ez supprime un passage plus long : « *Beau doulx amy, levez vous car je ne say qui vous estes. Il peut estre que vous estes plus noble que moy.* » ; a supprime aussi : « *vos me pardonroiz avant la folie que je ai faite [Quel folie, fait ele, feistes vos ? – Dame fait il] de ce que ge m'en...* » à l'inverse de Ez, qui conserve cette portion de texte. À partir de ce court relevé, Ez semble donc présenter une version hybride, entre *a* et *i*, et dotée de leçons propres.

la tradition. Malgré les diverses tentatives, et des regroupement de familles qui ont pu être faits de manière sporadique, il n'existe pas de *stemma* véritable de la tradition du texte. Elle est en effet si compliquée qu'il est difficile de démêler les liens qui auraient pu exister entre les différents témoins : « *It is clearly vain to seek to produce, without falsifying reality, a neat orderly stemma with families which behave consistently within their own group. It has also shown that the relationship between manuscripts changes considerably not only between the different branches of the cycle, but within a branch.* »³⁵ Même dans la partie la plus « stable » du texte, celle étudiée ici, les groupes de manuscrits se font et se défont, comme il a pu être noté à travers le court aperçu donné dans la note 34. Mener cette étude sur deux témoins d'un même groupe pourrait pousser à l'imprudence et à ne pas voir des effets de contamination qui, dans notre cas, du fait de la non-appartenance des deux témoins à un même groupe, sont clairs. Par ailleurs, notre étude mêlant approche quantitative — un grand nombre de données — et qualitative — l'étude de chacun (ou presque) des contextes concernés, le contrôle des attestations grâce à des corpus extérieurs et à des sources lexicographiques —, il nous semble qu'elle permet de surmonter la difficulté inhérente à la divergence de tradition.

Visualisation de la correspondance entre les témoins

Si nos deux témoins appartiennent à deux traditions différentes, leur correspondance existe. Elle peut être prouvée par le recours à une matrice présentant leur alignement, en fonction de leurs emplois identiques. La matrice que nous produisons enregistre la distance qui existe entre chacune des occurrences dans un témoin et toutes les autres dans l'autre témoin. La distance utilisée est la distance de Levenshtein, ou distance d'édition, qui donne une mesure de la similarité entre deux chaînes de caractères : elle est égale au nombre minimal de caractères qu'il faut supprimer, insérer ou remplacer pour passer d'une chaîne à l'autre³⁶. La distance d'un mot à l'autre est donc évaluée en fonction des lettres qu'ils possèdent en commun. La distance peut être résumée selon un principe simple : si deux chaînes de caractères sont identiques, la valeur enregistrée est 0. Un extrait de la matrice produite est présentée dans le tableau 4.1.

35. *Lancelot Do Lac...*, p. 11. A. Micha l'affirme de manière tout aussi radicale : « Quant à vouloir fixer strictement la place des manuscrits les uns par rapport aux autres et dessiner un de ces beaux arbres généalogiques dont s'ornent les éditions critiques, il n'y faut pas songer. » (A. Micha, « La tradition manuscrite du *Lancelot en prose* »..., p. 294) L'émergence des méthodes numériques pour l'établissement de *stemma* pourra peut-être changer la donne...

36. « *We will say that a code K can correct s deletions, insertions, and reversals if any binary word can be obtained from no more than one word in K by s or fewer deletions, insertions or reversals.* » (V. I. Levenshtein, « Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions and Reversals », *Soviet Physics Doklady*, 10–08 (1966), p. 707-710, URL : <https://nymity.ch/sybilhunting/pdf/Levenshtein1966a.pdf> (visité le 17/12/2018), p. 708)

	cant1	le	chevalier	desireter	öir	le	novele	de	Montlair
le	5	0	7	8	3	0	4	1	7
contel	3	5	7	7	6	5	5	5	5
dire	5	3	8	5	2	3	5	2	7
que4	5	3	8	8	4	3	5	3	8
cant1	0	5	7	8	5	5	6	5	6
le	5	0	7	8	3	0	4	1	7
chevalier	7	7	0	7	7	7	6	8	7
desireter	8	8	7	0	7	8	7	7	8
öir	5	3	7	7	0	3	6	3	6
le	5	0	7	8	3	0	4	1	7
novele	6	4	6	7	6	4	0	5	6
Montlair	6	7	7	8	6	7	6	8	0

TABLE 4.1 – Exemple de la matrice de distance, sur le début du chapitre 5

Dans ce tableau, les colonnes correspondent aux occurrences de Ez et les lignes aux occurrences de Ao. À l’intersection de celles-ci se trouvent les cellules de la matrice, présentant le résultat du calcul de la distance. Une distance de 0 indique l’existence d’une même occurrence en Ao et en Ez. La matrice est réalisée sur les formes lemmatisées pour optimiser l’alignement, puisque la lemmatisation résorbe les variations graphique et morpho-syntaxique. On peut ainsi observer la succession de lemmes identiques : *cant1*, *le*, *chevalier*, *desireter*, etc., qui dessine une diagonale, témoignant de la correspondance entre les deux témoins. Le nombre important de distances à 0, en dehors de cette diagonale, s’explique simplement par l’identité récurrente de certaines occurrences : dès qu’une occurrence rencontre une autre à forme identique, la distance prend la valeur de 0. C’est pourquoi nous ne pouvons obtenir que des résultats bruités par cette récurrence indissociable des textes. Par exemple, sur ce passage très court, on observe la récurrence du déterminant *le* dans les textes des deux témoins, ce qui provoque l’insertion de six distances à 0 dans la matrice, alors que seulement deux concernent l’alignement des témoins.

La correspondance entre les témoins, preuve de la faisabilité de notre étude, peut être établie par la visualisation de la matrice³⁷. Elle est produite sous la forme d’une carte de chaleur : pour chaque valeur rencontrée, le graphique prend une couleur qui correspond à la valeur. Pour permettre la visualisation de l’alignement, deux couleurs ont été choisies : rouge pour la valeur 0 (quand il n’y a pas de différence entre les chaînes de caractères), blanc pour toutes les autres valeurs. Ainsi, toutes les correspondances entre les emplois d’un même lemme sont identifiées.

37. Une matrice est produite par `<div>`, correspondant à l’encodage d’une entité chapitre.

La figure 4.1 représente la visualisation de l'alignement des mots au sein du chapitre 5, l'épisode de la description des retrouvailles des deux reines à Moutier-Royal et de leur vie en ce lieu. Le témoin Ez se situe sur l'axe des abscisses et le témoin Ao sur l'axe des ordonnées.

FIGURE 4.1 – Matrice de correspondance entre les deux témoins, sur le chapitre 5

Au sein de la figure, la correspondance entre les deux témoins se voit nettement³⁸. Ce premier aperçu de l'alignement des témoins permet, d'une part, de s'assurer de leur correspondance, qui est effective, d'autre part, d'observer le phénomène intéressant de discontinuité de la diagonale, enfin, de repérer les passages qui différencieraient.

En effet, sur la diagonale, certaines portions sont bien alignées mais présentent des points éloignés les uns des autres. Ce cas de figure témoigne de l'usage de lexèmes différents au sein de structures phrastiques identiques, des lieux possiblement affectés par l'obsolescence lexicale. Un cas minime de cette variation linguistique apparaît dans le tableau 4.1 : face à la succession de lemmes en Ao, *le, novele, Montlair*, la succession de lemmes en Ez est *le, novele, de, Montlair*, cas témoignant de l'évolution de l'expression du rapport de possession³⁹. La rupture de diagonale, elle, atteste une rupture de l'alignement, correspondant à un épisode divergent ou omis dans l'un des témoins.

38. Le bruit qui subsiste dans cet alignement correspond aux rencontres fortuites entre les lemmes, causé notamment par la présence de mots-outils, comme *le*, évoqué *supra*.

39. Ce cas a été évoqué dans la section 3.1.2.

4.1.3 Raccourcissements

Ces ruptures d'alignement sont fréquentes. Nous avons étudié dans la section 2.2 les types de raccourcissements à l'œuvre dans l'incunable, fréquents, qui expliquent donc les ruptures d'alignement observés *supra*. Nous reviendrons ici sur les principales catégories de raccourcissement. Ez a une forte tendance à présenter une version plus courte que celle de Ao⁴⁰. Ces raccourcissements peuvent prendre plusieurs aspects et toucher ainsi la microvariance ou la macrovariance. On distingue les raccourcissements intraphrastiques (par exemple, de simples adjectifs ôtés, une proposition enlevée) et les raccourcissement d'épisodes, qui peuvent concerner quelques phrases ou l'omission un épisode entier.

Raccourcissements intraphrastiques

Les raccourcissements les plus courants correspondent à une microvariance. Très fréquents, ils se situent à l'intérieur des phrases et consistent en l'omission soit d'une seule occurrence, soit de groupes nominaux, de propositions, etc., sans que la teneur de la narration en soit bouleversée .

Les raccourcissements intraphrastiques prennent souvent l'aspect d'omissions. Ainsi, dans l'exemple suivant, Ao donne : « *M'aïst Dex, dame, fait ele, moi ne puet gaires chaloir orandroït qui ge soie fors de ce que ge vif trop.* », et Ez : « *Si m'aïst Dieu, dame, fait elle, il ne vous peult gaires chaloir qui je soye fors de ce que je vifz trop.* » (003) Dans cet exemple, l'adverbe *orandroït* est absent de Ez.

Les omissions peuvent être plus longues et concerner un groupe de mots, par exemple en 011, où Ao donne : « *Or poez boivre, biaus filz de roi, que or en avez assez biau loier et assez boen.* », et Ez : « *Or pouez vous bien boire, beau filz de roy, car vous en avez assez beau loyer.* » Dans l'incunable, c'est le membre du complément *et assez boen* qui est ôté, probablement parce que perçu comme redondant.

Les raccourcissements intraphrastiques peuvent aussi concerner des propositions entières, par exemple en 030, où le manuscrit présente le texte : « *Quant li rois se fu au matin levez et venuz en la cort devant son ostel, si ne sot que faire.* », et l'incunable : « *Quant le roy fut levé au matin, il ne sceut que faire.* » Le second membre de la proposition, *et venuz en la cort devant son ostel*, est absent de l'incunable.

40. Comme il a déjà été dit plus haut, Ez et Ao appartiennent à des traditions divergentes et il est donc infiniment peu probable que Ez se soit servi de Ao. Néanmoins, pour éviter l'utilisation de périphrases à rallonge, « la version de Ez présente une version plus raccourcie de l'épisode que celle de Ao », l'expression « Ez raccourcit Ao » pourra être trouvée dans la suite de l'étude, ainsi que dans le volume des notices. Cela n'est évidemment qu'un abus de langage, qui exprime l'écart entre les deux versions du texte. On notera par ailleurs que la tendance de Ez n'est pas intégrale, comme il vient d'être vu.

Raccourcissements d'épisodes

Les raccourcissements d'épisodes, évitant les longues descriptions riches en détails de tous genres, sont aussi assez courants. La version donnée par Ez omet des phrases entières, ce qui raccourcit les épisodes. Par exemple, dans la scène qui suit, Ez élimine la description de l'amour entre Guirflet et sa demoiselle, pour revenir plus rapidement à l'action de Gauvain. On remarquera que, en dehors de cette suppression, le texte demeure très similaires d'un témoin à l'autre.

Et messires Gauvains li otroie. Et Guiflez a tant fait vers la soe que ele li a s'amor donee a faire de li que que lui an vandra a cuer et que elle lo sivra la ou il la voudra mener. Et elle li otroie et creante. Lors s'an vont an un leu trop delitable un po loign de monseignor Gauvain, si fait li uns de l'autre sa volenté. Si l'acoilli Guiflez an tel anmor que il n'aimoit nule rien tant. Et la damoiselle monseignor Gauvain lo semont que il la sive. Et il dit que il est toz prez. (Ao, 062)

Et messire Gauvain lui otroie sa volenté. Et Girflet a tant fait vers la siene qu'elle lui a s'amour donee et l'a prinse Girflet a si grant amour que oncques autant ne ayma femne. Et la damoiselle de monseigneur Gauvain lui dist qu'elle le suive et il dit qu'il est tout prest. (Ez, 047)

Omissions d'épisodes

Dans certains passages, des épisodes entiers sont omis, correspondant à un type de macro-variance. Ce dernier type de raccourcissement, important quantitativement, reste cependant relativement rare, au regard de la fréquence des omissions de phrases, par exemple. Ce point a déjà été abordé longuement dans la section 2.2, et nous ne prendrons donc pas ici d'exemple, qui allongerait la taille du volume de manière inutile. Ce type de raccourcissement a un effet important sur notre gestion de l'alignement des témoins.

Ez allonge le texte

Si, dans le cadre des divergences, Ez présente le plus souvent la version raccourcie, certains passages sont à l'inverse plus longs dans l'incunable que dans le manuscrit. Par exemple, la première rupture de la diagonale dans la figure 4.1, correspond à l'ajout d'une phrase dans l'incunable, par rapport au texte présenté par Ao. Ainsi, le texte de Ao donne : « ... *et par celui la fist conduire jusq'eu mostier o la reine sa suer estoit. Qant les deus serors s'antrevirent...* », là où Ez donne : « ... *et par celui la fist conduire jusques au monstier ou sa seur estoit. Adonc*

le nepveu acomplit diligemment et de bon courage le commandement de son oncle et mena la royne au monstier la ou estoit sa seur. Et quant les deux seurs s'entrevirent... »

4.1.4 Objectifs de la gestion de la variation

L'exposé des différents types de variante a pour objectif de cerner les enjeux qui se posent lorsqu'un alignement entre témoins est souhaité. Au sein de la présente étude, si les variantes de tradition sont intéressantes à relever, c'est davantage dans l'objectif de les écarter que pour les étudier en tant que telles, puisque le propos porte sur l'évolution linguistique du texte. L'alignement est réalisé pour détecter automatiquement le remplacement de lexèmes par d'autres. Cette détection automatique permet ultérieurement de quantifier les remplacements et de les catégoriser (remplacement terme à terme, remplacement par un même lexème, remplacement par plusieurs lexèmes, etc.). L'objectif est ainsi l'obtention d'un alignement comme présenté dans le tableau ci-après.

Ao	Ez
Atant	Atant
l	le
an	
anvoie	renvoie
	la
	dame
an	en
la	la
jaiole	geolle

TABLE 4.2 – Exemple d'un alignement idéal, sous forme de tableau, sur un extrait du début du chapitre 51

Un tel alignement — sous un format plus interprétable d'un point de vue numérique (type XML) — permet ensuite de repérer automatiquement, à partir d'une liste de mots identifiés, les cas de remplacement et les contextes qui les entourent.

Pour pouvoir produire un tel alignement, il faut utiliser les formes lemmatisées des mots. Ces formes permettent de neutraliser la variation graphique (qui peut ensuite être étudiée directement sur la forme du mot telle qu'elle apparaît dans le texte). Les algorithmes de l'alignement et de la collation fonctionnent en effet sur des *n-grams*, c'est-à-dire des chaînes de caractères, selon le principe de la distance évoquée *supra*. À cause de la forte variation graphique qui caractérise les *scriptae* médiévales, il peut être difficile de réaliser un alignement efficient directement sur ces formes graphiques.

Par exemple, dans un extrait du chapitre 51, Ao donne : « *ainz l'aimme plus qu'ele ne sielt* », et Ez : « *ains l'ayme plus qu'elle ne souloit* ». Le premier *token*⁴¹ ne comporte qu'une lettre de différence : *z* d'un côté, *s* de l'autre ; le troisième, deux : *i* contre *y*, *m* contre rien. La forme du pronom personnel à la troisième personne du singulier féminin comporte un *l* de plus dans le témoin Ez. Ces différences sont assez minimales et peuvent être gérées par l'algorithme. En revanche, la différence entre *sielt* et *souloit* est assez grande et peut poser des problèmes. Si les écarts de ce genre étaient peu nombreux, ils seraient maîtrisables, mais ces différences de graphie sont courantes. Le texte lemmatisé donne : *ainz il amer1 plus que1 il ne1 soloir* pour les deux versions. L'alignement sur ces versions identiques s'effectue donc sans problème.

Ao	ainz	l'	aimme	plus	qu'	ele	ne	sielt
Ez	ains	l'	ayme	plus	qu'	elle	ne	souloit
version lemmatisée	ainz	il	amer1	plus	que1	il	ne1	soiloir

TABLE 4.3 – Versions du texte en Ao, en Ez et lemmatisée

À partir de l'obtention des témoins lemmatisés, plusieurs étapes sont nécessaires pour parvenir à l'alignement souhaité. La constitution progressive de données, conduisant à des données exploitables, est représentée sur le schéma 4.2⁴².

La première étape consiste en un découpage du texte en grandes sections, correspondant plus ou moins à des chapitres, réalisé de manière manuelle. Ensuite, un alignement général, qui permet de découper le texte en plus petites entités, est opéré. Ces deux premières étapes permettent de gérer la « macrovariance ». Enfin, une collation automatique, permettant d'observer les changements à un niveau de granularité plus fin, occurrence à occurrence, et donc de gérer la « microvariance », qui est celle qui nous intéresse, est réalisée.

41. Ou forme graphique, forme telle qu'elle apparaît dans le texte donné à lire.

42. Ce travail d'alignement et de collation a fait l'objet d'un travail collectif, avec Jean-Baptiste Camps et Elena Spadini, au sein du projet FALCON, « Collating Medieval Vernacular Texts. Aligning Witnesses, Classifying Variants », <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02268348>.

FIGURE 4.2 – Représentation des phases successives d'alignement

4.2 L'alignement général

4.2.1 Le découpage manuel

La première étape qu'il est nécessaire de réaliser pour préparer l'alignement est un découpage manuel du texte en entités. Ce découpage consiste à apposer, au sein de notre document XML, des balises `<div>` contenant les données textuelles. Chacune des balises est dotée d'un attribut `@xml:id`, contenant un identifiant, d'un `@corresp`, contenant l'identifiant correspon-

dant dans l'autre témoin⁴³. C'est par le biais de ces deux attributs que peuvent ensuite se réaliser alignement et collation, les algorithmes d'alignement étant exécutés sur chacune des divisions.

Ces sections créées correspondent aux chapitres, tels qu'ils sont indiqués dans nos deux témoins⁴⁴. Ce choix a été fait, car les indications de chapitre dans les témoins sont les « seule[s] division[s] certaine[s] parce qu'elle[s] se trouve[nt] soulignée[s] dans les manuscrits »⁴⁵.

Les sections sont plus ou moins longues : la plus longue est la section Ao_051⁴⁶, qui contient 25 355 occurrences ; la plus petite est Ao_030, qui en contient 77⁴⁷. La longueur des chapitres est très disparate, ainsi que F. Lot le relève et le justifie :

L'étendue de chacun des ces chapitres est très inégale : tantôt quelque lignes, tantôt dix, vingt, trente pages, et même davantage. Une même aventure peut être répartie en plusieurs chapitres, un même chapitre peut renfermer un grand nombre d'épisodes. Cependant, cette division en chapitres n'est pas arbitraire. [...] Ce genre de division ne saurait mieux être comparé qu'à celui des scènes d'une pièce de théâtre : on sait que cette division se règle non sur la durée de l'action mais sur l'entrée ou la sortie d'un personnage.⁴⁸

Les deux témoins ne présentant pas exactement la même succession de « chapitres », le nombre de `<div>` est plus élevé que si seule la succession de chapitres d'un seul témoin avait été retenue, ce qui est heureux, car cela permet de manipuler des divisions plus petites. Il n'en reste pas moins que la plupart des sections ainsi créées restent trop longues pour pouvoir être collationnées automatiquement de manière efficace⁴⁹.

43. Cf. la section 1.2.3 pour les détails sur les principes de l'encodage.

44. Les deux témoins ne présentent pas les mêmes divisions internes originales. À chaque fois qu'un des deux témoins propose un chapitre, une `<div>` vient diviser le texte, à la fois dans le témoin qui propose la division, et dans celui qui n'en propose pas, afin de pouvoir établir l'alignement. Cela explique les identifiants avec nombre et lettre. Par exemple, Ez présente une division qui a comme identifiant 'Ez_30c'. Cela signifie que, dans le témoin Ez, il s'agit toujours du chapitre 30, mais qu'en Ao il s'agit d'un nouveau chapitre. La numérotation d'Ao suit sa propre division interne, l'identifiant en Ez permet de conserver la numérotation initiale du témoin, tout en suivant la division donnée par Ao. Ao présente un nombre supérieur de divisions internes que Ez ; les numéros de division correspondent donc aux numéros de ses chapitres.

45. F. Lot, *Étude sur le Lancelot en prose...*, p. 16.

46. Les numéros mentionnés correspondent aux identifiants des divisions créées.

47. Elle en contient très peu car il y a une lacune du témoin au niveau de ce passage, comblée par un autre témoin dans l'édition de E. Kennedy, partie écartée dans le cadre de notre analyse linguistique. Même avec la complétion du témoin, cette section demeure très courte.

48. *Ibid.*, p. 16.

49. D'autant plus que la répétition de mots et de motifs similaires, de type « formulaire », peut conduire à la confusion de l'algorithme.

4.2.2 L'alignement automatique

C'est pourquoi une étape d'« alignement général » succède à la première étape de division manuelle. Cet alignement général a un principe simple : il consiste à repérer des séquences de mots identiques et, à partir d'eux, de créer des divisions plus petites au sein du texte. Cet alignement est rendu nécessaire par la nature du texte : un texte en prose, présentant des motifs récurrents⁵⁰.

Pour le repérage des séquences identiques de mots, l'algorithme de `text-matcher`⁵¹ a été utilisé. À l'origine, l'outil a été créé pour identifier et repérer les réutilisations de textes, notamment dans le cadre d'études sur l'intertextualité. L'algorithme a été réutilisé et son fonctionnement adapté aux besoins de l'étude. `text-matcher` permet d'identifier des séquences de *tokens* identiques, par exemple une succession de cinq *tokens*, comme dans l'exemple en 4.3 : *ainz il amer1 plus que1*. Ce que l'algorithme renvoie, c'est la position du premier et du dernier caractère de la chaîne de caractères qui correspond à un passage identique. Dans notre script, c'est l'information portant sur le premier caractère qui est réutilisée.

Le script qui a été rédigé transforme le document XML en document JSON. Ce dernier contient, pour chaque élément `<div>`, l'identifiant de celle-ci et l'identifiant de la `<div>` correspondante dans l'autre texte. Les mots y apparaissent, avec plusieurs valeurs : la valeur de l'occurrence, la valeur du lemme, la valeur de l'identifiant. Une autre valeur y est ajoutée : la valeur de la position du premier caractère de chaque lemme (puisque ce sont sur les lemmes que s'effectue l'alignement). Le script appelle ensuite `text-matcher`, qui permet d'identifier, au sein de chaque `<div>`, toutes les séquences identiques, et qui retourne une liste contenant le numéro des caractères concernés. La correspondance entre la position des caractères obtenus et celle enregistrée préalablement est ensuite réalisée. Si la correspondance est établie, la valeur de l'identifiant du lemme concerné est enregistrée au sein d'une nouvelle liste. Le script recrée ensuite un document XML. Ce document reprend la structuration des éléments `<div>`, avec leurs attributs, et des éléments `<w>`, avec leurs attributs et leur valeur textuelle (c'est-à-dire l'occurrence). Pour chaque mot dont l'identifiant se situe dans la liste des identifiants ci-dessus obtenue, une marque de paragraphe vide (`<p/>`), numéroté, est créée. Le schéma ci-après représente le principe général du fonctionnement de cet alignement⁵².

50. Les textes en vers, s'ils rencontrent d'autres difficultés, de type interpolation de vers, ne rencontrent pas ce problème considérable d'alignement de larges séquences.

51. Jonathan Reeves, <https://github.com/JonathanReeve/text-matcher> (consulté le 20 janvier 2021).

52. Au sein de ce schéma, les données des premiers caractères sont reconstruites, car la production de l'information du premier caractère est créée pendant le script, réutilisée, mais pas enregistrée dans un fichier JSON. Elle existe cependant au sein des fichiers de `log` qui ont été créés, qui enregistrent les identifiants concernés et le `log` de `text-matcher` sur les premier et dernier caractères des *tokens* concernés.

text-matcher : identification des séquences similaires

ainz il amer1

text-matcher : récupération des premiers caractères des chaînes qui se correspondent

1937

1468

transformation en json et ajout de la position du premier caractère

correspondance entre premier caractère et identifiant

constitution du doc XML avec des marques de <p>

```
<div xml:id="Ao_051"
corresp="#Ez_036"> ...
<w xml:id="Ao_w_0140584"
lemma="faire" pos="VERcjk">fait</w>
<w xml:id="Ao_w_0140585"
lemma="ainz" pos="ADVgen">ainz</w>
<w xml:id="Ao_w_0140586"
lemma="il" pos="PROper">l</w> <w
xml:id="Ao_w_0140587" lemma="amer1"
pos="VERcjk">aime</w>
```

```
<div xml:id="Ez_036"
corresp="#Ao_051"> ...
<w xml:id="Ez_w_0103157"
lemma="estre1" pos="VERcjk">est</w>
<w xml:id="Ez_w_0103158"
lemma="ainz" pos="ADVgen">ains</w>
<w xml:id="Ez_w_0103159"
lemma="il" pos="PROper">l</w> <w
xml:id="Ez_w_0103159b" lemma="amer1"
pos="VERcjk">ayme</w>
```

```
{div : [{'id' : 'Ao_051', 'corresp' : 'Ez_036', 'tokens' : [{'text' : 'fait', 'id' : 'Ao_w_0140584', 'lemme' : 'faire', 'pdd' : 'VERcjk', 'pos' : '1932' } {'text' : 'ainz', 'id' : 'Ao_w_0140585', 'lemme' : 'ainz', 'pdd' : 'ADVgen', 'pos' : '1937' } ]}]}
```

```
{div : [{'id' : 'Ez_036', 'corresp' : 'Ao_051', 'tokens' : [{'text' : 'est', 'id' : 'Ez_w_0103157', 'lemme' : 'estre1', 'pdd' : 'VERcjk', 'pos' : '1463' } {'text' : 'ains', 'id' : 'Ez_w_0103158', 'lemme' : 'ainz', 'pdd' : 'ADVgen', 'pos' : '1468' } ]}]}
```

```
{div : [{'id' : 'Ao_051', 'corresp' : 'Ez_036', 'tokens' : [{'text' : 'fait', 'id' : 'Ao_w_0140584', 'lemme' : 'faire', 'pdd' : 'VERcjk', 'pos' : '1932' } {'text' : 'ainz', 'id' : 'Ao_w_0140585', 'lemme' : 'ainz', 'pdd' : 'ADVgen', 'pos' : '1937' } ]}]}
```

```
{div : [{'id' : 'Ez_036', 'corresp' : 'Ao_051', 'tokens' : [{'text' : 'est', 'id' : 'Ez_w_0103157', 'lemme' : 'estre1', 'pdd' : 'VERcjk', 'pos' : '1463' } {'text' : 'ains', 'id' : 'Ez_w_0103158', 'lemme' : 'ainz', 'pdd' : 'ADVgen', 'pos' : '1468' } ]}]}
```

```
<div xml:id="Ao_051"
corresp="#Ez_036"> ... <w
xml:id="Ao_w_0140584" lemma="faire"
pos="VERcjk">fait</w> <p n="11"/>
<w xml:id="Ao_w_0140585"
lemma="ainz" pos="ADVgen">ainz</w>
<w xml:id="Ao_w_0140586"
lemma="il" pos="PROper">l</w> <w
xml:id="Ao_w_0140587" lemma="amer1"
pos="VERcjk">aime</w>
```

```
<div xml:id="Ez_036"
corresp="#Ao_051"> ... <w
xml:id="Ez_w_0103157" lemma="estre1"
pos="VERcjk">est</w> <p n="11"/>
<w xml:id="Ez_w_0103158"
lemma="ainz" pos="ADVgen">ains</w>
<w xml:id="Ez_w_0103159"
lemma="il" pos="PROper">l</w> <w
xml:id="Ez_w_0103159b" lemma="amer1"
pos="VERcjk">ayme</w>
```

Le résultat obtenu après placement des marques de paragraphes peut s'observer dans la figure 4.4 ci-dessous. Ces marques sont ensuite transformées en véritables éléments de paragraphe (`<p>`⁵³) contenant l'ensemble des mots qui le suivent. Il peut arriver que la première séquence qui est alignée ne corresponde pas au début de la `<div>`. Dans ce cas, un paragraphe étiqueté avec un `@n`, de valeur "0" et qui contient la séquence mots qui ne se correspondent pas, est créé.

```

<p n="1"/>
<w xml:id="Ao_w_0032726" lemma="torbler" pos="VERppe">troublee</w>
<w xml:id="Ao_w_0032727" lemma="et" pos="CONcoo">et</w>
<w xml:id="Ao_w_0032728" lemma="que4" pos="CONsub">que</w>
<w xml:id="Ao_w_0032729" lemma="il" pos="PROper">ele</w>
<w xml:id="Ao_w_0032730" lemma="avoir" pos="VERcjc">ot</w>
<w xml:id="Ao_w_0032731" lemma="faire" pos="VERppe">fait</w>
<w xml:id="Ao_w_0032732" lemma="grant" pos="ADJqua">grant</w>
<w xml:id="Ao_w_0032733" lemma="partie" pos="NOMcom">partie</w>
<w xml:id="Ao_w_0032734" lemma="de" pos="PRE">de</w>
<w xml:id="Ao_w_0032735" lemma="ce1" pos="PROdem">ce</w>
<w xml:id="Ao_w_0032736" lemma="que2" pos="PROrel">que</w>
<w xml:id="Ao_w_0032737" lemma="il" pos="PROper">ele</w>
<w xml:id="Ao_w_0032738" lemma="bêex" pos="VERcjc">baoit</w>
<w xml:id="Ao_w_0032739" lemma="affaire1" pos="VERinf">affaire</w>
<w xml:id="Ao_w_0032740" lemma="si" pos="ADVgen">si</w>
<w xml:id="Ao_w_0032741" lemma="estrel" pos="VERcjc">fu</w>
<w xml:id="Ao_w_0032742" lemma="mout" pos="ADVgen">mout</w>
<w xml:id="Ao_w_0032743" lemma="lié1" pos="ADJqua">liee</w>

<p n="1"/>
<w xml:id="Ez_w_0032398" lemma="torbler" pos="VERppe">troublee</w>
<w xml:id="Ez_w_0032399" lemma="et" pos="CONcoo">et</w>
<w xml:id="Ez_w_0032400" lemma="que4" pos="CONsub" rend="aggl">qu</w>
<w xml:id="Ez_w_0032400b" lemma="il" pos="PROper">elle</w>
<w xml:id="Ez_w_0032401" lemma="avoir" pos="VERcjc">eust</w>
<w xml:id="Ez_w_0032402" lemma="faire" pos="VERppe">fait</w>
<w xml:id="Ez_w_0032403" lemma="grant" pos="ADJqua">grant</w>
<w xml:id="Ez_w_0032404" lemma="partie" pos="NOMcom">partie</w>
<w xml:id="Ez_w_0032405" lemma="de" pos="PRE">de</w>
<w xml:id="Ez_w_0032406" lemma="ce1" pos="PROdem">ce</w>
<w xml:id="Ez_w_0032407" lemma="que2" pos="PROrel" rend="aggl">qu</w>
<w xml:id="Ez_w_0032407b" lemma="il" pos="PROper">elle</w>
<w xml:id="Ez_w_0032408" lemma="vouloir" pos="VERcjc">vouloit</w>
<w xml:id="Ez_w_0032409" lemma="faire" pos="VERinf">faire</w>
<w xml:id="Ez_w_0032410" lemma="il" pos="PROper">elle</w>
<w xml:id="Ez_w_0032411" lemma="estrel" pos="VERcjc">fut</w>
<w xml:id="Ez_w_0032412" lemma="mout" pos="ADVgen">moult</w>
<w xml:id="Ez_w_0032413" lemma="joios" pos="ADJqua">joyeuse</w>

```

FIGURE 4.4 – Résultat du placement automatique des marques de paragraphe lors de la phase d'alignement, dans les deux fichiers XML obtenus

4.2.3 Problèmes

Après l'alignement automatique, un problème s'est posé : il y avait une différence de nombre de paragraphes automatiquement créés (4 528 en Ez, mais 4 532 en Ao). Cette différence provenait des paragraphes `@n="0"`, créés après l'alignement, pour englober les données textuelles qui se plaçaient avant la marque de paragraphe `@n="1"`, qui regroupait les premières données alignées. En effet, à quatre reprises, le témoin Ao propose des phrases introductives qui ne se rencontrent pas en Ez, comme le montre le tableau 4.4 ci-dessous. Les deux témoins étaient donc alignés sur la portion de texte suivante ; et une marque de paragraphe englobait les données de Ao, sans équivalent en Ez.

Ce problème a été corrigé manuellement. Le choix a été fait de réintroduire les phrases introductives au sein des paragraphes `@n="1"`. Dans la figure 4.5, la version initiale automatiquement produite est présentée à gauche et la version corrigée à droite.

53. Il aurait peut-être été plus correct d'employer l'élément `<ab>` (*anonymous block*), au vu du contenu de ces éléments, des séquences de *tokens* identiques, sans nécessaire cohérence textuelle. En effet, une phrase peut, par exemple, être coupée et s'étaler au sein de deux éléments.

Identifiant	Ao	Ez
Ao_005 – Ez_005	Li contes dit que qant li chevaliers deseritez oï les noveles Monlair lo chastel qui pris estoit...	Quant le chevalier desherité ouyt les nouvelles de Moncler qui prins estoit...
Ao_010 – Ez_010	Li contes dit que la reine Helainne de Benoyc et sa suer la reine de Gaunes sont ansenble en Reial Mos-tier...	La royne Helaine de Benoit et sa seur la royne de Gaunes sont ensemble au Monstier Royal...
Ao_055 – Ez_040	Or dit li contes que messires Gauvains s'en va et seust le esclox au chevalier et au nain...	Monseigneur Gauvain s'en va et suit le train du chevalier et du nain...
Ao_062 – Ez_047	Or dit li conte que qant messires Gauvains se fu partiz do chevalier a cui il ot lo braz brisié...	Quant messire Gauvain se fut party du chevalier a qui il avoit rompu le bras...

TABLE 4.4 – Formules introductives en Ao qui posent des problèmes d'alignement

```

<div xml:id="Ao_005" corresp="Ez_005">
  <p n="0">
    <w xml:id="Ao_w_0009250" lemma="le" pos="DETdef">Li</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009251" lemma="conte2" pos="NOMcom">contes</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009252" lemma="dire" pos="VERcjc">dit</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009253" lemma="que4" pos="CONsub">que</w>
  </p>
  <p n="1">
    <w xml:id="Ao_w_0009254" lemma="cant1" pos="CONsub">qant</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009255" lemma="le" pos="DETdef">li</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009256" lemma="chevalier" pos="NOMcom">chevaliers</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009257" lemma="desireter" pos="VERppe">deseritez</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009258" lemma="oir" pos="VERcjc">oï</w>
  </p>
</div>
<div xml:id="Ao_005" corresp="Ez_005">
  <p n="1">
    <w xml:id="Ao_w_0009250" lemma="le" pos="DETdef">Li</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009251" lemma="conte2" pos="NOMcom">contes</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009252" lemma="dire" pos="VERcjc">dit</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009253" lemma="que4" pos="CONsub">que</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009254" lemma="cant1" pos="CONsub">qant</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009255" lemma="le" pos="DETdef">li</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009256" lemma="chevalier" pos="NOMcom">chevaliers</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009257" lemma="desireter" pos="VERppe">deseritez</w>
    <w xml:id="Ao_w_0009258" lemma="oir" pos="VERcjc">oï</w>
  </p>
</div>

```

FIGURE 4.5 – Alignement avant et après correction, sur le début de la division 005 en Ao

Du fait de la redondance des descriptions en Ao et du comportement de l'algorithme, certains autres passages ont également été mal alignés, par exemple lors de la description de songes du roi Arthur au sein du chapitre 043. Dans le tableau 4.5, les passages correspondant l'un à l'autre, mais mal alignés, ont été mis en gras.

Le début de l'unité textuelle 043-6 a été identifié comme tel à cause de la suite de *tokens* identiques : *le pouz et lors estre1 plus esbair que1 devant*. Ce passage en Ez devrait se trouver à la fin de l'unité 043-5. Cependant, la variante *mout plus* face à *plus* et la redondance de l'expression en Ao (« *Et lors fu mout plus esbaïs que devant* » / « *Et lors fu plus esbahiz que devant* »), redondance évacuée en Ez — qui donne comme leçon face à la seconde expression

54. Les identifiants correspondent ici à la concaténation de l'identifiant du chapitre (élément <div>) et de celui de la division inférieure (élément <p>). La section 005_1 correspond donc au <p n='1'> de la <div n='Co11005'>, abrégée en 005. La numérotation des <div> est légèrement différente que précédemment. En effet, à partir de l'étape de la collation, les deux textes sont alignés au sein d'un même document. Les <div> et leur numérotation concernent donc les deux témoins. Pour référer aux différentes portions du texte au sein des témoins, nous emploierons dans la suite de l'étude fréquemment cet identifiant combiné.

Identifiant ⁵⁴	Ao	Ez
043-5	... que tuit li doi li chaoient des mains sanz les poces. Et lors fu mout plus esbaïs que devant. Et en l'autre tierce nuit resonja que tuit li doit des piez li chaoient sanz	que tous les doiz lui cheoient des mains fors
043-6	les poces. Et lors fu plus esbahiz que devant. Si lo dit a son chapelain. « Sire, fait il, ne vous chaut, car songes est noianz. » ...	les poulces. Et lors fut plus esbahy que devant. A l'autre nuit songa il que tous les ortelz des piés lui cheoient fors les poulces. De ce fu si troublé que plus ne peut. « Sire, fait son chapelain a qui il l'avoie dit, ne vous chaille, car songes ne sont pas a croire. » ...

TABLE 4.5 – Exemple de mauvais alignement

« *De ce fu si troublé que plus ne peut* » —, a empêché l'alignement, fonctionnant sur l'identification d'une suite de *tokens* strictement identiques. Les *tokens* ont là aussi été réalignés manuellement.

Après exécution du script et correction, 4528 paragraphes sont obtenus. Ces divisions plus petites sont plus aisément maniables et peuvent être collationnées automatiquement.

4.3 La collation

Ainsi qu'il est possible de le voir sur la figure 4.4, l'alignement permet de repérer automatiquement les passages similaires. Une fois cette étape achevée, il nous faut collationner les textes, pour rendre compte de la microvariance, assez présente dans le texte, du fait de son statut de texte vernaculaire et en prose ⁵⁵.

55. « ... reasons why the text of the Lancelot should have been treated with such freedom and why the classification of manuscripts should present special problems. In the first place, not only is the work in the vernacular but it is also in prose, and minor alterations and additions can be made without interfering with rhyme or scansion. » (*Lancelot Do Lac...*, p. 10)

4.3.1 Présentation

Dans un cadre strictement philologique, la collation est une étape qui intervient dans l'édition d'un texte. Il s'agit de l'examen et de l'analyse des différentes variantes présentées par les témoins d'une tradition textuelle⁵⁶ qui a pour objectif sa compréhension.

Dans notre étude, la collation n'intervient pas au sein d'un processus éditorial. Il s'agit de collationner automatiquement les textes pour pouvoir observer les évolutions d'un témoin à un autre au sein de contextes précis. La collation est réalisée sur chacun des paragraphes créé dans l'étape précédente. Si la taille de ces paragraphe varie, elle est néanmoins plus petite et maîtrisable que les larges divisions précédemment créées.

4.3.2 CollateX

Principes et fonctionnement

Pour réaliser cette collation, nous utilisons la bibliothèque python de `collatex`. Collatex est un logiciel libre de collation assistée par ordinateur, qui fonctionne sur le principe de reconnaissance de chaînes de caractères identiques. Si le principe de reconnaissance de chaînes de caractères est similaire à celui de `text-matcher`, l'analyse se situe ici à un niveau de granularité plus fin : `text-matcher` recherche des suites de *tokens* identiques alors que `collatex` cherche à aligner les *tokens*, et donc recherche les séquences de caractères similaires à l'intérieur des *tokens*, selon le principe de la distance de Levenshtein évoquée *supra*.

CollateX fonctionne sur le principe du modèle Gothenburg⁵⁷, qui présente une gestion des textes en quatre étapes : tokénisation, alignement, détection des transpositions et visualisation. CollateX utilise un comparateur de *tokens*, qui permet de faire une comparaison de tous les *tokens* entre eux, sur une section textuelle définie⁵⁸. L'alignement et la détection des transpositions suivent : tout d'abord, l'algorithme de CollateX repère des « lots de *tokens* correspondants » les uns aux autres, puis, à partir des séquences trouvées, aligne les textes en insérant des trous là où cela est nécessaire⁵⁹. La visualisation de l'alignement réalisé intervient ensuite. Il est possible de visualiser l'alignement sous la forme d'un graphe⁶⁰, ce qui est

56. On pourra citer, parmi d'autres, P. G. Beltrami, *À quoi sert une édition critique ?...*, p. 77 : « En présence d'une tradition constituée de plusieurs manuscrits, leurs leçons doivent être comparées entre elles ; cette opération s'appelle la collation (*collatio codicum*, "comparaison entre les manuscrits"). »

57. Développé par CollateX et Juxta en 2009. <https://collatex.net/doc/>.

58. « *Formally speaking, a token comparator function defines an equivalence relation over all tokens for a collation.* » (*Ibid.*)

59. « *The alignment process constitutes the core of CollateX' functionality and is generally conducted by : 1. finding a set of matching tokens determined by the token equivalence relation and 2. aligning them via the insertion of gaps such as that the token sequences of all versions line up optimally.* » (*Ibid.*)

60. CollatX utilise un modèle de données basé sur le principe du graphe (*a graph-based data model*, développé par Schmidt en 2009) pour collationner les témoins.

particulièrement intéressant lorsque la collation est effectuée sur une multitude de témoins. En effet, les algorithmes utilisés sont prévus pour pouvoir gérer un grand nombre de témoins, ce qui n'est pas le cas ici.

Méthode employée

La collation automatique permet de comparer les différents *tokens* au sein des paragraphes créés. Plus une chaîne de caractères est proche d'une autre, plus elle a de chances d'être mise en parallèle avec une autre. La collation est ici réalisée sur les formes lemmatisées, favorisant la réussite du processus. Si CollateX permet la gestion de la tokénisation et celle de la régularisation, dans le cas présent, ces étapes sont effectuées en amont, puisque la collation est effectuée sur les formes lemmatisées, identifiées comme des *tokens*.

Le processus est simple : au sein de chacune des divisions (`<div>`), mises en parallèle les unes avec les autres, grâce aux attributs `@xml:id` et `@corresp` du document XML, les paragraphes (`<p>`) correspondant les uns aux autres (c'est-à-dire qui possèdent une même valeur d'attribut `@n`) voient leurs *tokens* s'aligner.

Par exemple, pour la section 005_1, qui a subi la correction manuelle décrite ci-dessus, le résultat de la collation apparaît dans le tableau 4.6.

Les résultats ont été produits à la fois sous format tableau, comme ci-dessus, et sous format XML. Après alignement et collation, un fichier XML, regroupant l'ensemble des variantes pour les deux textes, est obtenu. Il contient donc les différentes couches de données suivantes :

- les données d'identification des `<div>` (divisions du texte, avec identifiants et attributs de correspondance)
- les données d'identification des `<p>` (automatiquement créés, par alignement de séquences de *tokens* identiques)
- les données de collation proprement dites (alignement occurrence à occurrence, à l'intérieur des `<p>`, à l'aide d'éléments `<app>` et `<rdg>`⁶¹)
- les données sur chaque mot (chaque mot, à l'intérieur de l'élément `<rdg>`, a conservé son identifiant, sa place dans le texte, son lemme, sa partie du discours et sa manifestation graphique).

Le fichier obtenu est donc un fichier qui contient les données des deux témoins, mises en parallèle les unes avec les autres⁶², dont un exemple se trouve dans la figure 4.6.

61. L'élément `<app>` vaut pour *apparat*, l'élément `<rdg>` pour *reading*. Le premier sert donc de conteneur aux différentes leçons.

62. Les fichiers sont ensuite retransformés afin de produire des fichiers XML/TEI propres et valides.

Ao	Ez
Li	-
contes	-
dit	-
que	-
qant	Quant
li	le
chevaliers	chevalier
deseritez	desherité
oï	ouyt
les	les
noveles	nouvelles
-	de
Monlair	Moncler
lo	-
chastel	-
qui	qui
pris	prins
estoit	estoit
et	et
il	il
vit	vit
Claudas	Claudas
monter	-

TABLE 4.6 – Exemple de résultat de la collation, sur la portion de texte 005_1, sous format tableau

```

<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_m_001037" lemma="et" pos="CONcoo">Et</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_m_001445" lemma="et" pos="CONcoo">Et</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_m_001038" lemma="que3" pos="PROint">que</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_m_001446" lemma="que3" pos="PROint">que</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_m_001039" lemma="bêer" pos="VERcjc">baiez</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_m_001447" lemma="vouloir" pos="VERcjc">voulez</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_m_001040" lemma="vos" pos="PROper">vos</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_m_001448" lemma="vos" pos="PROper">vous</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_m_001041" lemma="affaire1" pos="VERinf">affaire</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_m_001449" lemma="faire" pos="VERinf">faire</rdg>
</app>

```

FIGURE 4.6 – Exemple de document obtenu après collation

4.3.3 Problèmes

Malgré l'étape de l'alignement général qui permet une collation sur des séquences réduites de texte, la collation automatique donne des résultats qui peuvent être erronés. Ainsi, la collation obtenue automatiquement sur la division 13_109 apparaît au sein du tableau 4.7 :

Ao	Ez
a	a
chaudes	chaudes
lermes	lermes
Et	Et
lors	lors
est	est
venuz	venu
la	la
ou	ou
Claudas	Claudas
garde	guette
la	la
rue	rue
et	et
ses	sçait
genz	-
qu	que
iluec	illec
sont	sont
abochiees	ses
-	gens

TABLE 4.7 – Exemple de résultat de la collation, sur la portion de texte 013_109, présentant des erreurs

Si la première partie de la portion de texte a été correctement alignée — le texte ne présentant qu'une variante, *garde* contre *guette*, l'algorithme a mal aligné la seconde. Ainsi, *ses* est aligné avec *sçait*, et *abochiees* avec *ses*. La transposition de *ses genz/s* n'a pas été détectée, à cause de la présence de *abochiees* à la fin de la portion du texte en Ao, absente en Ez, et de celle de *sçait* en Ez. L'alignement idéal prendrait la forme que l'on trouve dans le tableau 4.8.

Les erreurs de l'alignement automatiques sont multiples. Un nombre important de ces erreurs vient du raccourcissement du texte en Ez par rapport à Ao, comme on peut le voir sur la figure 4.7.

Ao	Ez
et	et
-	sçait
ses	-
genz	-
qu	que
iluec	illec
sont	sont
-	ses
-	gens
abochiees	-

TABLE 4.8 – Collation souhaitée sur la portion de texte 013_109

```

<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000110" lemma="ce1" pos="PR0dem">ce</rdg></app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000111" lemma="deviser" pos="VERCjg">devisera</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005210" lemma="deviser" pos="VERCjg">devisera</rdg>
</app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000112" lemma="bien1" pos="ADVgen">bien</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000113" lemma="le" pos="DETdef">li</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000114" lemma="conte2" pos="NOMcom">contes</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000115" lemma="ça" pos="ADVgen">ça</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000116" lemma="avant" pos="ADVgen">avant</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000117" lemma="car" pos="CONcoo">car</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000118" lemma="le" pos="DETdef">li</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000119" lemma="lieu" pos="NOMcom">leus</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000120" lemma="ne1" pos="ADVneg">n</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000121" lemma="i2" pos="PROadv">i</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000122" lemma="estre1" pos="VERCjg">est</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000123" lemma="or4" pos="ADVgen">ores</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000124" lemma="mie" pos="ADVneg">mies</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000125" lemma="ne2" pos="CONcoo">ne</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000126" lemma="le" pos="DETdef">la</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000127" lemma="raison" pos="NOMcom">raisons</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000128" lemma="ainçois" pos="ADVgen">ançois</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000129" lemma="tenir1" pos="VERCjg">tient</rdg></app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000130" lemma="le" pos="DETdef">li</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005211" lemma="le" pos="DETdef">le</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000131" lemma="conte2" pos="NOMcom">contes</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005212" lemma="conte2" pos="NOMcom">compte</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000132" lemma="son4" pos="DETpos">sa</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005213" lemma="ci" pos="ADVgen">cy</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000133" lemma="droit" pos="ADJqua">droite</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005214" lemma="après" pos="PRE">apres</rdg>
</app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000134" lemma="voie" pos="NOMcom">voie</rdg></app>

```

FIGURE 4.7 – Résultat de la collation automatique sur un passage coupé

Le résultat de la collation automatique en 4.7 contient des erreurs. Les coupures de texte sont parfois nettes, comme c'est le cas ici. En effet, Ez coupe le texte après « *devisera le compte cy après* ». Néanmoins, l'alignement ne prend pas en considération ces coupures nettes. Le comportement de Collatex est de pousser un alignement vers la fin : ainsi, aux deux couples de *tokens le conte2* présents en Ao — *tokens Ao_w_0000113-Ao_w_0000114* et *Ao_w_0000130-Ao_w_0000131* — c'est le dernier qui est sélectionné pour réaliser l'alignement avec Ez. Cet alignement se doit d'être corrigé, car il perturbe l'alignement entre *ça avant* et *cy après*, qui intéresse notre étude diachronique. Le passage, avec un alignement corrigé, se présente comme suit, au sein de la figure 4.8.

```
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000110" lemma="ce1" pos="PR0dem">ce</rdg></app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000111" lemma="deviser" pos="VERcjc">devisera</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005210" lemma="deviser" pos="VERcjc">devisera</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000112" lemma="bien1" pos="ADVgen">bien</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000113" lemma="le" pos="DETdef">le</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005211" lemma="le" pos="DETdef">le</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000114" lemma="conte2" pos="NOMcom">contes</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005212" lemma="conte2" pos="NOMcom">compte</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000115" lemma="ça" pos="ADVgen">ça</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005213" lemma="ci" pos="ADVgen">cy</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0000116" lemma="avant" pos="ADVgen">avant</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0005214" lemma="après" pos="PRE">apres</rdg>
</app>
```

FIGURE 4.8 – Résultat de la collation sur un passage coupé corrigé

Dans cette version corrigée, la divergence de leçon qui nous intéresse, *ça avant* contre *cy après* est correctement alignée et peut donc automatiquement être récupérée. Par ailleurs, Collatex n'aime pas les vides. Ainsi, il préfère aligner les passages, comme il le fait en 4.9.

Alors que la leçon de Ao « *Et neporcant deiabes...* » correspond à la leçon de Ez « *Nonpourtant les dyabes* », sur le principe d'un alignement entre les adverbes *neporcant-nonpourtant*, ce qui est ici aussi un cas de remplacement intéressant d'un point de vue diachronique, et *deiabes-dyabes*, la collation ne fait pas ressortir l'alignement des deux adverbes. C'est pourquoi nous proposons l'alignement suivant, en 4.10, qui nous semble plus exact, même s'il fait apparaître des leçons isolées.

```

<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0010372" lemma="et" pos="CONcoo">Et</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0014350" lemma="neportant" pos="ADVgen">nonpourtant</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0010373" lemma="neporcant" pos="ADVgen">neporqant</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0014351" lemma="le" pos="DETdef">les</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0010374" lemma="diable" pos="NOMcom">deiabes</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0014352" lemma="diable" pos="NOMcom">dyabes</rdg>
</app>

```

FIGURE 4.9 – Résultat de la collation automatique qui évite les vides

```

<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0010372" lemma="et" pos="CONcoo">Et</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0010373" lemma="neporcant" pos="ADVgen">neporqant</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0014350" lemma="neportant" pos="ADVgen">nonpourtant</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0014351" lemma="le" pos="DETdef">les</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0010374" lemma="diable" pos="NOMcom">deiabes</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0014352" lemma="diable" pos="NOMcom">dyabes</rdg>
</app>

```

FIGURE 4.10 – Résultat corrigé de la collation qui évitait les vides

Le document résultant de l'alignement et de la collation automatiques n'est donc pas exempt d'erreurs. Si un grand nombre d'entre elles ont été corrigées⁶³, elles ne l'ont cependant pas été de manière systématique, pour des raisons de temps. Un problème particulier s'est posé à nous, dans le cadre de la gestion de l'alignement de deux témoins seulement. Il arrive souvent en effet que deux leçons soient alignées alors qu'elles ne concernent pas le même segment textuel. Après réflexion, et dans la volonté de fournir le fichier le plus propre et le plus interprétable possible, nous sommes parvenue à la conclusion qu'il ne fallait pas que deux variantes qui se présentent ainsi soient encodées sur un même niveau. La figure 4.11 permet d'illustrer un exemple de ce type de passage.

63. Donnant ainsi deux documents, consultables dans les annexes numériques, la sortie brute de la collation, `resultat_collation.xml` et la sortie corrigée, `resultat_collation_corrige.xml`.

```

<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098267" lemma="et" pos="CONcoo">Et</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070306" lemma="et" pos="CONcoo">Et</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098268" lemma="le" pos="DETdef">li</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070307" lemma="le" pos="DETdef">le</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098269" lemma="chevalier" pos="NOMcom">chevaliers</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070308" lemma="chevalier" pos="NOMcom">chevalier</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098270" lemma="revenir" pos="VERcjk">revint</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070309" lemma="revenir" pos="VERcjk">revint</rdg>
</app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098271" lemma="a3" pos="PRE">a</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098272" lemma="le" pos="DETdef">la</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098273" lemma="doloros" pos="ADJqua">Dolereuse</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098274" lemma="garde" pos="NOMcom">Garde</rdg></app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098275" lemma="mout" pos="ADVgen">mout</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070310" lemma="mout" pos="ADVgen">moult</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098276" lemma="dolent" pos="ADJqua">dolanz</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070311" lemma="dolent" pos="ADJqua">dolent</rdg>
</app>
<app><rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070312" lemma="a3le" pos="PRE.DETdef">au</rdg></app>
<app><rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070313" lemma="chastel" pos="NOMcom">chateau</rdg></app>
<app><rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070314" lemma="que2" pos="PROrel">qu</rdg></app>
<app><rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070314b" lemma="il" pos="PROper">il</rdg></app>
<app><rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070315" lemma="avoir" pos="VERcjk">avoit</rdg></app>
<app><rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0070316" lemma="conquerre" pos="VERppe">conquis</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098277" lemma="et" pos="CONcoo">et</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098278" lemma="entrer" pos="VERcjk">antra</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098279" lemma="enz" pos="ADVgen">anz</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098280" lemma="par" pos="PRE">par</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098281" lemma="un" pos="DETndf">une</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098282" lemma="faus" pos="ADJqua">fause</rdg></app>
<app><rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0098283" lemma="posterle" pos="NOMcom">posterne</rdg></app>

```

FIGURE 4.11 – Collation modifiée pour deux leçons distinctes

Le problème spécifique se pose à partir de la leçon commune « *mout dolanz* ». En Ao, le texte donne : « *et antra par une fause posterne* », alors que la leçon de Ez donne : « *au chateau qu'il avoit conquis* ». Ce sont ces deux leçons, considérées comme des suites d'occurrences, qui s'opposent l'une à l'autre. Ici, un alignement mot à mot ne fait pas sens. Il serait possible de laisser l'alignement des deux témoins, mais dans notre optique de cohérence, nous avons préféré séparer les leçons, car elles relèvent de deux segments textuels distincts. L'ordre dans lequel les deux leçons ont été placées a également une importance : la leçon de Ez est le complément du verbe de « *revint* », au même titre en Ao que « *a la Dolereuse Garde* », et a donc une primauté de construction sur la leçon proposée ensuite par Ao, qui fait intervenir une autre proposition, « *et antra...* ». Le choix de ne pas aligner directement le segment correspondant en Ao à celui en Ez, c'est-à-dire « *a la Dolereuse Garde* » à « *au chateau...* »,

s'explique par la correspondance du groupe « *mout dolanz* » dans les deux témoins. Nous préférons donc réaliser l'alignement sur cette leçon unique de la part des deux témoins, en positionnant la leçon du complément du verbe « *revint* » autour de cette leçon commune, faisant ainsi apparaître un cas de transposition. Le complément du verbe est enrichi par une proposition relative en Ez, « *qu'il avoit conquis* », absente de Ao. Ce n'est qu'après la fin de cette proposition complète que vient se placer la leçon isolée de Ao, proposant une autre proposition indépendante, corrélée à celle construite autour de « *revint* », absente de Ez.

Il faut constater que tous les passages ne sont pas aussi évidents que celui-ci. Parfois, l'établissement d'un ordre dans les variantes est contestable. Prenons par exemple le cas qui apparaît dans la figure 4.12.

```

<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0120695" lemma="et" pos="CONcoo">et</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088159" lemma="et" pos="CONcoo">et</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0120696" lemma="le" pos="DETdef">la</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088160" lemma="le" pos="DETdef">la</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0120697" lemma="damoisele" pos="NOMcom">damoisele</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088161" lemma="pucele" pos="NOMcom">pucelle</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0120698" lemma="et" pos="CONcoo">Et</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088162" lemma="et" pos="CONcoo">et</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0120699" lemma="cant1" pos="CONsub">qant</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088163" lemma="le" pos="DETdef">le</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0120700" lemma="il" pos="PROper">il</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088164" lemma="chevalier" pos="NOMcom">chevalier</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0120701" lemma="estre1" pos="VERcjc">sont</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088165" lemma="voloir" pos="VERcjc">voulut</rdg>
</app>
<app>
  <rdg wit="#A" xml:id="Ao_w_0120702" lemma="enz" pos="ADVgen">anz</rdg>
  <rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088166" lemma="entrer" pos="VERinf">entrer</rdg>
</app>
<app><rdg wit="#B" xml:id="Ez_w_0088167" lemma="après" pos="ADVgen">apres</rdg></app>

```

FIGURE 4.12 – Alignement insatisfaisant gardé

Les deux leçons proposées, en Ao et en Ez, sont totalement distinctes et peuvent coexister sur le plan chronologique de la narration. Bien que cela ne soit pas entièrement satisfaisant, nous avons laissé ce type de passage tel quel.

On pourrait améliorer l'alignement de Collatex, tout d'abord en permettant la présence de longs passages à leçon unique, et en privilégiant un alignement sur des groupes de *tokens*

plutôt que sur des *tokens* espacés. Cette méthode pourrait avoir un avantage, celui d'empêcher ce qui se produit régulièrement dans notre collation, à savoir un alignement qui, plutôt que de regrouper les *tokens* dans un alignement faisant sens, privilégie un alignement sur *tokens* exactement identiques, c'est-à-dire sur des lemmes identiques. Cela est problématique à de nombreuses reprises, car l'alignement se fait sur les lemmes *et*, *il*, *le*, présents une multitude de fois dans le texte.

Face à ce problème des mots-outils, il serait aussi possible de modifier le fonctionnement de l'alignement, en intégrant une priorité sur certains *tokens* face à d'autres. Ainsi, on pourrait prioriser les *tokens* qui ont étiquette `VERc`*jg* ou `NOM`*com* sur les autres. Cela pourrait néanmoins poser problème dans certains passages dans lesquels, justement, les verbes ne sont pas identiques mais où l'alignement est correct grâce aux mots-outils qui gardent la structure de la phrase. Ces passages sont par ailleurs ceux qui intéressent le plus notre étude ; et l'alignement tel qu'il fonctionne permet dans ces cas de détecter automatiquement les évolutions lexicales. Il ne s'agit ici que de pistes de réflexion d'amélioration du fonctionnement de la collation, que nous n'avons pas pris le temps de tester, devant l'ampleur de la tâche que nous nous étions fixée.

4.4 Identification des lexèmes obsolètes

L'étape d'alignement permet de faire ressortir les variantes de tradition, d'un grand intérêt philologique ; la catégorisation pouvant faire suite à la collation permet d'identifier différents phénomènes⁶⁴. Cependant, notre propos se resserre ici autour de la problématique des variations lexicales. L'étude de ces variantes va pouvoir être réalisée par le biais de la récupération des données produites et de leur formalisation.

Pour traiter les données issues de l'alignement et de la collation, il faut d'abord identifier les mots à traiter. Le recours à un tableau de fréquences des mots est nécessaire. Ce tableau permet de mettre en évidence les mots qui connaissent des chutes de fréquence. Ces chutes peuvent être complètes (plus aucune occurrence en Ez) ou partielles (il reste des occurrences en Ez). Ces chutes partielles sont intéressantes, parce qu'elles révèlent quelque chose de l'état du lexème. On a là plusieurs cas de figure : une chute drastique (pour le lexème *bëer*, par exemple, on passe de 44 occurrences à 1 seule) ou une chute partielle (l'adverbe *durement*²

64. Par exemple, l'importance de la variation graphique. Cf. la section consacrée à une étude rapide de la question. Il n'a pas été possible de corriger l'ensemble du fichier de collation, pour des raisons de temps, et nous ne commentons donc pas l'ensemble du fichier des variantes catégorisées. Ce fichier, `resultat_collation_corrige_cat.xml`, se trouve néanmoins dans les annexes numériques et présente des catégorisations de variantes (lexicales, grammaticales, graphiques). Produit à partir du fichier partiellement corrigé, il n'est pas exploitable tel quel, mais pourra faire l'objet d'une amélioration ultérieure.

est présent à 317 reprises en Ao, et seulement à 95 en Ez) qui reste significative (même si la fréquence de l’adverbe reste relativement élevée, on a une perte d’un tiers de l’effectif). C’est pourquoi il n’est pas seulement fait usage des fréquences brutes, mais aussi des indices de spécificité, qui permettent de spécifier le mode d’apparition d’un lexème dans un texte, par rapport à sa fréquence dans le texte et dans le corpus, en tenant compte des apparitions des autres lexèmes et de la taille des parties du corpus⁶⁵. Des exemples de mots intéressants à traiter, connaissant une spécificité significative, sont présentés, avec indices et fréquences, dans le tableau 4.9.

Unité	F	f_Ao	score_Ao	f_Ez	score_Ez
autretant	28	28	7.2964	0	-7.2964
non	330	229	7.3134	101	-7.3134
traire	240	173	7.4929	67	-7.4929
irier	35	34	7.6467	1	-7.6467
dalez	36	35	7.8955	1	-7.8955
auques	31	31	8.0782	0	-8.0782
entre2	363	254	8.5563	109	-8.5563
vis1	55	51	9.0984	4	-9.0984
mar	36	36	9.3812	0	-9.3812
totevoies	80	70	9.4018	10	-9.4018
o4	37	37	9.6418	0	-9.6418
sen2	37	37	9.6418	0	-9.6418
restre	37	37	9.6418	0	-9.6418
bëer	44	43	9.8958	1	-9.8958

TABLE 4.9 – Extrait du tableau des fréquences et spécificités issu de TXM, sur les indices de spécificités entre 7 et 9 pour les lexèmes en Ao

Grâce aux indices de fréquence et de spécificité, une succession de lemmes qui paraissent intéressants à étudier dans le cadre des disparitions est identifiée. Le tableau de fréquences et spécificités est converti en document XML, qui est ensuite utilisé afin de produire, via une XSL, un document XML contenant les notices préformatées. Celle-ci récupère, pour chacun des mots de la liste de mots pré-identifiés comme obsolètes, le lemme, les fréquences, les contextes dans lesquels ses occurrences se manifestent (donc en Ao, puisque les mots obsolètes s’y trouvent) et les contextes correspondants en Ez (identifiés à partir du fichier XML contenant la collation complète des deux témoins).

⁶⁵. La mesure de spécificité utilisée est celle implémentée dans le logiciel de textométrie TXM, présentée dans la section 3.1.2.

Les mots présélectionnés comme obsolètes sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

- la fréquence du lexème en Ao doit être plus élevée que celle en Ez et :
- soit l'indice de spécificité est supérieur à 2 (seuil à partir duquel la spécificité est significative, d'après TXM)
- soit l'indice est inférieur à 2 mais la fréquence du lexème sur l'ensemble du corpus est inférieure ou égale à 20 (cas des lexèmes peu fréquents)
- soit l'indice se situe entre 1 et 2, mais la fréquence du lexème sur l'ensemble du corpus est inférieure ou égale à 100.

Le fait de garder des mots dont l'indice de spécificité est inférieur à 2 en Ao génère du bruit, mais permet de conserver des données qui pourraient être intéressantes. Les mots remplissant les conditions requises sont au nombre de 1 236. C'est le nombre de notices automatiquement produites. Seul un examen précis de chacun des mots permet ensuite d'opérer une sélection sur les mots à traiter ou non. Après sélection, 611 lemmes ont été retenus⁶⁶.

Chacun des mots — lemmes — retenus fait l'objet d'une notice, dont la structure est détaillée au sein du chapitre 7. La structure générale est produite automatiquement, à partir des données présentées (contextes comparables, identifiants des occurrences qui se correspondent d'un témoin à l'autre, lemme, nombre d'occurrences), et corrigées et enrichies de manière manuelle.

Le passage par la compréhension de la tradition du texte, par son alignement et sa collation, sont des étapes nécessaires dans notre cheminement vers l'étude des unités lexicales disparues. En effet, l'examen de la tradition textuelle nous conduit à avoir une connaissance approfondie des témoins sur lesquels nous allons travailler. La description de la procédure de l'alignement permet de mettre en valeur notre travail, et également de soumettre notre méthodologie, en relevant toutes les failles que nous n'avons pas pu combler.

66. Une partie des mots non retenus sont présentés dans les annexes G et H, au sein du volume des annexes. La présentation (partielle) de ces mots non retenus permet d'explicitier les choix : il s'agit de mots que ni la tradition ni les sources lexicographiques ne semblent désigner comme des mots obsolètes ; leur absence dans l'incunable semble uniquement motivée par des questions de tradition textuelle.

Notre première partie a proposé un cheminement du texte aux données, du manuscrit à l'incunable, du lexique à la structure thématique. Elle a permis de cerner le rapport qui existe entre l'incunable et le manuscrit, mais aussi d'aborder plus en détails la narration des deux témoins, leurs similarités et leurs différences. En passant au support imprimé, le texte du *Lancelot* subit une modernisation, qui touche tant à sa *matiere* qu'à sa langue : des épisodes sont supprimés, des mots ne sont plus employés. La structure des textes reste néanmoins similaire, avec une grande part du lexique fréquent qui reste stable.

La question de la divergence entre les deux témoins a pu être comprise et une réponse adaptée, visant un objectif précis, a pu être proposée, à travers la chaîne numérique utilisée (récupération et structuration des témoins, étiquetage linguistique), aboutissant à l'alignement et la collation automatiques des deux témoins. Arrivée à mi-parcours, nous n'avons fait qu'effleurer le problème de l'obsolescence lexicale, tant le cadre théorique préalable à toute analyse est conséquent, et tant la constitution des données est longue. Il convient à présent de se plonger au cœur des disparitions.

Deuxième partie

L'obsolescence lexicale

Chapitre 5

Disparitions lexicales

5.1 La question des disparitions

Les pertes qui s'enregistrent dans la langue touchent toutes les espèces de langue et toutes les catégories de leur système : « Même dans une langue à haut taux de stabilité, tout ne se transmet pas, il y a de la perte d'une génération à l'autre, d'une époque à l'autre. »¹ Tout comme l'existence des innovations dans la langue, celle des disparitions est liée au caractère intrinsèquement diachronique de l'évolution des langues. Cette tautologie est néanmoins à souligner, puisqu'elle implique que la condition même d'une langue est d'évoluer, à cause des deux aspects principalement désignés comme étant les facteurs de l'évolution : le « caractère discontinu de la transmission du langage »², c'est-à-dire le décalage linguistique entre deux générations dû au nécessaire apprentissage de la langue, donc à sa réinterprétation, catégorie que l'on pourrait élargir au décalage inter-locuteurs³ ; l'usure de la puissance expressive des mots⁴, amenant les locuteurs et locutrices à innover, et donc aussi, certainement, à délaissier certains mots. Les deux moteurs du changement linguistique apparaissent marqués par la perte : perte d'expressivité, perte de transmission de sens inter-générationnelle. Cependant,

1. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 102.

2. La catégorie traditionnelle de la variation inter-générationnelle est habituellement citée comme à l'origine du changement linguistique, et ce depuis A. Meillet, 1906 : « Il faut tenir compte d'abord du caractère essentiellement discontinu de la transmission du langage : l'enfant qui apprend à parler ne reçoit pas la langue toute faite : il doit la recréer entière à son usage d'après ce qu'il entend autour de lui, et c'est un fait d'expérience courante que les petits enfants commencent par donner aux mots des sens très différents de ceux qu'ont ces mêmes mots chez les adultes dont ils les ont appris. » (cité dans W. De Mulder, « La linguistique diachronique, les études sur la grammaticalisation et la sémantique du prototype : présentation »..., p. 24)

3. Chaque locuteur ayant eu son propre apprentissage de la langue et son propre usage, il n'interprète pas *exactement* de la même manière le même contenu qu'un autre.

4. Cette usure est exprimée par Henri Frei, *La Grammaire des fautes*, p. 299-300, dès 1929 : « La langue représente un passage incessant du signe expressif au signe arbitraire. C'est ce qu'on pourrait appeler la loi de l'usure : plus le signe est employé fréquemment, plus les impressions qui se rattachent à sa forme et à sa signification s'émeussent. »

la tradition d'études a surtout étudié ce qui permet, dans le langage, de surmonter la perte, comme si elle n'était qu'un phénomène témoin d'un autre, plus important. Cela est compréhensible, puisque cette perspective s'inscrit en parallèle avec le fonctionnement de la langue, dont l'objectif intarissable est d'établir la communication, de transmettre des informations⁵. Il appartient à la présente étude de remettre au centre des intérêts la question de la perte dans le langage, en s'intéressant au type particulier de disparitions linguistiques que sont les disparitions lexicales.

5.1.1 Un épiphénomène ?

Les disparitions linguistiques sont de plusieurs types : « disparition de phonèmes ; disparition de morphèmes ; disparition de sens ; disparition de valeur morphosyntaxique d'emploi ; disparitions de forme ; disparitions de règles linguistiques ; disparitions de systèmes ; disparitions de langues »⁶. Si la question des disparitions de langues a fait l'objet de nombreuses études, la question des disparitions des éléments linguistiques à l'intérieur des langues a pendant longtemps été une question ignorée des diachroniciens : « Jusqu'à ce jour, les diachroniciens ont privilégié, dans leurs approches du changement linguistique, l'étude des créations d'unités sur celle des disparitions de formes. »⁷

Le phénomène de disparition a pu avoir, dans une certaine mesure, un accès à une classification. Chez Émile Benveniste, le phénomène apparaît décrit comme l'une des sources possibles des « transformations innovantes » :

[Les transformations innovantes] sont des transformations produites par la disparition ou l'apparition de classes formelles, modifiant ainsi l'effectif des catégories vivantes : la disparition de catégories par exemple ; la disparition partielle ou complète des distinctions de genre : élimination du neutre, réduisant les oppositions à celle du masculin/féminin ou élimination du féminin, produisant une opposition : genre animé/neutre ; la réduction des distinctions de nombre par l'élimination du nombre duel ; la réduction en proportions variables des systèmes de classe nominales et — corrélativement ou non — des systèmes de déictiques, etc. La création de catégories pourra être illustrée par : la création de l'article défini ; la création de nouvelles classes d'adverbes issus de composés (*-ly*, *-ment*), etc.⁸

5. Nous incluons également dans « transmettre des informations » les aspects expressifs du langage, puisque la fonction communicative du langage peut être définie comme permettant à la fois des « expressions qui ne posent aucun problème d'interprétation [par rapport à des] informations nouvelles » et l'« expression de l'attitude du locuteur par rapport à ce qui est communiqué » (*Ibid.*, p. 19).

6. *Disparitions...*, « Avant-propos », p. 9.

7. C. Badiou-Monferran, « Les disparitions de formes sont-elles des épiphénomènes ? »..., p. 147.

8. Émile Benveniste, *Problèmes de linguistique générale*, t. 2, Paris, 1974, p. 126-127. L'autre classe de transformations distinguée par l'auteur est celle des « transformations conservatrices ».

Le phénomène de disparition a ici une place importante, puisque étant à l'origine de transformations de catégories, qui sont la matérialisation de « l'évolution d'une langue prise comme systèmes de signes »⁹ : « Ces disparitions et apparitions changent l'effectif des catégories formelles de la langue ; elles provoquent en outre une réorganisation et une redistribution des formes dans des oppositions dont la structure est modifiée. »¹⁰ Mais il ne s'agit que d'un point de vue sur les disparitions des catégories grammaticales, syntaxiques et morphologiques, et non pas lexicales.

Dès notre introduction, nous avons mis en avant l'importance de l'élimination des phénomènes de disparition face aux phénomènes d'apparition dans la tradition d'études, tant pour des raisons cognitives — la tendance de l'esprit humain à s'intéresser aux éléments nouveaux —, que pour des raisons lexicographiques — l'établissement des trajectoires des mots en langue se fait à partir de leur naissance. C. Marchello-Nizia souligne cette absence d'étude en indiquant que, lorsqu'elle est étudiée, la disparition « n'apparaît généralement que comme un épiphénomène, conséquence d'un autre fait de changement »¹¹. Refusant cette sous-catégorisation, l'auteur fait de la disparition l'un des huit mécanismes du changement linguistique :

Pour notre part, nous distinguerons huit mécanismes différents du changement dans les langues : 1) la réanalyse 2) la grammaticalisation 3) l'extension analogique 4) l'emprunt 5) le changement phonétique 6) la lexicalisation 7) le changement sémantique et 8) l'obsolescence et la disparition d'une forme, d'une construction ou d'un lexème.¹²

C. Marchello-Nizia ne place pas la disparition d'une forme comme un simple corollaire de l'apparition d'une autre, mais bien comme un processus indépendant, un des huit mécanismes de changement linguistique, parmi lesquels l'apparition d'une forme ne figure pas. Plus exactement, l'apparition des formes concerne sept des huit mécanismes linguistiques :

9. Id., *Problèmes de linguistique générale*, t. 1, Paris, 1966, p. 126.

10. *Ibid.*, p. 127.

11. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 103.

12. *Ibid.*, p. 77. Ci suivent les définitions des six types de mécanisme qui ne sont pas l'objet du présent chapitre ; les citations renvoient toutes au même ouvrage de l'auteur précédemment cité. La réanalyse consiste en la réinterprétation d'une forme par un locuteur — et, plus globalement, par un ensemble de locuteurs : « Ce phénomène a lieu quand une forme ou une construction produite par un locuteur est interprétée et donc analysée différemment par l'auditeur et spécialement par l'apprenant. » La grammaticalisation « est un processus de changement dynamique et unidirectionnel, par lequel des mots lexicaux ou des constructions syntaxiques changent de statut et acquièrent un statut de forme grammaticale ». L'analogie est la reformation de formes basée sur l'exemple de formes proches (d'un point de vue sémantique, fonctionnel), dans une logique d'extension des formes majoritaires : « [Elle] repose sur l'existence préalable d'une relation de similarité sémantique et fonctionnelle entre deux unités, similarité que le processus analogique a pour effet d'accentuer par une similarité formelle. » Le mécanisme de l'analogie sera un peu détaillé ci-dessous. L'emprunt consiste en l'« introduction d'une forme issue d'une autre langue ». Le changement phonétique consiste en une modification des phonèmes composant des termes. La lexicalisation est « introduction dans le lexique de nouveaux termes ». Le changement sémantique est la modification des sens d'un lexème (ce dernier point sera abordé dans la deuxième section du présent chapitre).

« Les sept premiers [mécanismes] aboutissent à l'introduction d'une nouvelle forme dans la grammaire, le système phonologique ou le lexique, le huitième concerne la disparition d'une forme ou d'une distinction fonctionnelle. »¹³ On peut alors se demander s'il n'y a pas un déséquilibre dans la classification, qui proviendrait de la fameuse absence d'intérêt général pour la question des disparitions.

C. Badiou-Monferran, à la suite de C. Marchello-Nizia, réfute la déconsidération du mécanisme des disparitions, en insistant sur la nécessité de les étudier pour leur valeur informationnelle : « Notre hypothèse est que les disparitions d'unités sont des indicateurs potentiels d'introduction de nouveaux "paramètres" dans la structure du système grammatical d'une langue donnée, et qu'à ce titre, nous ne saurions les négliger. »¹⁴ Les (non-)lieux de disparitions appellent une « étude empirique », seule permettant de répondre à la question d'une possible systématisation des paramètres révélés¹⁵. La disparition d'unités doit donc apparaître « tout aussi normale que n'importe quel autre type de changement »¹⁶, et ainsi être étudiée comme telle.

5.1.2 Les phénomènes de disparition

Apparition et disparition

C. Marchello-Nizia distingue nettement le mécanisme de la disparition des autres mécanismes du changement linguistique, comme étant le seul à aboutir à la disparition d'une forme. Dans ce cadre, il faut établir une distinction entre la disparition comme mécanisme et la disparition comme phénomène résultant. Le terme recouvre en effet une double acception : « [II] constitue, d'une part, la dernière étape, la conséquence d'un processus diachronique qui s'est déroulé précédemment et, d'autre part, le processus de changement lui-même. »¹⁷ Cette distinction permet de repenser l'opposition apparition/disparition.

Cette opposition est en effet très souvent vue comme une opposition corollaire et nécessaire : « Quand des formes nouvelles surgissent, tout se passe [...] par décomposition des formes existantes et recomposition d'autres formes au moyen de matériaux fournis par les premières. »¹⁸ Une disparition serait donc le pendant d'une apparition. Étudier les processus de disparition, est-ce seulement étudier le processus inverse de l'apparition ? La figure

13. *Ibid.*, p. 77-78.

14. C. Badiou-Monferran, « Les disparitions de formes sont-elles des épiphénomènes ? »..., p. 151.

15. *Ibid.*, p. 155.

16. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 104.

17. Hava Bat-Zeev Shyldkrot, « Disparition : histoire d'un concept et enjeux théoriques », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 33-50, p. 33.

18. Notes de Ferdinand de Saussure, citées dans Marie-José Béguelin, « Deux points de vue sur le changement linguistique », *Langages*, 196-4 (2014), p. 13-36, DOI : 10.3917/lang.196.0013, p. 27.

ci-dessous, représentant de manière abstraite la vie de deux lexèmes, L1 (lexème 1) et L2 (lexème 2), dont les usages se recoupent en un point, permet de répondre à cette question.

FIGURE 5.1 – Représentation imaginée de la vie de deux lexèmes qui se croisent

Dans la figure ci-dessus, les vies de L1 et de L2 sont représentées. Une étude sur le phénomène de l'apparition peut concerner celle de L1 ou de L2. Les questions vont porter sur l'apparition du lexème, le contexte qui le favorise, ses incidences sur le système. Selon le type de phénomène au centre de l'étude, le point de vue est différent, tout comme l'est la vision chronologique des phénomènes : « C'est ainsi que G. Guillaume évoquait la disparition d'unités linguistiques comme le pendant de la création de nouvelles unités, et distinguait de ce fait deux diachronies : l'une, destructive, l'autre, constructive. »¹⁹ Dans le cadre de notre figure abstraite, si on se place dans la perspective de la disparition d'un lexème, on se place du point de vue de L1. L1 peut être remplacé par un lexème, dans tous ses usages, ou alors, par plusieurs lexèmes, dans une répartition selon ses usages, ou encore n'être pas remplacé.

Les facteurs explicatifs de l'apparition d'un lexème ne sont pas forcément ceux qui expliquent la disparition d'un autre. Par exemple, un lexème peut apparaître dans la langue après une réanalyse. Le nouveau mot va alors entrer en concurrence avec le lexème déjà présent dans les contextes dans lesquels le nouveau lexème apparaît. La concurrence va aboutir à la disparition progressive d'un élément. Cette concurrence qui se résout en faveur du lexème nouvellement entré dans la langue est aidée par des facteurs intrinsèques au lexème qui va disparaître. Il est à noter que le lexème qui entre en concurrence peut être celui qui disparaît ensuite²⁰.

L'étude du phénomène de disparition en lui-même est intéressante, voire primordiale, pour comprendre le mécanisme de ce qui se passe dans le cadre d'un changement :

19. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 103, citant Annie Boone et Michel Pierrard, *Les Marqueurs de hiérarchie et la grammaticalisation*, Louvain-la-Neuve, 1998.

20. Ce point de vue très schématique sera détaillé plus bas.

[Le plus souvent], l'apparition d'un nouveau morphème est corrélée à la disparition d'un autre terme, avec lequel il fonctionne en variation pendant un certain temps. Il faut donc expliquer non seulement le processus d'apparition du nouveau terme, mais aussi, et peut-être même d'abord, la disparition de l'ancien.²¹

L'étude du phénomène des disparitions invite donc à prendre un nouveau point de vue sur les phénomènes du changement linguistique. Par ailleurs, si un rapport peut exister entre apparition et disparition, il n'est pas nécessaire. Par exemple, il est souvent question pour la période du passage de l'ancien au moyen français du large renouveau lexical de la langue, dû aux nouvelles fonctions que la langue doit porter²². Puisqu'il s'agit de nouvelles fonctions de la langue, avec un besoin de nouveaux lexèmes pour désigner des concepts nouveaux, ces apparitions n'ont pas comme corollaire des disparitions. Ces mots qui désignent des réalités nouvelles entrent sans prédécesseur. De la même manière qu'il peut y avoir des apparitions sans disparition, il peut y avoir des disparitions sans apparition. En effet, un mot, désignant par exemple une réalité disparue, peut complètement disparaître de la langue. Les deux phénomènes, apparition et disparition, ne sont donc pas forcément corrélés.

Phénomènes totaux ou partiels

Il semble donc que les phénomènes d'apparition et de disparition soient bien distincts. Les raisons qui provoquent l'un et l'autre peuvent être les mêmes (besoin d'expressivité, changement phonétique, etc.) seulement parce qu'il s'agit de changements linguistiques. En revanche, les facteurs sont différents, et les deux phénomènes ne sont pas forcément corrélés. Ainsi, des disparitions peuvent se produire sans apparition (par exemple, cas d'une disparition d'un objet à désigner entraînant la disparition du lexème associé), et l'inverse est également vrai (cas de l'apparition d'un nouvel objet à désigner). Ces disparitions sans apparition, tout comme les apparitions sans disparition, sont des phénomènes que l'on pourrait qualifier de « totaux ». Les phénomènes totaux se caractérisent par leur radicalité. Pour les apparitions, une apparition totale peut résulter d'un emprunt. Les apparitions qui peuvent être qualifiées de partielles résultent des mécanismes de réanalyse, de grammaticalisation et lexicalisation. Elles sont désignées comme partielles car les éléments existent déjà dans le système langue ; sous l'effet des différents mécanismes, elles se trouvent déplacées dans ce système. Dans le cadre des extensions analogiques ou des changements phonétiques, une forme originale se trouve modifiée. Comme la forme originale est modifiée, elle n'existe plus, et, dans le cadre

21. C. Marchello-Nizia, « Les grammaticalisations ont-elles une cause ? Le cas de *beaucoup*, *moult* et *très* en moyen français », *L'Information grammaticale*, 87 (2000), p. 3-9, DOI : 10.3406/igram.2000.2738, p. 3.

22. Sans céder aux visions téléogisantes ou aux points de vue normatifs, il est possible de voir ce renouvellement comme « le fait que la langue élargit sa palette et ses moyens » (R. A. Lodge, *Le Français : histoire d'un dialecte devenu langue*, Paris, 1997, p. 191).

de la typologie binaire esquissée ci-dessus, ces phénomènes se trouvent regroupés au sein de la première catégorie, celle des disparitions totales. Par exemple, une apparition relevant d'un emprunt se produit parce qu'il y a un objet nouveau à exprimer (que ce soit un objet concret ou abstrait). Là aussi, le phénomène n'est pas similaire pour les disparitions. Tout d'abord, un objet, concret ou abstrait, x , désigné par un lexème L , peut ne plus avoir besoin de signifié pour le désigner, puisque l'objet n'est plus usité. Cependant, le lexème peut être conservé au sein de la langue, notamment dans des lexiques spécialisés (lexique de l'histoire militaire, par exemple).

De plus, les disparitions lexicales peuvent être totales alors que l'objet est alors toujours à exprimer : la forme disparaît complètement, elle n'est pas recyclée dans d'autres contextes. On regardera alors les autres facteurs, car une multitude de facteurs peuvent amener à la disparition d'un mot.

Les disparitions lexicales peuvent donc être de deux types : totale ou partielle. Pour les désigner, on reprendra la distinction de Bruno Courbon entre « marginalisation » et « disparition »²³. La marginalisation d'un mot est sa disparition dans une partie du système ; sa disparition est sa disparition totale, sans survivance²⁴. La marginalisation recoupe plusieurs phénomènes : une perte sémantique, c'est-à-dire une perte des emplois possibles de la forme lexicale, une disparition dans certains contextes ; une exclusion de la langue générale, avec un emploi uniquement dans des lexiques spécialisés²⁵ ; une exclusion de la langue générale, avec un emploi uniquement dans un dialecte²⁶. Néanmoins, la typologie binaire esquissée ci-dessus peut paraître insatisfaisante. Si le phénomène de marginalisation correspond bien à une « atrophie combinatoire » dans le sens où une « unité n'est plus rattachée à des éléments combinatoires et se trouve délexicalisée »²⁷, dans le cadre de l'exclusion de la langue générale, une perte sémantique peut se produire par un usage renforcé du lexème, donc par son intégration plus forte dans le réseau lexical. Afin de permettre une classification plus fine, il est possible de parler de disparition totale, disparition partielle (perte de l'un des sens de la forme lexicale) et marginalisation (survivance dans une norme langagière particulière).

23. Bruno Courbon définit « deux phénomènes d'usure lexicale : l'atrophie combinatoire (marginalisation) et la délexicalisation (disparition) » (C. Badiou-Monferran et T. Verjans, « Avant-propos », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 7-25, p. 14).

24. Cf. ci-dessous la question de la survivance.

25. Par exemple, lexique spécialisé d'histoire militaire (*mangonneau* en français contemporain, sur la forme *mangonel*, “machine de guerre pour lancer des projectiles divers”) ; ou lexique littéraire qui peut se permettre d'employer un vocabulaire archaïque (*occire* dans le français contemporain, sur la forme *ocire*, “tuer”).

26. Voir les fiches lexicales détaillées ; avec, par exemple, les termes *aerdre*, *acesmer*, qui sont présents dans la langue moderne dans le dialecte picard.

27. Bruno Courbon, « La disparition lexicale existe-elle ? Ou si tout change dans le lexique (donc) rien ne disparaît ? », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 51-66, p. 55.

Si les deux phénomènes d'apparition et de disparition sont distincts, répondant à des logiques propres, et que leur corrélation n'est pas systématique, elle reste néanmoins fréquente. Plus précisément, ce n'est pas l'apparition d'un lexème qui cause fréquemment la disparition d'un autre, mais la situation qui en découle, c'est-à-dire la situation de concurrence qui est ainsi nouvellement créée. C'est la situation de concurrence qui participe à la mise en fragilité du lexème²⁸. Pour bien comprendre cette distinction, il est possible de se référer aux situations dans lesquelles un lexème nouvellement créé disparaît aussitôt²⁹ : le lexème qui apparaît est celui qui disparaît, à cause, entre autres, de la situation de concurrence. Il est celui qui ne se conserve pas dans la langue.

Disparition et conservation

Cela amène à évoquer un troisième type de vie de lexème, qui n'a pas été abordée jusque-là, et qui concerne la conservation. En réalité, si l'on cherche à opposer deux types de vie de lexème, plutôt que d'opposer apparition et disparition, il conviendrait d'opposer disparition et conservation. La conservation pourrait être définie *a contrario* comme « ce qui ne disparaît pas ». Bien sûr, si l'on prend le point de vue du changement linguistique, ce sont les formes qui changent qui attirent notre attention : apparition, disparition. Mais si l'on prend le point de vue de l'évolution linguistique, ce sont les formes qui se conservent ou non qui sont intéressantes à étudier.

Comprendre pourquoi une forme se conserve permet de comprendre pourquoi une autre ne se conserve pas. Ce qui est en jeu ici, c'est l'adéquation — ou non — au système langue. Cette adéquation correspond à la « finalité empirique du langage »³⁰ :

*Language has a remarkable instinct for self-conservation. It contains inbuilt self-regulating devices which restore broken patterns and prevent disintegration. More accurately, of course, it is the speakers of the language who perform these adjustments in response to some innate need to structure the information they have to remember.*³¹

La différence entre conservation et disparition provient de cette adéquation de la structure d'une forme avec le système-langue. On peut insister sur la différence de structure entre les lexèmes qui apparaissent et ceux qui disparaissent. Les formes qui apparaissent n'apparaissent pas grâce à la force de leurs traits structurels, puisqu'elles n'ont pas d'existence auparavant. En revanche, elles se maintiennent grâce à eux ; il faut clairement établir une distinction entre la notion de forme innovante et celle de forme conservée. La notion de conservation permet de distinguer les formes qui se conservent et celles qui ne sont pas adoptées, qui sont

28. Cf. *infra* les considérations sur le phénomène de concurrence.

29. C'est le cas des néologismes non intégrés dans le système langue (cf. *infra*).

30. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 104.

31. *Ibid.* citant Jean Aitchison, *Language Change : Progress Or Decay ?*, Cambridge, 1991, p. 138.

obsolescentes aussitôt créées, du fait justement de leurs traits formels inadéquats. Ces formes innovantes aussitôt obsolescentes font partie des formes qui disparaissent.

La notion de conservation permet de mettre en avant ce qui disparaît. Une telle étude différenciatrice a été menée par A. Stefenelli, sur la conservation des mots les plus fréquents du latin classique dans les différentes langues romanes³². Cette étude est particulièrement intéressante, car elle permet de mettre en lumière le cœur des mots qui se conserve. A. Stefenelli étudie les 100 mots les plus fréquents du latin classique et leur conservation dans les différentes langues romanes. Sur ces 100 mots, « 34 % des successeurs romans ont une diffusion panromane, 26 % interromane, 17 % une diffusion partielle, 6 % ont quasiment disparu, 10 % se sont complètement éteints »³³. Les 7 % restants sont aussi intéressants car ils représentent des cas de survivance dans un nouveau sens. Un bon tiers des mots sont entièrement conservés. Mais lorsque A. Stefenelli se penche sur les 1 000 mots les plus fréquents, la situation change : « Les proportions changent considérablement quand on passe aux 1 000 mots les plus fréquents du *Lclass* [latin classique] »³⁴, puisque la diffusion panromane atteint 14 %, interromane, 23 %. La proportion des lexèmes disparus augmente considérablement, avec un taux de 8,5% pour les lexèmes quasiment disparus, 33% pour ceux qui sont complètement éteints, 2,5% pour les lexèmes qui survivent dans un autre sens.³⁵ La catégorie des éléments totalement disparus atteint un tiers de l'effectif. Le décalage entre les destins des mots fréquents, selon la catégorie des 1 000 ou des 100, est lié à leur fréquence d'emploi : « Ce décalage est évidemment dû au fait qu'une fréquence élevée stabilise la vitalité des mots concernés. »³⁶ Si l'étude de A. Stefenelli touche un phénomène différent de celui que nous étudions ici — la conservation du « lexique fondamental » du latin classique dans les différentes langues romanes —, elle démontre plusieurs points fondamentaux :

- la nécessité d'étudier ce qui se conserve et ce qui ne se conserve pas, dans un même mouvement, pour comprendre l'un et/ou l'autre phénomène, dans le cadre d'un régime d'oppositions instructif

32. Arnulf Stefenelli, « Lexical Stability », dans *The Cambridge History of The Romances Languages*, dir. Martin Maiden, John Charles Smith et Adam Ledgeway, 2 t. Cambridge, 2011, t. 1. *Structures*, p. 564-584.

33. D'après le résumé qui est fait de l'étude dans Peter Koch et Esme Winter-Froemel, « Chapitre 47 – Constitution historique du lexique », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 2, p. 1851-1893, p. 1852. La diffusion « panromane » est une diffusion qui s'est réalisée dans toutes les langues romanes ; la diffusion interromane s'est réalisée dans une partie de ces langues. La « diffusion partielle » se caractérise par une diffusion dans seulement quelques langues romanes.

34. *Ibid.*, p. 1853.

35. *Ibid.*, p. 1852.

36. *Ibid.* Cette idée semble s'opposer de prime abord à la « loi de l'usure » évoquée plus haut. En réalité, les mots à très haute fréquence (les plus employés, représentant le centre de la cognition) constituent la partie du lexique qui se conserve le plus. C'est déjà ce qu'on a pu constater sur notre corpus, notamment au sein de la section 3.1.1 sur le rapport entre les lemmes et les occurrences.

— la forte proportion de conservation des lexèmes à très haute fréquence, stabilité qui s’explique parce que ces mots sont les supports de « concepts centraux d’un point de vue identitaire et cognitif »³⁷ et l’effondrement de cette proportion dès que l’on s’intéresse à des lexèmes de moins haute fréquence.

A. Stefenelli détaille les proportions de conservation par langue, dans leurs états anciens et modernes, sur les 1 000 lexèmes les plus fréquents. Voici résultats de son enquête³⁸ :

Rang	9	8	7	6	5	4	3	2	1
État ancien	roumain	sarde	rhéto-roman	catalan	portugais	espagnol (castillan)	français	occitan	italien
Langue									
Nb de lexèmes conservés	273	346	376	405	420	428	454	486	527
État moderne	roumain	français	sarde	rhéto-roman	espagnol (castillan)	catalan	occitan	portugais	italien
Langue									
Nb de lexèmes conservés	230	288	301	315	341	345	366	368	412

TABLE 5.1 – Représentation de la conservation des 1 000 lexèmes les plus fréquents du latin classique dans les langues romanes, selon leur état ancien et moderne, d’après A. Stefenelli

Dans le tableau, on peut observer que les langues aux pôles de la conservation et de la non-conservation — respectivement l’italien et le roumain — conservent leurs traits structuraux : que ce soit dans leur état ancien ou moderne, les deux langues restent caractéristiques de cette polarité. En revanche, et c’est cela qui intéresse précisément la présente étude, le français change radicalement de place : dans son état ancien, il est plutôt du côté de la conservation (en troisième position) tandis que dans son état moderne, il se situe du côté de la non-conservation (en huitième position). Il se produit, entre l’ancien français et le français moderne, un véritable effondrement des lexèmes concernés ici : « *More than a third of the traditional Latin lexemes continued at first in Old French are lost completely during the*

37. M. Glessgen et Paul Videsott, « L’élaboration du lexique français médiéval – variation diatopique, sélection et changement lexicaux », *Romanistisches Jahrbuch*, 68–1 (2017), p. 64–89, DOI : 10.1515/roja-2017-0003, p. 79. Les auteurs parlent bien de ces mêmes lexèmes qui se conservent : « La stabilité d’un certain stock lexical héréditaire et non dérivé à travers deux millénaires est un des facteurs constitutifs des grandes trajectoires de l’évolution lexicale des langues romanes en général. Le nombre de ces mots est relativement restreint, mais il s’agit de concepts centraux d’un point de vue identitaire et cognitif. »

38. Les chiffres sont ici repris de l’article A. Stefenelli, « Lexical Stability »..., p. 582–583.

development to Modern French. »³⁹ Cette différence s’explique par de « forts changements internes »⁴⁰, qui se caractériseraient par une forte tendance à l’innovation. Celle-ci ne doit cependant pas occulter le problème qui est central ici : celui des disparitions. Les chiffres de A. Stefenelli mettent en valeur la grande perte de ce vocabulaire particulier que représente cet ensemble de lexèmes très fréquents issus du latin classique, entre ancien français et français moderne. C’est donc la période qui fait l’objet de la présente étude qui est une période charnière et décisive en ce qui concerne le destin du lexique fondamental français. Ce détour par l’étude de A. Stefenelli nous semblait nécessaire en ce qu’elle permet de mettre en perspective l’importante question de la perte avec celle de la conservation, mais aussi de mettre en avant le fort marquage du français en ce qui concerne la perte d’une partie du lexique.

5.2 Facteurs proposés

5.2.1 Typologies existantes

Tout changement linguistique s’explique pour des raisons intra- et extra-linguistiques. À l’origine de ces raisons, on trouve deux facteurs principaux : le besoin d’expressivité et la variation inter-locuteurs. Ces facteurs recourent la base essentielle du principe communicatif : transmettre un message — donc s’assurer que son récepteur l’a bien compris —, pouvoir exprimer un ressenti personnel en étant sûr que l’interlocuteur l’a bien saisi.

À l’origine de tout changement linguistique se trouve donc les usages que font les locuteurs des mots : « *Words die out because speakers refuse to choose them, and words are added to the lexical inventory of a language because some speakers introduce them and others imitate these speakers ; similarly, words change their value within the language because people start using them in different circumstances.* »⁴¹

Au-delà de ces propos généraux il est possible de dessiner les facteurs de disparition des lexèmes, afin de cerner au plus près ce mécanisme. M. Glessgen, précisant néanmoins que « les règles qui décident des mots qui disparaîtront restent vagues et aléatoires », en propose un certain nombre, repris dans la liste qui suit⁴² :

1. des « transformations extra-linguistiques »
2. une « faiblesse phonétique marquée »⁴³

39. *Ibid.*, p. 576.

40. A. Stefenelli évoque de « *strong internal changes* » dans *Ibid.*, p. 583.

41. Dirk Geeraerts, *Theories of Lexical Semantics*, Oxford/New York, 2010, p. 265.

42. Cette classification reprend celle que l’auteur développe dans M. Glessgen, « Histoire interne du français (Europe)... », p. 2969-2970. Les exemples indiqués en note de bas de page sont aussi de l’auteur.

43. L’auteur cite deux exemples que nous reprenons ici : le cas de APEM, “abeille”, réduit en ancien français à

3. une « relative faiblesse sémantique dans le cas de concepts qui appellent naturellement de l'expressivité »⁴⁴
4. une « homophonie avec des mots qui appartiennent au même contexte communicatif et peuvent donc être confondus »⁴⁵
5. un « isolement morpho-sémantique »⁴⁶
6. un « (relatif) isolement morphologique »⁴⁷.

S. Dworkin, qui a aussi étudié la question des disparitions lexicales, divise les facteurs amenant à la disparition d'une lexie en deux groupes⁴⁸ :

1. les facteurs externes, qui sont :
 - (a) la « disparition du référent du mot »
 - (b) les « tabous »
 - (c) la « concurrence par des lexies plus prestigieuses » ;
2. les facteurs internes, qui sont :
 - (a) l'« érosion phonétique »
 - (b) la « concurrence entre homonymes »
 - (c) la « nature difficile de certaines combinaisons phonotactiques »
 - (d) la « complexité morphologique de certaines formes »
 - (e) la « polysémie excessive ».

af, ef, puis *e*, dont l'unique syllabe ne permet pas la distinction, ce qui expliquerait pourquoi il a été remplacé par *avette* ; le cas de l'ancien français *ost*, "armée", qui se serait réduit à *o*, à la suite de l'amuïssement des consonnes finales, dont l'unique syllabe ne permet pas non plus la distinction, ce qui expliquerait son remplacement par *armée*.

44. L'auteur prend ici l'exemple de *IOCARE*, "blaguer", qui se maintient, sémantiquement affaibli, dans le sens de "jouer" en français moderne, et qui a été remplacé par *blaguer, rigoler*, etc. A. Stefenelli, dans son article « Lexical Stability », prend d'autres exemples : le remplacement des formes du latin classique *EDERE/FLĒRE* par des formes plus expressives (*MANDŪCARE/PLŌRARE*) (p. 580).

45. L'auteur (d'après Blank 1997 : 354 et sq) évoque l'afr. *moudre*, "traire" (> *MULGERE*) qui aurait été confondu avec *moudre*, "moudre" (> *MOLERE*), et l'afr. *noer* "nager" (> **NOTARE*) qui aurait été confondu avec *noyer, neïer*, "noyer" (> *NECARE*).

46. L'auteur parle de *SUPERBUS*, "hautain", qui survit dans la langue comme emprunt savant : "superbe", auquel est préféré l'adjectif *hautain*, notamment parce qu'il se rattache à la famille de *haut*, lexème très courant dans la langue.

47. L'auteur évoque l'afr. *clore*, isolé dans sa morphologie, remplacé par le frmod. *fermer*.

48. Nous reprenons ici les formulations de W. De Mulder, « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 2, p. 1803-1826, p. 1820. L'auteur reprend la classification de S. N. Dworkin, « Lexical Change »..., p. 599, présentée comme suit : « *[There are] internal and external factors. The former includes the loss of a given word's referent, taboo associations and rivalry form with lexical items deemed more prestigious. Internal structural factors that have been identified are excessive phonetic erosion, (near-)homonymic clash, phonotactic awkwardness, excessive morphological complexity (especially with regard to verbs) and excessive polysemy.* »

Cette deuxième liste de facteurs proposés recoupe en partie la première : l'érosion et la faiblesse phonétique recouvrent le même phénomène ; la concurrence entre homonymes et l'homophonie aussi. Le terme « érosion phonétique » met l'accent sur le phénomène diachronique de l'usure phonétique alors que celui de « faiblesse phonétique » met en avant le statut synchronique phonétique du lexème, ressenti comme trop faible par les locuteurs. Le terme « homonymes » est plus large que le terme « homophones », qui désigne précisément l'identité de son entre deux formes, tandis que le premier recoupe la notion d'« homographes » ; nous préférons donc le premier.

Les notions de « complexité morphologique », d'« isolement morphologique » et d'« isolement morpho-sémantique » doivent être expliquées et mises en relation. La notion de « complexité morphologique » insiste sur la nature complexe de la forme tandis que celle d'« isolement » insiste sur son non-attachement au système. De même, l'idée de complexité morphologique insiste davantage sur l'inclusion de formes qui ne sont pas forcément isolées (elles sont marginales, mais pas uniques). Nous distinguerons au sein de la catégorie de l'isolement morphologique la complexité morphologique comme isolement morpho-syntaxique⁴⁹ et l'isolement morphologique comme isolement morpho-lexical, recoupant ainsi la dimension de l'isolement morpho-sémantique. La catégorie des « transformations extra-linguistiques » est détaillée dans la deuxième liste de facteurs. La distinction sera maintenue entre faiblesse sémantique — un lexème qui n'est pas assez expressif — et la concurrence avec des lexies plus prestigieuses — faisant appel à des facteurs externes à la langue, prenant en compte une dimension pragmatique. Nous interrogerons en détail la catégorie de la polysémie excessive — une forme lexicale qui a trop de sens différents, dont l'emploi n'est pas assez précis et qui mène donc à une confusion au sein de la situation de communication.

Les différents facteurs peuvent se regrouper en différents types. Il y a d'abord les facteurs liés à la dimension culturelle de la langue : les faiblesses référentielles, les tabous, la concurrence liée à des lexies plus prestigieuses. Ces facteurs ne sont en effet pas causés par des bouleversements au sein de la langue même mais par des « modifications dans la structure de la société »⁵⁰, qui correspond « à la structure externe de la langue, à sa stratification sociale »⁵¹. Ces facteurs peuvent être appelés extra-systématiques⁵². Nous reprenons ici la

49. Dans le cas, par exemple, des formes verbales supposément éliminées pour leur irrégularité : *traire* (A. Stefenelli, *Geschichte des französischen Kernwortschatzes*, trad. par Marlène Donon, non publié, 2021 [1981], p. 62) ; *ferir* (FEW, III, 467).

50. Eugenio Coseriu, *Synchronie, diachronie et histoire*, trad. par Thomas Verjans, en ligne, 2007, URL : http://www.revue-texto.net/Parutions/Livres-E/Coseriu_SDH/Sommaire.html (visité le 02/06/2021), chap. IV, p. 2

51. *Ibid.*

52. La tradition d'études parle souvent de facteurs extra-linguistiques. L'appellation est gênante, car ce sont des facteurs qui touchent justement à la linguistique. Nous tâcherons donc de ne pas employer ce terme, mais il se peut que, par habitude, l'expression s'échappe de notre clavier.

distinction élaborée par E. Coseriu entre les facteurs systématiques et extra-systématiques du changement linguistique :

Il serait donc préférable de parler de facteurs systématiques et extra-systématiques (en distinguant dans chacune des deux catégories les facteurs permanents et occasionnels). [...] Est « systématique » tout ce qui appartient aux oppositions fonctionnelles et aux réalisations normales d'une langue : à son système fonctionnel et normal. Est « extra-systématique » (mais non « externe ») tout ce qui se rapporte à la variété du savoir linguistique dans une communauté parlante et au degré de ce savoir, ou encore, à la vigueur de la tradition linguistique.⁵³

Les autres facteurs peuvent être regroupés au sein d'une même catégorie générale, concernant la structure même de la langue, qui est appelée « systématique »⁵⁴. La classification des facteurs au sein de cette catégorie doit être affinée. Certains facteurs sont liés à des questions phonétiques : la faiblesse phonétique, la faiblesse des combinaisons phonotactiques ; d'autres sont liés à des questions morphologiques : ce sont les sous-facteurs de la complexité morphologique (qui est produit par l'évolution phonétique) et l'isolement morpho-lexical. Ces deux grandes catégories de facteurs, à laquelle on ajoutera le cas des homonymies, peuvent être dites formelles. Il y a enfin les facteurs liés directement à la sémantique des lexèmes : la faiblesse sémantique, l'isolement morpho-lexical qui apparaît aussi ici, la polysémie excessive. Ci-après seront détaillés les différents facteurs proposés, selon une typologie combinée.

5.2.2 Combinaison des typologies

Transformations extra-systématiques

Les transformations extra-systématiques ont des conséquences importantes sur l'histoire du lexique. En effet, si un objet n'est plus à désigner, à la suite de changements sociétaux, le plus souvent, le lexème qui était employé pour le désigner disparaît. En ce qui concerne notre période, on peut préciser que tout un pan du vocabulaire disparaît à cause de changements sociétaux forts :

Des mots très nombreux disparaissent parce que l'objet lui-même a disparu. Ainsi par exemple l'armement et l'équipement du guerrier ont subi toute une évolution. C'est pourquoi un mot comme *fautre*, “arrêt fixé au plastron de fer pour recevoir le bois de la lance lorsqu'on chargeait à cheval”, se perd vers 1400. Et avec lui disparaît *desafautrer*, “désarçonner”. Ou bien les changements qui se produisent dans le système monétaire font disparaître un mot comme *ferlin*, “quart d'un denier”.⁵⁵

53. *Ibid.*, chap. IV, p. 2

54. *Ibid.*

55. W. Wartburg (von), *Évolution et structure de la langue française...*, p. 140.

Dans le corpus de la présente étude, des termes désignant l'armement du chevalier semblent touchés par cette disparition, comme par exemple : *nasel*, "partie du casque qui protège le nez", *enarmes*, "courroies fixées à l'intérieur de l'écu dans lesquelles on passe l'avant-bras", liés à des réalités guerrières qui s'effacent. Les changements sociétaux peuvent amener à la disparition des lexèmes désignant une réalité matérielle disparue, mais aussi à la disparition des mots de la même famille. Ainsi, une disparition pour « absence référentielle », peut amener à une disparition pour « absence référentielle » et « isolement morpho-sémantique », qui sera ainsi multi-factorielle.

Dans le cadre des disparitions liées à la disparition des référents, il ne s'agit pas seulement des *realia* matérielles propres à une civilisation, mais aussi de lexèmes liés à la vie « affective » de la civilisation : « Parmi les mots qui disparaissent, beaucoup sont très pittoresques, comme le substantif *fielee*, "amertume" (de *fiel*), et tant d'autres expressions concernant la vie affective. »⁵⁶ On pourrait aussi relever la disparition de *gab*, "raillerie, moquerie", et de ses dérivés, dont la notice développe la question de sa disparition comme suit dans le DÉAF : « mot apporté par les Vikings et gardé probablement à cause de sa nuance spéciale dans le domaine affectif... La famille, d'une grande vitalité au Moyen Âge, perd de son importance avec le déclin de la chevalerie. »⁵⁷

Concurrence avec des lexies plus prestigieuses

S. Dworkin prend comme exemple de cette concurrence avec des lexies plus prestigieuses le cas de l'introduction des latinismes dans le vocabulaire des différentes langues romanes médiévales, formes qui évincent les formes héréditaires, parfois sans qu'on puisse déceler dans ce remplacement une faiblesse première quelconque :

*Not all these Latinisms were coined for the purpose of filling conceptual gaps in the lexicon of the Romance languages as the latter became more elaborated vehicles for the expression of scientific and abstract thought. Many Latinisms came to denote concepts for which linguistic expression already existed in the medieval stages of the languages at issue, and consequently ousted from the lexicon the earlier signifiers. It is worth investigating the extent to which the loss or obsolescence of a lexical item that enjoyed a high degree of vitality in the medieval language can be attributed to the entry and integration into the language of a semantically equivalent Latinism.*⁵⁸

Cette entrée massive de latinismes peut être en partie expliquée par le prestige qui leur est associé, conçu comme l'un des principaux « facteurs externes, qui relèvent de la sociolinguis-

56. *Ibid.*

57. Thomas Städtler et Frankwalt Möhren, *Dictionnaire étymologique de l'ancien français*, en ligne, 1984, URL : <https://deaf.hadw-bw.de/> (désormais DÉAF), G, 12.

58. S. N. Dworkin, « Lexical Change »..., p. 601.

tique »⁵⁹, et qui expliquerait leur adoption massive⁶⁰. Il faut aussi prendre en considération des facteurs morphologiques : la réfection de certains termes (due, pour certains, à un besoin d'un nouveau terme pour exprimer une nouvelle chose) amène la réfection de familles entières ou proches, voire d'une bonne partie du lexique héréditaire, par contaminations et analogies. Ce serait alors le facteur de faiblesse morphologique des lexèmes, dont les formes sont refaites par analogie au « nouveau » standard, qui produirait la disparition. En effet, avec l'entrée des latinismes dans la langue, une partie du système lexical français se désagrège :

L'adoption de latinismes savants, particulièrement répandue dans le vocabulaire du moyen français, conduit à une fragmentation des types lexicaux français, donc à une perte de motivation morphologique. Cette fragmentation est toujours reliée à la divergence formelle entre la forme savante et la forme héréditaire, très altérée au niveau phonétique.⁶¹

Les formes savantes latinisantes deviennent des créatrices de dérivés : « Des formes savantes sont en effet totalement intégrées au vocabulaire français, peuvent devenir les désignations principales et générer des groupes importants de formes dérivées. »⁶²

La réfection des formes peut être vue comme la conséquence d'un nouveau paradigme morphologique. Cependant, elle obéit tout de même à une logique particulière, avec cette motivation première externe à la langue. C'est pourquoi la classification de la « concurrence avec des lexies plus prestigieuses » reste pertinente, d'autant plus que cette concurrence ne concerne pas uniquement l'opposition entre formes héréditaires françaises et formes latinisantes — qui reste une opposition fondamentale pour comprendre l'histoire du lexique sur la période concernée ici —, mais toute concurrence avec des formes plus prestigieuses.

Tabous

Les tabous consistent en des « changements de désignation » qui visent à « éviter des expressions directes » du contenu ou à en « voiler [l]es contenus offensifs par des euphé-

59. B. Combettes, « Réanalyse et changement linguistique », *Langages*, 196-4 (2014), p. 53-67, DOI : 10.3917/lang.196.0053, p. 66. Parmi cet ensemble de facteurs, on peut aussi distinguer « la pression normative, le degré d'exposition et de sensibilité à cette norme, une situation de contact linguistique, le statut de la langue, ses modes d'appropriation, des changements technologiques, culturels, économiques, etc. » (Gudrun Ledegen et Isabelle Léglise, « Variations et changements linguistiques », dans *Sociolinguistique des langues en contact*, dir. Simonin J. Wharton S., 2013, p. 315-329, URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00880476>, p. 321-322)

60. Le principe de l'adoption d'une pratique langagière en fonction de son degré de prestige émerge avec les études de W. Labov dans les années 1970 : « *The labovian conception of linguistic change reveals that imitation involves prestige : a particular type of linguistic behaviour will only be taken over by others if it is invested with a certain degree of social prestige.* » (D. Geeraerts, *Diachronic Prototype Semantics : A Contribution to Historical Lexicology*, Oxford/New York, 1997, p. 109)

61. A. Stefenelli, *Geschichte des französischen Kernwortschatzes...*, p. 74. L'auteur précise ensuite que cette fragmentation est à relativiser.

62. *Ibid.*

mismes »⁶³. Dans les stratégies adoptées, on distingue : la « créativité lexicale »⁶⁴, les « emprunts »⁶⁵, les « déformations phonétiques »⁶⁶. Dans le cas de *ventre-Dieu*, la forme a disparu, remplacée par la forme euphémisée, déformée phonétiquement, *ventrebleu*⁶⁷. Mais ces stratégies sont consécutives de la disparition du lexème initial tabouisé. Le phénomène intéressant ici est que la disparition est issue d'une volonté de ne pas faire usage d'un emploi précis.

Faiblesse phonétique marquée

La langue évolue en discours, par la parole ; chaque nouvelle situation de communication apporte des micros-changements qui participent à une évolution plus globale, lorsque l'on se situe dans une diachronie plus longue que celle d'une production linguistique. Par rapport au poids phonétique des mots, les changements sont « inconscients, lents, graduels » et « se manifeste[nt] d'abord comme variation phonétique au niveau de la parole, c'est-à-dire comme variante articulatoire ou dans la production des sons »⁶⁸. Au sein de ces changements, il est possible de relever que l'une des « tendances générales » est de « raccourcir les mots »⁶⁹, puisque la langue va à l'économie. L'usure phonétique des mots est donc constante dans la langue. Lorsqu'ils sont trop usés, trop réduits, ils courent le risque de ne plus être distingués : les locuteurs vont les abandonner, pour utiliser des lexèmes plus marqués d'un point de vue formel⁷⁰. Cette usure des mots, phénomène constant des langues, est particulièrement prégnant au cours de la période qui nous intéresse, puisqu'elle connaît, dès la fin du XIII^e siècle, « un rythme de développement phonétique particulièrement rapide, avec un fort raccourcissement du corps des mots »⁷¹. Les changements phonétiques habituellement cités sont les suivants : « diphtongues et hiatus achèvent de se réduire, *e* atone devient muet, plusieurs consonnes en position implosive finissent de s'amuir »⁷². Devant cette usure exces-

63. P. Koch et E. Winter-Froemel, « Chapitre 47 – Constitution historique du lexique »..., p. 1849.

64. *Ibid.* Les auteurs prennent l'exemple de l'expression *rendre l'âme* pour désigner le fait de « mourir ».

65. *Ibid.* Les auteurs prennent l'exemple de *waters* pour désigner les *toilettes*.

66. *Ibid.* Les auteurs prennent l'exemple de *ventrebleu* pour éviter le blasphème dans le juron *ventre-Dieu*.

67. D'après les informations couplées du TLFi (Cnrtl, *Trésor de la langue français informatisé*, en ligne, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/>, désormais TLFi) et du DMF, *ventre-Dieu* apparaît pour la première fois chez E. Deschamps, à la fin du XIV^e siècle. Les premières formes euphémisées, *ventre beu*, *ventre bieu*, apparaissent ca 1410-1420 (*Miracles de sainte-Geneviève*) et ca 1468-1480 (*Le Franc Archier de Baignollet*). D'après le FEW, la forme *ventrebleu* est, elle, datée du milieu du XVI^e siècle.

68. M. Glessgen, *Linguistique romane...*, p. 189.

69. *Ibid.*

70. Ferdinand Brunot, reprenant les propos de Diez, expliquait déjà dans son *Histoire de la langue française* que « les mots trop courts, trop peu sonores, couraient le risque d'être abandonnés, parce que l'usure phonétique les réduisait à quelque chose de trop peu consistant, et que les langues parlées s'attachent à avoir des vocables sonores, au point d'allonger à cet effet les simples par des suffixes qui souvent n'y ajoutent rien » (Ferdinand Brunot, *Histoire de la langue française, des origines à 1900*, t. 1. *De l'époque latine à la Renaissance*, Paris, 2014, p. 108).

71. A. Stefenelli, *Geschichte des französischen Kernwortschatzes...*, p. 63.

72. C. Marchello-Nizia, *La Langue française aux XIV^e et XV^e siècles...*, p. 4.

sive des mots, « le moyen français se dirige vers des contenus phonétiques plus volumineux et non ambigus (sans homophonie), éventuellement couplés à des contenu sémantiques univoques »⁷³. Il y a donc un phénomène de remplacement, passant par l’abandon des formes phonétiquement usées. A. Stefenelli cite l’exemple de *us* abandonné au profit de *usage*, *od*, *o* pour *avuec*, *avec*; on pourrait y ajouter, avec un exemple issu de notre corpus, *vis* pour *visage*. Les lexèmes qui remplacent ceux abandonnés ne sont pas forcément nouveaux dans la langue : ainsi, *avec* est attesté depuis le XI^e siècle⁷⁴, *visage*, depuis environ 1100⁷⁵, *usage*, depuis le milieu du XII^e siècle⁷⁶.

Difficiles combinaisons phonotactiques

Les difficiles combinaisons phonotactiques relèvent des facteurs de type phonétique. Une prononciation peu aisée va pousser les locuteurs à changer de moyen d’expression, afin de faciliter la communication. Ce changement peut amener à la disparition de lexèmes. Par exemple *viez* disparaît — au profit de *vieil*. Il est possible que, suite à l’amuissement des consonnes finales, la prononciation de l’adjectif, lorsqu’il précède un substantif commençant par le même son [e] (par exemple, *viez escu* ou *viez et an fumez*, tous deux attestés dans notre manuscrit), soit rendue difficile, et que les locuteurs privilégient alors des emplois dotés d’une prononciation plus fluide.

Homonymie

L’homonymie décrit un état d’identité entre deux formes. M. Glessgen précise dans sa catégorisation qu’il s’agit de cas où des mots peuvent être confondus, c’est-à-dire lorsqu’ils sont fréquemment employés ensemble. Il semble important d’appuyer cette précision, pour ne pas faire de l’homonymie le facteur explicatif de toutes les disparitions. S. Dworkin affirme lui aussi cette nécessité de faire attention à l’usage de l’homonymie comme facteur de disparition :

Steven (1983 ; a Cologne dissertation which, unfortunately, remains unpublished) re-examines the role of homonymy in lexical loss. [...] [She] raises the non-neglected question (with specific reference to old and modern French) of language’s tolerance of homonymy. She claims that some workers in French diachronic lexicology have often too hastily resorted to homonymy to account for the demise of some words for whose loss other explanations appear more feasible. As minimal conditions for the invocation of homo-

73. A. Stefenelli, *Geschichte des französischen Kernwortschatzes...*, p. 63.

74. Au sein de **AlexisS2** (les sigles sont ceux de la DÉAFbibl, la bibliographie en ligne du DÉAF : *Complément bibliographique du Dictionnaire étymologique de l’ancien français*, en ligne <https://alma.hadw-bw.de/deafbibl/> [consulté le 22/05/2023]).

75. Le mot est attesté dans **RoLS2**.

76. Le mot est attesté dans **BrutA**.

*nymy, the words in question must be of the same form class, display similar syntactic behaviour and belong to the same semantic field.*⁷⁷

L'auteur, suivant Steven, insiste sur les conditions minimales que doit remplir l'homonymie pour être acceptée comme facteur probable : les lexèmes doivent être de la même classe grammaticale, tolérer les mêmes constructions syntaxiques et appartenir à des champs sémantiques proches. L'homonymie est souvent le résultat de hasards de la langue, d'évolutions phonétiques conjointes. S'il est vrai qu'elle concerne de nombreuses formes réduites, elle peut aussi concerner des formes qui ne rencontrent pas ce problème d'un trop faible marquage formel. Elle représente donc un facteur de disparition à part entière. Dans la période qui occupe le présent travail, le « rythme de développement phonétique particulièrement rapide » qui la caractérise a pour effet de créer de « nombreuses nouvelles homophonies »⁷⁸, à côté des usures des mots vues ci-avant. On pourra par exemple citer les lexèmes *lé*, “large”, mais aussi “largeur”, et *lez*, “côté” : devenant homophones et risquant la confusion lors de contextes qui font appel aux deux mots, ils seront abandonnés au profit de *large*, *largeur* et *costé*⁷⁹.

Isolement morpho-syntaxique

L'isolement morpho-syntaxique d'une forme peut participer à sa disparition, puisque la langue est à la recherche de régularités. L'isolement conduit à la disparition du lexème concerné, principalement par un processus d'analogie. L'analogie peut être considérée comme un « fait linguistique fondamental »⁸⁰. Elle représente « l'un des moyens essentiels, en morphologie tout spécialement, d'introduire de nouvelles formes dans le système d'une langue »⁸¹. Ce point de vue est celui de l'innovation. L'analogie reste particulièrement intéressante dans le cadre de la disparition car elle est le fait d'un « locuteur actif »⁸² qui cherche à reformer une forme perçue comme non adéquate sur une forme perçue comme régulière. Elle est donc un processus cognitif qui vise à introduire de la similarité là où il n'y en a pas : « L'analogie modifie toujours la forme concernée, de façon à la rendre iconiquement plus proche de la formulation qui, dans un système donné, est la plus canonique. »⁸³ L'une des manifestations de l'analogie consiste en la « suppression d'une irrégularité d'un paradigme »⁸⁴. Dans la période sur laquelle nous travaillons, le phénomène prend une place importante dans l'évolution du

77. S. N. Dworkin, « Lexical Change »..., p. 602.

78. A. Stefenelli, *Geschichte des französischen Kernwortschatzes...*, p. 63.

79. *Ibid.* Ces mots font d'ailleurs l'objet de notices.

80. « Pour Saussure, le fait linguistique fondamental est l'analogie, qu'il conçoit au premier chef non comme un type de changement mais comme une opération psychologique. » (M.J. Béguelin, « Deux points de vue sur le changement linguistique »..., p. 24)

81. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 82.

82. *Ibid.*, p. 87.

83. *Ibid.*, p. 86.

84. *Ibid.*, p. 94. L'autrice précise que ceci se produit surtout dans les cas de la morphologie verbale.

système linguistique. Il peut ainsi être considéré comme à l'origine des faiblesses, au sein de notre corpus, de *peçoiiier*, *remanoir*, mais aussi de l'élimination de substantifs possédant une terminaison en *-ment*, qui est de plus en plus associée à la seule forme adverbiale⁸⁵. L'isolement morphologique appelle l'analogie, qui va éliminer les formes déviantes pour permettre « l'accroissement de l'iconicité et de la simplicité du système »⁸⁶. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que l'analogie a comme « condition exigée au départ » la présence d'une « parenté soit sémantique, soit fonctionnelle »⁸⁷ : aspects sémantiques et structurels peuvent entrer en même temps en jeu.

Isolement morpho-sémantique

La catégorie d'isolement morpho-sémantique renvoie à l'isolement morphologique, que nous venons de décrire, mais aussi à la dimension de faiblesse sémantique, présentée *infra*. Cela peut concerner le cas des lexèmes de la même famille qu'un mot qui a préalablement disparu, comme, vu ci-dessus, *désafautrer*, de la famille de *fautre*. Les mots ne se retrouvent plus motivés ni d'un point de vue sémantique, ni d'un point de vue morphologique, puisque ces formes dérivées ne renvoient plus à rien dans l'imaginaire du locuteur. Les isolements morpho-sémantiques ne concernent pas uniquement les mots rattachés à une *realia* disparue. Par exemple, l'interjection *mar* disparaît probablement du fait que sa forme réduite la rend peu transparente, faiblesse formelle associée à une absence de dérivés. Ce double aspect, morphologique et sémantique, est essentiel, puisque d'autres mots, dont les mots de base ont disparu, ne disparaissent pas : « Certains autres mots construits anciens ne sont pas reconnaissables en synchronie actuelle comme tels (ex : *liesse* > *lié*, “gai” < LAETUS) ; d'autres ne peuvent plus être rattachés au mot de base d'origine (comme *vis-age* ou *pan-ier*). »⁸⁸ La faiblesse sémantique du mot est donc essentielle dans le cadre ce type d'isolement conduisant à une disparition.

Faiblesse sémantique

La faiblesse sémantique caractérise un mot auquel un sens précis ne peut pas être attribué. Elle renvoie à la notion d'expressivité, entendue comme la capacité d'un mot à signifier. Cette capacité du mot recoupe tant son sens que ses aspects connotatifs, et des degrés dans l'expressivité du mot peuvent être établis.

85. Ces affirmations seront explicitées et nuancées dans le chapitre 8, « Analyses générales ».

86. *Ibid.*, p. 71.

87. *Ibid.*, p. 89.

88. M. Glessen, « Histoire interne du français (Europe)... », p. 2962.

La question de l’expressivité n’est pas une question simple. Il nous semble qu’elle doit être établie en rapport avec ce qui veut être signifié par le locuteur : « Les phénomènes dits “expressifs” concernant la phrase n’en restent pas moins des occurrences qui se commenteraient en fonction de ce que veut dire le locuteur, question sémantique réorientée par la pragmatique de la communication. »⁸⁹ Ce propos concerne explicitement le cadre de la « phrase », mais cette notion de la volonté du locuteur nous paraît primordiale pour dresser le cadre théorique de la faiblesse sémantique.

Un cas souvent pris en exemple de l’importance de la faiblesse — et de son opposé, la force — sémantique est, en français médiéval, le remplacement de *traire* par *tirer*. Il se fait notamment du fait de l’*expressivité* du second verbe, provenant de son lien avec la torture⁹⁰. Le remplacement se ferait donc en partie parce que *tirer* est doté d’une plus grande force sémantique que *traire*.

Face à cette expressivité, qui implique une certaine subjectivité du locuteur, d’autres cas de faiblesse concernent davantage la notion de clarté, qu’il est toujours possible de rattacher à l’expressivité au sens large, mais qui contient moins de subjectivité. La volonté de transmission d’une information, renvoyant à l’une des deux visées fondamentales de la langue, est ici à l’œuvre.

Le facteur de faiblesse sémantique peut aussi être défini non par rapport à un autre mot, mais par rapport au mot lui-même. Ainsi, un mot possédant deux sens opposés — à la suite d’une évolution sémantique, quelle qu’en soit l’origine — est faible sémantiquement. Par exemple, *repaïrier* prend les sens opposés de “retourner en sa terre” et de “demeurer qqe part”. Dans ce cas, la faiblesse sémantique renvoie à la notion d’absence de clarté : employer le mot peut signifier quelque chose ou son contraire. C’est le risque d’interprétation du mot dans l’autre sens que celui voulu, donc de rupture de la communication, qui rend le mot faible sémantiquement. À l’inverse, les cas de trop grande proximité sémantique entre deux emplois d’un même mot peuvent causer un problème d’identification du mot.

Les distinctions faites ici entre expressivité générale, expressivité subjective, clarté, mériteraient sans doute d’être plus détaillées, mais ce n’est pas notre propos⁹¹. Dans la suite de

89. Éric Bordas, « La notion d’expressivité. Présentation », *Langages*, 228–4 (2022), p. 7–24, DOI : 10.3917/lang.228.0007, p. 18.

90. Le TLFi donne la précision suivante : « Selon Wartburg, tirer serait une réduction de l’a. fr. *martirier* “martyriser, torturer (en général)” (XII^e s. ds T.-L.), dér. de *martyre**. Le part. prés. de *martirier*, *martirant*, aurait été interprété comme comp. de l’a. adv. *mar*, “malheureusement” (du lat. *mala hora* “à la mauvaise heure”) et de *tiranz*, nom habituel du bourreau au Moyen Âge, lui-même issu du lat. *tyrannus* (*tyran**), une torture fréquente était en effet la dislocation des membres par étirement ou écartèlement. » Cette citation, ainsi que le cas de l’obsolescence de *traire*, apparaît dans nos notices.

91. Ce ne sont pas des notions simples, ce dont témoigne par exemple un numéro récent de la revue *Langages* (228–4 [2022]) consacré à « La notion d’expressivité », dirigé par Éric Bordas, dont nous tirons la définition proposée *supra*.

notre étude, nous parlerons tour à tour de force, de faiblesse, de forme marquée (d'un point de vue sémantique), en ayant en tête ces nuances. Pour nous, la faiblesse sémantique est la caractéristique d'un mot dont le sens n'est pas immédiatement reconnu. Elle peut prendre deux aspects : l'identification du sens même du mot, liée à la clarté de l'énoncé, la question de l'adéquation du sens d'un mot, liée à l'expressivité de l'énoncé. Le second peut apparaître comme une sous-catégorie du premier, puisqu'il est souvent difficile de distinguer de manière stricte les dimensions sémantiques et connotatives d'un mot. Elle concerne tant la volonté du locuteur que la possibilité pour le récepteur de comprendre cette volonté.

Polysémie excessive ?

La polysémie d'un mot se définit par l'existence de sens multiples qui lui sont attachés. Sa nature même peut impliquer la faiblesse du mot : « Ce qu'on appelle la polysémie n'est que la somme institutionnalisée, si l'on peut dire, de ces valeurs contextuelles, toujours instantanées, aptes à continuellement s'enrichir, à disparaître, bref, sans permanence, sans valeur consistante. »⁹²

La polysémie paraît l'un des « traits saillants » qui caractérisent le lexique médiéval⁹³. Cependant, cette affirmation est peut-être causée par notre méconnaissance des nuances propres à la langue, et également au caractère cumulatif des dictionnaires de français médiéval⁹⁴. Si l'on prend tout de même cela pour acquis, il semble néanmoins qu'un double mouvement ait pu aller contre cette tendance : d'une part, en se dotant de nouvelles fonctions, la langue, ayant besoin de plus de clarté, a eu une moindre tolérance pour ce phénomène ; d'autre part, l'extrême polysémie à laquelle a pu arriver une partie du lexique a amené une trop grande confusion dans l'expression, qu'il a fallu modifier :

Gilliéron, en parlant de la réduction phonétique des mots, évoque une espèce de seuil de tolérance. Il prétend qu'une certaine dégradation des sons est acceptable et ne pose pas de problème pour la compréhension, mais que si cette usure est extrême, les usagers de la langue éviteront un éventuel manque de compréhension en modifiant leur discours par des procédés plus ou moins inconscients. Il nous semble que cette théorie s'applique également aux questions de l'étendue sémantique des mots, et que par eux-mêmes, les Français ont limité les multiples acceptations qu'ils prêtaient aux mots, aidés en cela par la diffusion de textes oraux et écrits au-delà des limites dialectales.⁹⁵

Ainsi, par exemple, la valeur polysémique de *chief* semble avoir joué dans sa disparition :

92. É. Benveniste, *Problèmes de linguistique générale. 2...*, p. 227.

93. Joëlle Ducos et Olivier Soutet, *L'Ancien et le Moyen Français*, Paris, 2012, p. 115.

94. Les dictionnaires de français médiéval, dictionnaires de discours, basés sur des corpus de textes variés, mettent sur le même plan, au sein d'un même lemme, des sens et emplois qui n'ont jamais coexisté, ni en diachronie ni en diatopie.

95. P. J. Burgess, *Un examen sommaire de quelques changements lexicaux...*, p. 66.

« *teste* devient la désignation normale pour “tête” en raison de sa valeur affective et expressive, au détriment du polysémique *chief* »⁹⁶. Si l’histoire interne du lexème *teste*, avec sa valeur sémantique propre, a un rôle à jouer dans le choix de ce lexème précis pour remplacer la forme disparue, il faut bien noter qu’il paraît justement plus expressif car plus univoque. Si l’on prend le point de vue des formes lexicales disparues ici, on s’intéressera plus au facteur polysémique de *chief* — et à ses autres facteurs de faiblesse éventuels — qu’à la valeur expressive propre de *teste*, qui n’entre en jeu que dans le mécanisme de remplacement et pas dans celui de la disparition.

La polysémie excessive renvoie en fait à ce même problème d’identification du sens d’un mot : un mot trop employé dans des sens différents perd son identité de sens ; son emploi est rendu confus. Elle pourrait donc probablement être catégorisée comme une sous-catégorie de la faiblesse sémantique.

5.3 Facteurs et phénomènes connexes

5.3.1 Des facteurs témoins de faiblesse

En reprenant ces différents facteurs, il est possible de noter que les phénomènes de disparition s’expliquent par la faiblesse structurelle des traits des lexèmes concernés : « *All the potential causes listed above can be viewed as some sort of structural defect in the make-up of the affected lexical item.* »⁹⁷ Cette faiblesse peut être une faiblesse expressive : le sens du lexème est trop faible (cas de la faiblesse sémantique expressive) ; peu motivé (cas de la faiblesse morpho-sémantique) ; ou trop confus (cas de la polysémie excessive). Elle peut être une faiblesse formelle : le lexème est trop irrégulier (cas de l’isolement/de la complexité morphologique, également ici aussi, cas de l’isolement morpho-sémantique) ; sa forme ne permet pas de le distinguer (cas de la faiblesse phonétique et de l’homonymie) ; ou rend un énoncé confus (cas de la combinaison phonotactique trop complexe et également de l’homonymie). Enfin, la faiblesse peut être externe : il n’y a plus de référent à désigner (cas de la faiblesse référentielle) ; le référent à désigner ne doit pas être directement désigné (cas du tabou) ; une forme ressentie comme plus prestigieuse doit être utilisée pour désigner le référent (cas de la concurrence avec des lexies plus prestigieuses). Due à différents facteurs, la faiblesse structurelle du lexème a pour résultat que ce dernier devient inadéquat pour l’expression d’une information. Du point de vue de la production, les locuteurs vont alors recourir à d’autres lexèmes pour parvenir à la transmission de cette information.

96. A. Stefenelli, *Geschichte des französischen Kernwortschatzes...*, p. 62.

97. S. N. Dworkin, « Lexical Change »..., p. 599.

La faiblesse des lexèmes est le résultat de trois aspects : l'usage des lexèmes en contexte, le changement phonétique, le changement dans l'ordre extra-linguistique. Ces facteurs sont éclairants sur le processus de disparition, si l'on prend en considération le principe communicatif de base, qui est de se faire comprendre. Si les conditions propres à la communication ne sont pas établies, le locuteur doit établir une manière de les retrouver. Or les changements phonétiques, les usages des lexèmes, les modifications dans l'ordre extra-systématique sont inhérents à l'évolution du monde et de la pratique langagière qui lui est corrélé. Ces éléments, causes des différents facteurs de la faiblesse des mots à l'origine de leur disparition, sont nécessaires en langue.

5.3.2 La concurrence

À côté de la « perte d'iconicité des unités » et du « dernier stade de la grammaticalisation », C. Marchello-Nizia parle de la concurrence comme cause traditionnellement attribuée à la disparition de formes : « La plupart du temps, une disparition est la conséquence de l'existence de variantes dans les langues : les “formes en compétition” (A. Kroch : 1989) ne subsistent pas toutes toujours. »⁹⁸ Dans cette vision, la langue semble s'autoréguler en éliminant l'une des deux formes, par le remplacement d'un lexème L1 au profit du lexème L2. Or, comme cela a déjà été précisé, ce mécanisme de remplacement n'est pas un élément constitutionnel des disparitions. Il est notamment absent de ceux qui sont en relation avec l'usage référentiel du lexème (*realia* disparue). Cependant, il reste très fréquent, et c'est pourquoi nous détaillons ici son fonctionnement. La concurrence intervient, dans le cadre des disparitions, lorsqu'un concept reste à exprimer et que la forme L1, pour des raisons diverses, n'est plus adéquate pour le faire.

Quel que soit le facteur en cause ici, un autre facteur vient renforcer la faiblesse du lexème : l'apparition d'une forme concurrente. Notre hypothèse est que la faiblesse du lexème qui disparaît précède l'apparition de la forme concurrente, et que cette dernière apparaît comme concurrente justement parce qu'il y a une faiblesse à compenser. Cette hypothèse peut expliquer pourquoi des lexèmes semblant être dans un rapport de concurrence ont survécu pendant une longue période côte à côte. C'est par exemple le cas de *honoreement* et de *honorablement*, qui signifient tous deux “de manière honorable”. Le premier, issu de HÖNÖRARE, est daté du XII^e siècle ; le second, issu de HONORABILIS, date, plus précisément, d'environ 1175⁹⁹. *honoreement* disparaît au XV^e siècle. Cela signifie que, pendant environ trois siècles, les lexèmes ont, à première vue, sans tenir compte des particularités locales et

98. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 103.

99. Les données sont celles issues du FEW.

diasystématiques, vécu côté à côte, sans problème¹⁰⁰.

Il faudrait revenir sur la définition d'une forme en concurrence. Des formes strictement synonymes pourraient être employées sans difficulté dans des contextes similaires. Si elles peuvent être en concurrence, celle-ci ne met pas en danger l'existence d'un lexème. On parlerait alors de formes simplement synonymes. Une distinction entre synonymie et concurrence peut ainsi être établie : « Quand la même idée est représentée par deux termes qui sont en rapport de synonymie et se trouvent en concurrence, seul l'un d'eux va subsister. »¹⁰¹ Une mot ne deviendrait concurrent d'un autre que lorsque les facteurs ont déjà commencé à marginaliser le lexème. La concurrence adviendrait donc en supplément des facteurs déjà en place, comme signe d'un début de disparition.

Si l'on retrace d'un point de vue chronologique ce qui pourrait se passer dans le processus de disparition, on peut distinguer plusieurs phases :

1. apparition de L1 (ou continuité de L1 depuis le latin)
2. usages variés de L1
3. à cause de différents facteurs, L1 est affaibli
4. apparition de L2 en rapport de concurrence¹⁰² : les termes sont en concurrence
5. disparition de la forme L1 contre L2
6. seul L2 survit

Plusieurs cas de figure peuvent se dessiner. Comme dans le cas mentionné ci-dessus, une vie prolongée de deux lexèmes en rapport de synonymie ; avec un affaiblissement qui va bousculer le rapport et entraîner une concurrence là où il n'y en avait pas. Mais l'apparition d'une forme nouvelle dans le lexique, dotée d'une forme forte, prestigieuse et expressive, peut aussi pousser hors du lexique un lexème plus ancien.

On peut également tenter de classer la concurrence. Si les facteurs de faiblesse d'un lexème voué à disparaître peuvent toucher plusieurs de ses aspects (formel, sémantique, référentiel), le rapport de concurrence, est, lui, toujours au moins sémantique : le lexème devenu trop faible est suppléé par un lexème prenant sa fonction expressive dans la langue. On peut dégager plusieurs cas :

- L2 est emprunté (à une autre langue, à une variété de la langue, qu'elle soit variété diatopique ou diastratique) et concurrence L1 qui, devenu trop faible (d'un point de vue sémantique ou formel), disparaît

100. Mais cela est encore peut-être une vision résultant de la tendance cumulative des dictionnaires de français médiéval. Une étude approfondie de la répartition des usages de mots apparemment employés comme synonymes pourrait à cet égard être éclairante.

101. H. Bat-Zeev Shyldkrot, « Disparition : histoire d'un concept et enjeux théoriques »..., p. 38.

102. Apparition dans le rapport de concurrence ; L2 peut exister au préalable.

- L2 connaît un changement sémantique, par ses usages, et concurrence L1 qui, devenu trop faible (d'un point de vue sémantique ou formel), disparaît
- L1 et L2 sont employés de manière synonymique et, par suite de l'affaiblissement de L1 (d'un point de vue sémantique ou formel), L2 devient concurrent de L1 qui disparaît.

L'entrée en concurrence peut également provenir de L1 ¹⁰³ :

- L1 est emprunté et concurrence L2, mais, du fait de sa faiblesse, L1 disparaît (cas des néologismes concurrents qui n'entrent pas dans la langue, point qui sera vu ci-dessous)
- L1 connaît un changement sémantique et entre en concurrence avec L2 mais, du fait de sa faiblesse, L1 disparaît.

Dans le cadre des isollements morphologiques et morpho-sémantiques, une part de la concurrence revient aussi aux traits morphologiques perçus comme plus adéquats de la forme L2. Dans les cas des homonymies, la concurrence se produit sur un double axe : la faiblesse de L1 provient de la concurrence formelle avec un autre lexème, existant dans un contexte similaire. C'est cette concurrence première qui crée le facteur de faiblesse de L1, dans la mesure où il n'est plus assez distinguable. Un autre lexème, L2, entre alors en concurrence avec L1, mais dans une perspective sémantique. Nous parlerons de manière générale de « concurrence » pour caractériser ce dernier type de concurrence. Dans ce cadre de l'homonymie, une autre question doit se poser : pourquoi est-ce L1 qui cède la place à l'autre lexème homonyme ? Le cadre sémantique paraît être un autre facteur important. Nous retournons alors à l'affirmation comme quoi la simple question de l'homonymie n'est pas suffisante à expliquer le détachement d'un lexème du système langue.

Comme nous l'avons vu plus haut, dans le cas des concurrences avec des lexies plus prestigieuses, le rapport de concurrence est sémantique, mais fait aussi appel à d'autres facteurs : des facteurs extra-systématiques — la notion de prestige — et pour le cas particulier de la relatinisation du lexique, une probable concurrence morphologique. Le rapport de concurrence avec les lexèmes tabous est particulier. Il s'agit ici de remplacer un mot L1 par un mot L2, qui n'a pas pour référent le référent initial de L1. L2, euphémisant ou évitant l'expression directe du référent tabouisé, va se doter du pouvoir référentiel de L1. Il semble que, dans ce cas précis, la créativité lexicale entre en jeu : une forme détournée est créée pour exprimer le référent tabouisé.

Par ailleurs, le phénomène de concurrence, qui donne lieu à un remplacement en langue, n'est pas forcément un phénomène qui se produit terme à terme. Un lexème peut disparaître et ses emplois être repris par différents lexèmes. On peut citer ici l'exemple bien étudié de *mout*, qui disparaît, en étant remplacé par *très* dans ses usages adverbiaux et adjectivaux, par

103. L1 est donc vu ici comme le lexème qui disparaît ; L2 comme le lexème plus stable et ancien.

beaucoup dans ses usages verbaux¹⁰⁴. La concurrence paraît donc être une étape importante dans le mécanisme de disparition d'une partie des lexèmes. Notre étude se concentrera donc à la fois sur les raisons de l'affaiblissement des lexèmes et sur l'entrée des mots en concurrence, deux facteurs combinés amenant à la disparition d'un lexème. Cette considération toute théorique doit néanmoins être confrontée aux données réelles de notre corpus. Si les attestations semblent témoigner de phénomènes concurrentiels, qu'en est-il réellement dans le cadre des emplois ?

Il faut aussi faire attention à ce qu'on qualifie de « rapport de synonymie » : il y a peut-être des nuances qui échappent à la compréhension contemporaine. Si le lexique du français médiéval est considéré comme constitué de « deux traits saillants », qui sont « la polysémie et l'importante synonymie »¹⁰⁵, et que la langue médiévale « se caractérise aussi par une forte dérivation : de nombreux préfixes et suffixes s'ajoutent aux bases lexicales pour des dérivés nombreux, dont les nuances sémantiques ne sont pas toujours marquées »¹⁰⁶, avec, par exemple, les nombreux dérivés de l'adjectif *fol* : *folage*, *foleté*, *folie*, *folison*, *folor*, il faut aussi admettre que des nuances peuvent échapper aux locuteurs contemporains. Néanmoins, il semble que cette synonymie reste constitutive de la langue, en tant que « mod[e] d'expression différen[t] des époques ultérieures plutôt qu'une imprécision sémantique »¹⁰⁷.

5.3.3 La disparition comme mécanisme de changement linguistique

Aborder les phénomènes de disparition comme mécanisme invite à se pencher sur lui comme processus se déroulant dans le temps, constitué de plusieurs étapes correspondant à des phénomènes qu'il s'agit d'identifier¹⁰⁸ :

- les facteurs qui poussent à la disparition
- le phénomène même de disparition
- les conséquences de la disparition.

104. Ce mécanisme est étudié par C. Marchello-Nizia dans *Grammaticalisation et changement linguistique*, particulièrement au sein du chapitre 4, p. 137 à 179. Ici, il s'agit de la disparition d'un grammème et non d'un lexème, qui fait appel à des logiques différentes. On relève néanmoins des cas variés dans notre corpus, de mots obsolètes concurrents d'autres mots, mais effectivement remplacés par d'autres emplois.

105. J. Ducos et O. Soutet, *L'Ancien et le Moyen Français...*, p. 110.

106. *Ibid.*, p. 115.

107. *Ibid.*, p. 112.

108. Ces aspects sont résumés par B. Combettes, décrivant le comportement des diachroniciens face au phénomène de réanalyse : « Devant des cas de réanalyse, le diachronicien est tout autant intéressé par ce qui précède et justifie l'évolution, ainsi que par la réorganisation du système qui suit le changement, que par la description du mécanisme lui-même. En fait, ces différentes étapes sont difficilement séparables dans une approche diachronique et la réanalyse ne devrait pas être réduite à l'unique opération de réinterprétation, que l'on pourrait peut-être isoler dans une approche synchronique. » (B. Combettes, « Réanalyse et changement linguistique »..., p. 54)

Nous souhaitons aborder la question de la disparition comme un processus long, continu, des facteurs jusqu'aux conséquences des disparitions. Le point de vue abordé ici est celui de la disparition comme phénomène résultant : la typologie part du constat que des formes disparaissent, pour essayer de décrire le processus de disparition. L'approche est donc sémasiologique.

En résumant les différents éléments vus ci-dessus, il est possible d'établir une typologie des disparitions, à partir du type de disparition, des facteurs de faiblesse, du rapport avec le concept de concurrence. D'abord, on peut constater qu'il y a trois types de disparition : disparition totale, disparition partielle (le lexème perd un ou plusieurs sens), marginalisation (le lexème survit dans le cadre d'une norme langagière particulière — lexique spécialisé, dialecte). Cela permet de distinguer dans les types de facteurs les types de disparition qu'ils permettent : ainsi, si une polysémie excessive peut amener à tout type de disparition, une faiblesse référentielle n'amène pas de disparition partielle et une faiblesse phonétique ne mène qu'à une disparition totale. Ce qui permet de distinguer ces trois types réside dans le rapport entre forme lexicale et concept désigné. Les disparitions totales et partielles se caractérisent par une rupture entre la forme lexicale et le concept désigné, avec continuité de la forme lexicale pour les disparitions partielles, en rapport avec d'autres concepts, tandis que les marginalisations se caractérisent par une continuité entre les deux, mais une mise à l'écart au niveau du système linguistique.

Ensuite, les facteurs de faiblesse qui incitent à la disparition du lexème (une faiblesse phonétique, une homonymie, une faiblesse sémantique, une complexité morphologique, un isolement morpho-sémantique, une faiblesse référentielle, un tabou, une faiblesse phonotactique, une polysémie excessive, une concurrence avec des lexies plus prestigieuses. Ces facteurs sont externes ou internes) peuvent être classifiés comme formels (morphologiques, phonétiques), liés à la sémantique ou à l'usage référentiel. Enfin, en regardant les situations de disparitions, force est de constater que, pour la majorité d'entre elles, il se produit un phénomène de mise en concurrence de formes, postérieure à la faiblesse structurelle du lexème. Quand une telle concurrence entre en jeu, la forme disparue est celle qui a perdu ses emplois face à une ou à plusieurs autre(s) forme(s) (qui ne sont pas nécessairement des formes nouvelles dans la langue). Il convient donc d'observer également cette partie du processus, en observant les statuts des remplacements effectués, dans les cas où ils existent. Pour résumer, on regardera le tableau suivant :

Classification des facteurs	Facteurs de faiblesse	Type de disparition	Statut de la concurrence	Qualité du remplacement
formel	faiblesse phonétique	disparition totale	concurrence sémantique	remplacement par un lexème
formel	homonymie	disparition totale, partielle ou marginalisation	concurrence sémantique	remplacement par un lexème
formel	faiblesse phonotactique	disparition totale	concurrence sémantique	remplacement par un lexème
formel	complexité morphologique (isolement morpho-syntaxique)	disparition totale, partielle ou marginalisation	concurrence sémantique et formelle	remplacement par un lexème
formel (sémantique)	isolement morpho-lexical	disparition totale, partielle ou marginalisation	concurrence sémantique et formelle	remplacement par un ou plusieurs lexème(s)
sémantique	faiblesse sémantique	disparition totale, partielle ou marginalisation	concurrence sémantique	remplacement par un ou plusieurs lexème(s)
extra-systématique	faiblesse référentielle	disparition totale ou marginalisation	pas de concurrence	pas de remplacement
extra-systématique	tabou	disparition totale	concurrence sémantique	remplacement par un lexème
extra-systématique	concurrence avec des lexies plus prestigieuses	disparition totale	concurrence sémantique	remplacement par un lexème

5.4 Un mécanisme multifactoriel

Souvent, un simple facteur n'est pas suffisant pour expliquer la perte d'un lexème. Pour saisir le mécanisme dans son entièreté, les facteurs doivent être couplés : « *In most cases, several factors come together to eliminate a word from the lexicon ; in other words, lexical loss is an excellent testing ground for demonstrating the validity of the multiple causation in language change.* »¹⁰⁹ L'analyse du mécanisme de disparition doit être multifactorielle¹¹⁰. Les lexèmes qui disparaissent sont souvent ceux qui contiennent plusieurs facteurs de faiblesse. Par exemple, comme dans le cas de la concurrence entre formes latinisantes et formes héréditaires vu plus haut, des facteurs externes (liés au prestige de certaines formes) sont couplés à des facteurs internes, d'ordre morphologique. En particulier, les raisons de faiblesse phonétique et de complexité morphologique sont insuffisantes pour expliquer à elles seules une disparition : « *Shortness and irregularity in themselves are not cogent reasons for the loss or replacement of a form, especially if it is a frequent one. Still their potentially destabilizing effect is particularly evident.* »¹¹¹ Si le moyen français « se dirige vers des contenus phonétiques plus volumineux et non ambigus (sans homophonie) »¹¹², il faut prendre en considération le fait que cette direction va également vers des « contenus sémantiques univoques »¹¹³.

Si les facteurs structurels ne sont pas suffisants pour expliquer la disparition d'un lexème, il en va de même pour les facteurs liés à une faiblesse sémantique, comme l'explique A. Stefenelli, en opposant des disparitions de lexèmes traditionnellement attribuées à un manque de force expressive à la conservation de lexèmes très proches : « *Traditional normal verbs EDERE/-FLERE [were] replaced by more expressive variants ...[whereas] BIBERE and RIDERE [remain] stable. Consequently, the factor "emotion" should also be seen as a general precondition which in most cases becomes effective only in combination with other factors.* »¹¹⁴ Dans le cadre de la marginalisation de *traire*, par exemple, le facteur d'irrégularité morphologique peut être couplé à des facteurs sémantiques, comme une faiblesse sémantique dans l'expressivité et une trop forte polysémie. Le lexème est remplacé par *tirer* (attesté depuis le XII^e siècle), qui comporte une forte expressivité¹¹⁵ et est plus régulier¹¹⁶. Il faut également prendre en considération la disponibilité des autres lexèmes du lexique pour venir se substituer aux formes

109. S. N. Dworkin, « Lexical Change »..., p. 599.

110. A. Stefenelli parle de « *multi-layered set of problems* », un ensemble multi-couches de problèmes (A. Stefenelli, « Lexical Stability »..., p. 578).

111. *Ibid.*, p. 580.

112. Id., *Geschichte des französischen Kernwortschatzes...*, p. 63. Par exemple, disparition de *main* en faveur de *matin*, de *us* en faveur de *usage*, de *cert* en faveur de *certain*, de *mal* en faveur de *mauvais*.

113. *Ibid.*

114. Id., « Lexical Stability »..., p. 580.

115. Cf. *supra*.

116. L'exemple est tiré de Id., *Geschichte des französischen Kernwortschatzes...*, p. 62.

caractérisées par la faiblesse : « *The availability in the lexicon of possible substitutes can play a role in determining a word's fate.* »¹¹⁷

5.4.1 Chronologies du phénomène

Expansion de la disparition

Comme tout changement linguistique, la disparition est un phénomène progressif. Le processus se manifeste par une « désattestation progressive »¹¹⁸. La linguistique diachronique s'accorde aujourd'hui sur le point que, si tout changement peut être perçu comme « catastrophique »¹¹⁹ en discours, puisque partant d'une action individuelle et ponctuelle d'un locuteur, sa diffusion, son installation dans la langue sont, elles, des processus progressifs¹²⁰ : le changement est catastrophique, sa diffusion progressive. Les changements se produisent « d'abord dans des contextes spécifiques et restreints, qui permettent l'émergence de la nouvelle valeur », qui, ensuite, se généralise « à un plus grand nombre de contextes »¹²¹. Ces contextes spécifiques et restreints peuvent être « dans un petit ensemble à l'intérieur du diasystème : une ville, quelques villages, un groupe socioculturel ou une tradition de discours, etc. »¹²². L'idée d'une « nouvelle valeur » reste adéquate pour qualifier les disparitions, puisqu'il s'agit de quelque chose de nouveau dans le système langagier, bien qu'il s'agisse précisément de quelque chose en moins. Ce sont les usages mêmes des lexèmes qui les amènent à s'affaiblir. Tout changement se produit en discours : c'est par les usages que la langue évolue ; ce sont par eux que l'usure sémantique et l'usure expressive se produisent. Cela fait saillir un point intéressant : si tout lexème change en usage, il en est néanmoins qui se conservent sur une très longue durée, qui ne subissent pas, ou peu, cet effet de l'usure. Étudier quels sont les lexèmes qui s'usent, pourquoi et comment, permettrait de mettre en avant les tendances à

117. S. N. Dworkin, « Lexical Change »..., p. 599.

118. « Les disparitions sont généralement précédées de désattestation progressive. » (C. Marchello-Nizia, « Disparition et exaptation : le cas de *très* en français », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 89-100, p. 89)

119. L'expression, très répandue dans la littérature diachroniciste, est celle de David W. Lightfoot, *Principles of Diachronic Syntax*, Cambridge/New York, 1979.

120. S. Prévost résume l'évolution théorique des « deux positions majeures par rapport aux changements » : « l'une d'elles consiste à considérer que les changements surviennent brusquement [...] [Il s'agit de la] conception développée dans un premier temps dans le cadre de la grammaire générative [...] La seconde position, développée dans le cadre de la grammaticalisation en particulier [...] envisage les changements comme inscrits dans un *continuum*, avec par exemple la coexistence temporaire d'une forme nouvelle et d'une forme ancienne, la seconde, initialement dominante, devenant minoritaire avant, souvent, de disparaître ou de "se refaire une jeunesse" dans d'autres emplois. » (S. Prévost, *Français médiéval en diachronie : du corpus à la langue*, thèse d'habilitation, ENS-Lyon, 2011, URL : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00667107>, p. 41-42) Cette conception est celle avancée depuis Gérard Moignet, *Le Pronom personnel français : essai de psycho-systématique historique*, Paris, France, 1965.

121. S. Prévost, *Français médiéval en diachronie...*, p. 35.

122. M. Glessgen, *Linguistique romane...*, p. 106.

l'usure de catégories du lexique ; et c'est l'une des ambitions du présent travail.

Durée du mécanisme

La question de la chronologie est une question difficile et complexe, en particulier pour les états de langue anciens, dont nous n'avons que des témoignages écrits parcellaires (par rapport à la totalité des écrits), donc que des états figés successifs de la langue. La chronologie des événements peut être diverse. L'obsolescence d'une unité lexicale peut se dérouler dans le cadre d'une temporalité plus ou moins longue (chute brutale ou chute progressive des emplois). En cas de concurrence, cette situation peut durer plus ou moins longtemps dans la langue. S'agissant des tabous, il est à supposer qu'il n'y a pas de longue période d'obsolescence.

Les phénomènes de non-lexicalisation

Dans le cadre de cette durée interne, il est possible de mettre en avant un phénomène particulier, de durée courte, qui est celui de la non-lexicalisation d'une forme. La lexicalisation d'une forme « correspond à la conventionnalisation d'une expression linguistique, avec son sens, comme élément du lexique d'une langue historique »¹²³. La non-lexicalisation d'une forme correspond donc à son non-entrée dans le lexique d'une langue. Elle concerne les formes néologiques qui n'entrent pas dans le vocabulaire. Ces formes sont employées dans des discours, parfois sous forme d'*hapax*¹²⁴, parfois dans plusieurs discours différents, mais elles sortent très rapidement de l'usage sans avoir pu s'intégrer dans le lexique. En effet, « par définition, un néologisme est toujours transitoire : à un moment, il cesse d'être néologique »¹²⁵. Il y a deux issues possibles pour un néologisme : ou il se lexicalise, ou il disparaît. Mais cette disparition est différente de la disparition des lexèmes non néologiques, en ce qu'ils ne sont justement pas des lexèmes intégrés : « Quant à la notion de "disparition" dans ce cadre [de néologie], il faut la comprendre comme la non-lexicalisation d'une création néologique : le néologisme s'est peut-être maintenu un certain temps, mais n'a pas pu se cristalliser dans la langue. »¹²⁶ Ces objets curieux que sont les néologismes (mots exprimant une idée,

123. W. De Mulder, « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques »..., p. 1820. L'auteur décrit ici la typologie de la lexicalisation selon Blank (2001 : 1596).

124. « Les seconds [les néologismes] demeurent souvent des hapax, liés aux situations d'énonciation précises qui les ont fait naître et leurs éventuelles nouvelles occurrences sont le plus souvent des citations. » J.F. Sablayrolles, « Néologie et/ou évolution du lexique?... », p. 7.

125. F. Duval, « Les néologismes », dans *Translations médiévales. Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XI^e-XV^e siècles). Étude et répertoire*, dir. Claudio Galderisi, 3 t. Turnhout, 2011, t. 1. *De la translatio studii à l'étude de la translatio*, p. 499-534, p. 523.

126. Michèle Goyens et Ildiko Van Tricht, « Albathe face à Pustule. Disparition vs lexicalisation des néologismes en français médiéval », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir.

mais pas lexèmes puisque unités non-intégrées dans la langue) permettent tout de même de comprendre le fonctionnement des lexèmes qui disparaissent.

En effet, les néologismes qui ne parviennent pas à « se cristalliser » dans la langue souffrent des mêmes faiblesses que les lexèmes qui en sont évincés. Ils ne parviennent pas à entrer dans la langue du fait de la faiblesse de leurs traits. La différence vient de la vie qu'a le lexème derrière lui, de son usage, qui est récent, et donc le place dans une relative instabilité structurelle, propre à sa nouveauté. Cette instabilité peut être de nature morphologique ou sémantique : l'intégration de la forme dépend de « facteurs tels que le caractère reconnaissable de l'afixe, la création d'une famille de mots morphologiquement liés ainsi que la taille de cette famille, enfin une transparence sémantique, permettant de distinguer facilement la racine de l'afixe, la taille du terme »¹²⁷. Ainsi, les liens rattachant le néologisme au lexique sont importants pour sa non-disparition : « La lexicalisation est favorisée par l'existence de lexies de même base déjà lexicalisées. Ainsi, *comestible* était d'autant plus acceptable que *comestion* (“nourriture, repas”) était attesté depuis Gauthier de Coincy. »¹²⁸ L'entrée dans la langue est aussi liée aux réseaux sémantiques existant : « Plus généralement, la lexicalisation est à envisager à un niveau supérieur à celui du mot, à l'intérieur de micro-réseaux sémantiques, qui fixent une terminologie, retiennent telles ou telles lexies et en éliminent d'autres au profit de mots de la langue commune. »¹²⁹ Si le néologisme ne trouve pas d'attache dans la langue, il disparaît, tout comme les lexèmes qui n'ont plus de trait structurel les y rattachant disparaissent. Ainsi, pour la période qui nous concerne, un néologisme peut disparaître parce qu'il ne désigne pas un élément matériel nécessaire. Beaucoup de néologismes sont en effet introduits dans les traductions du latin vers le français par les *translateurs*. Certains des mots alors introduits ne correspondent à aucune nécessité d'expressivité référentielle¹³⁰. Certains autres néologismes n'entrent pas non plus dans la langue pour des raisons de faiblesse sémantique ou morpho-sémantique¹³¹. Tous les néologismes n'entrent pas en concurrence avec un lexème en langue.

Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 389-406, p. 390.

127. *Ibid.*, p. 391, reprenant les études de Fanny Meunier (2003) et Fiammetta Namer (2003).

128. F. Duval, « Les néologismes »..., p. 524.

129. *Ibid.*

130. On peut citer comme exemple ici des mots introduits par Pierre Bersuire dans sa traduction des *Décades* de Tite-Live en 1354-56, par exemple *delect* (trad. de *dilectus*), “levée de troupe”, ou *ponde* (trad. de *pondo*), “mesure de poids utilisée à Rome” (les lexèmes font partie de ceux relevés dans C. Marchello-Nizia, *La Langue française aux XIV^e et XV^e siècles...*, p. 449; les définitions sont celles du DMF), correspondant à des *realia* passées, relatives à l'histoire romaine.

131. Il est ici possible de parler de deux mots présents dans la traduction du *Livre de politique* d'Aristote par Nicole Oresme en 1373. On trouve ainsi dans le manuscrit BnF, français 9106, fol. 5v, la forme *teknofactive* : « *Et la tierce peut estre dite / teknofactive. c'est a dire faiseresse / de filz, car elle n'est pas nommee par / propre nom.* » Ce néologisme n'est pas rattaché à une forme identifiable; il est possible de comprendre la forme suffixée, à savoir *-factive*, “qui fait”, mais la base du mot, *tekno-*, n'est pas identifiable pour un locuteur (elle est un calque du grec *téknon*, “enfant” [source : Eulexis-web; <https://outils.bibliissima.fr/fr/eulexis-web/?dict=Bailly>]). Cette absence de transparence morphologique, couplée à l'expression

Il faut cependant tenir compte de la force que peuvent avoir les néologismes, notamment du point de vue de leur sémantisme : le néologisme a une grande force d'expressivité, par sa nouveauté même. L'intégration — l'adoption — d'un néologisme sera donc le résultat de l'effet combiné de la structure formelle du lexème et de son pouvoir expressif.

La question de la structure formelle du néologisme appellerait peut-être la création d'un autre facteur, un facteur d'acceptabilité de la forme. Il serait alors possible de parler d'une norme à laquelle les mots devraient s'attacher. Cette question de la norme pourrait aussi être rattachée aux cas d'isolement morphologique évoqués *supra*.

Outre le fait que les néologismes ne sont pas des lexèmes en langue, un autre trait, pour les néologismes concernant notre période, les différencie des lexèmes qui disparaissent : les questions de faiblesse phonétique ou d'homonymie les touchent moins, peut-être parce qu'ils sont l'invention volontaire de *translateurs* qui choisissent donc un terme précis, avec une volonté souvent de clarté et de précision, ou de créateurs qui font aussi cet effort intellectuel du choix du mot, dans une visée esthétique.

Disparitions en chaîne

Une autre question importante est celle d'une causalité possible de disparitions, créant une chaîne de disparitions. Le facteur d'isolement morpho-sémantique est un bon exemple de ce type. Après la disparition de *fautre* et de *lié*, les formes *desafautrer* et *lëece*, souffrant déjà d'une même faiblesse sémantique, se trouvent doublement isolées, ne pouvant être motivées par une correspondance sémantique. Le verbe dérivé du substantif et le substantif rattaché à la forme adjectivale ne survivent pas aux lexèmes sur lesquels leur légitimité sémantique est établie. Les disparitions en chaîne comprennent donc une multi-factorialité : une faiblesse initiale de lexème disparu et du dérivé (faiblesse sémantique, faiblesse référentielle) couplée à une faiblesse morpho-sémantique.

d'un concept abstrait très spécifique, expliquerait la disparition du néologisme. Au folio 6r, on trouve la forme *pecuniative* : « *Et je di que ceste partie est ap/pellee chimastique. c'est a dire thre-/soriere ou pecuniative* ». Outre la forme *chimastique*, qui peut appeler des remarques particulières (du grec *krhmatistikós*, "qui concerne la gestion ou la négociation des affaires d'argent" [*id.*]; le lexème *chrématistique* existe aujourd'hui en français, désignant particulièrement cette notion et l'héritage de la pensée d'Aristote), la forme *pecuniative*, "qui concerne l'art de gagner de l'argent", est intéressante, en tant que néologisme venu en soutien du premier, mais étant plus transparent, le lexème *pecune*, "argent comptant", étant attesté depuis le XII^e siècle, avec plusieurs dérivés. Néanmoins, la forme ne trouve pas de succès dans la langue. Cet insuccès peut s'expliquer par le sens trop spécialisé du lexème, et l'existence préalable des dérivés mentionnés. Ainsi, le dérivé *pecunial*, adjectif qui a le sens de "qui consiste en argent monnayé", existe depuis la fin du XIII^e siècle, et qualifie des peines, des amendes, des dons. Le dérivé *pecuniaire*, substantif, existe depuis le XIII^e siècle dans le sens "avoir en argent"; on trouve la forme adjectivée, "qui consiste en argent", dans le registre juridique dès le début du XIV^e siècle (*amende pecuniaire* en 1308, *somme pecuniaire* en 1309, *peine pecuniaire* vers 1370). Il existe donc deux formes adjectivées d'une même famille pour qualifier ce qui "consiste en argent", qui saturent déjà l'espace sémantique.

Points de vue sur la chronologie : recyclage

En situant le phénomène de disparition dans une chronologie, il est possible d'avoir sur lui des points de vue différents. Si l'on prend le point de vue de la production de la langue, avec Peter Koch, il est possible de penser trois phases successives : « i) une phase de “renonciation”, ii) une phase de “refus”, iii) une phase de “régression” »¹³². Si l'approche est celle du point de vue de la réception, les trois phases à distinguer sont, avec C. Badiou-Monferran : « i) une phase d'obsolescence, ii) une phase de désattestation, iii) une phase ultime, soit de a) perte, b) réapparition, c) recyclage »¹³³. La troisième phase de ce dernier point de vue se découpe en trois possibilités : une perte, donc une disparition totale, une réapparition, ce qui fait appel au concept de « résurgence », ou alors un « recyclage »

Cette question du « recyclage » peut être reformulée sous celle de la survivance. En effet, il faut souligner que les disparitions totales sont rares : « Très souvent, un mot ne disparaît pas intégralement d'une langue mais change de fréquence et de contexte d'utilisation, en passant d'une variété de langue à une autre, sociolectale ou régionale. »¹³⁴ L'évocation d'un « changement de fréquence » et d'une modification de « contexte d'utilisation » fait écho aux questions de survivance partielle et de marginalisation, évoquées *supra*. La question du passage d'une « variété de langue à une autre » se décline en deux aspects : les lexèmes survivent souvent dans des dialectes ou dans des lexiques spécialisés. Ces lexiques spécialisés peuvent être des lexiques techniques (par exemple, celui du domaine agricole) mais aussi des lexiques littéraires. La littérature offre en effet un registre dans lequel peuvent apparaître des formes considérées comme « vieilles, littéraires »¹³⁵. Ces cas de survivance, dans lesquels les lexèmes se recyclent, peuvent être qualifiés d'exaptation, phénomène qui consiste à « réemployer une forme existante pour marquer une catégorie ou une distinction nouvelle, mais cette forme est sur la pente de l'obsolescence »¹³⁶.

Au-delà de cette question de la survivance, qui recoupe la catégorie définie plus haut des formes marginalisées, on peut s'interroger de manière plus générale sur la question des « traces résiduelles ou structurelles du passage d'usage lexicaux obsolètes »¹³⁷, en se posant

132. C. Badiou-Monferran et T. Verjans, « Avant-propos »..., p. 13.

133. *Ibid.*

134. M. Glessgen, « Histoire interne du français (Europe)... », p. 2970.

135. C'est le cas du mot déjà évoqué *ocire*, comme le soulignent P. Koch et E. Winter-Froemel, « Chapitre 47 – Constitution historique du lexique »... Les auteurs insistent sur la force expressive particulière de ces formes vieilles, qui « par leur coexistence avec la forme établie pour exprimer le concept en question peuvent véhiculer des nuances sémantiques ou pragmatiques particulières. Les formes vieilles se prêtent bien à un emploi plaisant... Dans certains cas, on peut observer l'existence d'un vocabulaire marqué, c'est-à-dire d'un ensemble de mots qui véhiculent une certaine valeur stylistique et s'opposent ainsi au lexique de la langue courante. » (p. 1882)

136. C. Marchello-Nizia, « Disparition et exaptation : le cas de *très* en français »..., p. 92, citant N. Vincent (1995).

137. B. Courbon, « La disparition lexicale existe-elle? Ou si tout change dans le lexique (donc) rien ne

la question de « pour qui un usage est-il obsolète ? »¹³⁸ et celle de la présence des formes dans la « mémoire collective »¹³⁹.

5.4.2 Systématiser le mécanisme ?

D'autres phénomènes

Nous avons tâché jusqu'ici d'explicitier et de détailler les facteurs proposés par M. Glessgen et S. Dworkin dans le cadre de la disparition des lexèmes. Nous avons relevé, avec eux, que les disparitions étaient souvent le fruit d'une multi-factorialité. Nous avons ensuite, reprenant d'autres avant nous, détaillé les questions relatives à la chronologie du phénomène. Il semble également primordial d'insister sur l'importance de l'inscription des lexèmes dans le système : c'est cette inscription qui aide à la conservation du lexème dans la langue et, si elle est insuffisante, conduit à son éviction¹⁴⁰. L'inscription est particulièrement importante dans le réseau formel¹⁴¹. Pour la période qui concerne la présente étude, elle pourrait être liée avec la clarification des fonctions que le système paraît vivre à cette époque : « Le français a opéré, entre le XII^e et le XV^e siècle, une distinction croissante entre des éléments de nature et de rôle différents. »¹⁴² La clarification des fonctions implique leur opposition, qui va donc

disparaît ? »..., p. 52.

138. *Ibid.*

139. *Ibid.*, p. 53. Cette question de la mémoire des mots obsolètes rejoint la question des archaïsmes, abordée en 2.3.3.

140. Cette inscription dans le système comme élément nécessaire de la conservation d'un lexème dans la langue vient du fait que « la langue est un système où rien ne signifie en soi et par vocation naturelle, mais où tout signifie en fonction de l'ensemble ; la structure confère leur "signification" ou leur fonction aux parties » (É. Benveniste, *Problèmes de linguistique générale...*, p. 23).

141. Il est ainsi possible de voir la disparition de la forme *honorement*, "honorablement", en faveur de *honorablement* comme la conséquence d'une redistribution fonctionnelle. Le premier adverbe est daté du XII^e siècle, tout comme le second (de manière plus précise : 1175). Le premier est issu de HONORARE, la forme verbale ; le seconde de HONORABILIS, la forme adjectivale. Le verbe *honorement* a donné une suite de dérivés qui n'ont pas vécu longtemps dans la langue : *honoré*, "honorable" (XII^e-XIII^e) ; *honorement*, "action de rendre honneur, hommage" (XII^e-XIII^e). La forme *honorabilis* a elle aussi donné naissance à des dérivés : *honorable*, "qui mérite d'être honoré" (XI^e), *déshonorable*, "qui n'est pas honorable" (XIII^e), *honorabilité*, "qualité d'une personne honorable" (XIII^e-XV^e), qui disparaît au profit de la forme *honorabilité*, "id." (fin du XV^e siècle). La famille de *honorabilis* semble donc plus prolifique que celle d'*honorement*. Particulièrement, on peut voir que, de même que *honoré* laisse la place à *honorable*, *honorement* laisse la place à *honorablement*. Les formes issues du verbe ne tiennent pas dans des rôles de description de la qualité. Pour étayer cette hypothèse, on peut voir que HONORARE continue d'être productif en moyen français, avec l'apparition du substantif *honneur*, "celui qui honore". Il semble donc qu'il y ait une redistribution formelle entre les formes liées à la qualité et celles liées à l'action. Si cette distinction reprend les formes des étymons, il paraît plus probable que cette redistribution soit refaite de manière inconsciente par les locuteurs selon les formes françaises actives, donc depuis l'opposition de formes : *honorable/honorer*.

142. S. Prévost, *Français médiéval en diachronie...*, p. 29-30. L'autrice explique ensuite que cette distinction croissante touche les démonstratifs : « Il s'est ainsi développé, pour les démonstratifs, une opposition morpho-syntaxique entre déterminants et pronoms (tandis qu'elle était précédemment de nature sémantico-pragmatique), opposition qui a touché d'autres formes. » Cette distinction touche ensuite d'autres catégories

croissant au cours de notre période. Ces oppositions sont fondamentales pour la description du système langue¹⁴³. Le rejet du système-langue d'un lexème renvoie en fait à son statut flou dans le système d'oppositions en cours¹⁴⁴.

Il faudrait donc étudier la disparition des lexèmes du point de vue de leur (non-)intégration dans le système d'oppositions. Le fait qu'une partie du lexique soit évacuée massivement de l'ancienne langue peut peut-être être expliqué par une inadéquation aux nouveaux systèmes d'oppositions, particulièrement formels. En effet, les facteurs formels semblent tous être les témoins d'un abandon de l'inscription du lexème dans un système d'oppositions fonctionnelles.

Cette inscription est aussi importante dans le réseau sémantique : si un réseau sémantique est saturé de possibilités d'expressions, il est possible qu'il élimine les lexèmes les plus faibles¹⁴⁵. En ce qui concerne les usages sémantiques, une non-intégration dans un système d'oppositions n'est pas généralisable à première vue, même si, ponctuellement, il est possible d'en relever¹⁴⁶. Les cas d'isolement morpho-sémantiques menant à des disparitions permettent aussi de révéler l'importance du réseau dans lequel un lexème s'inscrit, mêlant des aspects sémantiques et formels.

La disparition dans le modèle sémiotique

Les différents facteurs de faiblesse des lexèmes correspondent à des réalités variées. Il faudrait voir ce que cela implique sur la structure du lexème perçu en tant que signe lin-

grammaticales : « Par la suite, cette opposition binaire va se retrouver analogiquement dans les indéfinis, les interrogatifs, les exclamatifs. » (Y. Cazal, B. Combettes, W. De Mulder, C. Marchello-Nizia, G. Parussa, S. Prévost, T. Scheer, Philippe Ségéral, Gilles Siouffi et E. Winter-Froemel, « Chapitre 51 – Les grands traits de l'évolution du français », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 2, p. 1999-2014, p. 2005) C. Marchello-Nizia parle de la distinction qui s'accroît entre prépositions et adverbes : « Entre le XIII^e et le XV^e siècle, les morphèmes prépositionnels du français, qui en ancien français étaient pour la grande majorité d'entre eux pluri-catégoriels [...] voient les emplois se réduire à ceux de prépositions, les adverbes se réservant des formes spécifiques. Sur soixante-dix morphèmes prépositionnels en ancien français, seuls une douzaine ne sont que des prépositions : les autres occupent également d'autres fonctions [...] Ce type de changement peut à notre avis être rapproché des précédents : il s'agit de distinguer formellement entre des catégories de niveaux différents au point de vue de l'analyse syntaxique [...] On peut voir là un phénomène d'accroissement de l'iconicité du système, puisqu'il s'agit d'exprimer une différence de fonctions à travers une différence de formes. » (C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 250)

143. La langue est faite d'oppositions : « La langue se caractérise moins par ce qu'elle exprime que par ce qu'elle distingue à tous les niveaux » (É. Benveniste, *Problèmes de linguistique générale. 2...*, p. 23)

144. Pour le cas de la disparition de *honoreement* au profit de *honorablement*, opposition formelle entre les formes porteuses de la qualité et celles porteuses de l'action.

145. Nous pouvons prendre l'exemple ici d'*acesmer*, “parer”, mais aussi “préparer”, qui partage son sémantisme et ses constructions avec d'autres lexèmes : *apareïllier*, *atorner*, *aorner*, *aprester*, sans pouvoir se distinguer. Sa polysémie, sans spécificité de construction, ne l'aide pas à tenir dans le système

146. Pour le cas de *acesmer*, opposition sémantique entre lexèmes servant la description de la préparation et ceux servant la description de l'ornement dans laquelle le lexème, polysémique, ne s'intègre pas.

guistique. Les points de vue sur ce que représente le signe linguistique ont évolué avec la science, depuis la fameuse dichotomie de Saussure (1916) entre signifiant et signifié jusqu'au pentagone sémiotique de P. Koch (1996, reprenant W. Raible : 1983), en passant par le triangle sémiotique de C.K. Ogden et I.A. Richard (1923), qui ajoutent le référent à l'opposition binaire originelle, le trapèze sémiotique de K. Heger (1971) qui établit une séparation entre la forme sonore du signe et sa représentation et entre un signifié et son concept¹⁴⁷. Le modèle sémiotique établi par P. Koch distingue cinq pôles composant le signe linguistique :

1. le signifié : le « sens linguistique, qui correspond au sémème et donc à ce qui est distinctif dans une langue particulière, et auquel est également associé le savoir lexical, constituant en des informations métalinguistiques sur la partie du discours, la fréquence, etc. »
2. le signifiant : la « représentation mentale de la forme phonologique »
3. le désigné (le concept), qui « comporte entre autres les connotations et des éléments conceptuels non nécessairement distinctifs »
4. le référent, *nominandum* ou *denotatum*
5. le *nomen* (la forme sonore)¹⁴⁸.

Il distingue également ce qui appartient au domaine linguistique (le signe linguistique, composé du signifiant et du signifié) et ce qui appartient au domaine extra-linguistique (le concept, le référent et le *nomen*). Une autre distinction permet de clarifier les différentes fonctions des pôles : celle entre le virtuel, « placé dans la représentation cérébrale »¹⁴⁹ (domaine auquel appartiennent le signifié, le signifiant et le concept), et l'actuel, « intégré dans l'énonciation concrète »¹⁵⁰ (domaine auquel se trouvent donc attachés le *nomen* et le référent). Le modèle sémiotique du signe linguistique prend donc l'aspect suivant¹⁵¹ :

147. La chronologie établie est celle qui apparaît dans M. Glessgen, *Linguistique romane...*, p. 275-276.

148. D'après l'analyse reprise dans W. De Mulder, « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques »..., p. 1803.

149. M. Glessgen, *Linguistique romane...*, p. 276.

150. *Ibid.*

151. En reproduisant le modèle donné dans W. De Mulder, « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques »..., p. 1803.

FIGURE 5.2 – Modèle sémiotique de P. Koch

En reprenant les différents facteurs de faiblesse énumérés ci-dessus, il est possible d'identifier ce qui fait défaut au niveau du signe linguistique. Pour les facteurs liés à l'usage référentiel, il est possible de voir que :

- pour les faiblesses référentielles, c'est le rapport du signifié au référent qui devient caduc, puisque le référent disparaît
- pour les tabous, c'est le rapport du signifié au concept qui pose problème, puisqu'il est vu comme trop direct (un autre signifié est utilisé pour exprimer le concept, mais le référent reste le même)
- pour les lexies plus prestigieuses, c'est le rapport du signifiant au système de valeurs des signes linguistiques qui pose problème.

Pour les facteurs liés à l'usage expressif, il est possible de voir que :

- pour les faiblesses sémantiques (avec les cas de polysémie excessive), c'est le rapport du signifié au concept qui est vu comme insuffisant ou qui est brouillé, à cause du rapport du signifié aux autres signifiés
- pour les isollements morpho-sémantiques, c'est le rapport du signifié au concept qui est brouillé, à cause de la forme isolée du signifié par rapport au système linguistique.

Pour les facteurs de type formel, il est possible de voir que :

- pour les faiblesses phonétiques, c'est le rapport du signifiant au signifié qui est brouillé, à cause de la forme trop faible du *nomen* dans ses usages
- pour les homonymies, c'est le rapport du signifiant au signifié qui est brouillé, à cause de la forme du *nomen* qui, en contextes identiques, est identique au *nomen* d'un autre signe
- pour les faiblesses phonotactiques, c'est le rapport du *nomen* dans son inscription

syntagmatique qui est problématique

- pour les complexités morphologiques, c'est le rapport du signifié par rapport au système linguistique qui est problématique, à cause de la forme du signifiant.

Les trois catégories se retrouvent donc ici : pour les faiblesses liées à l'usage référentiel, il s'agit bien des rapports du signe avec les éléments se trouvant dans le domaine « extralinguistique » qui posent problème ; pour les faiblesses liées à l'usage expressif, c'est le rapport du signifié au concept qui est problématique ; pour les faiblesses de type formel, c'est le rapport du signifiant au signifié qui est problématique, en relation avec le système linguistique et les usages du signe. On remarque la marque particulière des isolements morpho-sémantiques, dont le rapport signifié-concept est brouillé à cause de la place du signifiant dans le système.

Présenter les facteurs de faiblesse sous cet angle permet de rendre compte de l'importance de deux éléments en dehors du signe même dans le processus de disparition : certains usages du signe, qui peuvent expliquer une partie des désemplois, et l'intégration (ou non) au sein du système linguistique. Notamment, pour les facteurs formels, les usages contextuels des formes sont primordiaux (pour les faiblesses phonétiques, les homonymies, les faiblesses phonotactiques). Le système linguistique est, lui, nécessaire à appréhender pour la compréhension des facteurs rattachés à la complexité morphologique et l'isolement morpho-sémantique. Si les questions de faiblesse référentielle et de faiblesse sémantique peuvent s'expliquer par la faiblesse du lien entre deux pôles du signe, les autres facteurs font aussi appel à son inscription dans un système : système de valeurs des signes linguistiques pour les lexies prestigieuses (valeur diasystématique) ; système des concepts et référents pour les tabous ; système des concepts et système des signifiés pour les polysémies. Cela met également en avant l'existence de liens en dehors du système même pour des facteurs considérés comme purement systématiques, renforçant la nécessité de ne pas séparer de manière trop binaire les deux aspects.

La possibilité de systématiser le changement

Le travail sur le changement linguistique pose une vraie difficulté : la possibilité de systématiser le changement, comme le relève A. Bertin : « Est-on sûr d'arriver jamais à systématiser le changement ? Peut-on vraiment faire autre chose qu'enregistrer des “phénomènes de changement” ou bien peut-on percevoir par cette approche phénoménologique, une logique ? »¹⁵² La classification que nous avons ébauchée permet de classer les différents types de changement. Le mécanisme de disparition doit être appréhendé à partir des traits structurels faibles des lexèmes. C'est en détaillant les facteurs de cette faiblesse, de cette inadéquation au système structurel de la langue, que l'on peut comprendre ce mécanisme.

152. A. Bertin, « Récrire en “Franczoys” au XV^e siècle... », p. 38.

C'est ensuite en détaillant le comportement de chaque lexème (entrée en concurrence, quand il y en a une, modalités de cette concurrence, durée ; typologie de la disparition, totale ou partielle, partie du lexique dans laquelle les lexèmes survivent) et les événements qui suivent sa disparition (rééquilibrage du système avec un phénomène de remplacement ou autre phénomène) que l'on peut comprendre le phénomène dans sa totalité. L'objectif n'est pas ici d'établir des « scénarios de survie »¹⁵³ mais d'établir des scénarios de disparition. L'idée que les lexèmes disparaissent par non-adéquation au système-langue, au réseau des lexèmes, et que cette non-adéquation peut être schématisable au niveau de son impact sur le signe linguistique, permet d'envisager qu'un début d'élaboration de ces scénarios est possible. Nous espérons ainsi pouvoir sortir de l'approche purement phénoménologique et esquisser des tendances de l'évolution. Ces tendances peuvent porter sur le rapport entre type de lexème et type de disparition. La question des disparitions de lexèmes dans la langue est un problème complexe, qui ne peut probablement pas se résoudre en définissant une loi, mais, néanmoins, duquel des tendances peuvent se dégager¹⁵⁴. Ce sont ces tendances que nous tenterons de faire émerger dans notre étude des disparitions lexicales.

Disparitions et obsolescence

Notre aperçu théorique — qui s'est tout de même appuyé sur des exemples concrets, portant notamment sur le français médiéval — a mis en lumière la complexité du phénomène. Nous avons tâché de distinguer le phénomène de ses facteurs, le phénomène de ses conséquences. Les facteurs et les conséquences ne sont jamais uniques, du fait même du fonctionnement de la langue comme un réseau. Le phénomène lui-même est multiple, recoupant différentes réalités : désemploi total, désemploi partiel qui peut lui-même se sous-catégoriser en désemploi de sens, désemploi d'usages, marginalisation. Dans ce cadre, il serait peut-être plus adapté de parler du phénomène général comme d'un phénomène d'obsolescence. Le terme permet ainsi de recouper les différents types de disparitions — certaines n'en sont pas vraiment. Son emploi est adéquat à notre étude, qui vise à ancrer le phénomène dans une chronologie, cherchant à identifier les facteurs à l'origine du mécanisme, donc les phases dans lesquelles le mot est encore employé, mais fragilisé. Il permet enfin la mise en valeur de l'usage des locuteurs, dont le point de vue est névralgique. C'est toujours parce qu'un usage ne semble plus adéquat à un locuteur (dans un point de vue catastrophiste) qu'il va être omis. L'omission à grande échelle des emplois conduit à leur obsolescence.

153. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 102.

154. « *As a rule, however, they are not inevitable or predictable laws, but merely more or less marked tendencies that can give us likely (partial) explanations.* » (A. Stefenelli, « Lexical Stability »..., p. 578)

5.5 Aperçus sur l'obsolescence dans notre corpus

Un cadre théorique de ce qu'est l'obsolescence lexicale a été posé. À partir de celui-ci, il est possible de faire quelques observations générales sur notre corpus.

5.5.1 Lemmes absents de Ez

Point de vue général

L'obsolescence peut déjà être observée dans notre corpus en prenant un point de vue général. Les graphiques de la figure 5.3 représentent les lemmes totalement absents dans un témoin ou dans l'autre.

FIGURE 5.3 – Lemmes et occurrences concernés par les absences

Trois graphiques apparaissent sur la figure. Le premier présente des données sur les lemmes, le second, sur les occurrences, en nombre absolu. Le troisième permet la présentation des données sur les lemmes et les occurrences, de manière proportionnelle. Chaque graphique enregistre les données sur Ao, Ez, puis sur le corpus. En vert apparaissent le recensement des absences. On observe ainsi que 770 lemmes sont présents en Ao et absents en Ez, et 621 présents en Ez et absents en Ao, ce qui représente respectivement 3570 et 2159 occurrences. Ces graphiques sont trompeurs, puisqu'ils font apparaître en cumulatif ce qui est absent. Par exemple, les 3570 occurrences absentes de Ez sont bien absentes de Ez, et ne

forment donc pas un surplus par rapport aux autres occurrences. Cela permet simplement d'avoir une idée de la proportion des phénomènes. La proportion de l'absence est plus grande en Ez qu'en Ao : les lemmes absents de Ao correspondent à environ 20% de ces lemmes, tandis que ceux absents de Ez atteignent 26%. Les nombres d'occurrences concernées restent très faibles, proportionnellement, mais davantage encore en Ez qu'en Ao.

Les données sur le corpus établissent de véritables proportions : sur l'ensemble des lemmes, 1 391 ne sont pas identiques d'un témoin à l'autre, ce qui représente environ 38% de la diversité lexicale. Cependant, l'absence totale ne touche que 5 729 occurrences, soit 1,24% des occurrences. Le rapport est donc complètement disproportionné : si la proportion de vocabulaire changeant est importante, sa réalisation effective sur le nombre d'occurrences est très faible. Il faut rappeler qu'il s'agit là des chiffres par rapport aux lemmes totalement absents dans l'un des témoins — correspondant donc à une disparition totale telle qu'elle est définie *supra*. Si le rapport est aussi étonnant, c'est surtout parce que la plupart des lemmes qui connaissent des occurrences à 0 en Ez sont des lemmes à faible occurrence en Ao. Ainsi, 476 lemmes qui connaissent une absence en Ez ne présentent qu'une seule occurrence en Ao et 102 n'en ont que deux. Ces deux catégories représentent déjà plus de la moitié des lemmes concernés.

Par ailleurs, en prenant en considération l'importance des raccourcissements dans l'incunable¹⁵⁵, on peut estimer sans trop s'avancer qu'un nombre important de ces absences est causé par ces cas d'abrègement, réduisant donc les questions proprement liées à l'obsolescence lexicale.

Détails sur les lemmes absents

Avant de nous lancer dans l'étude exhaustive des lemmes obsolescents, il est possible de regarder quels sont les mots concernés par l'obsolescence en Ez. Le tableau 5.2 présente les 43 lemmes complètement absents en Ez, alors qu'ils présentent plus de dix occurrences en Ao. Le nombre de lemmes connaissant beaucoup d'occurrences est très faible. Des mots de type varié sont concernés par les absences. On trouve ainsi des verbes, comme *estouvoir1*, *consirer*, *sospecier*, mais aussi des substantifs, comme *mecine*, *guise*, *espiet*, ou encore des adverbes, comme *onoreement*, *neporcant*. L'ensemble de ces lemmes, mis à part les formes agglutinées, *de+il*, *si+il*, *je+il*, *ne1+il* et *cui*, font l'objet de notices.

155. Cf. la section 2.2 sur les abrègements de l'incunable.

lemme	Ao	Ez			
estovoir1	11	0	foiiee	21	0
jehui	11	0	membrer2	21	0
naje	12	0	autretant	28	0
viez	12	0	auques	31	0
consirer	13	0	mar	36	0
encui	13	0	o4	37	0
mecine	13	0	restre	37	0
fuerre2	14	0	sen2	37	0
main1	14	0	peçoiier	40	0
onoreement	14	0	desor	41	0
sospecier	14	0	roncin	45	0
guise	15	0	créanter	87	0
itant	15	0	neporcant	88	0
par2	15	0	si+il	90	0
enchaucier	16	0	issi	103	0
ravoir2	16	0	ambedos	120	0
aaisier	17	0	je+il	150	0
de+il	17	0	esgarder	172	0
aerdre	18	0	autresi	198	0
espoir2	18	0	cui	202	0
nëis	18	0	ne1+il	305	0
espriet	19	0			

TABLE 5.2 – Lemmes absents de Ez et connaissant plus de 10 occurrences en Ao

Les formes agglutinées ont été exclues des notices car elles ne témoignent que de leur propre désagglutination : les formes se désagglutinent entre le XIII^e et le XV^e siècle. De même, *cui*, forme du relatif au régime indirect, témoigne simplement de ce désemploi, au profit de formes analytiques. Il est néanmoins utile de mentionner ces phénomènes ici.

5.5.2 Lemmes spécifiques à Ao

À la fin du chapitre précédent, nous avons établi qu'il ne fallait pas considérer uniquement les lemmes complètement absents de l'incunable, mais aussi ceux qui montrent une chute de fréquence — qui pourraient connaître des cas de disparition partielle définie *supra*, et ainsi entrer dans la catégorie plus large de l'obsolescence. Cette chute de fréquences peut être établie en regardant les hautes spécificités en Ao.

Le tableau 5.3 présente les 39 lemmes en Ao ayant une spécificité à plus de 5, sans les lemmes n'ayant aucune attestation en Ez, déjà présentés *supra*.

Unité	f_Ao	score_Ao	f_Ez				
mouvoir	88	5.1014	30	vis1	51	9.0984	4
cest	486	5.1352	290	totevoies	70	9.4018	10
en2	2864	5.2123	2077	bëer	43	9.8958	1
ça	57	5.5373	13	mout	2205	22.7174	1287
avant	262	5.6255	133	mais1	1585	10.6436	1001
covine	26	5.6703	1	ester	48	11.1533	1
torner	134	6.1624	51	or4	589	12.1399	295
autretel	32	6.2491	2	come1	1266	12.9135	745
pensé	33	6.4851	2	cantque	81	12.9709	8
i2	1208	6.5933	790	covent1	59	13.934	1
emprendre	40	6.6204	4	ja	724	17.025	346
ci	301	6.8569	149	lié1	119	18.6034	12
sachier2	38	6.8703	3	voir	158	19.6255	24
orendroit	78	6.9034	19	durement2	317	19.9731	95
non	229	7.3134	101	nul	722	33.8003	256
traire	173	7.4929	67	ne2	1075	36.2662	445
irier	34	7.6467	1	en1+le	422	42.7812	81
dalez	35	7.8955	1	remanoir	199	49.9113	1
entre2	254	8.5563	109	si	6225	196.6392	2632

TABLE 5.3 – Lemmes ayant une spécificité supérieure à 5 en Ao, sans les lemmes absents de Ez

Les mots connaissant ce type d'obsolescence sont, comme ceux du tableau précédent, variés. Des verbes, *mouvoir*, *torner*, *emprendre*, *sachier2*, côtoient des substantifs, *covine*, *vis1*, *covent1*, mais aussi des adverbes, *orendroit*, *totevoies*, *durement2*. On peut également observer la présence des pronoms adverbiaux *en2* et *i2*, mais aussi de la préposition *entre2*, du démonstratif *cest*, de l'indéfini *nul*, de la conjonction *ne2*. Les catégories sont donc plus variées, et on relève davantage de grammèmes.

La présence de grammèmes dans ces cas d'obsolescence explique peut-être pourquoi les types de fréquence de mots sont eux aussi assez variés, puisqu'on relève des mots à plusieurs milliers d'occurrences, dans les deux témoins, comme *en2*, *mout*, *si*, d'autres à quelques centaines, comme *avant*, *ci*, *or4*, d'autres encore à quelques dizaines seulement, comme *autretel*, *irier*, *dalez*. Or les grammèmes sont souvent des mots connaissant des taux de fréquence plus élevés que les lexèmes.

Les types d'obsolescence sont également multiples, puisqu'on peut observer tant des chutes moyennement importantes, comme celle de *cest*, qui passe de 486 à 290 occurrences, que des chutes extrêmement fortes. Ces dernières n'ont pas non plus le même statut, selon qu'elles concernent un mot très fréquent comme *si*, qui de 6 225 occurrences en Ao passe à 2 632 en Ez, ou un mot moyennement fréquent — faiblement fréquent, par rapport aux chiffres qui

viennent d'être donnés — comme *sachier2*, qui passe de 38 occurrences à trois.

L'ensemble de ces mots, à l'exception de la forme agglutinée *en1+le*, de *ja* et de *mais1*, font l'objet de notices. Pour la première exception, la question de la désagglutination des formes est en effet simplement constatée ici. Pour les deux suivantes, il s'agit du phénomène inverse, de la grammaticalisation de *jamaïs*. Un phénomène similaire est la grammaticalisation de *desormais* dans l'incunable, dont nous relevons aussi des emplois non grammaticalisés¹⁵⁶.

5.5.3 Corrélations

Comme dans le cas de l'obsolescence de *ja* et de *mais1*, formes qui se grammaticalisent en *jamaïs*, en regardant les lemmes spécifiques à un témoin ou totalement absents de l'autre témoin, des corrélations peuvent apparaître¹⁵⁷. Par corrélations, nous entendons le fait qu'un mot a pu être remplacé par un autre. Le point de vue est donc celui du remplacement qui se produit au sein de notre corpus. En effet, si un mot connaît une obsolescence dans un témoin et qu'un mot de même sens connaît une progression dans l'autre témoin, il est fort probable qu'il s'agit d'une substitution de l'un par l'autre. L'estimation des corrélations est réalisée simplement à partir des indications de fréquence et de spécificité des mots dans chacun des témoins¹⁵⁸.

Indices de l'évolution syntaxique

Les phénomènes de désagglutination ont été évoqués plus haut. *en1+le* fait, lui, partie des lemmes spécifiques encore attestés dans l'incunable, mais dont l'emploi décroît fortement. La forme apparaît donc en cours d'obsolescence. En revanche, la forme agglutinée *de+le* apparaît en Ez, de même qu'un emploi plus massif de la préposition *de* se remarque, renvoyant à la question de la modernisation de la syntaxe¹⁵⁹. Les conjonctions sont aussi concernées par cet aspect. L'emploi décroissant de *ne2* ne possède pas d'élément croissant corrélé en Ez, mais témoigne d'un changement de la syntaxe, qui peut aussi être observé par l'émergence du pronom relatif *lequel* (120 occurrences, contre aucune en Ao). La conjonction *come1* a comme corollaire la progression de *que1*, indiquant une évolution dans la construction des comparaisons. Le désemploi de *non* entre en corrélation avec l'apparition de *sinon* dans

156. Cela renvoie à la question de la césure des mots, évoquée dans la section 1.2.3.

157. Nous ne reproduisons pas ici de tableau sur les lemmes spécifiques à Ez, nous ne faisons que les citer. Le tableau des fréquences et spécificités est consultable dans les annexes numériques.

158. Le phénomène d'obsolescence étant un phénomène complexe, et les deux témoins connaissant des contextes non comparables, les corrélations ne sont pas identifiées à partir d'un score identique. Ainsi, *traire* connaît une spécificité à 7, alors que *tirer* en connaît une à 14. *traire* continue d'être bien employé dans l'incunable, avec 67 occurrences, tandis que la progression de *tirer* est spectaculaire, passant de deux à 49 occurrences.

159. Cf. la section 2.3.2 qui évoque la question.

l'incunable (témoignant de l'obsolescence de *se ce non*). Un autre adverbe négatif, *nëis*, tombe en désemploi, tandis que l'adverbe *point* prend son essor dans l'incunable.

Adverbes

Une part importante des mots évoqués appartiennent à la catégorie des adverbes. L'adverbe *si* a un statut particulier, du fait de ses emplois multiples¹⁶⁰. Il pourrait être corrélé à la spécificité haute du pronom personnel de première personne *je* et celle, moins élevée, de *vos* dans l'incunable.

Certains adverbes servent à la comparaison : *autresi*, *autretant*, *autretel*, *issi*. Ils ont comme corollaires *ainsi*, *aussi*, *pareillement*. D'autres sont des adverbes adversatifs : *neporcant*, *totevoies*, qui ont pour corollaires *neportant*, *nonportant*, *portant*, *totesfoiz*. Sur cet aspect, l'incunable présente donc une plus grande variété.

La réduction des emplois temporels marquant l'instantanéité ou la simultanéité de deux actions *itant*, *or4* et *orendroit* peut avoir pour corollaire l'augmentation des emplois de *adonc* ou encore l'apparition de *incontinent*. Pour la marque de l'antériorité, *ainz* pourrait être corrélé à *depuis*. Le désemploi des référentiels *ça*, *en2*, *i2* trouve un écho avec la progression de l'adverbe *ici*.

Les intensifs *mout* et *durement2* ont peut-être comme corollaire *tellement*. Les emplois de *durement2* semblent particulièrement réduits, au profit d'une diversité d'adverbes, particulièrement *tendrement*. Le marqueur de vérité *voir* a pour adverbe corrélé *veritablement* tandis que *onoreement* paraît remplacé par *onorablement*.

Prépositions

Les obsolescences des prépositions d'accompagnement *o4* et *entre2* peuvent être corrélées au plus grand emploi d'*avuec* dans l'incunable, tandis que celle de *dalez* est corrélée avec *emprès*.

Pronoms et déterminants

nul semble connaître une corrélation avec *aucun* et avec *personne*. Il faut également mentionner le pronom *rien* — qui n'apparaît pas dans les tableaux *supra* car il a un indice de spécificité à 4 —, probablement lui aussi corrélé au dernier pronom. Le démonstratif *cest* — et également *cel*, avec un indice de spécificité plus faible, à 3 — est corrélé avec la progression de *ce2*.

160. L'adverbe a fait l'objet d'une étude exhaustive dans C. Marchello-Nizia, *Dire le vrai : l'adverbe si en français médiéval. Essai de linguistique historique*, Genève, 1985. La notice sur *si* présente une partie de ces emplois.

Verbes

Parmi les verbes, l'obsolescence de *remanoir* peut être corrélée à la progression de l'emploi de *demorer*, celle de *enchaucier* avec la progression de *enchacier*. Dans le champ sémantique du combat, on peut observer l'obsolescence de *peçoïier*, *sachier2*, *traire*, en corrélation avec la progression de *fraper* et *tirer*.

L'obsolescence de *crëanter* peut être corrélée avec la progression de *crëancier1* et de *prometre* (qui servent aussi de remplacement à *fiancier1*, qui n'apparaît pas dans les tableaux car il possède une spécificité à 4), celle de *irier* avec la progression de *corrocier*, celle de *sospecier* avec celle de *sospeçonner*, celle de *aaisier* avec celle de *aisier*, celle de *membrer2* avec celle de *sovenir*, celle de *emprendre* avec celle de *entreprendre*, celle de *esgarder* avec celle de *regarder*.

Substantifs et qualificatifs

Les corrélations entre disparition et apparition des substantifs concernent *fuerre2* et *forrel2*, *covent1* (et aussi *covine*) et *covenant*, *roncin* et *roussin*, *sen2* et *sens*, *mecine* et *medecine*, *vis1* et *visage*.

voir, déjà mentionné *supra*, a aussi des emplois adjectivaux, dans le manuscrit, dont l'obsolescence peut être corrélée avec la progression de l'emploi de *verai*. L'obsolescence de *lié1* a pour corollaire la progression de *joios*.

Absence de corrélation

Aucune corrélation entre obsolescence apparente en Ao et apparition ou expansion d'un emploi en Ez ne se manifeste pour *ambedos*, *auques*, *avant*, *bëer*, *cantque*, *consirer*, *desor*, *ester*, *estovoir1*, *foiïee*, *guise*, *jehui*, *main1*, *mar*, *naje*, *nëis*, *par2*, *pensé*, *ravoir2*, *restre*. Cette absence de corrélation montre, d'une part, que les remplacements ne sont pas nécessairement systématiques¹⁶¹, d'autre part, que les seuls chiffres généraux ne montrent pas tous les phénomènes¹⁶², et enfin que certains mots obsolètes ne sont pas remplacés : ils sont tout simplement omis¹⁶³. Parmi les mots qui sont remplacés de manière apparemment systématique¹⁶⁴, ce qu'on a pu voir grâce aux corrélations établies, un nombre important paraissent

161. Ainsi, *auques* est remplacé entre autres par *assez*, *fort*, *tozjors*, *tot*, *bien1*, *petit*.

162. *estovoir1* est complètement absent de l'incunable. Il connaît onze occurrences dans le manuscrit, dont six — plus de la moitié — sont remplacés par *covenir*. Cependant, ce dernier verbe est très employé, avec 170 et 148 occurrences dans chacun des témoins, ce qui fait que l'ajout ou l'omission de six occurrences n'a pas d'effet important sur son indice de spécificité.

163. C'est par exemple le cas de *par2*.

164. Les cas de remplacement présentés ici sont avérés. Cependant, il est rare que les remplacements se fassent de manière systématique.

remplacés par d'autres mots de forme proche, comme *esgarder*, remplacé par *regarder*, ou *mecine*, remplacé par *medecine*.

Le rapide aperçu esquissé ici permet de suivre la démarche de l'identification des mots obsolètes, après la phase d'alignement. Il donne des premières indications sur les cas d'obsolescence — pour les mots dont l'obsolescence est la plus marquée (disparition totale, baisse d'emplois importante) —, mais aussi des indices sur les types de remplacement à l'œuvre. Un examen des fréquences et spécificités comparées permet déjà la détermination de plusieurs phénomènes.

Cependant, la complexité du phénomène — l'obsolescence n'implique pas un remplacement systématique, ni même un remplacement — a été mise en lumière, appelant au traitement systématique de chacun des mots identifiés comme obsolètes. Dans notre description théorique, en début de chapitre, la même nature complexe a été soulignée. La disparition est un processus multifactoriel, qui fait appel à des facteurs d'ordre formel, sémantique et extra-systématique. Il a à voir avec l'inscription du lexème au sein de systèmes, le système des oppositions formelles mais également les réseaux de significations. La possibilité pour un lexème de perdre un sens — cas de ce qui a été appelé disparition partielle, amenant donc à repenser la disparition comme un cas d'obsolescence, qui a aussi l'avantage de proposer un point de vue se positionnant d'après l'usage du mot — amène à penser les cas particuliers des disparitions dans le cadre des changements sémantiques.

Chapitre 6

Obsolescence et changement sémantique

La disparition d'un ou plusieurs sens d'une forme lexicale a lieu dans le cadre des changements sémantiques. L'étude de ces changements pourrait participer à la modélisation du mécanisme des disparitions, en permettant de souligner des tendances évolutives. Si le facteur de « faiblesse référentielle » a pour cause la disparition du référent, le facteur de « polysémie excessive » n'a pas de cause évidente unilatérale : pourquoi une forme lexicale se voit-elle dotée d'une multiplicité de sens qui ne parviennent plus à coexister ? De même, l'étude du changement pourrait permettre la description du déroulement du mécanisme, des causes aux effets (restructuration du lexique), et l'établissement de tendances évolutives sémantiques.

6.1 Le changement sémantique

6.1.1 Sémantisme du lexème

Le sens d'un lexème

Il convient en premier lieu de définir ce qu'est le sens d'un lexème. Il peut être établi à partir de cinq paramètres¹ :

1. des « traits morpho-syntaxiques inhérents »
2. une « structure morphologique dérivationnelle dans le cas des mots construits »
3. des « contextes syntagmatiques inhérents à un lexème dans la proposition »
4. des « marques diasystématiques qui sont liées à un lexème (sa connotation variationnelle) »

1. Nous reprenons les paramètres présentés dans M. Glessgen, *Linguistique romane...*, p. 268.

5. des « relations sémantiques qui s'instaurent entre différents sens lexicaux proches ».

D'après ces paramètres, le sens lexical est caractérisé par son intégration dans une série de systèmes (morphologique, syntaxique, sémantique, diasystématique), dont il a été question dans le chapitre précédent. Le sens d'un lexème ne peut pas être considéré en dehors de ces différentes relations, particulièrement celles liées aux sens des autres lexèmes : « Le sens n'existe pas de façon autonome, mais il est intégré dans des réseaux sémantiques. »² Le sens d'un mot est ce qui justifie son existence³, et c'est pourquoi une étude sur le lexique se doit d'observer son fonctionnement dans le réseau sémantique. L'intégration d'un lexème au sein du réseau sémantique prend en considération les relations taxonomiques, synonymiques, antonymiques et méronymiques.

Les relations taxonomiques recouvrent les relations d'hyponymie et d'hyponymie, au sein de liens à apparence hiérarchique. L'hyponymie est la relation supérieure : un mot est hyperonyme d'un autre s'il lui est plus général ; l'hyponymie est la relation inférieure : un mot est hyponyme d'un autre s'il lui est plus spécifique⁴. La relation de synonymie recouvre la relation d'équivalence sémantique⁵. La relation inverse est la relation d'antonymie, qui peut être donc définie comme une relation d'opposition sémantique⁶. Les rapports d'antonymie se révèlent complexes, car ils peuvent être évalués sur des échelles variées⁷. Si la relation antonymique peut recouvrir différents aspects, il ne faut pas non plus négliger les aspects multiples que peut prendre une relation de synonymie. Du fait des emplois et des sens multiples de nombreux mots en langue, il est en effet difficile de statuer sur une stricte synonymie entre deux mots. En effet, deux mots peuvent avoir le même sens, dans le cadre d'un emploi particulier, mais leurs connotations, leurs autres emplois, etc., peuvent permettre de les distinguer l'un de l'autre. La méronymie est la relation sémantique définie par un rapport partie-tout⁸. Par exemple, en français contemporain, *bras* est un méronyme de *corps*, de même que *toit* est un méronyme de *maison*.

2. *Ibid.*

3. « Le sens représente l'élément essentiel du lexème, sa raison d'être dans le langage, et il fournit le fondement sémantique de toute communication. » *Ibid.*

4. On pourra ici reprendre la définition de D. Geeraerts : « *The terms hyponymy and hyperonymy both refer to the relationship of semantic inclusion that holds between a more general term such as bird and a more specific such as finch.* » (D. Geeraerts, *Theories of Lexical Semantics...*, p. 83)

5. D'après *Ibid.*, p. 84 : « *the relationship of semantic identity* ».

6. D'après *Ibid.*, p. 85 : « *the oppositeness of meaning* ».

7. « *Antonymy or oppositeness of meaning is probably the most intensively researched of the sense relations, and various classificatins and terminological proposals compete with one another.* » (*Ibid.*) L'auteur parle ainsi de « *gradable antonyms* » de type « *tall/short* », de « *committed antonyms* » de type « *ferocious/meek* », de « *assymetrical antonyms* » de type « *good/bad* », de « *non gradable antonyms* » de type « *dead/alive* », de « *perspectival opposition* » de type « *be the husband/be the wife* », de « *directional oppositions* » de type « *north/south* » et de « *multiple opposition antonyms* » de type « *hot/warm/cool/cold* » (*Ibid.*, p. 85-87).

8. D'après *Ibid.*, p. 88 : « *a part-whole relation* ».

Les usages font le sens

Les lexèmes ne prennent de sens qu'en contexte : ils ne signifient qu'en discours. C'est d'ailleurs par l'usage qui est fait des formes que les locuteurs apprennent à parler ou qu'il est même possible de « cerner un sens lexical »⁹. L'usage fait le sens, mais il est aussi à l'origine des changements de sens. Au sein d'un nouveau contexte, par une légère dérivation, le lexème prend un sens différent. C'est ainsi qu'il serait plus exact de parler de changement d'usage que de changement sémantique, puisque « à strictement parler, les mots n'acquièrent pas de nouvelles significations ; les locuteurs se mettent à les utiliser de manières différentes »¹⁰.

Les nouveaux usages créent les nouveaux sens. Plus exactement, ce sont les « modifications des constructions dans lesquelles [un lexème] apparaît »¹¹ qui produisent un changement de sens. Cette hypothèse, mettant l'accent sur l'axe syntagmatique, a été avancée par Bernd Heine¹², qui, travaillant spécifiquement sur le changement sémantique, a proposé un modèle en quatre phases décrivant les étapes de progression des usages d'un sens nouveau. Cette hypothèse s'inscrit dans la vision d'un changement linguistique comme le résultat d'une évolution. Les quatre phases que B. Heine décrit correspondent à des stades schématiques d'une évolution, d'un développement d'un sens et de son figement dans la langue. Nous résumons ci-après ces quatre étapes¹³. Le premier stade est le stade initial, au sein duquel un lexème est employé dans son sens original. Le second stade représente un contexte de transition, *bridging context*, au sein duquel le lexème semble présenter un sens possiblement différent du sens original. Le troisième stade est le contexte de changement, *switch context*, qui présente un contexte dans lequel il n'est pas possible d'interpréter le lexème avec son sens original. Enfin, le dernier stade est le stade de conventionnalisation, au cours duquel le lexème va être employé dans de nouveaux contextes avec son nouveau sens, et plus avec

9. M. Glessgen, *Linguistique romane...*, p. 274. L'auteur explique qu'il est possible, pour proposer la définition d'un lexème, de partir de ses différents contextes d'usage : « Pour cerner un sens lexical, il est possible de partir du sens qu'une forme semble avoir dans un contexte donné ; ensuite, la comparaison d'un grand nombre de ces sens contextuels permet de proposer une définition générale. »

10. « *Strictly speaking, words do not acquire new meanings ; speakers simply end up using them in different ways.* » (S. N. Dworkin, « Lexical Change »..., p. 585)

11. C. Marchello-Nizia, *Grammaticalisation et changement linguistique...*, p. 23.

12. « Heine déplace ainsi la description du phénomène du plan de la sémantique au plan de la syntaxe. » (*Ibid.*)

13. Nous paraphrasons l'explication de Heine : « *Stage I, there is an expression with a "normal" or source meaning occurring in an array of different contexts. At stage II, there is a bridging context giving rise to an inference to the effect that, rather than the source meaning, the target meaning offering a more plausible interpretation of the utterance concerned. At stage III, there is a new type of context, the switch context, that no longer allows for an interpretation in terms of the source meaning. Switch contexts may be viewed as a filtering device that rules out the source meaning. Finally, no longer being associated with the source meaning, the target meaning is now open to further manipulation : it is freed from the contextual constraints that gave rise to it, that is, it may now be used in new contexts. I will refer to this situation as the conventionalization stage IV.* » (Bernd Heine, « On the Role of Context in Grammaticalization », dans *New Reflections on Grammaticalization*, dir. Ilse Wischer et Gabriele Diewald, Amsterdam/Philadelphie, 2002, p. 86)

l'ancien. L'auteur précise, et nous avec lui, qu'il s'agit d'une représentation archétypale du phénomène de changement sémantique. L'avantage de la description de ce scénario est de permettre une description des différentes étapes, donc de s'intéresser à la diachronie de ce phénomène, qui peut par ailleurs toucher des échelles de temps très variées.

Dans cette perspective, il y a corrélation nécessaire entre deux usages en variante, avec une apparition de sens au stade II qui vient concurrencer le sens initial, et qui, au stade IV, vient le supplanter. La concurrence aboutirait donc à l'abandon d'un usage. Cette vision très schématique place la disparition en fin de chaîne, au sein d'un processus très restrictif.

6.1.2 Le changement sémantique : approches théoriques

Les changements sémantiques qui se produisent dans les langues naissent donc de l'emploi même de mots. Il s'agit de phénomènes continus, qui font partie de la vie même d'une langue, qui en constituent même « la partie la plus dynamique parmi tous les changements langagiers »¹⁴. Les « transformations dans le lexique usuel » sont constantes, du fait de la « variation propre au langage »¹⁵. Du point de vue de la vitalité de la langue, le changement sémantique « intervient parallèlement à la formation des mots et aux emprunts »¹⁶, avec des mêmes objectifs :

Les trois mécanismes poursuivent les mêmes objectifs, à savoir 1) de rendre compte de transformations dans le monde référentiel et dans les concepts culturels ; 2) de mettre en œuvre l'expressivité qui est propre au lexique.¹⁷

Le changement sémantique se produit donc dans une perspective d'adaptation d'un mot aux évolutions du monde. Il « suppose l'introduction d'un nouveau concept qui est rattaché à une forme déjà existante »¹⁸. Un « rapprochement cognitif »¹⁹ entre le concept initialement attaché à la forme et le nouveau concept introduit est nécessaire pour que le changement se produise. Le rapprochement indique « l'existence de liens préférentiels entre certains concepts au niveau cérébral »²⁰. L'intérêt d'étudier le changement sémantique réside dans la mise au

14. M. Glessgen, *Linguistique romane...*, p. 284.

15. *Ibid.*

16. *Ibid.*

17. *Ibid.*, p. 285.

18. *Ibid.*

19. *Ibid.*

20. *Ibid.* L'emprunt de W. De Mulder, « La linguistique diachronique, les études sur la grammaticalisation et la sémantique du prototype : présentation »..., p. 24, citant Ullmann (1967 : 211), permet de développer cette idée : « Quelles que soient les causes qui provoquent le changement, il y a nécessairement un lien, une association entre le sens ancien et le sens nouveau. Dans certains cas, l'association sera suffisamment forte pour modifier par elle-même la signification ; dans d'autres, elle fournira seulement le support d'un changement déterminé par d'autres causes ; mais, sous une forme ou une autre, un certain type d'association sous-tendra toujours le processus. En ce sens, l'association peut être considérée comme une condition nécessaire, une *condition sine qua non* du changement sémantique. »

jour de ces liens, permettant d'éclairer le système cognitif. D'un point de vue diachronique, c'est l'évolution des mentalités qui peut ainsi être mise en évidence.

Catégorisation des changements sémantiques

Les différents types de changement sémantique ont fait l'objet de différentes typologies, depuis l'avènement de la sémantique historique. Nous reprenons celle de De Mulder²¹, en tentant de synthétiser le propos nuancé de l'auteur, qui classe ainsi les changements :

1. la métonymie, définie comme « l'emploi d'une expression pour une autre, sur la base de la contiguïté des référents des expressions concernées »²². Des sous-catégories peuvent être définies, en plus de la relation particulière qu'est la relation méronymique (relation partie-tout, cf. *supra*) :
 - (a) la subjectivation, « procès qui implique un changement de perspective »²³
 - (b) la délocutivité, « transformation d'une expression en acte illocutoire »²⁴
 - (c) les structures valentielles²⁵
2. la métaphore, qui « met en rapport deux scénarios conceptuels différents sur la base d'une similarité »²⁶
3. le transfert co-hyponymique, qui désigne « les changements "horizontaux" entre des éléments d'un même niveau taxinomique »²⁷
4. la généralisation et la spécialisation, dans lesquelles « le mot devient en fait un hyperonyme de lui-même » et « un hyponyme de lui-même »²⁸

21. Id., « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques »..., p. 1809-1817.

22. *Ibid.*, p. 1809. L'auteur prend comme exemple, parmi d'autres, l'évolution de l'ancien français *prison* : "acte de saisir" > "captivité" > "prison", et même son évolution en français moderne. Nous pouvons ajouter l'évolution vers le sens de "prisonnier", attesté dans notre manuscrit, sens né par métonymie, qui est obsolète dans l'incunable, et remplacé dans certains passages par *prisonnier*. Cf. la table 8.18 dans le chapitre des analyses générales et les commentaires associés.

23. *Ibid.*, p. 1811. L'exemple donné est *après*, préposition qui « signale la postérité dans le temps, mais peut aussi s'employer pour signaler la localisation derrière un point de repère spatial ».

24. *Ibid.*, p. 1812. L'auteur prend comme exemple *bis!*, de la signification du numéral à la demande de répétition.

25. *Ibid.* L'auteur prend en exemple le verbe *louer*, possédant le sens de "donner à loyer" et de "prendre à loyer".

26. *Ibid.*, p. 1813. Ce qui la différencie de la métonymie est que cette dernière ne procède qu'au sein d'un « même scénario conceptuel ». L'auteur prend en exemple le passage de l'ancien français *monter*, "se déplacer dans un mouvement de bas en haut", à "augmenter, grandir".

27. *Ibid.*, p. 1814. L'exemple donné est celui du latin *sorex*, désignant la "musaraigne", dont le sens a ensuite évolué pour désigner la "souris". Il précise que c'est aussi dans ce cadre qu'entrent les cas de péjoration et d'euphémisme, comme le changement de *inodiare*, latin tardif, "être odieux" > *enoïier*, ancien français, "tourmenter" > *ennuyer*, français moderne, "contrarier".

28. *Ibid.* Ces phénomènes sont aussi appelés élargissement et restriction de sens, qui sont des termes « trom-

5. les changements sémantiques basés sur le contraste²⁹
6. d'autres types de changements :
 - (a) l'intensification et l'affaiblissement, que l'auteur préfère considérer comme « des effets des changements décrits ci-avant »³⁰
 - (b) l'ellipse, « transfert de sens d'un lexème à un autre, à cause de la contiguïté entre les deux lexèmes »³¹
 - (c) l'étymologie populaire, qui peut être considérée comme un sous-type de métonymie³².

Les motivations

Le changement de sens se produit donc à partir de la relation qui s'établit, du point de vue cognitif du locuteur, entre deux concepts. La description des mécanismes est cependant insuffisante à la compréhension du phénomène. Andreas Blank distingue ainsi les mécanismes des motivations : « Les relations cognitives associatives sont les mécanismes sous-jacents aux changements de sens, mais n'en sont pas les motivations [...] qui sont [selon A. Blank] de nature pragmatique et sont divisées en motivations générales et motivations particulières. »³³

À l'origine du changement sémantique se trouvent les mêmes déterminations qu'à l'origine de tout changement linguistique, à savoir l'efficacité et l'expressivité³⁴. Ces déterminations sont appelées, dans le cadre de la sémantique historique, « motivations générales ». Dans cette catégorie peut également se placer le décalage inter-locuteurs évoqué ci-dessus, qui peut être

peurs, dans la mesure où il s'agit en fait d'un élargissement et d'une restriction, non pas du sens, mais de la dénotation des lexies concernées, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments auxquels elles peuvent renvoyer ». L'auteur prend comme exemple de généralisation le latin *adripare*, « arriver à la rive », qui évolue en français moderne vers le sens de « arriver (n'importe où) ». Nous avons relevé dans le tableau 8.19 des analyses générales la présence de ce verbe en forte extension d'emplois dans notre incunable, du fait de cette évolution. L'auteur prend comme exemple de spécialisation *viande*, en moyen français, « vivres en général », qui se restreint à la désignation de la « chair d'un animal (comme aliment) ».

29. *Ibid.*, p. 1816. Ou changement anti-phrastique. L'auteur prend en exemple l'évolution de l'ancien français *belete*, « petite belle », au français moderne *belette*, l'animal, considéré comme malfaisant dans les sociétés agricoles médiévales.

30. *Ibid.*

31. *Ibid.* L'auteur prend comme exemple le passage de *carrosse de diligence* à *diligence*. Cependant, le changement ne concerne pas « la relation entre le terme composé et le terme simple résultant de l'ellipse, mais un rapport qui s'établit entre deux sens du terme simple ». Pour pallier l'imprécision du terme, « Blank (1997 : 291) propose le terme d'*absorption* ».

32. *Ibid.*, p. 1817. L'exemple pris ici est le changement de *ouvrable*, « consacré au travail », dérivé de *ouvrer*, « travailler », qui a été réanalysé comme dérivé de *ouvrir* après disparition du premier verbe (et survit cependant dans l'expression *jour ouvrable*). Ce sont A. Blank (1997 : 303-317) et P. Koch (2016 : 55) qui ramènent ce changement à une métonymie.

33. *Ibid.*

34. Les termes sont présents dès l'introduction de la section 5.1. Cf. aussi *supra* la définition des « objectifs » communs poursuivis par la formation de mots, les emprunts et le changement sémantique.

interprété comme un « écart structurel [...] entre ce que le locuteur entendait transmettre expressément par les mots qu'il a employés et l'image que le récepteur lui-même se fait de cette intention sur la base des mots entendus »³⁵.

En plus de ces motivations générales, à l'origine de tout changement linguistique, se trouvent des motivations particulières. Nous reprenons la liste des motivations particulières telle que définie par A. Blank d'après W. de Mulder³⁶ :

1. l'expression de nouveaux concepts³⁷
2. l'expression de concepts abstraits ou d'autres concepts qui sont plus éloignés de la perception³⁸
3. les changements socio-culturels³⁹
4. les relations conceptuelles ou factuelles étroites entre les éléments d'un même scénario conceptuel qui « peuvent expliquer qu'on emploie un terme qui sert normalement à désigner un élément du scénario pour en désigner un autre, si le contexte permet de comprendre sans problème de quoi on veut parler »⁴⁰
5. les irrégularités lexicales : elles peuvent inciter les locuteurs à les « corriger » (dans le cadre d'étymologies populaires ou de la refonte de certains paradigmes verbaux)⁴¹
6. l'expression de concepts émotionnellement marqués (expressivité, tabou)⁴².

Le changement linguistique est-il orienté ?

La question de l'orientation du changement sémantique se pose en des termes variés. Une grande partie des études les plus récentes sur la question du changement linguistique s'intéresse à la question de la grammaticalisation qui peut supposer une orientation :

35. Vincent Nyckees, *La Sémantique*, Paris, 1998, p. 141.

36. W. De Mulder, « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques »..., p. 1817-1818, reprenant Blank (1997 : 375-404). Les auteurs retouchent ici les premiers éléments qui avaient été apportés par M. Bréal (Michel Bréal, *Essai de sémantique : science des significations*, Paris, 1921) et S. Ullmann (Stephen Ullmann, *Semantics : An Introduction to the Science of Meaning*, Oxford, 1964), pionniers de la sémantique historique.

37. W. De Mulder, « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques »..., p. 1817. L'auteur prend comme exemple le cas de *souris* qui est employé pour désigner une composante d'un ordinateur.

38. Il s'agit souvent de métaphores. L'auteur prend en exemple *baissier les prix*, *le pied de la montagne*.

39. L'auteur prend en exemple l'évolution des sens de *disner* et *desgeüner* qui suivent l'évolution des pratiques de repas dans la société.

40. *Ibid.*, p. 1818. L'auteur prend l'exemple du verbe *defendre*, qui prend le sens de "protéger" depuis son sens original "repousser l'ennemi", "interdire".

41. Il nous semble qu'il faudrait éliminer le cadre de la refonte des paradigmes verbaux des questions propres aux changements sémantiques.

42. L'auteur prend l'exemple de *grue*, permettant la désignation d'un type d'oiseau, qui se met à être employé au XV^e siècle pour désigner une prostituée.

Dans sa version forte, ce paradigme repose sur des postulats de gradualité (l'évolution linguistique est progressive, elle se fait peu à peu), d'unidirectionnalité (l'évolution se fait toujours dans la même direction, en suivant des étapes obligées) et d'universalité topologique (les mêmes types d'évolutions se retrouvent dans les diverses langues).⁴³

Dans ce cadre, la question se pose : « Le changement linguistique est-il orienté *a priori* ou est-il un processus stochastique, fondamentalement aléatoire ? »⁴⁴ C'est une question particulièrement intéressante à poser dans le cadre de l'évolution sémantique, par le lien important qu'elle permet d'établir avec la cognition des individus. Par exemple, du fait de la centralité du corps humain dans la cognition, des linguistes et ethno-linguistes se sont particulièrement intéressés à la possibilité d'esquisser des tendances universelles⁴⁵.

L'orientation du changement sémantique semble plus ou moins décelable en fonction du point de vue adopté. Ainsi, une perspective sémasiologique permet d'observer « les relations sémantiques qui interviennent dans le changement lexical des langues du monde » et de constater que « tous les changements lexico-sémantiques sont basés sur des relations qui constituent la dimension sémantique »⁴⁶. Cependant, l'hypothèse ne paraît pas pouvoir aller plus loin : « Mais c'est à ce point précis que s'arrête le pouvoir prospectif de l'hypothèse. On ne pourra jamais prédire laquelle des relations en question sera activée et quel sera le concept cible. »⁴⁷ Le changement de perspective, avec l'adoption d'un point de vue onomasiologique, permettrait en revanche la détermination d'une certaine directionnalité : « Il est tentant de supposer que les innovations et changements de désignation pour un concept-cible C donné ne s'effectuent pas de manière chaotique, mais qu'elles suivent un nombre limité d'itinéraires. »⁴⁸

Cette question nous intéresse en ce qu'elle pourrait avoir trait à l'obsolescence : y a-t-il un champ lexical particulièrement marqué dans le cadre la restriction de sens ? La question de la différence de possibilité de systématisation du phénomène en fonction de l'approche

43. M.J. Béguelin, Gilles Corminboeuf et Laure Anne Johnsen, « Réanalyse et changement linguistique : présentation », *Langages*, 196-4 (2014), p. 3-11, p. 3.

44. *Ibid.*, p. 4.

45. P. Koch et Paul Gévaudan, « Sémantique cognitive et changement lexical », *Mémoires de la Société de linguistique de Paris*, nouvelle série, 18, *Grandes voies et chemins de traverse de la sémantique cognitive* (2010), p. 103-145, DOI : 10.15496/publikation-20407, p. 134. Les auteurs évoquent notamment le travail de thèse de Reinhild Steinberg (ayant par la suite fait l'objet d'une publication : Reinhild Steinberg, *Lexikalischer Wandel und Polygenese : der Konzeptbereich KOPF*, Tübingen, 2014), qui étudie les « stratégies de désignation pour 26 concepts-cibles appartenant au domaine conceptuel de la tête » sur « 22 langues du monde entier, dont 14 langues indo-européennes » et montre que « un tiers des concepts sont dominés par un seul patron de désignation » (*Ibid.*). Les auteurs précisent ensuite que le « grand avantage de l'approche de la filiation lexicale consiste à pouvoir décortiquer non seulement les concepts-sources et cibles impliqués, mais aussi les relations cognitives sous-jacentes aux procédés lexicaux respectifs » (*Ibid.*).

46. *Ibid.*, p. 130. Les auteurs de continuer : « En d'autres mots : dès qu'il y a eu changement lexico-sémantique, l'on peut pronostiquer qu'une de ces relations entre en jeu. »

47. *Ibid.*

48. *Ibid.* Les auteurs parlent de « l'hypothèse de la main invisible », permettant la mise en relief d'une orientation dans le changement.

adoptée, sémasiologique et onomasiologique, présente aussi déjà des limites à la modélisation qu'il nous serait possible de réaliser.

6.2 Disparition et changement sémantique

La question d'une orientation du changement linguistique pourrait révéler, dans le cadre de l'étude de l'obsolescence du sens au sein du changement sémantique, le changement cognitif à l'œuvre. En effet, le changement sémantique « permet de mieux cerner les relations sémantiques qui régissent la gestion cérébrale et langagière entre les différents signifiés (ou concepts) puisque ces relations s'inscrivent précisément dans la même logique »⁴⁹. Une étude des changements sémantiques à l'œuvre aboutissant à une disparition permettrait la mise en valeur de certaines représentations cognitives caduques, et témoignerait donc de l'évolution des mentalités⁵⁰.

6.2.1 Spécialisation et affaiblissement

Parmi les différents types de changement sémantique listés ci-dessus, ceux qui concernent la disparition de manière la plus évidente sont la spécialisation et l'affaiblissement. Pour le premier type, on peut prendre comme exemple dans notre corpus *relaissier*, qui se spécialise dans le domaine de la chasse et abandonne donc son emploi réitératif⁵¹. L'affaiblissement est l'affaiblissement de l'expressivité d'un sens, qui perd donc ses emplois expressifs. On pourrait ici prendre l'exemple de *aerdre*, qui perd progressivement ses emplois violents⁵². On distingue ici déjà deux types de perte : la perte d'un emploi dû à la spécialisation et la perte d'un trait sémantique du mot, qui entraîne le désemploi. L'affaiblissement d'un sens est un cas d'obsolescence en cours, tout comme la restriction d'emploi est un stade avancé de l'obsolescence.

49. M. Glessgen, *Linguistique romane...*, p. 285.

50. S. N. Dworkin, « Lexical Change »..., p. 605, plaide pour l'établissement de catégories sémantiques en fonction de leur degré d'atteinte par l'obsolescence : « *Insufficient work has been done so far for linguists to determine whether cross-linguistic guiding principles may direct lexical loss. Are there some semantic categories or parts of speech that show a greater degree of lexical loss ? Are words that carry a negative semantic load more prone to replacement ? Has the of homonymic clash in lexical loss been exaggerated ? What is the role of the alleged quest by speakers to find more expressive designation for a given concept ?* »

51. Cf. la notice sur *relaissier*.

52. Cf. la notice sur *aerdre*.

6.2.2 Chronologies du phénomène

La question du stade avancé renvoie à la question de la chronologie du phénomène. Sur le plan sémantique, la disparition d'un sens est l'état résultatif (le sens n'existe plus), tandis que l'obsolescence sémantique témoigne d'un usage qui est en train de se perdre. Nous parlons bien d'un usage en train de se perdre, ce que permet de cerner la notion d'obsolescence. En effet, dans le cadre du changement sémantique, il est souvent question de « changement de sens » : « Le terme “changement de sens” suggère que le sens d'une lexie se modifie graduellement du commencement du changement à son aboutissement. »⁵³ L'appellation est problématique, puisque si la discontinuité des usages est réelle, celle des sens pose question : « Quel pourrait être le sens d'un mot entre le moment initial du changement sémantique et le moment final ? »⁵⁴ Il est donc plus exact de parler d'usages obsolescents.

Dans ce cas, cependant, si c'est l'usage qui fait la perte de sens, la perte d'expressivité précédemment évoquée de *aerdre* est elle-même liée à des emplois qui font perdre ce trait sémantique particulier. C'est en effet le cas : notre hypothèse est que le développement de nouveaux registres littéraires conduit à des emplois du mot dans des contextes moins violents que ceux des romans dans lesquels les chevaliers s'écharpent. C'est donc bien l'usage qui est à chaque fois en cause.

Origines

Dans le cadre du changement sémantique, c'est un changement d'usage qui est impliqué : « Si les mots et les lexies changent de sens, c'est donc en général parce que les locuteurs leur prêtent lors de leur emploi dans certains contextes un nouveau sens, en plus de leur(s) sens déjà conventionnel(s), et que ce nouveau sens se répand ensuite dans la communauté et se conventionnalise. »⁵⁵

Se retrouve ici l'idée un changement qui survient en plusieurs phases : d'abord, le nouvel usage, « la phase de l'innovation sémantique », puis l'adoption de l'usage, « la diffusion du nouveau sens et de sa conventionnalisation ou lexicalisation »⁵⁶. La troisième phase serait celle de la « disparition de l'ancien sens »⁵⁷. Cependant, cette phase de disparition n'est pas nécessaire : un changement additionnel — en ce sens qu'un sens est ajouté à un mot — n'implique pas nécessairement la disparition d'un sens ancien. La conservation des sens anciens est ce qui crée la polysémie : « Puisque les sens que les mots avaient déjà avant le développement du nouveau sens ne disparaissent pas immédiatement (et ne disparaissent

53. W. De Mulder, « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques »..., p. 1807.

54. *Ibid.*

55. *Ibid.*

56. *Ibid.*

57. *Ibid.*

par ailleurs pas toujours), les mots sont pour la plupart polysémiques. »⁵⁸ La polysémie, en synchronie, serait donc le résultat du changement sémantique en diachronie⁵⁹. La polysémie résulte de la coexistence de plusieurs sens pour un même mot : ce sont des sens qui se sont conservés, qui n'ont pas disparu. La polysémie est la preuve que la disparition n'est pas une conséquence nécessaire du changement sémantique.

Une conséquence ?

Si elle n'est pas nécessaire, la disparition peut tout de même être une conséquence d'autres types de changement sémantique. Par exemple, un renforcement de sens peut conduire à une obsolescence. Ainsi, dans notre corpus, les emplois concrets de *menu* sont renforcés par le nouveau sens pris par l'emploi adverbial dans le cadre de l'expression *hacher menu*, par changement métonymique. L'emploi temporel de l'adverbe, prenant le sens de "souvent", isolé, disparaît, tandis que l'emploi signifiant "finement, avec art", survit un peu plus longtemps, probablement du fait de son lien plus fort avec l'aspect concret.

La disparition de sens peut éventuellement apparaître comme conséquence d'autres types de changement. Il faudrait aussi évaluer si la chronologie des phénomènes ne peut pas être renversée. L'apparition d'un nouveau sens est le fruit d'un des mécanismes évoqués ci-dessus, par exemple, une métonymie, au même titre que la disparition. On suppose des étapes : innovation, diffusion, disparition. Est-il possible d'imaginer que d'autres scénarios puissent intervenir : disparition, diffusion, innovation ? Par exemple, une spécialisation peut-elle être à l'origine d'une innovation ?⁶⁰

Laissant la question de côté, nous revenons à l'affirmation que, puisque la disparition d'un sens n'est pas une phase nécessaire au changement sémantique, c'est que d'autres facteurs expliquent le mécanisme. Le changement sémantique n'est pas le seul phénomène à l'origine de l'obsolescence.

Motivations

Paraît alors particulièrement intéressant de pouvoir déterminer si des motivations particulières sont à l'origine des restrictions et affaiblissements, processus de l'obsolescence. Ci-après sont présentés des cas relevés dans nos notices⁶¹, qui peuvent correspondre aux motivations particulières exposées plus haut.

58. *Ibid.*

59. « *Polysemy is, roughly, the synchronic reflection of diachronic-semantic change.* » (D. Geeraerts, *Diachronic Prototype Semantics...*, p. 6)

60. Nous ne répondrons pas à cette question dans le cadre de cette étude.

61. Auxquelles nous renvoyons donc.

La motivation 1, l'expression de nouveaux concepts, peut par exemple concerner le verbe *araisnier*. Les sens premiers, attestés dans le manuscrit, sont “adresser la parole [à qqu'un]”, “provoquer [qqu'un]”. Cependant, probablement du fait de l'importance que prend la dimension argumentative, le sens de “exposer des arguments [à qqu'un]”, pour la forme refaite *raisonner*, émerge au XIV^e siècle. La motivation 2, l'expression de concepts abstraits ou d'autres concepts qui sont plus éloignés de la perception, peut par exemple être observée dans l'évolution du verbe *aconsivre*. Le sens attesté en Ao est un sens concret, “atteindre en frappant”. Il connaît l'émergence d'un nouveau sens abstrait, par métonymie, “percer à jour”.

La motivation 3, les changements socio-culturels, peut par exemple expliquer l'affaiblissement de sens de *afier*, passant du sens de “s'engager [à qqe ch. auprès de qqu'un]” à “assurer”, dans le cadre de l'abandon des relations de féodalité et de celui, consécutif, de l'importance associée à l'engagement dans une relation inter-personnelle. La motivation 4, établissant comme motivation les relations conceptuelles et factuelles étroites entre les éléments d'un même scénario, peut également être à l'origine de pertes de sens. Par exemple, la famille de mots de *espoir*², “peut-être”, évolue vers la dimension sémantique de l'espérance, au détriment de la dimension sémantique originale de la supposition.

La motivation 5, les irrégularités lexicales, peut aussi toucher un phénomène d'obsolescence. Dans ce cadre, les étymologies populaires conduisent à des réanalyses. Il nous semble que la réanalyse peut conduire à l'obsolescence si elle est infructueuse : par exemple, notre hypothèse est que *haitier* a été réanalysé comme un dérivé de *souhaitier*, ce qui provoque un non-sens. Au sein de la motivation 6 apparaît le tabou, dont nous avons déjà parlé dans nos facteurs d'obsolescence, au sein du chapitre précédent.

Toutes les motivations peuvent donc servir à l'explication de l'obsolescence. Cependant, ici aussi, on peut observer un décalage dans la chronologie des phénomènes : dans le cas de la motivation 6, le tabou, la motivation touche directement le mot concerné par l'obsolescence, mais ce n'est pas nécessairement le cas, par exemple dans le cadre du phénomène d'obsolescence bien connu et déjà évoqué de *traire* par rapport à *tirer* : dans ce cadre, l'expression de concepts émotionnellement marqués concerne *tirer*, dont la plus grande expressivité a une influence sur l'obsolescence de *traire*. Cela semble également concerner les motivations 3, 4 et 5.

Dans le cadre des motivations 1 et 2, la chronologie de l'obsolescence est nécessairement conséquente : la motivation étant liée à l'expression de nouvelles données, l'obsolescence intervient comme une conséquence des nouveautés introduites.

Mais cette conséquence ne se produit que lorsque d'autres facteurs entrent en jeu. C'est ici l'intérêt particulier de l'application de la grille des motivations à nos phénomènes : elle permet d'appuyer notre propos sur la nécessité d'une multi-factorialité dans le mécanisme

de l'obsolescence. Par exemple, dans le cas de la réanalyse supposée de *haitier*, il faut noter qu'elle a pu avoir lieu après la réfection de *sohaidier* en *souhaitier*, en considérant ce dernier comme un verbe préfixé. Son sémantisme étant plus fort, et la position de *haitier* par ailleurs fragilisée, c'est ce dernier qui aurait ainsi été évincé. Cette hypothèse en reste une, sans données attestant de cas de réanalyse dans des textes. Elle est néanmoins intéressante par cette idée d'infructuosité et par le fait qu'elles s'inscrivent dans un processus multi-factoriel. L'exposé des phénomènes d'après les motivations seules ne permet pas de comprendre l'obsolescence de sens, pas plus que l'identification des différents mécanismes à l'œuvre.

Il semble donc que la disparition d'un sens puisse être la conséquence de n'importe laquelle des motivations dont la tradition d'études a établi la typologie. Cependant, la notion d'une chronologie des phénomènes intervient, si l'on se place du point de vue de la disparition. Par ailleurs, dans un emploi strict, la disparition de sens ne concerne que le mécanisme de la spécialisation. Si l'on se place dans une chronologie plus large, cependant, la disparition peut être la conséquence de n'importe quel autre changement sémantique. Elle n'y est cependant pas attestée systématiquement. C'est donc la présence d'autres facteurs qui peuvent expliquer la disparition.

Reste la question de l'affaiblissement. À nos yeux, elle reste un type de changement important. Si elle est la conséquence d'autres changements, c'est au même titre que les motivations décrites *supra*, concernant de manière indirecte le phénomène de la disparition de sens. Elle nous intéresse donc en tant que phénomène d'un processus au long cours — qui peut d'ailleurs aboutir ensuite à une restriction de sens, phénomène que la notion d'« obsolescence » met bien en valeur.

Ce court aperçu de la question du changement sémantique a permis d'évaluer la place de l'obsolescence dans ce mécanisme. Le cadre du changement sémantique est intéressant car il concerne la dimension cognitive. Les questions qui nous intéressent, dans ce cadre, sont à la fois de nature typologique et sémantique : y a-t-il des pertes de sens liées à un type de changement particulier ? Y a-t-il des types de changement qui sont favorables à une perte de sens ? Y a-t-il des scénarios d'évolution sémantique qui favorisent les pertes de sens ? Pour répondre à ces questions, la première étape consiste à pouvoir repérer les mots qui semblent avoir changé de sens au sein de notre corpus.

6.3 Capter le changement sémantique à l'aide des *word embeddings*

Au sein du chapitre 3, nous avons introduit la notion de co-occurrence et mis en évidence l'importance du contexte des mots pour comprendre le sémantisme lexical. Les méthodes computationnelles se sont démultipliées depuis une dizaine d'années pour permettre une telle approche. Les plongements de mots, notamment, connaissent un grand succès, du fait de leur capacité à représenter l'espace sémantique de textes, particulièrement dans le cadre d'une évolution diachronique. Nous allons donc essayer de nous saisir de cet outil afin de présenter un aperçu du changement sémantique, dans son rapport à l'obsolescence, au sein de notre corpus.

6.3.1 Principe de fonctionnement

Les *word embeddings*

Les *word embeddings*, ou plongements de mots, fonctionnent sur le même principe que les co-occurrences, avec l'idée fondamentale qu'un mot prend un sens similaire dans un contexte similaire. Chaque mot est ainsi représenté sous forme de vecteur, calculé à partir des différents contextes dans lequel ses occurrences apparaissent⁶². Les mots sont positionnés dans un espace sémantique en fonction de leur position par rapport aux autres mots : chaque vecteur-mot est donc positionné par rapport aux autres vecteurs-mots en fonction de leurs emplois respectifs dans les textes sur lesquels la méthode est appliquée⁶³. La méthode implique d'entraîner un modèle sur le corpus : en « lisant » le corpus, le modèle en apprend la représentation⁶⁴.

62. C'est une méthode « *closed to co-occurrence based methods in that they create an n-dimensional vector space in which each word lives. Words close in the space should be similar in meaning.* » (Nina Tahmasebi, et al. (éd.), *Computational Approaches to Semantic Change*, Berlin, 2021, DOI : 10.5281/zenodo.5040241, p. 23)

63. « *Word vectors represent a multidimensional network of relations between words in a large textual corpus. Word vectors are representations based on the distributional hypothesis, which assumes that words tend to be similar if they occur in a similar context. The meaning of words is represented by the relative positions of their vectors in that semantic space.* » (Jaap Verheul, Hannu Salmi, Martin Riedl, Asko Nivala, Lorella Viola, Jana Keck et Emily Bell, « Using Word Vector Models to Trace Conceptual Change over Time and Space in Historical Newspapers, 1840–1914 », *Digital Humanities Quarterly*, 16–2 (2022), p. 1-15, URL : <http://digitalhumanities.org/dhq/vol16/2/000550/000550.html> (visité le 17/01/2023), p. 11)

64. La notion de prédiction qu'il y a derrière la méthode des *word embeddings* constitue sa principale différence avec l'approche co-occurrence : « *Embeddings rely on predicting rather than counting. Implicitly, they capture similar information and have in some cases been shown to be equivalent mathematically, but in general they are better at abstracting and summarizing information from the corpus.* » (*Computational Approaches to Semantic Change...*, p. 23)

Cette présentation plus que sommaire des plongements de mots permet néanmoins de comprendre un point important : puisqu'un vecteur est créé pour chaque mot en fonction de ses emplois, les mots peu employés vont avoir des vecteurs peu signifiants. Le problème majeur des plongements de mots réside dans la représentation des mots à faible occurrence. Puisque les études qui emploient ce genre de technique se basent sur de larges corpus, elles n'y sont généralement pas confrontées, mais c'est une difficulté qui concerne le présent travail.

Plongements de mots en diachronie

Avec le succès des *word embeddings*⁶⁵, de nombreux travaux ont été menés. Un intérêt s'est particulièrement développé pour la question de la captation du changement sémantique en diachronie grâce à ces méthodes. Le travail fondateur de cette nouvelle approche est celui de Hamilton, Leskovec et Jurafsky⁶⁶. Contrairement à notre étude, ces travaux de recherche portent sur des corpus très larges, contenant un nombre de données extrêmement important. Cela permet la mise en évidence de comportements récurrents et l'identification de lois du changement sémantique⁶⁷.

Les méthodes cherchant à employer les plongements de mots en diachronie rencontrent des problèmes relatifs à l'obtention d'un même espace pour chaque tranche de corpus, afin d'obtenir, pour chacune d'elles, des résultats comparables :

It usually does not make sense to, for example, directly calculate cosine similarities between embeddings of one and the same word in two different models. The reason is that most modern word embedding algorithms are inherently stochastic and the resulting embedding sets are invariant under rotation. Thus, even when trained on the same data, separate learning runs will produce entirely different numerical vectors. [...] It means that even if word meaning is completely stable, the direct cosine similarity between its

65. Dont le point de départ peut se situer avec la publication de Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen, Greg Corrado et Jeffrey Dean, « Distributed Representations of Words and Phrases and Their Compositionality », dans *Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems*, New York, 2013, t. 2, p. 3111-3119, DOI : 10.5555/2999792.2999959.

66. William L. Hamilton, Jure Leskovec et Dan Jurafsky, « Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change », dans *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Volume 1 : Long Papers*, Berlin, 2016, p. 1489-1501, DOI : 10.18653/v1/P16-1141. L'explosion des différentes approches de ces plongements de mots fait que dès 2018, un état des lieux est fait dans Andrey Kutuzov, Lilja Øvrelid, Terrence Szymanski et Erik Velldal, « Diachronic Word Embeddings and Semantic Shifts : A Survey », dans *Proceedings of COLING 2018*, 2018, p. 1-14, URL : <http://arxiv.org/abs/1806.03537> (visité le 07/12/2020).

67. W. L. Hamilton, J. Leskovec et D. Jurafsky, « Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change »..., p. 1489, proposent ainsi dans leur article « *two quantitative laws of semantic change : i) the law of conformity — the rate of semantic change scales with an inverse power-law of word frequency ; ii) the law of innovation — independent of frequency, words that are more polysemous have higher rates of semantic change* ».

*vectors from different time periods can still be quite low, simply because the random initializations of the two models were different.*⁶⁸

La réalisation de plongements de mots en diachronie ne consiste donc pas simplement à appliquer un modèle sur des textes d'un corpus, ce qui donnerait des résultats complètement ininterprétables, puisqu'il serait impossible de comparer les chiffres des vecteurs.

Méthode retenue

Plusieurs méthodes ont été développées pour pallier ce problème. Parmi elles, nous avons décidé d'employer la méthode proposée par la bibliothèque `twec`. TWEC (*Temporal word embeddings with a compass*) est une méthode qui a été développée en 2018-2019 par Di Carlo, Bianchi et Palmonari⁶⁹ et qui fonctionne sur `word2vec`⁷⁰. Ce fonctionnement et l'implémentation sous forme de bibliothèque python nous garantissent une simplicité d'utilisation.

Le fonctionnement de TWEC repose sur la distinction de deux phases d'entraînement des modèles, une première sur l'ensemble du corpus, et une seconde sur les tranches du corpus à comparer. Cela permet de pallier le problème de la création de systèmes de coordonnées différents :

*Because of the stochastic nature of the neural networks training process, if we apply a word2vec-like model on each slice [of the corpus], the output vectors of each slice will be place in a vector space that has a different coordinate system [...] To be able to compare embeddings across time, their vector spaces corresponding to different time periods have to be aligned.*⁷¹

6.3.2 Application

L'entraînement, d'abord sur tous le corpus, puis sur ses tranches, se fait sur des versions .txt des textes de nos deux témoins, plus précisément sur les lemmes correspondant à cha-

68. A. Kutuzov, L. Øvrelid, T. Szymanski, *et al.*, « Diachronic Word Embeddings and Semantic Shifts... », p. 6.

69. Valerio Di Carlo, Federico Bianchi et Matteo Palmonari, « Training Temporal Word Embeddings with a Compass », *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 33 (2019), p. 6326-6334, DOI : 10.1609/aaai.v33i01.33016326

70. T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, *et al.*, « Distributed Representations of Words and Phrases and Their Compositionality »...

71. V. Di Carlo, F. Bianchi et M. Palmonari, « Training Temporal Word Embeddings with a Compass »..., p. 6326-6327. Les auteurs de continuer : « *The heuristic consists in keeping one kind of embeddings frozen across time, e.g. the target embeddings, and using a specific temporal slice to update the other kind of embeddings e.g. the context embeddings. The embedding of a word updated with a slice corresponds to its temporal word embedding relative to the time associated with this slice. The frozen embeddings act as an atemporal compass and make sure that the temporal embeddings are already generated during the training inside a shared coordinate system.* »

cune des occurrences, afin de réduire les problèmes liés à la variation graphique. Ce choix a néanmoins comme défaut de faire perdre une partie de la variabilité propre aux occurrences de chacun des lemmes.

Méthode d'évaluation

La question de l'évaluation des modèles de plongement de mots est toujours débattue. Le meilleur moyen de s'assurer que le plongement de mots est cohérent et assure une bonne représentation de l'espace sémantique reste de faire évaluer les résultats que donne le modèle par un être humain ⁷².

Un modèle issu de `word2vec` propose des fonctionnalités qui permettent l'évaluation des similarités entre les mots. Ainsi, des mots proches sémantiquement sont dits similaires dans le plongement de mots. Par exemple, dans nos témoins, les mots *assemblée* et *meslée*, décrivant différents types de combat, ont une similarité plus haute que celle qui est donnée pour le rapport entre *assemblée* et *pechié*. Les modèles permettent également d'observer si les rapports sémantiques établis sont cohérents ou non. Ainsi, il est possible de regarder les résultats que donne un modèle en fonction des analogies que celui-ci peut effectuer. Ces analogies se présentent sous la forme d'équations du type : `roi+dame-chevalier`. La réponse attendue ici est *röine1*, puisque *reine* est à *roi* ce que *dame* est à *chevalier*.

Les modèles créés sur le corpus et ses tranches doivent être entraînés sur leurs données. À force d'entraînement, le modèle devient meilleur pour la représentation sémantique de chacun des mots. Afin d'obtenir le meilleur modèle possible, un test a été créé. Chaque phase d'entraînement crée un nouveau modèle. Ce modèle est ensuite évalué. Le modèle ayant obtenu le meilleur score pour l'évaluation est retenu.

La méthode d'évaluation consiste en la production d'une réponse adéquate aux analogies de type `roi+dame-chevalier`. Les réponses attendues — dans ce cas, *reine* (correspondant au lemme *röine1*) — sont pré-établies dans un fichier `.csv` ⁷³. Si une réponse correcte est obtenue, le modèle obtient un score de 1. Le modèle répond à l'ensemble des requêtes et son score est ainsi établi. Le tableau 6.1 présente des exemples de requête faites.

72. Le jugement humain est donc le seul à pouvoir attester de l'efficacité ou non du modèle : « *To evaluate the word representation system intrinsically, the most popular approach is to collect a set of word pairs and compute the correlation between human judgment and system output.* » (Zhiyuan Liu, Yankai Lin et Maosong Sun, *Representation Learning for Natural Language Processing*, Singapour, 2020, DOI : 10.1007/978-981-15-5573-2, p. 36)

73. Cf. le fichier `requetesTestModele.csv`, au sein des annexes numériques.

requête	attendu modèle 1	attendu modèle 2	autre réponse possible
roi2+dame-chevalier	röine1	röine1	Guenievre
fil2+oncle-pere	nevo	nevo	NA
Lancelot+Guenievre-Artu	Roestoc	Roestoc	Malehaut
povre+richece-povreté	riche	riche	large
bonté+mauvais-bon	mal1	mal1	pëor
espee+heaume-main2	chief1	chief1	col
espee+ferir-traire	glaive	glaive	NA
novele+requerre-demander	conseil	conseil	NA
desus+aval-amont	desoz	desoz	NA
destre+laienz-senestre	çaienz	çaienz	enz
regarder+öir-vëoir	escouter	escouter	NA
nuit+tierce-jor	vespre	vespre	NA

TABLE 6.1 – Exemples de requête pour l'évaluation du modèle

On trouve dans ce tableau les exemples de requête, les réponses attendues, pour le modèle 1, puis pour le modèle 2. Elles sont dans la plupart des cas similaires, sauf dans des cas où un mot obsoléscent en Ao est remplacé par un autre en Ez. C'est ainsi le cas de la requête *dolent+joie-dolor*, pour laquelle la réponse attendue dans le manuscrit est *lié1*, et *joios* dans l'incunable. C'est aussi le cas de la requête *doner-don-celer1*, pour laquelle la réponse est *rien* en Ao et *chose* en Ez. L'établissement des bonnes requêtes à faire, et de l'attendu, vient à la suite d'un tâtonnement sur les valeurs correctes à faire émerger, ainsi que d'une bonne connaissance du corpus.

Les requêtes faites pour l'évaluation du modèle sont de plusieurs types. Elles permettent de tester tant les dimensions spatiales (*desus+laienz-amont*) que temporelles (*nuit+tierce-jor*), les rapports sémantiques généraux (*espee+heaume-main2*), la structuration grammaticale générale (*povre+richece-povreté*), les relations entre personnages (*Lancelot+Guenievre-Artu*).

Les tests des modèles se font sous forme de boucle : un modèle est entraîné, doit répondre aux questions, obtient un score. Si le score est jugé insuffisant, le modèle est à nouveau entraîné, de manière à ce que ce soit le meilleur modèle qui soit finalement établi. Notre modèle le plus haut a une valeur de 37 points. La boucle fait varier les différents paramètres du modèle⁷⁴.

74. Le script de type notebook permettant de faire fonctionner la boucle est `scriptProdModelBoucle.ipynb`, au sein des annexes numériques. Les paramètres des différents modèles testés et leur résultat au test apparaissent dans le fichier `dfParametresModelesBoucle-avecModele37pts.csv`. Les paramètres de notre meilleur modèle correspondent à une valeur `diter` (le nombre d'itérations sur chacune des tranches du corpus) de 17, une valeur `siter` (le nombre d'itérations sur le corpus total) de 17, une `size` (la taille des vecteurs) de 32, un `negsam` (un échantillonnage négatif, permettant un échantillonnage dans les réponses négatives au modèle, afin de ne pas trop alourdir l'apprentissage du modèle) de 5 et une `window` (fenêtre d'occurrences) de 5.

Les modèles ainsi évalués, de manière empirique, sont des modèles qui encapsulent bien la dimension sémantique propre à chaque témoin. Le taux élevé de bonnes réponses des différents modèles aux requêtes est assez impressionnant : nous n'espérons pas de si hauts résultats. En effet, au vu du nombre peu élevé de nos données, quelques centaines de milliers d'occurrences, nous avons peur que les modèles échouent à proposer une bonne représentation sémantique. Or les réponses aux requêtes sont tout à fait satisfaisantes⁷⁵. Cela est probablement dû à la grande homogénéité du lexique employé et à la présence de scènes similaires au sein du récit. A. Combes parle ainsi d'« uniformité du matériel lexical et grammatical employé » associée à une « homogénéité diégétique »⁷⁶, qui s'inscrit dans une longue tradition littéraire : « Ce phénomène de type formulaire correspond à une tradition littéraire qui remonte à la chanson de geste et se manifeste dans tout le roman français du XIII^e. »⁷⁷ L'aspect formulaire du récit, du fait de la répétition des mêmes structures en son sein qu'il implique, assure une bonne représentativité de l'espace sémantique par nos modèles.

Les résultats des deux modèles retenus sont consultables dans le fichier `resultsAnalogie Modele7-37pts.csv`. Les requêtes auxquelles les modèles ont le plus de difficulté à répondre apparaissent dans le tableau 6.2⁷⁸.

Si les modèles échouent à obtenir les points de l'évaluation, on peut noter que peu de réponses sont vraiment aberrantes. Par exemple, la réponse *prisier* du modèle 2 à la requête *häine,häir,amor* correspond au même champ lexical de l'attendu *amer1*; les réponses des deux modèles à la requête *demander,novele,requerre,guerredon* et *enseignement*, sont aussi compréhensibles dans le cadre de la réponse attendue *conseil*. Certaines autres réponses sont moins satisfaisantes, comme celle du modèle 1 à la requête *povreté,povre,richece,feste1*, ou à la requête *senestre,destre,laienz,jaiole*, car elles ne correspondent pas à la partie du discours attendu. Néanmoins, le sémantisme des éléments fait toujours sens. En revanche, les réponses du modèle 2, *ëagier* pour la requête *roi2,chastel,vavassor* et *on* pour la requête *pechëor,pechié,prodome* sont aberrantes.

Il faut par ailleurs noter qu'aucun des modèles entraînés ne réussit à résoudre les requêtes *bon,bonté,mauvais,premier,däerrain,sol1* et *perdre,perte,gäaignier1*⁷⁹. Cela est intéressant, car tend à montrer, pour la première requête, la non-équivalence entre le rapport

75. Cette affirmation est à la fois vraie et à nuancer. Notre meilleur modèle obtient 37 points sur 64, ce qui fait un taux de réussite assez faible, un peu moins de 58% — une partie des résultats n'étant pas employé dans l'évaluation, mais indiqué pour assouvir notre curiosité. Néanmoins, au vu du petit nombre de données sur lesquelles nous travaillons, il nous semble que c'est un résultat satisfaisant.

76. A. Combes, *Les Voies de l'aventure...*, p. 383, déjà cité.

77. *Ibid.*

78. Les requêtes prennent ici un aspect différent de celles présentées dans la table 6.1 qui explicitait les rapports. Ici, il faut lire $x1$ est à $x2$ ce que $y1$ est à $y2$, où $y2$ est la valeur à résoudre.

79. Les points totalisés par chacune des requêtes se trouvent dans le fichier `dfPtsParRequetesBoucle.csv` dans les annexes numériques.

requête	réponse modèle 1	réponse modèle 2	pts 1	pts 2	possibilité de réponse
Artu,Lancelot,Guenievre	röine1	Malehaut	0.0	1.0	Malehaut/Roestoc
povreté,povre,richece	feste1	large	0.0	1.0	riche/large/debonaire
bon,bonté,mauvais	perte	pröece	0.0	0.0	mal1/pëor
traire,espee,ferir	gole	glaive	0.0	1.0	glaive
chevalier,vaslet,dame	damoisele	röine1	1.0	0.0	damoisele
cuer2,pro,cors1	conquerre	mill	0.0	0.0	poissant
pröece,pro,mal1	prodome	non	0.0	0.0	mauvais/desléal
roi2,chastel,vavassor	paveillon	ëagier	1.0	0.0	paveillon
roi2,cort1,röine1	message1	Roestoc	0.0	0.0	dame
chevalier,compagnon,roi2	tref2	cort1	0.0	1.0	maisniee/cort1
pechëor,pechié,prodome	chevalerie	on	1.0	0.0	chevalerie
häine,häir,amor	amer1	prisier	1.0	0.0	amer1
doner,don,celer1	rien	ce1	1.0	0.0	rien/chose
demander,novele,requerre	guerredon	enseignement	0.0	0.0	conseil
senestre,destre,laienz	jaiole	enz	0.0	1.0	çaienz/i2/enz
mouvoir,partir,sejorner	Gales	herbergier	0.0	1.0	herbergier/aaisier
premier,däerrain,sol1	trois	charnement	0.0	0.0	ensemble
perdre,perte,gäaignier1	Damnedeu	debonaire	0.0	0.0	gäaing

TABLE 6.2 – Requêtes sur lesquelles nos modèles échouent

de l'adjectif *bon* avec le substantif *bonté* et de l'adjectif *mauvais* avec le substantif *mal1*. Pour la seconde, il nous semble que cela témoigne d'une trop grande restriction dans la réponse demandée : répondre *trois*, comme le fait le modèle 1, est tout à fait satisfaisant, et démontre que l'écart sémantique entre la solitude et l'accompagnement est bien capturé. Enfin, la dernière requête nous paraît pointer une difficulté propre à notre corpus, avec des différences de fréquence importantes d'un mot à l'autre, qui font perdre l'équivalence sémantique que l'on pourrait présupposer exister entre des mots.

6.3.3 Le changement sémantique au sein de notre corpus

La technique des *word embeddings* permet donc de capter une évolution dans la similarité d'un mot avec un autre mot. À partir de la définition d'un modèle, il est possible d'obtenir des scores de similarités entre les mots, mais aussi de visualiser l'espace sémantique ainsi établi. La visualisation de l'espace sémantique de nos deux témoins corrélés permet de faire émerger les cas de changement sémantique.

Principes de la représentation

Les représentations des *word embeddings* se font sous forme d'analyses en composantes principales (ACP)⁸⁰. Elles permettent la visualisation des données sur un plan, à partir de la réduction de l'information. Il est certain que cette réduction d'information entraîne une perte de la finesse des données initiales, mais c'est une technique intéressante à utiliser lors de la manipulation d'un nombre important de données. Il faut néanmoins faire attention à la qualité de la représentation : les deux axes du plan ne contiennent pas l'ensemble de l'explication de la variance. Par ailleurs, dans ce type de représentation, il est d'usage de dire que les individus (les données) représentés près de l'origine sont mal représentés par rapport à ceux qui en sont éloignés.

En employant cette méthode, nous cherchons à identifier des mots qui subiraient un changement sémantique. L'identification passe par l'observation des glissements de la position des mots sur les graphiques. Nous voulons donc voir si des mots apparaissent comme changeants, mais aussi observer les cas déjà identifiés en 5.5.2, la section des lemmes spécifiques à Ao, témoignant d'un désemploi — qui pourraient donc être des cas de changement sémantique. Les graphiques qui suivent sont issus de la projection des mots sur le plan de l'ACP. Leur position est indiquée en fonction de leur vecteur dans le plongement de mots, résumé par l'ACP. Chaque point correspond à un lemme. Sur l'ensemble des graphiques, les lemmes en rouge sont ceux de Ao et les lemmes en bleu ceux de Ez.

Projeter l'ensemble des mots sur le plan produit des graphiques illisibles. Nous nous sommes donc attachée à élaborer une sélection de mots à projeter, en partant de la matrice contenant l'ensemble des vecteurs. Notre première sélection a porté sur les tranches de fréquence des mots. En effet, comme mentionné *supra*, les mots peu fréquents ne sont pas bien représentés dans les *word embeddings*. Les tranches de fréquence les plus élevées seront donc mieux représentées. Nous avons également fait le choix de ne pas faire apparaître les intitulés de tous les lemmes ainsi sélectionnés, mais seulement certains, afin de rendre le graphique lisible. Les critères de sélection des intitulés portent sur la spécificité des lemmes dans le manuscrit et des lemmes les plus similaires aux lemmes préalablement identifiés dans les plongements de mots. Pour que les graphiques soient signifiants, nous avons récupéré les lemmes équivalents en Ez. Par exemple, en 6.1, *rien* apparaît car il a un indice de spécificité situé entre 4 et 6 en Ao — critère de sélection sur l'indice de spécificité. Est donc aussi récupérée la position de *rien* telle qu'elle apparaît en Ez. Par ailleurs, *chose*, ayant un score de similarité proche de celui de *rien*, est aussi représenté, pour Ao et pour Ez. C'est en suivant cette technique que nous avons pu élaborer une représentation de l'espace sémantique des

80. L'ACP est une méthode statistique d'appréhension des données qui permet de résumer un grand nombre d'informations sur une donnée — ici, les vecteurs des lemmes — en des variables explicatives.

témoins. Les légendes des graphiques détaillent les critères retenus.

Représentation générale

Le graphique 6.1 donne à voir une représentation générale de l'espace sémantique de nos deux témoins. Il permet de s'assurer de la qualité de la représentation. Cette qualité peut s'observer par la proximité des points représentant des mêmes mots dont l'usage est stable en Ao et en Ez : on observe ainsi, en bas du graphique, la quasi-identité des deux points de *Galehaut*, à gauche, la proximité de ceux de *vostre*, à droite, celle de ceux de *ferir*. Il est possible de noter l'isolement de *conte2*, en bas du graphique, en Ao, probablement du fait de son plus grand usage dans des séquences introductives (*Or dit li contes que...*) en Ao qu'en Ez ; l'isolement de *ci*. On observe sur ce graphique la polarité entre, à gauche, ce qui relève du discours direct (avec les pronoms personnels de première et de deuxième personnes) et, à droite, le champ lexical du combat.

Le reste du graphique demeure peu lisible. C'est pourquoi nous avons restreint la sélection sur le graphique 6.2, en centrant la représentation sur les mots les plus spécifiques en Ao. Sur ce graphique, plusieurs éléments sont intéressants. D'une part, on observe, à droite, l'excentricité de *durement2* pour Ao, alors qu'il se situe au centre du nuage en Ez. Sur la droite, toujours, on observe le fort décalage de position entre *regarder* en Ao et *regarder* en Ez, témoignant d'un probable changement sémantique (qui est à mettre en correspondance avec l'obsolescence de *esgarder*), également le changement de la position de *si*, qui, pour Ao, se trouve proche de *frein*, alors qu'il se situe plus bas pour Ez. Ce point est d'ailleurs proche du point qui recoupe *remanoir* et *demorer*, témoignant de la même place qu'occupent les deux verbes dans l'espace sémantique. Dans ce dernier cas, il ne s'agit pas d'un changement sémantique de mot, mais d'un changement de désignation du concept, qui apparaît clairement ici.

FIGURE 6.1 – Représentation des plongements de mots permettant d’avoir une vision générale de l’espace sémantique. Les intitulés des lemmes apparaissent pour ceux qui correspondent à une spécificité entre 4 et 6 en Ao et leur dix mots les plus similaires. Les lemmes correspondants en Ez voient aussi leur intitulé s’afficher. La projection se fait en prenant en compte les mots des rangs de fréquence 40 à 400.

Quelques évolutions

Nous avons relevé un certain nombre de mots spécifiques en Ao par rapport à Ez. Du fait de la difficulté à représenter des mots à faible fréquence, la sélection pour la présentation s'est faite sur des lemmes connaissant des fréquences élevées. Les graphiques 6.3 à 6.9 représentent ainsi la position de *mouvoir*, *demorer*, *regarder*, *nul*, *lié1* et *joios*, *si* et *durement2* dans l'espace sémantique des deux témoins. Pour ces graphiques, la spécificité n'a pas été employée comme critère de sélection. Elle se base sur le mot obsolète et/ou le mot identifié comme lui étant corrélé⁸¹, sur les scores similaires, et sur les lemmes identifiés présents en Ez, au sein d'une tranche de fréquences. Le nombre moins élevé de mots rend les graphiques un peu plus lisibles.

Le premier graphique 6.3 représente la position de *mouvoir*. Le changement de sa position est extrêmement intéressant. En Ao, il est situé vers le bas du graphique, entre *remanoir* et *combatre*. Il est donc du côté de l'expression tant du séjour (également visible par le verbe *taire* qui apparaît dans le manuscrit dans les phrases de transition : *si se taist li contes...*) que de l'action. En Ez, *mouvoir* apparaît proche du nœud central, dont on peut voir qu'il se fait « chapeauter » par *remüer*. Il est aussi non loin de *defendre*. Cela témoigne probablement d'un changement d'usage : en Ao, il est le pendant du séjour, donc institué pour décrire le départ, tandis qu'en Ez il est plus proche du mouvement.

remanoir connaît un fort taux de désemploi : il passe de 200 à une occurrence. Du fait du comportement des plongements de mots, la représentation de mots à une occurrence échoue. Pour tâcher de voir l'évolution de ce mot, il faut partir de *demorer*, qui, passant de 96 à 237 occurrences, connaît une extension d'emplois. C'est ce mot qui connaît une évolution sémantique, employée ici comme témoignage de l'obsolescence d'un autre mot. Le graphique 6.4 représente ce changement sémantique. *demorer* en Ao est proche de *sejourner* et de *attendre*, du séjour et de la dimension temporelle de l'attente, tandis que *demorer* en Ez est extrêmement proche de *remanoir* en Ao.

Dans les considérations sur les lemmes spécifiques, en 5.5.2, la corrélation entre *esgarder* et *regarder* a été mise en évidence. Des remarques similaires à celles que l'on vient de faire sur *remanoir* et *demorer* peuvent être émises, puisque *esgarder* ne connaît aucune occurrence en Ez, tandis que *regarder* connaît 128 et 243 occurrences. C'est donc sur *regarder* que le graphique 6.5 s'établit. La position du verbe dans l'espace sémantique change effectivement : en Ao, il est proche d'un espace sémantique qui peut être qualifié (mais à partir d'intitulés de mots qui apparaissent en Ez) de doté d'une plus grande proximité spatiale : *uis*, *aprochier*, *sëoir*. *regarder* en Ez est plus proche de *esgarder*. Il est néanmoins moins proche du verbe que *demorer* ne l'est de *remanoir*, sur le graphique précédent.

81. Corrélation qui a été établie dans la section 5.5.2.

L'indéfini *nul* a également été identifié comme un lemme spécifique à Ao. L'évolution de sa position dans le réseau sémantique est constatée dans le graphique 6.6. En Ao, il est proche de *rien*, tandis qu'en Ez il est proche de *onque* et de *pas* (représenté pour Ao), donc plus proche de la dimension négative. *rien* en Ez se situe en dessous de ce pôle de mots négatifs. Dans le manuscrit, les emplois sont donc moins négatifs que dans l'incunable : l'évolution sémantique témoigne probablement d'un accroissement des emplois négatifs. Puisqu'il y a une perte d'emplois, donc une plus grande fréquence dans le manuscrit que dans l'incunable, il faudrait parler en réalité d'un moindre emploi des deux indéfinis dans des contextes positifs.

Le graphique 6.7 représente la position de *lié1* en Ao et de celle de *joios* en Ez dans le réseau sémantique. Il s'agit d'un cas encore différent de celui de *remanoir/demorer* et de *esgarder/regarder*. Dans ces deux derniers cas, il était possible d'observer si une substitution était effective à partir de l'étude comparée du mot supposé remplaçant dans les deux témoins. Dans le cas présent, si la corrélation entre *lié1* et *joios* est supposée à partir de leur indice de spécificité respectif et de la documentation lexicographique qui témoigne de leur synonymie, les emplois de l'un et de l'autre sont quasi exclusifs. Ainsi, *lié1* passe de 119 occurrences à douze, et *joios* de cinq à 98. Leur projection dans l'autre témoin est donc inefficace : il convient de récupérer les valeurs des deux lemmes pour les projeter. Le graphique résultant présente bien la proximité sémantique des deux mots. Sur le haut du pôle central, on peut également observer la proximité entre *irier* et *corrocier*, deux points qui se trouvent bien en opposition avec le champ lexical de la joie en bas du graphique.

Le mot qui a l'indice de spécificité le plus haut en Ao est l'adverbe *si*, avec un indice à plus de 196. Son emploi en Ez reste très important, avec plus de 2 600 occurrences. La représentation de leur projection ne pose donc pas de problème. Le graphique 6.8 permet d'observer le glissement de l'usage de l'adverbe. En Ao, il est proche de *et* et d'un de ses propres emplois agglutinés. Il est aussi proche de *lors* (représenté pour Ez) et non loin de *tantost* et de *maintenant*. Il semble donc clairement situé du côté de la structuration logique du propos. Sa place en Ez témoigne de sa plus grande marginalisation, puisqu'il se trouve isolé.

Un dernier adverbe pourrait ici être observé. Il s'agit de *durement*², dont le graphique 6.9 résume l'évolution. En Ao, il a une position marginale par rapport aux autres mots, tandis qu'en Ez il est proche de mots relevant du champ lexical du combat : *ferir*, *chëoir*, *brisier*. Il se situe aussi non loin des adverbes *tellement* et *fort*. En Ao, le mot étiqueté le plus proche de l'adverbe est *comencier*. Le rapprochement de l'adverbe avec la dimension inchoative témoigne de sa plus grande valeur aspectuelle dans le manuscrit que dans l'incunable.

FIGURE 6.3 – Représentation de *mouvoir* dans les plongements de mots. Les intitulés des lemmes apparaissent pour les 20 mots les plus similaires. Les lemmes correspondants en Ez voient aussi leur intitulé s’afficher. La projection se fait en prenant en compte les mots des rangs de fréquence 30 à 200.

FIGURE 6.4 – Représentation de *demorer* dans les plongements de mots. Les intitulés des lemmes apparaissent pour les 10 mots les plus similaires. Les lemmes correspondants en Ez voient aussi leur intitulé s’afficher. La projection se fait en prenant en compte les mots des rangs de fréquence 40 à 200.

FIGURE 6.5 – Représentation de *regarder* dans les plongements de mots. Les intitulés des lemmes apparaissent pour les 20 mots les plus similaires. Les lemmes correspondants en Ez voient aussi leur intitulé s’afficher. La projection se fait en prenant en compte les mots des rangs de fréquence 50 à 350.

FIGURE 6.6 – Représentation de *nul* dans les plongements de mots. Les intitulés des lemmes apparaissent pour les 10 mots les plus similaires. Les lemmes correspondants en Ez voient aussi leur intitulé s’afficher. La projection se fait en prenant en compte les mots des rangs de fréquence 30 à 550.

FIGURE 6.7 – Représentation de *lié1* et *joios* dans les plongements de mots. Les intitulés des lemmes apparaissent pour les 20 mots les plus similaires. Les lemmes correspondants en Ez voient aussi leur intitulé s’afficher. La projection se fait en prenant en compte les mots des rangs de fréquence 20 à 200.

FIGURE 6.8 – Représentation de *si* dans les plongements de mots. Les intitulés des lemmes apparaissent pour les 30 mots les plus similaires. Les lemmes correspondants en Ez voient aussi leur intitulé s’afficher. La projection se fait en prenant en compte les mots des rangs de fréquence 40 à 160.

6.3.4 Conclusion et limites

La représentation des projections de plongements de mots permet la visualisation de l'espace sémantique général des textes des témoins : elle permet de vérifier que l'espace sémantique représenté est cohérent, ce qui est particulièrement important dans le cadre de l'utilisation de plongements de mots en diachronie. Elle permet également de vérifier des cas de substitution, par exemple dans le cadre de la substitution de *lié1* par *joios*, en établissant leur proximité de position dans l'espace sémantique.

L'observation des graphiques présentant des ACP des plongements de mots autorise le commentaire de quelques phénomènes. À première vue, on observe ainsi les changements sémantiques de *mouvoir* (perte du sens du départ), de *nul* (perte des sens positifs), de *durement2* (perte de la valeur aspectuelle). Le changement de position de *si* pourrait témoigner de la perte d'un emploi structurant. Les changements sémantiques évoqués se situent du côté de la perte d'emploi.

Nous avons également vu les changements sémantiques de *demorer* et de *regarder* qui témoignent de l'obsolescence d'autres mots, *remanoir* et *esgarder*. *demorer* prend donc des emplois supplémentaires liés à la position qu'il permet d'exprimer, tandis que *regarder* semble se généraliser. Dans ces exemples, si le constat reste le même pour les deux états de langue donnés (deux changements sémantiques : une apparition de sens d'un côté, une disparition de sens de l'autre), la représentation ne permet pas de déterminer la chronologie des phénomènes. Les projections permettent en effet d'avoir des aperçus sur les phénomènes de changement sémantique — et même sur des substitutions, si l'on a des connaissances *a priori* sur les témoins étudiés —, qu'il convient ensuite de regarder de plus près⁸².

Les limites de ce travail résident tout d'abord dans la qualité de la visualisation. Chercher à représenter l'ensemble de l'espace sémantique rend les graphiques illisibles : il est nécessaire de procéder à une sélection. Cette sélection a nécessairement un effet sur la représentation. Par exemple, nous avons testé une augmentation de la tranche de fréquence des mots dans le cas de *durement2*, ce qui rendait l'opposition moins évidente. Nous avons évidemment privilégié ici la visualisation la plus parlante, qui soutient le plus notre propos, mais il faut reconnaître peut-être là un biais. Par ailleurs, certaines zones des graphiques sont surchargées de points, rendant difficile leur lecture.

Une autre limite provient du fonctionnement des plongements de mots, qui ont du mal à représenter les mots connaissant une faible fréquence. Ce dernier point est lié à la méthode même, qui s'appuie sur les valeurs contextuelles des mots : moins un mot a de valeur, c'est-à-dire moins il connaît d'occurrences, plus sa représentation est faible. Cela est particulièrement problématique dans notre étude, puisque nous travaillons à identifier les mots obsolètes

82. On se reportera ici aux notices sur *mouvoir*, *remanoir*, *esgarder*, *nul*, *lié1*, *si* et *durement2*.

qui, on l'a vu dès la section 3.1.1, sur le rapport général entre les lemmes et les occurrences, et dans la section 5.5.1, sur les lemmes absents en Ez, concernent principalement des mots à faible fréquence.

Le chapitre a permis l'approfondissement de notre aperçu sur les disparitions lexicales en abordant la question de l'obsolescence dans le cadre du changement sémantique. Il a permis de dresser un bref cadre théorique et d'esquisser des pistes de réflexion sur la question de la place des disparitions dans ce type de changement, à la fois sur les mécanismes qui pourraient les concerner, mais aussi sur les motivations à l'œuvre et sur la question de leur chronologie. Il a mis en valeur, encore une fois, l'importance de regarder les facteurs multiples à l'origine des différents types de disparition. La deuxième partie de ce chapitre s'est attachée à présenter une méthode innovante pour essayer d'observer les changements sémantiques témoignant d'une obsolescence dans notre corpus. La méthode est très intéressante, mais son application quelque peu décevante, du fait du nombre important de lexèmes obsolescents à faible fréquence dans notre corpus. Pour comprendre le mécanisme de l'obsolescence, il convient donc d'étudier en détail chacun des mots identifiés comme obsolescents ou disparus. C'est ce à quoi nous nous attelons dans le volume des notices — le cœur du présent travail —, notices dont nous allons présenter la modélisation dans le chapitre qui suit.

Chapitre 7

Modélisation des données

Afin de comprendre le phénomène de l’obsolescence lexicale au sein de notre corpus, il convient d’analyser le cas de chacun des mots obsolètes. Le repérage de ceux-ci s’est fait de manière semi-automatique, à partir des étiquettes de lemmes apposées sur chacune des occurrences. Ainsi, grâce à un simple calcul de fréquence, les lemmes complètement absents en Ez, quelle que soit leur fréquence en Ao, ont été retenus. À ceux-ci se sont ajoutés les lemmes connaissant une chute importante de fréquence, chute identifiée par un calcul de spécificité¹. 1 232 lemmes ont ainsi été automatiquement retenus. Une vérification manuelle est ensuite venue confirmer ou infirmer la pertinence de ces résultats² et 611 lemmes ont été retenus. Ce sont donc 611 notices ou entrées lexicales qui sont proposées. Cependant, au vu de cette grande quantité de données à analyser et de nos moyens matériels limités, une distinction a été faite entre plusieurs types de lemmes, afin de produire des fiches de type différent dans l’objectif de réduire le temps de traitement général. Ainsi, parmi les lemmes retenus, 335 font simplement l’objet d’une présentation succincte.

7.1 Modélisation générale

Nous présentons la modélisation des notices dans le présent volume, car ce travail de modélisation est déjà un travail d’interprétation des données. Les notices — leur version au format PDF — constituent un volume à part, non seulement à cause de leur taille, mais aussi parce que leur lecture continue est moins évidente que celle du présent volume.

1. Le processus d’identification a été commenté dans la section 4.4.

2. Certains lemmes sont complètement absents de Ez à cause des raccourcissements que le témoin subit, longuement analysés dans la section 2.2, par exemple.

7.1.1 Modélisation et encodage

Les notices ont été rédigées en XML/TEI³, afin de permettre leur interopérabilité, dans une logique de partage des savoirs. Ce langage a été retenu également pour sa capacité à encoder des données textuelles, à permettre aussi bien une modélisation pertinente des données que la rédaction d'un contenu textuel propre. Ce langage a également l'avantage d'être interprétable par de nombreux autres. Au vu de la nature des fiches, ce sont principalement les éléments du module `Dictionaries`⁴ qui ont été utilisés. Afin que les données produites soient compréhensibles et réutilisables, nous avons produit un ODD⁵, auquel nous renvoyons pour les détails de l'encodage — dont nous n'aborderons ici que les points relatifs à la modélisation des données —, et ses contraintes spécifiques⁶. La présentation qui suit traite en même temps de la modélisation des fiches — les différentes informations qui ont été retenues dans les fiches lexicales — et de leur implémentation en TEI. Les notices lexicales qui se trouvent dans le volume suivant sont en revanche le fruit de la transformation des fiches encodées en TEI vers un format plus lisible pour l'humain, le format PDF⁷. La différence d'implémentation des informations dans la version TEI et dans la version PDF sera mentionnée lorsque jugée pertinente, et une comparaison des deux versions, donnée par donnée, est réalisée en 7.5⁸.

7.1.2 Structure générale

Chaque notice est encodée au sein d'un élément `<entry>`, à laquelle est attribué un identifiant grâce à l'attribut `@xml:id`, qui a comme valeur le lemme normalisé⁹. Un `@type` est aussi attribué à cet élément, qui peut avoir comme valeur `"simple"`, `"simpleG"`, `"simpleDev"`,

3. Le document TEI contenant l'ensemble des notices, `lemmesRetenusenTEI.xml`, est consultable dans les annexes numériques.

4. Il s'agit du module 9 des *Guidelines* de la TEI, que l'on peut retrouver à l'adresse suivante : <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/DI.html> (consulté le 27/06/2022).

5. *One Document Does it all*, document XML permettant la production d'un schéma et celle d'une documentation.

6. Les contraintes permettent de ne retenir que les éléments et attributs nécessaires, de spécifier les valeurs d'attributs possibles et/ou obligatoires, de forcer telle ou telle imbrication d'éléments. Elles sont implémentées via les langages de schéma RelaxNG et Schematron, auquel le document XML/TEI contenant les données lexicales obéit. L'ODD et le schéma sont également consultables dans les annexes numériques.

7. Ce format est celui du présent document. Sa version papier est donc l'impression de la version PDF. Pour plus de commodités, nous parlerons de la version PDF, en ayant bien en tête que cela inclut également la version matérielle éventuelle du document.

8. Une comparaison exhaustive d'une notice encodée et de sa version PDF est proposée en annexe F.

9. Cette valeur correspond à la forme du lemme sans signe diacritique, que ne tolère pas l'attribut. Par exemple, dans la liste des lemmes, on trouve `paretroat_au`, qui prend comme valeur normalisée `paretroat`. Les lemmes retenus sont ceux issus du Tobler-Lommatzch (cf. la section 1.3).

"simpleDevG", "complex" ou "complexG"¹⁰. La valeur `G` permet d'indiquer si le mot traité est un grammème ou non. La valeur "simple" vaut pour les notices qui contiennent une analyse succincte, la valeur "complex" pour celles qui présentent une analyse sur plusieurs niveaux pré-établis¹¹, la valeur "simpleDev" pour celles qui présentent des analyses, mais de manière moins structurée que dans le cas des précédentes. Chacune des notices se compose de trois parties : tout d'abord, une présentation des données propres au lemme ; ensuite, les passages concernés dans les témoins ; enfin, une analyse.

7.2 Les données sur le lemme

7.2.1 Lemme et lexèmes

Les données sur le lemme apparaissent en tête de fiche. Un élément `<form>` de `@type "lemma"` permet d'encoder la valeur du lemme (non normalisée). Ensuite, deux éléments `<usg>` de `@value "freq"` permettent d'indiquer les fréquences du lemme dans nos deux témoins. C'est la valeur de l'attribut `@corresp` qui permet de renvoyer au témoin en question. Pour les mots contenant trop d'occurrences pour être traitées de manière exhaustive, des éléments `<usg>` de `@value "freq"` sont ajoutés. Ils contiennent la nombre des occurrences effectivement traitées par témoin¹². L'élément `<etym>` permet d'indiquer l'étymon du lemme. Les attributs `@source` et `@location` permettent de donner la source de l'information encodée (dans tous les cas, il y a au moins une donnée qui provient du FEW ; nous indiquons donc le(s) tome(s) et la (les) page(s) de référence).

C'est ici que des différences entre les notices peuvent apparaître. En effet, à un lemme correspond plusieurs lexèmes, en fonction des sens qu'il peut prendre. La structuration des notices dépend des sens qui se trouvent en Ao. Si un seul sens est recensé, ses données vont être placées à la suite de la présentation de la donnée sur l'étymon. Dans ce cas, on peut

10. Pour des questions d'homogénéisation des données, les valeurs d'attributs que nous avons créées sont en anglais, puisque les noms d'éléments et d'attributs le sont. La documentation que nous avons créée dans l'ODD est en revanche en français.

11. Cf. la section 7.4 qui détaille les analyses.

12. Le nombre d'occurrences traitées a été établi en fonction du nombre d'occurrences des mots. Pour les mots contenant des centaines d'occurrences, nous avons essayé de respecter une proportionnalité des résultats. Nous sommes partie des 69 chapitres et avons pris comme rapport de proportionnalité ce nombre : nous avons ramené le nombre d'occurrences trouvées en Ez par rapport à lui. Nous avons ensuite essayé d'alterner les occurrences en Ao et en Ez, selon le principe de la première occurrence trouvée dans le chapitre, jusqu'à épuisement du nombre en Ez. Cela n'est évidemment pas toujours possible. De plus, certains cas de présence dans l'incunable étaient également intéressants à conserver. Cela dépend aussi du mot étudié : *durement2* nous intéressant particulièrement, nous l'avons traité comme les mots présentant plus de 50 occurrences. Pour ces derniers, ces fréquences données d'occurrences correspondent au nombre d'occurrences comparables : nous n'avons pas présenté pour ces mots les contextes non comparables. Les fréquences correspondent donc aux contextes effectivement présents dans la notice.

également distinguer deux sous-cas.

Soit le sens utilisé correspond à l'emploi général du lemme, et, dans ce cas, à la suite de l'élément `<etym>`, se trouve un élément `<def>` de `@value "main"` qui permet de l'encoder, comme dans la figure 7.1a, soit ce sens correspond à une forme particulière (participe passé, forme pronominale, locution...), et, dans ce cas, un premier élément, `<form>` de `@type "variant"`, donne cette forme, et un second, `<def>` de `@value "part"`, vient en préciser le sens, comme dans la figure 7.1b.

```
<entry xml:id="reter1" type="simple">
<form type="lemma">reter1</form>
<usg value="freq" corresp="#Ao">3</usg>
<usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
<etym source="#FEW" location="x, 280b">
rēpūtare</etym>
<def value="main">accuser</def>
<usg value="firstAtt" source="#Mats">
GaimarB</usg>
<usg value="lastAtt" source="#CoDicoCG"
type="vx">
Barré 1842</usg>
<usg value="lastAtt" source="#DMF">
GrebanJ</usg>
....
</entry>
```

(a) En-tête d'entrée avec un seul lexème utilisé, de forme générale

```
<entry xml:id="escorser" type="complex">
<form type="lemma">escorser</form>
<usg value="freq" corresp="#Ao">4</usg>
<usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
<etym source="#FEW" location="ii-2, 1577b">cūrsus
</etym>
<form type="variant">v. pronom.</form>
<def value="part">courir</def>
<usg value="firstAtt" source="#Mats">FetRomF1
</usg>
<usg value="lastAtt" source="#DÉAFpré">RoselLec
</usg>
<note type="header">Dans le <ref type="dict">DMF
</ref>, on trouve seulement des attestations du
verbe au participe passé.</note>
....
</entry>
```

(b) En-tête d'entrée avec un seul lexème utilisé, dans une forme particulière

FIGURE 7.1 – Exemples d'en-têtes de notice

Si plusieurs sens ont été utilisés en Ao, les éléments de définition se trouvent à l'intérieur des éléments `<sense>` qui seront présentés ci-après dans la section 7.3.

7.2.2 Premières et dernières attestations

À la suite des éléments qui encodent les définitions se trouvent des éléments `<usg>` qui ont une grande importance pour notre étude, car ce sont ceux qui encodent les premières et dernières attestations recensées. Ces attestations sont données, sauf mention explicite contraire, pour l'emploi particulier étudié. Lorsqu'un doute pouvait subsister sur le rapport entre forme particulière et date, cela a été précisé. Ces précisions sur les dates — et toute autre précision relative à ces données préliminaires — se trouvent encodées dans un élément

`<note>` de `@type "header"`. Dans les fiches en format PDF, elles deviennent des notes de bas de page.

Le choix des dates de première et de dernière attestations peut être problématique. Nous avons tenté d'établir une méthodologie précise dans la recherche des attestations. Nous appuyons nos recherches sur une série de ressources lexicographiques. Ce sont les sigles de ces ressources qui se trouvent dans l'attribut `@source` de l'élément `<usg>`¹³. Nous utilisons également des sigles pour citer les témoins qui donnent les attestations. Ces sigles sont ceux de la DÉAFbibl, quand ils y sont recensés. Dans le cas contraire, ils proviennent de bibliographies d'autres dictionnaires, comme le FEW, le Gdf, le DMF¹⁴. Les sigles cités réfèrent, dans la majorité des cas, à des éditions de texte¹⁵.

Dans les notices, la manière de citer les témoins de la période médiévale que nous évoquons est la suivante : nous citons le sigle de ce texte, puis, entre parenthèses, son origine géographique et sa date supposée de composition. Pour plus de précision, nous citons également entre crochets la localisation du manuscrit de base utilisé pour l'édition, puis la datation attribuée à ce manuscrit, lorsque les données sont disponibles¹⁶. Pour ne pas trop alourdir la présentation de ces textes, nous avons choisi de ne citer que le manuscrit de base utilisé. Cette manière de citer est efficace dans le document PDF. Dans le fichier XML, seul le sigle est indiqué. C'est en croisant ces données avec les données du fichier sur les témoins retenus qui contient les informations sur les dates de composition, les dates des témoins, les localisations diverses, les éditions, que nous pouvons produire cette information dans le format PDF. La figure 7.2 présente un exemple d'encodage des attestations en TEI et leur équivalent dans le document PDF.

Les attestations sont divisées en deux catégories : les premières attestations et les dernières attestations, qui sont indiquées comme telles à l'aide de l'attribut `@value` et de ses valeurs `"firstAtt"` et `"lastAtt"`. Les premières attestations sont mentionnées dans plusieurs dictionnaires. Les dernières attestations, faisant l'objet d'une moindre attention dans la lexicographie générale, sont recensées en tant que telles seulement dans le FEW, mais, on le verra, elles peuvent très souvent être postdatées, notamment lorsque la période de fin

13. Les sigles et la ressource correspondante sont documentés au sein du document TEI, dans des éléments `<bibl>`, au sein du `<teiHeader>`, contenant les métadonnées du document.

14. Dans ce cas, les sigles ont une allure moins fière. Nous avons en effet jugé préférable de conserver la forme qui pouvait être trouvée dans ces dictionnaires, afin de rendre possible leur recherche, par exemple au sein de la bibliographie du Gdf. On pourra se reporter ici au fichier `textesEtDatesPourImport.tsv` qui contient l'ensemble des témoins utilisés pour les attestations, avec un ensemble de métadonnées.

15. Ce n'est pas toujours le cas, particulièrement dans les ressources utilisées par le Gdf, qui fait parfois usage directement du manuscrit.

16. Ces informations ont été récupérées dans les bibliographies utilisées, particulièrement la DÉAFbibl; leur précision en dépend donc. Par exemple, si les données de la DÉAFbibl sont riches, cela n'est pas toujours le cas pour les données bibliographiques que l'on a pu récupérer au sein du DMF.

<pre> <entry xml:id="ofecine" type="simple"> <form type="lemma">ofecine</form> <usg value="freq" corresp="#Ao">1 </usg> <usg value="freq" corresp="#Ez">0 </usg> <etym source="#FEW" location="vii, 335a">ōffīcīna</etym> <def value="main">corps de bâtiment, dépendance</def> <usg value="firstAtt" source="#FEW"> BenDucM</usg> <usg value="lastAtt" source="#DMF"> PercefR</usg> ... </entry> </pre>	<p>ofecine</p> <p>FEW, VII, 335a : ÖFFĪCĪNA</p> <p>Ao : 1 ; Ez : 0</p> <p>“corps de bâtiment, dépendance” BenDucM (ang.-tour. [traits agn.], ca 1174 [1^{er} t. XIII^e]) – PercefR (hain., mil. XV^e [3^e q. XV^e])</p>
--	--

FIGURE 7.2 – Exemple d’encodage des attestations en XML et en PDF

mentionnée se situe dans celle sur laquelle nous portons particulièrement notre attention, du XIV^e au XVI^e siècle. Précisons qu’il peut arriver que les attestations recensées soient erronées, puisque ne nous ne travaillons qu’à partir de sources lexicographiques limitées¹⁷.

Premières attestations

Par défaut, la première attestation retenue est celle indiquée dans Matsumura¹⁸. Cependant, en regardant les autres sources lexicographiques, il a parfois été possible de trouver une attestation plus ancienne. C’est le cas par exemple pour *fertile*, dont la première attestation donnée dans Matsumura est *TroisFilsP*, *Roman des trois fils de rois* (flandr. [flandr.] mil. XV^e [1463]). Or le DMF donne une attestation dans *Actes norm. H.* (recueil d’actes normands, *Quelques actes normands des XIV^e, XV^e et XVI^e siècles*, édités par V. Hunger en 1909) avec une précision sur la date, 1396. C’est donc cette attestation qui a été retenue. Les dates données par Matsumura ne sont donc pas toutes retenues, sans que des explications systématiques soient présentées au sein des entrées lexicales. En revanche, il est toujours possible de connaître la source utilisée pour donner l’attestation, puisqu’elle est indiquée dans l’attribut `@source` de l’élément `<usg>` recensant l’attestation.

Par ailleurs, lorsque Matsumura ne présente pas le lexème, ce sont les autres ressources lexicographiques qui sont utilisées. Par exemple, ni *mangëoire*, “auge”, ni *mangëure*, “id.”, ne

17. Notre recherche d’attestations n’a pas été exhaustive et nous n’avons pas cherché d’exhaustivité, toujours pour des raisons de temps de traitement des données.

18. Dans son dictionnaire, T. Matsumura ne prétend pas recenser ces premières attestations. C’est pourtant souvent ainsi qu’il procède et c’est pourquoi nous utilisons cette source comme base.

sont présents dans le dictionnaire. Le DMF est alors un outil précieux. En plus de présenter une entrée complète pour chaque lexème, il propose des liens vers les autres dictionnaires. Pour *mangëoire*, il est possible de consulter à la fois le FEW et le TLFi, puisque le lexème existe en français moderne. Dans ce cas, les deux ressources sont consultées, et l'attestation retenue est la plus ancienne et/ou la plus précise. Dans l'exemple exposé, le FEW donne **Chrestien** comme première attestation, et le TLFi, **ErecR**. C'est cette dernière qui est plus précise, faisant explicitement référence au texte d'*Erec et Enide* tel qu'il a été édité par M. Roques en 1952, dans son tome I de l'édition de textes qu'il a réalisée des romans de Chrétien de Troyes, parue sous le titre général *Les Romans de Chrétien de Troyes*. **Chrestien**, au contraire, est un sigle utilisé par le FEW pour référer à l'œuvre entière de l'auteur, publiée dans diverses éditions. C'est donc le témoin **ErecR** qui a été retenu comme date de première attestation, comme il est possible de le voir dans la figure 7.3.

```
<entry xml:id="mangëoire" type="simple">
  <form type="lemma">mangëoire</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">1</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
  <etym source="#FEW" location="vi-1, 168a">mandūcare</etym>
  <def value="main">auge contenant la nourriture des bêtes</def>
  <usg value="firstAtt" source="#TLFi">ErecR</usg>
  <usg value="lastAtt" source="NA">-</usg>
  . . . .
</entry>
```

FIGURE 7.3 – Début de la notice sur *mangëoire*

Le cas de *mangëure* est différent. Puisqu'il n'est pas conservé dans la langue moderne, il ne possède pas d'entrée dans le TLFi. En revanche, *mangëoire* et *mangëure* se trouvent au sein d'une même entrée dans le FEW. Les différentes graphies y sont exposées, associées à des dates. Parmi elles, *mangeure* et *manjure* sont mentionnées, avec la mention « XII^e siècle ». Lorsque les dates sont seulement mentionnées de manière brute dans le FEW, elles réfèrent aux attestations qui existent dans les dictionnaires de référence¹⁹. Il faut donc aller voir l'entrée du lexème dans ces dictionnaires. Dans notre cas, Gdf donne une attestation dans SBernAn1F (la traduction des *Sermones in annum* de Bernard, lorr. [lorr.], fin XII^e [fin XII^e]). C'est cette attestation qui sera donc retenue comme première attestation.

Le parcours pour arriver à chacune des attestations n'est pas présenté systématiquement. Lorsque Matsumura ne recense pas le lemme, les autres sources lexicographiques sont consultées de manière précise, afin de donner la date de première attestation la plus fiable possible.

19. Pour le français médiéval, dans le Gdf et le TL.

Dernières attestations

Pour les dernières attestations, l'investigation est un peu différente. Notre première source de vérification est le FEW. Si le dictionnaire indique que le lexème existe toujours en français contemporain, sans emploi spécifique, l'information est enregistrée comme dans la figure 7.4, qui renseigne *regne*. L'élément `<usg>` de `@value "lastAtt"` contient comme texte « - » qui est la marque, dans le document XML, que le lexème est toujours présent dans la langue moderne. La `@source` qui apparaît dans ces cas est systématiquement "NA"²⁰.

```
<def value="main">exercice du pouvoir royal</def>
<usg value="firstAtt" source="#Mats">RouH</usg>
<usg value="lastAtt" source="NA">-</usg>
```

FIGURE 7.4 – Encodage d'un mot qui existe toujours en français moderne (sans dernière attestation)

Dans les fiches en version PDF, c'est l'absence d'occurrence après le tiret entre les marques d'attestation qui indique cette présence en français contemporain. Ainsi, pour le même exemple, le texte qui s'affiche dans le PDF est :

RouH (NA [frc.], 1135-1170 [ca 1300]) –²¹

Dans tous les cas, les données récupérées dans le FEW sont contrôlées : si le FEW indique que le lexème n'existe pas après le moyen français, le DMF est regardé ; si l'attestation recensée dans le FEW est postérieure à cette périodisation, d'autres dictionnaires sont consultés. Ce sont les dictionnaires qui sont disponibles sur Classiques Garnier Numérique²².

Dans notre modélisation XML, dans de nombreux cas, les éléments encodant les dernières attestations sont multiples et certains contiennent des attributs `@type` et `@subtype`. Ils permettent d'affiner la catégorie de dernière attestation. Il nous a semblé en effet important d'affiner cette catégorie en tenant compte de plusieurs phénomènes : les dernières attestations relevées dans les textes témoignent d'un véritable emploi alors que les dernières attestations mentionnées dans des dictionnaires peuvent recenser un usage déjà obsolète ; parfois, un lexème est recensé dans un dictionnaire, mais il est précisé explicitement qu'il est obsolète ; les dernières attestations au sein de dictionnaires documentant la langue et les dernières attestations au sein de dictionnaires multilingues n'ont pas la même valeur en tant que témoignages d'un usage. En effet, les dictionnaires bilingues anciens vont avoir une nette tendance à recenser des mots qui ne sont plus en usage. Ainsi, lorsqu'un dictionnaire

20. *Non available.*

21. Le NA vaut ici pour le lieu de composition, qui n'est pas documenté.

22. Nous y consultons précisément les trois corpus suivants : Huguet, *Dictionnaire du XVI^e siècle* ; *Dictionnaires des XVI^e et XVII^e siècles* ; *Dictionnaires de l'Académie française (XVII^e–XX^e siècles)*, qui nous sont accessibles grâce aux ressources numériques de la bibliothèque de l'École nationale des chartes.

bilingue du XVII^e siècle présente une dernière attestation, nous avons décidé de rechercher systématiquement si le lexème est attesté dans les dictionnaires du XVI^e siècle²³.

Le recensement des dernières attestations s'effectue donc en plusieurs étapes. Nous recensons la dernière attestation, quel que soit son statut, mais essayons ensuite de remonter jusqu'à une dernière attestation qui témoigne d'un véritable usage dans la langue. Ainsi, dès qu'un lexème connaît sa dernière attestation dans un dictionnaire bilingue ou dans un dictionnaire qui le présente comme « vieux »²⁴, nous essayons de trouver une autre attestation. De la même manière, lorsqu'un lexème est marqué comme spécialisé, littéraire ou régional, que ce soit en français moderne ou non, nous essayons de remonter à une dernière attestation d'usage général. Nous ne procédons en revanche pas de la même manière lorsque le lexème est simplement indiqué comme vieilli.

Ces précisions se situent à l'intérieur des attributs `@type` et `@subtype` de l'élément `<usg>`. Les valeurs les plus courantes sont `"old"`, `"bilingual"`, `"spe"` et `"reg"`²⁵. Même si la typologie concerne un lexème qui continue d'exister dans la langue moderne ou contemporaine, l'attribut `@source` est, dans ces cas, renseigné, car l'information a été relevée dans une source lexicographique précise. Certaines des valeurs peuvent aussi apparaître dans les valeurs de l'élément `@subtype`²⁶. L'exemple contenu en 7.5, en plus de présenter une multiplicité d'attestations, permet de comprendre pourquoi l'emploi coordonné d'un `@type` et d'un `@subtype` est parfois nécessaire.

Puisque *acoitement* est donné dans le TLFi comme étant un archaïsme (ce qui est signifié par le `@type` `"arch"` et l'attribut `@source` de valeur `"#TLFi"`), il convient de trouver une attestation plus ancienne qui serait la preuve de son usage commun dans la langue. D'après le TLFi (`@source="#TLFi"`), le lexème est attesté dans Cotgr 1611, mais avec la mention « vieux ». Cette mention est indiquée grâce à la valeur `"old"` de l'attribut `@type`. Le fait que Cotgr 1611 soit un dictionnaire bilingue est indiqué à l'aide de l'attribut `@subtype` de valeur `"bilingual"`. Les deux caractéristiques témoignent que le lexème n'est plus en usage. Il convient donc de remonter encore le fil des attestations. Est 1549 le recense, toujours d'après le TLFi, mais en précisant qu'il est peu usité, ce qui est indiqué par la valeur `"noUse"` de

23. Pour le XVI^e siècle, nous nous appuyons sur Huguet et Est 1549, *Dictionnaire françois-latin, autrement dict les mots françois, avec les manières d'user d'iceulx, tournez en Latin*, de Robert Estienne (1549). Chacun des deux dictionnaires a un statut différent : le premier est un dictionnaire historique, renseignant un état de langue passé, tandis que le second est un dictionnaire contemporain de la langue qu'il documente. Pour cette raison Est 1549 est traité comme un témoin, au même titre que les dictionnaires du XVII^e siècle, et la `@source` indiquée est, dans la plupart de ces cas, `"#CoDicoCG"` (pour corpus des dictionnaires — Classiques Garnier). Huguet, quant à lui, apparaît en tant que valeur dans l'attribut `@source`, sous la forme `"#Hu"`, et le texte de l'élément est sigle du témoin qu'il recense pour l'attestation.

24. C'est fréquemment le cas de lexèmes médiévaux qui sont recensés dans Corn 1694, *Le Dictionnaire des Arts et des Sciences*, Thomas Corneille (1694).

25. Nous ne précisons pas ici toutes les valeurs qui existent, et renvoyons à l'ODD.

26. Ici non plus, nous ne détaillons pas l'ensemble des valeurs possibles et renvoyons à l'ODD.

```

<entry xml:id="acointement" type="complex">
  <form type="lemma">acointement</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">11</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">3</usg>
  <etym source="#FEW" location="xxiv, 77b">accōgnītus</etym>
  <def value="main">rencontre, liaison, commerce</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">AimonFlH</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#TLFi" type="arch">-</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#TLFi" type="old" subtype="bilingual">Cotgr 1611</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#TLFi" type="noUse">Est 1549</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#corpus">Ez</usg>
  <note type="header">Le <ref type="dict">TLFi</ref> indique que le lexème est indiqué comme
  usité</q> dès <ref type="wit">Est 1549</ref> et donné comme <q type="dict">an old word</q>
  <ref type="wit">Cotgr 1611</ref>.</note>
  ...
</entry>

```

FIGURE 7.5 – Encodage de dernières attestations avec @type et @subtype

l’attribut @type. Le DMF ne recense pas d’attestation après la date de composition de Ez. C’est donc notre témoin qui a été choisi comme date de dernière attestation. Dans ce cas, la @source est de valeur "#corpus". L’exemple permet également de montrer comment les informations peuvent être précisées, dans le corps même de la notice, ici avec une <note> de @type "header".

Le cas de *aerdre*, “saisir vivement”, peut être un autre bon exemple de la manière dont on a remonté le fil des dernières attestations, dont on trouvera l’encodage dans la figure 7.6. D’après le FEW, il existe toujours en français en tant que régionalisme. Un premier élément <usg> de @type à valeur "reg" est donc créé; son contenu textuel est –, marquant l’existence dans la langue contemporaine. Comme il s’agit d’un régionalisme, il faut remonter à une dernière attestation en emploi commun. Le FEW donne *Huls* 1614 comme date de dernière attestation, ce que nous indiquons donc, avec un @type de valeur "bilingual". Puisqu’il s’agit d’un dictionnaire bilingue, il nous faut regarder si le lexème est bien attesté au XVI^e siècle, ce qui n’est pas le cas. Lorsque ces dictionnaires ne recensent pas le lexème, afin de donner une date de dernière attestation en usage commun, nous allons voir dans le DMF. Le DMF donne *Rom. Richart C.* (*Richard sans Peur*, daté de ca 1496, dans l’édition de Conlon, 1977) comme dernière attestation²⁷.

L’utilité de cette méthode est de permettre de mieux cerner le phénomène de l’obsolescence. Elle a été élaborée au fur et à mesure de l’expérience de remontée des dernières

27. Il faut bien noter que le DMF n’indique pas explicitement les textes comme étant des dernières attestations, mais qu’il s’agit d’une attestation qui y est présentée et que nous recensons comme telle.

```

<entry xml:id="aerdre" type="complex">
  <form type="lemma">aerdre</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">18</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
  <etym source="#FEW" location="xxiv, 139a">adhaerēre</etym>
  <def value="main">saisir vivement</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">GaimarB</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#FEW" type="reg">-</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#FEW" type="bilingual">Huls 1614</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#DMF">Rom. Richart C.</usg>
  . . . .
</entry>

```

FIGURE 7.6 – Encodage de *aerdre* : les multiples dernières attestations

attestations. En effet, beaucoup de lexèmes remplacés en Ez, donc paraissant obsolètes, trouvent une dernière attestation dans un dictionnaire du XVII^e siècle. Cela nous a de prime abord beaucoup étonnée. C’est en observant avec plus de précision ces attestations qu’a pu être remarquée cette tendance à recenser des lexèmes qui ne sont plus en usage. À titre de nouvel exemple, nous pouvons observer le cas de *remirer*, “observer attentivement”. Le FEW donne Pom 1759 comme dernière attestation, ce qui pourrait laisser croire que le lexème reste en usage jusqu’au milieu du XVIII^e siècle. Or, si l’on regarde les quelques sources lexicographiques du XVII^e siècle auxquelles nous nous référons, le lexème n’apparaît pas après Cotgr 1611. Par ailleurs, Nicot 1606 contient une entrée mais qui est en fait un renvoi à *mirer*, et donne un exemple d’un texte de Ronsard ; on peut donc considérer qu’un abandon de l’usage dans la seconde moitié du XVI^e siècle est probable. En procédant de la sorte, nous nous sommes aperçue que ce cas n’était pas une exception, et avons systématisé la remontée des attestations. Bien sûr, parfois, le lexème en question survit bien jusqu’au XVII^e siècle. Un cas fréquent est cependant celui de lexèmes qui vont apparaître dans le dictionnaire bilingue Cotgr 1611 mais qui ne sont déjà plus recensés dans Nicot 1606²⁸. C’est le cas par exemple de l’adverbe *espessement*, “en grande quantité”.

En réalité, même Nicot 1606 a un statut problématique. En effet, il s’agit d’un dictionnaire renseignant tant la langue « moderne » que la langue « ancienne », et, à ce titre, il peut contenir des mots anciens. Ainsi, dès lors qu’un mot connaît une dernière attestation dans ce dictionnaire, nous regardons si le lexème est attesté dans la lexicographie du XVI^e siècle.

28. Le caractère archaïsant du dictionnaire de Cotgrave est bien connu. Il est ainsi mentionné comme tel par Peter Rickard, « Le “dictionnaire” franco-anglais de Cotgrave (1611) », *Cahiers de l’AIEF*, 35-1 (1983), p. 7-21, DOI : 10.3406/caief.1983.2399, p. 20 : « si, par souci de compréhensivité, Cotgrave a enregistré bon nombre d’archaïsmes et de régionalismes, ce n’est pas là, après tout, un trait qui distingue le *Dictionnaire* de plusieurs dictionnaires de notre époque ».

Parfois, le mot n'est pas présent dans Huguet, ce que nous avons indiqué. Cela témoigne à nouveau d'une lexicographie archaisante. Cependant, comme les lexèmes ne sont pas nécessairement indiqués comme tels dans Nicot 1606, nous n'avons pas précisé de `@type "old"`, qui ne vaut donc que lorsque la source lexicographique enregistre ainsi le mot.

Lorsque la lexicographie du français moderne enregistre explicitement un lexème comme vieux, le choix a été fait d'aller regarder directement ce qu'il en était dans Ac 1694. Si l'obsolescence du lexème n'y est pas explicitement indiquée, les différents dictionnaires de l'Académie française sont regardés, afin de trouver la dernière attestation du lexème sans marque d'obsolescence, entre la fin du XVII^e siècle et le français actuel. Cependant, parfois, le lexème y est déjà indiqué comme tel. Dans ce cas, les dictionnaires postérieurs n'ont pas été regardés, mais les attestations antérieures ont été dépouillées, afin de trouver une dernière mention du lexème en usage. C'est par exemple le cas de *salir2* (*saillir*, sous sa forme moderne), dont l'on peut trouver l'encodage dans la figure 7.7.

```
<form type="lemma">salir2</form>
<def value="main">sauter, s'élancer</def>
<usg value="firstAtt" source="#Mats">RoLS2</usg>
<usg value="lastAtt" source="#TLFi" type="old" subtype="litt">-</usg>
<usg value="lastAtt" source="#CoDicoCG" type="old">Ac 1694</usg>
<usg value="lastAtt" source="#CodicoCG" type="bilingual">Cotgr 1611</usg>
<usg value="lastAtt" source="#CodicoCG">Nicot 1606</usg>
<note type="header">En français contemporain, sous la forme <term type="form">saillir</term>,
le lexème est marqué comme <q type="dict">vieux ou littéraire</q> (source :
<ref type="dict">TLFi</ref>). Il est indiqué
comme tel dès <ref type="wit">Ac 1694</ref>
</note>
```

FIGURE 7.7 – Extrait de l'encodage de l'entrée de *salir2*

saillir est indiqué comme « vieux » dans le TLFi, mais l'est dès Ac 1694. Il faut remonter jusqu'à Nicot 1606 pour ne plus trouver de mention de vieillissement. On a mentionné les doutes qui pouvaient substituer quant à ce dictionnaire, qui n'indique pas nécessairement la vieillesse d'un lexème. C'est pourtant cette dernière attestation qui a été retenue comme telle, ce qui indique que, en regardant dans les sources lexicographiques du XVI^e siècle, nous avons trouvé le lexème bien documenté.

En complément de ces vérifications, et à l'autre bout du spectre temporel, il a également été vérifié, lorsque nous avons trouvé Ez comme dernière attestation, si le lexème ne se trouvait pas dans Huguet. Ez apparaît comme dernière attestation lorsqu'il y a une occurrence d'un mot dans ce témoin, et qu'aucune occurrence dans le DMF ou dans le Gdf ne lui est postérieure. Même si, dans ce cas, il s'agit déjà d'un mot étiqueté comme n'ayant plus d'attes-

tation après le moyen français dans le FEW, nous vérifions les données dans les dictionnaires du XVI^e siècle. Dans le cas où Ez est en effet la dernière attestation, la @source indiquée est "#corpus". Cette source peut également être indiquée lorsque Ao est utilisé comme attestation²⁹. La source est indiquée ainsi lorsque les données ne sont pas intégrées dans les sources lexicographiques consultées. En revanche, lorsque l'information provient d'une source lexicographique, la @source indiquée est cette source lexicographique. On trouve des exemples de ces deux cas de figure en 7.8.

```

<entry xml:id="mesafaitié" type="simple"> <entry xml:id="garantissëor" type="simple">
  <form type="lemma">mesafaitié</form>      <form type="lemma">garantissëor</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">2</usg>  <usg value="freq" corresp="#Ao">1</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>  <usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
  <etym source="#FEW" location="xxiv, 245b"> <etym source="#FEW" location="xvii, 564a">
  *affactare</etym>                          *werjan|*wairjan</etym>
  <def value="main">mal éduqué, mal disposé <def value="main">celui qui protège</def>
  </def>                                       <usg value="firstAtt" source="#corpus">Ao
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">      </usg>
  CligesG</usg>                               <usg value="lastAtt" source="#FEW">Brantôme
  <usg value="lastAtt" source="#DÉAFpré">Ao</usg>
  ....                                         ....
</entry>                                     </entry>

```

(a) Attestation de Ao dans une source externe

(b) Attestation de Ao dans notre corpus

FIGURE 7.8 – Référence en Ao en fonction de la source utilisée

En 7.8a, on trouve l'exemple de *mesafaitié*, dont l'attestation en Ao est recensée en tant que première attestation dans le DÉAFpré, au contraire de *garantissëor*, dont l'encodage se trouve en 7.8b et dont Matsumura indique une attestation dans LMestL, postérieur à Ao. L'attestation pour ce dernier lexème est donc l'attestation que nous trouvons, distincte des attestations recensées dans les sources lexicographiques.

Cette recherche lexicographique est passionnante, mais très longue. En effet, il ne s'agit pas seulement de documenter les sens des lemmes des notices, mais aussi ceux des mots qui sont qualifiés ici de « remplaçants » et qui apparaissent dans les éléments <re>, dont nous parlerons ci-après. C'est donc pour limiter le temps consacré à cette recherche et surtout à l'implémentation des données que certains éléments n'ont pas été précisés dans les fiches, comme les raisons précises pour lesquelles une dernière attestation a été remontée. L'explication générale présentée ici nous paraît suffisante. De plus, cela explique pourquoi certaines attestations n'ont pas été trouvées, et sont donc indiquées comme inconnues à l'aide d'un ? : nous n'avons pas pu prendre le temps, si le lexème était mal/peu/pas documenté, de re-

29. Il peut d'ailleurs s'agir d'une première ou d'une dernière attestation.

trouver une attestation. Par ailleurs, toujours pour des questions d'économie rédactionnelle, les simples changements de graphie n'ont pas été indiqués³⁰ : par exemple, l'évolution de la graphie du français médiéval *ajorner* (recensé ainsi dans TL) en *adjourner* (recensé ainsi dans Huguet).

Le recensement des dernières attestations permet de saisir la vie des lexèmes d'un point de vue général. Le décalage entre l'usage et le recensement de mots, entre les XVI^e et XVII^e siècles, a déjà été commenté. Le problème est intéressant, mais déporte chronologiquement notre étude vers l'aval. C'est pourquoi, dans cette logique d'économie de moyens que nous venons d'évoquer, lorsqu'un dictionnaire du XVII^e recensait le sens d'un mot étudié qui n'était pas l'un de ceux présents dans nos témoins, nous ne l'avons pas retenu, en nous épargnant la création de nouveaux éléments spécifiques. Il en est ainsi par exemple de *soi enhastir*, "se dépêcher", que *Corn 1694* recense sous la forme *estre enhasti*, "avoir hâte", témoignant d'une évolution sémantique extrêmement intéressante, mais postérieure à notre période, et donc omise dans notre entrée sur le mot.

En revanche, les données relatives à la présence des lexèmes dans *Barré 1842* sont indiquées. Elles fournissent une indication sur la lexicographie de l'époque — davantage que sur la langue médiévale même. Nous avons donc, comme il s'agit d'une analyse quelque peu annexe, essayé de limiter le coût de production de cette donnée, en indiquant simplement si, oui ou non, le lexème s'y trouvait. Ainsi, pour *mesamer*, dans le *Complément de l'Académie*, seul le sens "ne point aimer, haïr" est recensé, alors que celui qui est attesté dans notre corpus est "injurier, mépriser". Dans ce cas, comme dans le précédent, le lexème *mesamer*, "injurier, mépriser", n'étant pas présent dans le dictionnaire, nous n'avons pas mentionné cette attestation, sans qu'une quelconque précision soit donnée au sein de l'entrée lexicale³¹.

Un dernier élément doit être précisé : si le lexème est spécialisé en français contemporain et l'est également en français médiéval, comme l'est *renc*, "ligne de guerriers", nous ne précisons pas ce statut à l'aide de la valeur "**spe**", puisqu'il ne s'agit pas de restriction sémantique, mais d'un maintien du lexème précis dans la langue.

30. Les changements de graphie qui l'ont été sont ceux qu'il nous paraissait particulièrement pertinent de relever.

31. Ce traitement pose évidemment question, puisque ce n'est pas parce qu'un sens n'est pas attesté dans une source lexicographique qu'il n'est plus employé. Cela a trait à la nature même de la lexicographie, et montre bien les limites de l'utilisation de ces sources — contrairement à l'emploi de corpus, qui repose sur les usages des mots.

7.3 Les données sur les occurrences

7.3.1 Classification des sens et emplois

La deuxième partie de chaque notice est constituée de la série des passages textuels qui contiennent les occurrences du lexème présenté comme obsoléscent en Ao et les passages qui correspondent en Ez. Cette partie se situe à l'intérieur d'un élément `<sense>`. Parfois, toutes les occurrences du mot concernent un même sens. Dans ce cas, comme en 7.9, cet élément se situe au même niveau que les définitions, les attestations, l'élément `<etym>`, c'est-à-dire qu'il est enfant direct de `<entry>`. Il porte un attribut `@style` de valeur `"unique"`, qui indique de manière transparente qu'il n'y a qu'un seul sens à étudier dans notre corpus, et contient tous les éléments encadrant les citations.

```
<entry xml:id="adrecement" type="simple">
  <form type="lemma">adrecement</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">2</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
  <etym source="#FEW" location="iii, 85a">*directiare</etym>
  <def value="main">chemin raccourci</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">RoisC</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#CoDicoCG" type="bilingue">Cotgr 1611</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#Gdf">Ez</usg>
  <sense style="unique">
    <cit corresp="#divColl51-144" xml:id="divColl51-144-ctxt-001"
      type="substitutionDiff">
      <app>
        <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0149879">Si fiert après des esperons
          et lo siut de loig par l'<hi rendition="bold">adrecement</hi> do tertre
          tant que il lo vint ataignant...</rdg>
        <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0109111">Et picca tant son cheval qu'il lui
          fut au devant par une <hi rendition="bold">adresse</hi>...</rdg>
      </app>
    </cit>
    ....
  </sense>
  ....
</entry>
```

FIGURE 7.9 – Exemple d'encodage pour un lemme avec un seul sens

Lorsque plusieurs sens sont recensés, chacun se trouve, avec sa définition, ses attestations et ses contextes, au sein d'un élément `<sense>`. Ces éléments `<sense>` sont eux-mêmes enfants d'un autre élément `<sense>` qui est de `@style "main"`. On peut observer un exemple de ce cas dans la figure 7.10.

```

<entry xml:id="aatir" type="simple">
  <form type="lemma">aatir</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">3</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
  <etym source="#FEW" location="xvi, 179b">*hatjan</etym>
  <sense style="main">
    <sense n="01">
      <def value="main">défier, provoquer</def>
      <usg value="firstAtt" source="#Mats">EneasS2</usg>
      <usg value="lastAtt" source="#DMF">CABARET D'ORV., Chron. Loys de Bourb. C.
      </usg>
      ....
    </sense>
    ....
  </sense>
</entry>

```

FIGURE 7.10 – Exemple d’encodage pour un lemme avec plusieurs sens

Ces multiples sens recensés sont uniquement ceux que l’on a trouvés en Ao. Les autres sens du lemme ne sont pas documentés. Parfois, il arrive que Ez présente le lemme et pas Ao ; dans ce cas, c’est le sens de l’occurrence de Ez qui a été retenu pour la classification des sens.

La classification retenue ne concerne pas uniquement les sens : elle permet aussi le regroupement d’usages particuliers (des emplois au sein de locutions, des emplois participiaux, etc.). Les différents sens et usages ont été distingués et regroupés afin de permettre une analyse plus fine : le classement a donc en partie une visée pragmatique. C’est cette visée qui peut expliquer les différents types de regroupement, tantôt sémantiques, tantôt cotextuels, etc. Cela permet de commenter ensemble des emplois qui nous paraissent constituer un ensemble digne d’intérêt. La figure 7.11 donne un exemple de la classification de sens qui a été réalisée sur *emprendre*.

Dans cet exemple sont présentés trois sens que connaît le verbe dans nos témoins ; tous les sens n’y sont donc pas présentés, pas plus que les contextes des témoins ou les précisions sur les attestations mentionnées. Le premier sens présenté est le sens premier, “concevoir un projet et agir en conséquence”. Le deuxième, par métonymie, est “se mettre à faire qqe chose”. Le troisième recensé ici (qui correspond au septième dans la notice complète) concerne un emploi particulier, l’emploi participial à valeur d’adjectif, *emprenant*, “audacieux”. Les sens sont donc classés d’un point de vue logique, à partir des éléments définitoires premiers, jusqu’à des emplois plus particuliers.

```

<entry xml:id="emprendre" type="complex">
  <form type="lemma">emprendre</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">40</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">4</usg>
  <etym source="#FEW" location="iv, 602a">*imprĕhĕndĕre</etym>
  <sense style="main">
    <sense n="01">
      <def value="main">concevoir un projet et agir en conséquence</def>
      <usg value="firstAtt" source="#Mats">RoLS2</usg>
      <usg value="lastAtt" source="#CoDicoCG" type="old">Barré 1842</usg>
      ....
      <usg value="lastAtt" source="#CoDicoCG">Nicot 1606</usg>
      <cit corresp="#divColl3-46" xml:id="divColl3-46-ctxt-000" type="substitution">
        ....</cit>
      ....
    </sense>
    <sense n="02">
      <def value="main">se mettre à faire qqe chose</def>
      <usg value="firstAtt" source="#Mats">PercB</usg>
      <usg value="lastAtt" source="#DMF">AndrVigneSMartD</usg>
      <cit corresp="#divColl21-29" xml:id="divColl21-29-ctxt-016" type="substitution">
        ....</cit>
      ....
    </sense>
    ....
    <sense n="07">
      <form type="variant"><hi rendition="it">emprenant</hi></form>
      <def value="part">audacieux</def>
      <usg value="firstAtt" source="#Mats">BrutA</usg>
      <usg value="lastAtt" source="#DMF">ChastellK</usg>
      <cit corresp="#divColl62-182" xml:id="divColl62-182-ctxt-037"
        type="substitutionT">
        ...</cit>
      ....
    </sense>
  </sense>
  ....
</entry>

```

FIGURE 7.11 – Exemple de classification des sens et emplois

Les définitions retenues dans les différents éléments `<def>` sont celles qui nous ont semblé les plus exactes : tantôt, la définition est celle présente dans Matsumura, dans le DMF ou dans le FEW, tantôt, elle peut être de notre fait, sans que l'on ait jugé nécessaire de préciser à chaque fois la source la définition retenue.

7.3.2 Les contextes

Quelle que soit la structuration des éléments `<sense>`, les passages des témoins comparés se trouvent encodés au sein des éléments `<cit>`. Chaque élément contient un `@xml:id`, auquel il est ensuite possible de pouvoir référer facilement. Dans la figure 7.12, l'identifiant est `"divColl16-34-ctxt-001"`. La première partie de cette chaîne de caractères, `divColl16-34`, correspond à l'identifiant de la séquence de texte dans lequel apparaît le lexème à étudier en Ao. On voit d'ailleurs le rapport entre l'identifiant et la valeur de l'attribut `@corresp`, qui permet de référer directement aux sections textuelles³². La seconde partie de l'identifiant est composée de la chaîne de caractères `ctxt` qui permet d'identifier facilement de quel type d'identifiant il s'agit. Enfin un numéro, au sein d'une numérotation interne à l'entrée lexicale, vient compléter l'identifiant. Il peut arriver qu'un identifiant ait déjà été attribué, puisque traitant d'une occurrence apparaissant dans un passage déjà évoqué, et dans une section contenant le même numéro interne : dans ce cas, on rajoute une lettre à l'identifiant, en commençant par le début de l'alphabet.

Pour structurer les séquences de texte présentées sont utilisés les éléments `<app>` et `<rdg>`³³. Le premier l'est simplement pour contenir le second, afin de ne pas violer la conformité du modèle de la TEI. Pour chacun des éléments `<rdg>` utilisés, un attribut `@wit` est requis, qui renvoie au témoin dont le texte est présenté. Dans les cas les plus simples, lorsqu'une occurrence en Ao fait face à une autre en Ez, l'élément `<rdg>` contient un attribut `@corresp` qui contient la référence à l'identifiant de l'occurrence, tel qu'il apparaît dans les fichiers principaux encodant les textes. Par exemple, dans la figure 7.12, la leçon de Ao est contenue dans le `<rdg>` qui porte comme attribut `@wit` de valeur `"#Ao"`. L'occurrence en question est *ahatis*, qui, au sein du fichier XML encodant le témoin, porte l'identifiant `"Ao_w_0056485"`, qui est donc la valeur qui est portée par l'attribut `@corresp`, augmenté d'un #, marqueur du principe de renvoi.

Lorsqu'il s'agit d'un remplacement terme à terme, comme dans le cas exposé, le `@type` de l'élément `<cit>` prend la valeur `"substitution"`, remplacement. Parfois, le remplacement reste simple, d'occurrence à occurrence, mais au sein d'une transposition. Le `@type` prend alors la valeur `"substitutionT"`, avec le T pour transposition. La valeur de `@corresp` de l'élément `<rdg>` encodant le texte de Ez reste quant à lui la référence à l'identifiant concerné.

Un autre cas est également fréquent, que nous avons déjà évoqué à de multiples reprises au cours de ce travail : il s'agit du cas de raccourcissement en Ez. Ces raccourcissements sont de plusieurs types. Au niveau le plus faible, il y a la simple omission du mot, ce qui arrive

32. Le principe de la définition de ces sections est commentée dans la section 4.2.3.

33. Ces deux éléments appartiennent au module `Critical Apparatus` de la TEI et sont ceux employés dans le fichier de résultat de la collation (cf. la section 4.3.2).

```

<cit corresp="#divColl16-34" xml:id="divColl16-34-ctxt-001" type="substitution">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0056485">Phariens, fait Claudas, tu ies fox qui
    ci m'<hi rendition="bold">ahatis</hi> de bataille veiant ma gent, mais tu ne
    t'i combattras ja en tel maniere, car se ge t'ocioie plus me seroit atorné a mal
    q'a bien.</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0049883">Farien, fait Claudas, tu es fol qui icy me
    <hi rendition="bold">haste</hi> de bataille devant mes gens, tu ne en combattras
    ja contre moy en telle maniere.</rdg>
  </app>
</cit>

```

FIGURE 7.12 – Exemple d’encodage des séquences textuelles citées

fréquemment pour les adjectifs ou les adverbes, des éléments facilement ôtables sans altérer entièrement le sens de la phrase ni sa structure. Dans ces cas, le `@type` de `<cit>` prend comme valeur `"absence"` et l’élément `<rdg>` qui encode le texte de l’incunable n’a pas d’attribut `@corresp`. Le niveau suivant est celui de l’ablation d’une proposition entière comme dans la figure 7.13. Dans ces cas, la valeur de `@type` est `"noContext"`, et l’élément `<rdg>` contient toujours du texte et pas d’attribut permettant de renvoyer à un identifiant.

```

<sense style="unique">
  <cit corresp="#divColl151-111" xml:id="divColl151-111-ctxt-001" type="noContext">
    <app>
      <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0147035">Et cil après venoient si
      <hi rendition="bold">s'apontent</hi> a lui si se fierent après lui an
      la bataille.</rdg>
      <rdg wit="#Ez">Et ceulz qui après viennent se frappent après lui en la
      bataille.</rdg>
    </app>
  </cit>
</sense>

```

FIGURE 7.13 – Exemple d’encodage quand Ez raccourcit le texte

Les raccourcissements de degré supplémentaire sont ceux dans lesquels Ez ne présente pas du tout de texte, dans le cadre des raccourcissements de longs passages. En plus de ne pas posséder d’attribut `@corresp`, dans ce cas, le `<rdg>` représentant le texte de Ez est un élément vide. Le `@type` du `<cit>` est de valeur `"noText"`. Les notices connaissant un grand nombre d’occurrences ne connaissent pas les `@type "noContext"` et `"noText"`. Nous avons préféré, pour elles, privilégier le traitement de contextes comparables. Un autre cas simple à traiter est celui des conservations en Ez. Dans ce cas, Ez contient du texte et possède un attribut et le `@type` du `<cit>` est de valeur `"conservation"`, comme dans la figure 7.14.

```

<cit corresp="#divColl68-110" xml:id="divColl68-110-ctxt-003a" type="conservation">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0252944">Si ne prenoient rien mais an l'aive les
    firent a force <hi rendition="bold">flatir</hi>.</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0191597">Si les firent en l'eaue
    <hi rendition="bold">flatir</hi>.</rdg>
  </app>
</cit>

```

FIGURE 7.14 – Exemple d’encodage d’un cas de conservation en Ez

Les remplacements qui ont lieu ne concernent pas uniquement des remplacements terme à terme. À de nombreuses reprises, ce sont des périphrases qui sont remplacées, ou bien des périphrases qui servent de remplacement, ou bien les deux. Dans les deux derniers cas, le `@type` de l’élément `<app>` prend la valeur `"substitutionP"`, avec le P qui vaut pour périphrase. Par ailleurs, pour tous les cas dans lesquels la leçon impliquée ne consiste pas en un simple lexème, les éléments `<rdg>` prennent deux attributs au lieu d’un seul. En effet, à l’attribut `@corresp` se trouve ajouté l’attribut `@select` qui prend deux arguments, séparés par une espace, ce qui permet la localisation du segment textuel impliqué. Tout comme le premier attribut, il a comme valeur des renvois aux identifiants des occurrences concernées. L’ajout de ces attributs se fait de manière manuelle. L’exemple qui se trouve dans la figure 7.15 ci-après présente l’un de ces cas.

```

<cit corresp="#divColl34-4" xml:id="divColl34-4-ctxt-007" type="substitutionP">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0110709" select="#Ao_w_0110709 #Ao_w_0110711">Biax
    sire, fait messires Gauvains, la <hi rendition="bold">maisniee mon seignor</hi> la
    prandra encontre aus deus s'il vuelent a un plus loigtieg jor, au lundi devant
    les Avanz.</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0079763" select="#Ez_w_0079763 #Ez_w_0079766">Sire,
    fait monseigneur Gauvain, les <hi rendition="bold">chevaliers de vostre maison</hi> la
    prendront encontre eulz mesmes s'ilz veulent a plus long jour, au lundi de
    devant l'Advent.</rdg>
  </app>
</cit>

```

FIGURE 7.15 – Exemple d’encodage pour la gestion d’un remplacement par une périphrase

Dans ce cas, il est évident que, pour mener à bien l’analyse, il faut comparer les segments entiers *maisniee mon seignor* et *chevaliers de vostre maison*. Dans ce cas, la *maison* renvoie à l’idée de *maisniee*, en tant que “suite de gens attachés au service d’une personne”, mais aussi à la possession de ces personnes, qualifiée en Ez par le déterminant possessif et en Ao

par le génitif *mon signor*. L'expression des personnes, elle, est exprimée en Ez par le lexème *chevaliers*. L'analyse ne peut pas se passer d'une partie des segments.

La présence de périphrases et leur encodage va aussi concerner les cas de conservation, qui appellent la présence d'un @type de valeur "conservationP". On a par ailleurs également des cas de transposition dans les conservations, ce qui donne un @type de valeur "conservationT". Dans les cas de remplacement, on a parfois un remplacement par une périphrase au sein d'une transposition, ce qui donne le @type de valeur "substitutionPT". Parfois, il ne s'agit pas d'une périphrase mais du cas particulier d'un binôme synonymique. On distingue les cas de remplacement d'au moins l'un des termes du binôme ("substitutionB") et l'absence de l'un de ces termes (avec conservation de l'autre terme, "absenceB"), dont un exemple se trouve en 7.16.

```
<cit corresp="#divColl13-12" xml:id="divColl13-12-ctxt-000" type="absenceB">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0035044" select="#Ao_w_0035041 #Ao_w_0035044">Si
    <hi rendition="bold">se blasme et mesaame</hi> durement que granz pitiez en prant a
    maintes genz qui gaires ne l'aimment de cuer.</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0034081" select="#Ez_w_0034080 #Ez_w_0034081">Et
    <hi rendition="bold">se blasme</hi> si durement que grant pitié en prent a maintes
    gens qui gueres ne l'ayment.</rdg>
  </app>
</cit>
```

FIGURE 7.16 – Encodage de l'absence de l'un des termes d'un binôme synonymique

Certains cas sont complexes, car ils interviennent au sein d'un passage divergent. Il peut s'agir d'une absence ("absenceDT", DT pour différence de tradition), d'une omission de texte ("noContextDT") ou d'un remplacement ("substitutionDiff"), comme dans la figure 7.17.

```
<cit corresp="#divColl160-212" xml:id="divColl160-212-ctxt-002" type="substitutionDiff">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0211625">Et il s'an fuint tuit car il ne l'osoient
    tochier por lo <hi rendition="bold">creant</hi> de lor signor.</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0158547">Et ilz s'en fuyent toutes pars car a lui ne
    osoient mettre la main pour la <hi rendition="bold">deffense</hi> de leur
    seigneur.</rdg>
  </app>
</cit>
```

FIGURE 7.17 – Exemple d'encodage de remplacement au sein d'un passage divergent

Dans cet exemple, il y a remplacement d'une occurrence par une autre, mais dans le cadre d'un passage qui s'avère divergent. Ainsi, la proposition précédente oppose la leçon de Ao :

« *il s'an fuient tuit car il ne l'osoient tochie* », à celle de Ez : « *ilz s'en fuyent toutes pars car a lui ne osoient mettre la main* ». La leçon diverge ici de manière légère, sans que nous ayons jugé nécessaire de spécifier le degré de divergence.

Deux autres types de remplacement sont à mentionner : les remplacements dans le cadre d'une *lectio faciliior* ("**substitutionLF**"), les remplacements qui sont en fait des leçons variantes ("**variant**"). Le premier type se trouve en 7.18 et le second en 7.19. Les deux types de remplacement se caractérisent par une rupture sémantique entre occurrence remplacée et occurrence remplaçante. Elles sont très vraisemblablement, dans le cadre de celles qui ont été retenues pour exemple ici, des témoins d'une mauvaise compréhension de ces lexèmes obsolescents. Il nous a paru cependant intéressant de distinguer les cas de *lectio faciliior*, qui reposent sur une proximité graphique, et les autres, qui laissent plus de place à l'interprétation des compositeurs de Ez et ne sont pas nécessairement la conséquence d'une erreur.

```
<cit corresp="#divColl123-48" xml:id="divColl123-48-ctxt-008" type="substitutionLF">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0092032">Lors lor cort sus mout fierement et il li
    guerpissent place, si fuient tant com il puent an <hi rendition="bold">ganchissant
    </hi>.</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0065509">Il leur court sus moult vistement et ilz lui
    guerpissent la place, et fuyrent tant comme ilz peurent en <hi rendition="bold">eulz
    garantissant</hi>.</rdg>
  </app>
</cit>
```

FIGURE 7.18 – Exemple d'encodage d'une *lectio faciliior*

```
<cit corresp="#divColl113-169" xml:id="divColl113-169-ctxt-002" type="variant">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0042660">Si refont grant frois et granz noises
    les lances qui <hi rendition="bold">peçoient</hi> sor les escuz...</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0039830">Si font grant noises les lances qui
    <hi rendition="bold">retentissent</hi> sur les escus.</rdg>
  </app>
</cit>
```

FIGURE 7.19 – Exemple d'encodage d'une variante

Il semble clair dans le premier cas, en 7.18, qu'il s'agit d'une *lectio faciliior*, si l'on considère la proximité des graphies de *ganchissant* et de *garantissant*. Elle est très certainement provoquée par l'obsolescence de *guenchir*, que les compositeurs de Ez n'ont pas compris — ou du moins, pas reconnu immédiatement — et ont donc remplacé. En 7.19, la leçon de

Ez, *retentissent*, est appelée par la proximité de *grant noises* (*grant frois et granz noises* en Ao). Il y a ici une véritable rupture sémantique entre les leçons des témoins, qui s'explique probablement par la même incompréhension des compositeurs de Ez. Néanmoins, la différence de graphie est importante, n'invitant donc pas à la même interprétation. On peut considérer que les compositeurs de Ez, ne comprenant pas le texte qu'ils avaient sous les yeux, ont réinterprété entièrement le passage, à partir des éléments contextuels qu'ils avaient à disposition.

Les notices contenant un grand nombre d'occurrences ne contiennent pas de contexte de @type "variant", lorsque la variante concerne un passage entier. En effet, pour des raisons de temps de constitution des données, nous avons choisi de ne pas structurer les passages contenant des différences d'alignement. Ainsi, en 009-60, Ao présente la leçon : « *Car j'ai hui mariee une moie fille, si estoie venuz chacier por prandre aucune chose dont cil fussient lié qui sont as noces, mais ge avoie failli a totes prises.* », et Ez : « *Car j'ay huy mariee une mienne fille, si estoie venu chasser pour prendre aucune chose donc l'en me sceust gré, mais j'avoie failly a toutes choses.* » L'écart entre les leçons est intéressant, mais le contexte n'apparaît pas dans la notice sur *lié1*.

Cette typologie permet de rendre compte d'une partie de la diversité des situations rencontrées. Le remplacement systématique terme à terme serait le plus aisé à traiter, mais la langue ne se révèle pas aussi simple, pas plus que ne l'est le rapport entre les deux témoins. La typologie esquissée est intégrée dans les données XML/TEI, et c'est elle qui est reprise dans l'affichage plus lisible dans les fiches en version PDF.

7.3.3 Limites de la modélisation

La modélisation de données aussi hétérogènes que celles qui nous occupent est une tâche ardue, si l'on veut qu'elle reste tout à la fois pertinente et lisible. En effet, il est possible de distinguer des cas similaires, qui permettent de définir des types, mais beaucoup de cas restent particuliers. Or, si l'on produit une modélisation assez fine pour définir chaque cas particulier, le travail même de modélisation, dont le but est de dresser une typologie, de dessiner des comportements généraux à partir de données particulières, se voit réduit à néant. Un bon exemple des cas particuliers rencontrés difficiles à modéliser se trouve dans la figure 7.20. Les contextes présentés permettent de cerner l'occurrence de l'adverbe *erranment*. On observe que l'adverbe fonctionne avec le verbe *monta*. En Ez, à la place de cet ensemble, se trouve le verbe *sault*. L'adverbe est donc omis en Ez, ce que traduit le @type "absence" posé sur l'élément <cit>. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple omission, mais bien du remplacement de l'ensemble verbe+adverbe par un autre verbe.

```

<cit corresp="#divColl46-42" xml:id="divColl46-42-ctxt-000" type="absence">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0126907" select="#Ao_w_0126906 #Ao_w_0126907">Sire,
      montez en la sele, et il montera derriere vos. Messire Yvains <hi rendition="bold">
      monta arraument</hi> an la sale et li chevaliers monta derrieres lui si armez
      com il est.</rdg>
    <rdg wit="#Ez">Sire, montez en la selle, et il montera derriere vous. Messire Yvain
      <hi rendition="bold">sault</hi> en la selle et le chevalier derriere lui tout armé
      comme il estoit.</rdg>
  </app>
</cit>

```

FIGURE 7.20 – Exemple de cas particulier à faire entrer dans notre typologie

7.3.4 Données sur les lexèmes remplaçants

Les données sont produites sur les lexèmes obsolètes, mais également sur les lexèmes dits remplaçants. Dans ce cas, elles sont encodées grâce à un élément `<re>`, enfant de l'élément `<sense>` qui contient les occurrences de ces lexèmes remplaçants, comme c'est le cas dans la figure 7.21.

```

<re xml:id="sage" style="synonymy">
  <form type="lemma">sage</form>
  <def value="main">qui a du bon sens</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">Ro1S2</usg>
  <usg value="lastAtt" source="NA">-</usg>
  <etym source="#FEW" location="xi, 202b">sapīdus</etym>
</re>

```

FIGURE 7.21 – Exemple d'encodage des données sur les lexèmes remplaçants

Ces éléments `<re>` sont constitués des mêmes données que celles des éléments des lexèmes obsolètes : un `@xml:id` contenant la valeur normalisée du lemme, un élément enfant `<form>` de `@type "lemma"` contenant la forme du lemme, un élément `<def>` de `@value "main"` ou `"part"` (ce dernier devant s'accompagner d'un élément `<form>` de `@type "variant"`), des éléments `<usg>` permettant d'encoder les première et dernière(s) attestations, un élément `<etym>` permettant d'indiquer l'étymon.

Une donnée importante est ajoutée dans ces éléments : le rapport sémantique qu'entretient le mot avec le mot qu'il remplace, indiqué à l'aide de l'attribut `@style`³⁴. Le rapport est précisément celui que ce mot remplaçant entretient avec le remplacé, là où il le remplace, et non l'inverse. Les valeurs retenues sont les suivantes :

34. Le choix de cet attribut, dont l'intitulé n'est pas transparent, s'explique parce qu'il est supporté par l'élément `<re>`.

- "**synonymy**", lorsque le rapport est synonymique, comme par exemple dans la figure 7.21, où l'attribut permet de définir le rapport de *sage* avec *sené*
- "**hyperonymy**", lorsque le lexème remplaçant est hyperonyme du lexème remplacé, comme l'est par exemple *vëoir* vis-à-vis de *sorvëoir*
- "**hyponymy**", lorsque le lexème remplaçant est hyponyme du lexème remplacé, comme *soi demener* l'est vis-à-vis de *soi gaimenter*
- "**antonymy**", lorsque le lexème remplaçant est antonyme du lexème remplacé, comme *laschier (les resnes)* l'est vis-à-vis de *sachier (les resnes)*
- "**cohyponymy**", lorsque les deux lexèmes sont co-hyponymes, comme le sont *espee* et *espiet*
- "**metonymyP**", avec P pour *part*, lorsque les deux lexèmes sont dans un rapport de métonymie, avec le lexème remplaçant qui est la conséquence/la partie de l'action/du tout, comme *pale* l'est de *empali*
- "**metonymyG**", avec G pour *global*, lorsque les deux lexèmes sont dans un rapport de métonymie, avec le lexème remplaçant qui est le point de départ/le tout de l'action/de l'objet, comme *pointe* l'est de *alemelle*
- "**alSynonymy**", lorsque le rapport entre les deux lexèmes est synonymique mais de manière non parfaite, par exemple *assalir* qui est presque synonyme de *rassalir*
- "**NA**", lorsque le rapport sémantique n'est pas décelable.

Cette classification permet de dessiner les rapports sémantiques entre les lexèmes remplacés et remplaçants. Elle reste assez générale, notamment dans la définition des rapports métonymiques, dont n'ont pas été précisés les axes concernés (temporel, conséquence, partie/tout, etc.).

Si un lexème remplace un mot dans plusieurs de ses sens, il est à chaque fois mentionné comme tel au sein d'un élément `<re>`, enfant d'un `<sense>` différent. Cependant, les informations ne sont pas répétées : si une entrée existe déjà pour un mot, qu'elle se situe ou non au sein d'une même notice principale `<entry>`, les informations générales, comme l'étymon, ne vont pas être réattribuées. Un attribut `@ref` permet de renvoyer à la première occurrence de la fiche pour retrouver les informations, ce qui prend la forme d'un hyperlien au sein du document PDF. S'il s'agit de l'emploi d'un même sens, la forme éventuelle, la définition et les attestations ne sont pas répétées. Elles sont indiquées lorsqu'il s'agit de l'emploi d'un autre sens. Pour éviter la redondance des informations, les `<re>` qui contiennent un `@ref` peuvent eux-mêmes être dotés d'un `@xml:id`, qui permettra ensuite de référer précisément à ce sens-là, et pas au premier qui a été mentionné. La figure 7.22 présente des extraits d'éléments `<re>` qui se renvoient les uns aux autres.

```

<re xml:id="bas" type="sameEtymon"
style="synonymy" select="advToPeri">
  <form type="lemma">bas</form>
  <form type="variant">
    <hi rendition="it">a bas voiz
  </hi></form>
  <def value="part">à voix basse</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">
    BodelNicH3</usg>
  <usg value="lastAtt" source="NA">-
  </usg>
  <note type="header">La première
    attestation dans <ref type="dict">Mats
  </ref>
    présente plus exactement l'expression
  <term type="form">a bas ton</term>.</note>
  <etym source="#FEW" location="i, 274a">
    bassus</etym>
</re>

```

(a) Première entrée de *bas*

```

<re corresp="#basv2" style="hyponymy"/>

```

(c) Troisième entrée de *bas*FIGURE 7.22 – Exemple d’encodage de `<re>` multiples se renvoyant les uns aux autres

Il est possible d’observer une première entrée, en 7.22a, qui contient l’`@xml:id "bas"`. Il s’agit de la première entrée dans laquelle *bas* est mentionné. Cet élément `<re>` apparaît dans la notice consacrée à *bassement*. Bien plus loin dans le fichier XML, dans la notice consacrée à *jus1*, *bas* apparaît de nouveau. Il s’agit de l’élément `<re>` qui apparaît en 7.22b. L’attribut `@corresp` permet de référer à la première entrée créée, notamment pour récupérer les informations relatives à l’étymon, qui ne sont pas dupliquées. Cependant, il ne s’agit pas du même emploi ici, et un second identifiant "`basv2`" est créé. C’est à cet identifiant que renvoie le troisième élément `<re>` que l’on peut trouver en 7.22c qui se situe au sein de la notice qui analyse *läis*. Comme il s’agit ici exactement du même emploi que le précédent, l’élément est vide — dans le PDF, un simple renvoi apparaît. Dans ces trois exemples, on remarque que le `@style`, permettant la définition d’un rapport sémantique, n’est pas toujours le même, puisqu’il s’agit du rapport de *bas* vis-à-vis de trois emplois différents.

Cet exemple permet également de mettre à nouveau en lumière la difficulté de la modélisation, notamment pour ce qui est des expressions et périphrases. L’expression *a bas voiz* est composée de plusieurs mots, mais notre modélisation ne tolère que le renvoi à un seul mot,

notamment à un étymon. Ce qui nous a semblé pertinent, ici, c'est le rapport de *bassement*, adverbe, à une périphrase faisant intervenir l'adjectif *bas*. Le rapport synonymique qui est indiqué vaut pour le rapport de *a bas voiz* avec *bassement*. Cependant, si l'on regarde la structuration de l'entrée correspondante, elle pourrait être comprise comme une équivalence entre *bas*, qui est la valeur de l'`@xml:id`, et *bassement*. La `<form>` de `@type "variant"`, qui donne la valeur propre de ce qui est analysé, est donc l'élément primordial à prendre en considération dans les analyses.

Dans cette entrée, toujours en 7.22a, on constate l'existence de deux autres attributs, `@type` et `@select`. Ce sont les attributs que nous avons décidé d'utiliser pour définir un autre rapport, non sémantique, entre lexème remplaçant et lexème remplacé. Les valeurs autorisées dans le `@type` sont :

- `"sameLemma"`, lorsque le lexème remplaçant correspond au même lemme que le lexème remplacé, mais est un emploi différent
- `"sameEtymon"`, lorsque le lexème remplaçant a le même étymon que le lexème remplacé, comme dans le cas évoqué ci-dessus, avec toutes les précautions qu'il faut prendre puisqu'il s'agit dans ce cas du remplacement d'un adverbe par une périphrase
- `"etymonFam"`, lorsque le lexème remplaçant a un étymon qui vient de la même famille que le lexème remplacé. Par exemple, *moncel* a comme étymon MONTĪĀCELLUS et *mont*, qu'il remplace, MONS ; le premier étant probablement un dérivé du second
- `"proxEtymon"`, lorsque le lexème remplaçant a un étymon qui est proche de celui du lexème remplacé, sans pour autant que l'un soit un dérivé de l'autre. Par exemple, *justice*, qui a pour étymon JŪSTĪTĪA, remplace *jūise*, qui a pour étymon JŪDĪCIUM
- `"proxGraph"`, lorsque le lexème remplaçant a une graphie proche du lexème remplacé, sans pour autant qu'il y ait un rapport étymologique entre les deux mots. Par exemple *fardel* a une graphie proche de *faisse*.

Ces typologies permettent de mieux comprendre les rapports sémantiques, morphologiques et graphiques qui existent entre lexèmes remplaçants et remplacés. L'attribut `@select` permet de relever un autre rapport entre ces mots. Il n'est utilisé que lorsqu'il y a un changement de catégorie grammaticale entre lexème remplacé et remplaçant. Il prend une série de valeurs, que nous ne détaillons pas ici³⁵, mais dont nous présentons quelques exemples. Toujours dans la figure 7.22a, l'attribut `@select` prend la valeur `"advToPeri"`, qui indique que le mot remplacé est un adverbe et que l'élément remplaçant est une périphrase. Des valeurs inverses peuvent aussi être documentées, lorsque ce qui est remplacé est une périphrase, par exemple dans le cas du remplacement de *en escarrie* par *carree* : l'attribut `@select` prend

35. Nous renvoyons ici encore à l'ODD. Quelques exemples supplémentaires seront analysés dans la section 8.2.2.

alors la valeur `"periToAdj"`. Il y a aussi des cas sans périphrase, par exemple le passage d'un adverbe à un adjectif, `"advToAdj"`, comme celui de *sanglement* à *sangle*. Par ailleurs, l'attribut permet aussi de signaler les changements de genre qui surviennent, par exemple `"femToMasc"`, comme dans le remplacement de *poudriere*, substantif féminin, à *poudrier*, substantif masculin.

Un autre attribut posé sur les éléments `<re>` permet de spécifier les rapports entre les mots, `@subtype`. Il permet de préciser le rapport morphologique entre les deux lexèmes, notamment la modification des préfixes et suffixes (suppressions et remplacements, avec ou sans substitution). De la même manière que précédemment, nous ne présentons que quelques exemples parmi les valeurs qui ont été retenues.

```

<re xml:id="entrereregarder" type="sameEtymon"
style="synonymy" subtype="prefixDelS"
value="es" rendition="re">
  <form type="lemma">entrereregarder</form>
  <form type="variant">v. pronom.</form>
  <def value="part">se regarder l'un
l'autre</def>
  <usg value="firstAtt" source="#DMF">Jean
Golein, Rational B.D.</usg>
  <usg value="lastAtt" source="NA">?</usg>
  <etym source="#FEW" location="xvii, 512">
*wardôn</etym>
</re>

```

```

<re xml:id="depecier" type="sameEtymon"
style="synonymy" subtype="prefixAdd"
value="de">
  <form type="lemma">depecier</form>
  <def value="main">mettre en pièces</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">
Rols2</usg>
  <usg value="lastAtt" source="NA">-</usg>
  <etym source="#FEW" location="viii,
334a">*pëttia</etym>
</re>

```

FIGURE 7.23 – Exemple d'encodage du rapport formel entre remplacé et remplaçant

Dans la figure 7.23, deux rapports différents apparaissent. Le premier, à gauche, est le rapport qu'entretient *entrereregarder* avec *entresgarder* : le préfixe *es-* y a été remplacé par le préfixe *re-*. Cette information est implémentée de la manière suivante : tout d'abord, grâce à la valeur `"prefixDelS"` du `@subtype`, qui indique qu'il y a suppression du préfixe (`prefixDel`) pour le lexème remplacé, avec substitution (S). L'attribut `@value` enregistre la valeur de l'élément supprimé, ici, du préfixe : c'est pourquoi, dans notre exemple, il prend la valeur `"es"`. L'attribut `@rendition` donne la valeur de l'élément qui est substitué à l'élément supprimé, ici, toujours le préfixe, qui prend donc la valeur `"re"`. Le deuxième exemple, à droite, présente un cas d'ajout de préfixe, exprimé dans la valeur `"prefixAdd"` du `@subtype`. La valeur de cet ajout est indiquée par la valeur `"de"` de l'attribut `@value`³⁶.

L'objectif de cet enrichissement de données est de permettre la caractérisation de tendances dans les remplacements, et de pouvoir dégager au moins des corrélations entre les différentes typologies esquissées. Ces tendances se veulent générales, et c'est pourquoi, par-

36. Ces données seront analysées dans la section 8.2.2.

fois, la production d'une entrée correspondante, même dotée de nombreux attributs, faillit à rendre la complexité du remplacement effectué. C'est ainsi le cas du remplacement de *faissal anchargier* par *fait entreprendre*, dont on peut observer l'encodage dans la figure 7.24.

```
<cit corresp="#divColl21-74" xml:id="divColl21-74-ctxt-002" type="substitution">
  <app>
    <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0078484">Et vos iestes de tel aage que vos n'avez encor
    mestier de si grant <hi rendition="bold">faissal</hi> anchargier.</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0058237">Et vous estes de tel aage que encores n'avez
    mestier de si grant <hi rendition="bold">faiz</hi> entreprend[re].</rdg>
  </app>
</cit>
```

FIGURE 7.24 – Remplacement de *faissal anchargier* par *fait entreprendre*

Le @type retenu ici est le simple remplacement, et les identifiants retenus correspondent à *faissal* et à *faiz*. Cependant, le remplacement ne prend sens qu'au sein de la proposition entière : c'est *faissal anchargier* qui se fait remplacer par *faiz entreprendre*. Dans la figure 7.25, portant donc sur *fait1*, nous avons tenté de rendre au mieux le rapport sémantique qui a lieu dans le remplacement, en ne considérant pas seulement *faissal* et *fait*, mais la globalité des propositions. Dans ce cadre, c'est le @style "metonymyP" qui nous semblait le plus approprié, parce que le *faissal*, le “fardeau”, dont il s'agirait de ne pas se charger, en Ao, devient une grande action qu'il s'agirait de ne pas tenter de réaliser, en Ez. La métonymie se développe donc dans une continuité temporelle. Cependant, le rapport sémantique ne vaut que dans le contexte précis, lorsque les substantifs sont soutenus par leurs verbes respectifs.

```
<re corresp="#fait1" type="proxGraph" style="metonymyP">
  <form type="lemma">fait1</form>
  <def value="main">action mémorable</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">BenDucF</usg>
  <usg value="lastAtt" source="NA">-</usg>
</re>
```

FIGURE 7.25 – Entrée correspondante à *fait* remplaçant de *faissal*

L'exemple supra permet de mettre en valeur, au-delà de la complexité déjà mentionnée des données modélisées, la complémentarité des données ajoutées, entre celles sur les contextes et celles sur les lexèmes remplaçants. Il permet aussi de préciser un certain nombre d'éléments, notamment la question de la correction de l'incunable. Comme cela a déjà été évoqué dans la section 1.2.3, au sein du chapitre dévolu à la présentation de l'encodage des sources, des corrections très minimales ont été apportées à l'incunable, et le texte n'a pas été proprement édité. Cependant, dans les notices, pour des raisons de lisibilité, le texte de l'incunable proposé

est un texte édité (ajout d'une ponctuation moderne, distinction des lettres ramistes, etc.)³⁷. Nous avons également proposé un certain nombre de corrections, qui sont indiquées par des crochets, comme dans la figure 7.24. Cette question de la correction est un point délicat. En effet, dans le cadre de notre étude, les erreurs sont importantes à observer, car elles témoignent du statut difficile de ces passages fautifs. Elles peuvent aussi coïncider avec des passages composés sans grande attention, ce qui provoque des incohérences dans la rédaction, ou bien la conservation de certains archaïques.

On peut ainsi prendre comme exemple la conservation de *vis* dans le contexte suivant : « *Et fiert le plus grant et le plus fort emmy de tous le viz* » comme le fruit d'une inattention, qui se manifeste non seulement par la conservation de *viz* mais aussi par le changement de place de *emmy* par rapport à la version que donne Ao, qui est la suivante : « *Si en fiert lo plus grant et lo plus fort anmi lo vis* ». L'inattention est ici un facteur important pour comprendre pourquoi le lexème est conservé. De la même manière, la leçon propre à Ez, *fenestreure*, dans « *Si lui coupe de oultre en oultre atout la fenestreure [l'afestreure] et le cheval jusques aux flans.* » là où Ao donne : « *Si li cope d'oultre en oultre et tote l'anfautreüre do cheval jusque es flans.* » nous renseigne sur l'incompréhension des compositeurs de Ez du lexème, et donc, dans ce cas, de son obsolescence.

7.4 Les analyses

Après la présentation des différents contextes, leur classification et la production de données sur les lexèmes remplaçants, interviennent les analyses proprement dites. Ces analyses se trouvent dans un élément `` de `@style "main"`, qui contient une série d'éléments enfants³⁸.

En fonction de la longueur des analyses réalisées, trois notices de fiches sont proposées. Les notices `<entry>` de `@type "simple"` contiennent une analyse des observations. Dans ce cas, le `` de `@style "main"` a un `@type "unique"` et ses éléments enfants sont des ``. Ce type d'entrée regroupe deux sous-types : les entrées qui font l'objet d'une analyse et celles qui font seulement l'objet d'une mention et d'une présentation des données. Les entrées qui,

37. Pour ces mêmes raisons de lisibilité, le texte présenté dans les contextes, pour les deux témoins, n'est pas celui issu de la sélection automatique. La sélection automatique permet d'afficher automatiquement les dix occurrences précédant et suivant celle qui a été identifiée comme obsolète en Ao et remplaçante en Ez. Au vu des problèmes d'alignement, parfois, la sélection est défailante. Par ailleurs, souvent, cette sélection basée sur des *n-grams* ne permet pas de rendre un contexte cohérent, car coupe une proposition. Nous avons donc rétabli manuellement les portions de textes qui nous semblaient nécessaires pour atteindre une parfaite compréhension des passages, dans tous les témoins.

38. Les éléments ``, et ceux dont nous parlerons ci-après, `<spanGrp>` et `<interp>`, appartiennent au module `Simple Analytic Mechanisms` de la TEI.

au contraire, sont de @type "complex" contiennent une série d'analyses structurée, dont on peut observer l'architecture globale en 7.26. Les entrées de @type "simpleDev" ne présentent pas la même obligation de structure que les notices complexes, mais contiennent en revanche les éléments interprétatifs finaux.

L'analyse des notices complexes est divisée en trois parties, chacune étant implémentée au sein d'un élément <spanGrp> caractérisé par un @type. Sont exposées en premier les analyses qui portent sur les contextes des témoins, de @type "examples". Ensuite, les analyses internes, de @type "internal", c'est-à-dire les observations sur les emplois des lexèmes remplaçants en Ao, s'ils y sont utilisés. Enfin, les analyses externes, de @type "external", qui regroupent les observations faites sur les mots étudiés, mais dans d'autres corpus, et les hypothèses que l'on peut faire en s'appuyant sur les sources lexicographiques. Chaque analyse correspond à un paragraphe, qui est encodé au sein d'un élément qui porte un numéro. Le nombre de paragraphes, donc la longueur des analyses, n'est pas fixé. Lorsqu'un élément <spanGrp> contient une série d'éléments enfants, il se finit par une conclusion rapide, qui permet de faire une synthèse des propos qui ont été tenus. Cette synthèse se trouve dans un de @type "synthesis".

```
<span style="main">
  <spanGrp type="examples">
    <span n="01"></span>
    <span type="synthesis"></span>
  </spanGrp>
  <spanGrp type="internal">
    <span n="01"></span>
    <span type="synthesis"></span>
  </spanGrp>
  <spanGrp type="external">
    <span n="01"></span>
    <span type="synthesis"></span>
  </spanGrp>
  <note type="final">
    <p rendition="Gsynthesis"></p>
    <interp type="part" subtype="sense" corresp="corpus"></interp>
    <list type="factors">
      <item></item>
    </list>
  </note>
</span>
```

FIGURE 7.26 – Exemple de l'architecture TEI d'une notice complexe

À la fin des analyses, donc de chaque `` général, se trouve une `<note>` de `@type "final"` dans les notices complexes ou `"finalS"` dans les notices simples qui ont présenté une analyse. Dans les notices complexes, elle a comme premier enfant un `<p>` portant un attribut `@rendition` de valeur `"Gsynthesis"`, dans lequel une synthèse globale est esquissée. Pour les deux types de notices dotées d'analyse, la `<note>` a pour enfant un élément `<interp>`, qui permet de donner une typologie de la disparition, et un élément `<list>` de `@type "factors"`, qui énumère les différents facteurs supposés qui ont mené à l'obsolescence. Chacun de ces facteurs se trouve dans un élément `<item>` propre. Cette individualisation des facteurs permet d'observer s'il existe des facteurs communs entre les différents cas d'obsolescence³⁹.

Associé à l'élément `<interp>`, l'attribut `@type` permet de catégoriser de manière générale l'obsolescence : lorsqu'il n'y a plus aucune occurrence, il s'agit d'une disparition totale, et la valeur sera alors `"total"` ; lorsqu'il reste des occurrences, il s'agit d'une disparition partielle et la valeur sera alors `"part"`. Dans ce dernier cas, un attribut `@subtype` est requis, et permet de distinguer plusieurs types. Lorsqu'il s'agit de l'obsolescence d'un sens du mot, la valeur va être `"sense"` ; lorsqu'il s'agit d'une chute d'emplois, la valeur est `"usage"` ; lorsqu'il s'agit des deux, la valeur va être `"senseAndUsage"`⁴⁰.

L'attribut `@style` permet de renseigner le statut des cas de survie. Il prend la valeur `"reg"` lorsque le mot est conservé dans des dialectes modernes, la valeur `"spe"` lorsque le mot est conservé dans un lexique spécialisé, la valeur `"regSpe"` lorsque le mot est conservé dans des dialectes modernes au sein de lexiques spécialisés, la valeur `"regAndSpe"` lorsque le mot est conservé dans des dialectes modernes *et* dans des lexiques spécialisés.

Un dernier attribut permet de préciser le statut de l'obsolescence au sein de la langue. En effet, il arrive que le mot soit obsolète dans notre corpus mais qu'il survive dans la langue, c'est-à-dire que des attestations postérieures à la date de composition de l'incunable soient recensées, parfois jusqu'au XVII^e siècle. Il faut distinguer ce cas de celui où l'obsolescence en Ez semble bien refléter l'obsolescence en langue, et d'autres fois encore où Ez contient des mots qui ne semblent plus être en usage à l'époque de sa composition. C'est typiquement le cas lorsque Ez contient une dernière attestation. Cette information se situe dans l'attribut `@corresp`, qui peut donc prendre trois valeurs : `"corpus"`, `"lang"`, `"arch"`.

Par exemple, *regne*, “pays gouverné par un roi”, dont l'encodage de la note finale est présent en 7.27, est attesté jusque dans D'Aubigné, d'après le FEW. Cependant, ce sens semble obsolète dans l'incunable, car le mot *y* est remplacé de manière systématique par *royaume*. Dans l'élément `<interp>` conclusif, le `@corresp` aura donc une valeur `"corpus"`.

39. Un code est attribué à chacun des facteurs. Les différents facteurs identifiés font l'objet d'une longue présentation et d'une analyse en 8.2.1.

40. La section 8.1.2 *infra* fait le point sur la pertinence de ces distinctions, que nous ne détaillerons donc pas plus avant ici.

```

<note type="final">
  <p rendition="Gsynthesis">L'opposition entre les sens concrets et abstraits se renforce
  dans la période qui se situe entre la composition de Ao et celle de Ez, conduisant
  donc à une répartition stricte des emplois. Ce renforcement de l'opposition, allant
  dans le sens d'une clarification des fonctions de chacun des termes, trouve son
  aboutissement aussi dans l'élimination de synonymes peu employés, comme
  <term type="form">regnement</term>.</p>
  <interp type="part" subtype="sense" corresp="corpus">Disparition partielle, perte de l'un
  des sens</interp>
  <list type="factors">
    <item>Prolongement de l'opposition entre les valeurs concrète et abstraite</item>
    <item>clarification du système qui évite les redondances</item>
  </list>
</note>

```

FIGURE 7.27 – Exemple d’encodage de la synthèse finale d’une notice complexe

Autre exemple, on trouve une occurrence conservée de *conroi*, “ordre de bataille”, en Ez. L’attestation de Ez est postérieure à toutes les autres attestations présentées dans les dictionnaires de français médiéval, et les dictionnaires ultérieurs ne le recensent pas. Il s’agit donc d’une dernière attestation en Ez. Nous supposons qu’une dernière attestation est la marque que le lexème va disparaître : nous classons donc l’usage comme un archaïsme, et l’attribut @corresp de l’élément <interp> aura donc une valeur "arch", comme on peut le constater dans la figure 7.28.

```

<note type="final">
  ...
  <interp type="part" subtype="senseAndUsage" style="spe" corresp="arch">Disparition
  partielle ; survivance de sens dans des lexiques spécialisés</interp>
  <list type="factors" corresp="#conrëer">
    <item>Influence du verbe dont le substantif est dérivé</item>
    <item>abandon des emplois liés à la préparation suite à l'évolution sémantique du
    verbe</item>
    <item>abandon des emplois liés à l'organisation suite à ce premier abandon et en
    lien avec la disparition de la realia que représente la bataille rangée</item>
    <item>déplacement vers la désignation d'un mauvais état résultant d'un mauvais
    traitement</item>
    <item>suivi de l'évolution du verbe avec spécialisation</item>
  </list>
</note>

```

FIGURE 7.28 – Extrait de l’encodage de *conroi* : cas d’archaïsme encodé

7.5 Comparaison d'une fiche encodée en TEI et de sa version en PDF

```
<entry xml:id="vilment" type="simple">
  <form type="lemma">vilment</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">1</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
  <etym source="#FEW" location="xiv, 448a">vīlis</etym>
  <def value="main">d'une manière abjecte</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">BrutA</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#FEW">Ac 1935</usg>
  <sense style="unique">
    <cit corresp="#divColl160-248"
      xml:id="divColl160-248-ctxt-001"
      type="substitutionT">
      <app>
        <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0214922">Et dit ja se
          Deu plaist ja si bons chevaliers com il est si
          <hi rendition="bold">vilment</hi> ne morra...</rdg>
        <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0160953">Et dist que se
          Dieu plaist ja si bon chevalier ne mourra si
          <hi rendition="bold">villainement</hi>...</rdg>
      </app>
    </cit>
    <re xml:id="vilainement" type="etymonFam" style="synonymy"
      subtype="syllMore" value="aine">
      <form type="lemma">vilainement</form>
      <def value="main">d'une manière abjecte</def>
      <usg value="firstAtt" source="#Mats">BrutA</usg>
      <usg value="lastAtt" source="NA">-</usg>
      <etym source="#FEW" location="xiv, 453b">villanus</etym>
    </re>
  </sense>
  <span style="main" type="unique">
    <span n="01">Dès <ref type="wit">Rich 1680</ref>, <term type="form">
      vilment</term> est indiqué comme
    <q type="dict">
      peu usité</q>. On a ici un cas de survivance sur un long terme.</span>
  </span>
</entry>
```

vilment

FEW, XIV, 448a : VĪLIS

Ao : 1 ; Ez : 0

“d’une manière abjecte” BrutA (ca 1155 [4^e q. XIII^e] norm.-agn. [agn.]) – Ac 1935 (*Dictionnaire de l’Académie française*, 1935)

Ao : *Et dit ja se Deu plaist ja si bons chevaliers com il est si vilment ne morra...*

Ez : *Et dist que se Dieu plaist ja si bon chevalier ne mourra si villainement...*

(60-248)

Lexème qui remplace : *vilainement*, “d’une manière abjecte” (BrutA – ; VILLANUS)

Nombre de remplacement(s) avec transposition : 1

Dès Rich 1680 (*Dictionnaire françois*, 1680), *vilment* est indiqué comme « peu usité ». On a ici un cas de survivance sur un long terme.

FIGURE 7.29 – Entrée lexicale en TEI et en PDF

La figure 7.29 présente l'entrée lexicale de *vilment* en TEI et en PDF. Il est possible d'y observer les informations qui sont présentes à la fois dans les deux types de notice, celles qui divergent, celles qui sont présentes mais de deux manières distinctes.

Les données d'en-tête qui sont présentes dans les deux types d'entrée sont la forme non normalisée du lemme, l'étymon, les fréquences dans les témoins, la définition, les données d'attestation. Si une forme particulière associée à une définition particulière s'était aussi trouvée dans le document TEI, l'information y apparaîtrait également dans le PDF.

Au sein de ces données, un certain nombre d'informations n'apparaissent pas dans le PDF. Il s'agit notamment de la **@source** dans laquelle ont été trouvées les attestations. Le choix de ne pas faire apparaître ces données a été pris dans l'objectif de ne pas surcharger les fiches destinées à la lecture. En revanche, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, les informations précises sur les témoins dans lesquels ont été recensées les attestations sont développées dans la version PDF et pas dans celle en TEI. Certaines informations apparaissent dans les deux versions, mais de manière différente. Ainsi, les premières attestations sont explicitement marquées comme telles dans le document TEI, grâce à l'attribut **@value** de valeur **"firstAtt"**. Dans le document PDF, il s'agit du premier sigle qui apparaît après la définition et avant le tiret le séparant de la dernière attestation. Cette différence de présentation d'une même donnée correspond à la réponse à différents besoins : dans l'entrée en TEI, il est nécessaire d'avoir une donnée typée de manière à ce que ce type puisse être traité de manière systématique ultérieurement ; dans l'entrée en PDF, l'enjeu se situe au niveau de la lisibilité du document.

On peut également repérer ce qui a été conservé, exclu ou modifié dans la suite de l'entrée. Les séquences textuelles que présentent Ao et Ez sont présentes dans les deux cas. Dans l'entrée en TEI, l'occurrence concernée est encodée à l'aide d'un élément **<hi>** de **@rendition "bold"** ; en PDF, l'occurrence apparaît visuellement mise en valeur grâce à une typographie grasse. Si l'indication des témoins est conservée dans le PDF, ainsi que celle du renvoi à l'extrait concerné, l'identifiant de l'élément **<cit>** n'apparaît pas, pas plus que le renvoi à ceux des occurrences concernées, qui sont encodées à l'aide de l'attribut **@corresp**, au sein de chaque **<rdg>**.

Dans l'entrée en PDF, après les contextes textuels, se trouvent les indications sur le(s) lexème(s) qui remplace(nt), encodé(s) à l'aide de l'élément **<re>** en TEI. Les informations qui y apparaissent sont : la forme du lemme, la définition (accompagnée d'une forme et d'une définition particulières, si nécessaire), la date de première attestation et, le cas échéant, la dernière, l'étymon. En revanche, les sources des attestations n'apparaissent pas, pas plus que, dans ce cas, la localisation de l'étymon au sein du FEW. De même, les informations sémantiques et morphologiques données dans les attributs de l'élément **<re>** n'apparaissent

pas, puisqu'elles ne sont utilisées dans notre travail que pour permettre d'avoir un aperçu général sur les remplacements. On peut noter l'absence de données entre parenthèses après la mention du témoin recensant la première attestation : cela s'explique parce qu'il s'agit du même témoin qui a été cité pour le lexème de la fiche principale : à l'intérieur d'une même fiche, si les informations ont déjà été données, elles ne sont pas répétées. Cela a été décidé toujours dans l'optique de ne pas alourdir inutilement les notices destinées à la lecture.

Une information importante se trouve à un niveau décalé dans le document TEI et dans le PDF. Il s'agit du type de remplacement. Dans le document TEI, l'information est encodée au niveau de l'élément `<cit>`, grâce à l'attribut `@type`. Dans le document PDF, cette information se trouve après la mention des lexèmes qui remplacent. Cette donnée est produite de manière automatique. Notre script de transformation compte, pour chaque sens, le nombre de chacun des phénomènes rencontrés, et présente, au sein des détails sur chacun des sens, les résultats. Dans le présent cas, il n'y a qu'un seul phénomène à commenter. Il s'agit d'un remplacement avec transposition (dans l'encodage, "`substitutionT`"). Comme la production est automatique, le texte précédant le nombre de phénomènes est automatiquement produit, d'où la présence, dans chacun des cas, d'une ouverture sur un potentiel pluriel. Un autre exemple permet d'illustrer ces cas variés. Ainsi, pour *emprendre*, "se mettre à faire qqe ch.", les remplacements sont présentés comme suit :

Nombre de raccourcissement(s) large(s) : 1
 Nombre de remplacement(s) au sein de passage variant : 1
 Nombre de raccourcissement(s) ponctuel(s) : 2
 Nombre de conservation(s) : 1
 Nombre de remplacement(s) : 10

Enfin, dans le cas présenté en 7.29, le contenu du `` apparaît au sein d'un court paragraphe. On remarque, dans l'encodage TEI, des éléments qui permettent, lors du passage au PDF, une mise en forme : l'élément `<term>` de `@type "form"` encode un mot qui se retrouve en italique dans le document PDF, tandis que l'élément `<q>` de `@type "dict"` encode un qui se trouve encadré de guillemets français. L'encodage ne sert bien sûr pas qu'à la seule mise en forme du document. Ainsi, l'élément `<ref>` de `@type "wit"` encode la référence à l'un des témoins de notre liste de témoins, ce qui permet non seulement de le faire apparaître dans une police particulière dans le document PDF, mais aussi de l'associer à une série d'informations. Ici, la source utilisée est un dictionnaire ; les informations mises entre parenthèses sont le

titre et la date de l'édition en cours, les mêmes informations que l'on trouve pour la mention de Ac 1935 ci-avant.

Le `@type "simple"` de l'élément principal `<entry>` et le `@style "unique"` de l'élément `<sense>` ne sont pas récupérés dans la structuration PDF, pas plus qu'ils ne sont exploités par la suite. Ils correspondent encore à un enjeu différent, qui est celui du contrôle de l'encodage. Ainsi, les `<entry>` de `@type "simple"` permettent notamment de forcer le `` à être de `@type "unique"`, ce qui permet également de n'autoriser en son sein que des `` simples. Au contraire, les `<entry>` `"complex"` vont, de manière obligatoire, contenir plusieurs éléments `<spanGrp>` qui permettent de détailler l'analyse. Les éléments `@type` de valeur `"Dev"` contiennent, eux, une succession de ``, sans que leur structuration soit obligatoire au sein d'éléments `<spanGrp>`. Cela permet d'utiliser une même série d'éléments pour toutes les notices, afin qu'elles soient structurées de manière identique, donc exploitables et interprétables de manière automatique, tout en établissant des différences entre plusieurs types⁴¹.

Les identifiants qui existent dans le document TEI ne sont pas non plus repris dans le PDF, car ils permettent l'identification des éléments à des fins de traitement informatique. En réalité, le document TEI n'est pas directement traduit en PDF, mais passe par une transformation qui produit un document L^AT_EX. Au sein de ce document, les identifiants sont conservés, ce qui permet de créer des renvois, quand cela est nécessaire, d'une entrée à une autre.

7.6 Éléments conclusifs

Dans les notices, des données ont été ajoutées aux lemmes. On distingue les données rassemblées et produites, qu'il sera possible d'analyser en masse, des analyses sur les remplacements, les contextes, les autres données lexicographiques. Puisqu'une grande partie des analyses qui seront ci-après exposées reposent sur la production de ces données, nous avons tenu à présenter notre méthodologie et la modélisation. Il est évident qu'ajouter toutes ces informations sur chacune des entrées demande un temps important. Réaliser ensuite l'analyse précise de chacun des contextes demande également un temps précieux. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas traiter de manière exhaustive tous les lexèmes, mais proposons trois types d'analyses. Nous avons déjà expliqué la différence entre les notices simples, les notices semi-simples et les notices complexes. Le choix de la typologie s'est fait en fonction de la pertinence de l'analyse à mener. Nous avons par exemple choisi de

41. La structure générale de la présente modélisation en XML/TEI a aussi été retenue pour les lemmes qui ont été exclus de l'étude, parce que nous avons jugé qu'ils n'étaient pas remplacés pour des raisons diachroniques. Ces lemmes exclus constituent un fichier XML à part, `lemmesExclusEnTEI.xml`, consultable dans les annexes numériques, et en annexe G.

concentrer nos efforts sur l'analyse des lexèmes, et avons accordé moins d'importance aux grammèmes. De même, lorsque l'explication de l'obsolescence nous semblait avant tout être d'ordre phonétique, nous avons décidé de réduire le temps consacré à l'analyse du mot. C'est par exemple le cas de *läis*, qui fait donc l'objet d'une notice simple. En plus de ce premier critère, nous avons décidé de ne traiter de manière exhaustive que les lexèmes qui apparaissent au moins à quatre reprises en Ao. Ce choix arbitraire, qui a comme net avantage de réduire drastiquement le nombre de mots à traiter entièrement, prend aussi en considération le fait qu'il est difficile de construire une réflexion sur peu d'occurrences, d'autant qu'il faut tenir compte des raccourcissements de Ez. Ces notices courtes peuvent néanmoins contenir des analyses, lorsque cela nous a semblé nécessaire. Elles demeurent utiles car elles contiennent les informations lexicographiques, sémantiques et formelles décrites *supra*, comme on peut le voir dans la figure 7.30.

```
<entry xml:id="coissier" type="simple">
  <form type="lemma">coissier</form>
  <usg value="freq" corresp="#Ao">1</usg>
  <usg value="freq" corresp="#Ez">0</usg>
  <etym source="#FEW" location="ii-1, 832a">*coctiare</etym>
  <form type="variant">v. pronom.</form>
  <def value="part">être blessé</def>
  <usg value="firstAtt" source="#Mats">MonRainCB</usg>
  <usg value="lastAtt" source="#DMF">JBeIV</usg>
  <sense style="unique">
    <cit corresp="#divColl150-10" xml:id="divColl150-10-ctxt-001" type="substitution">
      <app>
        <rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0139345">Et li rois se comance a <hi rendition="bold">coisier
        </hi> de ce que nus n'i remanoit laianz, si fist rapeler monseignor Gauvain et il vint a lui...</rdg>
        <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0102625">Le roy se commence a <hi rendition="bold">couroucer
        </hi> de ce que nul ne demouroit leans. Lors appella mon seigneur Gauvain...</rdg>
      </app>
    </cit>
    <re xml:id="corrocier" type="proxGraph" style="alSynonymy">
      <form type="lemma">corrocier</form>
      <def value="main">se mettre en colère</def>
      <usg value="firstAtt" source="#Mats">AlexisS2</usg>
      <usg value="lastAtt" source="NA">-</usg>
      <etym source="#FEW" location="ii-2, 1235b">*corruptum</etym>
    </re>
  </sense>
  <span style="main" type="unique">
    <span n="01">On trouve le lexème <term type="form">coisier</term>, <term type="sense">se taire,
    rester calme</term> sur la période. La proximité phonétique des deux termes et leurs sens opposés a pu
    jouer dans le désemploi.</span>
  </span>
</entry>
```

FIGURE 7.30 – Exemple d'encodage d'une notice courte

En observant les figures 7.27 à 7.30, il est possible de comprendre l'intérêt d'un encodage en TEI, regroupant tous les types de données voulues. Ainsi, au sein d'un seul fichier, se trouvent les analyses proprement dites — dans le dernier cas, simplement, une synthèse concise — qui se trouvent dans le <p> synthétique, mais également des données qui peuvent être récupérées et traitées de manière exhaustive, comme les valeurs des attributs des éléments <interp> et <re>. Ce traitement permet d'abord d'obtenir automatiquement, par exemple, le nombre de disparitions de sens, la proportion de cas d'archaïsmes, le nombre de remplacements par des lexèmes issus d'un même étymon, le nombre de remplacements par des synonymes/hyperonymes/hyponymes, etc. L'analyse croisée des différents types de rapports permet ensuite d'identifier si des tendances peuvent être systématisées. Si ces éléments ne se retrouvent pas dans les notices telles qu'elles apparaissent dans le document PDF, ce sont bien eux qui servent à la production des analyses générales, qui constituent le chapitre suivant.

Chapitre 8

Analyses générales

Le présent chapitre vise à réaliser une synthèse des observations qui ont été faites dans le volume des notices. En s'appuyant sur les études qui y sont menées et les différentes données collectées — telles que présentées dans le chapitre précédent —, il cherche à comprendre les phénomènes à l'œuvre dans notre corpus et les mécanismes généraux de l'obsolescence lexicale.

8.1 Considérations générales

Il convient d'examiner d'un point de vue général les données sur les mots qualifiés d'obsolescents, d'abord des données chiffrées simples, puis les données lexicales proprement dites.

8.1.1 Nombre de disparitions

Le nombre de lemmes étudiés s'élève à 611. Ils représentent donc environ 20% des lemmes présents en Ao. Cependant, ils ne représentent que 27 371 occurrences, soit un peu plus de 11% des occurrences du témoin manuscrit. Le tableau 8.1 présente les chiffres de manière lisible¹.

1. Les pourcentages sont établis en comparaison avec les nombres de lemmes et d'occurrences sans les noms propres, en Ao. Le nombre d'occurrences touchées est calculé à partir de la fréquence trouvée pour tel mot dans le témoin manuscrit. Le nombre d'occurrences réellement touchées est donc plus faible, puisque les mots connaissent des occurrences conservées dans l'incunable. Il n'a pas été possible de calculer en détail cet aspect, puisque, dans les notices, l'ensemble des passages n'a pas été traité (pour les mots connaissant des centaines d'occurrences, pour des raisons évidentes de temps de traitement). Nous aurions pu produire des résultats partiels, sur les notices qui ont été intégralement traitées, mais cela aurait peut-être compliqué l'approche chiffrée de manière inutile, puisque l'écart entre proportion de lemmes et proportion d'occurrences est déjà manifeste.

	obsolescence	total en Ao	pourcentage
lemmes	611	3 080	19,8%
occurrences	27 371	240 140	11,4%

TABLE 8.1 – Proportion de lemmes et d’occurrences concernés par les obsolescences dans le manuscrit

L’écart entre nombre de lemmes et nombre d’occurrences concernés est à rapprocher des chiffres avancés au début de ce volume, sur le corpus, qui mettent en valeur l’emploi très fréquent d’un très petit nombre de mots. Ces mots à très haute fréquence, du fait même de leur usage, sont ceux qui se conservent le mieux. Cependant, si l’on rapproche les chiffres commentés en 5.3, on note un large rééquilibrage des proportions entre lemmes et occurrences.

Obsolescence selon la fréquence en Ao

L’examen de la répartition des lemmes qui ont été traités comme obsolètes ou non en fonction de leur nombre d’occurrences en Ao, qui apparaît sur la figure 8.1, permet de réaffirmer la corrélation entre faible fréquence et obsolescence.

FIGURE 8.1 – Répartition des lemmes, obsolètes ou non, en fonction de leur fréquence en Ao

Sur le graphique, les lemmes identifiés comme obsolètes — qui font donc l’objet de notices — apparaissent en orange. Les catégories de nombre d’occurrences sont créées de

manière arbitraire. Elles permettent de détailler le nombre de lemmes existant dans les catégories de fréquence les plus faibles, qui regroupent en effet le plus grand nombre de lemmes. Ainsi, le nombre très élevé de lemmes ne rencontrant qu’une seule occurrence, au nombre de 817 — contre seulement 291 lemmes à plus de 100 occurrences — peut être observé. On remarque également la part importante de mots touchés par l’obsolescence dans cette catégorie de fréquence, proche d’un tiers. Le tableau 8.2 présente les proportions de lemmes obsolètes par tranche de fréquence simplifiée.

catégorie de fréquence	proportion
plus de 100 occurrences	12%
de 6 à 99 occurrences	19%
de 1 à 5 occurrences	32%

TABLE 8.2 – Proportion simplifiée des lemmes obsolètes par tranche de fréquence en Ao

La corrélation inverse entre fréquence d’usage et obsolescence apparaît ici clairement : la proportion triple presque entre la tranche de fréquence supérieure et la tranche inférieure.

Obsolescence et partie du discours

FIGURE 8.2 – Répartition des lemmes, obsolètes ou non, par partie du discours

Le graphique 8.2 permet, lui, d’examiner quels sont les types de parties du discours touchées par l’obsolescence. Il représente le nombre de lemmes par catégorie de parties du

discours, telles qu’elles ont été étiquetées dans le corpus. Le graphique présente un nombre élevé de lemmes, puisqu’un lemme peut appartenir à plusieurs catégories : par exemple, les verbes peuvent se trouver en même temps dans la catégorie VERc_{jg} et dans la catégorie VERp_{pe}, les ordinaux peuvent se trouver dans les catégories des pronoms et des adjectifs, etc. Par ailleurs, de peur que la visualisation soit malaisée, nous avons restreint le nombre d’étiquettes présentées, en ôtant les étiquettes ne concernant qu’un lemme. Nous en avons néanmoins gardé six, par exemple l’étiquette DET_{def} qui ne connaît qu’un lemme, *le*, non obsolescent.

La catégorie qui présente le plus de diversité — c’est-à-dire qui contient le plus grand nombre de lemmes — est celle des substantifs, suivie des verbes conjugués, des emplois du participe passé, des emplois infinitifs, des adjectifs qualificatifs, des adverbes, des emplois du participe présent et des prépositions. Le tableau 8.3 indique la proportion, pour ces parties du discours les plus fréquentes, des lemmes obsolescents, par rapport au nombre total de lemmes appartenant à chaque catégorie.

<u>partie du discours</u>	<u>proportion</u>
NOM _{com}	14,3%
VER _{cjg}	24,9%
VER _{ppe}	18,4%
VER _{inf}	17%
ADJ _{qua}	16,9%
ADV _{gen}	31,1%
VER _{ppa}	12,2%
PRE	28%

TABLE 8.3 – Proportion d’obsolescence des parties du discours les plus employées

Les substantifs représentent la partie du discours la plus employée, mais sont faiblement touchés par l’obsolescence. En revanche, les adverbes et les prépositions, avec environ 30% d’obsolescence, sont les catégories les plus concernées. Ce constat n’est pas surprenant, puisque ces classes grammaticales se renouvellent continuellement². L’obsolescence est également fortement présente au sein du paradigme verbal, avec un quart des verbes conjugués obsolescents.

2. La catégorie des prépositions est ainsi décrite comme « pas très homogène d’un point de vue fonctionnel, surtout en raison du phénomène de grammaticalisation constante des prépositions » (D. Amiot, C. Badiou-Monferran, B. Combettes, Benjamin Fagard, C. Marchello-Nizia et Maj-Britt Mosegaard Hansen, « Chapitre 32 – Catégories invariables », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 1, p. 856-961, p. 859) ; les adverbes comme « form[ant] sans doute le paradigme le plus hétérogène de la morphologie du français » (*Ibid.*, p. 912).

Parmi les étiquettes moins employées, sur le graphique, quelques éléments intéressants sont à souligner. Ainsi, les deux lemmes qui forment la catégorie des pronoms adverbiaux (*en2* et *i2*) sont touchés par l’obsolescence. On note également la part importante de l’obsolescence au sein des démonstratifs (*cest*, *cel* et leurs dérivés préfixés), des interjections (*äi*, *häi*, *diva*, etc.) et des indéfinis (*autrui*, *autretel*, etc.). Ces éléments seront détaillés *infra*.

Quelques chiffres sur les notices

Le nombre total des notices s’élèvent à 618. Sept ont été exclues de l’analyse principale car il nous semble qu’elles concernent d’autres phénomènes que le phénomène diachronique³. Parmi les 611 restantes, 75 notices concernent des éléments grammaticaux, dont la prévalence a été indiquée. Dans l’ensemble restant, 107 ont fait l’objet de notices complètes, c’est-à-dire composées d’une analyse sur les contextes, d’une analyse des lexèmes remplaçants dans les deux témoins et d’une comparaison avec des éléments externes. 329 sont des notices simples, qui présentent seulement les contextes et les mots utilisés pour le remplacement. 100 notices sont semi-développées : les analyses y sont brèves et moins systématisées que dans le cas des notices complexes. En leur sein, ce sont souvent les analyses internes qui n’ont pas été réalisées⁴. La répartition des notices apparaît dans le tableau 8.4.

Type	Lexèmes	Grammèmes	Nombre par type
simples	329	7	336
semi-dév.	100	58	158
complexes	107	10	117
total	536	75	611

TABLE 8.4 – Nombre de notices par type

À l’intérieur des notices, souvent, ce sont plusieurs emplois distincts qui ont été traités. On distingue ainsi 1 047 emplois distincts, remplacés par 1 031 mots et emplois différents⁵.

8.1.2 Disparitions totales/partielles

Une première analyse d’apparence simple pourrait être la qualification des éléments qui disparaissent de manière totale ou partielle. En amont de la réalisation des notices, nous avons tâché de distinguer les disparitions totales (le mot n’est plus du tout attesté) des disparitions

3. Elles peuvent être consultées en annexe H.

4. La présence de plusieurs types de notices s’explique par le temps de traitement de chacun des mots ; traiter les 618 mots de manière exhaustive aurait été extrêmement chronophage.

5. Le chiffre des emplois remplaçants comprend aussi des mots notés comme obsolescents. En effet, ont été ici retenus des mots à la fois remplaçants et remplacés. Ainsi, *regne*, remplacé par *royaume* et remplaçant *regnement*, apparaît à la fois comme remplacé et comme remplaçant, et apparaît donc dans les deux comptes.

partielles (le mot perd des emplois, des sens). Le phénomène de marginalisation (le mot n'est plus employé que dans certains registres et/ou dialectes) a aussi été relevé. 99 des 276 notices qualifiées⁶ ont été identifiées comme des cas de disparition totale. Cependant, parmi elles, on compte les marginalisations : on relève ainsi des cas de survivance dans des dialectes et/ou dans des lexiques spécialisés. Un autre cas complexe est celui des dernières attestations en Ez. Ces derniers cas, des archaïsmes en Ez, sont nombreux.

Pour illustrer la difficulté liée à cette question, prenons l'exemple du lexème *guiche*, "courroie qui sert à porter l'écu, le cor, etc.". Il est encore attesté dans *Cotgr* 1611, mais ce dictionnaire bilingue recense un nombre important de lexèmes qui ne sont plus en usage au début du XVII^e siècle, à l'époque de sa rédaction. Le lexème est également attesté dans *Origines des chevaliers, armoiries et héraux, ensemble de l'ordonnance, armes et instruments...* de Claude Fauchet, publié en 1600, mais il s'agit d'un emploi à valeur archaïque. Notre incunable semble être une dernière attestation d'un emploi en contexte réel. L'usage est lui-même archaïque, puisqu'il est présent dans notre témoin du fait qu'il s'agit d'une copie d'un texte du début du XIII^e siècle. Dans ce cadre, il semble difficile de déterminer le moment de l'obsolescence.

De même, sur les 99 lemmes qui semblent avoir totalement disparu, on relève douze cas de survivance dans des dialectes. C'est ainsi le cas de *adeser*, *aerdre*, *escorser*, etc. Ces cas de survivance régionale peuvent aussi concerner des mots qui disparaissent de manière partielle, ce qui complexifie encore la situation. Les cas de survivance peuvent également concerner des cas de spécialisation : le lexème n'a plus d'emploi général mais continue d'être attesté au sein d'un lexique spécialisé. Les cas peuvent être doubles : ainsi, *chamoissier* survit à la fois comme lexème spécialisé et dans les dialectes. Le cas de *ramponer*, "railler [qq'un]", illustre à nouveau la complexité des trajectoires. Le verbe survit dans un usage diatopiquement marqué. Il est documenté dans les différents dictionnaires du XVII^e siècle comme « vieux ». Il faut remonter à un témoin de 1488 (autre que Ez), pour trouver un emploi qui ne soit pas marqué. L'emploi intransitif du verbe est, quant à lui, encore conservé en Ez, mais disparaît totalement ensuite. Si deux emplois sont donc obsolescents à la même période, l'un des deux survit tout de même de manière marginale dans la langue. Ce n'est pourtant pas cet emploi qui est conservé dans l'incunable.

Il semble qu'il y ait seulement 64 mots dont la disparition soit vraiment totale, sans marginalisation, ce qui représente seulement un peu plus de 23% des mots observés. Cependant, même parmi ces mots, on relève des cas limites. Ainsi, tous les sens étudiés d'*esgarder* disparaissent dans l'incunable, qui n'en connaît donc aucune attestation. Cependant, le sens abstrait "considérer, examiner" est encore attesté dans la première moitié du siècle suivant, ce qui témoigne d'une résistance.

6. C'est-à-dire des notices complexes et semi-développées.

Ce phénomène échappe à notre modélisation binaire. Nous avons ainsi relevé de nombreux cas de mots en voie d'obsolescence, que celle-ci concerne l'ensemble des emplois du mot (disparition totale) ou seulement certains emplois (disparition partielle). Ces mots et emplois peuvent connaître une désattestation complète ou non au sein de l'incunable, mais continuent d'être attestés après lui, sur une période de temps courte. Leur nombre est assez élevé⁷. Dans ce cas, la chute de leur emploi dans l'incunable est cependant bien la marque d'une obsolescence en cours, mais, si elle peut apparaître comme « totale » dans notre témoin, elle n'est pas effective en langue.

Il est intéressant d'examiner les mots qui subissent cette disparition totale et de les comparer avec les mots qui continuent d'être attestés, même de manière marginale. Il semble en effet que deux types de mots sont concernés par cette disparition : d'une part, les désignations d'objets matériels disparus — ce type de mot peut malgré tout survivre dans le cadre d'un lexique spécialisé, comme c'est le cas dans notre corpus pour un certain nombre de mots permettant la description de l'armement du chevalier (*enarme*, *nasel*, etc.) —, d'autre part, et majoritairement, les mots qui connaissent un remplacement par des mots proches formellement. Les mots qui subissent des disparitions totales semblent être des mots qui tendent à être complètement refaits en d'autres⁸.

8.1.3 Les mots obsolescents

Dès que l'on commence à vouloir analyser la qualification de l'obsolescence, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un phénomène complexe. Dans le volume des notices, auquel nous renvoyons, nous avons détaillé pour chaque mot retenu comme obsolescent les cas de remplacement. Pour une partie d'entre eux, nous avons aussi tenté de comprendre, en nous basant sur la lexicographie et des corpus extérieurs, pourquoi les emplois étaient obsolescents. Cette étude détaillée tente d'appréhender l'évolution possible de chacun des mots. Elle a permis la mise en évidence d'une histoire particulière à chaque mot, puisque chacun évolue en fonction du réseau dans lequel il s'inscrit. Il s'agit à présent de tenter de mettre en lumière des récurrences au sein de ces histoires singulières. Avant d'entrer plus avant dans cet effort de qualification générale du phénomène de l'obsolescence, il est nécessaire de présenter un résumé des mots obsolescents. Nous nous attachons donc, dans un premier temps, à décrire et citer ces mots, en tentant une classification, qui a pour avantage de permettre une plus grande lisibilité⁹.

7. On pourra se reporter ici au tableau 8.16.

8. Le point sera développé *infra*.

9. Le volume des notices se conclut par un index général des mots disparus (et des mots remplaçants), qui permettra aussi à notre aimable lectorat d'avoir un aperçu sur ces mots — et également d'avoir accès aux définitions, que nous ne rappelons pas ici, pour des questions de place.

Disparition de *realia*

La dimension dans le phénomène de l'obsolescence lexicale qui semble la plus évidente est celle des mots ayant comme référents des objets matériels qui disparaissent. Dans notre corpus, ces éléments sont relativement nombreux. Ce sont des éléments qui permettent la description spécifique de l'accoutrement du chevalier, qui évolue avec le temps : ainsi des éléments relatifs au heaume (*cerveliere, nasei, pot*), à l'écu (*ais, bocle, coroie, enarme, guiche*), aux différentes parties des armes (*bouzon, arestuel, brant1, heudëure, more3, poignal, pon*) et à d'autres éléments (*enfetrëure2, hanstier, moienei, penon*). L'obsolescence concerne également certains verbes en rapport avec la réalité matérielle déchuë, comme *archoier, bataillier1, poignëiz, porprise*. Cependant, certains éléments référant à une matérialité précise disparaissent pour d'autres raisons que la simple disparition de l'objet matériel auquel le mot réfère : *espier, fuerre2, escremie*.

Un nombre important de substantifs permettant la désignation d'éléments matériels ou spécifiques à la vie chevaleresque disparaissent également : *adrecement, alëoir, arbalestee, arrement, anelet, chevez, broce, bruillet, charaie, chastelet, close, colee, colëice, coutelet, covertoir, crues, destor, esco, estage2, gastine, hanap, harde, lai2, languete, ligne2, ofecine, oraille, poudre, poudriere, präel, pronel, raim, recet, riu, roncin, sepouture, torete, tortiz, tron, vaiselemente, valet, uisselet, voirre, voisdie*. Ce groupe correspond à plusieurs variétés de substantifs : des objets du quotidien, comme *chevez*, des éléments du milieu naturel, comme *riu*. Beaucoup connaissent des cas de régularisation formelle (par exemple, élimination des formes suffixées), mais certains sont aussi abandonnés pour des raisons d'évolution sémantique (comme *recet*, cf. la notice consacrée à ce mot et *infra*).

Temporalité

Une autre catégorie qui regroupe beaucoup d'éléments obsolescents est celle de la temporalité. En son sein, un nombre important d'adverbes, parfois aussi employés comme prépositions, sont obsolescents : *acostumeement, adès, ainz, ariere, autrier, a_soir, avant, ci, encui* et *jehui, endementieres* et *endementre, endroit* et le dérivé *orendroit, enesloipas, enque-nuit, erranment, entredeus, entretant, entrevoie, iqui, main1, matinet, menu* et *menüement, or4, totevoies*. Ces adverbes peuvent désigner l'antériorité, la postérité, la simultanéité, l'habitude. *main1* substantif est aussi obsolescent, ainsi que d'autres substantifs permettant la désignation de tranches temporelles : *foiiee, jovenece, termine, viez*. Le substantif *ancesserie* cesse aussi d'être employé. Les adjectifs *vieillart, lointain*, dans son emploi temporel, sont eux aussi obsolescents. Les verbes permettant la description de moments en train de se réaliser, *ajorner*, avec son substantif *ajornee, avesprir, enserir*, sont également obsolescents. Il

en va de même pour le verbe *gaster*, relatif à cette même dimension temporelle du temps qui s'écoule.

Spatialité

Les mots entrant dans la catégorie des dénominations spatiales obsolescentes sont aussi nombreux. On trouve, de manière similaire à la catégorie précédente, un nombre élevé d'adverbes et de prépositions : *adens*, *acoste*, *aluec*, *çaienz*, *ça*, *ci*, *deci*, *dejoste*, *encoste*, *endroit*, *enjusque*, *enz*, *estre4*, *iqui*, *jus1*, *laienz*, *läis*, *lez*. On trouve également dans cette catégorie le lexème *lé*, employé en ancien français à la fois comme substantif et adjectif. Enfin, l'obsolescence de *regne* dans son emploi spatial, au profit de *roiaume*, attire l'attention, car il témoigne d'une distinction à l'œuvre entre les dimensions spatiale et temporelle.

Changement dans la description du mouvement

La dimension relative au mouvement comprend aussi un nombre important de mots obsolescents. Pour indiquer le figement, *remanoir* est extrêmement employé en Ao, et ne connaît qu'une occurrence en Ez. C'est *demorer* qui y est majoritairement employé pour le remplacer. Pour indiquer l'absence de mouvement, sont également obsolescents les verbes *ester* et *repaïrier*, *sëoir* et le substantif *remanance*. Des verbes de sens opposés, assurant la désignation de mouvement d'ordre général, sont aussi obsolescents : *acoillir son chemin*, *empoindre*, *estormir*, *mouvoir*, *poindre* et *torner*. De même, on observe l'obsolescence de verbes permettant la désignation de petits mouvements précis : *aproismier*, *avaler*, *pendillier*, *puïier*, et, dans le cadre des descriptions de combat, de certains verbes permettant la description d'un mouvement de recul, de mise en fuite : *afüür*, *desconrëer*, *guenchir*, *rëuser*. Certains substantifs en rapport avec le mouvement sont aussi obsolescents : *lieuee*, *revenue*, *amblëure*. On observe également l'obsolescence de la description d'autres types de mouvement : *trespasser*, *tresporter*, *trestorner*, et de certains verbes permettant la description de mouvements rapides : *escorser*, *eslancier*, *eslaïssier*, *plongier*. Pour ces deux dernières catégories, on peut noter l'importance des formes préfixées.

Cas particulier de la description de la rapidité

Une part importante du lexique obsolescent est liée à l'expression de la rapidité. Cela est dû à la forte présence de scènes de combat dans notre texte. On observe ainsi une série d'adjectifs : *coitos*, *isnel*, *viste*, *volentif*, et une série d'adverbes : *durement2*, *erranment*, *eneslopas*, *hastivement2*, *isnelement*. Ils permettent de décrire tant les acteurs des scènes de combat que les actions qu'ils accomplissent. Certains verbes appartiennent aussi à cette

dimension sémantique de la rapidité et désignent des actions violentes : *soi angoissier, enhas-tir, vistoïier*. Dans le champ sémantique de la rapidité, on peut de plus relever le substantif *vistece*. À l'opposé sur le plan sémantique se trouvent les deux adverbes *söef* et *söavet*, eux aussi obsolètes.

Description des combats

Une part importante de verbes permet dans le manuscrit la description des gestes d'affrontement, notamment la destruction et le port de coups : *adeser, adesertir, aerdre, aconsivre, chamoissier, conrëer, consivre, deplaiïer, destreindre, embarrer, embroïier, embuignier, entrehurter, entrepaiïer, estoutoïier, esmiïer, flatir, fraindre, laidengier, laidir, maumetre, plaiïer*. Leur obsolescence est due à une série de facteurs variés, qui ont à voir avec la place de chacun des mots dans son réseau lexical. Néanmoins, l'obsolescence d'une partie importante de mots relevant de ce domaine a aussi à voir avec, d'un point de vue général, la disparition de la nécessité de ce type de description. L'évolution des genres littéraires a probablement joué un rôle important dans la disparition de ces nombreux verbes presque synonymes.

C'est, plus généralement, le nombre important de verbes permettant la description des combats qui décroît. Parmi eux, on observe l'obsolescence des verbes relatifs à la chute : *abochier, parchëoir* ; des verbes relatifs à la rencontre entre deux combattants : *acointier, enchaucier, entrelaisier, entrevenir, joindre* ; des verbes permettant la description de la sortie des armes : *sachier², traire* ; ou encore des verbes décrivant d'autres actions : *porprendre, rere*. Les substantifs mêmes désignant différents types de combat sont aussi obsolètes : *acontre, chalonge, chaplement, content³, poignëiz, tençon*. Des substantifs décrivant des acteurs des luttes : *depeçëor, guerroiëor*, ou permettant la description de phénomènes en amont ou en aval de celles-ci : *destruïement, esforcement²*, cessent d'être employés. Les adverbes *a desroi, pesanment*, employés dans le cadre des descriptions de combat, sont également obsolètes.

Autres verbes

D'autres verbes obsolètes sont difficiles à classer. Nous en proposons donc simplement une liste : *aengier, alaschier, aliïer³, aloser, aouvrir, arçonner, aresner, caroler, comporter, consi-rer, croler, defoler, deguerpir, delaiïer¹, desvoïier¹, emplir, engroissier, enraciner, entoschier, escluser, escorcier, esserrer, establer¹, galer, goter, repondre, terdre*.

Caractéristiques des objets

Le cadre de la description des caractéristiques physiques d'objets du monde est aussi touché par l'obsolescence. On distingue dans cette catégorie un nombre important d'adjectifs :

arabe, cornu, estraié, evage, ferré, gast1, roiste, rusé, sorargenté, tresjeté, volu. Des substantifs en nombre moindre appartiennent aussi à ce groupe : *defaut, escarrie, fendëure, groisse, teint*.

Caractéristiques de la personne

Le cadre de la description de personne contient aussi un nombre important de mots qui disparaissent. On peut distinguer des mots mélioratifs, relatifs au caractère moral : *bienfaire, coïnte, fierté, hardement, mœur, onoreement, sené, vasselage*; des mots mélioratifs, relatifs au caractère physique : *coïnte* de nouveau, *corsu, covenable*; des mots péjoratifs, liés seulement à la dimension morale : *aver, desmesurer, felon, maufaisant, mauvoilance, mesafaitié, passéfon, naïf, oisos*. D'autres mots sont obsolescents sans qu'ils puissent être clairement qualifiés selon l'axe mélioratif/péjoratif, tant au niveau de la description morale : *besoignos, blois, tache*, qu'à celui de la description physique : *brunet, chienes, covenanment, empalir, sanglement*. Une autre partie des lexèmes obsolescents liés à la description physique sont regroupés ci-dessous, car relatifs plus généralement à l'apparence.

Apparence et préparation

Une série de verbes en relation avec cette dimension d'apparence disparaît : *atorner, paroir, sëoir, sorsembler*. Une autre série de mots permet la description plus générale de la manière d'être : *apert1, estre2, guise, paire, viselment*. Deux verbes obsolescents portent à l'inverse sur la dissimulation du corps : *embronchier, enmuseler*. Une autre série de verbes obsolescents est plus directement liée aux notions de préparation et d'organisation : *aasier, acesmer, atirier, atorner, apareillier1, conrëer* et son substantif *conroi, porquerre*.

Nouvelle considération de la personne

Six lexèmes relatifs à la description de membres du corps d'un être humain sont obsolescents : *bu, fontenele, gole, haterel, piz, vis1*. Pour deux d'entre eux, la préférence progressive pour un emploi distinct entre les membres d'un être humain et les membres d'un animal est mise en évidence dans les notices. C'est ainsi que l'on peut comprendre en partie l'obsolescence de *gole* et de *piz*. Cette distinction progressive peut être considérée comme le témoin d'une plus grande attention portée à la distinction de la personne.

Cette distinction est peut-être aussi à l'œuvre dans l'abandon de l'emploi de *rien* pour désigner une personne. En effet, le pronom perd d'abord cette possibilité d'emploi avant de perdre tous ses emplois positifs. En emploi positif comme négatif, pour la désignation d'un être humain, il est préféré en Ez l'emploi des pronoms *nul* et *aucun*. Cette distinction des

emplois est un mouvement progressif, bien évalué par les historiens de la langue : « Au cours des siècles, les pronoms tendent à se répartir entre animés et inanimés (*personne/rien*). »¹⁰

La centralité de l'être humain peut être aussi observée par la distinction qui est faite dans les emplois de *autrui*, distinction entre l'emploi proprement associé à une personne (“une autre personne”) et l'emploi désignant l'appartenance d'un objet à cette personne (“ce qui appartient à une autre personne”). Cette considération nouvelle pour la personne peut être également déduite de l'obsolescence de certains lexèmes collectifs — qui disparaissent aussi pour d'autres raisons — : *siecle*, *maisniee*, auxquels sont préférés d'autres éléments expressifs. On peut également constater l'abandon ponctuel de *barnage* au profit du dénombrable *barons*.

L'abandon de l'emploi du duel *ambedos* est particulièrement frappant dans la comparaison faite entre nos deux témoins. Cet abandon témoigne également de l'évolution de la perspective sur la personne, avec une évolution du point de vue sur le rapport entre l'individu et le collectif. En effet, l'abandon du duel simplifie le rapport de l'individu au collectif en une opposition binaire, permettant la mise en exergue du premier élément. L'abandon de l'emploi de *entre2* pour désigner l'accompagnement d'une personne par une autre ou par un groupe peut être analysé de manière similaire. C'est aussi en accord avec cette évolution que peut se comprendre l'abandon de l'emploi de *soi tierz*, qui, en ancien français, intègre la personne sur laquelle le principal propos porte, ce troisième élément, comme un membre du groupe.

Changement dans les quantités

Le nouveau rapport au collectif qui semble émerger a pour corollaire l'évolution des quantifieurs. Cette catégorie de mots se caractérise par « une rapidité dans leur cycle de renouvellement que l'on retrouve bien dans d'autres langues »¹¹ et par « une forte labilité catégorielle, qui fait qu'un bon nombre de déterminants et de pronoms s'adverbialisent tout en conservant des fonctions pronominales »¹². L'évolution des quantifieurs touche tant des lexèmes expressifs : *masse*, *en un mont*, *fais*, *plenté*, *espessement2*, que des adverbes : *mout*, *trop*¹³, *cant2* et son dérivé *cantque*. Ce dernier exemple permet de mettre en exergue un mécanisme d'obsolescence en chaîne : un mot dérivé qui voit le mot sur lequel il est construit devenir obsolète a de grandes chances de devenir obsolète à son tour. Il en va de même pour

10. Anne Carlier, Céline Guillot-Barbance, C. Marchello-Nizia et Lene Schosler, « Chapitre 30 – Catégories variables : noms, adjectifs, pronoms et déterminants », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 1, p. 633-744, p. 724. L'évolution de *rien* a par ailleurs bien été commentée dans Robert Martin, *Le Mot rien et ses concurrents en français (du XIV^e siècle à l'époque contemporaine)*, Paris, 1966 (cf. la notice sur *rien*).

11. A. Carlier, C. Guillot-Barbance, C. Marchello-Nizia, *et al.*, « Chapitre 30 – Catégories variables : noms, adjectifs, pronoms et déterminants »..., p. 723.

12. *Ibid.*, p. 724.

13. En français moderne, l'adverbe exprime l'excès.

remanant, désignant une petite quantité, dérivé du verbe obsoléscent *remanoir*. L'adverbe *auques* permet lui aussi la désignation d'une quantité modeste, et son obsoléscent est ici à rapprocher de son isolement dans le réseau lexical.

Des adverbes marqueurs d'intensité disparaissent également : *durement*², *outreement*, *par*². Pour les deux premiers, leur spécialisation dans le registre violent est en cause, tandis que pour le dernier, l'homonymie avec la préposition spatiale a joué un rôle. On peut aussi noter l'obsoléscent de *grandisme*, superlatif déjà rare en ancien français, dont l'aspect synthétique ne correspond pas à l'évolution analytique de la langue¹⁴.

Sentiments

Le champ sémantique des sentiments connaît un nombre important d'obsoléscentes. Le champ peut se diviser en deux, selon que les lexèmes réfèrent à des sentiments positifs ou à des sentiments négatifs. Dans la première catégorie, on observe des lexèmes principalement en rapport avec la joie et les plaisirs : *aaisier* et *aise*, *atalentable*, *delitable* et *delitier*, *envoisëure* et *envoisier*, *eslëecier*, *haitier*, *joiant*, *lié*¹, *söatume*. Dans la seconde, ce sont des mots rattachés aux notions de colère et de douleur : *äireement*, *aorser*, *coissier*, *cuiivre*³, *doloser*, *estäif*, *faissel*, *fremir*, *gaimenter*, *grevos*, *haschiee*, *irieement* et *irier*, *mat*, *pesance*, *pois*³, *trespenser*. Des verbes, permettant la description d'une évolution des sentiments, sont aussi en voie de disparition : *acoisier*, *acoillir*, *apaiier*, *conforter*, *resentir*.

Perceptions

Une part importante du lexique obsoléscent est à classer dans le champ sémantique de la perception. On y distingue des mots en rapport avec la vision : *agaitier*, *avision*, *choisir*, *entr'esegarder*, *esgarder*, *esgart*, *luminaire*, *remirer*, *sorvëoir*. Parmi eux, une majorité de verbes préfixés peut être relevée. Un autre groupe de mots est en rapport avec l'ouïe : *basset*, *basement*, *brait*, *oiance*. Des substantifs sont en lien avec l'agitation, le bruit : *esfroi*, *frois*², *tambois*, *temoute*, *tribol*. Un troisième groupe présente des substantifs en rapport avec l'odorat : *flairor*, *fronchier*, *oloir*, *püor*. Enfin, un dernier mot peut entrer dans la catégorie liée à la perception : il s'agit de *maniier*, dont l'emploi obsoléscent est en rapport avec le sens du toucher.

14. La tendance analytique est l'un des traits du moyen français le plus souvent mis en avant, en comparaison avec l'ancien français. J. Ducos et O. Soutet, *L'Ancien et le Moyen Français...*, p. 94, parlent même de « tendance lourde analytique ».

Opérations de l'esprit

Une autre série de mots qui disparaissent est relative à ce qui correspond aux opérations de l'esprit. Il y a tout d'abord des mots de sens général : *apenser, empenser, pensé, sen2*. On peut ensuite relever une série de désignations de l'opinion : *escient, esgart, esmer, ues*. Deux verbes sont, eux, en rapport avec la mémoire : *amentevoir* et *membre2*. La volonté présente un plus grand nombre de lexèmes, correspondant à des étiquettes grammaticales variées : *aatir, ameement, bëer, devise, desiier, desirrier2, emprendre, encovir, engrès, volentif, vuel*. Deux mots témoignent d'un rapport limite à la réalité : il s'agit de *desverie* et de *merveillier*.

Une catégorie intéressante est celle relevant de l'évaluation et de l'explication de cette réalité : *atorner, choisir, espelir, espoir2, laissier ester, sospecier*. C'est également dans cette catégorie que peuvent être placés les mots et emplois permettant l'assertion d'une vérité : *sans faille, voir, voirement*. Une série d'autres adverbes permet également de délimiter le réel : *en bades, bonoi, buer, ensorquetot, enteimes, el1, itot, neporcant, nöaus, au parestroit, si, viaus*. Enfin, une série d'adjectifs, de substantifs et de verbes peuvent apparaître dans cette même catégorie : *aquester, chëance, covine, düerrain, devision, enterin, forchier1*.

Rapports à autrui

Une partie importante du lexique obsoléscent concerne les rapports à autrui. Une série de lexèmes concernent ainsi la rencontre et l'accueil d'une personne : *acoillir, acointier*, le substantif correspondant, *acointement*, le substantif *ator*, le verbe *bienvignier*. La rencontre avec un autre personnage est l'occasion de parler, et l'on peut ainsi classer dans cette catégorie *adeviser, araisnier* ou encore *respons*. L'expression *avoir a nom* est souvent employée dans le cadre des rencontres entre personnages, qui se nomment — ou non — l'un à l'autre. Le nom peut aussi être donné par le verbe *clamer*, qui peut prendre une dimension performative. Le rapport à la parole a été maintes fois commenté comme étant primordial au sein du récit. On peut distinguer certains verbes à connotation positive : *avoïier, conforter, entr'ofrir, löer1*, et d'autres à connotation négative : *desvoïier1, despire* et *despisëor, gaber* et le substantif *gap, mesamer, ramponer*, ainsi que *chasti* et *losenge2*.

Les rapports à autrui passent aussi par d'autres dimensions, comme le fait de rejoindre un groupe : *apondre, äuner*. Cette dimension collective peut aussi se retrouver dans la préposition *o4*, obsoléscente probablement du fait de sa forme faible. L'adverbe obsoléscent *eschariement* qualifie un groupe restreint de personnes. *drüerie*, permettant, lui, la description tant d'une relation d'amitié que d'un objet donné en gage d'amour ou d'amitié, est le seul lexème obsoléscent de ce type. En réalité, d'autres lexèmes permettant la description d'un rapport à autrui sont obsoléscents, mais ils s'inscrivent dans le cas particulier des rapports de féodalité.

Rapports de féodalité

Les rapports de féodalité déterminent un certain nombre de relations sociales entre les personnages au sein du récit. Ils sont notamment définis par les promesses qu'ils se font les uns aux autres. Une succession de verbes synonymes, et de substantifs dérivés, permettent l'expression du don de la promesse : *afïer*, *coventer* et son substantif *covent1*, *crëanter* et ses dérivés *acrëanter*, *crëant* et *crëante*, *fiancier1* et le substantif *fiance*. On peut aussi placer dans la catégorie : *desloiauter* et *esläauter*, *garantise* et *garantissëor*, *plait*, *plevir*, *porofrir*, *prometëor*. On trouve également des lexèmes relatifs à la justice qui peut s'exercer dans le cadre de la cour d'un seigneur : *aatine* et *aatir*, *acorde*, *deraisnier*, *encouper1*, *justicier*, *jugëor*, *jüise*, *juré*, *reter1*, *tesmoignier* et *tesmoin*. Trois lexèmes péjoratifs sont relatifs à cette même dimension : *honir*, *foiment*, *trichier*. Enfin, on observe des emplois en lien avec la dimension plus générale de l'obligation : *estovoir1*, *estovoir2*, *essoigne*, ou le verbe inverse, relatif à l'interdiction, *vëer*. Dans cette catégorie se trouvent à la fois des verbes et des substantifs. Les raisons de l'obsolescence peuvent être spécifiques, par exemple, dans le cas de *fiancier1*, à cause de la spécialisation du sens "s'engager par une promesse à se marier", qui provoque l'abandon des autres emplois. On peut aussi voir dans ces exemples plusieurs cas d'obsolescence en série de mots de la même famille, particulièrement avec *crëanter* et ses dérivés.

Par ailleurs, dans la notice sur *crëanter*, des degrés dans les promesses données, dans le texte du manuscrit, ont pu être relevés. Ils sont caducs dans l'incunable, témoignant de la perte d'une attention portée à cette dimension spécifique des rapports humains. Il a juste été précisé, dans notre travail, qu'une distinction entre des degrés existait, sans que nous les ayons distingués plus avant (ils mériteraient une étude à part entière).

Pouvoir

Une autre dimension, liée à la dimension de la féodalité, regroupe un ensemble de mots obsolescents, celle du pouvoir. Ainsi, des lexèmes relatifs à ce qui est possédé par la personne détentrice du pouvoir disparaissent : *baillie*, *manaie*, *regne*, *regnement*, *tenement*. On relève deux qualificatifs également obsolescents : *dan2* et *demaine1*. Les collectifs *barnage* et *maisniee* cessent également d'être employés. L'emploi de verbes relatifs à la possession des terres : *acroistre*, *apendre*, mais aussi à la dimension du conflit sous-jacente à celle du pouvoir : *confondre*, *contreporter*, *ostagier2*, *reveler2*, est aussi abandonné. Le substantif obsolescent *nuisement* appartient à cette dimension violente du pouvoir.

Religion

À la religion, qui a été identifiée comme un *topic* à part entière, correspond une série de lexèmes obsolètes : *aparecir*, *avoutire* et *avoutre*, *confès*, *convers2*, *orer2*, *paienisme*, *profeciier*, *rejehir* et le substantif *rejehissement*, *repentance*, *siecle*.

Maladie et guérison

Les lexèmes en rapport avec la maladie et la guérison forment un ensemble lexical important au sein du récit. Une série de mots décrivant la maladie et l'état misérable sont ainsi obsolètes : *afebliier*, *avilener*, *enfermeté1*, *malage*, *malagos*, *mesestance*, *orfenté*, *vilment*. Une autre série de mots inverses, décrivant le soin et la sortie de la maladie, également : *afaitier*, *assoagier*, *haitier*, *mecine*, *respasser*, *trespasser*, *recovrier*.

Rapport d'égalité

La catégorie de mots permettant la désignation de rapports d'égalité entre deux éléments contient un nombre important de mots obsolètes. On peut ainsi citer les adverbes : *autresi*, *autretant*, *issi*, *itant*, *tantcant2*, et les adverbes parfois aussi employés comme indéfinis : *autresel* et *itel*. L'adjectif *parigal* cesse d'être employé, tout comme le verbe *apareillier2*, tandis que *come1* comparatif s'efface au profit de *que1*. Dans cette catégorie, on peut relever le nombre important de mots préfixés par *autre-* et par *i-*, ce qui peut être un facteur d'obsolescence.

Interjections et grammèmes

Au sein des notices, on peut voir à l'œuvre un mouvement de régularisation des interjections. Ainsi, *äi*, *e2*, *häi* et *ho* sont majoritairement remplacées par l'interjection simple *ha*. Les nuances qui semblent attachées à ces éléments tendent donc à disparaître. On remarque également l'obsolescence de *avoi* et *diva*, et d'une série de jurons : *dehé*, *mar*, *maudehé*, *malëur* et *malëir*, qui est employé au participe passé comme imprécation. L'ancienne désignation *ez vos* disparaît aussi, peut-être suite à l'affaiblissement des consonnes finales — créant un risque d'homonymie problématique, par exemple avec l'interjection *he*.

Nous avons déjà classé un certain nombre de grammèmes dans les catégories *supra*, particulièrement dans les catégories relatives aux dimensions temporelles et spatiales. D'autres éléments, permettant l'articulation du récit, disparaissent. Il s'agit de l'adverbe *si* et de la conjonction *ne2* en contexte positif. Une série d'adverbes négatifs disparaissent également : *naje*, *nëis*, *nïent*, ainsi que la locution *se ce non*, remplacée par *sinon*.

Cet essai de classification a pour seul mérite la présentation de l'ensemble des mots obsolescents retenus pour l'étude. Certains ont été présentés plusieurs fois, car relevant de catégories distinctes, en fonction de leurs divers emplois. Puisqu'il s'agit d'une qualification des lemmes dans des catégories thématiques, il peut être intéressant d'observer la distribution des lemmes obsolescents au sein de celles qui ont été automatiquement définies par la technique du *topic modeling*.

8.1.4 *Topics* des mots obsolescents

La répartition entre lemmes obsolescents et non obsolescents par *topic* est représentée dans la figure 8.3. Les premiers y apparaissent en vert. Le nombre de lemmes est plus élevé que le nombre total des lemmes du corpus, puisque la plupart des mots appartiennent à plusieurs *topics*. Le graphique permet d'avoir une idée du nombre de mots par *topic*. Les *topics* 2 et 11, correspondant aux lieux merveilleux et aux combats aux lieux de transition, sont ceux qui en présentent le moins, témoignant donc d'une absence de diversité linguistique au sein des séquences textuelles concernées. À l'opposé, les thèmes qui regroupent le plus de mots différents sont les 7, 20, 22 et 23, relatifs à la description des qualités des chevaliers, des rapports de féodalité, de la parole et des actions pendant les combats. Une plus grande diversité linguistique semble donc concerner ces éléments. Le récit arthurien se veut exemplaire, décrivant avec précision les caractères louables des personnages, leurs rapports (dictés par les engagements qu'ils se font les uns aux autres, ce qui recoupe ainsi les dimensions de féodalité et de parole), mais aussi récit divertissant, accordant un soin particulier à colorer les scènes de combat et les scènes de dialogue.

FIGURE 8.3 – Répartition des lemmes par *topic*, selon leur statut, retenu ou non pour notre étude sur l’obsolescence

Le graphique ne permet cependant pas d’approcher avec précision le rapport entre lemmes obsolescents et lemmes non obsolescents. C’est pourquoi, au sein du tableau 8.5, est présentée la proportion des lemmes obsolescents par *topic*.

topic	proportion	topic	proportion
topic 1	31,4%	topic 13	26,1%
topic 2	28,4%	topic 14	27,1%
topic 3	22%	topic 15	25,8%
topic 4	48,9%	topic 16	33,3%
topic 5	28,4%	topic 17	32,7%
topic 6	28,3%	topic 18	29,1%
topic 7	35,8%	topic 19	25%
topic 8	35,1%	topic 20	27,2%
topic 9	27,7%	topic 21	40,7%
topic 10	39%	topic 22	42,9%
topic 11	21,6%	topic 23	46%
topic 12	23,6%	topic 24	35,6%

TABLE 8.5 – Proportion des lemmes obsolescents par *topic*¹⁵

15. Pour rappel, le *topic* 1 correspond aux émotions, le 2, aux lieux merveilleux de l’aventure, le 3, à la circulation des nouvelles pendant les quêtes, le 4, à l’apparence, le 5, aux préludes et conclusions des combats,

La proportion de lemmes obsolètes par *topic* varie de 22% à 48,9%, ce qui est important. L'importance de ces proportions s'explique par l'exclusion des lemmes les plus fréquents — et donc les plus stables — lors de la définition des *topics*¹⁶. En excluant les lemmes très fréquents, on parvient donc à avoir une idée plus précise de la part de l'obsolescence sur les lemmes à fréquence moyenne, qui se situe donc entre un cinquième et la moitié du lexique — on pourrait arrondir au tiers. Sur les 24 *topics*, 16 comprennent entre 25 et 35 % de lemmes obsolètes. Nous ne les aborderons pas. En revanche, les *topics* 3, 11 et 12 connaissent un chiffre plus faible, tandis que les *topics* 4, 7, 10, 21, 22 et 23 en connaissent davantage.

Les thèmes liés à la circulation des nouvelles pendant les quêtes, aux combats aux lieux de transition et à la cour du roi Arthur contiennent ainsi une plus grande stabilité lexicale que ceux liés à la description de l'apparence, des qualités (deux types de lexique que l'on peut aussi retrouver dans les épisodes propres à l'enfance de Lancelot), aux actions pendant les scènes d'affrontement et au rapport à la parole comme accès au savoir.

Cela est probablement lié au type de lexique employé dans chacun des thèmes. Les trois thèmes possédant la proportion la plus faible de lemmes obsolètes sont ainsi traversés par un lexique permettant la description des allées et venues, du positionnement, et par les *topoi* des scènes festives arthuriennes. En revanche, les thématiques regroupant le plus de lexèmes obsolètes comportent des mots référant à des *realia* disparues (pendant les scènes de combat), mais également à des éléments de la perception humaine : la description de l'apparence, les qualités, la parole. Ces thèmes sont peut-être plus évidemment modifiables, puisqu'ils appartiennent à la vie active des locuteurs. On note par ailleurs que les *topics* 7, 22 et 23 font partie de ceux qui contiennent le plus de diversité lexicale.

Le passage par l'examen de l'obsolescence au sein des *topics* permet simplement d'examiner si certaines dimensions sont plus touchées que d'autres par l'obsolescence. Il semble que ce soient celles relatives à la perception humaine, toujours active dans la vie des locuteurs, au contraire de celles qui sont en rapport avec la description d'un monde passé figé.

8.1.5 Traits saillants

Nos premières analyses ont consisté à quantifier l'obsolescence de façon générale dans notre corpus, puis à considérer les champs sémantiques où elle est la plus active. Il est

le 6, au pouvoir, le 7, aux qualités de la chevalerie, le 8, à la religion et à la spiritualité, le 9, aux lieux de passage pendant les quêtes, le 10, à l'enfance de Lancelot, le 11, aux combats aux lieux de transition, le 12, à la cour du roi Arthur, le 13, à l'amour courtois, le 14, aux lieux de repos, le 15, au comportement anti-chevaleresque, le 16, à l'errance des chevaliers, le 17, aux nouvelles circulant à la cour, le 18, aux arrivées et départs, le 19, à la parole dans ses rapports à la demande et à la promesse, le 20, aux rapports de féodalité, le 21, aux blessures pendant les scènes d'affrontement, le 22, au rapport entre parole et savoir, le 23, aux actions pendant les scènes d'affrontement, le 24, aux combats collectifs.

16. Cf. la section 3.2 consacrée à la description de la constitution des *topics*.

possible d'aller plus loin en mettant en évidence quelques traits caractéristiques des mots obsolètes. Les éléments les plus évidents viennent de la comparaison entre emploi obsolète et emploi remplaçant. En considérant le rapport entre ces deux emplois, on observe le phénomène important de remplacement par un mot de forme proche, voire de la même famille dérivationnelle.

Suffixes

L'aspect morphologique semble être un aspect primordial de la disparition du lexique. Dans notre corpus, un certain nombre de dérivés suffixés sont remplacés par leur base lexicale, comme *torete*, remplacé par *tor*, *languete*, remplacé par *langue*, *anelet*, remplacé par *anel*, *chastelet* remplacé par *chastel*. Cela est peut-être dû à l'identification du suffixe *-et* comme étant un suffixe diminutif. L'éradication des formes suffixées concerne aussi les adjectifs : *legeret* est remplacé par *legier2*, *matinet*, par *matin2*.

Cependant, le remplacement des formes suffixées par des formes simples n'est pas systématique. Ainsi, *valet* est remplacé dans l'incunable par *vaucel*. L'absence de systématisme est due à la complexité de la tradition du texte, et également au fait que le rajeunissement de la langue à l'œuvre n'est pas l'objet d'une recherche de systématisation. On observe aussi la réduction de *uisselet* en *uisset*, ou celle de *vaisselemente* par *vaissele*. Ces mots suffixés sont des substantifs relatifs à la désignation d'éléments concrets.

Préfixes non verbaux

De manière identique, certains mots préfixés sont remplacés par leur forme simple : il en est ainsi de *angarde*, qui est remplacé par *garde*. Cette simplification des formes à grande échelle témoigne de la perte de la valeur associée à ces préfixes.

Le préfixe *tres-*, employé dans la construction d'un indéfini, *trestot*, est lui aussi obsolète. Il est probable que l'individuation de *tres* adverbe, connaissant une large progression d'emplois autonomes dans la période se déroulant entre la composition de nos deux témoins, a pu jouer contre l'emploi du préfixe, par trop grande association entre la valeur intensive de l'adverbe et son emploi.

Deux autres préfixes obsolètes concernent majoritairement la catégorie des indéfinis : *i-* (*itant*, *itel*) et *autre-* (*autretant*, *autretel*, *autresi*). Le premier sert aussi à la construction d'un adverbe obsolète (*itot*, forme par ailleurs rare dès l'ancien français) et de deux démonstratifs (*ice1*, *icest*). Le préfixe *i-* est un cas particulier. En ancien français, il sert de « nouveau renforcement »¹⁷ tant à des indéfinis qu'à des adverbes ou à des démonstratifs :

17. D. Amiot, C. Badiou-Monferran, B. Combettes, *et al.*, « Chapitre 32 – Catégories invariables »..., p. 693.

il « peut s'ajouter à n'importe quel élément des deux paradigmes [*cest/cel*], aux adverbes (*ci/ici, ça/iça, iluec*) et à certains indéfinis (*tel/itel, tant/itant*) »¹⁸. Cependant, si l'une des hypothèses de propagation du préfixe est une analogie avec la forme renforcée de *ci, ici*¹⁹, seul ce dernier continue d'exister en français contemporain, les autres formes préfixées étant caduques dès l'époque de rédaction de l'incunable. Parmi les suppositions qu'il est possible de faire, nous privilégions l'hypothèse d'un désemploi général des formes préfixées connaissant une forme simple synonyme, dans un mouvement de simplification de la langue — au sens où les emplois redondants sont évacués²⁰. Dans ce cadre, le maintien d'*ici* — qui, comme cela a été constaté dans nos notices, évince *ci* — serait dû à sa plus grande implantation au sein du réseau linguistique.

Préfixes verbaux

Les verbes sont touchés par l'obsolescence des préfixes. On observe ainsi la chute de *por-* (*porofrir, porprendre, porquerre*), de *a-* (*acrëanter, adesertir, adeviser, apenser, aouvrir, alaschier, acroistre*²¹), de *sor-* (*sorargenter, sorsembler, sorvëoir*), de *en-* (*encomencier, enamer, encerchier*). La plupart de ces verbes possèdent un sens équivalent à celui des verbes non préfixés dont ils dérivent. Ils sont dotés de traits sémantiques supplémentaires, par exemple, pour la dernière catégorie, de celui de /commencement de l'action/.

Cependant, la synonymie entre verbe préfixé et verbe de base n'est pas systématique. Ainsi, *emprendre* possède un sens particulier qui le distingue de *prendre*. Néanmoins, lui aussi est remplacé par un verbe de la même famille, *entreprendre*. Ce remplacement est à relever, car il va à l'encontre de l'obsolescence des verbes préfixés en *entre-* (*entrehurter, entrelaisier, entrepaïier, entr'esgarder, entr'ofrir*). Ces verbes sont majoritairement remplacés par des formes analytiques, composées de leur verbe de base associé à *l'un l'autre*, mais aussi par des verbes plus courants, tout de même constitués par la forme *entre-* : *entredoner* remplace *entrepaïier*, *entrefaire* remplace *entr'ofrir*, *entreferir* remplace *entrevenir*. Le préfixe *entre-* semble donc moins obsolescent que ceux mentionnés *supra*, puisqu'il constitue certains des mots remplaçants. Il s'agit donc probablement d'un préfixe en voie de disparition, dont l'obsolescence n'est pas totalement achevée. Par ailleurs, l'exemple de *entreprendre*, qui ne

18. *Ibid.*, p. 693-694. Et l'auteur de préciser : « Son origine est toujours discutée. »

19. « [-i] s'est peut-être développé par analogie avec l'adverbe *ici*, forme renforcée de *ci*, dont l'étymologie n'est pas claire. » (*Ibid.*, p. 694)

20. Il est aussi possible de prendre en considération la difficile combinaison phonatoire d'un segment comme *et itel*.

21. Le cas de ce verbe est intéressant : dans l'incunable, il est remplacé par *croistre*. Cela témoigne d'un mouvement d'uniformisation au sein de la langue, avec une forte régularisation à l'œuvre, qui cependant ne se poursuit pas de manière systématique dans la période suivante, puisque c'est bien *acroistre*, en emploi transitif, qui survit en français moderne.

possède pas de sens transparent construit sur la composition du verbe, tend à montrer que le critère de transparence n'est pas le seul à être effectif dans le cadre de la sélection lexicale.

Les verbes préfixés en *tres-* sont eux aussi obsolètes. Il s'agit dans notre corpus de *tresjeter*, *trestorner*, *tresporter*, *trespasser*, *trespenser*. On peut aussi noter le cas de *parchëoir*, témoignage de l'obsolescence de *par-*.

Le préfixe *re-*

Le nombre de verbes préfixés en *r-/re-* qui sont obsolètes est très important dans notre corpus et témoigne donc d'une évolution très cohérente. On peut ainsi citer ces verbes, qui, dans la majorité des cas, sont remplacés par les verbes non préfixés dont ils dérivent : *rabaissier*, *rafermer*, *ralumer*, *rassalir*, *ravoir2*, *receindre*, *rechëoir*, *reconvenir*, *recouchier*, *redefendre*, *redemander*, *redepartir*, *redescochier*, *redeviser*, *redire*, *refaire2*, *rejeter*, *relais-sier*, *remetre*, *rendormir*, *renvoïier*, *reparler*, *repasmer*, *repenser*, *reperdre*, *replenir*, *reporter*, *reprüier*, *resachier*, *resalir*, *resavoir*, *resofrir*, *resongier*, *resovenir*, *restre*, *retrover*, *revoloir*, *rissir*.

Le préfixe *re-* est encore courant dans la langue d'aujourd'hui, mais est principalement employé dans le sens de "à nouveau" ou "en arrière". Or, en français médiéval — et ce trait semble donc s'effacer à la fin du XV^e siècle —, il possède des valeurs supplémentaires. Il permet notamment d'indiquer le changement de perspective sur une action donnée. I. Weil a étudié cette évolution du préfixe et parle d'« aspect implicatif »²². Dans son article sur la question, l'autrice explique que cet aspect permet « de regarder de haut le procès du verbe et d'agir sur lui et de le diriger, vers l'arrière, à nouveau, de le déplacer, de le faire rebondir, de l'échanger, de marquer une certaine intentionnalité, de faire dupliquer le procès par un autre sujet »²³. C'est donc cet aspect particulier qui semble obsolète. Cependant, une fois encore, la systématisme des phénomènes est inexistante. On peut ainsi noter l'apparition de verbes préfixés, qui vont être employés à la place des formes simples : *remerciër*, *rencontrer*. Si, pour le premier, le trait de /réciprocité/ peut être mis en avant (on *remercie* quelqu'un en *retour* de quelque chose), cela n'est pas le cas du second, qui semble correspondre à cet aspect « implicatif ».

Ce préfixe verbal, *re-*, forme, avec *par-* et *en-* mentionnés *supra*, ce qui a été qualifié par la critique comme des « préverbes séparables »²⁴. La décadence de cette classe de mots, suivant une forte progression, a été mise en évidence : « Les préverbes séparables et les particules verbales ont fait partie de façon active de la grammaire du français pendant les cinq premiers

22. Isabelle Weill, « *re-* dans tous ses états, un "préfixe" marquant l'aspect implicatif », *Linx*, 60 (2009), p. 119-140, DOI : 10.4000/*linx*.705.

23. *Ibid.*, p. 120.

24. D. Amiot, C. Badiou-Monferran, B. Combettes, *et al.*, « Chapitre 32 – Catégories invariables »..., p. 886.

siècles de son existence, du 9^e au 13^e s., avant de s’effacer ou de se transformer avant le FrPréclass. »²⁵ Leur décadence s’effectue dès la fin du XIII^e siècle, avec cependant des cas de survivance :

Ces trois préverbes perdent presque totalement cette capacité d’autonomie dès la fin du 13^e s. pour devenir des préfixes verbaux, la soudure au verbe s’effectuant progressivement ; cependant *en-*, qui était le préfixe le plus souvent graphié séparément, perdurera sans discontinuer jusqu’en FMod avec quelques verbes, de même peut-être que *re-* dans un registre oral familier.²⁶

La disparition est donc progressive : après une perte d’autonomie initiale, le mot devient obsoléscent. Parmi les trois préverbes, *re-* se maintient le mieux, mais perd la valeur aspectuelle que nous avons décrite, au profit de la valeur de « répétition d’un procès »²⁷. Les préverbes/préfixes ont en effet chacun une valeur particulière, qui tend à changer de mode d’expression : « Les deux autres préverbes séparables, *par-* marquant l’achèvement et *en-* l’inchoativité, ont connu un net recul, ces modalités de l’Aktionart étant par la suite marquées par des périphrases. »²⁸ L’aspect « implicatif » disparaît, mais peut être retrouvé dans d’autres éléments du langage, dans le développement de périphrases, dans la multiplication des adverbes permettant la nuance d’un propos. Serait alors ici aussi à l’œuvre la tendance analytique de la langue, détruisant les aspects antérieurs synthétiques.

Refonte formelle

Si la plupart des verbes préfixés sont remplacés par les verbes non préfixés dont ils dérivent, on peut observer d’autres exemples de remplacements de mots par des mots de la même famille dérivationnelle. Dans certains cas, les mots remplaçants sont mêmes des refontes formelles du mot obsoléscent. Certains de ces cas sont des cas de relatinisation, correspondant au mouvement de fond de relatinisation de la langue et du lexique²⁹, et donc liée à une dimension de prestige. La relatinisation permet aussi souvent la réarticulation du mot — certains mots héréditaires, du fait de l’évolution phonétique, devenant des formes faibles. On peut ainsi citer comme exemples les cas *delitier/delecter*, *mecine/medecine*, *profeciier/profetiser*.

Il s’agit de rares cas d’obsolescence totale. En effet, comme on l’a commenté et comme nous le verrons encore *infra*, une grande partie du lexique survit dans les marges de la langue (sens spécialisé, dialectes, voire changement sémantique). Les mots qui disparaissent

25. *Ibid.*

26. *Ibid.*, p. 888.

27. *Ibid.*, p. 892.

28. *Ibid.*

29. Cette relatinisation du lexique est bien établie par la critique. On pourra citer ici C. Marchello-Nizia, *La Langue française aux XIV^e et XV^e siècles...*, p. 446 : « Il existe, à cette époque où le latin jouit d’un renouveau en sa faveur, un phénomène que G. Gougenheim (1959) a nommé la “relatinisation” du vocabulaire français. »

totalément sont ceux qui sont remplacés selon le principe d'une refonte formelle, comme si elle permettait en fait la continuité du mot. D'après les sources lexicographiques, il s'agit vraiment de lexèmes différents, car construits d'après une nouvelle base, avec une opposition entre un mot héréditaire (par exemple, *delitier*) et un mot savant (par exemple, *delecter*). Nous parlerons de refonte, car il nous semble qu'en réalité ce phénomène pourrait être considéré non pas comme la réfection — concept qui comprend une notion de restauration — de la forme héréditaire sur une forme latine, mais comme un simple degré supplémentaire de l'étymologisation de la graphie, et ce que nous opposons comme deux lexèmes serait en réalité un même lexème mis « au goût du jour ». Cette considération est importante car elle nous pousse à affirmer qu'il y a vraiment peu de disparitions totales.

Par ailleurs, nous considérons que d'autres types de refonte existent, dans les cas de *aaisier/aisier*, *lieuee/lieue*, *fuiie/fuite*. D'autres phénomènes sont ici à l'œuvre : dans les deux premiers, celui de la réduction des hiatus, dans le dernier, celui de la réfection, par analogie avec un autre élément du système linguistique, *suite*. Il s'agit de deux autres catégories de refonte formelle, volontaire — bien que non nécessairement conscientisée. Des cas de disparitions totales par substitution de forme peuvent tout de même être relevés. Il s'agit d'abord de *sospecier*, est éliminé au profit de *sospeçonner*. Ce dernier est motivé d'un point de vue morphologico-sémantique par son attache transparente au substantif *sospeçon*. On peut aussi analyser la substitution de *acorde* par *acord*, sans que le passage d'un genre à l'autre puisse être expliqué par des motivations satisfaisantes.

Réanalyse des formes

Le processus de réanalyse est identifiable dans plusieurs des mécanismes d'obsolescence. Ainsi les mots *a_soir* et *autrier*, employés comme des adverbes à part entière, ont pu être réanalysés comme étant des formes agglutinées et, de ce fait, désagglutinées — donc disparaître en tant que telles.

En suivant cette hypothèse, on peut considérer que des adverbes comme *jehui*, *encui*, *enquenuit* sont des formes qui sont réanalysées sur le même principe, puisque ce sont des adverbes temporels, qui contiennent un mot clairement identifiable — *ui*, *nuit*. Cependant, dans ces cas, la réanalyse est infructueuse, puisque l'autre membre du mot ne peut être clairement identifié. Un phénomène similaire s'est peut-être produit pour *adens*, réanalysé comme préfixé, par analogie avec *dedens*. La réanalyse infructueuse de mots semble conduire à leur abandon.

Formes faibles

Ce qui empêche la réanalyse heureuse d'un mot comme *enquenuit* est l'évolution de la forme dans le temps, qui lui fait perdre sa transparence. L'évolution phonétique est un facteur important à prendre en considération. En effet, l'amuïssement de nombreuses consonnes et la réduction des hiatus qui se produisent progressivement entre ancien et moyen français rendent certains mots peu distincts, et peuvent participer de leur fragilisation — un mot peu distinct est progressivement abandonné au profit de mots qui répondent immédiatement au besoin communicationnel. C'est par exemple le cas de verbes comme *esgarder*, *deraisnier*, dont l'affaiblissement peut conduire à des homonymies problématiques, commentées dans les notices.

La faiblesse formelle peut également concerner la graphie d'un mot (notamment pour les mots qui connaissent de nombreux jambages), mais aussi la faiblesse de leur forme originelle comme *o4* ou *ci*, remplacés par les plus distincts *avuec* et *ici*. Cette faiblesse est une fragilisation initiale, car les monosyllabes ont plus facilement tendance à être confondus, donc ont plus de probabilités d'être remplacés par des mots plus distincts. Le mouvement général de réduction phonétique a probablement conduit à l'abandon de nombreux monosyllabes, du fait de la moins grande distinction articulatoire générale de la langue, renforçant encore davantage les faiblesses phonétiques originelles des formes courtes. Il faut néanmoins nuancer le propos, et ne pas oublier que les faiblesses formelles ne suffisent pas à expliquer l'abandon d'un emploi : l'abandon est aussi consécutif à un ancrage insuffisant des mots dans le système linguistique.

Changement dans la perspective des moments

La multiplicité des facteurs conduisant à l'obsolescence concerne aussi celle des mots relatifs à la description des moments. En effet, l'obsolescence des verbes *ajorner*, *avesprir*, *enserir*, du substantif *ajornee*, témoignent d'une attention à la description de l'action en train de se faire en baisse par rapport à celle accordée au moment de l'action. Elle est aussi à mettre en perspective avec les verbes préfixés en *en-*, *empalir*, *empenser*, *encerchier*, *encomencier*, et son dérivé *encomencement*. Dans ces deux cas, l'obsolescence correspond à la disparition des préfixes *a-* et *en-* en tant que porteurs d'une valeur aspectuelle obsolescente, et à l'évolution de la perspective portée par la langue sur les moments.

Temporalité et lieu

La plus grande attention accordée au moment plutôt qu'au processus peut être rapprochée d'une distinction croissante entre les éléments relatifs à la temporalité et ceux relatifs à la

spatialité. Bien que les changements de sens d'un domaine à l'autre ne cessent pas, puisqu'ils constituent l'un des changements sémantiques les plus évidents et massifs, du fait des rapports analogiques qui s'établissent facilement entre les deux dimensions, on peut relever que certains mots témoignent d'une distinction à l'œuvre, comme *regne*, ou même, en cours de réalisation à la date de la composition de notre incunable, *loingtain*, *arriere* et *avant*, qui perdent leur possibilité d'emploi temporel.

Les « particules verbales »³⁰ de lieux, comme *amont*, *arriere*, *aval*, *avant*, etc., représentent une « catégorie en déclin »³¹. L. Foulet, dans une série d'articles célèbres, a analysé l'évolution de ces adverbes de lieu, et conclut ainsi :

On peut dire finalement que les locutions *en avant* et *en arriere* jouent par rapport à *avant* et *arriere*, particules adverbiales du Moyen Âge, le même rôle que *en haut* et *en bas* par rapport à *amont/aval* et *sus/jus* de l'ancienne langue. *mettre avant* a tenté de remplacer *pro-poser* et *reprocher* (*REPROPIARE), *venir avant* a tenté de remplacer *approcher* (APPROPIARE). À un mode latin de composition on a donc essayé de substituer, ou tout au moins d'ajouter, des formations mettant en œuvre des éléments très semblables mais groupés suivant une méthode toute différente d'origine étrangère. Au lieu d'un terme unique où figure un préfixe plus ou moins senti, on a cherché à joindre à des verbes de sens très général une particule auxiliaire portant l'essentiel du sens et capable de se séparer du verbe et d'évoluer dans la phrase au gré de l'écrivain. Mais partout on est revenu pleinement au système latin, qui n'avait du reste jamais été abandonné, et qui est devenu moyennant plus d'une modification importante le système du français moderne. [...] Il y a là une dégermanisation très nette, qui dans le domaine de la langue, est un des aspects de la Renaissance.³²

En français médiéval, un mode de construction analytique existe, et se manifeste par des locutions formées sur l'adjonction d'un adverbe à un verbe. C'est ce type de construction qui est obsolète et qui explique la présence au sein des notices des adverbes *arriere* et *avant*, dessinant donc un mouvement synthétique, à l'inverse du mouvement général analytique qui semble se dérouler dans la langue. Selon Foulet, l'obsolescence de ces constructions est due notamment à la relatinisation de la langue que l'on a déjà commentée à plusieurs reprises. Il nous semble que leur sémantisme est aussi à prendre en considération. En effet, les constructions résultantes de l'adjonction du verbe et de l'adverbe peuvent être redondantes entre elles et redondantes avec l'emploi du verbe simple³³ :

30. D. Amiot, C. Badiou-Monferran, B. Combettes, *et al.*, « Chapitre 32 – Catégories invariables »..., p. 893.

31. *Ibid.*

32. Lucien Foulet, « L'effacement des adverbes de lieu », *Romania*, 81–324 (1960), p. 433–482, DOI : 10.3406/roma.1960.3240, p. 482.

33. Ce phénomène a été relevé plusieurs fois dans nos notices, si bien que l'on a fini par en faire un facteur d'obsolescence.

Dès l'AF, on constate cependant plusieurs traits pouvant fragiliser l'existence de ce groupe de termes. Tout d'abord plusieurs ont le même sens, comme le souligne Buridant (2000a : 542), et il arrive qu'ils se construisent concurremment avec les mêmes verbes : *mettre sus/mettre seure/sore, corre sus/corre seure*. Par ailleurs ces particules, dont le rôle est de compléter le sens de verbes généralistes peuvent dès le 12^e s., redoubler le sens de certains verbes au sens déjà précis (*monter* : *monter amont*) [...] De même les verbes de mouvement préfixés en *re-* se combinent couramment avec *arriere*.³⁴

Redondance

La mise en évidence du recul d'*avant* et d'*arriere* au sein des locutions permet la mise en évidence de l'éradication des emplois redondants en langue. Il nous semble qu'il s'agit là d'une dimension importante, expliquant une partie des obsolescences, avec l'éviction d'un certain nombre de mots, notamment les mots préfixés et suffixés qui sont remplacés par les formes simples, après la perte de leur valeur aspectuelle. Ont déjà été mentionnés ici substantifs, indéfinis, démonstratifs et verbes, mais cette redondance affixale concerne toutes les catégories de mots. On pourra ainsi prendre en exemple *endroit/orendroit* ou *jusque/enjusque*.

Cette évacuation témoigne de la perte de la valeur aspectuelle des affixes, qui font des mots affixés de stricts synonymes des formes simples. La perte de valeur de ces éléments, qui semblaient auparavant d'une grande importance, est à l'origine d'une partie de l'obsolescence. Les causes ne nous semblent pas évidentes. En effet, si, par exemple, les valeurs aspectuelles des préfixes verbaux sont exprimées de manière analytique, on observe bien que la réduction de *avant* et de *arriere* s'inscrit dans une tendance synthétique.

L'analyse de l'obsolescence de certaines autres formes concurrentielles peut nous éclairer. On peut ainsi constater en français médiéval la concurrence synonymique des mots mentionnés dans les notices *acointement/acointance* et *adrecement/adrece*, concurrence qui se résout dans chacun des cas en faveur du second élément. Si la langue évacue les emplois redondants — dans ce cas, à la concurrence synonymique s'ajoute la forte proximité formelle des mots, faisant de la concurrence une véritable redondance —, il faut bien néanmoins qu'il y ait un critère de sélection en faveur de telle ou telle forme. Dans les deux cas évoqués, les mots éliminés ont comme suffixe *-ment*. L'identité de ce suffixe avec celui d'un grand nombre d'adverbes peut être un critère déterminant : si des substantifs peuvent continuer de supporter le suffixe, dans le cadre d'une concurrence synonymique doublée d'une proximité formelle, elle a pu jouer en défaveur des mots le portant, favorisant ainsi le mot possédant le moins de risque possible de confusion. Il est probable que le mouvement d'élimination des redondances

34. D. Amiot, C. Badiou-Monferran, B. Combettes, *et al.*, « Chapitre 32 – Catégories invariables »..., p. 894. Les emplois des verbes préfixés en *re-* dont il est ici question sont les emplois non touchés par l'obsolescence, contrairement à ceux évoqués *supra*.

a joué un rôle dans la progressive uniformisation de la langue : chaque évacuation d'un élément se fait en fonction d'un critère — souvent le critère de moindre confusion, basée sur des éléments formels —, critère qui favorise, par analogie, la sélection de lexèmes de plus en plus semblables les uns aux autres, de plus en plus conformes à une norme qui s'établit par ce mouvement même.

Les différents aspects de réduction, perte d'affixe, abandon des particules verbales, élimination de certaines formes de substantif, ont en commun l'évacuation des « paradigmes polyfonctionnels dans le système grammatical du français, au profit de morphèmes plus spécialisés syntaxiquement (Kopecka 2008) »³⁵. En effet, les particules verbales mentionnées sont des particules, mais aussi des adverbes, des prépositions, et peuvent en plus prendre un sens temporel ou spatial dans ces derniers emplois. Les préfixes (*en-*, *re-*, *tres-*) possèdent plusieurs valeurs aspectuelles et peuvent se construire avec des mots appartenant à toute classe grammaticale. Le préfixe *-ment* est de plus en plus associé à la catégorie grammaticale de l'adverbe. C'est donc ce principe d'obsolescence des paradigmes polyfonctionnels qui semblent être à l'origine de nombreuses obsolescences, qui se manifestent à travers des phénomènes variés.

Nouvelles distinctions

Un de ces phénomènes est la place que prennent les nouvelles distinctions dans la langue. En plus de la distinction entre axe temporel et axe spatial, nous avons relevé, dès la description faite *supra* des mots obsolescents, la nouvelle place accordée dans la langue à la personne. On a en effet observé la disparition des substantifs *gole* et *piz* pour désigner des parties du corps humain, l'abandon progressif de *rien* pour référer à une personne, l'abandon du duel *ambedos*, qui recentre la distinction individuel/collectif en une opposition binaire, l'obsolescence de *entre2* au sein de l'expression *entre deux personnes* au profit d'un strict emploi spatial. Cette nouvelle distinction concerne de nombreux éléments. Par exemple, l'abandon du pronom adverbial *i2* pour la référence à l'humain, également au profit de l'emploi spatial, ou la perte des possibilités d'emploi de l'indéfini *autrui* comme désignation de "ce qui appartient à autrui" en faveur de la désignation d'une autre personne, peuvent être relevés. Une clarification voit le jour entre les emplois liés à l'humain et ceux liés aux autres éléments. Les abandons peuvent être inverses, tout en restant orientés vers cette plus grande distinction : *felon* perd par exemple son application à des objets inanimés.

Les nouvelles distinctions concernent également d'autres emplois. Ainsi, *veillart* perd ses possibilités d'emploi adjectival, pour se spécialiser dans l'emploi substantival ; on observe la répartition en cours dans l'incunable des emplois des démonstratifs *cest* et *cel*, qui se répar-

35. *Ibid.*, p. 897.

tissent selon leur catégorie de pronom ou de déterminant. L'importance de la morphologie se ressent également dans la restriction d'emploi de *maisniee*, qui perd son sens concret de désignation d'un groupe de gens du fait de son nombre. On peut aussi relever une distinction à l'œuvre dans les adverbes entre ceux qui possèdent un sens grammatical propre, une valeur intensive, et ceux qui expriment une manière de faire. C'est ainsi le cas de *durement*² et *ou-treement*, qui peuvent avoir les deux aspects en ancien français, et dont la valeur emphatique se réduit.

L'importance du réseau

Les distinctions à l'œuvre mettent en valeur l'importance du fonctionnement systémique de la langue. Elle est en effet un système fonctionnel, ce qui ne signifie nullement que tout y est systématique. La fonctionnalité du système peut néanmoins s'observer au niveau du réseau lexical. On peut y constater des phénomènes récurrents d'obsolescence liée, que nous avons simplement passés en revue dans la section de présentation des mots obsolescents, en citant les mots disparus appartenant à la même famille dérivationnelle. On peut prendre en exemple ici *crëanter*, qui est obsolescent, ainsi que *crëant*, *crëante*, *acreater*. De même, *remanant* disparaît sur le modèle de *remanoir*.

Le réseau lexical a donc une importance dans les obsolescences en chaîne. Mais il est aussi ce qui permet au contraire le maintien des mots. En effet, un grand nombre de mots qui disparaissent nous semblent être marqués par un grand isolement — c'est-à-dire par l'absence ou quasi-absence de dérivés —, qui peut expliquer leur disparition. C'est ainsi le cas de mots comme *adeser*, *chamoissier*, etc. L'isolement qui conduit à l'obsolescence d'un mot est accompagné d'un emploi rare — et d'autres facteurs, l'isolement seul ne parvenant pas à expliquer l'obsolescence.

Les quelques esquisses de traits saillants que l'on peut observer à première vue dans les phénomènes de l'obsolescence vont être détaillées plus bas. On peut d'ores et déjà noter l'importance de la forme des mots, avec une part importante de formes affixées évacuées et également de mots considérés comme faibles. L'obsolescence des *realia* n'a pas été mentionnée à nouveau dans la description des traits saillants, mais elle est évidemment primordiale, tout comme l'inscription ou non d'un mot dans son réseau lexical.

L'abandon de certains emplois a pour corollaire la prise en considération de nouveaux éléments distinctifs : distinction entre ce qui est lié à l'humain et ce qui est lié aux autres éléments du monde (chose, animal), distinction entre les dimensions temporelle et spatiale (par exemple l'obsolescence de *regne*, de certains adverbes), distinction entre action et résultat (perte de la valeur inchoative, avec l'obsolescence du préfixe *en-* mais aussi de verbes

comme *ajorner/avesprir*), distinction entre chose référée et chose propre (par exemple, dans le cas d'*autrui*, également dans la répartition en cours des démonstratifs), distinction entre entité abstraite et groupe concret (dont *maisniee* est un exemple), distinction entre valeur grammaticale et valeur sémantique (par exemple, *durement*² perd ses emplois emphatiques).

L'étude de l'obsolescence permet d'observer ces nouvelles distinctions, mais aussi d'observer celles qui sont perdues. Nous avons en effet relevé un nombre important de mots renvoyant à la dimension matérielle (outre les *realia*, on peut parler par exemple des variétés de nuances liées au bruit, à la promesse, à la préparation). Il est difficile de comprendre toutes les subtilités des emplois synonymiques en ancien français³⁶. Il est souvent admis que l'ancien français supporte mieux la synonymie que le français moderne, mais cette affirmation est probablement la conséquence de notre connaissance imparfaite de cet état de langue. L'ancien français semble être une langue plus « colorée », plus aisément dotée de synonymes, possédant un lexique très riche permettant de désigner des séries variées d'éléments concrets. Cette variété et cette précision disparaissent, dans le cadre de l'évolution du vocabulaire, qui s'élargit à travers de nouvelles distinctions et qui restreint dans le même temps la possibilité de description d'éléments précis. Dans notre corpus, les cas de réduction s'appliquent évidemment à des éléments très présents dans le type de littérature dont nos témoins relèvent. Il pourrait être extrêmement enrichissant d'étudier des textes relevant d'autres genres textuels afin de voir si ces constats s'y appliquent également.

Les distinctions entre objets précis du monde sont ainsi abandonnées, au profit de nouvelles distinctions qui peuvent être qualifiées de macroscopiques. S'il n'y a pas de jugement de valeur dans nos propos, en ce sens qu'il n'est pas pertinent, d'un point de vue scientifique, de hiérarchiser des langues ou des états de langue, il faut constater une évolution de la langue écrite vers une plus grande précision distinctive. Cette évolution est probablement née sous l'influence de nombreuses traductions en langue vernaculaire de textes relevant de registres auparavant peu côtoyés par la langue : traités politiques, philosophiques, etc³⁷. La langue se dirige peu à peu vers plus d'abstraction³⁸ : les anciennes distinctions qu'elle permettait

36. Le phénomène synonymique en ancien français est souvent mis en valeur dans les grammaires de la langue. J. Ducos et O. Soutet, *L'Ancien et le Moyen Français...*, p. 112, présentent par exemple une série de synonymes, relatifs à divers domaines sémantiques, et en relèvent quinze pour *beaucoup*, sept pour la *folie*, 27 pour le fait de s'amuser. Leur précision intéresse notre propos : « Il ne s'agit pas d'imprécision sémantique. La synonymie et la polysémie signifient à l'évidence une structuration et une évolution, des modes d'expression différents des époques ultérieures plutôt qu'une imprécision sémantique. »

37. L'influence du mouvement de traduction des textes latins vers la langue vernaculaire a été plusieurs fois mise en évidence. Elles « offrent un observatoire privilégié pour apprécier précisément l'évolution de la langue médiévale et la constitution d'une grammaire au sens d'un ensemble d'instruments et de struments conditionnant et réglant son fonctionnement. » (C. Buridant, « Le rôle des traductions médiévales dans l'évolution de la langue française et la constitution de sa grammaire », *Médiévales*, 45 (2003), p. 67-84, DOI : 10.4000/medievales.637, p. 79)

38. « C'est surtout à mesure que les traductions se développent dans le domaine de la philosophie et de la

dans le domaine matériel et quotidien sont complètement effacées ; des distinctions abstraites d'ordre macroscopique émergent.

L'obsolescence en langue témoigne de nouvelles distinctions qui ont pour corollaire l'abandon de certaines autres. En vertu des nouvelles distinctions à l'œuvre, entre humain/non-humain, procès/résultat, valeur grammaticale/valeur sémantique, il nous semble que l'abandon des « paradigmes polyfonctionnels »³⁹ peut être vu comme un transfert de l'« aspect implicatif »⁴⁰ dans une dimension nouvelle de la langue.

La synthèse des analyses des lexèmes disparus ne permet pas la prise en considération de l'ensemble des détails propres à l'évolution de chacun d'entre eux. Nous ne pouvons que renvoyer le lectorat curieux au volume des notices. La présente synthèse permet néanmoins de citer l'ensemble des mots traités et de les classer selon de grandes catégories. Elle permet aussi de tracer à grands traits des tendances d'évolution, formelle et macroscopique. Afin de mieux comprendre les différents éléments en jeu, nous tâcherons dans la suite de ce travail d'exploiter les données supplémentaires que contiennent les notices : les facteurs d'obsolescence, les types de remplacement, les dates d'attestation.

8.2 Deux niveaux d'analyse : facteurs d'obsolescence dans la langue et remplacements dans le corpus

Au sein des notices, nous avons tâché de comprendre ce qui pouvait conduire un mot à l'obsolescence. Nous avons observé les différents traitements appliqués à ces mots par les compositeurs de l'incunable, mais aussi tenté d'évaluer, en dehors du corpus, ce qui a pu conduire à l'obsolescence. Nous commencerons par ce second aspect, ce qui permettra de poser plusieurs bases théoriques.

8.2.1 Les facteurs d'obsolescence

Pour chacun des mots étudiés, nous avons tâché d'établir des scénarios de disparition. Au sein de ces scénarios se trouvent un ou plusieurs facteurs amenant à l'obsolescence. Les facteurs ont été établis pour les mots dont l'analyse a été un peu développée, soit pour 276 notices.

réflexion abstraite que s'accroît la tendance à manier l'hypotaxe, à organiser les phrases en étagement en recourant aux formes nominales d'arrière-plan comme les propositions participiales, les transferts du latin, comme l'ablatif absolu. » (*Ibid.*, p. 72)

39. D. Amiot, C. Badiou-Monferran, B. Combettes, *et al.*, « Chapitre 32 – Catégories invariables »..., p. 897.

40. I. Weill, « *re-* dans tous ses états, un “préfixe” marquant l'aspect implicatif »...

Nous avons tenté de classer ces facteurs, que nous avons regroupé en sept catégories :

1. homonymie et proximité formelle
2. synonymie et proximité sémantique
3. faiblesse dans le réseau
4. emploi gênant
5. préférences systémiques
6. faiblesse formelle
7. facteurs extra-systématiques.

Les catégories n'ont pas été créées *ex nihilo* : ce n'est qu'après avoir étudié en détail les processus d'obsolescence de chacun des mots, en ayant en tête la grille de facteurs présentée au sein du chapitre 5, que nous avons établi cette typologie. Elle est donc le fruit de l'analyse détaillée de chacun des éléments, réalisée dans le volume des notices. Son existence même tend à montrer une certaine récurrence dans le processus d'obsolescence. C'est d'ailleurs en partie ces éléments que nous avons commencé à présenter dans la section *supra* consacrée aux traits saillants. Il faut ici préciser que les facteurs identifiés concernent l'évolution du mot d'un point de vue général. Il sera ainsi beaucoup question de rapports entre les mots obsolescents et d'autres mots, qui ne sont pas nécessairement les mots employés par les compositeurs de l'incunable pour le remplacement.

Les facteurs identifiés

Au sein de ces sept catégories, des sous-catégories ont été établies. Les tableaux 8.6 et 8.7 les présentent, avec, pour chacun des types, les sous-catégories, leur identifiant — permettant l'exploitation computationnelle des données —, un exemple et un renvoi en note à une notice concernée.

La présentation sous deux tableaux séparés s'explique par la nature distincte des deux premières catégories. En effet, les rapports d'un mot synonyme ou homonyme avec un autre peuvent être très complexes. Nous avons ainsi décidé de distinguer certaines configurations. Par exemple, la synonymie d'un mot de la même famille que le mot obsolescent et la synonymie d'un mot qui n'a pas un tel rapport ne correspondent pas à la même sous-catégorie. Nous avons donc créé une succession d'identifiants qui peuvent être combinés : mis bout à bout, ils permettent d'identifier les comportements spécifiques, tout en autorisant un regroupement de rapports similaires. Les sous-types de facteurs liés à la synonymie et à l'homonymie sont au nombre de 17 et sont présentés dans le tableau 8.6 qui suit.

Catégorie	homonymie	proximité formelle	synonymie	proximité sémantique	Code de l'exemple	Exemple
Type	1	1-2	2	2-2		
émergence/existence	a1				1-a1-b1-h	la réduction des hiatus conduit à l'homonymie du verbe obsoléscent avec un autre verbe ⁴¹
	a2				1-2-a2-b2	certaines graphies peuvent avoir été trop proches d'occurrences d'autres verbes ⁴²
un/multiple	b1				2-a2-b1-n	existence d'un verbe synonyme doté d'une grande force sémantique, qui prend peu à peu les emplois du verbe obsoléscent ⁴³

41. Cf. la notice sur *bëer*. La réduction du hiatus concerne *bäaillier*, qui entre ainsi en homonymie avec certaines occurrences, refaites avec épenthèse, de *bëer* (cf. facteur 6-dd, *infra*). C'est à la suite de la réduction des hiatus que l'homonymie émerge, expliquant ainsi l'emploi du code a1.

42. Cf. la notice sur *sëoir*. Les graphies proches concernent les graphies *siet* des graphies *set/scet*, du verbe *savoir*. Si les graphies *scet* sont récentes, il n'en est pas de même pour les graphies *set*, expliquant l'emploi du code a2.

43. Cf. la notice sur *traire*. Le verbe synonyme qui prend les emplois du verbe obsoléscent est *tirer*. Pour ce facteur, un seul verbe concurrent est en cause, expliquant l'emploi du code b1.

Type	1	1-2	2	2-2	Code de l'exemple	Exemple
	b2				2-2-a2-b2	existence de synonymes et hyperonymes pouvant prendre les emplois du mot obsoléscent ⁴⁴
mieux inséré dans le réseau	c				1-a2-b1-c	homonymie avec un autre substantif bien employé ⁴⁵
même famille	d				2-a1-b1-d	ce nouveau verbe prend un nouveau sens, qui l'en rapproche aussi sémantiquement : il finit par lui prendre ses emplois ⁴⁶
opposition sémantique	e				1-a1-b1-e	lexicalisation d'une locution introduisant un adjectif de sens opposé qui introduit un homonyme antonyme dans la langue ⁴⁷

44. Cf. la notice sur *covine*. Parmi les mots synonymes (pluriels, donc correspondant au code **b2**), on peut noter le substantif *estat*.

45. Cf. la notice sur *covent1*. L'homonymie se produit avec *covent2*, bien employé (code **c**).

46. Cf. la notice sur *crëanter*. Le nouveau verbe est *crëancier*, issu du même étymon (code **d**), proche à la fois formellement et, par extension d'emploi, sémantiquement, du verbe obsoléscent.

47. Cf. la notice sur *dehé*. La lexicalisation concerne le syntagme *de hait*, lexicalisé en adjectif, *dehait*, "joyeux", opposé sémantiquement (code **e**).

Type	1	1-2	2	2-2	Code de l'exemple	Exemple
mot bas	f*				1-a2-b1-f	homonymie avec un lexème bas partageant le même champ sémantique de la description du corps ⁴⁸
hyperonyme					1-a2-b1-g	certaines de ces occurrences sont des homographes de celles d'un autre verbe, hyperonyme et bien plus employé ⁴⁹
proche sémantiquement					1-2-a2-b1-h-i	l'adverbe devient homonyme de la préposition très employée avec laquelle il partage le sémantisme de la désignation du lieu intérieur ⁵⁰

48. Cf. la notice sur *vis1*. L'homonymie se produit avec *vit*, "pénis", appartenant à un domaine base (code f), après l'amuïssement des consonnes finales. Cette dimension touche donc à celle du tabou (cf. facteur 4-cc, *infra*).

49. Cf. la notice sur *raiembre*. Les occurrences homographes ponctuelles sont celles du verbe *rendre*, hyperonyme (code g).

50. Cf. la notice sur *enz*. L'homonymie se fait entre cet adverbe et la préposition *en1*, possédant le même sémantisme (code h).

Type	1	1-2	2	2-2	Code de l'exemple	Exemple
fréquemment co-occurrent		i			1-2-a2-b1-h-i	cet amuïssement conduit à renforcer la proximité formelle du mot obsolescent avec un lexème appartenant au même champ sémantique et fréquemment co-occurrent ⁵¹
métonymie	j*				1-a2-b1-j	homonymie avec un substantif qui désigne une personne détenant un pouvoir, donc avec l'acteur de l'action désignée par le mot obsolescent ⁵²
influence de la famille de mots		k			1-2-a2-b1-k	collusion avec une famille de mots qui renforce particulièrement le sens nouvellement acquis ⁵³

51. Cf. la notice sur *espiet*. La proximité formelle se fait avec *espee*, fréquemment co-occurrent (code i).

52. Cf. la notice sur *baillie*. L'homonymie problématique se fait avec *bailli(f)*, en rapport métonymique (code j).

53. Cf. la notice sur *destor*, dont la proximité formelle avec la famille de *detordre* influence le sens (code k), en y ajoutant le sème de /torsion/. Cela rejoint le facteur de l'influence sémantique de la famille de mot (cf. 3-hh, *infra*).

Type	1	1-2	2	2-2	Code de l'exemple	Exemple
sens technique		1*			1-2-a1-b1-l	apparition d'un autre sens, technique, pour un substantif très proche formellement ⁵⁴
emprunt			m		2-a1-b1-m	émergence notable d'un verbe synonyme, emprunt latin ⁵⁵
plus marqué sémantiquement				n	2-a2-b1-d-n	existence d'un synonyme, qui peut prendre tous les emplois du mot obsolescent, et qui est marqué sémantiquement ⁵⁶
plus marqué formellement				o	2-a1-b1-o	un autre verbe plus marqué formellement et de même sens apparaît ⁵⁷

54. Cf. la notice sur *recet*. Le sens technique (code 1) est acquis par *recete*, qui influence donc le sémantisme du mot (cf. le facteur 3-ee, *infra*).

55. Cf. la notice sur *membre2*. L'emprunt latin (code n) est *rememorer*.

56. Cf. la notice sur *lé*. Le synonyme plus marqué sémantiquement (code n) est *large*. La force sémantique de cet adjectif réside dans la possibilité qu'il a de désigner les qualités abstraites d'un être humain.

57. Cf. la notice sur *paroïr*. Le verbe synonyme plus marqué formellement (code o) qui apparaît est *paroïstre*.

Type	1	1-2	2	2-2	Code de l'exemple	Exemple	
proximité formelle					p	2-a2-b1-c-p	existence d'un adverbe synonyme proche formellement, qui est maintenu dans le réseau lexical par la force de l'adverbe sur lequel il est construit ⁵⁸
prestige					q	2-a2-b1-c-o-q	existence d'un verbe synonyme prestigieux pouvant prendre les emplois ⁵⁹
homonymie			r			2-a2-b1-r	synonymie avec l'emploi de l'infinitif substantivé du verbe de la même famille, de forme très proche, aboutissant probablement à la fusion des formes ⁶⁰

58. Cf. la notice sur *neporcant*. L'adverbe synonyme proche formellement (code p) mieux intégré dans le réseau lexical est *neportant*.

59. Cf. la notice sur *rejehir*. Le verbe synonyme, prestigieux (code q) de par son origine, est *confesser*. L'origine prestigieuse est l'origine latine : il s'agit d'un emprunt. Ces cas se distinguent du type emprunt (code m) car l'emprunt n'est pas récent dans la langue.

60. Cf. la notice sur *desirrier*. Le verbe substantivé synonyme homonyme (code r) est *desirrer*.

Type	1	1-2	2	2-2	Code de l'exemple	Exemple
mot de base				s	2-2-a2-b1-s	existence du verbe dont le verbe obsoléscent est dérivé, bien plus employé et qui peut connaître les mêmes emplois ⁶¹

TABLE 8.6 – Représentation tabulaire des facteurs liés à l'homonymie et à la synonymie

61. Cf. la notice sur *eslancier*. Le verbe de base (code **s**), très employé, qui peut prendre les emplois est *lancier*³.

Dans le tableau 8.6 présentant les facteurs liés à l’homonymie et à la synonymie, on distingue quatre types de catégories générales : homonymie, proximité formelle, synonymie, proximité sémantique. Chacun de ces types est associé à un identifiant : 1, 1-2, 2, 2-2. Les cas de proximité formelle et de proximité sémantique sont des cas affaiblis d’homonymie et de synonymie.

Les identifiants se combinent avec les autres catégories. Les deux premières catégories, dont les intitulés apparaissent en rouge dans le tableau, sont obligatoires, au sein de notre modélisation, pour tout facteur correspondant, et exclusives : le mot homonyme ou synonyme est soit émergent (a1), soit existant (a2) ; il y en a un (b1) ou plusieurs (b2). Les autres facteurs sont combinables. Trois types d’information ont été indiqués : les cellules en noir indiquent que la catégorie n’est pas éligible pour le type (par exemple, l’opposition sémantique pour des cas de synonymie ou de proximité sémantique) ; les cellules en gris indiquent que le cas est possible mais n’est pas attesté dans nos données ; les astérisques indiquent des cas uniques. Les deux dernières colonnes présentent, pour chaque catégorie, un exemple : d’abord, le code complet de l’exemple, puis l’exemple même.

Cette modélisation permet de distinguer des cas distincts mais avec des caractéristiques communes. Ainsi, on peut distinguer les cas d’homonymie avec un mot mieux inséré dans le réseau sémantique/mieux employé/en extension d’emplois (1-a2-b1-c) — comme c’est le cas de *oraille*, “lisière”, avec *oreille*, du fait de l’appartenance de ce dernier mot au champ lexical du corps humain — des cas d’homonymie avec un mot en extension d’emplois proche sémantiquement (1-a2-b1-c-h) — comme c’est le cas de *löer1* avec *löer2*, deux verbes exprimant la relation à autrui, dont le second est productif dans la langue —, ou encore des cas de proximité formelle avec un mot en extension d’emplois (1-2-a2-b1-c) — par exemple l’émergence de la locution *mettre mal*, “éloigner [qq’un]” qui vient concurrencer le verbe *ma(l/u)mettre* — tout en conservant la dimension commune de « meilleure insertion dans le réseau lexical » de ces différents facteurs. Le facteur 1-a2-b1-c-h montre que les différents sous-types peuvent être combinés.

Trois sous-types ne concernent qu’un seul cas, indiqués par un astérisque : il s’agit de ceux correspondant aux codes f, j et l, dont les lemmes correspondants sont détaillés au sein du tableau. Le premier concerne une homonymie avec un mot bas, le second avec un mot en continuité métonymique, le troisième avec un mot à sens technique. Ces types ne regroupant qu’un seul élément, il peut être légitime de se demander si les facteurs ne devraient pas être redistribués dans d’autres types. Il nous a cependant paru important de les conserver, ce qui permet de mettre en relief la particularité de certains comportements sémantiques.

Les homonymies correspondent à une fragilisation du lexème en ce qu’elles rendent son emploi possiblement confus. Cette question de fragilisation est fréquente dans nos analyses.

En effet, un mot est employé s'il permet une communication efficace : il doit donc correspondre aux principes de distinction et d'expressivité. Si un mot, du fait de sa forme faible, peut être confondu avec un autre, il tend à rendre complexe le propos tenu. La compréhension n'est plus immédiate ; les locuteurs préféreront alors des emplois plus immédiatement reconnaissables.

Un emploi confus peut donc être causé par une trop grande proximité formelle avec un autre mot. Celle-ci n'est pas nécessairement source de confusion, comme en témoigne le nombre important d'homonymes dans de nombreuses langues. C'est lorsque les emplois ne sont plus clairs qu'ils posent problème, par exemple dans le cadre de mots fréquemment co-occurents (facteur **i**, présent dans l'homonymie gênante entre *ne2* coordonnant et *ne1* adverbe de négation, phénomène correspondant au facteur entier **1-a2-b1-c-h-i**) ou lorsque les sens sont proches (dans le cas d'un hyperonyme, facteur **g**, présent dans le cadre des homonymies de certaines occurrences de *raiembre* avec certaines de *rendre*, phénomène correspondant au facteur complet **1-a2-b1-g**, ou d'un mot proche sémantiquement, facteur **h**, comme dans la proximité de l'obsolescent *colee* avec *colet* et *coler*, substantifs avec lesquels il partage le champ sémantique du cou, correspondant au facteur complet **1-a1-b2-h**) que la confusion devient problématique.

En fonction des cas, les homonymies sont plus ou moins difficiles : elles ont une influence plus ou moins forte sur l'obsolescence d'un mot. Par exemple, un mot proche formellement d'un autre avec lequel il est en opposition sémantique (**1-2-a1-b1-e**) est particulièrement problématique puisqu'il peut amener le locuteur à exprimer l'inverse de ce qu'il voudrait. On peut ainsi prendre l'exemple de *auques*, proche formellement de *aucun*, qui devient productif dans le cadre de l'expression d'une quantité nulle, et non plus d'une quantité existante indéterminée. En ce sens, elle est source d'une confusion plus grande que celle provoquée par une homonymie entre deux mots de la même famille de sens proche.

Il est important de noter qu'un seul facteur ne permet généralement pas d'expliquer entièrement l'obsolescence du mot : pour comprendre les phénomènes, il faut considérer leurs imbrications. Par exemple, les facteurs de faiblesse formelle (les facteurs correspondant au facteur général **6**, décrits *infra*) précèdent souvent des facteurs liés à l'homonymie (**1**) : une forme réduite ou faible a de nombreuses chances de se retrouver homonyme d'autres occurrences. On peut ainsi prendre l'exemple de *lez*, "à côté de". L'amuïssement de sa consonne finale (facteur **6-bb**) conduit à une homonymie avec *lé* (**1-a2-b1**⁶²), mot mieux employé (**c**), de la même famille (**d**) et partageant son sémantisme (**h**) — ce qui donne le facteur : **1-a2-b1-c-d-h**.

62. L'homonymie est émergente, mais le mot *lé*, lui, ne l'est pas. Le facteur **a1**, marquant l'émergence, ne s'applique que pour les cas d'émergence du ou des mot(s) non concerné(s) par l'obsolescence.

Ces seuls facteurs, en relation avec la forme propre du mot, ne permettent toujours pas d'expliquer entièrement l'obsolescence. C'est la présence de mots pouvant prendre les emplois du mot obsolète — dans le cas relatif à *lez*, l'« existence dans le réseau d'autres prépositions mieux employées et ne connaissant pas ce problème d'homonymie » (2-2-a2-b2-c) — qui est un facteur nécessaire. Ainsi, les problèmes de proximité formelle s'accompagnent souvent de synonymies. Leur co-présence est logique dans le cadre de l'obsolescence : un mot fragilisé du point de vue de sa distinction formelle ne va être abandonné que si un autre mot peut prendre son emploi, donc s'il existe des mots synonymes ou proches sémantiquement susceptibles être employés à sa place. Si cette condition n'est pas remplie, le mot est maintenu.

En effet, s'il est préférable, pour un locuteur, d'employer un mot qui ne risque pas d'être confondu avec un autre, il est avant tout primordial d'employer le plus adéquat par rapport au concept à exprimer. Par ailleurs, un mot dépourvu de synonyme est de ce fait distinct, même s'il connaît des cas d'homonymie, puisqu'il est le seul à pouvoir exprimer un concept.

Cependant, la synonymie en elle-même n'est pas non plus un facteur suffisant pour expliquer l'obsolescence : si elle est fréquente, comme on le verra, elle n'agit jamais seule. Ce n'est pas la seule équivalence sémantique qui joue dans l'obsolescence, mais son existence associée d'une part à d'autres facteurs de fragilisation de la position du lexème, d'autre part à des facteurs renforçant à l'inverse le mot synonyme qui menace l'emploi. C'est pourquoi la sous-catégorisation des types liés au prestige, au marquage sémantique et/ou formel, etc. nous semble importante.

Les autres catégories de facteurs, en dehors de la synonymie et de l'homonymie, correspondent à des types plus simples. Ils sont au nombre de 39 et apparaissent détaillés dans le tableau ci-après :

Catégorie	Type	Code	Exemple
faiblesse dans le réseau	isolement du mot / du sens dans le réseau lexical	3-aa	absence de lien dans le réseau lexical ⁶³
	isolement du mot / du sens dans la famille de mots	3-bb	forme isolée par rapport à la famille de mots ⁶⁴

63. Cf. la notice sur *mar*, interjection à forme réduite qui ne connaît pas de dérivé.

64. Cf. la notice sur *laidengier*. La famille du mot est productive : *laid*, *laideur*, *laidir*, mais la forme est marginale. L'évolution sémantique de la famille de mots l'éloigne du sens du verbe obsolète.

Catégorie	Type	Code	Exemple
	forme minoritaire [face à une forme majoritaire]	3-cc	forme minoritaire qui s'aligne sur une forme majoritaire, dont elle est proche formellement et dont les emplois ne se distinguent pas en synchronie ⁶⁵
	faiblesse du mot sur lequel le mot ou la locution obsoléscent(e) est construit(e)	3-dd	cette proximité formelle problématique est également connue par le verbe dont le verbe obsoléscent dérive avec les formes non préfixées des verbes mentionnés ⁶⁶
	faiblesse de la famille de mots ou d'un mot dérivé du mot obsoléscent	3-ee	appartenance à une famille de verbes, dotés d'un même sens, qui devient obsoléscente ⁶⁷
	obsolescence du mot avec lequel le mot obsoléscent est en opposition	3-ff	affaiblissement du lexème à la suite de l'affaiblissement du lexème avec lequel il fonctionnait en opposition, à cause d'une proximité sémantique et formelle avec un autre lexème ⁶⁸
	influence sémantique du mot sur lequel le mot obsoléscent est construit	3-gg	apparition d'un nouvel emploi de l'adjectif dont l'adverbe dérive, qui renforce l'emploi concret de cet adverbe ⁶⁹

65. Cf. la notice sur *issi*, forme minoritaire par rapport à *ainsi*.

66. Cf. la notice sur *remanoir*. Le verbe est un dérivé de *manoir*, qui est également obsoléscent.

67. Cf. la notice sur *empoindre*. Les verbes *despoindre*, *apoindre*, tous dérivés de *poindre* et synonymes les uns des autres, sont obsoléscents.

68. Cf. la notice sur *jus1*. Le mot obsoléscent avec lequel il fonctionnait en opposition est *sus*.

69. Cf. la notice sur *menüement*. Le nouvel emploi à valeur concrète est celui de *menu*.

Catégorie	Type	Code	Exemple
	influence sémantique de la famille de mots ou d'une locution tirant vers une autre dimension sémantique [provoque souvent une confusion]	3-hh	obsolescence des sens liés à la supposition dans toute la famille de mots à laquelle l'adverbe est lié, de manière forte, grâce à leur proximité formelle, à cause de la force d'un autre sens ⁷⁰
	influence sémantique ou formelle d'un nouveau mot, du fait de sa productivité	3-ii	le nouveau verbe a surtout un emploi moral : pour éviter toute confusion, le verbe obsoléscent est moins employé ⁷¹
	renforcement de la faiblesse	3-jj	par son grand emploi même, les usages de cet adverbe se sont sans doute multipliés, et ont contribué à effacer la spécificité d'emploi de l'adverbe obsoléscent ⁷²
emploi gênant	spécialisation / figement	4-aa	figement progressif de l'emploi, qui, paradoxalement, amène à une érosion sémantique ⁷³
	développement de sens / d'emplois autour de sens / productivité [d'un sens particulier] / suremploi d'un emploi	4-bb	un des sens du lexème devient productif : le nouveau sens peut être employé dans de nombreux contextes ⁷⁴

70. Cf. la notice sur *espoir*². C'est le sens relatif à l'"espoir" qui contamine toute la famille du mot, au détriment de celui lié à la "supposition".

71. Cf. la notice sur *desvoïer*. Le nouveau verbe à emploi moral est *devier*. L'influence sémantique est ici négative.

72. Cf. la notice sur *naje*. L'adverbe dont il est question ici est *nenil*. Les renforcements de faiblesse d'un mot impliquent souvent le comportement d'un autre mot.

73. Cf. la notice sur *voirement*. Dans ce cas, le figement nuit au sens emphatique originel de l'adverbe.

74. Cf. la notice sur *estage*². Le sens productif est "chacune des divisions d'un ensemble formé de parties

Catégorie	Type	Code	Exemple
	tabou / domaine grivois	4-cc	évolution sémantique du verbe, qui prend un sens spécialisé relatif au domaine sexuel ⁷⁵
	régionalité	4-dd	régionalité du lexème ⁷⁶
	mot très polysémique et peu employé	4-ee	lexème très polysémique et moyennement employé dans ses différents sens ⁷⁷
	redondance sémantique ou trop grande proximité sémantique dans deux emplois du mot [à la suite d'une évolution]	4-ff	identification des deux sens en un seul, rendant caducs les emplois où la dimension de /violence/ est absente des séquences textuelles ⁷⁸
	distance sémantique entre divers emplois d'un même mot	4-gg	la relation de continuité qui existait entre les deux sens principaux peut être perçue comme une relation d'antonymie, conduisant à une confusion interne ⁷⁹
	redondance sémantique dans l'emploi du mot avec un autre mot	4-hh	fonctionnement du sens abstrait au sein d'un binôme synonymique, dont le deuxième adverbe fonctionne bien en autonomie ⁸⁰

superposées”, applicable à de nombreux objets.

75. Cf. la notice sur *engroissier*. Par contiguïté de sens, le verbe se met à pouvoir signifier, à partir du XIII^e siècle, “mettre enceinte”.

76. Cf. la notice sur *acesmer*. La régionalité d'un mot est tirée des sources lexicographiques consultées.

77. Cf. la notice sur *acoillir*.

78. Cf. la notice sur *durement*², dont deux des sens se rejoignent et finissent par être indistincts l'un de l'autre.

79. Cf. la notice sur *repairier*. Le verbe prend les sens opposés de “retourner en sa terre” et de “demeurer [qqe part]”.

80. Cf. la notice sur *menu*. Le binôme synonymique dont il est ici question est *sovent et menu*, l'emploi du premier adverbe étant synonyme de l'emploi du binôme.

Catégorie	Type	Code	Exemple
	développement d'un sens abstrait au détriment d'un sens concret	4-ii	évolution par métonymie du verbe, qui prend un nouveau sens très imagé, probablement au détriment du sens concret ⁸¹
	développement d'un sens concret au détriment d'un sens abstrait [inverse de 4-ii]	4-jj	le renforcement de ce sens se fait au détriment d'un autre, au sein d'une dichotomie trait moral / trait physique ⁸²
	sens péjoratif	4-ll	cette extension fait prendre une nuance péjorative au substantif lorsqu'il est appliqué à un être humain ⁸³
	perte d'identification de l'unité lexicale / opacité morphologico-sémantique	4-mm	la réanalyse conduit à interpréter le mot comme composé de deux antonymes, conduisant à une confusion sémantique ⁸⁴
	affaiblissement / perte d'un trait sémantique	4-nn	perte d'un trait sémantique ⁸⁵
	émergence d'un nouveau sens du mot ayant une influence sur l'orientation sémantique du mot	4-oo	émergence d'un sens abstrait plus marqué, en ce qu'il concerne une atteinte à la personne ⁸⁶

81. Cf. la notice sur *archoier*. Le verbe prend le sens de “courber en arc”, qui s'applique peu à peu à une série d'objets variés, aussi bien concrets qu'abstraites. La force de l'image conduit probablement à abandonner l'emploi générique lié à la chasse.

82. Cf. la notice sur *coïnte*. Le sens concret de l'adjectif est soutenu par une origine occitane prestigieuse.

83. Cf. la notice sur *braït*. Son application à des cris d'animaux lui fait prendre un sens péjoratif lorsqu'il est appliqué à un être humain.

84. Cf. la notice sur *autretel*. Sur le modèle de *entretant/autretant*, l'adverbe subit probablement une réanalyse, qui conduit à une confusion sur son sens.

85. Cf. la notice sur *aerdre*. C'est le trait sémantique de /violence/ qui s'efface, dû à la multiplication des emplois du verbe dans des contextes variés.

86. Cf. la notice sur *rëuser*. Le nouveau sens qui émerge est “tromper”.

Catégorie	Type	Code	Exemple
préférences systématiques	préférence pour un emploi analytique	5-aa	préférence générale des locuteurs pour des usages analytiques ⁸⁷
	perte générale d'un sème attribué à un emploi	5-bb	perte de la polysémie du préfixe <i>re-</i> que possède le verbe, notamment de la modalité permettant d'indiquer le changement de perspective ⁸⁸
	distinction des emplois par rapport aux étiquettes grammaticales ou à la morphologie [répartition des emplois adj./pro. par ex. ; répartition des emplois en fonction du nombre]	5-cc	perte du sens concret de désignation d'un groupe de gens du fait du nombre du lexème ⁸⁹
	préférence pour un emploi clair / clarification des emplois	5-dd	clarification des emplois entre le verbe obsoléscent et son dérivé préfixé ⁹⁰
	distinction des emplois sur l'axe sémantique	5-ee	clarification du système linguistique qui évite les redondances et permet ainsi la distinction entre les axes temporel et spatial ⁹¹

87. Cf. la notice sur *grandisme*, auquel est préféré l'emploi de la périphrase *si grant*.

88. Cf. la notice sur *redemander*. Les verbes préfixés en *re-* connaissent un désemploi massif du fait de la perte du sème attribué au préfixe, cf. *supra*.

89. Cf. la notice sur *maisniee*.

90. Cf. la notice sur *torner*. La répartition des emplois se fait sur ce verbe et *retourner*.

91. Cf. la notice sur *regne*. Le substantif ne désigne plus que la dimension temporelle de la gouvernance, tandis que la dimension spatiale est désignée par *roiaume*.

Catégorie	Type	Code	Exemple
	analogie avec d'autres lexèmes [conduisant à la réanalyse] / réanalyse	5-ff	la réduction des hiatus conduit à réanalyser le verbe obsolescent comme apparenté à un verbe opposé sur le plan sémantique et mieux implanté dans le réseau linguistique ⁹²
faiblesse formelle	forme faible originelle	6-aa	faiblesse phonétique du mot ⁹³
	amuïssement	6-bb	réduction du mot obsolescent, le rendant peu marqué ⁹⁴
	forme peu distincte [problème de jambages]	6-cc	certaines occurrences du verbe, par leur nombre de jambages, sont peu évidentes à déchiffrer ⁹⁵
	modification formelle	6-dd	incident graphique, ou influence de ce lexème de sens proche ⁹⁶
	graphies variées complexes / forme irrégulière	6-ee	complexité des formes conjuguées ⁹⁷
facteurs externes	disparition d'un référent	7-aa	disparition de l'objet matériel auquel le substantif réfère ⁹⁸

92. Cf. la notice sur *haitier*, probablement réanalysé comme un dérivé de *souhaitier*, réfection de *souhaidier*, qui se produit au XIV^e siècle.

93. Cf. la notice sur *main1*. Le facteur concerne tous les monosyllabes.

94. Cf. la notice sur *nëis*, dont les graphies, dès le XIII^e siècle, *nes*, attestent de la réduction.

95. Cf. la notice sur *merveillier*.

96. Cf. la notice sur *flatir*. Les occurrences du verbe avec un *-r-* interne se multiplient, conduisant à une homonymie problématique avec un verbe de sens proche (cf. facteur 1-a2-b1-h, *supra*).

97. Cf. la notice sur *peçoïier*, dont la variabilité des formes conjuguées peut nuire à sa reconnaissance.

98. Cf. la notice sur *guiche*.

Catégorie	Type	Code	Exemple
	évolution des genres littéraires	7-bb	multiplication des contextes où ce nouvel emploi est possible ⁹⁹
	évolution des pratiques et représentations	7-dd	changement de perspective sur les notions de confiance et de fidélité, entrant en écho avec un changement sociétal ¹⁰⁰
	évolution du point de vue sur l'action réalisée	7-ee	changement dans la perception de la chose décrite : il s'agit d'un moment et non plus d'une action ¹⁰¹

TABLE 8.7 – Représentation tabulaires des autres facteurs

Les facteurs détaillés dans ce tableau sont également liés à des questions d'emplois confus, fragiles ou forts, et aussi à la question de l'intégration ou non d'un mot dans un réseau des lexèmes.

Expliquer les questions de renforcement de sens, de force sémantique et, de manière inverse, de faiblesse sémantique, est une tâche délicate. Nous partons du principe que le cœur de la représentation que permet le langage est situé autour de la représentation de l'être humain¹⁰². Les traits directement relatifs à l'être humain sont donc plus forts que ceux qui en sont plus éloignés. C'est par exemple un argument que nous avons développé dans la notice sur *sëoir*, pour expliquer la plus grande saillance sémantique¹⁰³ de *asseoir* sur ce

99. Cf. la notice sur *bienfaire*.

100. Cf. la notice sur *afier*. Une attention plus grande est portée à la description de la confiance portée ou non à autrui, au détriment de celle portée à la fidélité. Ce changement entre en écho avec la désagrégation du système de la féodalité sur la période et ainsi du rapport de fidélité qui y est associé.

101. Cf. la notice sur *avesprir* et les remarques *supra*.

102. Cette centralité de l'être humain est dépendante de « la hiérarchie des traits animés, profondément ancrée dans la structure mentale : être humain – animal – plante – objet comptable – objet non comptable – abstrait » (M. Glessgen, « Histoire interne du français (Europe)... », p. 2959).

103. La notion de « saillance » peut se définir comme suit : « La notion de saillance est employée en sémantique du discours pour décrire le statut de centralité de certains référents dans la conscience de l'énonciateur. Un référent est saillant s'il s'impose à l'attention. Certaines entités représentées dans le discours sont pensées comme plus centrales ou plus pertinentes que d'autres ; elles jouissent par conséquent d'une accessibilité référentielle plus importante. » (Franck Neveu, *Lexique des notions linguistiques*, Paris, 2017, URL : <https://www.cairn.info/lexique-des-notions-linguistiques--9782200617776.htm>, p. 123) Dans notre cas, la saillance de *asseoir* provient de la possibilité que le verbe a de décrire le mouvement du corps humain,

verbe : *asseoir* peut désigner le mouvement du corps de l'être humain. Dans ce cas précis, à la saillance sémantique vient s'ajouter la saillance formelle — ou marquage formel¹⁰⁴ : *asseoir* est doté de deux syllabes — contre une seule pour la forme réduite de *séoir* —, et sa forme, plus longue, est probablement plus directement reconnaissable. D'autres dimensions sont caractérisées par une force sémantique particulière, par exemple les éléments liés à l'expression des sentiments.

La force sémantique peut aussi se déceler dans la productivité d'un sens. C'est un argument que nous avons également employé à plusieurs reprises, dans la description des facteurs mais aussi dans les notices. La productivité d'un sens ou d'une dimension sémantique peut être établie à partir des extensions de sens ou des nouveaux sens qu'un mot connaît. C'est ainsi le cas de *emprise*, dont nous avons relevé une succession d'emplois émergents, nouveaux par rapport à la date de composition de Ao ; les sens de "convention", de "devise", les emplois au sein des locutions *d'une emprise* et *por nule emprise*. Dans ce cadre, les sources lexicographiques sont précieuses, car il est possible d'y déceler quels sont les sens qui sont productifs, et de dater leur apparition. Un sens émergent se révèle particulièrement productif lorsqu'il contamine des mots proches formellement ou de la même famille. Cet aspect touche également la question d'un meilleur emploi et d'une meilleure insertion dans le réseau lexical. Dans notre optique, cette dernière concerne à la fois les mots qui sont bien employés, fréquents, mais aussi ceux qui connaissent des dérivés.

L'inverse, qui est aussi un facteur de disparition, est l'état isolé d'un mot ou d'un sens. Cet isolement peut se situer au niveau du réseau lexical général (facteur 3-aa), comme dans le cas de l'interjection *mar* ou bien au niveau de la famille de mots (facteur 3-bb), par exemple, *laidengier*, par rapport à sa famille, composée de *laidir*, *laidure*, etc.

Si un mot isolé a plus de chances de disparaître, le lien d'un mot à d'autres peut également être négatif : l'obsolescence d'un mot peut conduire progressivement à l'obsolescence de ses dérivés (facteur 3-dd), par exemple dans le cas de *icest*, dérivé de *cest* dont les emplois se restreignent, ou dans les cas de *acrëanter* et *remanoir*, déjà décrits *supra*. L'obsolescence d'un mot peut aussi venir de sa famille, même si c'est sur lui qu'elle est construite (facteur 3-ee). Ainsi, toute la famille dérivationnelle de *ramponer*, après une probable tentative de réanalyse de leur forme comme étant des formes préfixées, devient obsolescente. Les mots fonctionnent en effet en réseau, et le déséquilibre du réseau, quelle que soit sa cause originelle, peut

élément central d'un point de vue cognitif. C'est donc dans cette perspective que nous employons la notion de saillance sémantique.

104. On peut donc définir la saillance générale d'un mot comme l'ensemble des « facteurs qui contribuent directement ou indirectement à mettre en avant une entité linguistique par rapport aux autres. » (F. Landragin, « Sur les aspects multicritères et multidimensionnels de la saillance », dans *Saillance. Volume 2 : la saillance en langue et en discours*, dir. Maryvonne Boisseau et Albert Hamm, Besançon, 2022, p. 15-29, DOI : 10.4000/books.pufc.43860, p. 15)

en affecter les différents éléments, quelle que soit leur position. Néanmoins, il nous semble important de souligner qu'un mot central, souvent mieux employé et mieux intégré dans le réseau lexical, a des chances de survie plus grande qu'un mot déjà marginal — élément évoqué *supra*, dans le cadre des types de fréquence de mots les plus touchés par l'obsolescence.

Cette marginalité affecte également les formes des mots : dans ce cadre, les formes minoritaires ont tendance à s'effacer devant les formes majoritaires (facteur 3-cc), par analogie avec le système linguistique. Tel est le cas de la réduction des formes variées d'interjections qui sont présentes dans le manuscrit.

La notion de confusion est aussi importante pour comprendre une série d'autres facteurs. C'est par exemple le cas du facteur 3-hh, l'influence sémantique de la famille du mot ou d'une locution tirant les emplois vers un domaine sémantique particulier. Dans ces cas, une famille de mots ou une locution possède un sens particulièrement saillant, et va avoir une influence sur un ou plusieurs sens du mot obsoléscent. Cela peut produire, comme dans le cas présenté dans le tableau, sur *espoir*², un renforcement d'un sens au détriment d'un autre — ici, le renforcement des sens affectifs liés à l'"espoir" au détriment des sens intellectuels liés à la "supposition".

La marginalité peut recouvrir d'autres formes. Ainsi, la régionalité d'un mot (facteur 4-dd), comme dans le cas de la préposition *enjusque*, le rend marginal par rapport à la norme — qui est en construction à l'époque de la composition de l'incunable — et le conduit à avoir de plus fortes chances d'être éradiqué, sauf s'il possède des traits connotatifs particuliers qui pourraient l'aider à se maintenir (par exemple, un fort degré de littérarité).

Les mots très polysémiques et peu employés sont également touchés par cette marginalité. En effet, l'ancrage d'un mot dans un réseau lexical est ce que ce qui fait sa force. Cet ancrage peut prendre trois aspects. D'une part, ce que nous avons qualifié de force sémantique, en relation avec le degré d'expressivité du mot. D'autre part, son intégration dans l'axe paradigmatique, c'est-à-dire son lien avec d'autres mots, la famille de mots à laquelle il se rattache. Enfin, son intégration dans l'axe syntagmatique, qui recouvre deux réalités différentes : son intégration dans certaines locutions — correspondant à certains figements — et son intégration dans la parole — renvoyant à son degré d'employabilité. Dans ce cadre, la polysémie d'un mot n'est pas un problème en soi, comme l'atteste le grand nombre de mots polysémiques dans la langue. Cependant, un mot très polysémique mais peu fréquent (facteur 4-ee) peut rencontrer des difficultés à se maintenir. En effet, trop peu employé et employé dans de nombreux sens différents, le mot perd son identité : on ne parvient plus à comprendre son sens.

Cette question de l'identité est centrale dans le facteur de perte d'identité de l'unité lexicale (ou opacité morphologico-sémantique, facteur 4-mm), par exemple dans le cas de *jehui*,

dont on ne parvient plus à reconnaître la forme. Ce facteur est souvent la conséquence d'un autre (un affaiblissement formel, par exemple). La question de l'identité du mot est également celle qui apparaît dans le facteur de la distance sémantique trop grande entre deux emplois d'un même mot (4-gg), qui peut conduire à une confusion sur son identité. C'est par exemple le cas de *essoigne* qui, à la suite d'une évolution sémantique, se met à désigner l'"obligation", en opposition avec son sens premier d'"empêchement". Cette distance sémantique semble jouer un rôle important en cas de différence entre emplois abstraits et emplois concrets (facteurs 4-ii et 4-jj), qui concernent, par exemple, l'évolution d'*archoiier*, "courber en arc", au détriment de son sens de "tirer à l'arc pour chasser", ou, exemple inverse, celle de l'adverbe *menüement*, dont le nouveau sens concret "en petits morceaux" oblitère le sens abstrait initial "à courts intervalles", probablement, ici encore, sous l'influence de l'adjectif à emploi adverbial *menu* dont il dérive.

L'identité a aussi un rôle important dans les questions de spécialisation/figement (facteur 4-aa), par exemple dans le cas de *relaissier*, qui se spécialise dans un emploi relatif au domaine de la chasse, et de la version amoindrie de ce facteur, la forte prédominance d'un emploi (suremploi d'un emploi, facteur 4-bb), par exemple dans le cas de *aïse*, qui abandonne tous ses emplois non liés à la dimension du confort matériel. En effet, dans ces cas, c'est l'identification du mot à un seul sens — du fait notamment du suremploi — qui cause la perte de ses autres sens. Parmi les autres facteurs relatifs à un emploi gênant, nous avons défini celui relatif au tabou (correspondant dans la plupart des cas à l'évitement de l'emploi d'un sens grivois, facteur 4-cc), qui se trouve à mi-chemin entre spécialisation et facteur extralinguistique. Il concerne par exemple le verbe *adeser*, qui peut signifier "avoir un rapport sexuel [avec qq'un]". Le risque d'exprimer ce type de relation, généralement taboue, pousse les locuteurs à ne pas employer le mot problématique dans ses autres sens.

La cinquième catégorie regroupe ce que nous avons qualifié de préférences systémiques. Elle contient les types de facteur que nous avons estimés correspondre à des tendances qui existent au niveau de la langue. Les différents types correspondent à des réalités différentes. D'une part, une partie des facteurs correspondent à des phénomènes de distinction des emplois, identifiés comme caractéristiques de l'évolution de la langue au cours de la période du moyen français¹⁰⁵ : il s'agit des facteurs de préférence pour un emploi analytique (5-aa),

105. La distinction des emplois est un trait saillant de l'état de langue du moyen français, décrit de la manière suivante dans C. Marchello-Nizia, « Les grammaticalisations ont-elles une cause?... », p. 9 : « Le français a, lui, largement systématisé cette opposition, relevant d'une analyse syntaxique, entre élément de divers niveaux [...] possessifs, démonstratifs [...] On voit dans ces phénomènes non pas des cas individuels de changement à expliquer séparément, mais des traces visibles d'une évolution plus profonde, qui s'est située entre le XII^e et le XV^e siècles en français, et qui a tendu à distinguer fortement les éléments de rôle et fonction différents ; ce phénomène, c'est spécifiquement au plan de la "sémantique grammaticale" qu'il s'est produit, au plan du système même de la grammaire de la langue. »

employé dans le cadre de l'analyse de l'adjectif synthétique *grandisme*, et de distinction des emplois par rapport aux étiquettes grammaticales ou à la morphologie (5-cc), par exemple dans le cas de la distinction des emplois d'*autrui*.

Les autres facteurs correspondent à des phénomènes généraux qui se déroulent en langue. Les facteurs de clarification des emplois (5-dd) et de distinction des emplois sur l'axe sémantique (5-ee) ont en commun la distinction qu'ils permettent dans le système linguistique. Pour le premier cas, citons par exemple le substantif *devise*, qui voit ses emplois clarifiés et répartis entre les substantifs *devision* et *devis*. Pour le second, l'exemple de *siecle*, qui perd son sens d'"ensemble d'individus" du fait de la non-inscription de ce sens au sein du nouveau système d'oppositions dans lequel le mot évolue¹⁰⁶.

La perte générale d'un sème (facteur 5-bb) concerne principalement les mots touchés par l'obsolescence du préfixe *re-* et des valeurs qui lui sont associées¹⁰⁷. Ce constat s'est construit au fur et à mesure de notre étude détaillée des mots. Il peut être rapproché du facteur d'évolution du point de vue sur l'action réalisée¹⁰⁸. Il nous a cependant paru plus intéressant de le maintenir dans une catégorie explicitement associée au fonctionnement du système linguistique. Il n'est en réalité jamais aisé de dissocier nettement les aspects internes et externes au système linguistique.

Le facteur d'analogie avec d'autres lexèmes conduisant à la réanalyse ou de réanalyse (5-ff), est un facteur intéressant car il n'est pas évident *a priori*. C'est en rencontrant à plusieurs reprises ce phénomène dans les scénarios de l'obsolescence que nous avons fini par créer ce type. Ce phénomène linguistique est fréquent et est à l'origine de comportements variés. Par exemple, *membre2*, "se souvenir", par analogie avec *desmembrer*, mais surtout avec le récent *membre*, a pu être considéré par étymologie populaire comme un dérivé de *membre*, "partie du corps humain", auquel il ne correspond formellement qu'à la suite d'accidents formels.

Si la question du réseau dans lequel le mot est ou non inséré est importante, nous avons déjà mis en avant la récurrence des facteurs liés à la faiblesse formelle du mot. La catégorie rejoint celle de l'emploi gênant, mais elle contient une diversité de sous-types qu'il nous a paru pertinent d'identifier. Le premier type, la forme faible originelle (6-aa), concerne principalement des mots monosyllabiques, par exemple *o4*, "en compagnie de". Cette forme initiale les fragilise, car les monosyllabes sont plus facilement confondus les uns avec les autres¹⁰⁹ que d'autres mots à la forme plus marquée.

106. À la suite de l'émergence du sens temporel, le substantif s'inscrit dans une répartition des emplois selon l'axe spatial/sociétal/temporel. Cf. la notice sur *siecle*.

107. Cf. *supra* les détails sur la valeur aspectuelle du préfixe qui disparaît.

108. Ce facteur appartient aux facteurs extra-systématiques, cf. *infra*.

109. Ils sont ainsi fréquemment touchés par des cas d'homonymie, cf. *supra*.

Le deuxième type concerne la réduction formelle des mots (6-bb), phénomène progressif qui se déroule entre les XIII^e et XV^e siècles, qui concerne tant la réduction des hiatus que l’amuïssement de nombreuses consonnes des mots. C’est ainsi le cas de *deraisnier*, “défendre une cause”, qui se retrouve ainsi homonyme de *desraisnier*, “s’écarter de la raison”, opposé sur le plan sémantique. Nous avons distingué les cas spécifiquement liés aux questions de jambages dans les mots, car elles nous semblent en concerner un nombre important (facteur 6-cc), par exemple *covine*. Les cas de modification formelle (6-dd) sont, eux, plus rares, mais assez spécifiques pour apparaître de manière indépendante. On peut par exemple prendre le cas de *bëer*, dont certaines occurrences voient en leur sein l’introduction d’un *-i-* épenthétique. Enfin, le dernier type distingué correspond aux cas de graphies variées complexes (6-ee), et concerne, par exemple, les graphies variées de *remanoir*. Cette caractéristique renvoie à l’opacité morphologico-sémantique.

La dernière catégorie regroupe les facteurs extra-systématiques et ne compte que quatre types : tout d’abord, les cas de disparition d’un référent (facteur 7-aa), par exemple *hans-tier1*, ensuite, les cas d’évolution des genres littéraires (7-bb), comme dans le cas de *parchëoir*, marqué comme spécifique aux textes arthuriens¹¹⁰, type qui nous a semblé très particulier et donc éligible à un traitement séparé, bien qu’il ne caractérise que peu de scénarios d’obsolescence. Enfin, sont identifiés les facteurs d’évolution des pratiques et représentations (7-dd) et d’évolution du point de vue sur l’action réalisée (7-ee). Pour le premier, on peut prendre en exemple la perte du sens lié à la justice et au droit d’un être considéré comme naturellement supérieur aux autres de *fierté*. Pour le second, on peut prendre l’exemple de *ajorner*, déjà mentionné. Ce dernier type pourrait lui aussi être un sous-type de l’avant-dernier. Néanmoins, son lien particulier avec la dimension temporelle de l’action nous a paru intéressant à isoler.

La grille de catégories et types que nous avons présentée est forcément arbitraire et incomplète. Une grille qui qualifierait parfaitement chacun des facteurs serait une grille qui détaillerait chacun d’eux — en réalité, une liste de ces facteurs. En créant de l’abstraction, en réunissant des éléments, nous perdons nécessairement de la finesse dans la description. C’est pourquoi nous avons tenu à conserver certains types qui ne concernent que des individus uniques, afin de conserver un degré de granularité de description qui reste satisfaisant. Certains des types sont proches, d’autres auraient pu aussi figurer sous d’autres catégories. Il nous semble néanmoins que notre grille, en regroupant les 784 facteurs en 64 catégories, permet une analyse plus fine du rapport entre facteur et mot.

Elle rend également possible la quantification de ces facteurs, ce qui permet ainsi d’appréhender les phénomènes favorisant l’obsolescence lexicale. Le graphique 8.4 représente la

110. FEW, II, 30b.

répartition des facteurs selon leur type général. C'est le nombre de facteurs appartenant à telle catégorie qui y est indiqué, et non pas le nombre de mots touchés par telle catégorie.

FIGURE 8.4 – Nombre de facteurs dans chacune des catégories définies

Les facteurs les plus fréquents sont les facteurs liés au problème que pose la synonymie, puisqu'elle en concerne un tiers. Cela signifie que la présence d'un mot de même sens (ou de sens proche) fragilise la position d'un autre mot. Les facteurs regroupés sous la catégorie emploi gênant sont eux aussi fréquents, car ils en représentent un sur cinq. Cette catégorie a pour corollaire le principe de clarté que semblent suivre les locuteurs dans leur usage de la langue. Ce principe de clarté implique de ne pas employer un mot lorsque l'identification du sens est problématique — par exemple, lorsque le mot est trop polysémique (facteur 4-ee) ou lorsqu'il connaît deux sens antagonistes qui rendent périlleux l'accès au référent juste (facteur 4-gg).

Les facteurs appartenant aux catégories de l'homonymie, de la faiblesse dans le réseau et des préférences systémiques correspondent chacun à environ 10% des facteurs qualifiés. Les deux dernières catégories, faiblesse formelle et facteurs extra-systématiques, représentent chacune de 5 à 6% des facteurs, et sont donc minoritaires sans pour autant être insignifiantes.

Le graphique permet donc de mettre en évidence, au sein du mécanisme de l'obsolescence, tant l'importance de la force propre d'un mot, c'est-à-dire sa saillance sémantique et son marquage formel, que celle du réseau lexical dans lequel il est inséré. Le sémantisme du mot, dans son principe de clarté, est un élément important pour garantir son maintien.

C'est parce que son sens est saillant, au sens qu'il est immédiatement identifiable par un locuteur, qu'il est employé. La nécessité d'une reconnaissance immédiate du mot explique par ailleurs pourquoi le nombre de facteurs d'obsolescence liés à l'homonymie est important. Les homonymies provoquent un risque de confusion entre deux mots distincts, et sont donc contraires au principe de reconnaissance claire et directe. En outre, la question de la faiblesse formelle — qui provoque fréquemment des homonymies — est à prendre en considération dans cet aspect de non-saillance. Un mot au sens ou à l'emploi confus, non immédiatement saillant, non immédiatement reconnaissable, est délaissé au profit d'autres mots, de sens proche. En effet, si la synonymie absolue n'existe pas, puisqu'il existe toujours des nuances sémantiques ou pragmatiques particulières associées aux différents emplois, lorsqu'un mot, pour une raison ou une autre, est affaibli, il peut être remplacé par un autre répondant au principe de clarté. C'est pourquoi les cas de synonymie sont des facteurs d'obsolescence : un mot, même faible formellement, va avoir tendance à être conservé s'il ne connaît pas de mot de sens proche, puisqu'il reste l'emploi le plus adapté à l'expression recherchée. En revanche, si un synonyme existe, le mot n'est plus nécessaire à cette expression et peut plus aisément être abandonné.

Cet abandon est aussi facilité pour les mots qui ne sont pas intégrés dans un réseau lexical important. En effet, un mot isolé, qui par exemple se trouve en langue sans dérivé ou sans base lexicale, a tendance à moins se maintenir qu'un mot soutenu par un réseau lexical constitué. Le réseau lexical est une donnée primordiale pour le maintien des mots. Il est aussi à l'origine de désemplois, lorsqu'un mot ou un emploi ne correspond plus à l'usage majoritaire tel que le réseau le constitue. Cet usage majoritaire est changeant, et ne prend pas la même importance au sein des différents états de la langue. Ainsi, en ancien français, les suffixes permettant la construction d'un substantif sont nombreux et variables, tandis qu'ils tendent à se réduire au cours de la période suivante. Il est aussi possible de constater des pertes générales de sens attribués à tel morphème, qui se répercutent sur l'emploi de mots particuliers — comme c'est le cas, dans notre corpus, du préfixe verbal *re-*.

La répartition des facteurs dans chacune des catégories, déjà représentée en 8.4, correspond à celle des lemmes concernés par chacune des catégories¹¹¹, comme on peut le voir dans le tableau 8.8. Si les cas de synonymie et d'emploi gênant décroissent légèrement, les cas d'homonymie, de faiblesse dans le réseau, de faiblesse formelle et de facteurs externes croissent en revanche légèrement.

Les différentes catégories de facteurs comportent une série de sous-facteurs détaillés, qui rendent possible l'observation plus précise du mécanisme à l'œuvre. Le graphique 8.5 permet

111. Toujours dans le cadre des lemmes qui ont été qualifiés par les facteurs, représentant donc partiellement seulement l'ensemble des mots traités.

catégorie	nbe de facteurs	nbe de lemmes
homonymie	84 (10,7%)	75 (11,8%)
synonymie	262 (33,4%)	201 (31,6%)
faiblesse dans le réseau	97 (12,4%)	89 (14%)
emploi gênant	169 (21,6%)	116 (18,2%)
préférences systémiques	90 (11,5%)	76 (11,9%)
faiblesse formelle	45 (5,7%)	44 (6,9%)
facteurs externes	37 (4,7%)	35 (5,5%)

TABLE 8.8 – Comparaison du nombre de facteurs et du nombre de lemmes concernés dans chacune des grandes catégories de facteurs

cet aperçu, sur les facteurs relatifs à l'homonymie et à la synonymie. Les quatre premières catégories concernent l'ensemble des facteurs, ce qui explique leur plus grande importance numérique en comparaison avec les autres.

FIGURE 8.5 – Nombre de facteurs dans les sous-catégories, parmi les facteurs d'homonymie et de synonymie

Ces quatre catégories permettent de classer le facteur selon qu'il s'agit d'un phénomène touchant un ou plusieurs mots, émergent(s) ou déjà existant(s). La majorité des facteurs, toutes catégories confondues, concerne donc un seul mot en rapport avec le mot obsolète, qui existe déjà en langue. Si une proportion non négligeable de facteurs concerne tout de

même des mots émergents, la forte présence de la notion d'existence témoigne donc de la possible cohabitation entre synonymes et/ou homonymes, sans qu'elle atteigne la position du mot. L'affirmation est à nuancer : si l'émergence ne vient pas du mot avec lequel le mot obsoléscent entre dans un rapport conflictuel, elle peut se produire au niveau du mot obsoléscent lui-même — par exemple, dans le cas d'un affaiblissement formel à la suite d'un affaiblissement phonétique, conséquence de l'évolution linguistique et du principe d'économie qui y préside. Il est également fort probable que des changements que nous n'avons pas détectés viennent bouleverser l'équilibre précédent, et que le rapport qui ne posait jusqu'alors pas de problème vienne en poser un. C'est en cela que les autres catégories peuvent permettre une compréhension plus fine des phénomènes. Il est ainsi possible de voir l'importance, du point de vue du nombre de facteurs touchés, de la catégorie des mots mieux insérés dans le réseau lexical, qui regroupe 110 facteurs. Ce type de mot a plus de chance d'être adopté par les locuteurs, en ce qu'il possède une saillance du fait de son intégration dans le réseau linguistique. C'est cette saillance, qu'il n'est pas toujours aisé d'évaluer, qui peut être modifiée. D'ailleurs, la question de la meilleure intégration dans le réseau lexical regroupe une série de phénomènes, dont la progression d'emplois fait partie. Un mot existant synonyme peut connaître un plus grand emploi. Il est difficile, dans le cadre de notre étude, d'embrasser tous les tenants et aboutissants de cette progression d'emplois. Elle peut en effet être le témoin de l'obsolescence d'un autre mot. C'est ainsi le cas de *demorer*, par rapport au verbe obsoléscent *remanoir*, dont la forte progression entre nos deux témoins peut être corrélée au remplacement d'un verbe par l'autre. Dans ce cas, la faiblesse du verbe *remanoir* est première, d'un point de vue chronologique. C'est elle qui rend nécessaire l'emploi d'un autre mot, plus clair. Il s'avère que *demorer* a également comme caractéristique un sémantisme plus fort. Ce sous-facteur caractérise un nombre important, 42, de rapports de proximité sémantique : la présence d'un mot synonyme doté d'une plus grande saillance sémantique — du fait de ses connotations et/ou de ses emplois, il répond à un degré supplémentaire d'expressivité — renforce la menace du mot synonyme pour le mot obsoléscent. Le marquage plus grand des mots synonymes concerne aussi leur forme : ce sous-facteur caractérise 59 facteurs. Certains mots concurrents possèdent les deux aspects. Il en est ainsi en particulier des mots issus d'emprunts, qui, en plus de ces marquages sémantique et formel, sont dotés d'un certain prestige, du fait, d'une part, de leur nouveauté, d'autre part, de leur origine, très souvent, à cette époque, latine. Les emprunts sont caractéristiques de 23 facteurs.

Cependant, si le principe de clarté est nécessaire, il faut constater que certains des mots menaçant les mots obsoléscents, sur les plans formel (les homonymes) et sémantique (les mots connaissant une proximité sémantique), peuvent être des mots hyperonymes, donc initialement moins précis dans leur désignation. Le remplacement par un hyperonyme concerne

13 facteurs. Un mot peut aussi être menaçant même s'il est en situation d'opposition sémantique, phénomène qui caractérise 29 facteurs. Mais ce sont aussi souvent des mots de la même famille, voire le mot de base sur lequel le mot dérivé obsolète est construit, qui le concurrencent durement, puisque cela concerne 60 et 16 facteurs.

La dimension sémantique est aussi importante pour les cas d'homonymie problématique, car c'est précisément elle qui rend l'homonymie problématique. On peut ainsi voir que le phénomène d'opposition sémantique touche 20 cas de proximité formelle et celui, inverse, de proximité sémantique, 24. Que les sens de deux mots proches formellement soient opposés ou au contraire, trop proches, cela provoque un risque de confusion — risque de confusion par la possibilité de la compréhension d'un propos inverse à ce qui veut être dit, dans le premier cas, risque de confusion de la portée précise du mot, dans le second.

Le graphique 8.6 permet d'observer les facteurs détaillés au sein des facteurs autres que la synonymie ou l'homonymie.

FIGURE 8.6 – Nombre de facteurs dans les sous-catégories parmi les facteurs hors homonymie et synonymie

Nous détaillons uniquement les catégories qui connaissent le plus grand nombre de facteurs. La première catégorie concerne ceux relevant de la faiblesse du mot dans le réseau. Au sein de celle-ci, il est possible d'observer la part importante que prend le sous-facteur

de faiblesse du mot sur lequel le mot obsolète est construit. Il s'agit d'un aspect intéressant, qui remet en lumière, d'une part, l'importance du réseau lexical, d'autre part, le rôle important tenu par l'influence d'un mot obsolète dans l'obsolescence de ses dérivés. Il est possible de prendre pour exemple l'adverbe *voirement*, "vraiment", qui connaît une forte chute d'occurrences, consécutive à l'obsolescence de l'adjectif *voir*, "vrai", sur lequel il est construit. La deuxième sous-catégorie la plus importante, en nombre de facteurs touchés, est celle qui regroupe les facteurs liés à l'isolement dans le réseau lexical, au nombre de 19. Cela concerne par exemple l'adjectif *corsu*, "corpulent, robuste". En effet, après l'amuissement des consonnes finales que connaissent les mots, l'adjectif perd le lien qu'il avait avec le substantif *cors*, sur lequel il est construit, et se retrouve ainsi isolé. Cet isolement affecte la motivation du mot, c'est-à-dire qu'il perd une partie de sa saillance, n'étant plus immédiatement identifiable. Cet exemple fait apparaître une nouvelle fois l'importance de la famille lexicale dans lequel un mot s'inscrit. La famille de mots peut aussi avoir une influence sémantique qui va contribuer à l'obsolescence du mot. Cette sous-catégorie concerne 17 facteurs. L'un de ces derniers concerne le substantif *recet*, "refuge", qui est influencé, de manière péjorative, par le verbe *receter*, dont il dérive, qui connaît, lui, une spécialisation de "donner asile" à "donner asile à des criminels", probablement sous l'influence du verbe de forme proche *receler*. La connotation péjorative conduit à l'abandon progressif de l'emploi du substantif.

Une part importante des facteurs relatifs à un emploi gênant concernent des facteurs liés au suremploi d'un emploi, au nombre de 45. Il s'agit ici par exemple de suremploi d'un mot à sens emphatique, comme *outreement*, "complètement". Dans les analyses détaillées, il a plusieurs fois été question de mots à emploi emphatique qui, de ce fait, tendent à être sur-employés. En effet, ces mots répondent dans un premier temps au principe de saillance, en ce qu'ils sont très expressifs. Cependant, leur grande expressivité même est ce qui peut les conduire à l'obsolescence : de plus en plus employés, ils finissent par perdre leur caractère expressif. Ce n'est là qu'un cas de la sous-catégorie, qui comprend également des lexèmes et emplois qui connaissent d'autres sens particulièrement saillants.

Le suremploi d'un emploi peut parfois conduire à un figement, dans le cadre de locutions par exemple. Les facteurs correspondant à ce phénomène ont été regroupés avec ceux correspondant à la spécialisation de mots, comme *chamoissier*, dont la spécialisation relève du domaine technique. Ce regroupement, caractéristique de 29 facteurs, fait sens en ce qu'il induit la fixation d'un emploi au détriment des autres, qui sont donc obsolètes. Le lexème ainsi touché connaît une obsolescence partielle, avec la perte des emplois variés qu'il connaissait auparavant.

Les emplois gênants peuvent aussi concerner les cas de distance sémantique entre deux emplois d'un même mot — 21 facteurs — ou au contraire la redondance sémantique entre

deux emplois d'un même mot — 13 facteurs. La redondance sémantique peut aussi être établie non pas entre deux emplois d'un même mot, mais entre l'emploi du mot avec un autre — 9 facteurs. Ces éléments correspondent toujours au principe de clarté et de saillance que se doit de suivre un mot pour continuer à exister. La perte de la saillance peut parfois conduire le mot à ne plus être reconnu. Cela correspond à la perte d'identification de l'unité lexicale, sous-catégorie qui concerne 16 facteurs.

La troisième catégorie correspond aux préférences systémiques. On peut distinguer parmi elles les sous-catégories de perte générale d'un sème attribué à un emploi, qui correspondent à 34 sous-facteurs, et d'analogie avec d'autres lexèmes, qui correspondent à 20 sous-facteurs. La quatrième catégorie correspond aux cas de faiblesse formelle, dont 23 correspondent à des amuïssements. La cinquième catégorie correspond aux facteurs externes, dont la plus grande partie correspond à l'évolution des pratiques et représentations, avec 16 facteurs.

La place du changement sémantique

Au sein de ces facteurs, un certain nombre nous paraît être lié spécifiquement à la question du changement sémantique, qui semble ainsi concerner 94 des 276 mots auxquels nous avons attribué des facteurs, soit environ 34% . On peut identifier sa présence à travers 114 facteurs, présentés dans le tableau 8.9.

type	nombre de facteurs	code
influence sémantique du mot sur lequel le mot obsoléscent est construit	5	3-gg
influence sémantique de la famille du mot tirant vers une autre dimension sémantique	17	3-hh
spécialisation / figement	29	4-aa
développement de sens / suremploi d'un emploi	45	4-bb
tabou / domaine grivois	5	4-cc
développement d'un sens abstrait au détriment d'un sens concret	2	4-ii
développement d'un sens concret au détriment d'un sens abstrait	4	4-jj
émergence d'un nouveau sens du mot ayant une influence sur l'orientation sémantique du mot	7	4-oo

TABLE 8.9 – Facteurs concernés par le changement sémantique

Le relevé des facteurs permet de rappeler l'ensemble des éléments concernés. Peuvent être distingués d'une part les suremplois, qui sont des manifestations d'un changement sémantique en cours, de la réalisation même de ce changement. D'autre part, les influences sémantiques externes, de la famille du mot ou du mot sur lequel le mot en cours d'analyse est construit,

qui sont aussi du côté de l'extension de sens : l'influence sémantique première conduit à l'élaboration d'un nouveau sens ou au renforcement d'un sens déjà existant. Il faut distinguer aussi les cas de spécialisation et de tabou. Le mouvement se déploie ici en deux temps : tout d'abord, un sens spécialisé apparaît, pour une série de facteurs variés, ensuite, du fait de la force de ce nouveau sens, le mot subit une restriction de ses autres sens.

Dans le cadre de la spécialisation, on peut relever plusieurs cas de figure. La spécialisation concerne un emploi technique pour *anelet*, *avalér* (qui connaît aussi une spécialisation en rapport avec le corps de l'être humain), *chamoissier*, *conrëer* et *conroi*, *relaissier*, dans le domaine de la chasse, *traire*. Trois lexèmes connaissent des spécialisations dans le domaine juridique : *ajorner*, *essoigne*, *plait*; deux — en plus de *avalér* — dans la description de l'être humain : *felon*, *fiancier*¹. *devise* devient spécialisé dans la description des phénomènes saillants. La plupart des cas de tabou sont des spécialisations dans le domaine grivois, comme c'est le cas de *acointier*, *adeser*, *desirrier*, *engroissier*.

Le figement concerne en partie des grammèmes, qui connaissent une perte d'autonomie et finissent par ne plus apparaître que dans un ou plusieurs emplois précis. C'est par exemple le cas de *deci*, *foiïee*, *par*². Le suremploi d'un emploi est un figement en devenir, qui a pour conséquence une restriction sémantique ou d'emploi. Le suremploi peut tendre au figement et donc à la perte d'autonomie, par exemple dans le cadre de *vis*¹, qui, à force d'être employé dans le cadre de l'expression *enmi le vis*, est plus rarement employé seul. Le suremploi peut tendre à la conservation du mot dans les emplois précis suremployés, mais cela se fait au détriment des autres emplois du mot, et donc de ses sens. Le suremploi peut avoir plusieurs causes. Dans l'exemple présenté, il est lié à la répétition des scènes de combat dans certains types de texte, et donc au genre textuel. Le suremploi peut aussi être lié à un trait sémantique saillant. C'est par exemple le cas de *maniiër*, qui connaît une succession de nouveaux sens relatifs à l'action de l'être humain sur le monde, trait sémantique saillant qui explique probablement la productivité de ces sens, au détriment de son autre sens général, "toucher [un objet]". À l'origine du suremploi d'un sens particulier, il y a souvent un changement sémantique en rapport avec la saillance d'un sème, qui provoque l'emploi massif d'un sens du mot.

Les figements et suremplois ont comme caractéristique de provoquer l'identification d'un mot avec un emploi ou un sens unique, au détriment des autres. Le tabou est, au contraire, un cas de spécialisation qui provoque l'évitement volontaire d'un mot dans les sens génériques.

Les influences sémantiques se distinguent des suremplois en ce que la tendance des premières nous semble moins drastique que celle des seconds. Par exemple, *rëuser* prend tardivement le sens de "user de ruses", sens marqué car en rapport avec l'être humain, ensuite renforcé par une homonymie avec *ruser*, "fréquenter", mais n'est pas exclusivement employé

dans ce sens-là. L'influence de *espessor*, nouvellement apparu dans la langue avec le sens de “ce qui est dense”, influence le sémantisme de *espesement2*, tandis que le *soi doloser* évolue sémantiquement pour mieux correspondre au sens de son lexème d'origine *dolor*. Les développements de sens concrets au détriment de sens abstraits et inversement ne concernent qu'un petit nombre de lexèmes : pour le premier, *aconsivre* et *archoiier* ; pour le second, *cointe*, *espesement2*, qui vient d'être commenté, *menu* et son dérivé *menüement*.

Les facteurs identifiés comme relevant de la redondance sémantique (concernant 13 facteurs) et de la distance sémantique (concernant 21 facteurs) sont les conséquences directes d'un changement sémantique à l'œuvre : le nouvel emploi, quel que soit son origine, crée des situations d'inconfort sémantique (trop grande proximité entre deux emplois d'un même mot ou au contraire trop grande distance) qui ont pour effet l'abandon des emplois problématiques. Pour le premier cas, citons par exemple les deux adverbes *outreement* et *durement2* qui, du fait de leur abondant emploi (suremploi) dans des contextes décrivant des actions de violence, voient tous les deux leur sens emphatique se confondre avec leur sens de manière. Pour le second, on peut prendre en exemple *repairier* et *guenchair*, qui acquièrent tous deux des sens décrivant des mouvements contradictoires (l'allée et la venue).

Il est donc possible de distinguer plusieurs phénomènes : d'un côté, la restriction de sens, qui amène à l'obsolescence des autres sens, de l'autre, un suremploi de sens ou une influence sémantique qui conduit aussi à l'obsolescence des autres sens. Dans ce cadre, il est intéressant de noter que l'abandon d'emplois comme la productivité — si elle est orientée — d'un mot peuvent avoir une même conséquence : l'obsolescence. L'obsolescence peut aussi être le fruit tant de l'identification d'un mot avec un emploi particulier (figement, suremploi, dans une moindre mesure, trait sémantique saillant), que de la volonté de ne pas faire usage d'un emploi particulier (évitement volontaire qui se produit dans le tabou, évitement moins conscientisé qui se produit lorsqu'un mot connaît deux emplois redondants ou au contraire trop distants l'un de l'autre).

Le changement sémantique a aussi un rôle dans les facteurs liés à la synonymie, puisqu'il peut concerner un mot concurrent. Le mot peut, dans un premier temps, ne pas être synonyme du mot obsolète, mais le devenir à la suite d'un changement sémantique. La nouveauté due à cette évolution sémantique est un facteur de poids en sa faveur, et qui concerne une part importante des mots en rapport synonymique doté d'une meilleure insertion dans le réseau lexical. C'est ainsi le cas de *solsegier*, qui vient concurrencer *assoagier*. Le changement sémantique a donc un rôle central, tant dans les facteurs déterminant l'évolution propre du mot obsolète (son suremploi, son changement sémantique) que dans ceux permettant la description de l'évolution des mots avec lesquels il fonctionne en réseau (famille de mots qui a une influence sémantique, synonymie nouvelle qui vient bousculer la position du mot).

Des réseaux de facteurs

La figure 8.6 permet d'observer qu'une grande partie des cas correspondent à un nombre peu élevé de sous-facteurs. On a donc des tendances générales, mais aussi des particularités qui échappent à toute systématisation. Cela permet de réaffirmer l'idée selon laquelle chaque mot a son histoire particulière qui le conduit à l'obsolescence. En outre, pour chaque mot, les facteurs permettant d'expliquer l'obsolescence sont multiples. Il paraît intéressant de chercher si des récurrences peuvent être observées, si certains facteurs apparaissent de manière récurrente ensemble.

La figure 8.7 permet d'avoir un premier aperçu de la récurrence des facteurs. Elle présente le nombre de lemmes par facteurs généraux récurrents (avec évacuation des doublons de facteurs). Les chiffres qui apparaissent en abscisse correspondent à des combinaisons de facteurs généraux. Ainsi, la catégorie la plus à droite, 23456, correspond à un lemme qui connaît dans son scénario d'obsolescence les facteurs 2, 3, 4, 5 et 6.

FIGURE 8.7 – Nombre de lemmes par groupe de facteurs d'obsolescence

L'association des facteurs généraux est indiquée sur l'axe des abscisses. On peut observer un grand nombre de lemmes connaissant des scénarios isolés, et un nombre important de scénarios concernant dix lemmes ou moins. Seuls sept scénarios concernent plus de 10 lemmes ; ils font tous intervenir en leur sein la synonymie.

1-h, un homonyme proche sémantiquement, 2-m, un synonyme qui est un emprunt, 2-p, un synonyme avec une forte proximité formelle. Cela confirme la prééminence des facteurs synonymiques, et les sous-catégories les plus fréquentes, montrant l'importance de la saillance du mot concurrent. De même, dans le cadre des homonymies, l'opposition sémantique joue un rôle important. Bien liés au réseau central, donc fréquemment corrélés avec les facteurs principaux, apparaissent 4-aa, la spécialisation ou le figement, et 4-bb, le suremploi d'un emploi, qui mettent en avant l'importance de l'emploi du mot dans le phénomène de son obsolescence. 5-bb, la perte générale d'un sème attribué à un emploi et 6-bb, l'amuïssement, sont aussi assez fortement présents.

Des liens relativement forts peuvent également être observés entre les nœuds du réseau central et les nœuds représentant les facteurs 1-d, un homonyme de la même famille, 2-g, un concurrent au niveau sémantique qui est un hyperonyme, 2-s, le fait que ce soit le mot de base du mot obsolescent qui le concurrence sémantiquement, 3-aa, l'isolement du mot dans le réseau lexical, 3-dd, la faiblesse du mot sur lequel le mot obsolescent est construit, 3-hh, l'influence sémantique de la famille du mot, 3-jj, le renforcement de la faiblesse, 4-dd, la régionalité du mot, 4-ff, la redondance sémantique entre deux emplois du mot, 4-gg, la distance sémantique entre divers emplois du mot, 4-mm, l'opacité morphologico-sémantique, 6-aa, la faiblesse de la forme originelle, et 6-cc, une forme peu distincte.

Pour plus de lisibilité, le réseau représenté dans le graphique 8.9 est celui qui lie les 20 facteurs les plus inventoriés. On y distingue davantage les liaisons moins centrales, comme celle de 2-d, un synonyme de la même famille, avec 2-o, un synonyme plus marqué formellement, de 2-o avec 2-n, un synonyme plus marqué sémantiquement, de 2-a1, l'émergence d'un ou plusieurs synonyme(s), et 2-b1, l'émergence ou l'existence d'un seul synonyme, avec 2-m, un synonyme qui est un emprunt. Les premiers liens permettent de mettre en évidence le fait qu'un mot synonyme est fréquemment un mot de la même famille que le mot obsolescent, mais que ce qui le différencie de lui est son double marquage plus fort, sémantique et formel. Les derniers liens permettent de mettre en relief l'importance numérique des facteurs liés à un emprunt (l'apparition d'un mot synonyme emprunté).

FIGURE 8.10 – Représentation des liens qu’entretiennent les facteurs d’obsolescence les moins fréquents

souvent infructueuse. Le facteur 2-s, la concurrence du mot de base, est fréquemment corrélé avec 4-aa, la spécialisation, témoignant donc de la tendance à employer le mot sur lequel le mot obsoléscent est construit lorsque ce dernier connaît une spécialisation.

Le facteur 1-b2 apparaît dans ce graphique. L’existence (ou émergence) de plusieurs homonymes est en effet un facteur plus rare que celle d’un seul. Ce facteur, souvent, est lié aux facteurs 3-aa, l’isolement du mot, 6-cc, une forme peu distincte, 6-ee, une forme irrégulière. Cela permet de dégager l’importance de la corrélation entre isolement du mot et forme faible. D’ailleurs, le facteur 1-a1, l’émergence d’un ou plusieurs homonyme(s), est lui aussi lié au facteur 3-aa, marquant donc aussi le lien particulier qui peut exister entre l’isolement d’un mot et l’émergence d’homonyme(s). La situation isolée d’un mot dans le réseau linguistique ou sa faiblesse formelle créent des conditions idéales au devenir problématique de l’homonymie. Une homonymie problématique se résout souvent en faveur du mot le plus saillant, donc davantage inséré dans le réseau linguistique.

On peut distinguer aussi les facteurs qui fonctionnent avec d’autres, comme le facteur 7-bb, l’évolution des genres littéraires, qui est corrélé à 1-b2, plusieurs homonymes, 2-g, un concurrent sémantique hyperonyme, 4-gg, la distance sémantique entre des emplois d’un

même mot, 4-oo, l'émergence d'un nouveau du sens du mot ayant sur lui une influence sémantique, 5-cc, la distinction des emplois par rapport à leur morphologie, 5-ff, l'analogie avec d'autres lexèmes, et d'autres, qui sont davantage isolés : 4-ii, le développement d'un sens abstrait au détriment d'un sens concret, seulement corrélé à 2-g, un concurrent hyperonyme, et 7-dd, l'évolution des pratiques et représentations. D'autres encore sont complètement isolés : il s'agit ici des facteurs mentionnés *supra* qui ne concernent qu'un seul cas.

Les graphiques de répartition et de réseaux permettent de mettre à nouveau en relief l'importance de la concurrence synonymique dans le processus d'obsolescence lexicale, puisqu'elle y apparaît comme facteur premier. Le détail des facteurs de cette catégorie permet de comprendre ce qui favorise un mot face à un synonyme obsolète : c'est, d'une part, son intégration dans le système lexical, d'autre part, sa saillance — son principe de distinction, sémantique et formel. Les cas de concurrence synonymique par un emprunt ont par exemple ce double avantage sémantique et formel, associé à la notion de prestige. La forme du mot remplaçant est donc cruciale. Le rapport qu'il peut entretenir avec le mot obsolète prend aussi une importance dans ce cadre. Ainsi, les concurrents synonymiques sont souvent de la même famille que le mot obsolète, ou bien dotés d'une proximité formelle. Il peut même s'agir du mot de base, duquel le mot obsolète dérive, qui peut être hyperonyme.

La question de la proximité entre mots touche également les homonymies. Celles-ci sont par ailleurs fréquemment corrélées aux synonymies problématiques : il semble ainsi qu'un mot qui disparaît se retrouve fréquemment en situation d'homonymie et de synonymie problématique. Les homonymes, dans nos données, sont souvent des mots de même base étymologique que le mot obsolète, comme le sont les synonymes. Ils possèdent souvent un rapport sémantique avec lui, qu'il s'agisse d'une opposition ou d'une proximité.

Les mots sont donc influencés par plusieurs réseaux : le réseau de sa famille de mots, le réseau des mots avec lesquels il partage son champ sémantique, le réseau des mots avec lesquels il partage une proximité formelle. L'obsolescence peut tirer son origine de l'affaiblissement de leur position au sein des différents réseaux. Cet affaiblissement est accidentel et les événements s'enchaînent selon un rythme imprévisible. En effet, certains rapprochements formels entre deux mots sont accidentels et dus à l'évolution formelle des mots. Par exemple, dans l'exemple de *recet* vu *supra*, c'est le rapprochement entre le verbe *receter* et le verbe *receler* qui conduit d'abord le verbe à prendre un sens péjoratif, contamination qui s'étend pour finir par toucher le substantif. L'évolution formelle des mots ne provoque pas automatiquement leur rapprochement sémantique : il faut qu'il y ait un élément de comparaison entre les deux éléments qui puisse pousser à la formation d'une analogie entre les mots pour qu'un tel phénomène se produise.

Le phénomène analogique est important dans l'évolution de la langue. Il est ce qui provoque ces micro-changements, qui, associés les uns aux autres, peuvent conduire à l'effondrement complet de l'usage d'un mot. Il est vraisemblable que le désemploi soit progressif, comme tout phénomène linguistique. Le désemploi appelle le désemploi, selon le principe d'analogie qui fait considérer qu'un mot de tel aspect doit correspondre à tel usage.

La position du mot dans les différents réseaux qui le constituent est donc primordiale pour comprendre le phénomène de l'obsolescence. L'identité propre du mot est également un élément important. La question de l'identité du mot concerne sa saillance — le fait qu'il soit immédiatement reconnaissable et expressif. À l'opposé de cette saillance se trouvent deux types de faiblesse, qui apparaissent aussi dans les facteurs les plus fréquents : la faiblesse sémantique et la faiblesse formelle.

Chaque scénario d'obsolescence est particulier. La question de l'identification de scénarios récurrents appelle en creux celle de la chronologie des phénomènes. Or celle-ci est parfois indécidable. Par exemple, l'un des facteurs relatifs à la disparition de *traire* est l'apparition de *tirer*, motivé d'un point de vue sémantique. La question du point de départ de l'obsolescence semble insolvable. Dans ce cas, est-ce parce que *tirer* émerge que *traire* commence à être fragilisé ? Ou est-ce parce que *traire* est déjà fragilisé que *tirer* se voit davantage employé ? Dans l'état actuel de la recherche, nos données ne nous permettent pas de répondre à cette question¹¹². Si certains phénomènes peuvent mieux être corrélés dans une perspective chronologique, ce n'est pas le cas de tous.

Cette étude sur les facteurs ne prend en considération qu'une partie des mots obsolescents traités. En son sein, les cas de faiblesse formelle ne touchent qu'environ 7% de ces mots. Le facteur *a priori* le plus évident de disparition, la disparition de référent, ne concerne que six des mots traités. Il faut toutefois analyser ces chiffres avec prudence et les mettre en parallèle avec les tendances évaluées d'un point de vue général avant l'analyse des facteurs, qui, prenant en compte l'ensemble des notices, a mis en évidence l'importance de la forme — en relation avec la notion de redondance sémantique et la perte des valeurs aspectuelles associées aux affixes — et l'emploi de mots rares ; ces mots décrivant des réalités très précises, aujourd'hui disparues.

8.2.2 Obsolescence et remplacement

Les éléments qui viennent d'être esquissés sont produits à partir des analyses détaillées qui apparaissent au sein des notices. Ces analyses sont celles réalisées à partir des sources

112. Ainsi, contrairement à l'esquisse théorique du phénomène de concurrence réalisée en 5.3.2, nous pensons, après examen détaillé de centaines de cas, que la chronologie n'est pas identifiable de manière certaine (les dates d'attestation, encore elles, pourraient être employées dans le cadre d'une étude sur cet aspect).

externes à notre corpus (ressources lexicographiques et corpus externes). Dans les notices, des analyses détaillées sur les remplacements qui ont lieu au sein même du corpus ont également été réalisées. Les remplacements en contexte sont des témoins précieux de la manière dont les compositeurs de l'incunable — des locuteurs du français de l'époque — ont pu comprendre ou non les mots obsolètes. Leur analyse porte par ailleurs sur l'ensemble des mots traités.

Types de remplacement

L'ensemble des notices présente 7 523 contextes, que nous avons tous typés selon les principes exposés plus haut¹¹³. Il faut noter que ces contextes ne représentent pas l'ensemble des contextes contenant des occurrences des mots obsolètes, puisque nous ne les avons pas tous étudiés, du fait de leur nombre trop élevé. Sur la figure 8.11, il est possible d'observer la répartition des grandes catégories de contextes. Un peu moins de 50% des contextes étudiés présentent des cas de substitution. C'est au sein de ces contextes qu'ont été relevés les mots remplaçants.

FIGURE 8.11 – Répartition des types généraux de contextes

Le nombre d'absences atteint presque 10%, ce qui représente bien la tendance des compositeurs de l'incunable à raccourcir le texte. Dans le volume des notices, nous évoquons souvent ce phénomène. Il s'agit de reformulations faciles. En plus de répondre à la logique d'abréviation des compositeurs, que ce soit pour des questions esthétiques ou des questions plus

¹¹³. Les types sont ainsi présentés dans la section 7.3.2, au sein du chapitre sur la modélisation des données.

pragmatiques — par exemple, de réduction des coûts d'impression —, ils représentent une technique efficace pour pallier des problèmes de compréhension de certains mots. Il est ainsi probable que les compositeurs de l'incunable soient confrontés à des mots dont ils ignorent le sens. Dans ces cas, et lorsque le sens général de la phrase demeure clair, le plus aisé est d'omettre le mot problématique. Pour que l'omission d'un mot unique soit possible, il faut donc que le reste du contexte soit compréhensible aux yeux des compositeurs de l'incunable. De même, il faut que l'omission de ce mot ne provoque pas de non-sens. C'est pourquoi ce sont fréquemment des adverbes et des adjectifs qui alimentent ces cas d'absence, comme ici où Ao donne : « ... *lo bleça il si durement que il cuida morir eneslopas...* » et Ez : « ... *le bleça il si durement que bien en cuida mourir...* » (016-53)

L'importance de la tendance au raccourcissement, déjà décrite dans la première partie de ce travail¹¹⁴, peut s'observer sur le graphique, avec le raccourcissement de 13,7% des contextes. Cette catégorie générale regroupe tant les propositions ôtées que les passages entiers coupés. Le graphique 8.11 détaille les types particuliers de contexte à l'intérieur des grandes catégories définies. Dans le cadre des raccourcissements, on peut observer que la plupart d'entre eux, 609, concernent des raccourcissements ponctuels, soit l'omission de propositions ou de phrases, dans le cadre de séquences textuelles similaires. C'est en cela que ces éléments peuvent être rapprochés des cas d'absence. Observons le contexte suivant, dans lequel Ao présente le texte : « *Et li est avis qant il lo voit que la reine l'ait veü, si li cort sus mout vistement et il lui autresin et miauz, cui la force est doblee et croist adés. Et Lyonnaus li escrie si chier com il a sa vie que plus n'an face tant que il ait a lui parlé.* », et Ez : « *Si lui est advis quant il le voyt que la royne le ait veu, si lui court sus moult isnellement. Et Lyonnell s'escrie que plus n'en face tant que il ait a lui parlé.* » (068-42) La proposition omise en Ez est « *et il lui autresin et miauz, cui la force est doblee et croist adés* ». La réciprocité de l'action n'est plus mentionnée dans l'incunable, tout comme la description de la force merveilleuse du personnage, éléments permettant la mise en saveur du texte, dont les coupes récurrentes ont déjà été étudiées. Cependant, si ces coupes sont évidemment le résultat d'un travail de réduction du texte, il faut noter que la proposition omise contient deux mots classés et étudiés parmi les mots obsolescents, *adés* et *autresin*. La coupe pourrait donc être aussi liée à l'incompréhension des compositeurs de l'incunable de ce passage, à cause de la présence simultanée de deux mots obsolescents. Les coupes que connaît le texte dans l'incunable paraissent souvent motivées par ce type de présence.

Cependant, tous les mots obsolescents ne sont pas ôtés de la version du texte que donne l'incunable. En effet, on compte 21,5% de contextes étiquetés comme étant des contextes de conservation. La part importante des conservations nous semble être un indice de la tendance

114. Cf. la section 2.2, au sein du chapitre 2.

archaïsante de Ez, point qui est développé *infra*, avec le calcul du nombre de mots dont la dernière attestation se trouve dans l'incunable. Elle est aussi le témoin de l'obsolescence partielle de certains autres mots, dont seuls certains emplois et sens sont obsolètes. Par ailleurs, il faut ajouter à ces cas de conservation les cas de présence en Ez qui représentent 3,5% des contextes. Dans les contextes ainsi étiquetés, Ez présente la leçon du mot obsolète face à une autre leçon de Ao. Ao peut alors présenter un mot encore plus obsolète, par exemple dans le contexte suivant : « *ge ne voudroie mies por un autel chastel comme cil la est que vos en alessiez issi* » (060-116), dans lequel Ez emploie *autretel* à la place de *autel*, alors que l'incunable ne connaît que deux occurrences du mot, contre 32 en Ao, et connaît majoritairement des cas de remplacement. Ces cas de figure indiquent le degré d'archaïsme très marqué de ces mots qui sont remplacés par des mots eux-mêmes obsolètes. Les cas de présence en Ez recourent d'autres configurations. Ainsi, on peut noter la présence du binôme archaïque *sain et haitié* dans l'incunable, en 069-173, où Ao donne : « *car tuit estoient venu fors Saigremor* », et Ez : « *car tous estoient revenus sains et haitiés fors Saigremor qui encore n'estoit mie réparé* ». Dans ce cas, Ez est plus long que le manuscrit, non seulement par la présence du binôme mais aussi par l'existence de la proposition relative ayant *Saigremor* comme antécédent. Il est possible de voir ici la marque d'un témoin particulier au sein de la tradition, mais la présence de *haitié*, alors qu'il est fréquemment omis et remplacé dans d'autres contextes, reste notable.

La dernière catégorie de la figure 8.11, celle qui regroupe le moins de contextes, est la catégorie des simples variantes. Nous entendons par là les cas de variante qui n'ont pas comme origine, à nos yeux, l'évolution du lexique. Elles introduisent des éléments lexicaux éloignés sur le plan sémantique des éléments remplacés, souvent sans proximité graphique évidente pouvant donner des indices sur le fonctionnement du remplacement. Les cas de variante n'appellent pas, au sein de notre modélisation, de précision sur les éléments remplaçants (par exemple, leurs attestations ne sont pas recherchées). Cependant, de nombreux cas identifiés comme des variantes peuvent être considérés comme des éléments de substitution. Elles concernent souvent des propositions entières variantes, comme en 048-76, où Ao donne : « *Et il fu a genouz nuz devant els et deschautz tant qu'il ot regehi a son cuidier toz les granz pechiez don il cuidoit estre maumis.* », et Ez : « *Et il fut a genoulz devant eulz nu et deschautz jusques a ce qu'il eut confessé a son cuider les grans pechiés dont il lui souvenoit.* » Dans ce cadre, c'est *maumis* qui est une occurrence d'un verbe obsolète, mais c'est la proposition entière *il cuidoit estre maumis* qui est remplacée par *il lui souvenoit*, probable variation simplifiante produite à partir du contexte. Dans ce cas, la variante nous paraît être un témoin de l'incompréhension d'un mot poussant à la reformulation d'un passage, pas seulement le remplacement d'un mot par un autre.

Autre exemple, en 039-29, Ao propose la leçon : « *Et d'autre part ert uns hom qui avoit la teste tote noire com arremenz.* », et Ez : « *De l'autre part avoit ung home qui avoit la teste noire a merveilles.* » La comparaison présente dans le manuscrit, ayant pour objectif l'insistance sur le degré de noirceur de l'élément qualifié, fait usage d'un mot rare. La leçon de Ez relève de la banalisation : *a merveilles* est une expression communément utilisée pour la description de n'importe quel type d'élément justement non banal. L'écart de leçon entre nos deux témoins est qualifié de simple variante, mais peut-être serait-il plus exact de parler de substitution, avec l'emploi dans l'incunable d'une locution généralisante. Cependant, les cas de généralisation/banalisation étant fréquents dans les traditions manuscrites, par le fait même de l'existence de cette transmission, il est difficile de trancher, pour tous ces cas, sur le nécessaire lien entre banalisation et incompréhension du mot pour des raisons diachroniques, le mot étant lui-même rare en ancien français.

Les cas de variante n'opposent pas systématiquement une leçon difficile à une leçon banalisée. C'est ainsi le cas en 048-137, où Ao donne la leçon : « *Car li ciaus est siegles pardurables appareilliez a home.* », et Ez : « *Car le ciel est siege pardurable appareillé a homme.* ». Le rapport est ici difficile à catégoriser. Il nous semble qu'il ne s'agit pas d'une banalisation, car *siege* n'est pas une leçon plus facile que *siecle*. Bien sûr, la proximité graphique peut faire penser à une *lectio faciliior*, ce dont il s'agit probablement. Cependant, la leçon proposée en Ez fait sens. Les cas de variante sont donc proches des cas étiquetés comme substitutions dans le cas de *lectio faciliior*, sous-type des substitutions, qui apparaissent sur le graphique 8.12.

Dans ces cas, au nombre de 59, il faut souligner l'importance de la proximité graphique des deux éléments, remplacé et remplaçant. De même, il faut noter que le remplacement ne se fait pas terme à terme — du moins, il n'y a pas une entière reformulation de proposition. Par ailleurs, le rapport sémantique est mieux établi entre les deux mots, si bien qu'il est plus sûr à nos yeux que le remplacement soit dû à des questions d'obsolescence lexicale. C'est ainsi le cas en 053-29, où Ao propose la leçon : « *Si me demandastes que ge remansisse de l'ost.* », et Ez : « *Si me demandastes que je revensisse de l'ost.* » Dans le cadre de ces *lectiones faciliores*, le sens est souvent également vacillant dans l'incunable, témoignant de la difficulté que peuvent avoir les compositeurs à comprendre la séquence concernée.

Au sein du graphique 8.12, on observe également la large présence de substitutions simples, 2773 occurrences, et également l'importance des conservations simples, au nombre de 1543. Lors de la production de la modélisation, il nous a semblé intéressant de préciser les contextes qui faisaient intervenir la notion de binôme synonymique. Elle est peu opérante dans le cadre des substitutions (substitution de l'un des termes du binôme) et dans le cadre des conservations (conservation dans le cadre d'une création de binôme explicitant), puisque cela concerne

FIGURE 8.12 – Répartition des types de contextes catégorisés

respectivement onze et cinq contextes. En revanche, elle a une plus grande importance dans le cadre des absences (absence d'un mot qui fonctionne en binôme avec un autre en Ao), puisqu'elle concerne 79 contextes, et également dans certains cas de substitution, dans le cadre de la création d'un binôme explicitant, ce qui, dans notre modélisation, est un cas appartenant aux substitutions par une périphrase, regroupant 395 contextes (et plus, si l'on ajoute les 44 cas de substitution par une périphrase avec transposition).

Les situations sont donc variées. Si les cas de raccourcissement peuvent toucher n'importe quel type de mot, les cas d'absence concernent principalement les adjectifs et les adverbes. Ce phénomène est relevé à de nombreuses reprises dans le volume des notices. Il s'explique par le fait que l'omission d'un adjectif ou d'un adverbe est plus aisée que celle d'un verbe ou d'un substantif, éléments qui sont nécessaires à la grammaticalité de la phrase. Les verbes et substantifs sont donc davantage sujets à des raccourcissements, courts ou larges — pour que les contextes continuent de faire sens, il faut supprimer des propositions entières — ou à des cas de substitution. La diversité des types de contextes établie permet de relever les différentes stratégies adoptées par les compositeurs de l'incunable face à un mot incompris, dont les principaux types sont repris et illustrés dans le tableau 8.10.

lemme	stratégie	Ao	Ez	contexte
tençon	raccourcissement	... mais, Deu merci, ancor n'en ont il mies. Et neporqant ai perdu tant que ores est montee une tançons et une guerre antre lo roi de Norgales et lo duc de Cambenic, si ne me guerrierent passé a trois anz. Ne ge n'ai orandroit guerre fors dou Roi des Cent Chevaliers.	... mais, Dieu mercy, encore ne l'ont ilz peu avoir, nonpourtant je ay perdu moult de mes gens. Je n'ay guerre fors du Roy des Cent Chevaliers.	60-173
	absence dans le cadre d'un binôme	Et se il conquiert lo chevalier, il l'an manra ou chastel sanz contredit et sanz tançon . Et Marganors lo fiance comme cil qui cuide que ses chevaliers lo conquiere.	Et s'il conquiert le chevalier, il l'emmenera au chasteau sans contredit . Et Marganor lui accorde, car il cuide bien que le sien le gaigne.	60-215
	substitution simple	Et messires Gauvains oï la tançon , si esgarde cele part et vit lo vallet que toz est montez, si se merveille mout qui il puet estre.	Et monseigneur Gauvain ot la noise , si regarde celle part et voit le varlet, si se merveille qui il peut estre.	62-83
enteimes	absence simple	Et s'il estoit ores a mon tref, si covandroit il autre volenté que la vostre ne la moie anteimmes .	Et si il estoit or en mon tref, si y conviendrait il autre volenté que la vostre et que la mienne.	51-224
entrehurter	substitution avec périphrase	Si s'antrehurtent si durement des cors et des visages et des armes que tuit li oil lor estancelent.	Puis heurtent l'un l'autre si durement des corps et des heaumes que tous les yeulx leur estincellent.	55-139

TABLE 8.10 – Les principales stratégies des compositeurs face à un mot obsoléscent

Rapports sémantiques récurrents

Chacun des lexèmes remplaçants est catégorisé dans nos notices selon le rapport sémantique qu'il entretient avec le mot qu'il remplace. Les rapports sémantiques sont des rapports sémantiques simplifiés ; ils ont été détaillés dans la description de la modélisation des analyses. La répartition de ces rapports apparaît dans le graphique 8.13. Pour un très petit nombre,

28, nous n'avons pas trouvé de rapport sémantique satisfaisant pour qualifier le rapport entre mot remplacé et mot remplaçant. Il s'agit souvent de cas de *lectio faciliior*.

FIGURE 8.13 – Représentation générale des rapports sémantiques entretenus entre les mots remplaçants et les mots remplacés, pour chaque remplacement étudié

En revanche, 635 des emplois remplaçants ont des rapports de synonymie avec le mot qu'ils remplacent. C'est ainsi le cas de *demorer* vis-à-vis de *remanoir*, *joios* vis-à-vis de *lié1*, *rudement* par rapport à *durement2*, etc. Les cas correspondent à des emplois particuliers face à d'autres emplois particuliers. Ainsi, *rudement* est synonyme de *durement2* lorsque les deux signifient "d'une manière violente". Les autres emplois des adverbes ne sont pas nécessairement synonymes. Si l'on ajoute à ces rapports de synonymie les 158 emplois qui entretiennent une forte proximité sémantique, on obtient un peu plus de la moitié des emplois. Cette dernière catégorie permet la qualification des rapports entre des mots de sens très proches, mais dont certaines particularités empêchent la qualification pleine de synonymie. C'est ainsi le cas des verbes non préfixés qui remplacent des verbes préfixés : leur sens est si proche que l'on pourrait les considérer comme des synonymes, mais la connotation des verbes préfixés nous semble une donnée qu'il ne faut pas éliminer.

Les rapports d'hyponymie et d'hyperonymie sont à peu près équivalents ; ils représentent à eux deux environ 30% des rapports. Par exemple, *aatine*, "hostilité", est remplacé par le plus précis *descort2*, "différent, désaccord" : « *Or remaine dons l'ahastine et soiez bon ami ensamble, car ge lo vos pri.* » donne : « *Laissez descort et soiez bons amis ensemble, je*

vous en prie. » (062-147) De manière opposée, *flatir*, “faire se précipiter [qq’un qqe part]” est remplacé une fois par *entrer* : « *Et quant il parvint onques puis ne s’i deffandi nus s’an fuiant non. Et li rois les enchauce jusqu’a lor chastel et les i fist flatir a force* » donne « *Et quant le corps du roy y vint oncques puis ne se deffendirent, mais les chassa jusques en leur chastel et les fit leans a force entrer.* » (034-1) Cela signifie que, de manière équivalente, les compositeurs de l’incunable emploient des mots plus généraux ou plus particuliers dans le cadre des remplacements.

De façon similaire, la part des rapports de métonymie vers le particulier et vers le général touche un nombre presque équivalent de relations, avec une fréquence légèrement supérieure pour le premier. Ces rapports de métonymie touchent au total un peu moins de 10% des phénomènes. Ainsi, *escremie*, “lutte, art du combat”, est remplacé par *coup1* dans le passage suivant, où le texte du manuscrit est : « *Car il les ont fanduz et detailliez et par desus et par desoz a l’escremie des espees.* », et celui présenté par l’incunable : « *Car ilz les ont fendus et detrenchiez et par dessus et par dessoubz aux coupz des espees.* » (055-145) À l’inverse, *enarme*, “courroie du bouclier”, est remplacé par *escu* : « *Et totevoies li lait il l’espee et s’adrece as chevaliers, et prant les anarmes a la destre main* » est remplacé par : « *Et toutesfois lui laisse l’espee et se radresse aux chevaliers, et prent son escu en sa destre main.* » (059-52)

La cohyponymie touche environ 6,5% des phénomènes. Par exemple, *a escient*, “sciemment”, est remplacé par *tout de gré*, “volontiers”, dans l’extrait suivant, dans lequel Ao donne : « *A escient dist de plus, que il ne voloit mie estre blasmez de la gent Galehot.* », et Ez : « *Tout de gré dit il plus, car il n’en vouloit mie estre blasmé des gens de Gallehaut.* » (048-10) L’adverbialité passe du domaine du savoir à celui de la volonté.

Le rapport d’antonymie ne touche qu’environ 2% des phénomènes, soit tout de même plus que quelques cas isolés. Il est intéressant à étudier, car il peut témoigner tant de passages incompris, qui deviennent fautifs dans l’incunable, que de la reformulation à l’œuvre. Ainsi, lorsque Ao donne : « *Et quant messires Gauvains voit ce, si sache a lui son frain et se met arrieres el bois.* », Ez présente la leçon : « *Et quant messire Gauvain le voie, il lasche son frain et s’en va après lui au boys.* » (053-29) Dans ce cadre, la proximité formelle des deux occurrences doit aussi être relevée. En revanche, dans le passage suivant, la reformulation permet de maintenir le sens du passage, avec notamment le changement de la préposition, qui permet de compenser l’emploi d’un verbe à sens opposé. Ainsi, « *Si ne forfaz de rien, ce m’est avis, se ge me tor devers celui qui plus se fie et croit en moi* » donne « *Si n’ay meffait de rien envers vous se je me suis tenu d’avec celui qui plus se fie en moy.* » (013-184)

Au sein des rapports sémantiques entre mot remplacé et mot remplaçant, c’est le rapport de synonymie qui est le plus fréquemment identifié. Cela n’est pas surprenant dans le cadre de la traduction intralinguale dans lequel évolue notre texte. L’élément surprenant est peut-

être le fait que ce rapport ne touche que la moitié des phénomènes, et que les rapports d'hyponymie et d'hyponymie sont également très importants. Associés aux rapports de cohyponymie ou de métonymie, ils représentent presque la moitié des phénomènes identifiés. Leur importance numérique est un témoin de la difficulté de compréhension des emplois concernés. En effet, avoir recours à un mot plus ou moins précis que le mot original est un signal probable de l'absence de compréhension entière d'un passage. Il faut supposer ici que les compositeurs de l'incunable comprennent le contexte général du passage, sans pouvoir néanmoins en comprendre la totalité, à cause des mots obsolètes, dont le sens leur est opaque. Percevant leur obsolescence, ils choisissent de les remplacer. À l'aide du contexte, ils comprennent le sens général du mot, qu'ils remplacent donc par un mot de sens général, de sens plus précis ou en continuité sémantique.

Rapports morphologiques récurrents

Un autre type de rapport entre emploi remplacé et emploi remplaçant a été qualifié, au sein des notices : il s'agit du lien dérivationnel qui peut exister entre deux mots. Les cinq catégories définies dans ce cadre apparaissent en 8.14.

FIGURE 8.14 – Représentation générale des rapports étymologiques entretenus entre les mots remplaçants et les mots remplacés, pour chaque remplacement étudié

La majorité des rapports, presque 66%, ne possède pas cette dimension. Cependant, 19,3% des rapports entre emploi remplacé et emploi remplaçant sont caractérisés par un étymon

commun. Si l'on prend en considération aussi les cas de lemmes identiques — c'est-à-dire les cas où c'est un emploi d'un lemme qui remplace un autre emploi du même lemme, on dépasse les 20%, proportion significative. Si l'on ajoute la part d'emplois remplaçants par des mots possédant un étymon dérivé ou base de l'étymon du mot remplacé, on obtient plus de 25% des rapports entre emplois, donc plus d'un quart. Cette proportion témoigne de la place importante que prend le réseau dérivationnel des mots obsolètes dans le cadre des stratégies de remplacement.

En réalité, l'ensemble des rapports établis, donc 34%, témoignent de l'importance de la proximité formelle entre mot remplacé et mot remplaçant : les compositeurs de l'incunable tendent à effectuer les remplacements par des mots proches formellement. Cela permet d'avoir un aperçu sur leur manière de travailler le texte : dans le cadre de la légère modernisation à laquelle ils procèdent, ils ont tendance à choisir des mots proches formellement des mots qu'ils remplacent. Cela témoigne aussi de la tendance en langue à conserver les mots en en proposant ce que nous avons qualifié *supra* de refonte formelle. Cette refonte concerne principalement les mots aux affixes supprimés.

C'est en repérant cette sous-tendance à employer des mots de la même famille, mais dotés d'affixes différents, que l'idée nous est venue de poser également des étiquettes permettant de qualifier des sous-rapports, de nature morphologique. Ces sous-rapports ne concernent cependant que 265 mots, soit environ 17% des emplois totaux. Les sous-rapports permettent d'identifier quel type de refonte est majoritaire. Dans ce cadre, différentes catégories ont été construites, comme il est possible de le voir dans la table 8.11.

Catégorie	Nombre d'emplois concernés
suppression de préfixe	106
suppression d'un suffixe	23
ajout de préfixe	33
ajout de suffixe	21
substitution de préfixe	39
substitution de suffixe	20
mot contenant une syllabe supplémentaire	10
mot contenant une syllabe en moins	4
forme relatinisée	7
forme refaite	1

TABLE 8.11 – Nombre d'emplois concernés par les sous-rapports morphologiques qui existent entre emplois remplaçants et remplacés

La catégorie qui regroupe le plus d'emplois est celle de la suppression de préfixe, entre un emploi et son remplaçant. Si l'on ajoute la catégorie de substitution d'un préfixe, c'est-à-dire d'une suppression associée à un ajout, on obtient plus de la moitié des mots caractérisés par les sous-rapports. Le tableau 8.12 recense les différents cas rencontrés, pour la suppression, la substitution et l'ajout de préfixes.

Il est à noter que les chiffres concernent les emplois et non pas les lemmes distincts. Ainsi, les neuf remplacements de *es-* par *re-* concernent *esgarder* et ses dérivés, qui sont remplacés par *regarder* et ses dérivés ; les six cas de substitution de *de-* par *a-*, *devant* par *avant* ; les trois cas de substitution de *em-* par *entre-* concernent le remplacement de *emprendre* par *entreprendre*, etc.

46 des cas de suppression de préfixe sans substitution concernent le préfixe *r-/re-*, dont nous avons présenté les caractéristiques *supra*, qui témoigne de la perte de l'aspect implicatif. Quinze autres emplois sont concernés par l'abandon du préfixe *en-/em-*, dont l'existence a aussi été commentée. Ce préfixe fait de plus l'objet de cinq substitutions. On relève aussi la suppression de *a-*, onze fois, de *i-*, six fois, de *tres-*, cinq fois, de *de-*, quatre fois. Ces derniers ont néanmoins tendance à être remplacés, et peuvent également prendre le rôle de remplaçants : par exemple, *a-* sert de remplacement deux fois à *i-*, six fois à *de-*, deux fois à *es-*, une fois à *con-*, et est ajouté comme préfixe à douze reprises ; *de-* sert une fois de remplacement à *entre-* et à *a-* et est ajouté à trois reprises. *re-/r-* lui-même sert de remplacement une fois à *tres-*, neuf fois à *es-*, une fois à *sor-*, et est ajouté à onze reprises. La tendance est donc à la suppression, mais toutes les valeurs aspectuelles des préfixes ne sont pas impliquées.

Les suffixes sont moins nombreux et connaissent plus de diversité. On peut tout de même relever quelques récurrences : sept cas de suppression de *-et*, deux de *-ete*, deux de *-art* et deux de *-ment*, cas commentés *supra*. Ce dernier suffixe connaît aussi un cas d'ajout (dans le cas de *chastïement* qui remplace *chasti*) et deux cas de substitution avec remplacement (*acointement* remplacé par *acointance* et *hardement* remplacé par *hardïece*). Dans le cadre des ajouts, on peut noter trois cas d'ajout de *-el*, et deux cas d'ajout pour *-te*, *-age*, *-cel*, *-s*, *-ois*, *-ent*. On peut aussi relever l'obsolescence de *-ïier* au profit de *-ir* (*afebloïier* est remplacé par *afeblir*, *avilenier* par *avilenir*, *desïier* par *desir*), et un cas de substitution de *-er* par *-ance* (*recovrier* est remplacé par *recovrance*).

Les chiffres concernant la préfixation et la suffixation indiquent clairement la tendance à la suppression des préfixes. Pour les suffixes, la situation est plus nuancée, puisqu'on relève un même nombre (autour de 20 emplois) de suppressions, d'ajouts et de substitutions. Il nous semble qu'il y a donc davantage un renouvellement des suffixes, qui permet notamment une meilleure correspondance des mots à leur paradigme.

catégorie	valeur du préfixe supprimé	valeur du préfixe ajouté	nombre
préfixes supprimés	<i>re-/r-</i>	∅	46
	<i>en-/em-</i>	∅	15
		<i>entre-</i>	3
		<i>de-</i>	1
		<i>par-</i>	1
	<i>a-</i>	∅	11
		<i>de-</i>	1
	<i>i-</i>	∅	6
		<i>ain-</i>	3
		<i>a-</i>	2
		<i>au-</i>	1
	<i>tres-</i>	∅	5
		<i>re-</i>	1
		<i>trans-</i>	1
	<i>de-</i>	∅	4
		<i>a-</i>	6
		<i>for-</i>	1
	<i>es-</i>	∅	2
		<i>re-</i>	9
		<i>a-</i>	2
		<i>-(r)en</i>	2
	<i>entre-</i>	∅	4
	<i>por-</i>	∅	3
<i>par-</i>	∅	2	
<i>sor-</i>	∅	2	
<i>autre-</i>	∅	2	
<i>or-</i>	∅	2	
<i>an-</i>	∅	1	
<i>enc-</i>	∅	1	
<i>sor-</i>	<i>re-</i>	1	
<i>con-</i>	<i>a-</i>	1	
<i>contre-</i>	<i>su-</i>	1	
préfixes ajoutés	∅	<i>a-</i>	12
	∅	<i>r-/re-</i>	11
	∅	<i>de-</i>	3
	∅	<i>es-</i>	2
	∅	<i>i-</i>	2
	∅	<i>ded-</i>	1
	∅	<i>des-</i>	1
	∅	<i>lai-</i>	1
	∅	<i>cai-</i>	1
	∅	<i>ain-</i>	1

TABLE 8.12 – Tableaux des préfixes supprimés, substitués ou ajoutés au sein de notre corpus

Par ailleurs, il faut noter que les cas de relatinisation sont rares : *estimer* pour *esmer*, *rebeller* pour *reveler*, *delectable* pour *delitable* et *delecter* pour *deliter*, *lac* pour *lai*, *medecine* pour *mecine*, *maudire* pour *malëir*, *profetisier* pour *profeciier*. Il faut donc voir quels types de mots sont employés pour le remplacement.

Tendances dans l'usage des mots remplaçants

Nous avons parlé jusque là de 1 546 emplois. C'est le nombre d'emplois différents en tant que remplaçants d'emplois différents. C'est donc le nombre d'éléments remplaçants, au sein de notre modélisation. Cependant, si l'on se place du point de vue de ces remplacements, il faut constater que ces 1 546 éléments correspondent en fait à 1 019 emplois réels différents¹¹⁵ et seulement 831 lemmes différents.

La grande majorité des mots sont employés pour remplacer seulement un seul autre emploi. Dans le tableau 8.13 apparaissent le nombre de lemmes qui sont employés pour le remplacement en fonction du nombre d'emplois qu'ils servent à remplacer. Ainsi, on peut relever que 536 lemmes sont employés seulement pour remplacer un type d'emploi. Cet unique type d'emploi remplacé ne concerne pas la fréquence du mot, mais bien le type d'emploi remplacé. Cela permet de mettre en évidence la tendance au remplacement par des mots spécifiques qui se dessine dans l'incunable.

Nombre d'emplois remplacés	Nombre de mots qui remplacent
1	536
2	152
3	53
4	36
5	17
6	8
7	6
8	9
9	4
10	1
11	4
12	2
13	2
16	1

TABLE 8.13 – Nombre de mots remplaçants pour chaque catégorie numérique de remplacement

¹¹⁵. Le chiffre correspond ici aux éléments remplaçants uniquement, sans tenir compte des mots à la fois obsolètes et remplaçants.

Seuls neuf lemmes servent à remplacer plus de dix emplois : *ainsi*, *devant*, *estre1*, *metre2*, *penser*, *prendre*, *regarder*, *tant*, *tirer*. Parmi eux, on trouve les verbes très génériques *estre1*, *metre2*, *prendre* et les adverbes également très génériques *ainsi* et *tant*. Certains autres lemmes recensés ici connaissent plusieurs emplois au sein d’une même notice. Par exemple, *tirer* sert de remplacement à trois des emplois de *sachier2* et également, sous huit emplois variés, de remplacement à *traire*. Ce sont des cas similaires que l’on trouve avec *estre1*, qui remplace plusieurs emplois de *ester*, et de *regarder*, qui est employé plusieurs fois pour remplacer *esgarder*. Plusieurs des emplois servent à remplacer plusieurs emplois des mêmes verbes, témoignant d’une certaine systématisme dans la pratique du remplacement.

Le tableau 8.14 recense les lemmes dans lesquels les divers emplois apparaissent, en éliminant les multiples remplacements d’un même mot par un même autre mot, sous des types d’emplois différents. C’est pourquoi *metre2*, qui connaît seize emplois remplacés au total, ne connaît ici le remplacement que de dix lemmes distincts. Ce sont *tant*, puis *ainsi*, *metre2* et *prendre* qui connaissent le plus de lemmes remplacés, tandis que *tirer* en connaît le moins.

Lemme remplaçant	Lemmes remplacés	Nombre de lemmes différents
<i>ainsi</i>	<i>autresi</i> , <i>ci</i> , <i>come1</i> , <i>endementieres</i> , <i>endementre</i> , <i>guise</i> , <i>issi</i> , <i>itel</i> , <i>guise</i> , <i>si</i>	10
<i>devant</i>	<i>ainz</i> , <i>ariere</i> , <i>avant</i> , <i>dalez</i> , <i>enjusque</i> , <i>enmi</i>	6
<i>estre1</i>	<i>ester</i> , <i>paroïr</i> , <i>remanoir</i> , <i>restre</i> , <i>sëoir</i>	5
<i>metre2</i>	<i>acoillir</i> , <i>atorner</i> , <i>hurter</i> , <i>maumetre</i> , <i>mouvoir</i> , <i>remanoir</i> , <i>remetre</i> , <i>sachier2</i> , <i>torner</i> , <i>traire</i>	10
<i>prendre</i>	<i>acoillir</i> , <i>aerdre</i> , <i>croler</i> , <i>emprendre</i> , <i>hardement</i> , <i>maniier</i> , <i>pois3</i> , <i>porprendre</i> , <i>remanoir</i> , <i>traire</i>	10
<i>penser</i>	<i>apenser</i> , <i>bëer</i> , <i>covine</i> , <i>espoir2</i> , <i>pensé</i> , <i>repenser</i> , <i>sospecier</i>	7
<i>regarder</i>	<i>atorner</i> , <i>bëer</i> , <i>entr’esgarder</i> , <i>esgarder</i> , <i>remirer</i>	5
<i>tant</i>	<i>autretant</i> , <i>autretel</i> , <i>cant2</i> , <i>cantque</i> , <i>come1</i> , <i>deci</i> , <i>durement2</i> , <i>issi</i> , <i>itant</i> , <i>mout</i> , <i>neporcant</i> , <i>si</i> , <i>tantcant2</i>	13
<i>tirer</i>	<i>resachier</i> , <i>sachier2</i> , <i>traire</i>	3

TABLE 8.14 – Lemmes de mots remplaçants qui connaissent le plus d’emplois, avec les lemmes qu’ils remplacent et le nombre de lemmes différents remplacés

On peut voir que les mots obsolètes ont tendance à être remplacés par des mots qui ont la même partie du discours. C’est le cas de la plupart des remplacements relevés. Ainsi, un substantif est remplacé par un substantif, un verbe par un autre verbe, etc.

Sur les 1 546 emplois utilisés comme remplacement, 204 correspondent cependant à un changement d'étiquette grammaticale, soit environ 13%. Par exemple, l'adjectif *foiment* est remplacé par le substantif *foimentie*, le texte du manuscrit donnant : « *il est traitres et parjurs et murtriers et foiment* », et celui de l'incunable : « *il est traître et parjure de foimentie* » (013-152). On observe 52 types de changement de partie du discours différents. Nous ne commenterons que ceux qui se produisent le plus souvent.

Le changement le plus fréquent est celui de l'adverbe en une périphrase, avec 33 cas. Par exemple, à la place de la phrase, au sein de Ao : « *Celi faisoit Galehoz garder mout anoreement tant que ele fu granz.* », se trouve dans l'incunable la phrase : « *Gallehaut la faisoit garder a moult grant honneur tant qu'elle fut grande.* » (052-2) L'adverbe *anoreement* est ainsi remplacé par *a moult grant honneur*. L'inverse, un remplacement de la périphrase par un adverbe, concerne huit emplois. On trouve un de ces cas, par exemple, dans la séquence suivante, où Ao donne : « *Des lors en avant empira plus de jor en jor, ne del lit ne levoit nule foiee.* », et Ez : « *Elle commença a empirer et affeiblir de jour en jour et jamais ne levoit du lit.* » (018-7) La locution *nule foiee* est remplacée par l'adverbe *jamais*. Les périphrases servent de remplacement à un verbe à 19 reprises, par exemple dans la séquence suivante, où le manuscrit donne : « *Et les batailles lo roi Artus s'atornent.* », et l'incunable : « *Adonc les batailles du roy Artus se misdrent en ordonnance.* » (048-49) *s'atornent* se trouve remplacé par la périphrase *se misdrent en ordonnance*.

Les remplacements d'un verbe par un nom ou l'inverse sont chacun attestés dans onze emplois. Pour le premier cas, citons la séquence suivante : « *Mais vos me fianceroiz avant comme leiaus rois que... de quele hore que ge vos en semondrai, feroiz por vos esleiauter ce que vos m'aviez ore offert.* », qui est remplacé par : « *Mais vous me jurerez avant comme loyal roy que... de quelque heure que je vous en semondray, vous ferez en loyauté ce que m'avez offert.* » (013-166) Le verbe *esloiauter* est remplacé par *en loyauté*. Pour le second cas, mentionnons la séquence suivante en Ao : « *... an une grant plaine qui estoit nouvellement close de fosez por esforcement do chastel.* », qui est remplacée en Ez par : « *... en une grant plane qui estoit nouvellement close pour enforcer le chateau.* » (062-58) *esforcement* est remplacé par le verbe *enforcer*.

Parmi les changements d'étiquettes grammaticales, on peut aussi relever six cas de remplacement d'un adverbe par un nom, et également d'un nom par un adjectif, par un participe passé et par une périphrase. Le remplacement inverse d'un participe passé par un substantif concerne sept emplois. Les remplacements les plus fréquents se font donc par des périphrases. Cela peut être vu comme un témoignage de la nécessité d'explicitier certains mots remplacés incompris.

Analyses croisées

Pour tenter d'éclaircir le fonctionnement d'un phénomène aussi complexe que celui de l'obsolescence, l'analyse factorielle peut être d'une grande aide. Les analyses factorielles « visent à résumer de manière synthétique des ensembles de données par le biais d'un nombre plus restreint de variables artificielles nouvelles, qu'on appelle des facteurs »¹¹⁶. Elles ont pour objectif de permettre la mise en évidence des critères qui ont un impact important sur les données. Elles laissent également la possibilité d'identifier des groupes d'individus aux caractères semblables. Chaque individu est donc résumé par une série de facteurs, ou variables, et l'analyse factorielle tâche de faire émerger tant les regroupements des individus — grâce à leurs variables identiques — que le poids des différentes variables sur leur comportement. À travers les différentes étapes de notre étude, nous avons tâché de mettre en relief des corrélations entre phénomènes. Cependant, elles ne sont pas évidentes puisque chaque mot a son histoire particulière. La prise en considération de l'ensemble des critères pour l'ensemble des mots et emplois permet la mise en lumière de caractères généraux qui ont pu être passés sous silence et l'identification de groupes d'individus avec tel ou tel caractère semblable.

Les analyses factorielles tâchent de résumer l'information sur un plan, en utilisant l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, dans lequel chaque élément peut ainsi être projeté : « Les facteurs sont généralement représentés sous forme de visualisation graphique où les objets à décrire deviennent des points dans un espace. »¹¹⁷ Ce sont les deux premières dimensions, qui permettent la représentation du maximum de la variance, qui vont surtout être analysées. Pour interpréter les graphiques ainsi produits, il faut comprendre que l'importance de la variance expliquée est indiquée grâce à un pourcentage relatif à chaque variable. Les éléments qui se trouvent près de l'origine sont mal représentés sur le plan, et il n'est donc pas nécessaire de les commenter.

Dans notre cas, les individus correspondent aux différents emplois des mots obsolètes. Chacun d'eux est associé à une série de variables, qui correspondent aux différents éléments présentés dans ce travail¹¹⁸ :

116. C. Poudat et F. Landragin, *Explorer des données textuelles...*, p. 104

117. *Ibid.*

118. Les différentes variables ont été récupérées à travers le script `analysesMultidimensionnelles.ipynb`, consultable dans les annexes numériques. Il s'appuie sur la récupération des différentes données produites tout au long du travail (données encodées dans le fichier XML contenant les notices, tableur enregistré à partir de l'application du *topic modeling*, etc). Dans le script, chaque étape de récupération des données est précisément découpée, afin de pouvoir repérer facilement les différentes phases d'ajouts de données. Le script a été réalisé en python, car cela nous a permis de récupérer les données produites par les modèles de plongements de mots. Néanmoins, pour les questions de classification, les fonctionnalités sont bien moins développées qu'en R, qui permet une manipulation aisée des données, notamment avec `factoMineR`. C'est pourquoi notre script python produit l'ensemble des données, que nous exportons ensuite dans un format tableur, que nous réimportons ensuite dans notre logiciel R.

1. les fréquences d'emploi du lemme (dans les deux témoins)
2. les différents mots remplaçants, avec leur fréquence dans les deux témoins
3. les scores de spécificité des lemmes obsolètes et des lemmes remplaçants
4. les dates de première et dernière attestation d'un emploi
5. les *topics* associés aux emplois
6. les mots les plus proches dans les plongements de mots¹¹⁹
7. les facteurs généraux associés à l'obsolescence
8. les rapports sémantiques et morphologiques entre mot obsolète et mot remplaçant.

Les variables retenues sont donc à la fois quantitatives (par exemple, indices de fréquence) et qualitatives (par exemple, un mot remplaçant), nécessitant de prime abord l'emploi d'une analyse factorielle particulière permettant la gestion des données mixtes¹²⁰. Leur teneur est récupérée automatiquement à partir des différentes études menées. Il faut bien prendre en considération que, du fait de l'étiquetage linguistique premier du corpus, les données retenues correspondent parfois au lemme, parfois à l'emploi propre. Ainsi, si chaque individu est caractérisé, puisque chacun est l'expression d'un emploi propre, il peut avoir des caractéristiques qui correspondent à son lemme (par exemple, les mots similaires repérés au sein des plongements de mots, effectués sur les lemmes), et non pas à son emploi propre ; ces caractéristiques seront donc similaires d'un individu à l'autre. Ainsi, tous les emplois de *escient* vont avoir la même variable correspondant aux mots similaires dans le plongement de mots, alors qu'ils correspondent à des emplois différents. Cela est un défaut du réemploi de l'étiquetage issu de la lemmatisation, qui permet déjà l'identification de mots variés, mais pas forcément la distinction des emplois précis. Le tableau 8.15 présente un extrait du tableau obtenu, sur lequel portent ensuite les analyses.

119. Les cinq mots les plus proches des mots obsolètes ont été récupérés.

120. Le type d'analyse factorielle permettant cette gestion de données à la fois qualitative et quantitative est l'AFMD (analyse factorielle de données mixtes). Le travail fondateur de cette approche se trouve dans Jérôme Pagès, « Analyse factorielle de données mixtes », *Revue de statistique appliquée*, 52-4 (2004), p. 93-111, URL : http://www.numdam.org/item/?id=RSA_2004__52_4_93_0 (visité le 14/06/2023).

lemme	lemme Remp	freqAo	freqEz	rapport Sem	rapport Morph	score Ao_1	freqAo lemme Remp	freqEz lemme Remp	score lemme Remp	Ez														
atorner	doner	58	26	metonymyP	NA	2.2478	308.0	274.0	0.741															
atorner	doner	58	26	metonymyP	NA	2.2478	308.0	274.0	0.741															
atorner	doner	58	26	metonymyP	NA	2.2478	308.0	274.0	0.741															
atorner	doner	58	26	metonymyP	NA	2.2478	308.0	274.0	0.741															
atorner	doner	58	26	metonymyP	NA	2.2478	308.0	274.0	0.741															
homonymie	synonymie	faiblesseReseau					emploiGenant	prefSystem	faiblesseForme	extraLing														
N	O	O					N	O	N	N														
N	O	O					N	O	N	N														
N	O	O					N	O	N	N														
N	O	O					N	O	N	N														
N	O	O					N	O	N	N														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
N	N	N	O	O	N	O	N	N	O	N	N	N	N	N	N	N	O	N	N	N	N	N	O	
N	N	N	O	O	N	O	N	N	O	N	N	N	N	N	N	N	O	N	N	N	N	N	O	
N	N	N	O	O	N	O	N	N	O	N	N	N	N	N	N	N	O	N	N	N	N	N	O	
N	N	N	O	O	N	O	N	N	O	N	N	N	N	N	N	N	O	N	N	N	N	N	O	
similWE					dateTexteFA					dateTemoinFA					dateTexteLA					dateTemoinLA				
soper					1080					1139					1432					1432				
veille					1080					1139					1432					1432				
mangier					1080					1139					1432					1432				
asseoir					1080					1139					1432					1432				
main1					1080					1139					1432					1432				

TABLE 8.15 – Extrait du tableau modélisant les données

Le tableau 8.15 présente un extrait du tableau sur le lemme *atorner*. Chaque colonne enregistre l'une des données décrites *supra*. Les données sont redondantes, puisque chaque caractère particulier est annoté. Cette redondance s'explique par le besoin de distinguer les différents lemmes les plus proches au niveau du score des similarités dans les plongements de mots. Dans la suite du tableau, il y a également cinq nouvelles lignes qui reprennent en partie les mêmes données, mais pour le mot remplaçant *metre2* (donc les fréquences associées à ce mot, sa spécificité dans l'incunable, les rapports sémantiques et morphologiques changent). Pour les données sur les facteurs et sur les *topics*, 0 (« oui ») correspond à l'identification de l'appartenance de l'individu à la variable, tandis que N (« non ») indique le contraire.

À notre grande déception, l'application de l'analyse factorielle mixte n'a pas fonctionné sur nos données, probablement du fait de la trop grande variabilité des valeurs des variables « lemmes remplaçants » et « lemmes similaires ». Les résultats produits étaient très insatisfaisants, avec des dimensions expliquant environ 1% de la variance. Nous avons donc tenté de retirer les variables trop volatiles, mais, même de cette manière, les résultats étaient extrêmement peu parlants, du fait aussi de l'absence de données dans certaines catégories (par exemple, les mots pour lesquels les *topics* n'ont pas été retenus). Nous avons donc décidé de produire des analyses sur les données complètes qui pouvaient être analysées. Nous avons exclu les variables quantitatives — qui avaient une trop forte prévalence : les mots sont en effet très bien représentés grâce au rapport de fréquence entre A_0 et E_z et aux dates des attestations retenues. Nous avons filtré les données et réalisé les analyses sur les mots contenant des valeurs à la fois pour les *topics*, pour les facteurs et pour les rapports sémantiques. Cela réduit de beaucoup la portée de l'analyse, mais permet au moins d'obtenir des résultats interprétables. Nous présentons donc les résultats des ACM (Analyses multiples des correspondances), qui sont des analyses adaptées pour les variables qualitatives, sur les variables retenues. La première analyse apparaît au sein du graphique 8.15.

Le graphique représente l'ACM des facteurs déterminés et des rapports sémantiques et morphologiques entre mots remplacés et mots remplaçants. Une faible part de la variance est expliquée, puisque la première dimension, représentée sur l'axe des abscisses, correspond à environ 10% de la variance, et la seconde, sur l'axe des ordonnées, à 8,7%. Certains éléments sont néanmoins intéressants à relever. On observe la proximité, témoignant d'une corrélation, entre les facteurs de faiblesse formelle et d'homonymie, sur la gauche du graphique. Leur contribution est plutôt importante pour cet axe — ce qui se note par la taille des points. Cela met en avant un élément déjà affirmé de corrélation entre les deux facteurs. À droite, on observe la proximité des points correspondants au facteur de préférence systémique, de rapport de proximité sémantique entre mot remplacé et remplaçant et l'existence d'un même étymon pour ces deux mots. Cela correspond à beaucoup de mots préfixés, particulièrement

FIGURE 8.15 – ACM des facteurs et des rapports sémantiques

les fameux mots préfixés en *re-*. Le dernier élément qu'il nous semble intéressant de relever est la proximité entre le facteur positif extra-systématique et le facteur négatif de synonymie, montrant que les facteurs extra-systématiques caractérisent des mots non caractérisés par des facteurs liés à la synonymie.

Le deuxième graphique, en 8.16, présente les rapports entre les *topics* et les rapports sémantiques seuls (sans rapport morphologique).

Ce graphique présente lui aussi une faible proportion de variance expliquée, avec une première dimension à 7% et une seconde à 6,6%. C'est surtout la prévalence des *topics* qui ressort ici. Un élément intéressant est que les *topics* qui ont du poids sont toujours ceux qui sont positifs : l'absence d'appartenance à un *topic* ne ressort pas.

On observe ainsi un groupe de *topics*, dans la partie supérieure du graphique : les *topics* 3, 6 et 15, correspondant aux thématiques de circulation des nouvelles pendant les quêtes, du pouvoir et du comportement anti-chevaleresque. À l'opposé, en bas du graphique, se trouve le groupe des *topics* 5, 7 et 18, correspondant aux thèmes de prélude et conclusion des combats, des qualités des chevalerie et des arrivées et départs. Sur la droite, dotés d'un bon poids, se

La dernière ACM que nous nous proposons d'analyser est présentée dans la figure 8.17.

FIGURE 8.17 – ACM des *topics*, des facteurs et des rapports sémantiques

Elle tâche d'établir les rapports entre les variables de *topics*, de rapports sémantiques et de facteurs établis. Sa représentativité de la variance est néanmoins encore plus faible que les deux premières, avec seulement 6,5% de représentativité pour l'axe 1 et 5,2% pour le second. On retrouve la corrélation entre présence de facteur extra-systématique et absence de facteur explicatif lié à la synonymie, sur la gauche du graphique. Le premier est d'ailleurs le point le plus éloigné sur la gauche, et peut ainsi être considéré en opposition avec le point le plus éloigné sur la droite, correspondant au *topic* 5. Ainsi, les moments en amont et en aval des combats ne regroupent pas de mot qui est obsolète pour des raisons extra-systématiques.

Non loin de ce *topic* se trouve le *topic* 18, correspondant aux arrivées et aux départs, qui est proche de la métonymie générale. En recoupant cette donnée avec la précédente faisant intervenir la métonymie, il est possible d'affirmer que les verbes de mouvement sont souvent remplacés par des verbes plus généraux dans l'incunable, témoignant de la perte de précision de la langue pour ce type de désignation. Le facteur d'obsolescence relatif à l'homonymie se situe non loin du rapport de métonymie, témoignant donc d'une corrélation possible.

Toujours sur la droite, et doté d'un haut degré de contribution à l'axe, on observe le point figurant la place de la faiblesse formelle, situé entre le *topic* 7, relatif aux qualités de chevaliers, et le *topic* 10, relatif aux épisodes de l'enfance de Lancelot. On retrouve aussi sur cette représentation la position centrale du *topic* 12, et la prévalence des *topics* 3 et 15 dans la partie supérieure du graphique. Le *topic* 6 ne se trouve pas loin d'eux, mais un peu plus éloigné que sur le graphique précédent. Le pôle du bas du graphique, mais dont la contribution est plus faible que le pôle du haut, regroupe les rapports d'antonymie, de proximité graphique et de proximité entre deux étymons. Leur relatif isolement témoigne probablement de leur non-spécificité : ils peuvent concerner tous les types de mots.

Cette analyse est quelque peu décevante par rapport à nos attentes. Nous n'avons pas pu exploiter comme nous le souhaitions toutes les données précédemment compilées. Cependant, l'analyse des ACM permet de mettre en relief plusieurs éléments.

Tout d'abord, la corrélation entre facteurs de faiblesse formelle et d'homonymie, déjà commentée, mais également celle entre facteur d'homonymie et rapport de métonymie entre mots remplacé et remplaçant. Un mot fragilisé dans son emploi du fait d'homonymies problématiques a donc tendance à être remplacé par des mots en rapport métonymique avec lui, plus précis ou plus généraux. L'emploi de métonymies, on l'a vu, témoigne probablement d'un faible degré de compréhension des mots par les compositeurs de l'incunable et de leur usage consécutif du contexte pour proposer un emploi qui fasse sens. La corrélation entre les deux éléments serait donc l'indice de l'existence d'un degré d'incompréhension plus fort des mots obsolètes du fait d'une homonymie, donc d'un degré d'obsolescence plus important. L'homonymie pourrait donc causer des obsolescences plus fortes que les autres facteurs. Cette hypothèse reste néanmoins à creuser.

L'analyse des ACM permet aussi de relever la corrélation entre facteurs extra-systématiques et absence de facteur lié à la synonymie dans le processus explicatif de l'obsolescence, mettant donc en lumière l'exclusion d'un facteur l'un par l'autre. De même, la corrélation entre le facteur de préférence systémique et l'existence d'un mot remplaçant construit sur un même étymon et possédant un rapport de proximité sémantique avec le mot obsolète a pu être relevée.

L'analyse permet par ailleurs de mettre en valeur des groupes de mots concernés par des rapports particuliers avec les mots remplaçants : ainsi, les rapports métonymiques relevant d'une généralisation dans l'emploi d'un mot remplaçant touchent davantage les verbes de mouvement que les autres, témoignant d'une perte de diversité lexicale dans ce champ sémantique ; la proximité sémantique touche surtout les verbes liés à la parole, dans son rapport à la demande et à la promesse. La proximité sémantique entre mot remplacé et mot

remplaçant caractérise beaucoup de rapports entre mot affixé et mot simple, qui seraient donc prévalents au sein de ce *topic*. Par ailleurs, la thématique regroupe un nombre assez faible de mots obsolètes (25%, cf. *supra*), probablement du fait de son attachement à une dimension non actuelle du langage. La récurrence du lexique de la promesse au sein des récits arthuriens en fait peut-être un lexique plus aisément compréhensible par les compositeurs de l’incunable et ainsi remplaçable par des éléments proches sémantiquement. Enfin, l’analyse permet de supposer que les rapports entre mots remplacé et remplaçant d’antonymie, de proximité graphique et de proximité entre deux étymons ne sont à l’inverse pas corrélés avec une dimension thématique précise : ils concernent tous les types de mots.

Ces éléments conclusifs restent intéressants, mais ont comme principal défaut, comme pour l’analyse des facteurs détaillée *supra*, de ne pas concerner l’ensemble des mots étudiés. L’étude de la datation, enregistrée pour tous les emplois remplacés et remplaçants, permet en revanche cette approche.

8.3 Attestations et désattestations

Des dates de première et de dernière attestation ont été relevées pour chacun des mots et emplois distincts observés dans le corpus, tant sur les mots obsolètes que remplaçants. Les dates de dernière attestation témoignent de la disparition d’un mot. Elles sont tirées des sources lexicographiques consultées, et peuvent donc n’être pas exactes. Elles fournissent toutefois une estimation de la date d’un dernier emploi. La question des attestations est à distinguer de la question de l’emploi réel des mots dans l’incunable. Par exemple, l’emploi de *a mon/son escient* n’est pas attesté dans l’incunable — la locution est absente ou substituée — mais est encore attesté dans le texte *Le Mystère de la vie et hystoire de monseigneur saint Martin* daté de 1500. C’est pourquoi il est important d’observer à la fois les remplacements à l’œuvre dans l’incunable et les données lexicographiques.

8.3.1 Aperçus par date

La figure 8.18 livre un aperçu général de la durée de vie des mots : chacun des mots remplacés et remplaçants y est figuré, selon ses dates de première et de dernière attestation.

Chaque point représente un mot qui a été traité dans notre corpus. Sa position est déterminée par sa date de première attestation, sur l’axe des abscisses, et sa date de dernière attestation, sur l’axe des ordonnées¹²¹.

121. Ces dates sont données d’après les témoins dans lesquels les mots sont recensés. Elles correspondent à des formes normalisées par nos soins, qui ne sont donc pas exemptes d’une certaine approximation. On pourra consulter le tableau `textesEtDatesPourImport.tsv` qui recense l’ensemble des témoins mentionnés,

FIGURE 8.18 – Représentation graphique des mots disparus et remplaçants du corpus, selon leur première et leur dernière attestation

Le graphique permet de constater la dispersion des mots en fonction de leur attestation. Les mots disparus apparaissent en rouge. Ils trouvent donc leur première attestation au maximum en 1220, sur l’axe des ordonnées, date normalisée associée au témoin Ao. Il y a quelques exceptions : il s’agit de mots associés aux disparus car ce sont des emplois particuliers d’un mot qui disparaît, mais dont les emplois attestés sont ceux que l’on trouve dans l’incunable. C’est ainsi le cas de l’emploi pronominal de *mouvoir* dans le sens de “s’émouvoir”, attesté après la date de composition du manuscrit. Il n’est donc pas surprenant que ces mots, pourtant catégorisés comme disparus, soient attestés après la date de composition de Ao.

De la même manière, un certain nombre d’emplois de ces mots continuent d’être attestés après la date de composition de Ao, voire de Ez, voire encore sont toujours employés en français contemporain. Là encore, rien d’étonnant, car il s’agit d’emplois toujours vivants de mots qui connaissent par ailleurs d’autres emplois caducs. De même, les cas de disparition partielle sont nombreux : Ez témoigne souvent d’une obsolescence en cours, pas totalement achevée. Dans le nuage de points, on peut ainsi relever une forte condensation de points autour de 1550 : une part importante de mots, que l’on peut relever comme étant obsolescents

leur source et les dates normalisées.

dès la date de composition de l’incunable, avec une chute importante d’emplois, restent encore attestés pendant environ un demi-siècle après celle-ci. Ces exemples nombreux sont intéressants en ce qu’ils semblent témoigner du fonctionnement de l’obsolescence : les mots ne disparaissent pas brutalement, mais sont d’abord désattestés, et, progressivement, de moins en moins employés.

D’un point de vue général, un nombre important de mots semblent attestés entre 1150 et 1250 et disparaissent entre 1450 et 1500, période qui marque une forte obsolescence. On observe aussi le nombre important de mots qui disparaissent au début du XVII^e siècle, tant parmi les mots obsolescents que parmi les mots remplaçants. Parmi ces derniers, un nombre important de mots, 76, connaissent leur dernière attestation au sein du dictionnaire de Jean Nicot paru en 1606, *Thresor de la langue françoise, tant ancienne que moderne*. Le titre même du dictionnaire indique que des mots peuvent y être attestés tout en correspondant à un état de langue plus ancien. Néanmoins, nous avons vérifié, pour chacun des mots, s’ils restaient au moins attestés au XVI^e siècle. S’ils correspondent à une attestation dans le dictionnaire de Nicot, c’est qu’ils sont aussi recensés pour le XVI^e siècle. Si ces mots correspondent à un usage plus ancien que le début du XVII^e, ce n’est du moins pas un usage strictement médiéval.

Le tableau 8.16 permet d’observer la répartition des dernières attestations des mots par période. Hormis pour la période 1450–1500 et pour la période après 1650, les intervalles choisis sont de cinquante ans.

période	nombre d’emplois
avant 1250 inclus	31
1250-1300 inclus	51
1300-1350 inclus	20
1350-1400 inclus	71
1400-1450 inclus	85
1450-1488	146
1488	95
1488-1500 inclus	57
1500-1550 inclus	98
1550-1600 inclus	67
1600-1650 inclus	83
1650-1750 inclus	35
1750-1850 inclus	4
après 1850	7
toujours attesté	187

TABLE 8.16 – Nombre de mots connaissant une dernière attestation pour chaque période

Chaque période enregistre une série de dernières attestations. La période qui en enregistre le plus est celle de la composition de notre incunable. En effet, en additionnant le nombre de

dernières attestations sur la période 1450-1488, 1488 et 1488-1500, on atteint 298 dernières attestations. Cela représente une forte progression du nombre enregistré, en comparaison avec la période précédente, qui en compte 85. La période suivante, de 1500 à 1550, enregistre un nombre toujours élevé, 98, mais presque trois fois inférieur à celui de la période mentionnée. L’obsolescence lexicale connaît donc un fort pic dans la seconde moitié du xv^e siècle.

Une attention particulière doit aussi être portée aux premières attestations de ces mots. Très peu d’entre eux sont attestés avant 1000, ce qui ne signifie pas pour autant que les mots soient introduits dans la langue tardivement. Ainsi, un nombre important de mots attestés principalement avant 1200 sont des mots héréditaires, qui existent donc dans la langue en continuité avec le latin¹²². Cependant, en vertu des sources lexicographiques et surtout du faible nombre de témoins anciens parvenus jusqu’à nos jours, les attestations sont relativement tardives. On pourra cependant admettre que la majeure partie des mots attestés avant 1200 sont des mots appartenant à ce lexique héréditaire.

Type	Mots disparus	Mots remplaçants
Mots attestés av. 1200 (inclus)	921	837
Mots attestés ap. 1200	116	194
Mots attestés ap. 1350	NA	79
Mots attestés ap. 1400	NA	27
Mots dont la dernière attestation se trouve en Ez	88	66

TABLE 8.17 – Nombre de mots remplacés et remplaçants en fonction de dates limites

122. Pour ces mots héréditaires, attribuer une date de première attestation ne fait pas vraiment sens. On pourra ici reprendre l’analyse de J.-F. Sablayrolles : « On ne peut pas, en effet, assigner de date de naissance à des mots hérités, qui préexistent à l’apparition d’une langue comme telle (le français dans sa variante hexagonale en l’occurrence pour cette contribution) et dont l’existence de certains, que l’on reconstruit, est supposée dès l’indo-européen (*père, mère, os*, etc.). Un certain nombre de mots n’ont ainsi pas cessé d’être utilisés depuis des millénaires, et leurs évolutions sémantiques ainsi que leurs modifications phonétiques progressives et insensibles pour les locuteurs qui les déformaient involontairement et inconsciemment, ne les rendent pas nouveaux. Il y a donc continuité, aussi loin qu’on puisse remonter, sans qu’on puisse atteindre une origine première. » (J.F. Sablayrolles, « La vie des mots n’est pas un long fleuve tranquille », *Linx*, 82 (2021), DOI : 10.4000/*linx*.8020, p. 2) L’attribution que nous faisons de premières attestations est pratique pour des questions de modélisation de données, et pour l’identification de premières attestations tardives, qui, elles, font sens. Nous parlons de lexique héréditaire en prenant en considération les dates, mais nous avons bien conscience que c’est la forme du mot qui donne son origine héréditaire ou non. Nous pensons ici aux latinismes qui peuvent avoir été introduits tôt au sein de la langue.

Au sein du tableau 8.17, les deux premières lignes répartissent la totalité des mots disparus et remplaçants, selon leur date d'apparition, avant ou après 1200¹²³. On peut voir que la part de mots attestés avant 1200 pour les mots disparus est très élevée, avec 921 mots sur 1 037 mots retenus, soit près de 89%. La proportion est également très élevée pour les mots remplaçants, car elle concerne 837 mots sur 1 031, soit environ 81%. Tant dans les mots disparus que dans les mots remplaçants, on observe la part importante de ce lexique ancien, avec une légère décline dans la seconde catégorie.

Néanmoins, une part importante de ces derniers disparaît au XVI^e siècle. Les mots employés pour le remplacement correspondent à une typologie variée : on observe ainsi une série de mots introduits tardivement dans la langue ; et un nombre important de mots sont toujours attestés en français contemporain. La progression d'un lexique nouvellement entré dans la langue parmi les mots remplaçants se note dans la troisième ligne du tableau : la part de mots attestés après 1350, au nombre de 79, soit environ 7,5%. La quatrième ligne, non cumulative, permet de voir la part de mots encore plus récents dans l'incunable, ceux attestés après 1400, au nombre de 27.

Enfin, un dernier élément nous semble très important : le nombre de mots qui trouvent leur dernière attestation en Ez, tant parmi les mots disparus que parmi les mots remplaçants. Il y en a 154 au total, ce qui représente une proportion d'environ 8,5% pour les lexèmes disparus et 6,5% pour les lexèmes remplaçants. Sur le graphique *supra*, une ligne claire, correspondant à ces dernières attestations dans l'incunable, est visible. Cela montre la forte tendance de Ez à employer des archaïsmes.

En résumé, pour nos deux catégories de mots, on observe une bonne répartition sur l'axe chronologique, avec une part importante de mots provenant du lexique héréditaire. Les mots nouveaux servant de remplacement représentent en Ez un peu moins de 10% du total des mots utilisés pour le remplacement. Cette catégorie est presque égale à celle des mots remplaçants trouvant une dernière attestation en Ez et un peu inférieure à celle des archaïsmes (mots disparus dont la dernière attestation se trouve en Ez). Cela situe le témoin Ez clairement du côté de l'archaïsme.

Le nombre important d'archaïsmes apparaît sur le graphique 8.19. Sur celui-ci, en forme de *violin plot*, les dates de dernière attestation sont en ordonnée, et celles de première attestation en abscisse. En rouge apparaît la catégorie des mots disparus et en bleu, celle des mots remplaçants. La base élargie de la forme bleue témoigne de l'importance des dernières attestations en Ez, même au sein des mots remplaçants.

123. Les chiffres divergent légèrement de ceux présentés ci-avant, car ils enregistrent le nombre total d'emplois différents.

FIGURE 8.19 – Représentation graphique de la répartition des lemmes par dates de dernière et de première attestations

Dans la figure, la forme correspondant à chacune des catégories se place sur l'axe des abscisses en fonction de la moyenne des dates de première attestation : elle se situe un peu avant 1100 pour les mots disparus, un peu plus tardivement, aux alentours de 1150, pour les mots remplaçants. La forme résumant le comportement des mots disparus connaît un gonflement un peu avant la date de 1500, ce qui correspond à la vague importante de disparitions à cette période. On retrouve un gonflement des deux formes aux alentours de 1600, ce qui recoupe nos considérations *supra*. Le nombre important de mots conservés en français moderne apparaît également, en particulier pour les mots remplaçants, encore attestés en français contemporain. L'étalement dont témoigne la forme des mots remplaçants tend à prouver qu'une grande partie de mots toujours attestés en français contemporain sont attestés depuis longtemps en langue.

Par ailleurs, on peut noter qu'un nombre important de mots trouvent leur première attestation en Ao, puisqu'on en recense 105. Il faut cependant souligner que ces premières attestations sont recensées ainsi d'après les sources lexicographiques consultées. Il est tout à fait possible que les mots dont la première attestation est recensée dans notre manuscrit existent dans des témoins plus anciens. Par ailleurs, on sait que la datation des témoins et

des textes est souvent flottante. Ainsi, la date normalisée de notre témoin est 1220, mais, de manière plus prudente, on parlerait de premier tiers du XIII^e siècle. De nombreux témoins entrent donc en concurrence pour la désignation de témoin recensant la première attestation. Par exemple, dans le dictionnaire de Matsumura, *atorner*, “considérer comme”, est donné dans **OrsonM**, dont le texte est daté de ca 1225 ; de même, *essoigne*, “obligation”, est donné dans **RenclCarH**, dont le texte est donné pour la même date. Puisque la date normalisée de Ao est 1220, les mots semblent donc apparaître pour la première fois au sein de notre manuscrit, mais il se peut que cela ne soit pas le cas. Par ailleurs, nous avons noté que les premières attestations n’étaient pas nécessairement significatives, notamment pour les mots héréditaires.

8.3.2 Nouveautés et archaïsmes

Le présent travail s’intéresse principalement à la question de l’obsolescence lexicale, car elle reste un domaine qui a peu retenu l’attention de la communauté scientifique. Néanmoins, il nous paraît pertinent de nous arrêter tout de même un moment sur la question des nouveautés introduites en Ez.

Nouveautés

Nous avons mentionné que 79 lexèmes employés dans l’incunable sont attestés après 1350, soit relativement tardivement dans la langue, et 27 après 1400. Si l’on regarde l’ensemble des mots employés comme remplacement en Ez, on constate que 157 sont attestés après 1230, soit après la date de composition de Ao. Cependant, ces mots ne représentent pas l’ensemble du lexique non héréditaire dans l’incunable. En effet, certains mots récemment introduits dans la langue (après 1230) n’ont pas été identifiés comme mots remplaçants. C’est le cas des mots servant au remplacement ponctuel de mots non identifiés comme mots obsolescents.

La part de mots absents en Ao est importante, puisqu’on peut identifier 617 lemmes attestés en Ez et pas en Ao. Parmi eux, 373 ne connaissent qu’une seule occurrence en Ez. On peut par exemple citer : *aparance*, *edefier*, *apendance*, *arabien*, *argenté*, *envenimer*, *contriciõn*, *damnaciõn*, *devociõn*, *exalter*, *frenesie*, *mignon*, *moderer*, *moquer*, *natif*, *negligence*, *precedent*, *publiquement*, *servitude*, *solemnité*, *sustance*, *temporel*, *tristece*, *vanité*¹²⁴. On observe une diversité parmi ces mots. Tout d’abord, certains servent au remplacement de mots identifiés comme obsolescents, comme *arabien* (contre *arabi*), *argenté* (contre *sorargenté*), *envenimer* (contre *entoschier*), tandis que d’autres, non. D’autre part, les attestations se répartissent sur

124. Pour voir l’ensemble des mots absents du manuscrit, on se reportera à la table générale des fréquences, en annexe numérique.

un large empan chronologique : par exemple, *vanité*, “caractère de ce qui est vide”, est attesté dès le milieu du XII^e siècle, tandis que *apendance* est attesté dans un texte daté de 1268, dont le témoin est daté des années 1290, ou *pretendre a*, “tenter de”, est attesté seulement au milieu du XV^e siècle.

Le tableau 8.18 présentent les mots dont Ao ne connaît pas d’occurrence et Ez, plus de dix. Une part importante d’entre eux servent de remplacement à des mots obsolètes, et il est donc possible de consulter les notices dans lesquelles ils sont mentionnés¹²⁵. Les remplacements peuvent être systématiques ou quasi-systématiques. Les mots qui servent ainsi de remplacement sont *totesfoiz*, remplaçant *totevoies*; *roussin*, remplaçant *roncin*; *crëancier1*, remplaçant *crëanter*; *onorablement*, remplaçant *onoreement*. La proximité formelle des lexèmes remplacés et remplaçants est ici évidente.

D’autres lexèmes en remplacent d’autres, selon le principe de proximité formelle, sans que les remplacements soient cependant suffisamment systématiques pour que les mots remplacés fassent partie des mots traités dans les cas d’obsolescences. Ainsi, *prisonnier* remplace *prison* et *messagier* remplace *message2*. Les deux cas peuvent être comparés, puisqu’ils relèvent tous deux d’une même distinction. En effet, les mots peuvent s’employer à la fois pour désigner le lieu/l’objet et la personne qui se trouve dans le lieu/qui porte l’objet. Si cet usage est encore possible à la fin du XV^e siècle, on observe une tendance à préférer des emplois permettant une distinction entre la désignation d’une personne et les autres types de désignation, distinction maintes fois commentée *supra*.

On observe également dans ce même tableau l’apparition de *levriere*, qui sert de remplacement à la forme masculine, *levrier*. Deux verbes apparaissent et permettent des remplacements ponctuels d’autres : il s’agit de *rencontrer* et de *remerciër*, qui permettent le remplacement des verbes équivalents non préfixés, *encontrer* et *merciër*. Ces deux remplacements sont à mettre en correspondance, mais de manière inverse, avec le mouvement général de chute des emplois des verbes préfixés en *re-* commentée *supra*.

Deux autres verbes qui apparaissent dans ce tableau sont relatifs au monde du combat. Il s’agit tout d’abord de *fraper*, qui sert de remplacement ponctuel à *ferir*, par exemple dans le passage suivant, où Ao donne : « *Lors li corrent sus, si lo fierent et de glaives et d’espees et par devant et par derriere si que de granz plaies li ont faites el cors dont li sans vermauz chiet et degote.* », et Ez : « *Lors lui courent sus et le frapperent de leurs glaives par devant et par derriere tellement qu’ilz lui ont fait de grandes playes dont le sang lui degoutte.* » (013) *ferir* ne fait cependant pas partie des lexèmes qui ont été catégorisés comme obsolètes, car il continue d’être massivement employé dans l’incunable. Le deuxième verbe relatif à cette dimension est *retirer*, qui remplace *sachier2*, *resachier* et *traire*.

125. Pour repérer ces mots, on se reportera à l’index général qui se trouve en fin du volume des notices.

lemme	Ao	Ez			
jamais	0	147			
lequel	0	134	desplaire	0	16
tellement	0	65	noble1	0	16
totesfoiz	0	59	rencontrer	0	15
prisonier	0	40	neportant	0	14
roussin	0	36	estat	0	13
sinon	0	36	remercier	0	13
depuis	0	31	vaillantment	0	13
afin2	0	26	veritablement	0	13
emprès	0	26	onorablement	0	12
nonportant	0	26	brief	0	11
cause	0	25	roidement	0	11
incontinent	0	25	assavoir	0	10
fraper	0	22	levriere	0	10
crëancier1	0	21	messagier	0	10
maishui	0	20	partot	0	10
desormais	0	18	retirer	0	10
pareillement	0	17			

TABLE 8.18 – Lemmes absents de Ao rencontrant plus de dix occurrences en Ez

Un troisième verbe relatif à une tout autre dimension apparaît dans le tableau. Il s'agit de *desplaire*, qui est par exemple employé à la place de *peser*, avec Ao qui présente le texte : « *Et com il sorent que il l'an avoit laissié aler, si an firent trop grant duel. Et li rois dist que il ne l'am pessoit mie mains.* », et Ez : « *Et quant ilz sceurent que le roy l'avoit laissé aler, ilz en firent moult grant deul, et le roy dit qu'il ne lui en desplaisoit pas mains que a eulz.* » (028) L'émergence de ce verbe dans l'incunable peut être interprété comme le signe d'une plus grande importance accordée à la subjectivité.

Le changement de perception des objets désignés peut aussi être relevé par l'émergence en Ez des substantifs *cause* et *estat*. *cause* connaît 25 occurrences dans l'incunable, mais n'apparaît cependant pas dans nos lexèmes remplaçants. On peut par exemple regarder le passage suivant en Ao : « *J'ai mout grant droit car il ont ceianz mort lo plus biau chevalier do monde et lo plus preu qui onques fust.* », qui donne, en Ez : « *Certes, fait elle, j'ay bien cause de grant courroux, car ilz ont ceans occis le plus beau chevalier et le plus preux qui oncques fut.* » (024) On observe ainsi le remplacement de *droit* par *cause*, donc une mise en évidence de la causalité de l'action. Une plus grande importance est accordée à l'enchaînement logique des éléments. *estat*, lui, sert de remplacement à *covine* et également, au sein de la locution *metre dans un estat*, à *conrëer*.

L'adjectif *noble1* est lui aussi émergent. Il sert de qualification précise du statut social de certains personnages. Ainsi, il est opposé à *haut* dans le passage suivant, où Ao donne : « *Et il l'esgarde, si la voit mout bele et bien sanblant a haute fame.* », et Ez : « *Et il la regarde, si la voit moult belle et moult noble dame, ce lui est advis.* » (010)

Dans le tableau, on trouve aussi une préposition, *emprès*, qui sert de remplacement à plusieurs prépositions permettant l'expression de la proximité spatiale : *dalez*, *encoste*, *entre2* et *lez*.

Les adverbes sont les éléments les plus nombreux dans le tableau. Deux d'entre eux, adverbes de manière, servent principalement de remplacement à plusieurs occurrences du très polysémique *durement2* : *vaillement* et *roidement*. *veritablement* sert de remplacement principalement à *voir* et *voirement*. D'autres grammèmes apparaissent : *jamais*, *lequel*, *sinon*, *depuis*, *afin2*, *maishui*, *desormais*, *assavoir*, qui sont des cas de grammaticalisation d'éléments auparavant distincts (par exemple, il est possible de trouver des cas d'emploi de *ja mais* en ancien français). La grammaticalisation se produit lorsque l'unité est perçue comme unique et non plus composée. Le nombre croissant de ces éléments grammaticalisés témoigne aussi de la complexification de la structure syntaxique du texte, puisqu'ils permettent l'articulation phrastique et la mise en exergue des dimensions de but et d'explication. L'apparition de *nonportant* et de *neportant*, adverbes permettant de nuancer les propos, peut être classée à leur côté. Il faut néanmoins noter que l'obsolescent *neporcant* permet l'expression de la concession en Ao, et que ce sont ces adverbes qui servent principalement à son remplacement.

Si l'on poursuit l'analyse des adverbes, on peut noter l'apparition avec une fréquence élevée de *tellement*, et celle, bien moindre, de *partot*. Le premier permet le remplacement de diverses expressions intensives, en particulier le remplacement de l'adverbe polysémique et très employé *durement2*. *pareillement* permet de remplacer les adverbes obsolescents *autresi* et *autretel*, que la morphologie rend caducs. L'adverbe a pour lui une transparence morphologique, étant formé sur un adjectif dont le sémantisme transparaît de manière claire.

incontinent connaît 25 occurrences dans l'incunable. Il sert une fois de remplacement à *isnelement*. L'emploi important de l'adverbe permet le marquage d'un nouveau rapport au temps, avec la mise en exergue de l'immédiateté de l'action. Ainsi, Ao donne : « *Et neporquant par lo commandement a la damoisele corrut a Pharien les braz tanduz si tost com il lo vit venir.* », et Ez : « *Et nompourtant par le commandement de la damoiselle il courut a Farien incontinent les bras tenduz.* » (017) L'adverbe dans l'incunable sert de remplacement à toute une proposition en Ao, et permet donc l'expression d'un rapport temporel de manière plus concise. *de brief* permet lui aussi cette indication de proximité temporelle de manière plus synthétique. Ainsi, face à Ao, qui donne : « *Sire, fait il, vos en orroiz bien enseignes, si ne demorra mie grantment.* », Ez donne : « *Sire, fait il, vous en orrez de brief nouvelles.* »

(025) Ez a recours ici à un mode d'expression plus synthétique que celui de Ao, qui permet d'exprimer la proximité temporelle à venir à l'aide d'une périphrase. Il est ainsi possible de supposer que les locutions temporelles permettant l'expression de l'immédiateté ou de la proximité temporelle deviennent plus synthétiques pour plus d'efficacité.

Le changement observé dans le domaine temporel peut aussi se noter dans la progression d'emplois de *present1*, qui apparaît dans le tableau 8.19 — ce dernier recueille les mots à occurrence unique en Ao. Au sein de locutions, il sert de remplacement aux adverbes *or4* et *orendroit*. Il se caractérise par une plus grande transparence sémantique et est révélateur de l'évolution de l'identification des éléments liés à la temporalité, avec la mise en évidence des moments. Le substantif permet donc d'observer les mots connaissant une seule occurrence en Ao et une forte progression d'emplois dans l'incunable. *cesser1* est lui aussi un verbe permettant l'observation de ce nouveau rapport au temps, avec la description d'une action s'inscrivant dans la continuité temporelle, plus exactement l'arrêt de l'activité dans un rapport temporel.

lemme	Ao	Ez
esmerveillier	1	24
persone	1	24
present1	1	16
esperer	1	15
aprester	1	14
acointance	1	12
hastivement2	1	11
ariver1	1	10
enchacier	1	9
desir	1	8
asprement	1	7
cesser	1	7

TABLE 8.19 – Lemmes à une occurrence en Ao connaissant une forte progression d'emplois en Ez

Certains autres de ces lexèmes sont traités dans les notices, car ils servent de remplacement. Ainsi, *esmerveillier* sert de remplacement à *merveillier*, *enchacier*, à *enchaucier*. *acointance* est employé de manière sporadique pour remplacer *acointement*, *esperer* pour remplacer l'adverbe *espoir2*, *aprester*, les verbes liés à la dimension de la préparation, *atorner* et *conrëer*, *desir*, deux formes marginales, *desiier* et *desirrier2*. *asprement* est l'un des adverbes permettant de remplacer *durement2* et *hastivement2*, *isnelement*.

ariver1 n'apparaît pas dans nos notices, mais connaît lui aussi une progression d'emplois¹²⁶. Le verbe est introduit dans l'incunable, parfois dans des propositions qui sont des ajouts par rapport au texte proposé par Ao. Ainsi, on peut lire dans le manuscrit : « *Si tost com il fu asenblez, onques puis la gent lo roi ne se tint se petit non car mout estoient desconforté do bon chevalier qui ancontre aus estoit, si furent an po d'ore mené jusque a la lice car trop grant gent furent devers Galehot.* », et dans l'incunable : « *Et si tost comme ilz furent assemblez, oncques ne se tint le roy Artus ne ses gens depuis que le chevalier y fut arrivé, et trop se desconfortoient du bon chevalier qui contre eulz estoit, si furent menez jusques a la lice car trop estoient grans gens avec Gallehaut.* »

personne est attesté, notamment en remplacement de *nul* et de *rien*. L'augmentation du nombre d'occurrences manifeste une plus grande importance accordée à la notion de personne humaine, dont la spécificité permet peu à peu de la distinguer des autres objets du monde.

De la même manière qu'a été indiquée une série de disparitions partielles de Ao vers Ez, comprenant une chute d'emplois, un certain nombre de mots connaissent à l'inverse une importante progression d'emplois, bien qu'ils soient déjà un peu employés ou bien employés dans le manuscrit. Les lemmes de ces mots apparaissent dans les deux tableaux en 8.20. Celui de gauche recense des mots comprenant moins de dix occurrences en Ao, tandis que celui de droite recense des mots plus employés, voire déjà très employés.

Une partie importante de ces mots est traitée dans les différentes notices. Certains d'entre eux sont des mots proches formellement des mots qu'ils remplacent, caractérisés par un plus grand marquage formel et/ou une meilleure adéquation au réseau lexical. C'est le cas de *medecine*, qui remplace notamment *mecine*; *entreprendre*, qui remplace *emprendre*; *visage*, qui remplace *vis1*; *reconforter*, qui remplace *conforter*; *veraiement*, qui remplace *voirement*; *ici*, qui remplace *ci*; mais aussi de *verité* et *verai*, qui remplacent de nombreuses occurrences de *voir*; de *autant*, qui remplace *autretant*; de *aussi*, qui remplace *autresi* et *issi*; de *torner*, qui remplace *retorner*; de *ce2*, qui remplace *cest* et *cel*.

D'autres remplacements ne sont pas concernés par cette proximité formelle. C'est ainsi le cas de *tirer*, qui remplace principalement *traire*; de *joios*, qui remplace *lié1*; de *sovenir*, qui remplace *membrer2*; de *prometre*, qui remplace *crëanter*, *fiancier1*, *afier*, *coventer1*; de *rompre*, qui remplace *conrëer*, *peçoïier*, *esmüier*; de *roiaume*, qui remplace *regne*; de *nomer*, qui remplace *avoir nom*; de *corrocier*, qui remplace *irier*; de *demorer*, qui remplace *remanoir*; de *avuec*, qui remplace *o4*.

126. Cette progression d'emplois est due à la généralisation que le verbe connaît, passant de la description de l'arrivée sur une rive à celle d'une arrivée au sens général. Si le sens général est attesté dès le XII^e siècle, il reste encore marginal pendant la période de l'ancien français. On pourra ici notamment se référer à P. Koch et E. Winter-Froemel, « Chapitre 47 – Constitution historique du lexique »..., p. 1875.

lemme	Ao	Ez
adonc	2	70
tirer	2	49
emporter2	2	30
porcoi	2	24
merveilleusement	2	14
medecine	3	12
resembler	3	11
faute	3	10
joios	5	98
entreprendre	6	37
tendrement	6	29
visage	6	23
reconforter	6	15
veraiement	6	13
corage	7	23
sovenir	7	22
ici	8	102
soir	8	17
prometre	9	86

(a) Lemmes à faible occurrence en Ao connaissant une progression d'emplois en Ez

lemme	Ao	Ez
quelque	16	33
autant	17	36
rompre	18	37
aussi	22	156
delivrer	28	40
aucun	30	76
plusor	33	59
verité	35	74
verai	36	99
roiaume	38	54
nomer	46	76
aprochier	50	65
corrocier	51	94
point	52	123
fort	91	128
demorer	96	237
retorner	121	157
prier	185	215
partir	185	205
avuec	226	279
ce2	247	428
ainsi	321	487

(b) Lemmes en Ao connaissant une progression d'emplois en Ez

TABLE 8.20 – Lemmes en Ao en extension d'emplois

aprochier connaît une progression d'emplois, car il sert de remplacement à des verbes variés : *acoster*, *adeser*, *enchaucier*, *entrevenir*, *eslaissier*, *poindre*, *traire*, tout comme *partir* sert de remplacement à *mouvoir*, *redepartir*, *remanoir*, *repairier*, *rissir*, *torner*. On retrouve ici l'évolution qui touche les verbes permettant l'expression du mouvement.

Trois pronoms indéfinis connaissent une extension d'emplois : *aucun*, *quelque* et *plusor*. Les deux premiers sont employés pour remplacer *nul*, avec, dans ce cas, un plus grand nombre d'occurrences de *aucun*. Ils permettent particulièrement la désignation d'un nombre indéfini de personnes, voire d'une quantité négative. L'extension de la variété des emplois permettant ce type de désignation tend encore une fois à montrer l'importance croissante de la notion de personne.

soir connaît une forte progression d'emplois, en partie du fait de la désagglutination de *assoir* et *ersoir*. Par exemple, face au texte de Ao : « *Si lor fu enseignié que li rois seroit a Chamahalot a cele feste. Et il acoillent lor chemin tant qu'il vindrent lo juesdi assoir a un*

chastel... », Ez donne : « *La leur fut dit qu'il estoit a Kamalot et tant alerent qu'ilz vindrent le jeudi au soir a ung chasteau...* » (020) La désagglutination de ces éléments témoigne de l'identification du *soir* comme un moment. Le substantif est aussi employé dans le cadre de syntagmes à la place du verbe obsolescent *enserir*. Ce n'est plus la temporalité générale qui importe, avec la référence au jour passé, dans le cadre de *er soir*, mais l'identification du moment même *soir*. Ces considérations entrent en adéquation avec les éléments présentés *supra*.

On retrouve encore dans la liste de ces lexèmes dont la fréquence progresse des cas de remplacement de *durement*², avec des remplacements par *tendrement* et *fort*. Dans les notices, on a noté que *tendrement* permettait de mettre l'accent dans les descriptions sur la manière de faire plutôt que sur une intensité imprécise. *fort* prend cet emploi intensif, et voit donc ses emplois adverbiaux croître de manière importante. La progression d'emplois concerne aussi l'adverbe négatif *point*. L'adverbe conclusif *adonc* connaît lui aussi une forte extension d'emplois, témoignant de la complexification de la structuration logique des séquences textuelles. D'un autre côté, en accord avec la progression des autres adverbes logiques et de substantifs comme *cause*, l'emploi de *porcoi* apparaît et se développe. La figement du syntagme original *por coi* et sa croissance d'emploi témoignent de cette plus grande attention portée à l'articulation logique du texte dans l'incunable.

*emporter*² connaît une forte extension d'emplois. Le verbe sert de remplacement à *traire*. Il est aussi le témoin du mouvement de grammaticalisation à l'œuvre des formes en *porter*. *merveilleusement* remplace une fois *mout* ; il est aussi employé plusieurs fois à la place de la locution *a merveilles*. Le premier cas permet une description plus fine que la simple expression de l'intensivité. L'emploi de l'adverbe, formé par l'adjectif suffixé par *-ment*, témoigne de la régularisation des formes adverbiales à l'œuvre. D'autres mots, employés de manière ponctuelle pour le remplacement, ne répondent pas nécessairement à cette systématisation de la langue. *resembler* remplace une fois *sorsembler*, *faute* remplace *essoigne*, *faille*³, *fendëure*, *corage* remplace *hardement* et *tache*, *prier* remplace *löer*¹ et *reprier*, *delivrer* remplace une fois *raimbre*.

Il y a donc une corrélation entre mots remplaçants et remplacés, qui donnent également à voir l'importance de leur proximité formelle et morphologique.

Les archaïsmes

Si la part des mots récemment apparus dans la langue est importante, celle des archaïsmes ne l'est pas moins. L'identification d'un archaïsme n'est pas toujours chose aisée. On a en effet évoqué à plusieurs reprises la difficulté de trouver une dernière attestation, et encore plus de trouver une dernière attestation relevant d'un emploi en texte — et non pas une

attestation lexicographique. L'obsolescence est toujours progressive ; les mots peuvent être conservés longtemps dans la mémoire des locuteurs, et plus encore dans la langue écrite et en contexte littéraire. Il est possible de définir les mots qui trouvent leur dernière attestation en Ez comme des archaïsmes. En effet, le fait qu'ils ne soient plus attestés dans des textes postérieurs sont la trace d'un abandon d'usage. Ils sont en nombre relativement élevé, puisqu'ils concernent 88 mots et emplois pour les mots obsolètes et 66 pour les mots remplaçants¹²⁷. Ez emploie en effet, pour remplacer des mots obsolètes, d'autres mots qui semblent eux-mêmes être archaïques. Ce remplacement de mots obsolètes par des mots archaïques témoigne probablement du statut extrêmement obsolète des premiers, auquel il est préféré un usage lui-même archaïque, et pourrait également être une piste pour déceler le modèle de Ez¹²⁸. Il faut aussi prendre en considération, parmi les emplois archaïques, des mots dont la dernière attestation est de très peu postérieure à la date de composition de l'incunable.

L'existence des archaïsmes est à mettre en relation avec la « compétence passive »¹²⁹ des locuteurs : chaque locuteur possède dans sa mémoire une partie du lexique qu'il n'emploierait pas spontanément mais qu'il peut comprendre. C'est particulièrement le cas du lexique relevant du registre littéraire, qui peut contenir une foule de « mots dormants »¹³⁰. Dans nos notices, nous avons relevé un nombre important de mots obsolètes dès la fin du xv^e siècle ou au xvi^e siècle, mais qui continuent cependant d'exister de cette manière dans la langue. C'est ainsi qu'un grand nombre de mots est étiqueté comme « littéraire » dans les dictionnaires de la langue contemporaine. D'autres mots nous ont particulièrement intéressée : ce sont ceux dont l'usage est indiqué comme « vieilli » ou « vieux » depuis le xvii^e siècle, mais qui restent toujours attestés. Cette résistance témoigne d'une continuité de la transmission de cette partie du lexique.

Pour revenir à l'évolution entre nos deux témoins, les archaïsmes présents dans l'incunable témoignent d'un certain conservatisme. Ils peuvent être considérés comme des « gage[s] de

127. La liste des mots obsolètes archaïques apparaît dans l'index chronologique des mots disparus figurant dans le volume de notices, aux p. 1600-1601.

128. Il est en effet probable que les archaïsmes ne soient pas le fruit d'une introduction de la part des compositeurs de Ez, mais la conservation de mots dans son modèle. Il s'agit là d'une hypothèse, que des recherches plus approfondies permettraient de confirmer ou non. La détection du modèle de Ez à travers la recherche des éléments conservés permettrait également, éventuellement, la détection des différentes couches de variation dans la transmission du texte. Il est en effet probable que l'élimination des mots archaïques ait pu se produire de manière progressive, les témoins postérieurs éliminant peu à peu les archaïsmes des témoins antérieurs.

129. J.F. Sablayrolles, « La vie des mots n'est pas un long fleuve tranquille »..., p. 3, expression déjà citée dans la section 2.3.3 du chapitre 2. Nous reprenons ici quelques-uns des concepts que nous y avons déjà développés.

130. *Ibid.*

littérarité »¹³¹, « une marque de conscience littéraire, en somme, conscience des sources et des traditions, une manière de conserver la tradition comme dans une reliquaire »¹³², qui « permet la résurgence d'un univers référentiel passé et exploite dans l'usage discursif la plasticité diachronique du lexique »¹³³. Leur présence s'explique donc par la volonté des compositeurs de l'incunable de donner à lire un texte recelant une saveur passée, capable d'immerger les lecteurs dans le monde chevaleresque.

C'est ainsi qu'on peut considérer tous les mots permettant la désignation d'éléments de matérialité de la vie chevaleresque, comme *bocle*, “bosse du bouclier”, *enarme*, “courroie du bouclier”, *guiche*, “courroie qui sert à porter l'écu”, *nasel*, “partie du casque qui protège le nez”, *penon*, “petit étendard fixé à la lance d'un chevalier”, mais aussi certains verbes relatifs à ce mode de vie, comme *archoier*, “tirer à l'arc pour chasser”, *parchëoir*, “moment de la chute”, *sëoir*, “tenir un siège”, *traire*, “faire sortir l'épée du fourreau”, ou certains éléments en relation avec la dimension de la féodalité : *covine*, “affaire”, *deraisnier*, “soutenir (un droit)”, *esloiauter*, “prouver sa loyauté, se justifier”, *fiance*, “hommage”, *honir*, “blâmer”. D'autres lexèmes possèdent un charme tout particulier, et il est possible de supposer ici un goût personnel des compositeurs de l'incunable pour ces mots : *bruillet*, “petit bois”, *embranchier*, “baisser la tête”, *envoisier*, v. ppe empl. adj., “qui apporte de la joie”. La conservation également d'éléments grammaticaux archaïques permet aussi la conservation d'une ambiance générale archaïque, comme *autretel*, certaines occurrences de *or4*, de *si*.

Cependant, il n'est pas possible de déceler avec certitude des ensembles de lexèmes qui seraient conservés et d'autres non. On observe la tendance à la conservation d'éléments archaïques de la vie chevaleresque, mais aussi d'éléments bien plus abstraits comme des éléments grammaticaux. Si cela permet de donner un parfum particulier au texte, les mêmes éléments peuvent être touchés par un rajeunissement ponctuel sans véritable systématisation¹³⁴.

131. Le concept a été avancé par D. Capin dans D. Capin, « Le conservatisme de la langue, gage du caractère littéraire du texte... », et reprise notamment par M. Colombo-Timelli dans M. Colombo, « Sur le lexique de la *Troisième Continuation de Perceval en prose* », *Le Moyen Français*, 72 (2013), p. 19-47, DOI : 10.1484/J.LMFR.1.103328 et dans ses éditions du *Perceval le Gallois* en prose, notamment son introduction au sein de *Perceval le Gallois en prose (Paris, 1530)*, Chapitres 26-58...

132. *Ibid.*, p. 87.

133. Gaétane Dostie, Sascha Diwersy et Agnès Steuckardt, « Présentation du numéro », *Linx*, 82, *Entre vieillissement et innovation* (2021), p. 1-6, DOI : 10.4000/linx.8005, p. 4.

134. Il est intéressant de noter qu'une plus grande systématisation dans l'élimination des archaïsmes peut être observée dans la dernière édition exhaustive du texte, l'édition de 1533 parue chez Michel Le Noir et Jean Petit à Paris, comme si le travail de rajeunissement du texte se poursuivait progressivement d'une édition à l'autre. Une partie des rajeunissements est introduite dès l'édition de 1504 de Vêrard. L'annexe E du troisième volume présente une édition synoptique de quatre des éditions, permettant de comparer le texte qu'elles donnent. Dans des travaux que nous avons réalisés pour le colloque 2023 de l'AIEMF (publication à venir), nous avons travaillé sur le devenir de ces archaïsmes dans l'édition de 1533. On relève notamment l'élimination d'*archoier* et l'élimination de la dernière occurrence de *remanoir*, l'élimination également des dernières occurrences de *esmerveillier*, verbe relatif à une autre dimension sémantique.

Par ailleurs, comme mentionné *supra*, les remplacements ne sont pas systématiquement en adéquation avec les dernières attestations trouvées. Ainsi, un emploi ou un lexème encore attesté après la date de composition de l'incunable peut déjà ne plus y être attesté. Si l'incunable conserve donc une série de mots archaïques, il peut aussi éliminer des mots qui restent attestés après sa rédaction. Cela tend à montrer à la fois la non-évidence des rapports entre attestation et emplois et le caractère hybride de la langue de l'incunable, à mi-chemin entre archaïsme et innovation, « hésitation, entre continuité et rupture, [qui] est caractéristique du transfert de cette “vieille” littérature chevaleresque à la Renaissance »¹³⁵. Cela permet aussi de témoigner de la progressivité et de l'hétérogénéité de l'obsolescence des mots, qui continuent d'être attestés dans certains textes tout en étant déjà abandonnés par d'autres, et, de manière plus générale, de la variation toujours importante dans tout état de langue.

8.4 De quoi l'obsolescence est-elle le témoin ?

Notre analyse a tâché de mettre en évidence les phénomènes à l'œuvre dans le processus de l'obsolescence lexicale. Elle se base sur le long travail réalisé en amont dans le cadre de la rédaction des notices, pour lequel l'effort a porté tant sur la modélisation des données que sur l'étude détaillée de chacun des mots. Les analyses du présent volume présentent deux aspects, selon les phénomènes qu'elles permettent de qualifier, ceux attestés dans le corpus et ceux se déroulant en langue.

L'analyse des phénomènes attestés dans le corpus met en évidence la part importante, au sein des mots obsolescents, de ceux connaissant un faible nombre d'occurrences dès l'époque où ils sont employés. La fréquence initiale d'un mot, son degré d'emploi, est donc l'un des facteurs primordiaux de l'obsolescence. Le recensement des mots obsolescents met en lumière les dimensions principalement touchées. Ainsi, les mots référant à des *realia* disparues, les mots à formes faibles disparaissent. Les mots connaissant une redondance sémantique, quelle que soit son origine, également. De nombreux cas de refonte formelle sont également constatés. L'examen des *topics* connaissant les plus grandes proportions de mots obsolescents en leur sein permet d'affirmer que les domaines sémantiques les plus touchés sont ceux qui sont relatifs à la vie active des locuteurs. L'abandon de certains emplois témoignent tant d'une perte de certaines valeurs aspectuelles (dans le cadre des mots préfixés) que de nouvelles distinctions à l'œuvre en langue. Ces nouvelles distinctions tiennent à la plus grande place accordée à l'humain (de nombreux mots, auparavant applicables à la fois à l'humain et à d'autres éléments du monde, abandonnent cette double possibilité d'emploi), mais aussi au changement du point de vue temporel (une plus grande attention est portée aux moments, au

135. G. Burg, *Les imprimeurs-libraires et l'invention du roman de chevalerie au XVI^e siècle...*, p. 46.

détriment du procès, ce qui se remarque tant dans l'abandon d'emplois que dans l'émergence de nouveaux mots). Les distinctions nouvelles sont aussi effectives dans les catégories grammaticales des mots, avec une meilleure adéquation d'un mot à la désignation d'un élément précis en langue (répartition des pronoms démonstratifs, désemploi du suffixe *-ment* pour les substantifs, etc.). Cela correspond à l'abandon de la « polyfonctionnalité » des éléments. Cet abandon et les plus grandes distinctions accordées au moment présent et à l'individu représentent un déplacement de l'« aspect implicatif » des locuteurs, auparavant exprimé par les valeurs aspectuelles des affixes obsolètes et par la diversité lexicale permettant la désignation des éléments du monde.

L'analyse en langue, exploitant des données en dehors du corpus, donc enrichissant ces données primaires, mais ne portant en revanche que sur une partie de l'ensemble des mots traités, vient confirmer certaines de ces hypothèses. Au sein de ce deuxième niveau d'analyse, les trajectoires particulières de chacun des mots ont été mises en évidence. L'obsolescence des mots est due à un abandon de l'emploi, causé par une série d'accidents. Ces accidents surviennent de manière aléatoire et peuvent concerner le mot lui-même (par exemple, un affaiblissement formel) ou un autre mot, qui va gêner l'emploi du mot obsolète (par exemple, une homonymie avec opposition sémantique). Si les trajectoires sont individuelles, des facteurs récurrents ont néanmoins pu être identifiés, et organisés en sous-facteurs, pour plus de précision. Les analyses de ces facteurs ont mis en évidence l'importance de la saillance d'un mot, qui correspond tant à son immédiate reconnaissance dans son emploi qu'à l'adéquation de son expressivité. Cette saillance est constituée de sa forme, de son sens, mais aussi de son inscription au sein de différents réseaux. Ces réseaux sont syntagmatiques (formels), sémantiques et paradigmatiques (morphologiques). Ils sont constitués d'autres mots et d'autres emplois, dont la saillance entre donc aussi en jeu. L'importance du lien entre les mots a été mise en évidence à travers le nombre élevés de mots obsolètes touchés par une concurrence synonymique en leur défaveur (32% des lemmes), et à travers celui des mots touchés par les questions d'emploi gênant (18% des lemmes). Dans le cadre de cette dernière catégorie, et même plus largement, la place du changement sémantique a été mise en évidence (34% des lemmes), sans qu'une directionalité particulière des changements ait toutefois pu être identifiée.

La question de la saillance d'un mot est donc ce qui explique son maintien ou son obsolescence. Elle n'a de sens qu'à travers l'étude des réseaux dans lesquels chacun des mots s'inscrit. C'est lorsque la saillance d'un mot est nulle, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus distinct au sein des autres mots, qu'il disparaît. Notre analyse de la saillance d'un mot entre en continuité avec la vision de l'environnement d'un mot comme constitué des éléments nécessaires à sa survie, correspondant au concept de niche¹³⁶, rassemblant les conditions idéales pour qu'un mot survive. Lorsque ces conditions se transforment, c'est-à-dire lorsque les différents réseaux dans lequel un mot existe changent, l'existence du mot se voit possiblement menacée, si ses propres changements ne sont plus en adéquation avec le nouvel environnement proposé. Ces considérations sont assez schématiques et théoriques, puisque le changement linguistique est toujours continu.

L'importance des facteurs de synonymie et d'emploi gênants a été évoquée, mais il faut ici citer l'ensemble des facteurs identifiés comme sources de l'obsolescence, qui recourent les éléments déjà mentionnés dans les résultats de l'analyse des données intra-corpus : les facteurs externes, la faiblesse formelle, la faiblesse dans le réseau, l'homonymie. Pour cette dernière, la corrélation avec, au niveau interne au corpus, des emplois métonymiques, a été mise en évidence. Elle témoigne probablement du plus grand degré de difficulté de compréhension des mots en question de la part des compositeurs de l'incunable et donc de la plus grande menace portée par les homonymies problématiques sur un mot. Si c'est la synonymie qui, au sein de notre corpus, est le facteur le plus fréquent dans l'obsolescence, c'est donc probablement l'homonymie qui pourrait engendrer le plus haut degré de cette obsolescence.

L'intersection entre les analyses internes et externes au corpus peut aussi être étudiée à travers la question des attestations. Leur analyse a mis en évidence à la fois des emplois nouveaux et des emplois au contraire archaïques. Elle a d'autre part établi que la période connaissant un nombre important d'obsolescences se situait dans la seconde moitié du XV^e siècle.

136. Ce concept reprend celui de niche écologique, appliqué aux éléments du monde naturel : elle représente le seul environnement présentant les conditions nécessaires à la survie d'une espèce. La reprise de ce concept est attestée dans la littérature et correspond à des définitions variées, par exemple : « *We define the concept of word niche as the relationship between the word and the characteristic features of the environments in which it is used.* » Eduardo G. Altmann, Janet B. Pierrehumbert et Adilson E. Motter, « Niche as a Determinant of Word Fate in Online Groups », *PLOS ONE*, 6-5 (2011), p. 1-12, DOI : 10.1371/journal.pone.0019009, p. 1. Et les auteurs de continuer : « *We develop a method to quantify two important aspects of the size of the word niche : the range of individuals using the word and the range of topics it is used to discuss. Controlling for word frequency, we show that these aspects of the word niche are strong determinants of changes in word frequency. Previous studies have already indicated that word frequency itself is a correlate of word success at historical time scales. Our analysis of changes in word frequencies over time reveals that the relative sizes of word niches are far more important than word frequencies in the dynamics of the entire vocabulary at shorter time scales, as the language adapts to new concepts and social groupings.* » (*Ibid.*, p. 1) Il faut néanmoins bien distinguer ce travail du nôtre : ni l'échelle temporelle, ni le type de données, ni leur nombre ne sont similaires. Ce qui nous semble intéressant ici est la mise en évidence de l'importance de la fréquence d'un mot dans sa stabilité, mais surtout du plus grand apport d'autres facteurs déterminants dans cette stabilité.

En suivant les hypothèses avancées *supra* sur la question des niches de mots, cette période témoigne d'un fort mouvement de modifications dans les réseaux linguistiques, conduisant à une importante perte lexicale. Il nous semble que l'origine de ces modifications importantes n'est pas un mystère : elle réside dans le mouvement de traduction de nombreux textes latins en vernaculaire, déjà bien établi par la critique et exposé dans nos analyses. Le moment à partir duquel les conséquences se font sentir est en revanche intéressant, puisqu'il semble que l'effet se produise un siècle après le début du mouvement, ce qui correspondrait au temps de l'insertion des modifications dans les différents réseaux.

Il nous faut néanmoins rester précautionneuse lorsqu'il s'agit de questions de chronologie, puisque tout changement linguistique est progressif. Les attestations postérieures de mots dont l'emploi est déjà abandonné dans l'incunable en sont un exemple. Cela nous conduit à réinterroger le concept de la survivance d'un mot : dès les considérations générales au début de ce chapitre, nous avons remis en question l'existence d'une disparition totale des mots. On observe en effet qu'un grand nombre de mots survivent dans les dialectes, dans des lexiques spécialisés ou en tant que forme archaïque¹³⁷. On pourrait même considérer que, si un mot continue d'exister dans l'un de ses emplois, il s'agit d'un mode de survie de ses autres emplois.

Dans ce cadre, que dire de la disparition totale des mots ? Un mot est obsolète lorsqu'il sort d'usage. Ce sont ses emplois qui disparaissent. Il nous semble que les disparitions effectives de mots concernent en réalité seulement les disparitions de *realia* (et nous englobons ici à la fois les objets du monde, mais aussi les actions qui disparaissent [par exemple, dans notre corpus, *archoier*] et également les concepts obsolètes [par exemple, dans notre corpus, les différents degrés d'engagement exprimés par une grande variété de verbes relatifs à la promesse]) et les refontes formelles. Ces dernières concernent 17% des emplois au sein de notre corpus et un nombre non négligeable de facteurs à l'œuvre (elles correspondent aux sous-facteurs de la synonymie avec un mot de la même famille ou avec un mot de base, ce qui représente 48 et 16 facteurs, soit environ 8% des facteurs).

Si l'on reprend le modèle sémiotique évoqué au début de la deuxième partie du présent volume, représenté dans la figure 5.2, on peut considérer qu'il y a disparition totale du mot, lorsque le lien entre le signe linguistique et le domaine extra-linguistique est rompu. Dans le cadre de la disparition de *realia*, c'est le lien du signifié au concept qui est rompu ; dans le cadre de la refonte formelle, c'est le lien du signifiant au *nomen* (la forme) qui est rompu. Dans les deux cas, surtout, il faut relever que ce sont le *nomen* ou le *nominandum* (le référent) qui sont fragilisés, c'est-à-dire que l'obsolescence provient du domaine de l'actuel. L'obsolescence totale serait ainsi le résultat d'une fragilisation des entités dans le domaine de l'actuel.

137. Par exemple, *moult* ne fait plus partie du lexique usuel du français contemporain, mais continue d'exister dans la mémoire des locuteurs en tant qu'adverbe archaïque, dont l'usage se fait « par plaisanterie » (selon le TLFi). Il est cependant marqué explicitement comme « vieux » depuis le XVI^e siècle !

Par ailleurs, les cas de refonte formelle, si elles témoignent d'une disparition réelle du mot, en ce que le mot sous sa forme première disparaît, seraient en fait peut-être à mettre au même rang que les évolutions phonétiques naturelles en langue, qui ne posent pas de problème épistémologique. Les refontes formelles sont des exemples de survie d'un mot, d'adaptation à sa nouvelle niche, d'exaptation¹³⁸.

138. Le terme apparaît dans le titre de la contribution de C. Marchello-Nizia, « Disparition et exaptation : le cas de *très* en français »... Nous l'employons ici non pas comme le fait de « réemployer une forme existante pour marquer une catégorie ou une distinction nouvelle, mais cette forme est sur la pente de l'obsolescence » (p. 92), mais comme la réadaptation propre de la forme.

Conclusion

Les disparitions sont-elles des épiphénomènes ? Il est possible de répondre par la négative à cette question. Au cours de notre étude, nous avons pu déceler une récurrence de facteurs qui conduisent un mot à ne plus être employé. Ces facteurs, l'homonymie, la synonymie, la faiblesse dans le réseau, l'emploi gênant, les préférences systémiques, la faiblesse formelle et les facteurs extra-systématiques, sont plus ou moins prégnants. Dans notre corpus, les facteurs de concurrence synonymique et ceux relatifs au changement sémantique touchent le plus d'emplois étudiés. Ils ne fonctionnent jamais seuls : chaque mot connaît une trajectoire particulière d'obsolescence, parsemée d'événements le fragilisant. C'est en effet la position d'un mot à l'intérieur des réseaux dans lesquels il évolue (réseaux sémantiques, syntagmatiques, formels) qui peut expliquer son obsolescence. Si le sémantisme du lexème a une grande importance dans son obsolescence, l'homonymie a pu aussi apparaître comme le plus puissant générateur d'obsolescence. Par ailleurs, la part importante de mots relevés dans notre étude mais auxquels des facteurs n'ont pas été assignés ne doit pas être cachée. Ces mots, qui possèdent les fréquences les moins élevées, disparaissent souvent pour des questions de faiblesse formelle.

Des facteurs sont donc récurrents dans l'explication du phénomène de l'obsolescence. Certains peuvent être établis comme des phénomènes généraux : l'importance de la présence d'une concurrence synonymique, l'importance de la faiblesse formelle, etc. qui se résolvent donc dans la saillance ou non d'un lexème dans les réseaux dans lesquels il évolue. Ils permettent aussi d'affirmer que la disparition totale d'un mot ne survient que lorsqu'il y a fragilisation entre les liens du domaine du virtuel et du domaine de l'actuel, lorsqu'une forme est remplacée par une autre ou lorsqu'un élément référé dans le monde actuel disparaît. Les mots sont pour la plupart obsolescents : ils ne disparaissent pas¹³⁹. Cela ne signifie pas que l'obsolescence n'est pas un phénomène important. Au contraire, sa présence est massive en langue, mais il s'agit toujours d'usages du mot qui sont obsolescents.

139. Les mots changent, donc ne disparaissent pas : nous reprenons ici l'expression du titre de la contribution de B. Courbon, « La disparition lexicale existe-elle ? Ou si tout change dans le lexique (donc) rien ne disparaît ? »...

D'autres facteurs semblent en revanche propres à la période étudiée : le changement de perspective temporelle, le renouveau de l'aspect implicatif. Ces changements, structurels de la langue, entrent en écho avec la part importante de perte du lexique que connaît le français entre son état ancien et son état moderne¹⁴⁰. L'abandon de la « polyfonctionnalité » semble par ailleurs un trait spécifique du français, qui pourrait s'appliquer en diachronie longue :

Au total, depuis le latin et l'ancien français, marqué par un syncrétisme catégoriel, l'évolution du français est marquée par une différenciation maximale des catégories avec spécialisation des formes, au regard de l'ensemble des autres langues romanes, évolution répondant au principe d'iconicité « une fonction, une forme ». ¹⁴¹

Cela appelle une nouvelle recherche.

Notre étude a aussi constamment mis en avant la complexité des mécanismes et l'individualité des trajectoires des mots. Cette particularité renforce la nécessité de mener des études qualitatives sur chacun des phénomènes rencontrés. C'est en cela que notre travail se veut original : il propose une étude détaillée de nombreux lexèmes et des analyses plus massives. Les données textuelles, du corpus et des notices, ainsi que toutes les autres données produites, sont partagées avec l'ensemble de la communauté scientifique, qui pourra ainsi les réutiliser à sa guise. Notre essai de synthèse, on l'espère, pourra aussi peut-être nourrir la réflexion. Par ailleurs, la méthodologie dans laquelle nous nous inscrivons — emploi d'outils numériques et de méthodes computationnelles variées — inspirera peut-être d'autres travaux. Nous n'avons pas lésiné à montrer les coutures de notre travail, les difficultés rencontrées, dans cette même perspective de partage, afin que les erreurs produites ici soient évitées par d'autres.

Les pistes de poursuite de ce travail demeurent nombreuses. S'il est possible d'affirmer que les disparitions ne sont pas des épiphénomènes, beaucoup reste à dire. Il semble au moins nécessaire d'élargir l'étude aux autres témoins du texte¹⁴², et il serait profitable d'étudier le devenir des mêmes mots — et d'autres aussi — au sein d'autres traditions textuelles, tant arthuriennes¹⁴³ que relevant d'autres *matieres*, voire de registres différents (textes hagiographiques, textes documentaires, etc.). Les différentes analyses pourraient alors être recoupées les unes avec les autres. Une comparaison entre le lexique des textes mis sous presse et celui des mises en prose pourrait aussi être éclairante. À cet élargissement synchronique pourrait s'ajouter un élargissement en diachronie. L'élargissement pourrait se faire en diachronie

140. Cf. le tableau 5.1 qui représente la conservation des 1 000 lexèmes les plus fréquents du latin classique dans les langues romanes, selon leur état ancien et moderne. À noter que la perte ici s'enregistre pour les mots très fréquents. L'étude précise des mots obsolescents très fréquents du français médiéval au français moderne reste à faire.

141. C. Buridant, *Grammaire du français médiéval...*, p. 1120.

142. Étude dont on peut voir les prémices en annexe D.

143. L'étude de l'obsolescence lexicale au sein du *Tristan en prose* serait ainsi bénéfique.

courte, avec l'étude de l'obsolescence après la première mise sous presse du *Lancelot*¹⁴⁴, qui pourrait être élargie à d'autres textes mis sous presse. Par exemple, une étude comparative de l'obsolescence lexicale entre les divers titres à succès dans les premières années de l'imprimerie, dont nous avons parlé¹⁴⁵, de leur première édition jusqu'à leur dernière, pourrait s'avérer passionnante. Elle pourrait encore être enrichie par une étude distinctive entre ces titres, dont le succès décroît et qui ne connaissent plus d'impression après les années 1530-1540, et les nouveaux titres à succès¹⁴⁶. Enfin, l'obsolescence lexicale pourrait être étudiée en diachronie longue, permettant l'observation de l'obsolescence progressive des mots¹⁴⁷ et, éventuellement, l'identification de facteurs récurrents d'une période à l'autre. Un cas nous a particulièrement intéressée récemment : il s'agit de l'édition de Pierre Gosse de *L'Heptaméron*, parue à La Haye en 1777, dont la page de titre mentionne explicitement le cadre de la « traduction intralinguale », puisqu'il y est écrit que le texte a été « *mis au beau langage accomodé au goût de ce temps* ». En comparant l'une des nouvelles avec l'édition de Claude Gruget parue à Paris en 1559, la modernisation de la langue est évidente. Les cas de ce type abondent, et se prêtent bien à l'analyse de la disparition de mots.

Les possibilités de poursuite du travail sont donc nombreuses. Le cadre de la traduction intralinguale offre un cadre idéal pour l'étude des changements linguistiques, et en particulier de l'obsolescence du lexique. Cependant, notre méthodologie, cherchant à allier approche quantitative et approche qualitative, est très coûteuse en temps. C'est un aspect que nous n'avons pas hésité à souligner dans le présent volume, car il n'est pas évident aux chercheurs « non numériques » de le saisir. Or ce temps de préparation des données est autant de temps qui n'est pas accordé à l'analyse. La méthodologie que nous avons adoptée nécessite un temps de constitution de corpus très long, notamment parce que nous avons souhaité travailler sur les données les plus correctes possibles. Ainsi, les données issues de l'océrisation et de l'étiquetage linguistique ont été relues et corrigées de manière exhaustive¹⁴⁸. L'encodage des données, la rédaction des différents scripts de transformation, tant sur les textes que sur les données lexicales, prennent aussi un temps certain. De même, la production de scripts permettant la

144. Étude dont on peut voir les prémices en annexe E, dans le cadre des différentes éditions du *Lancelot*, et aussi dans le cadre de notre contribution au colloque de l'AIEMF sur le devenir du moyen français après le moyen français (mai 2023, actes à paraître).

145. Cf. la section 2.1.2.

146. Une telle étude pourrait par exemple permettre de mieux distinguer le rôle des archaïsmes, qui nous ont tant intéressée, dans le succès ou non des ouvrages.

147. Certains des mots traités ici connaissent un début d'obsolescence, qui, d'après la lexicographie, ne s'achève qu'au XVII^e siècle. La trajectoire des usages de ces mots serait probablement révélatrice de plusieurs étapes dans l'obsolescence.

148. Il faut néanmoins préciser que, avec l'amélioration des modèles dans les champs de la transcription automatique et de la lemmatisation, ces phases de correction sont amenées à prendre moins de place dans le processus de constitution de corpus.

visualisation des données (graphiques variés), mais aussi ceux visant à la production de *topic modeling* et de *word embeddings*, dans notre cas, est extrêmement chronophage. Dans ces derniers cas, ce n'est pas tant la composition des scripts même qui est longue, mais plutôt l'identification et la mise en œuvre de méthodes d'évaluation, qui sont primordiales. Par ailleurs, la visualisation des données n'est elle non plus pas toujours évidente.

Par rapport au temps investi dans l'appropriation des méthodes, l'emploi des outils tel que présenté dans le travail est peut-être un peu décevant. Par exemple, dans le cadre des plongements de mots, nous avons consacré un temps considérable à la compréhension du fonctionnement de la méthode, à sa bonne mise en pratique dans un cadre diachronique (identification de plusieurs méthodes, tests variés d'application, finalement, choix de la méthode), à son évaluation (recherche de méthodes pour l'évaluation de la qualité des modèles, décision de prendre le jugement humain comme critère, identification des requêtes à fournir, composition du script d'évaluation) pour l'obtention de graphiques dont, certes, des informations peuvent être tirées, mais qui servent surtout à fournir une vision générale du corpus. De même, nous avons consacré un temps conséquent à la récupération des données issues des différentes méthodes employées, dont par exemple celles issues des plongements de mots (en prévoyant à l'avance la manière de récupérer les valeurs obtenues, en composant un script permettant la récupération et l'alignement de toutes les données pour chacun des emplois), pour finalement ne produire qu'une analyse qui elle aussi reste très générale. Il ne s'agit cependant pas de temps perdu, puisque toute cette recherche et cette mise en pratique nous ont permis d'acquérir plus de compétence technique — et de mettre en lumière certains points.

Ainsi, nous devons souligner que notre effort n'est pas vain : il montre qu'il reste difficile d'employer des méthodes seulement computationnelles pour étudier des phénomènes sur des corpus dotés de peu de données. Ces méthodes ont besoin d'une masse de données, et fonctionnent bien sur des corpus qui en sont pourvus. Ces tâtonnements ont donc comme contrepartie la démonstration de l'importance d'employer, dans l'état actuel des outils, des données massives pour mener ce type d'études. Elles s'expliquent aussi par la nouveauté du travail proposé : la méthodologie est innovante, et n'a donc pas de cadre fixe sur lequel s'appuyer. Mener une recherche dans de telles conditions est très stimulant, et l'on dispose dans ce cadre d'une grande liberté, mais cela a ses contreparties : on fournit beaucoup de travail pour un résultat incertain.

Par ailleurs, le renouvellement continu des outils est assez troublant, dans le cadre des humanités numériques. Il s'agit d'un très bon signe pour la recherche, témoignant d'une forte vitalité des disciplines. Néanmoins, dans le cadre d'une recherche au long cours, comme l'est une thèse, l'innovation constante des outils ne laisse pas nécessairement le temps de se les approprier et de les utiliser. C'est ainsi qu'il nous semble important de distinguer les ou-

tils, liés à l'avancée technologique, et les méthodes. Par exemple, si les outils permettant la création de plongements de mots en diachronie évoluent, l'intérêt pour nous n'est pas d'employer le dernier outil créé, mais la méthode qui nous semble la plus pertinente, tant dans ce qu'elle permet de faire que dans sa facilité d'emploi. Ce propos doit évidemment être nuancé puisque, dans le cadre des plongements de mots, justement, les outils avancés permettent une meilleure représentation que les outils plus anciens, du fait d'une amélioration... Travailler avec des outils fonctionnels est une aide évidente à la recherche. À ce propos, dans notre cas, si les scripts d'alignement fonctionnent, ils sont néanmoins loin d'une performance optimale, et demandent donc une phase de correction importante. Le recours à une méthode différente pourrait améliorer cette étape : par exemple, l'intégration d'un coefficient dans les mots à aligner, en fonction de catégories (mot-outil ou non), l'emploi de *word embeddings* pour ajouter un coefficient de sémantisme à chacune des occurrences, etc. Avec l'emploi d'outils et de méthodes numériques, de nombreuses analyses deviennent possibles, permettant d'explorer la complexité des phénomènes.

Au regard de cette complexité, d'autres perspectives de travail sont intéressantes. Notre aperçu sur la place de l'obsolescence dans le cadre du changement sémantique mériterait un approfondissement, tant théorique que pratique. Dans le chapitre consacré, nous avons par ailleurs souligné l'avis de P. Koch et P. Gévaudan sur la possibilité de faire émerger des tendances seulement à partir du point de vue onomasiologique. Changer de perspective pour observer l'obsolescence pourrait ainsi être éclairant.

La constitution des notices a nécessité l'usage répété des sources lexicographiques et le réemploi des données qui s'y trouvent. La question des définitions a été un point difficile à trancher : dans les notices, nous avons décidé de classer les sens selon les usages attestés dans nos témoins et selon les types d'analyses ensuite produites par nos soins. Les sens des emplois ne sont presque jamais évidents, et de nombreux éléments ne se retrouvent pas dans les dictionnaires du français médiéval. Pourtant, ils documentent un très grand nombre de sens variés, sans établir de distinction entre eux. Ils manquent ainsi de perspectives sur les emplois réels des mots en français médiéval : deux mots employés comme synonymes le sont-ils réellement ? Ou appartiennent-ils à des variétés si distinctes qu'ils n'ont jamais été employés dans un même discours ? Une étude approfondie du lexique médiéval qui prenne en compte les différents axes diasystématiques serait passionnante. Pour que le travail soit réalisable, il serait possible de prendre comme point de départ la liste de lexèmes établis dans le présent travail.

Lors de notre longue recherche d'attestations, nous avons aussi constaté le nombre important d'enregistrements de lexèmes hors d'usage dans les sources lexicographiques. Avec

l'apparition des dictionnaires, les XVI^e et XVII^e siècles changent la donne. Le lexique se constitue alors vraiment en tant que tel ; il ne s'agit plus seulement d'emplois, mais d'un lexique idéal. Un autre sujet qu'il nous paraîtrait intéressant d'étudier est la question de la survivance des mots dans la lexicographie (par exemple, de nombreux mots sont attestés comme vieillis depuis le XVII^e siècle, et sont toujours présents dans les dictionnaires d'aujourd'hui¹⁴⁹), et le rapport entre usage et lexicographie, dans le cadre de ces mots vieillis, vieillissants et archaïques : la lexicographie, en tant que « mémoire *active* » du locuteur, servirait-elle au maintien d'un grand nombre de mots ? On pourrait ainsi relever des tendances dans le maintien, des caractéristiques initiales expliquant une certaine propension à la survie, également, des cas de réapparition¹⁵⁰.

Si nous avons employé des sources lexicographiques comme bases de données dans notre étude, c'est pour des questions, encore une fois, de temps : sans cela, le dépouillement de corpus aurait été bien long. Le recours à des usages en contextes serait cependant peut-être plus précis pour identifier des attestations. On retrouverait alors ici la nécessité de travailler en diachronie longue, sur un large corpus, permettant de témoigner des usages variés. Il nous faudrait donc du temps, voire beaucoup de temps, et réaliser ce travail seule paraît même peu réaliste. Le temps serait encore démultiplié si l'on voulait tout de même conserver ce point important, dans notre vision de la recherche, qui est l'approche qualitative du texte.

L'approche du texte, de la narration, des témoins, nous tient en effet à cœur. Cette dimension a pu s'observer dans notre attachement à décrire en longueur les rapports existant entre les témoins, à présenter la structure de leur version. En dehors de l'attachement propre que nous pouvons avoir pour la discipline philologique et de l'intérêt que nous avons eu à décrire la version du texte donnée par l'incunable, jusqu'alors décrite seulement de manière très parcellaire, il nous semble qu'elle reste la manière d'approcher un texte la plus précise et la significative, du fait de la lenteur qu'elle demande : « *Philology can serve as a border-crossing discipline which brings together scholars who share an interest in linguistic, literary and cultural phenomena in time, or in other words, text, time and interpretation. Their profession and expertise is to read, read again and interpret. Slowly.* »¹⁵¹

149. Dans le chapitre précédent, nous avons même relevé que *moult* l'était depuis le XVI^e siècle.

150. Par exemple, la réintroduction de *chastelet* documenté dans le TLFi comme « repris par les écrivains du XIX^e s. au sens de "petit château" » (cité dans la notice concernée). On revient là aux notions de « réapparition » et de « recyclage » telles que définies par C. Badiou-Monferran dans « Avant-Propos », *Disparitions...*, p. 13, abordées dans la section 5.4.1.

151. Harry Lönnroth, « Introduction : Why Philology matters », Harry Lönnroth (éd.), *Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly*, Leiden/Boston, 2017, p. xiv.

Dans notre étude, si nous avons pu esquisser des tendances à l'œuvre, celle-ci demeurent très générales. Nous n'avons pas mis au jour de grands principes d'évolution linguistique, ni de grandes lois du changement sémantique¹⁵², car notre perspective s'inscrit dans une étude à taille humaine, dans une échelle de science humaine :

Ce n'est point science humaine que de connaître les mutations phonétiques, la parenté de langue, la loi des glissements sémantiques, en revanche, on pourra parler de science humaine dès qu'on cherchera à définir la manière dont les individus ou les groupes se représentent les mots, utilisent leur forme et leur sens, composent des discours réels, montrent et cachent en eux ce qu'ils pensent, disent, à leur insu, peut-être, plus ou moins qu'ils ne veulent, laissent en tout cas, de ces pensées, une masse de traces verbales qu'il faut déchiffrer et restituer autant que possible à leur vivacité représentative. L'objet des sciences humaines, ce n'est donc pas le langage (pourtant parlé par les seuls Hommes), c'est cet être qui, de l'intérieur du langage par lequel il est entouré, se représente, en parlant, le sens des mots ou des propositions qu'il énonce, et se donne finalement la représentation du langage lui-même.¹⁵³

Dès que l'on se penche sur les usages du langage, l'imprévisibilité humaine vient perturber le fonctionnement des règles générales de l'évolution, qui fonctionnent si bien sur de grandes quantités de données. C'est peut-être pour cela que notre analyse faillit à la systématisme : dans nos notices, les facteurs que nous avons définis sont de l'ordre du systématique, tandis que les usages que nous avons documentés, qui ont aussi servi de plan pour l'analyse, sont des usages de locuteurs. C'est probablement par le biais d'une plus grande abstraction — d'où la nécessité d'un usage massif de données — que des règles générales peuvent être établies, tendant à réduire la part d'imprévisibilité propre à tout phénomène humain. Si cela paraît nécessaire, car, avec les méthodes actuelles, nous n'avons pas d'autre moyen d'investigation, il nous semble qu'il faut toujours garder à l'œil l'usage réel, cette part d'imprévisibilité porteuse peut-être d'un sens plus grand que les lois elles-mêmes, au même titre que les disparitions de mots, loin d'être des « épiphénomènes », sont peut-être plus signifiantes que les apparitions.

Cy fine lobsolence

152. Telles qu'elles peuvent être présentées dans le chapitre 7, « Cross-lingual Laws of Semantic Change » dans *Computational Approaches to Semantic Change...*

153. Michel Foucault, *Les Mots et les Choses*, Paris, 1966, p. 363-364.

Table des figures

1.1	Segmentation dans l'incunable	17
1.2	Exemple d'encodage de chapitre en Ao	22
1.3	Quelques éléments de bibliographie matérielle	24
1.4	Encodage des mots avec annotations linguistiques	25
1.5	Exemple d'encodage d'une hyphénation	25
1.6	Espace typographique au sein d'un mot	26
1.7	Encodage d'une lacune	28
1.8	Les graphies variées de <i>mout</i> encodées	29
1.9	Exemple de correction	29
1.10	Exemple d'encodage d'une erreur en Ez	30
1.11	Exemple d'encodage de régularisations en Ez	31
1.12	Encodage d'un discours direct	32
1.13	Troisième ligne de la première colonne du folio 64v du français 768	38
1.14	Encodage d'une erreur ou d'une coquille dans l'édition de Ao	39
1.15	Encodage avec réintégration de l'annotation linguistique	40
3.1	Nombre d'occurrences en fonction du rang	117
3.2	Lemmes à plus de 1000 occurrences	118
3.3	Lemmes les plus fréquents par témoin	119
3.4	Lemmes à plus de 100 occurrences	123
3.5	Lemmes entre 500 et 1000 occurrences	124
3.6	Lemmes entre 400 et 5000 occurrences	126
3.7	Lemmes entre 300 et 400 occurrences	128
3.8	Lemmes entre 200 et 300 occurrences	130
3.9	Lemmes entre 100 et 200 occurrences	133
3.10	Logs de vraisemblance	139
3.11	Les 10 mots les plus significatifs par <i>topic</i>	140
3.12	Classification ascendante hiérarchique des <i>topics</i>	151

3.13	Importance de chaque <i>topic</i> pour chaque témoin	153
3.14	Graphe de co-occurrences – Rang 1 à 30	157
3.15	Graphe de co-occurrences – Rang 31 à 60	159
3.16	Graphe de co-occurrences – Rang 61 à 100	160
4.1	Exemple de matrice de correspondance entre les deux témoins	172
4.2	Les phases successives d’alignement	177
4.3	Chaîne d’alignement général	180
4.4	Résultat de l’alignement automatique	181
4.5	Alignement avant et après correction	182
4.6	Exemple de document obtenu après collation	186
4.7	Résultat de la collation automatique sur un passage coupé	188
4.8	Résultat de la collation sur un passage coupé corrigé	189
4.9	Résultat de la collation automatique qui évite les vides	190
4.10	Résultat corrigé de la collation qui évitait les vides	190
4.11	Collation modifiée pour deux leçons distinctes	191
4.12	Alignement insatisfaisant gardé	192
5.1	Représentation imaginée de la vie de deux lexèmes qui se croisent	203
5.2	Modèle sémiotique de P. Koch	237
5.3	Lemmes et occurrences concernés par les absences	240
6.1	Représentation générale des plongements de mots	271
6.2	Les mots les plus spécifiques en Ao dans les plongements de mots	272
6.3	Représentation de <i>mouvoir</i> dans les plongements de mots	275
6.4	Représentation de <i>demorer</i> dans les plongements de mots	276
6.5	Représentation de <i>regarder</i> dans les plongements de mots	277
6.6	Représentation de <i>nul</i> dans les plongements de mots	278
6.7	Représentation de <i>lié1</i> et <i>joios</i> dans les plongements de mots	279
6.8	Représentation de <i>si</i> dans les plongements de mots	280
6.9	Représentation de <i>durement2</i> dans les plongements de mots	281
7.1	Exemples d’en-têtes de notice	288
7.2	Attestations en XML et en PDF	290
7.3	Début de la notice sur <i>mangéoire</i>	291
7.4	Mot toujours présent en français moderne	292
7.5	Dernières attestations avec <code>@type</code> et <code>@subtype</code>	294
7.6	Encodage de <i>aerdre</i>	295

7.7	Encodage de <i>salir2</i>	296
7.8	Référence en Ao en fonction de la source utilisée	297
7.9	Exemple d'encodage pour un lemme avec un seul sens	299
7.10	Exemple d'encodage pour un lemme avec plusieurs sens	300
7.11	Exemple de classification des sens et emplois	301
7.12	Exemple d'encodage des séquences textuelles citées	303
7.13	Encodage d'un raccourcissement	303
7.14	Conservation en Ez	304
7.15	Gestion d'un remplacement avec périphrase	304
7.16	Absence de l'un des termes d'un binôme	305
7.17	Remplacement dans un passage divergent	305
7.18	Exemple d'encodage d'une <i>lectio faciliior</i>	306
7.19	Exemple d'encodage d'une variante	306
7.20	Un cas particulier	308
7.21	Élément pour lexème remplaçant	308
7.22	Exemple d'encodage de <re> multiples se renvoyant les uns aux autres	310
7.23	Exemple d'encodage du rapport formel entre remplacé et remplaçant	312
7.24	Remplacement de <i>faissal anchargier</i> par <i>faiz entreprendre</i>	313
7.25	Entrée correspondante à <i>fait</i> remplaçant de <i>faissal</i>	313
7.26	Exemple de l'architecture TEI d'une notice complexe	315
7.27	Exemple d'encodage de la synthèse finale d'une notice complexe	317
7.28	Cas d'archaïsme encodé	317
7.29	Entrée lexicale en TEI et en PDF	318
7.30	Exemple d'encodage d'une notice courte	322
8.1	Lemmes obsolètes et fréquences	326
8.2	Mots obsolètes et parties du discours	327
8.3	Lemmes obsolètes et <i>topics</i>	342
8.4	Nombre de facteurs dans chacune des catégories définies	379
8.5	Nombre de facteurs détaillés pour les homonymies et les synonymies	381
8.6	Nombre de facteurs détaillés	383
8.7	Groupes de facteurs d'obsolescence récurrents	388
8.8	Liens entre les facteurs d'obsolescence	389
8.9	Liens entre les facteurs d'obsolescence les plus fréquents	391
8.10	Liens entre les facteurs d'obsolescence les moins fréquents	392
8.11	Répartition des types généraux de contextes	395
8.12	Répartition des types de contextes catégorisés	399

8.13	Rapports sémantiques entre mots remplaçants et remplacés	401
8.14	Rapports étymologiques entre mots remplaçants et remplacés	403
8.15	ACM des facteurs et des rapports sémantiques	414
8.16	ACM des <i>topics</i> et des rapports sémantiques	415
8.17	ACM des <i>topics</i> , des facteurs et des rapports sémantiques	416
8.18	Mots par dates	419
8.19	Représentation en <i>violin plot</i>	423

Liste des tableaux

1.1	Les erreurs de reconnaissance les plus fréquentes	17
1.2	Graphies variées de <i>peçoier</i>	33
2.1	Fréquences en Ao et Ez des différentes graphies de <i>sanc</i>	104
2.2	Quelques graphies de <i>-y</i> final en Ez, en comparaison avec Ao	106
2.3	Graphies comportant un <i>-y</i> initial	106
2.4	Graphies comportant un <i>-g</i> final ¹⁵⁴	107
2.5	Marques du cas sujet en Ao et Ez	108
2.6	Aperçus sur l'ordre des pronoms	109
3.1	Données chiffrées générales sur le corpus	116
3.2	Détails sur les lemmes qui connaissent plus de 1 000 occurrences	119
3.3	Spécificités des lemmes à plus de 1 000 occurrences	121
3.4	Détails sur les lemmes qui connaissent plus de 100 occurrences	122
4.1	Exemple de matrice de distance	171
4.2	Exemple d'alignement idéal	175
4.3	Versions du texte en Ao, en Ez et lemmatisée	176
4.4	Formules introductives en Ao qui posent des problèmes d'alignement	182
4.5	Exemple de mauvais alignement	183
4.6	Résultat de la collation sur 005_1	186
4.7	Résultat de la collation sur 013_109	187
4.8	Collation souhaitée sur 013_109	188
4.9	Extrait du tableau des fréquences et spécificités	194
5.1	Lexèmes fréquents du latin classique conservés dans les langues romanes	208
5.2	Liste des lemmes absents en Ez	242
5.3	Lemmes ayant une spécificité supérieure à 5 en Ao	243
6.1	Exemples de requête pour l'évaluation du modèle	266

6.2	Requêtes sur lesquelles nos modèles échouent	268
8.1	Proportion de lemmes et d'occurrences obsolètes	326
8.2	Lemmes obsolètes par tranche de fréquence	327
8.3	Proportion des lemmes obsolètes par POS	328
8.4	Nombre de notices	329
8.5	Proportion des lemmes obsolètes par <i>topic</i> ¹⁵⁵	342
8.6	Facteurs : homonymie et synonymie	363
8.7	Autres facteurs	373
8.8	Comparaison des facteurs et des lemmes dans chacune des catégories	381
8.9	Facteurs concernés par le changement sémantique	385
8.10	Les principales stratégies des compositeurs face à un mot obsolète	400
8.11	Nombre d'emplois concernés par les sous-rapports morphologiques	404
8.12	Tableaux des préfixes	406
8.13	Nombre de mots remplaçants par catégorie de fréquence	407
8.14	Nombre de remplacements par lemme remplaçant	408
8.15	Extrait du tableau modélisant les données	412
8.16	Nombre de mots connaissant une dernière attestation pour chaque période	420
8.17	Nombre de mots remplacés et remplaçants en fonction de dates limites	421
8.18	Lemmes absents de Ao	426
8.19	Lemmes à une occurrence en Ao	428
8.20	Lemmes en Ao en extension d'emplois	430

Table des matières

Remerciements	i
Introduction	iii
I Le texte	1
1 Texte, témoins, données	3
1.1 Cadre général	3
1.1.1 La matière arthurienne	3
1.1.2 Le <i>Lancelot en prose</i>	6
1.2 Structuration des données textuelles	14
1.2.1 Récupération des données	15
1.2.2 Encodage des données	18
1.2.3 Structuration générale du texte	21
1.2.4 Corrections, régularisations, résolutions d'abréviations	27
1.2.5 Autres éléments	31
1.3 Étiquetage linguistique	33
1.3.1 Principe	33
1.3.2 L'étiquetage linguistique à l'École des chartes	34
1.3.3 Établissement des choix	37
1.3.4 Réintégration des données	40
2 Le rapport de l'incunable au manuscrit	41
2.1 La diachronie du texte	41
2.1.1 Tradition d'études	41
2.1.2 Le passage du manuscrit à l'imprimé	46
2.1.3 L'évolution du texte du <i>Lancelot</i>	49
2.2 Abrègements	52

2.3	La langue de l'incunable	103
2.3.1	Modernisation de la graphie	104
2.3.2	Modernisations morphosyntaxiques	106
2.3.3	Les archaïsmes	110
3	Premiers aperçus sur le texte	115
3.1	Fréquences générales dans les témoins	115
3.1.1	Lemmes et occurrences	115
3.1.2	Les lemmes à plus de 1 000 occurrences	118
3.1.3	Les lemmes à plus de 100 occurrences	122
3.1.4	Un essai de classement des lemmes à fréquence élevée	135
3.2	Thèmes du récit : <i>topic modeling</i>	136
3.2.1	Méthode	138
3.2.2	Description	140
3.2.3	Rapports entre les différents <i>topics</i>	150
3.2.4	Structure des textes en fonction des <i>topics</i>	153
3.3	Co-occurrences	154
3.3.1	Principe et méthode	154
3.3.2	Analyse comparée des graphes	156
4	Alignement	163
4.1	La variation au sein de notre corpus	163
4.1.1	La variation dans les textes médiévaux	163
4.1.2	La tradition complexe du <i>Lancelot</i>	164
4.1.3	Raccourcissements	173
4.1.4	Objectifs de la gestion de la variation	175
4.2	L'alignement général	177
4.2.1	Le découpage manuel	177
4.2.2	L'alignement automatique	179
4.2.3	Problèmes	181
4.3	La collation	183
4.3.1	Présentation	184
4.3.2	CollateX	184
4.3.3	Problèmes	187
4.4	Identification des lexèmes obsolètes	193

II	L'obsolescence lexicale	197
5	Disparitions lexicales	199
5.1	La question des disparitions	199
5.1.1	Un épiphénomène?	200
5.1.2	Les phénomènes de disparition	202
5.2	Facteurs proposés	209
5.2.1	Typologies existantes	209
5.2.2	Combinaison des typologies	212
5.3	Facteurs et phénomènes connexes	221
5.3.1	Des facteurs témoins de faiblesse	221
5.3.2	La concurrence	222
5.3.3	La disparition comme mécanisme de changement linguistique	225
5.4	Un mécanisme multifactoriel	228
5.4.1	Chronologies du phénomène	229
5.4.2	Systématiser le mécanisme?	234
5.5	Aperçus sur l'obsolescence dans notre corpus	240
5.5.1	Lemmes absents de Ez	240
5.5.2	Lemmes spécifiques à Ao	242
5.5.3	Corrélations	244
6	Obsolescence et changement sémantique	249
6.1	Le changement sémantique	249
6.1.1	Sémantisme du lexème	249
6.1.2	Le changement sémantique : approches théoriques	252
6.2	Disparition et changement sémantique	257
6.2.1	Spécialisation et affaiblissement	257
6.2.2	Chronologies du phénomène	258
6.3	Changement sémantique et <i>word embeddings</i>	262
6.3.1	Principe de fonctionnement	262
6.3.2	Application	264
6.3.3	Le changement sémantique au sein de notre corpus	268
6.3.4	Conclusion et limites	282
7	Modélisation des données	285
7.1	Modélisation générale	285
7.1.1	Modélisation et encodage	286

7.1.2	Structure générale	286
7.2	Les données sur le lemme	287
7.2.1	Lemme et lexèmes	287
7.2.2	Premières et dernières attestations	288
7.3	Les données sur les occurrences	299
7.3.1	Classification des sens et emplois	299
7.3.2	Les contextes	302
7.3.3	Limites de la modélisation	307
7.3.4	Données sur les lexèmes remplaçants	308
7.4	Les analyses	314
7.5	Comparaison TEI/PDF	318
7.6	Éléments conclusifs	321
8	Analyses générales	325
8.1	Considérations générales	325
8.1.1	Nombre de disparitions	325
8.1.2	Disparitions totales/partielles	329
8.1.3	Les mots obsolètes	331
8.1.4	<i>Topics</i> des mots obsolètes	341
8.1.5	Traits saillants	343
8.2	Obsolescence, facteurs et remplacements	355
8.2.1	Les facteurs d'obsolescence	355
8.2.2	Obsolescence et remplacement	394
8.3	Attestations et désattestations	418
8.3.1	Aperçus par date	418
8.3.2	Nouveautés et archaïsmes	424
8.4	De quoi l'obsolescence est-elle le témoin ?	434
	Conclusion	439
	Table des figures	447
	Liste des tableaux	451
	Table des matières	453

RÉSUMÉ

L'étude porte sur l'obsolescence lexicale entre ancien et moyen français à travers la comparaison de deux témoins du *Lancelot en prose*. Pour comprendre le mécanisme, elle s'appuie tant sur une étude comparée des témoins du texte que sur l'élaboration théorique de facteurs conduisant à la disparition. Une place importante est accordée à l'exploration d'outils numériques et de méthodes computationnelles, qui autorisent tant la récupération et la structuration des données que leurs exploitations variées.

MOTS CLÉS

linguistique diachronique, disparitions lexicales, *Lancelot en prose*, humanités numériques, français médiéval

ABSTRACT

The study focuses on the lexical obsolescence between Old and Middle French through the comparison of two witnesses of the *Lancelot en prose*. To understand the mechanism, it relies both on a comparative study of witnesses of the text and on the theoretical elaboration of factors leading to disappearance. An important place is given to the exploration of digital tools and computational methods, which enable the structuration of the data as well as their various exploitation.

KEYWORDS

diachronic linguistics, lexical disappearances, *Lancelot en prose*, digital humanities, medieval French